

Universidad de Huelva

Departamento Theodor Mommsen

La orientación a la víctima en el delito de asesinato

Memoria para optar al grado de doctora
presentada por:

María Soledad Arroyo Alfonso

Fecha de lectura: 19 de enero de 2024

Bajo la dirección del doctor:

Enrique Anarte Borrallo

Huelva, 2024

**Universidad
de Huelva**

LA ORIENTACIÓN A LA VÍCTIMA EN EL DELITO DE ASESINATO

Tesis Doctoral

Programa Oficial de Doctorado en Ciencias Jurídicas

Doctoranda:

Dña. M^a Soledad Arroyo Alfonso

Director:

Dr. D. Enrique Anarte Borrallo

Huelva, 2023

A Juanra y a nuestros hijos, Juanra y Edu

ABREVIATURAS.....	13
INTRODUCCIÓN	15
1. Objeto	15
2. Estado de la cuestión	15
3. Justificación	17
4. Hipótesis de trabajo.....	17
5. Aspectos metodológicos	19
6. Estructura.....	19
7. Fuentes.....	21
PRIMERA PARTE.....	23
I. CAPÍTULO PRIMERO. ANTECEDENTES HISTÓRICOS	25
1. Introducción	25
2. Derecho anterior a la codificación.....	25
2.1. Derecho romano.....	25
2.1.1. Ley de Numa	25
2.1.2. Las Doce Tablas.....	26
2.1.3. Lex Corneliae de sicariis et veneficis	27
2.1.4. Lex Iulia de adulteriis y Digesto.....	29
2.2. Liber iudiciorum	29
2.3. Derecho altomedieval	30
2.3.1. Concepto de homicidio.....	30
2.3.2. Conceptos de traición y de alevosía.....	31
2.4. Las Partidas	35
2.5. De las Partidas a la Ilustración	39
2.5.1. El Ordenamiento de Alcalá (1386)	39
2.5.2. El Ordenamiento de Montalvo (1484)	40
2.5.3. Los prácticos.....	41
2.5.3.1. Siglo XVI.....	42

2.5.3.2. Siglos XVII y XVIII	42
2.5.4. La Novísima Recopilación (1805).....	44
2.6. Recapitulación	46
3. Derecho codificado	48
3.1. Código Penal de 1822	48
3.1.1. Regulación de los delitos de homicidio doloso	48
3.1.2. Interpretación sistemática.....	51
3.1.3. Las circunstancias ligadas al asesinato actual: alevosía, precio, ensañamiento y finalidad de favorecer o encubrir otro delito.....	54
3.1.3.1. Alevosía	54
3.1.3.2. Precio, recompensa o promesa	55
3.1.3.3. Ensañamiento	55
3.1.3.4. Para facilitar u ocultar otro delito	55
3.1.4. La penalidad	56
3.1.5. Valoración	57
3.2. Código Penal de 1848 y reforma de 1850.....	57
3.2.1. Regulación de los delitos de homicidio doloso	57
3.2.2. Interpretación sistemática.....	59
3.2.3. Las circunstancias ligadas al asesinato actual: alevosía, precio, ensañamiento y finalidad de favorecer o encubrir otro delito.....	59
3.2.3.1. Alevosía	60
3.2.3.2. Precio	61
3.2.3.3. Ensañamiento	61
3.2.3.4. Para facilitar o para ocultar otro delito	61
3.2.4. Penalidad	61
3.2.5. Valoración	62
3.3. Código Penal de 1870	63
3.3.1. Regulación de los delitos de homicidio doloso	63

3.3.2. Interpretación sistemática.....	65
3.3.3. Las circunstancias	66
3.3.3.1. La alevosía.....	66
3.3.3.2. El precio, recompensa o promesa.....	67
3.3.3.3. Ensañamiento	67
3.3.3.4. Para facilitar u ocultar otro delito	68
3.3.4. La penalidad	68
3.3.5. Valoración	69
3.4. Código Penal de 1928	69
3.4.1. Regulación de los delitos de homicidio doloso	69
3.4.2. Interpretación sistemática.....	71
3.4.3. Las circunstancias	72
3.4.3.1. La alevosía.....	72
3.4.3.2. El precio, recompensa o promesa.....	72
3.4.3.3. El ensañamiento.....	72
3.4.3.4. Para facilitar u ocultar otro delito	72
3.4.4. La penalidad	73
3.4.5. Valoración	73
3.5. Código Penal de 1932	73
3.5.1. Regulación de los delitos de homicidio doloso	74
3.5.2. Interpretación sistemática.....	74
3.5.3. Las circunstancias	75
3.5.3.1. La alevosía.....	75
3.5.3.2. El precio, recompensa o promesa.....	75
3.5.3.3. El ensañamiento.....	75
3.5.3.4. Para facilitar u ocultar otro delito	75
3.5.4. La penalidad	76

3.5.5. Valoración	76
3.6. Código Penal de 1944 y Texto Refundido de 1973	76
3.6.1. Regulación de los delitos de homicidio doloso	76
3.6.2. Interpretación sistemática.....	78
3.6.3. Las circunstancias	79
3.6.3.1. La alevosía.....	79
3.6.3.2. Precio, recompensa o promesa	79
3.6.3.3. Ensañamiento	79
3.6.3.4. Para facilitar u ocultar otro delito	79
3.6.4. La penalidad	79
3.6.5. Valoración	79
3.7. El impacto de la Constitución de 1978 y los proyectos y anteproyectos de reforma.....	80
3.7.1. Proyecto de Código Penal de 1980. Regulación de los delitos de homicidio doloso e interpretación sistemática.....	80
3.7.2. Propuesta de Anteproyecto de Código Penal de 1983 (PANCP)	81
3.7.3. LO 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal. Regulación de los delitos de homicidio doloso e interpretación sistemática.....	81
3.7.4. Proyecto de Código Penal de 1992. Regulación de los delitos de homicidio e interpretación sistemática	83
3.7.5. Proyecto de 1994. Regulación de los delitos de homicidio e interpretación sistemática	83
3.8. Código Penal de 1995 y LO 1/2015, de 30 de marzo (remisión)	83
3.9. Recapitulación	84
II. CAPÍTULO SEGUNDO. ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS	87
1. Introducción.....	87
2. La conducta criminal.....	88
2.1. Clasificación.....	89
2.1.1. Homicidio con dimensión interpersonal	91

2.1.2. Homicidio relacionado con otras actividades criminales.....	92
2.1.3. Homicidio de carácter sociopolítico	93
2.1.4. Homicidios de difícil inclusión en los grupos anteriores	94
2.2. Medios de comisión	95
3. El autor.....	96
3.1. Asesino vs homicida. La teoría criminológica de los tipos de autor	96
3.2. Perfil del homicida.....	99
3.2.1. El sexo.....	99
3.2.2. La edad.....	101
3.2.3. Nivel socioeconómico y ocupación laboral.....	102
3.2.4. El consumo de alcohol o drogas	103
4. La víctima.....	104
4.1. Generalidades	104
4.2. Perfil.....	105
4.2.1. El sexo.....	105
4.2.2. La edad.....	110
4.3. La conducta de la víctima en el fenómeno homicida. especial consideración del homicidio y feminicidio íntimos	111
4.3.1. La valoración de la conducta de la víctima en el homicidio	111
4.3.2. Fenomenología	112
5. El control social.....	113
5.1. El sistema penal y los sistemas informales de control social. El homicidio y el feminicidio íntimos.....	117
5.1.1. El homicidio de la pareja. La necesidad de diferenciar entre homicidio y feminicidio íntimos.....	117
5.1.2. Feminicidio íntimo.....	118
5.1.2.1. Los términos femicidio y feminicidio.....	118
5.1.2.2. Patriarcado, estereotipos de género y feminicidio íntimo.....	122

5.1.2.3. La evolución de la respuesta penal: del feminicidio de honor a la protección reforzada de la mujer por razones de género	126
5.1.2.3.1. La reforma de la <i>provocation defense</i> en Inglaterra y Gales en 2009	127
5.1.2.3.2. La reinterpretación de la atenuante de arrebató, obcecación y estado pasional en España.....	129
5.1.2.3.3. La tendencia a la tipificación expresa del feminicidio y otras estrategias punitivas.....	131
5.1.2.4. El papel de la policía.....	131
5.1.2.5. La praxis judicial	132
5.1.2.5.1. Estrategias de indulgencia	132
5.1.2.5.2. La tendencia actual hacia el punitivismo.....	134
5.1.3. <i>Homicidio íntimo. Homicidio del tirano familiar o doméstico (Haustyrann)</i>	138
5.1.3.1. Se trata de un homicidio por venganza	140
5.1.3.2. El comportamiento de la mujer no es excusable porque suele ser (pre)meditado o, al menos, no responde a situaciones de pérdida de control	142
5.1.3.3. ¿Son los jurados españoles menos punitivos que los jueces profesionales en el enjuiciamiento de las mujeres homicidas que matan a su maltratador?	142
5.1.4. A modo de reflexión final: los problemas por resolver.....	145
5.1.4.1. El exceso de paternalismo	148
5.1.4.2. Paradojas de la “tolerancia cero”: la infra punición de algunas conductas de violencia de género.....	150
5.1.4.3. El incremento de suicidios tras el feminicidio (homicidio diádico).....	151
5.2. El sistema penal y los sistemas informales de control social. populismo punitivo y medios de comunicación penal.....	153
5.2.1. Generalidades	153

5.2.2. El tratamiento de la delincuencia por los medios de comunicación. Su influencia en la deriva punitivista de la política criminal.....	155
5.2.3. Encuestas, opinión pública y política criminal.....	162
5.2.3.1. Las encuestas.....	162
5.2.3.2. ¿Realmente tienen las encuestas la validez que se les atribuye, como expresión fidedigna de la opinión pública?	164
5.2.3.3. Los medios y la política criminal.....	168
5.2.4. La democratización del derecho penal: el difícil equilibrio entre la participación ciudadana y el papel de los expertos	170
6. Recapitulación	173
III. CAPÍTULO TERCERO. ASPECTOS DE POLÍTICA CRIMINAL... 177	
1. Diseños legislativos de homicidio.....	177
1.1. Generalidades	177
1.2. Técnicas de tipificación del homicidio	178
1.2.1. El nomen iuris “asesinato”	178
1.2.2. Modelos de tipificación.....	178
1.2.2.1. El asesinato como tipo básico.....	179
1.2.2.2. El homicidio doloso como tipo básico.	181
1.2.2.2.1. El modelo alemán.....	181
1.2.2.2.2. Los modelos francés, italiano y portugués.	182
1.2.2.2.3. El modelo suizo.....	185
1.2.2.3. El asesinato u homicidio como tipo único.....	187
1.3. Las consecuencias jurídicas como expresión de la política criminal.....	187
2. Las peculiaridades del modelo español. La complejidad del nuevo diseño de los delitos de homicidio dolosos	190
2.1. Introducción.....	190
2.2. El proceso de reforma de los delitos contra la vida en España: un cambio de orientación radical	191
2.2.1. Los delitos de homicidio en el Código Penal de 1995.....	191

2.2.1.1. Aspectos generales.....	191
2.2.1.2. La nueva sistemática de los delitos contra la vida.....	192
2.2.1.3. El homicidio como tipo básico	194
2.2.1.4. Naturaleza jurídica del delito de asesinato.....	196
2.2.2. Antecedentes de la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo	196
2.2.2.1 Primeras voces: enmienda al Proyecto de reforma de 2009	197
2.2.2.2. El Anteproyecto de 16 de julio de 2012.....	197
2.2.2.3. El Anteproyecto de 11 de octubre de 2012.	198
2.2.2.4. Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, de 20 de septiembre de 2013.....	199
2.2.3. Homicidio y asesinato tras la reforma de 2015	201
2.3. El impacto de la prisión permanente revisable en el sistema penal español .	202
2.3.1. El efecto de endurecimiento del sistema penal en su conjunto	202
2.3.2. Aspectos controvertidos de la prisión permanente revisable	204
2.2.5.1. El recurso de inconstitucionalidad y la STC 169/2021, de 6 de octubre	204
2.2.5.2. La resocialización del penado a PPR: ¿objetivo real o inalcanzable?	205
3. Recapitulación y epílogo: la prisión permanente revisable ha llegado para quedarse	209
SEGUNDA PARTE.....	215
IV. CAPÍTULO CUARTO. SISTEMÁTICA. GENERALIDADES.	
ALGUNOS PROBLEMAS ESPECÍFICOS	217
1. Introducción	217
2. El tipo básico: homicidio (art. 138.1 CP).....	218
3. El primer nivel de agravación: homicidio agravado (art. 138.2 CP)	219
3.1.Las agravantes específicas del art. 138.2.a) CP.....	220
3.2. La agravación específica del art. 138.2 b) CP	225
4. El segundo nivel de agravación: asesinato (art. 139.1 CP)	227

4.1. Preliminares: naturaleza jurídica y aclaraciones terminológicas.....	227
4.2. Configuración	228
5. El tercer nivel de agravación: el asesinato cualificado del art. 139.2. CP...	230
6. El cuarto nivel de agravación: asesinato hiperagravado del art. 140 CP	233
6.1. asesinatos hiperagravados: agravaciones específicas del art. 140.1 CP	234
6.1.1. “Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad”. Art. 140.1. 1ª CP.	234
6.1.1.1. Delimitación entre alevosía y especial vulnerabilidad.	235
6.1.1.2. La aplicación de la agravante específica del art. 140.1.1ª CP al asesinato con alevosía. Especial referencia a la evolución jurisprudencial.	238
6.1.1.2.1. Calificación del asesinato definido por la alevosía sobre persona especialmente vulnerable junto a otro elemento del asesinato.....	239
6.1.1.2.2. Calificación del asesinato definido por el modo de comisión alevosa sobre persona vulnerable con capacidad natural de defensa.	242
6.1.1.2.3. Calificación del asesinato definido por alevosía de prevalimiento sobre persona vulnerable sin capacidad natural de defensa.	244
6.1.2. “Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.....	250
6.1.2.1. La referencia al “delito contra la libertad sexual”.	250
6.1.2.2. Alcance interpretativo de la expresión “subsiguiente”.	252
6.1.1.3. El solapamiento entre los arts. 139.1.4ª y 140.1.2ª CP.....	254
6.1.1.4 Relación existente entre la muerte y el delito sexual: delito complejo, concurso real o <i>non bis in idem</i>	258
6.1.3. “Que el delito se hubiere cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal”.....	259
6.2. La fórmula agravada del asesinato del art. 140.2 CP.....	261
6.2.1. Es una norma específica de punición del concurso de delitos de asesinato.	262
6.2.2. Se trata de un supuesto específico de multirreincidencia.....	267

7. Recapitulación y crítica.....	269
V. CAPÍTULO QUINTO. CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN DEL BINOMIO ASESINATO-HOMICIDIO	273
1. Introducción. Referencia a la legislación alemana y a la teoría de los tipos de autor. 273	
2. La peligrosidad como criterio de configuración del asesinato	280
2.1. La peligrosidad del autor.....	280
2.1.1. Las propuestas doctrinales.....	280
2.1.2. Valoración crítica.....	283
2.2. La peligrosidad del hecho	287
2.2.1. Las propuestas doctrinales.....	287
2.2.1.1. El AE-Leben y la peligrosidad del hecho en clave de prevención general positiva	287
2.2.1.2. La mayor peligrosidad de la conducta: modalidades de comisión e intenciones	290
2.2.1.2.1. Mayor peligrosidad por la forma de comisión.....	290
2.2.1.2.2. Mayor peligrosidad del hecho por el motivo o la intención	292
2.2.2. Valoración crítica.....	297
3. La reprochabilidad como criterio de configuración del asesinato	298
3.1. La reprochabilidad del autor. los elementos de la actitud interna	300
3.1.1. La valoración del fuero interno, elementos del ánimo (actitud interna) y elementos autónomos de la culpabilidad	301
3.1.2. Concepto de actitud interna.....	302
3.1.3. La clasificación de los elementos de la actitud interna en propios e impropios	305
3.1.4. Clasificación en el injusto o en la culpabilidad (o en ambos).	307
3.1.5. ¿Legitimidad de la valoración del fuero interno en el derecho penal del hecho? Las teorías de la corrección del tipo	310
3.2. La reprochabilidad del hecho. El injusto ampliado o acumulado.....	315
3.2.1. La destrucción de la vida como injusto máximo del delito de asesinato	315

3.2.2. El mayor desvalor del resultado como criterio de fundamentación.....	316
3.3. Valoración crítica.....	317
VI. CAPÍTULO SEXTO. LA ORIENTACIÓN A LA VÍCTIMA COMO	
CRITERIO RECTOR	319
1. Planteamiento	319
2. La víctima en el derecho penal.....	320
2.1. Victimología.....	320
2.2. Victimodogmática.....	322
2.3. Hacia una dogmática de la víctima.....	328
3. La protección de la víctima como criterio de fundamentación de los elementos definidores del asesinato y de las circunstancias específicas de agravación del art. 140.1.1ª CP. Especial consideración de la alevosía.....	330
3.1. La alevosía.....	330
3.1.1. Problemática	330
3.1.1. Elementos y modalidades.....	332
3.1.2.1. Elementos.....	332
3.1.2.2. Modalidades	335
3.1.3. Fundamento	340
3.2. El precio, recompensa o promesa	342
3.3. El ensañamiento.....	343
3.4. Matar para facilitar la comisión de otro delito	346
3.5. Matar para ocultar otro delito	347
3.6. La menor edad de dieciséis años y la especial vulnerabilidad	349
3.7. Que la muerte sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual	354
3.8. La pertenencia del asesino a un grupo u organización criminal.....	357
3.9. Breve reflexión final	359
4. La contribución de la víctima en el delito de asesinato. Especial consideración del asesinato con alevosía	360
4.1. Posibilidades dogmáticas de valoración de la conducta de la víctima.....	360

4.2. La conducta de la víctima como criterio de delimitación normativa entre asesinato y homicidio	364
4.1.1. La propuesta de Müssig. La valoración de la conducta de la víctima como criterio delimitador de homicidio y asesinato en sede de imputación objetiva. 364	
4.1.2. La propuesta de GRÜNEWALD.....	367
4.3. La conducta de la víctima como criterio teleológico en contextos de violencia previa a la acción homicida: riña previa y otras situaciones de conflicto en la alevosía. Referencias a las propuestas de corte victimodogmático de Arzt y Zorn	369
4.3.1. Riña previa y otras situaciones de conflicto en la alevosía	369
4.3.2. Las propuestas victimodogmáticas de ARZT y de ZORN	379
4.3.2.1. ARZT. La desprevenición “fundada” o “justificada” de la víctima..	379
4.3.2.2. ZORN. <i>Obliegenheiten</i> de la víctima en la exclusión de la alevosía	382
4.4. La conducta de la víctima como criterio teleológico de interpretación de la alevosía en los supuestos de inversión del rol autor-víctima: ¿es alevosa la muerte del tirano familiar mientras duerme?.....	384
4.5. Recapitulación y perspectivas	395
CONCLUSIONES.....	401
BIBLIOGRAFÍA	409
TABLA DE JURISPRUDENCIA.....	449

ABREVIATURAS

AFDUAM	Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
ADPCP	Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales.
AHDE	Anuario de Historia del Derecho Español
AFD	Anuario de Filosofía del Derecho
AP	Actualidad Penal
APJ	Anuario de Psicología Jurídica
Aufl.	<i>Auflage.</i> (Edición).
Art./art.	artículo
BGH.	<i>Bundesgerichtshof.</i> (Tribunal Supremo Federal alemán).
BGHSt	<i>Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen</i> (sentencias del Tribunal Supremo Federal alemán en causas penales)
BVerfG.	<i>Bundesverfassungsgericht</i> (Tribunal Constitucional Federal alemán)
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
CPC	Cuadernos de política criminal.
Cfr.	Confróntese.
Coord.	Coordinador(a)/Coordinadores.
CE	Constitución española de 1978
COP-M	Colegio Oficial de la Psicología de Madrid
CP	Código Penal
Dir.	Director(a)/ Directores
DR	<i>Deutsches Recht</i>
ed.	edición.
Edit.	Editor/Editores
EE.UU	Estados Unidos.
EPCr	<i>Estudios Penales y Criminológicos</i>
Fasc.	Fascículo.
FS.	<i>Festschrift.</i>
GA	<i>Goldammer's Archiv für Strafrecht.</i>
IIPP	Instituciones Penitenciarias
IJERPH	<i>International Journal of Environmental Research and Public Health</i>
JIV	<i>Journal of interpersonal Violence</i>
JR	<i>Juristische Rundschau</i>

JZ	<i>Juristenzeitung</i>
LG.	<i>Landgericht.</i>
LK.	<i>Leipziger Kommentar StGB.</i>
MDR	<i>Monatsschrift für deutsches Recht.</i>
MSchrKrim	<i>Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform</i>
NEJ	Nueva Enciclopedia Jurídica
NJW	<i>Neue juristische Wochenschrift</i>
NStZ	<i>Neue Zeitschrift für Strafrecht</i>
öStGB	<i>österreichisches Strafgesetzbuch</i> (Código Penal austriaco)
PPR	prisión permanente revisable
RdPP	Revista Aranzadi de Derecho y Proceso penal
REC	Revista Electrónica de Criminología
RECPC	Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología.
REIC	Revista Española de Investigación Criminológica
RDPC.	Revista de Derecho Penal y Criminología.
RGDP	Revista General de Derecho Penal
RGLJ	Revista general de legislación y jurisprudencia.
RJCat	Revista Jurídica de Cataluña
RJUAM	Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid.
RP	Revista Penal
RStGB	<i>Reichsstrafgesetzbuch</i> (Código Penal del Reich)
SAP	Sentencia de Audiencia Provincial
schStGB	<i>schweizerisches Strafgesetzbuch</i> (Código Penal suizo)
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
StGB	<i>Strafgesetzbuch.</i> (Código Penal alemán).
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
StV.	<i>Strafverteidiger.</i>
Trad	Traductor(a)/Traductores.
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TS	Tribunal Supremo
TSJ.	Tribunal Superior de Justicia.
<i>Vid</i>	<i>Vide</i> (Véase)
ZIS.	<i>Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik.</i>
ZStW	<i>Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft.</i>

INTRODUCCIÓN

1. Objeto

La presente investigación pretende, mediante el estudio de los elementos y circunstancias que agravan la causación dolosa de la muerte, ofrecer una fundamentación y construcción alternativa a los criterios de peligrosidad y reprochabilidad en torno a los que se ha venido justificado, tradicionalmente, su mayor gravedad.

En este sentido, se propone un criterio de orientación victimológica, no solo como fundamento del asesinato —protección reforzada del sujeto pasivo— sino también como criterio interpretativo, limitando su aplicación en algunos supuestos de contribución de la víctima al delito.

El criterio propuesto se analiza especialmente en relación con el asesinato alevoso que, además de ser el de más frecuente aplicación, también presenta mayores dificultades de delimitación de la nueva agravante específica de especial vulnerabilidad.

2. Estado de la cuestión

La LO 1/2015, de 30 de marzo, ha modificado sustancialmente el diseño tradicional de los delitos de homicidio doloso pues, de incluir todos los supuestos de agravación específica en el delito de asesinato, se ha pasado a un sistema de gradación multinivel que incorpora nuevos elementos y circunstancias agravantes que son ajenos a nuestra tradición jurídica. En este sentido, la reforma afecta a la configuración legal tanto del homicidio como del asesinato.

Por lo que se refiere al delito de homicidio, este nuevo diseño supone que por primera vez se contemplen agravantes específicas (art. 138.2 CP). Tres de ellas se comparten con el delito de asesinato: víctima menor de 16 años o persona especialmente vulnerable, causación de la muerte subsiguiente a delito sexual y pertenencia del sujeto a grupos u organizaciones criminales. También se recoge una agravación específica para los supuestos de homicidio que concurren con el delito de atentado del art. 550 CP.

En cuanto al asesinato, se ha añadido un nuevo elemento (circunstancia caracterizadora) en el art. 139.4ª CP, que en realidad es doble: causar la muerte para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. Aunque se hayan añadido conjuntamente, deben ser estudiados por separado. Se establecen las tres agravantes específicas comunes con el homicidio —señaladas en el párrafo anterior— más un supuesto de

agravación en el art. 140.2 CP, exclusivo del asesinato. Este último es naturaleza discutida, pues la doctrina se divide entre quienes consideran que es un supuesto específico de concurso y quienes lo interpretan como una agravante de multirreincidencia.

La consecuencia inmediata de la reforma se deja sentir en la implementación del nuevo diseño, que está resultando ser muy complicada, ya que presenta importantes fricciones con los principios de legalidad (*non bis in idem*) y de proporcionalidad.

Por otro lado, la nueva regulación parece acentuar los móviles del autor, especialmente el móvil delictivo (para facilitar o para ocultar otro delito) y el sexual (homicidio/asesino subsiguiente a delito sexual), así como elementos que estarían vinculados al autor (pertenencia a grupo u organización criminal, comisión de varios delitos de asesinato). Al respecto, la doctrina ha mostrado su preocupación por una posible deriva hacia el derecho penal de autor, en perjuicio de un derecho penal del hecho de carácter garantista.

En un plano distinto, cabe añadir la preocupación por el proceso de reforma, pues se han criticado duramente tanto las razones como los vaivenes en la elección de los supuestos de mayor gravedad. Respecto de lo primero, se ha incidido en que la “necesidad” de reforma fue posterior a la decisión de reintroducir la cadena perpetua —prisión permanente revisable, en adelante PPR— que, a su vez, vino precedida de la sobreexposición mediática de graves asesinatos cometidos sobre víctimas muy jóvenes que además habían sido violadas previamente. En cuanto a la indecisión en la elección de los supuestos a sancionar con PPR, no hay más que contrastar los distintos anteproyectos y proyectos de reforma.

Posiblemente por efecto de lo anterior, la prisión permanente revisable presenta una configuración legal deficiente: su previsión como pena única y no graduable complica innecesariamente la posibilidad de ajustar la pena a la gravedad del caso concreto al no permitir la consideración de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, tan relevantes en la determinación de la pena.

En cualquier caso, pese a la oposición casi unánime de la doctrina y las críticas de las primeras sentencias del Tribunal Supremo tanto a la nueva tipificación como a la introducción de la prisión permanente revisable, las expectativas parecen sombrías: no solo se ha declarado constitucional la PPR, sino que, además, existen iniciativas legislativas para ampliar los supuestos de asesinato a los que aplicar esta pena.

3. Justificación

Los problemas indicados configuran un diseño político criminal de homicidio y asesinato más severo que el previsto en el Código Penal de 1944 con la única salvedad de la pena de muerte, felizmente abolida en la Constitución de 1978.

Además de su severidad, también son motivo de preocupación los nuevos elementos y circunstancias, aparentemente más vinculados con la peligrosidad o reprochabilidad del autor que con la gravedad del hecho.

No menos importantes son las críticas a la técnica jurídica empleada y los consiguientes problemas de solapamiento entre los distintos niveles de agravación.

Por más que la frontera entre asesinato y homicidio sea difusa y difiera en las legislaciones de cada país, su elección no debe ser arbitraria, sino que ha de reflejar las valoraciones sociales al tiempo que debe salvaguardar los principios garantistas propios del Estado de Derecho. El fundamento que se otorgue a estos elementos y circunstancias debe ser acorde con estos intereses. Aunque existen ya numerosos estudios sobre diferentes aspectos de la nueva regulación, resulta necesario abordarla desde el punto de vista de la fundamentación de los elementos y circunstancias de agravación.

Todo ello muestra que, pese a tratarse de los delitos pertenecientes al núcleo del derecho penal clásico, se hace necesaria una investigación que permita introducir un enfoque diverso en el análisis de estos delitos, permitiendo nuevas perspectivas interpretativas y de aplicación.

4. Hipótesis de trabajo

Primera: En la delimitación, fundamentación e interpretación del asesinato han ido ganando terreno criterios analíticos y axiológicos que refuerzan el papel de los aspectos subjetivos del mismo como los móviles, la imagen de un autor especialmente peligro y perverso y una respuesta penal reforzada, como la que supone el recurso a la PPR. De esta forma, la fundamentación del asesinato parece apoyarse en los criterios de peligrosidad y reprochabilidad.

Segunda: No son ajenos a esta orientación ciertos precedentes históricos, pero han incidido especialmente aspectos criminológicos vinculados con formas de control social de esta época, en la que la sobreexposición mediática acaba desempeñando un papel clave en las decisiones legislativas.

Tercera: No obstante, la evolución histórica, los análisis criminológicos que ponen el acento en el carácter interpersonal de la mayoría de los delitos contra la vida y las orientaciones político-criminales más apegadas a los principios garantistas (legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad, *non bis in idem*, etc.) ofrecen la posibilidad de reconstruir un modelo de protección penal de la vida más inclinado a considerar la gravedad del hecho en función de su idoneidad especial para lesionar el bien jurídico, ya sea por las características propias de la víctima, por determinada conducta del autor o por el contexto en el que se desarrolla la acción homicida.

Cuarta: Este modelo, orientado a una protección reforzada de la víctima, requiere de una evaluación personal, situacional y conductual de la misma, a fin de determinar la incidencia de tales factores en el hecho.

Quinta: Las propuestas en las que se concreta doctrinalmente esta orientación son variadas e intentan en mayor o menor medida distanciarse de las tesis victimodogmáticas clásicas, abogando por una solución, bien en la propia distinción legislativa entre asesinato y homicidio, bien en el ámbito de la interpretación de los tipos. Cabe destacar dos opciones: la que ubica la cuestión en la imputación objetiva y la que reconoce cierta obligación de la víctima de adoptar cautelas para proteger su propia vida en determinadas situaciones.

Sexta. La orientación victimológica permite fundamentar la agravación de la protección de la vida y, en consecuencia —con un alcance esencialmente político-criminal— contribuye a clarificar la distinción entre asesinato y homicidio. Además, facilita una interpretación de los preceptos analizados y, en especial, del sistema multinivel resultante de las reformas recientes, más conforme con los principios anteriormente indicados.

Séptima. Estas premisas se analizarán especialmente en relación con la alevosía, como claro ejemplo de elemento fundamentado en las mayores necesidades de protección de la víctima en determinadas situaciones. Al mismo tiempo, permite testar la justificación de suprimir esta protección reforzada de la víctima en los supuestos de asesinato alevoso vinculados a la casuística del *Hastyrannenfall*, valorando la contribución de la víctima al delito.

5. Aspectos metodológicos

Se utilizan los medios propios de las ciencias penales para lograr, en la medida de lo posible, una comprensión holística del fenómeno homicida desde las perspectivas histórica, criminológica y de política criminal.

En cuanto a los delitos de homicidio y asesinato tras la reforma de 2015, se emplea para su estudio el método dogmático limitado a la sistemática de los tipos y sus relaciones entre sí y a la búsqueda de un fundamento común que otorgue cierta cohesión a todas las figuras agravadas de homicidio.

Dados los déficits técnicos del modelo político criminal actual de los delitos dolosos contra la vida, las interpretaciones jurisprudenciales desempeñan un papel esencial, por lo que también serán incorporadas en este análisis.

Por último, puede ser conveniente hacer una precisión terminológica.

Debido a la diversidad de atribuciones dogmáticas de la expresión “circunstancias”, y de la complejidad de la nueva regulación, se emplea la expresión “elementos del asesinato” para diferenciar las circunstancias caracterizadoras o configuradoras del resto de circunstancias agravantes específicas de los delitos de asesinato y homicidio tras la reforma de 2015. En el análisis histórico se ha respetado el tradicional empleo del término “circunstancias” para referirme a las que caracterizan o configuran el delito de asesinato conforme a los términos en que se expresan los estudios de la época.

6. Estructura

El trabajo se estructura en dos partes principales.

En la primera parte se analizan los delitos de homicidio y asesinato desde las perspectivas de su evolución histórica, su consideración criminológica y las cuestiones de política criminal más relevantes.

La segunda parte se centra en poner de manifiesto los aspectos más problemáticos de la implementación de la nueva sistemática, así como de analizar, en sentido crítico, la fundamentación de los elementos y circunstancias agravantes a la luz de los criterios tradicionales de peligrosidad y reprochabilidad. Se concluye con la propuesta de reinterpretación del fundamento del delito de asesinato y de sus circunstancias agravantes específicas conforme al criterio de orientación a la víctima.

Cada una de estas partes se estructura a su vez en tres capítulos.

En el Capítulo I se analiza la evolución histórica con especial atención hacia tres aspectos: en primer lugar, el desarrollo legislativo de los elementos (circunstancias) que han

ido configurando los supuestos más graves de muerte dolosa; en segundo lugar, la pena prevista para estos hechos y, por último, el tratamiento penal del uxoricidio por *causa honoris*, que establecía diferencias de género en el homicidio íntimo o de la pareja.

El Capítulo II se centra en realizar una aproximación al fenómeno homicida desde los cuatro enfoques principales de la criminología: infractor, víctima, delito y control social.

Se establecen perfiles de víctima y victimario y se ubican en el contexto delictivo.

Se atiende al sistema penal como control social formalizado y se valoran aspectos relevantes de la influencia de los sistemas informales de control social en dos ámbitos concretos: el feminicidio y homicidio íntimos y la reintroducción de la prisión permanente revisable.

Se presta especial atención al análisis criminológico del homicidio y del feminicidio íntimos, como ejemplos paradigmáticos del contexto interpersonal, en el que la interacción entre el autor y la víctima puede llegar a tener un peso determinante.

El Capítulo III se dedica a la política criminal. Comienza con un breve análisis de derecho comparado limitado a algunos países europeos. Son expresión de la política criminal relevantes en este sentido la atención a la sistemática y a las consecuencias jurídicas. Las tensiones que se producen entre ambas dan lugar a procesos de reforma que también merecen atención, pues a menudo revelan las dificultades para superar las contradicciones y paradojas del sistema.

Este capítulo se cierra con el análisis del proceso de reforma de los delitos contra la vida en España, que se inicia con el CP de 1995 y continúa con la LO 1/2015. Además, dado que el sistema de penas es uno de los puntos claves del Derecho penal —es donde más claramente se manifiestan las directrices de la política criminal— se prestará atención a las consecuencias jurídicas, especialmente a la prisión permanente revisable, en la medida en que se prevén más modificaciones tendentes a ampliar su ámbito de aplicación introduciendo más supuestos de asesinato agravado.

En el Capítulo IV se analiza la nueva sistemática multinivel, con especial consideración de los problemas de solapamiento entre los distintos estratos de agravación y el respeto a los principios de proporcionalidad de las penas y *non bis in idem*.

Las mayores dificultades se observan respecto del homicidio y también del asesinato con alevosía en relación con la circunstancia agravante específica de ser menor de 16 años o persona especialmente vulnerable y, por otra parte, la implementación de la agravante específica de muerte subsiguiente a un delito sexual con el nuevo elemento de matar para ocultar otro delito.

El Capítulo V se dedica a la fundamentación. Se analiza aquí, en sentido crítico, el rendimiento de los criterios tradicionales, peligrosidad y reprochabilidad, para fundamentar los elementos y agravantes específicas del asesinato.

Por último, el Capítulo VI se centra en explorar las posibilidades que ofrece el criterio de orientación a la víctima desde dos puntos de vista:

(1) Como criterio de *fundamentación* de los elementos del asesinato y de sus agravantes específicas, porque el especial peligro en que se encuentra el bien jurídico evidencia la necesidad de una *protección reforzada de la víctima*, ya sea debido a sus características personales, a determinada conducta del autor o al contexto en que se desarrolla la acción de matar.

(2) Como criterio *limitador* del asesinato con carácter general —bien introduciendo la contribución de la víctima en la tipificación o bien en la imputación objetiva— o como criterio de *interpretación* de los elementos del asesinato, en atención a la *contribución de la propia víctima al delito*.

Se valorará de forma detenida la posibilidad de negar la presencia de alevosía en los supuestos de grave conflicto generado por la propia víctima, que coloca al autor en una situación próxima al supuesto de una causa de justificación como la legítima defensa y el estado de necesidad, o de exculpación, en el ámbito del miedo insuperable. Se hace una reflexión sobre el rendimiento que podría aportar este elemento en el tratamiento del homicidio íntimo, concretamente en los casos de *Haustyrannenfall* (“tirano familiar o doméstico”).

El capítulo finaliza con una breve reflexión sobre las posibilidades político-criminales que ofrece la orientación victimológica.

7. Fuentes

Se han utilizado fuentes históricas, criminológicas, dogmáticas y jurisprudenciales.

Se ha dado preferencia a la literatura escrita en castellano, pero también se han empleado fuentes en inglés y, sobre todo, en alemán.

En cuanto a la jurisprudencia, se ha dado prioridad a las Sentencias del Tribunal Supremo que aplican el modelo resultante de la reforma de 2015, sin perjuicio de atender a resoluciones anteriores.

La profusa utilización de la literatura y jurisprudencia alemanas se justifica en el inabarcable número de publicaciones —habilitaciones, tesis, artículos de revista y capítulos de libro— dedicados al delito de asesinato en Alemania. Esta amplitud investigadora, que

ha llegado a ser tildada de “desmesurada” se debe a que la actual redacción de este delito acentúa los elementos subjetivos debido a su procedencia de la reforma de 1941, en plena época nazi. También son muy relevantes sus problemas de aplicación —especialmente por la posible lesión del principio de proporcionalidad— derivados de la contemplación de la prisión de por vida como pena única para todos los supuestos de asesinato, sin diferenciar mayores niveles de agravación. La situación descrita ha dado lugar a un inacabado proceso de reforma iniciado en los años 70 del s. XX, cuyo último capítulo ha sido el informe elaborado en 2015 por un Grupo de Expertos a petición del entonces ministro de Justicia y de Protección de los Consumidores, Heiko Maas.

PRIMERA PARTE.

ASPECTOS HISTÓRICOS, CRIMINOLÓGICOS Y DE POLÍTICA CRIMINAL

I. CAPÍTULO PRIMERO. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1. Introducción

La reforma introducida por la LO 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal, plantea el interrogante de hasta qué punto el legislador español se ha apartado de la tradición histórica en la regulación de los delitos de homicidio y asesinato.

El presente capítulo pretende adentrarse en el proceso de formación histórica de estos delitos y de las circunstancias que lo configuran o agravan en la actualidad dado que, en ocasiones, la interpretación que se hace de éstas también encuentra acomodo en consideraciones históricas.

En este análisis se hace un esfuerzo por evitar la interpretación conforme a categorías dogmáticas actuales que pudieran dar lugar a conclusiones preestablecidas. Se intenta por tanto, no cometer el error de analizar las figuras históricas a la luz de la dogmática actual¹.

2. Derecho anterior a la codificación

2.1. DERECHO ROMANO

Para no extender en demasía la evolución histórica, se ha prescindido del estudio de la época prerromana en la que, básicamente, el concepto de parricidio se limitaba a la muerte del jefe del grupo familiar².

En cuanto a la época romana arcaica, el término parricidio se reservaba, muy probablemente, para la muerte del *pater familias*. El poder del *pater* sobre los miembros de su familia venía limitado por normas consuetudinarias (*mores maiorum*), pero podía dar muerte a su esposa en caso de ser sorprendida cometiendo adulterio. Parece ser que, fuera de ese caso, para matar a la adúltera tenía que reunir al *consilium domesticum*³.

2.1.1. Ley de Numa

En un primer momento sólo se conocía la palabra *parricidium* para designar la muerte de otro hombre⁴, siendo la Ley de Numa (aprox. 700 a.C.) la primera referencia que se

¹ En atención a la advertencia de MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), p. 6; TORRES AGUILAR (1991), p. 13 y OTERO VALERA (1999), pp. 141 y s.

² Vid. TORRES AGUILAR (1991), pp. 13 y ss., p. 17.

³ Vid. TORRES AGUILAR (1991), pp. 21-28.

⁴ FERNÁNDEZ ALBOR (1964), pp. 21 y s. señala que la voz *homicidium* aparece en una época muy posterior.

encuentra: *si qui liberum hominem dolo sciens morti duit, parricida est*. La interpretación y alcance real de esta norma no está clara en absoluto, pues en un principio se consideró como la muerte del patricio a manos del hombre libre, pero posteriormente pasó a entenderse como un intento de prohibir o regular la venganza de sangre⁵. Para TORRES AGUILAR, el término *parricidium* se refería a la muerte dolosa tanto del *pater* como a la de cualquier otro ciudadano⁶.

2.1.2. Las Doce Tablas

Señala MOMMSEN que el sistema de las *Doce Tablas* (aprox. 451 a.C.) sólo conocía cuatro clases de delitos: *perduellio*, *parricidium*, *furtum* e *iniuria*. Las dos primeras pertenecían al derecho público, mientras que las dos últimas unas veces correspondían al derecho público y otras, al derecho privado.

Me parece interesante destacar que, en opinión de MOMMSEN, no queda claro si los vocablos empleados para designar a las dos primeras categorías de delito se correspondían con su significado sustancial o con el meramente procesal, adjetivo, tomando su nombre del procedimiento a seguir. Concretamente, duda acerca de “si el traidor ó enemigo de la patria es *perduellis* y el asesino parricida o si con la palabra *perduelió*n quería indicarse no más que el procedimiento en que intervenían los cuestores”⁷. A su entender, ambas posibilidades son compatibles y explicarían que determinados hechos que no se corresponden con el significado de los términos, quedaran no obstante abarcados por la figura delictiva. Así sucedía, por ejemplo, con el robo de templos que, sin ser propiamente un parricidio, era conocido y resuelto por el *quaestor parricidii*, lo que motivó su absorción por aquél⁸.

A medida que se suceden los cambios políticos e históricos, se va ampliando y diferenciando el catálogo de delitos. De esta forma, el *perduellio* (también denominado *crimen maiestatis* o *maiestas*) designaba el delito contra el Estado. Incluía una amplia variedad de supuestos, entre los que se encontraba la muerte del magistrado o del soberano y la violación de las obligaciones religiosas de los ciudadanos, entre otras conductas⁹;

⁵ *Vid.* sobre esta cuestión THOMAS (1985), pp. 5 a 9.

⁶ Cfr. TORRES AGUILAR (1991), pp. 38 y ss.

⁷ MOMMSEN (1905), pp. 6 y s.

⁸ Cfr. MOMMSEN (1905), p. 8.

⁹ Cfr. MOMMSEN (1905), pp. 60 y ss.: incluye, por ejemplo, ofensas personales a los funcionarios de la comunidad, así como las injurias a un magistrado o al emperador e incluso la mera

aunque en realidad el término *perduellio* significaba originariamente “traidor o enemigo de la patria”, abarcando tanto las traiciones internas como las externas.

2.1.3. *Lex Corneliae de sicariis et veneficis*

En los tiempos finales de la República, el *parricidium* pasó de ser la única voz conocida para referirse a cualquier muerte violenta, a designar tan sólo al homicidio de los parientes. Este cambio se produjo porque la pena señalada para este delito empezó a aplicarse únicamente en los casos de parentesco entre autor y víctima. Esta limitación del parricidio dio lugar a una laguna del lenguaje que, posteriormente, sería cubierta por la voz *homicidium*, aunque en principio se acudió a los términos *sicarius* (bandido o sicario) y *veneficius* (envenenador), como puede apreciarse en la *Ley Cornelia*¹⁰.

Sobre la importancia de la Ley Cornelia —dada por Sila en el 81 a.C.— como embrión del actual delito de asesinato, debe advertirse que su finalidad, más que de justicia, fue de fortalecimiento del poder. Se dictó fundamentalmente con fines de pacificación social tras los largos y sangrientos años de guerra civil. Vendría motivada, como diríamos hoy día, por necesidades de política criminal¹¹, puesto que iba dirigida en primera línea a acabar con los grupos criminales más o menos “profesionales” integrados por sujetos bien armados y pagados por las facciones políticas que luchaban entre sí para hacerse con el poder¹². Se trataba de un homicidio más grave ligado al mandato (no necesariamente al precio) que castigaba con dureza a quienes mataban por cuenta y encargo de otro¹³. Pretendía reprimir el bandidaje y los desórdenes públicos, pero también castigaba la muerte de un hombre libre¹⁴.

El homicidio cometido por bandidos (*crimen inter sicarios*) queda bien diferenciado de otras figuras como el homicidio mágico, el envenenamiento, el abuso del proceso capital y el parricidio propiamente dicho¹⁵. En opinión de THOMAS, no se castigaba mediante esta ley cualquier muerte violenta, sino solo la ocasionada por criminales “organizados” que pertenecían a “antiguos sindicatos del crimen”, siendo lo realmente

predicción adivinatoria que afectara a la familia imperial.

¹⁰ Vid. MOMMSEN (1905), pp. 92 y s.; TORRES AGUILAR (1991), p. 42.

¹¹ Cfr. GRÜNEWALD (2010), p. 60.

¹² En este sentido THOMAS (1985), p. 15 y ss., siguiendo a CLOUD; igualmente MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), pp. 199 y s.

¹³ Vid. QUINTANO RIPOLLÉS (1972), p. 274.; MARTÍNEZ PÉREZ (1983), pp. 39 y s.; MARTOS NÚÑEZ (1992), p. 450.

¹⁴ Cfr. TORRES AGUILAR (1991), p. 45.

¹⁵ Cfr. THOMAS (1985), pp. 10 a 22.

importante su disponibilidad para matar y, en menor medida, el modo de comisión. Este autor sigue a CLOUD en que los sicarios también mataban por motivos políticos (no solo financieros), por lo que esas organizaciones podían desestabilizar el sistema¹⁶.

En cuanto al resto de las figuras referidas, el envenenamiento castigaba, además de la muerte provocada por ese medio, otras muchas actividades relacionadas con el *venenum*. Se refería a cualquier sustancia excitante (colorante, filtro encantador, medicamento o veneno) incluyendo, por ejemplo, el mero hecho de proporcionar bebidas amorosas o contra la esterilidad¹⁷. Parece ser que el castigo del homicidio mágico, más que una auténtica vocación penalizadora, tenía la finalidad de tranquilizar a la población frente a la causación de la muerte mediante artes oscuras¹⁸. Por último, existía también una figura dirigida fundamentalmente a limitar el poder de la judicatura y a evitar la eliminación de rivales políticos mediante el abuso de la pena capital¹⁹.

El parricidio en sentido estricto se refería a la muerte del padre y de parientes cercanos. Es posible, a decir de THOMAS, que el parricidio se castigara más gravemente porque de esa forma también se protegía al rey como “padre”, lo que introduce ciertas connotaciones políticas en ese delito²⁰.

En opinión de MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA, la reducción del parricidio a la muerte de parientes coincidió con el establecimiento de una ley especial sobre el procedimiento para el homicidio de parientes: la *Lex Pompeia de parricidis*²¹ (55-52 a.C.). Esta ley establece para los parricidas la pena prevista en la Ley Cornelia²², de manera que se hace extensiva al parricidio la pena de muerte, que en aquella época consistía en la deportación para los ciudadanos romanos, mientras que para los no ciudadanos que hubiesen cometido este delito se reserva la pena capital “materializada en la forma de pena de cruz o arrojado a las fieras”²³, que vino a sustituir a la pena del *culleum* hasta que esta fue restablecida para los parricidas en la época de Augusto²⁴.

¹⁶ Así, THOMAS (1985), pp. 16 y s. Similar, QUINTERO OLIVARES (2014), pp. 756-758.

¹⁷ Cfr. MOMMSEN (1905), pp. 109-126.

¹⁸ *Vid.* THOMAS (1985), p. 12; MOMMSEN (1905), pp. 109-126. MATEOS BUSTAMANTE (2021), pp. 21 y s., afirma que este homicidio se consideraba tan grave que sus autores quedaban habitualmente excluidos de las amnistías generales.

¹⁹ Cfr. THOMAS (1985), pp. 13 y s.

²⁰ Cfr. THOMAS (1985), p. 21.

²¹ Cfr. MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), p. 29.

²² NÚÑEZ PAZ (2010), p. 99.

²³ MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA, (1990), pp. 30 y s.

²⁴ Cfr. MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), pp. 32, 183 y s. Sobre esta pena y su

2.1.4. *Lex Iulia de adulteriis y Digesto*

Dada por el emperador Augusto en los años 18/17 a.C. la *Lex Iulia de adulteriis* permitía al marido matar al adúltero sorprendido en su casa si este era de clase inferior; exigiéndose, además, que el hecho se hubiera realizado con ira. El padre que encontrara a su hija con un amante en su propia casa o en la de su yerno podía matar al adúltero con independencia de su clase social, siempre y cuando matara también a su propia hija. En caso de incumplir los presupuestos establecidos en esta ley, el marido o el padre eran castigados por *homicidium* y se les reducía la pena por *iustus dolor*.

Más tarde, con Antonino Pío (emperador desde el año 138 al 161) se modificó esta regulación prohibiendo la muerte del adúltero y de la mujer, aunque sí se atenuaba la pena²⁵.

Por último, el Digesto (dado por el emperador bizantino Justiniano I en el año 533) no castigaba al *pater* que, sorprendiendo a su hija en acto de adulterio en su propia casa o en la de su yerno, matara a ambos adúlteros. Al marido, con carácter general, solo se le permitía retener al adúltero para que fuera juzgado²⁶, aunque podía dar muerte al adúltero cuando este fuera cómico o bailarín, entre otros supuestos.

2.2. LIBER IUDICIORUM

Durante la época visigoda (que como es sabido abarca desde el último cuarto del s. V hasta el año 711) el cuerpo legal más importante es el *Liber Iudiciorum*, también llamado *Lex Visigothorum*, dado por Recesvinto en torno al año 654.

El Liber dedica su Libro sexto, *De sceleribus et tormentis* a una relación casuística de diversos delitos que, de una u otra manera, afectan a la vida humana. En opinión de MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA, el envenenamiento, el aborto y el parricidio son configuradas en el *Liber Iudiciorum* como situaciones delictivas distintas²⁷. El homicidio se penaba con la muerte, pero si era cometido con envenenamiento se endurecía el castigo con grandes suplicios seguidos de muerte vil²⁸. También el parricidio se considera un delito más grave²⁹.

significado *vid.* NÚÑEZ PAZ (2010), pp. 91-95 y TORRES AGUILAR (1991), pp. 52-64.

²⁵ *Vid.* GRÜNEWALD (2010), pp. 324 y ss.

²⁶ Cfr. GROIZARD (1891), IV, pp. 586 y s., Digesto, §4, Ley 23, tít. 5º, lib. 48.

²⁷ Cfr. MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), p. 93. Los autores muestran su desacuerdo con FERNÁNDEZ ALBOR por dar el tratamiento de circunstancias a “lo que son, en realidad, elementos constitutivos del delito”.

²⁸ Cfr. PASTOR SANTIAGO (2000), pp. 25 y ss.

²⁹ Cfr. FERNÁNDEZ ALBOR, (1964), pp. 41 y s.

Por último, el *Liber* recoge la exención de pena para el esposo que mata a los adúlteros (*in fraganti*) y al padre que mata a su hija si la sorprende yaciendo con un hombre en su casa, subrogándose en este derecho los hermanos o tíos en caso de que el padre hubiera fallecido³⁰.

2.3. DERECHO ALTOMEDIEVAL

2.3.1. Concepto de homicidio

El derecho altomedieval (desde 711 hasta finales del s. XII) viene representado por los Fueros municipales.

Señala SAINZ GUERRA que en el Fuero de Soria —como en todo el derecho penal altomedieval— la gravedad del homicidio depende de los efectos que este produjera en la comunidad³¹.

Un primer grupo de homicidios se aglutinaría en torno al hecho de suponer una amenaza a la paz de la comunidad³²: se consideran traición, ya sea del deber de fidelidad al señor natural, ya sea del debido a los parientes.

Por otra parte, el homicidio simple vendría configurado como crimen que no solo afecta a una persona en concreto, sino que también amenaza al círculo familiar del fallecido. En este caso, la pena es de carácter pecuniario (caloña) junto a la conversión en enemigo de los parientes del muerto, que podían ejercer legítimamente la venganza de sangre.

En relación con estos homicidios existían algunos supuestos agravados (pero no considerados traición) como el de dar muerte a mujer embarazada, en cuyo caso, además de convertirse en enemigo, el sujeto debía pagar el doble de caloña. También se consideran más graves los que se cometen con premeditación (en circunstancias que aseguren el resultado)³³ y el conyugicidio.

³⁰ Sobre el parricidio y figuras afines en el *Liber*, *vid.* TORRES AGUILAR (1991), pp. 85-94, en concreto sobre la exención de pena *honoris causa* como legítima defensa, pp. 91 y s.

³¹ Cfr. SAINZ GUERRA (2006), pp. 148 y s. Una amplia exposición de los Fueros en MATEOS BUSTAMANTE (2021), pp. 24-36.

³² Señala la importancia del mantenimiento de la paz social como origen de la alevosía MAPELLI CAFFARENA (2020), p. 758 y ss.

³³ Cfr. FERNÁNDEZ ALBOR, (1964), p. 46, considera que también este es un supuesto de traición. ORLANDIS ROVIRA (1945), pp. 114-123 y 133-136, confiere mucha importancia a la premeditación, por considerar que en esta época ya está superada la responsabilidad meramente objetiva

2.3.2. *Conceptos de traición y de alevosía*

Se ha dicho que el concepto de traición de los Fueros puede considerarse el germen claro del asesinato actual³⁴, aunque como acabamos de ver, respondía a una realidad social, política, jurídica y a unos fines que no admiten extrapolaciones.

La traición iba más bien referida a la ruptura de un compromiso adquirido de no agresión: homicidios ocasionados violando treguas³⁵, fianzas de salvo, una paz especial y la muerte del enemigo después de haber aceptado la reconciliación poniendo fin a la enemistad, llamado “saludamiento”. Era este último un acto solemne, por lo que tras su realización la muerte del enemigo, que en principio se consideraba legítima, pasaba a convertirse no solo en ilegítima, sino también a ser considerada una de las más graves³⁶.

En todos estos supuestos se asumía la obligación de no matar a la otra persona. Así, por ejemplo, las fianzas de salvo suponían un compromiso firme de no agresión que se garantizaba con una fianza, de manera que su quebrantamiento suponía la consideración de traidor y daba lugar a la pérdida de la paz³⁷.

Junto a ellas, también se consideran *traycion*, como acabamos de ver, los delitos cometidos por el quebrantamiento de un deber de fidelidad al señor natural³⁸ o a determinados parientes³⁹.

Todos estos casos tendrían en común la frustración de las expectativas de no ser atacado por estas personas, de forma que el sujeto, al no esperar ningún ataque, tampoco estará preparado para una defensa⁴⁰.

La trascendencia de estos procedimientos de pacificación se observa claramente en el *Fuero de Soria*, que consideraba legítimo que el atacado durante una tregua matase a su agresor, reconociendo de esta forma efectos jurídicos a “una institución de honda

por el resultado, pues se da gran relevancia a los elementos subjetivos. De otra opinión, SAINZ GUERRA (2006), pp.140 y s. resalta que se continúa con el principio del *versari in re illicita* y, por esa razón, cuando se quería destacar que no solo se castigaba el resultado “sino también la voluntad de producirlo, lo dejaron bien explícito y además en supuestos muy puntuales”.

³⁴ Cfr. FERNÁNDEZ ALBOR, (1964), pp. 44 y ss.

³⁵ *Vid.* ORLANDIS ROVIRA (1945), p. 127, sobre la tregua y la paz especial.

³⁶ Cfr. ORLANDIS ROVIRA (1945), p. 130.

³⁷ Cfr. ORLANDIS ROVIRA (1945), p. 129.

³⁸ Cfr. ORLANDIS ROVIRA (1945), p. 130 y s., citando expresamente el Fuero de Soria sobre la delimitación de “señor”: “*aquel cuyo pan comiere o cuyo mandado fiziere o de qui soldada rrecibiere*”.

³⁹ ORLANDIS ROVIRA (1945), p. 132, señala que según el Fuero que se consulte, queda limitado a los padres o se extiende a más parientes. Sobre esta cuestión *vid.* también TORRES AGUILAR (1991), pp. 125-128.

⁴⁰ Cfr. TORRES AGUILAR (1991), p. 127.

tradición medieval destinada a ofrecer seguridad entre los habitantes de la villa de no hacerse ningún daño, ni en sus personas ni en sus bienes, durante el tiempo que se señalaba en el pregón correspondiente”⁴¹.

El término *alevosía* es, en nuestro derecho, anterior a la voz *asesinato* y aparece ya ampliamente recogido en los Fueros Municipales⁴².

A diferencia del término traición, que tiene un origen latino, de la alevosía suelen señalarse sus raíces germánicas⁴³, aunque en la doctrina se han destacado las dudas que existen en torno al posible origen latino, germánico e incluso árabe del término *aleve*⁴⁴. Desde la 22ª edición del diccionario de la RAE se le atribuye, efectivamente, una procedencia del árabe hispánico *al`áyby*, que a su vez deriva del árabe clásico *`ayb*, que significa “defecto”, “tacha” o “nota de infamia”. Recientemente se ha señalado que, mientras su origen visigótico refleja la idea de traición, en el árabe hispánico tiene un significado más general, en el sentido de “delincuente”, que sería el empleado en los fueros medievales⁴⁵.

Parece ser mayoritaria la opinión de quienes ven en la “traición” una referencia al hecho, mientras que el término “alevoso” sería la forma de referirse al autor⁴⁶. Sin embargo, en el Libro de los Fueros⁴⁷ ambos vocablos podrían ir referidos al autor y significar reproches diferentes: “y mandó el rey que pues que sabre baraya los aya muertos, que non era traidor nin aleuoso; e mandol dexar”. Además, como traidor y/o alevoso se considera al autor de un amplio elenco de hechos que no pueden reducirse a la acción de matar a una persona: agredir a un invitado a la mesa o a un compañero de viaje (cuya nota característica es la infidelidad o el aprovecharse de la confianza); en situaciones de tregua o fiadores de salvo (quebrantamiento de la obligación contraída, es decir, cuando se falta

⁴¹ SAINZ GUERRA (2006), p. 142.

⁴² Puede verse una amplia exposición de estos Fueros en CAMARGO HERNÁNDEZ (1953), p. 7-14; MARTÍN GONZÁLEZ (1988), pp. 7-23; PASTOR SANTIAGO (2000), pp. 28-32.

⁴³ Vid. ALTÉS MARTÍ (1982), pp. 8 y s.; MESA VALIENTE (2000), p. 26.

⁴⁴ Cfr. GARCÍA GONZÁLEZ, (1962), pp. 323-325. Considera que los términos “alevoso” y “aleve” tienen un origen dudoso, puesto que hasta su duodécima edición, en 1884, el Diccionario de la Real Academia daba al término “aleve” una etimología latina, derivada del latín *allevari*, que significaba “alzarse”, “levantarse”, “engreírse” (cfr. p. 323), pero a partir de la décimotercera edición, en 1899, le otorga una etimología germánica, del gótico *levian*, que significa “hacer traición” y, del anglosajón *laeva*, que significa “traición”; ésta ha sido incluida en el Diccionario Histórico de la Lengua española (cfr. p. 324).

⁴⁵ Cfr. MATEOS BUSTAMANTE (2021), pp. 17 y s

⁴⁶ Vid. CAMARGO HERNÁNDEZ (1953), p. 12; ALTÉS MARTÍ (1982), pp. 12 y ss.; GARCÍA GONZÁLEZ (1962), p. 343.

⁴⁷ Se estima que data de entre 1248 y 1252.

a la palabra dada); matar a quien se ha saludado previamente (con lo que se pretende aprovechar la desprevenición de la víctima); matar a los ascendientes o hermanos; yacer con mujer ajena, matar a su señor natural y así, hasta catorce supuestos.

En el Fuero Juzgo no se mencionan la traición ni la alevosía y lo mismo sucede con el Fuero Viejo de Castilla⁴⁸.

En el Fuero Real⁴⁹ reaparecen los términos traición y aleve (Ley II, Título XVII, Libro IV): *Todo ome que matare a otro a traycion, o aleve, arrestrenle por ello, e enforquenlo; et todo lo del traydor ayalo el rey, e del alevoso aya la meytad el rey, e la meytad sus herederos: et si en otra guisa lo matare sin derecho, erfonquenlo, e todos sus bienes herendelos sus herederos, e non pechen el homecillo*. El art. 77 de las Leyes de Estilo (interpretaciones, aclaraciones y advertencias al Fuero Real junto a otras normas, realizadas durante el reinado de Fernando IV⁵⁰) establece una definición de matar a otro con alevosía: *el que sobre tregua fiere a aquel con quien ha treguas, es alevoso, magner non sea figo-dalgo*⁵¹.

CAMARGO considera que la alevosía no sólo tenía el significado de traición, sino también de obrar sobre seguro. Sería en el Fuero de Lorca (1271) cuando se incorpora al concepto de alevosía, como algo diferente de la traición⁵². En este Fuero se recoge el matar a alguien sin enfrentamiento ni contienda previa o coetánea al momento de darle muerte, con lo que viene a significar el hecho de matar a quien no espera una agresión, pero no se emplea la voz alevosía, como ya en su momento hiciera notar QUINTANO⁵³.

A la vista de esta regulación, las relaciones entre alevosía y traición son relevantes, pero me atrevería a decir que podrían haber sido exageradas o malinterpretadas en el intento de justificar, fundamentar o delimitar la aplicación de figuras delictivas actuales. En este sentido, habrá que atender al significado que el término “traición” tuvo en la época, para no caer en el error de hacer extrapolaciones incorrectas.

En opinión de MONTANOS/SÁNCHEZ, el traidor que se identifica con el alevoso es el

⁴⁸ Más referencias en PASTOR SANTIAGO, (2000), pp. 32-35. El Fuero Juzgo es una traducción romance del *Liber Iudiciorum* que se atribuye al Rey Fernando III y se cree que procede de 1241.

⁴⁹ Dado por Alfonso X “el Sabio”, en 1255.

⁵⁰ Fernando IV reinó de 1285 a 1312.

⁵¹ MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), pp. 106 y s., considera que los términos son indistintos. En pp. 110 y s., destacan que en el Fuero Real 4, 17: *De los omecillos*, se incluyen varios supuestos que responden a estas cuatro situaciones: dar muerte “sin derecho”, “con derecho”, “por ocasión” y “a traición o aleve”.

⁵² Cfr. CAMARGO HERNÁNDEZ, (1953), pp. 12 y ss.

⁵³ Cfr. QUINTANO (1972), p. 197.

que “*hiere o mata sobre tregua que engendra fidelidad*”⁵⁴, es decir, no se trata de una traición referida a la situación de autor y víctima en el caso concreto, sino mucho más general, que depende de la existencia de un compromiso de no atacar y que convierte a ambos sujetos en amigos, que no esperan ninguna agresión y que por ese motivo se sienten seguros. En sentido similar, para MESA VALIENTE⁵⁵ es lógico que en la mentalidad medieval la traición fuera considerada un hecho gravísimo, sobre todo asociado al homicidio, porque la sociedad se organizaba “en gran parte basándose en vínculos personales de fidelidad, donde la fe prometida, las promesas de no hacer daño, las treguas, los pactos de no agresión, etc., eran indispensables para garantizar la seguridad”.

Tras analizar numerosos Fueros, concluye GARCÍA GONZÁLEZ que, probablemente, el uso de los términos “alevosía” y “alevoso” no es más que una forma de aludir “a delito, a delincuente, a acción malvada y al hombre que la realiza”⁵⁶, aunque no excluye que en algún caso evoque la idea de traición, como en los casos de quebrantamiento de la fianza de salvo.

Sin ánimo exhaustivo, pueden señalarse los siguientes hechos delictivos: Causar heridas u otro daño en la persona cuando se ha dado fianza de salvo o treguas (Fuero de Zamora, Fuero de Alba de Tormes, Fuero de Coria, Fuero de Escalona); en el Fuero de Alba de Tormes se distingue según se mate al sujeto (en cuyo caso es traidor y alevoso) o que sólo se le causen heridas (entonces es alevoso), en ambos casos, claro está, existiendo fianza de salvo; determinadas infracciones de carácter administrativo, judicial y fiscal, que se solían considerar “traición y alevosía” y en su mayoría eran realizadas por autoridades y cargos oficiales; organizar bandos, tumultos, riñas, etc., (Fueros de Coria, Plasencia y Ledesma); adulterio de la mujer, en estos casos se denomina al delito —y no a su autora— con los nombres “aleve” o “hacer aleve”⁵⁷; distintas formas de homicidio (casi todos en el Fuero de Zamora) que se caracterizan por no usar nunca los términos “traidor” y “traición; infracciones variadas, como pueden ser testimoniar o jurar en falso, dormirse estando de centinela (ambos en Fuero de Coria), no ayudar a un vecino atacado por un extraño en la ciudad (Fuero de Bonobulgo de Caldelas), etc. Por último, en Galicia

⁵⁴ MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), pp. 106 y s.

⁵⁵ Cfr. MESA VALIENTE (2000), p. 25.

⁵⁶ GARCÍA GONZÁLEZ (1962), p. 343.

⁵⁷ No obstante, MATEOS BUSTAMANTE (2021), p. 29, matiza que, aunque en los fueros se refieran a la conducta como “hacer aleve”, en el sentido de “engañar”, el adulterio no se presenta como un comportamiento delictivo (salvo en los Fueros de Salamanca y Coria) sino como base de eximentes para el homicidio de la mujer adúltera.

aparece la *aleyvosia* en diferentes documentos como un delito perfectamente diferenciado y no, como en los casos anteriores, como fórmula genérica para denominar delitos variados de distinta intensidad⁵⁸.

De igual forma se ha manifestado recientemente MATEOS BUSTAMANTE, si bien destaca que en los fueros se encuentra el “primer germen directo” de la alevosía actual⁵⁹.

En todas esas situaciones la víctima no tenía necesidad de precaverse, puesto que el pacto de no agresión le garantizaba que no iba a ser objeto de ningún ataque. El autor se aprovechaba de esta circunstancia, pero los detalles de la ejecución de la muerte —permitiendo o no una oportunidad real de defensa— no parecen tener relevancia.

Por último, debe mencionarse que, tanto en el Fuero Juzgo como en el Fuero Real, se excluye de la pena por homicidio al marido o al padre que mata a la mujer adúltera o a la hija que mantiene relaciones adúlteras en casa del padre. Es, por tanto, el derecho visigodo el que amplía el beneficio al marido al mismo nivel que el padre y lo extiende, por último, a hermanos y tíos de la mujer adúltera⁶⁰.

2.4. LAS PARTIDAS

El derecho bajomedieval abarcaría desde finales del s. XII hasta finales del XV. Afirman MONTANOS/SÁNCHEZ que la base de las Partidas es el derecho romano-canónico con “residuos altomedievales” y consideran que fue “en sede canonística donde se elaboró el Derecho criminal de la época, que había de ser el comienzo y la base del Derecho criminal moderno”⁶¹.

Las Partidas fueron redactadas entre los años 1256 y 1265, bajo la dirección de Alfonso X, “el Sabio” y es el primer cuerpo legal español en el que aparece el término “asesinos”, concretamente en la Partida 7, 27, 3:

“Asesinos son llamados vna manera que ha de omes desesperados, e malos, que matan a los omes a traición, de manera que non se pueden dellos guardar. Ca atales y ha dellos que andan vestidos como religiosos, e otros como pelegrinos, e otros que andan como labradores e aluerganse para labrar con los omes porque se aseguren con ellos, e andan muy encubiertamente en estas maneras sobredichas, e en otras semejantes destas, porque pueden cumplir su traición, e su maldad que han en el corazon de fazer, e porque tales omes como estos son muy peligrosos, mayormente contra los Reyes, e contra los omes grandes señores: ... Otrozi decimos, que los assessionos, e los otros omes desesperados

⁵⁸ Cfr. GARCÍA GONZÁLEZ (1962), pp. 330-337.

⁵⁹ Cfr. MATEOS BUSTAMANTE (2021), p. 32 y p. 35.

⁶⁰ Cfr. GROIZARD (1891), p. 588. Si bien en el Fuero Real no era obligado matar a ambos adúlteros para beneficiarse del privilegio. *Vid.* también TORRES AGUILAR (1991), pp. 163-189.

⁶¹ MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), p. 114.

que matan los omes por algo que les den, que deuen morir por ende, tambien ellos como los otro por cuyo mandando lo fazen”.

El término asesinato es, por tanto, de aparición tardía en nuestra tradición jurídica. En la actualidad, aún es mayoritaria la tesis que remonta su origen a las Cruzadas. Se considera que deriva de la voz árabe *Haxxaxin* (consumidores de hachís), nombre que se daba a una secta musulmana liderada por el llamado “Viejo de las Montañas”, muy temida, según algunos autores, porque asaltaban a los cristianos en los desfiladeros de las cordilleras del Líbano⁶² y, según otros porque, a menudo a cambio de dinero, se introducían con engaño entre los soldados cristianos matando a los caudillos⁶³. Resulta interesante que, aunque de forma muy embrionaria, el término aparece ligado a conceptos como “ataque a traición” (caer sobre los cristianos por sorpresa en los desfiladeros), insidia (engaño y disimulo para posibilitar el ataque a objetivos determinados) y matar por encargo a cambio de un pago.

Señala AMOR Y NEVEIRO⁶⁴ que el término se popularizó como neologismo, siendo incorporado por primera vez a un texto legal en la Decretal *Pro Humani Redemptione* dada por Inocencio IV en el Concilio Ecuménico de Lyon, en 1249.

Los asesinos son definidos en la Partida 7,27,3, como una clase de hombres desesperados que matan a traición *de guisa que no se pueden dellos guardar*. En opinión de MARTÍN GONZÁLEZ, puesto que asesinato y alevosía se vinculan por primera vez, traición y alevosía coinciden sustancialmente⁶⁵. No obstante, el término parece extenderse también a quienes matan a otro por *algo que les dan*, así como a quienes emplean veneno⁶⁶.

No debe olvidarse que también se consideraba *traycion* “la muerte ocasionada a los *Adelantados mayores del Rey, o de los consejeros honrrados del Rey o de los Caualleros que son establescidos para guardar su cuerpo, o de los Judgadores*, o la muerte dada a

⁶² Vid. CARRARA (1863), p. 239; QUINTANO RIPOLLÉS (1972), p. 190; GRACIA MARTÍN (1997), p. 95. En la misma línea, MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), p. 259, aunque considerando que el término procede de la palabra árabe *asis* (insidias). Esta teoría tradicional ha sido puesta en duda por algunos autores, vid. SÁNCHEZ TOMÁS (1996), pp. 29 y s., nota 1. y MESA VALIENTE (2000), p. 29.

⁶³ Cfr. GROIZARD (1893), p. 353; en igual sentido AMOR Y NEVEIRO (1922), nota (4), p. 402; PASTOR SANTIAGO (2000), p. 83.

⁶⁴ AMOR Y NEVEIRO (1922), p. 403. En un primer momento el término se habría popularizado como neologismo, para luego incorporarse a esta ley (p. 402).

⁶⁵ Cfr. MARTÍN GONZÁLEZ (1988), p. 12; en el mismo sentido DEL ROSAL BLASCO (1999), p. 271, nota (1).

⁶⁶ Considera FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p. 151, que en Las Partidas aparece el asesinato por primera vez vinculado al realizado por precio, incorporándose más tarde la alevosía, la premeditación, inundación, veneno, etc.

alguna persona que ha sido asegurada por el rey”⁶⁷ y, sin embargo, estas traiciones no aparecen en la Ley III configuradas como asesinato.

El homicidio se describe en términos más neutros: “*Homidium en latín, tanto quiere dezir en romance, como matamiento de ome*”, mientras que el parricidio aparece ya desvinculado de la idea de traición, al tiempo que se diferencia mejor de otras figuras afines⁶⁸.

CAMARGO considera que en las Partidas se empiezan a delimitar los términos traición y alevosía, de manera que cuando se falta a la lealtad debida al rey se habla de traición, mientras que se le llama alevosía a la deslealtad respecto de los demás hombres⁶⁹. ALTÉS MARTÍ opina, por el contrario, que es precisamente en este momento cuando se produce una confusión entre ambos términos, que en los Fueros se hallaban mejor delimitados⁷⁰.

Por su parte, TOMÁS Y VALIENTE, al ocuparse de los supuestos que daban lugar al proceso de *riepto*, afirma que, si bien los casos de traición estaban muy concretados, “la indeterminación de los casos de aleve es mucho mayor, introduciendo una cláusula vaga para dar entrada a otros a través de la alevosía”⁷¹. Concretamente se refiere a este párrafo de la Partida 7,3,3: “*Reptado puede ser todo fidalgo que matare, o ficiere, o deshorrare, o prisiere o corriere a otro fidalgo, non lo auiendo primero desafiado. E el que riepta por alguna de estas razones o de otras semejantes destas, puedel decir que es aleuoso porende.*”.

En opinión de MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZARCILLA, el clima de insidias que rodeaba al ambiente del Papado en su época fue el motivo que impulsó a Inocencio IV a la elaboración de la Decretal *Pro Humani Redemptione*. Estaba, por tanto, dirigida más bien al ambiente clerical y parece ser que su finalidad consistía en castigar a quienes hacen matar por medio de otro. La razón principal residía en que, al ser sorprendida la víctima por quien no espera como enemigo, se ve imposibilitada de salvar su alma, pues no puede contar con auxilio espiritual en el momento de la muerte⁷². Por eso consideran que la incorporación del asesinato al título de la Partida VII referida a los desesperados, en lugar

⁶⁷ FERNÁNDEZ ALBOR (1964), pp. 56 y s.

⁶⁸ Cfr. TORRES AGUILAR (1991), pp. 204 y ss.

⁶⁹ Cfr. CAMARGO HERNÁNDEZ, (1953), pp. 18 y s.

⁷⁰ Cfr. ALTÉS MARTÍ, (1982), pp. 14 y s.

⁷¹ TOMÁS Y VALIENTE (1969), p. 50 y s. Sobre el homicidio sin desafío previo o el procedimiento del *riepto*, TORRES LÓPEZ (1933), *passim*. En opinión de HERRERA MORENO (1996), p.44, es expresión “del incipiente control estatal de la justicia en detrimento de la víctima-vindica privada”.

⁷² MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), pp. 259 y ss.; también en MONTANOS FERRÍN (2017), pp. 258 y s.

de hacerlo en el título de la misma partida dedicada a los *Omezillos*, se debe probablemente a un error de interpretación del clérigo que incluyó el asesinato en las Partidas⁷³.

En opinión de estos historiadores del derecho, el redactor del texto no tiene en absoluto claro ante qué figura está y por ello mezcla conceptos: por una parte, porque confunde la muerte por mandato de la *Pro humani* con la muerte por precio⁷⁴ (*maten a los omes por algo que les dan*) y, por otro lado, equipara el matar por mandato (ya identificado como matar por precio) con matar a traición (*de los asesinos, o de los otros traidores que matan a furto, a traición*). Este último error se hace más patente, en opinión de estos autores:

“en la Partida 7,27,3, en la que se dispone *que pena merecen los asesinos, e los otros desesperados que matan los omes por algo que les dan*. Esta confusión podría deberse a la necesidad que tuvo el redactor del texto de explicarse el porqué de la mayor gravedad del matar por mandato (por precio, a su entender) que probablemente tomó del *Liber Sextus*, promulgado por Bonifacio VIII en 1298 y que recogía ya a su vez la Encíclica *Pro humani redempione* en su libro 5, título 4, *De homicidio*”⁷⁵.

Teniendo en cuenta que la infracción del deber de fidelidad era el comportamiento más grave de la época, podría comprenderse la equiparación que se realiza en las Partidas entre el matar por precio y el matar a traición, es decir, matar sobre tregua, dado que matar a una persona asegurada (matar sobre *seguranza*), supone que esta se sentía segura por no haber recibido una declaración de enemistad, por lo que considera que esa persona es *amigo*. De hecho, *la devolución de enemistad* venía establecida por el rey y exigía un determinado procedimiento⁷⁶.

En general, el rey viene a garantizar la paz ciudadana y por este motivo la violación de la paz regia pasa a ser traición, deformando el concepto inicial⁷⁷. Esto explicaría que, pese al avance en la delimitación de la alevosía de la traición, aún se aprecie cierta confusión entre delitos cometidos contra el rey o el reino y la traición que se comete sobre otra persona⁷⁸. Para MAPELLI CAFFARENA, esta confusión se debe a que la alevosía “sigue

⁷³ Cfr. MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), pp. 263 y ss., ofreciendo una posible explicación de este error en p. 264; también en MONTANOS FERRÍN (2017), pp. 249-272, p. 254.

⁷⁴ En el mismo sentido, OTERO VALERA (1999), p. 147.

⁷⁵ Cfr. MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA, (1990), p. 264 y ss., el entrecomillado se encuentra en la p. 265. Posiblemente posteriores a la Encíclica de Inocencio IV, el Fuero de Fuentes (1255-1280) y los Fueros de la Novenera (1234-1253), contemplaban el matar por precio, si bien no lo denominaban con el término asesinato (cfr. p. 270).

⁷⁶ En Cap.I. 2.3.2.2. se ha comentado la solemnidad de los pactos de no agresión.

⁷⁷ Cfr. MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA, (1990), p. 268; igualmente MONTANOS FERRÍN (2017), pp. 258 y s.

⁷⁸ *Vid.* MATEOS BUSTAMANTE (2021), pp. 36 y s.

caracterizándose por aquellas conductas que quebrantan la paz impuesta por las resoluciones de quienes ejercen la autoridad”⁷⁹. Este podría ser, por tanto, el origen de la incorporación de la idea de traición en el concepto de asesinato en las Partidas.

Aunque es cierto que no puede analizarse el derecho histórico con las categorías dogmáticas actuales, llama la atención que en la Partida (7, 31, 8) se inste al juez a valorar en la penalidad del delito “*la traición o aleve*” con referencia a *la forma de comisión*, ya que merecería mayor pena que el que mata en pelea o de otra manera. También le insta a valorar las relaciones entre autor y víctima, así como las situaciones de tiempo y de lugar⁸⁰.

Es interesante resaltar que, al pasar a las Partidas el asesinato por mandato de la Decretal *Pro Humani*, queda limitado a la muerte por precio, pero la pena de muerte se contempla no solo para el mandatario, sino también para el mandante, por lo que ambas conductas se equiparan en gravedad⁸¹.

Por último, también en las Partidas (7, 17, 13), se contempla la exención de pena para el marido que mata al adúltero, pero no se le permite matar a la mujer. En la Ley 14 se exime de pena al padre que, sorprendiendo en su casa o en la del yerno a su hija en adulterio, matare a *ambos* adúlteros, perdiendo el beneficio si solo mata a uno de ellos.

2.5. DE LAS PARTIDAS A LA ILUSTRACIÓN

2.5.1. *El Ordenamiento de Alcalá (1386)*

El Ordenamiento de Alcalá prescinde del término asesinato, probablemente porque supone una continuación de la línea tradicional anterior a las Partidas: los Fueros Municipales, que no contemplaban esta figura⁸².

No obstante, sí recoge “la muerte segura”, entendiendo por tal la que no se probara haber sido “peleada”. A decir de OTERO VALERA, se trata en realidad de la muerte “sobre seguridad de salvo”, es decir, sobre persona asegurada⁸³. En opinión de este autor, la expresión *muerte segura* “daba pie a entender que seguro era el autor y que aseguraba la acción”⁸⁴, pasando con este sentido a los textos legales posteriores hasta llegar a la

⁷⁹ MAPELLI CAFFARENA (2020), pp. 758 y s.

⁸⁰ *Vid.* MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), pp. 121 y s.

⁸¹ Así lo señala MARCOS GUTIÉRREZ (1802), p. 51.

⁸² *Vid.* Cap.I.2.3.2.

⁸³ Como se acaba de ver en el epígrafe anterior, relativo a las Partidas.

⁸⁴ OTERO VALERA (1999), p. 146.

actualidad.

Se considera que la conducta más grave reside en la violación de la amistad, en la medida en que del amigo no se espera un ataque. Se introduce el término *asechanza*, probable origen remoto de la actual *alevosía proditoria* a la que el Tribunal Supremo alude como una de las modalidades de *alevosía*⁸⁵. Por lo demás y, como refiere TOMÁS Y VALIENTE, Alfonso XI reprodujo casi exactamente la Partida 7, 2, 1, en la que se describen 14 maneras de ser traidor (si es al rey) o aleve (si es contra cualquier otro hombre)⁸⁶.

Parece ser que el Ordenamiento de Alcalá conoció el homicidio por mandato o consejo, si bien no hacía referencia al precio. De todas formas, MONTANOS/SÁNCHEZ⁸⁷ consideran que empezó a verse en el *crimen sicariorum* una traición, ya que “el pagado no era enemigo”, de manera que todo aquel que no era enemigo, era por tanto amigo del que no se esperaba ataque alguno.

2.5.2. El Ordenamiento de Montalvo (1484)

El Ordenamiento de Montalvo fue un encargo de los Reyes Católicos a ALONSO DÍAZ DE MONTALVO. Aunque fuera duramente criticado en las Cortes en 1523 por su falta de originalidad, afirma MARÍA E IZQUIERDO que no se trataba de una simple recopilación, sino que el jurista había redactado un amplio número de preceptos⁸⁸. PORRAS ARBOLEDAS considera, por el contrario, que el Ordenamiento de Montalvo recoge de forma prácticamente íntegra el Ordenamiento de penas de Cámara promulgado por Enrique III en 1400, pasando con ello también a la Nueva Recopilación⁸⁹.

Lo cierto es que, en relación con la *alevosía*, no se puede afirmar que ambos cuerpos legales sean idénticos. El Ordenamiento de Penas de Cámara recoge ocho supuestos de conducta aleve (quebrantar tregua o seguro, matar de muerte segura, bigamia, falsificar el sello real, falsificar sello de prelado, falsificar o aconsejar falsificar moneda, injuriar a la familia real y horadar cerca/casa), mientras que en el Ordenamiento de Montalvo quedan reducidos a seis: matar, herir o prender a miembros del Consejo, alcaldes o alguaciles mayores de ciudades y villas y adelantados (y, por extensión, a cualquier oficial regio),

⁸⁵ En este sentido, CAMARGO (1953), pp. 18 y ss. y MATEOS BUSTAMANTE (2021), p. 39.

⁸⁶ Cfr. TOMÁS Y VALIENTE, (1969), p. 240.

⁸⁷ MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), pp. 274 y s.

⁸⁸ MARÍA E IZQUIERDO (1999), p. 436: “de las 1.163 leyes que contiene la Recopilación, solamente 523 eran copias literales de las fuentes medievales... El resto quedaban catalogadas como leyes nuevamente redactas por el jurista, que se alejaban sintácticamente en mayor o menor medida de las fuentes originales”.

⁸⁹ Cfr. PORRAS ARBOLEDAS (2003), p. 210.

quebrantar tregua o seguro, bigamia, mantener el casado manceba pública, matar de muerte segura y fabricar moneda falsa⁹⁰.

El término “alevoso” parece quedar reservado para quien *mata a muerte segura*, entendiéndose como tal toda aquella que no se hizo en pelea, batalla o riña⁹¹. También se considera como alevoso el homicidio con pistolete⁹².

No menciona el término asesinato, pero sí que distingue entre el traidor y el alevoso a efectos de pena, pues, aunque a ambos se les aplica el arrastramiento y la horca, se confiscan para el rey todos los bienes del traidor, pero sólo la mitad de los bienes del alevoso⁹³.

2.5.3. *Los prácticos*

No volverá a aparecer ninguna referencia legal nueva al asesinato hasta el s. XIX. Parece ser, sin embargo, que los prácticos empleaban el término en el estudio del homicidio, aunque con desigual contenido. Probablemente el vocablo pervivió, pese a no haber sido recogido en cuerpos legales posteriores a las Partidas, porque éstas no se habían visto derogadas por las normas posteriores, sino que seguían aplicándose conjuntamente⁹⁴.

Afirma TOMÁS Y VALIENTE⁹⁵ que los delitos de homicidio en todas sus formas fueron de muy frecuente comisión durante los siglos XVI a XVIII, quedando impunes en su gran mayoría. Al respecto cabe destacar el estudio de PALOP RAMOS⁹⁶, que ofrece un análisis del contexto criminal de la época (centrado en los años 1637-1639) en el que los delitos contra las personas alcanzan un tercio del total, siendo el arquetipo la muerte ejecutada con nocturnidad y con arma blanca o de fuego y la menos frecuente, la producida en una pelea. En ese ambiente tan violento, las ejecuciones revestían un carácter marcadamente ejemplarizante: descuartizamientos con exposición pública de los restos, decapitación, amputación de la mano con la que se cometió el delito y encubamiento con animales (este

⁹⁰ Cfr. PORRAS ARBOLEDAS (2003), p. 214 y nota 10.

⁹¹ Cfr. FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p. 62.

⁹² Cfr. MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), p. 125.

⁹³ PORRAS ARBOLEDAS (2003), p. 213, considera que esos dos primeros preceptos de Montalvo estaban tomados del Ordenamiento de Alcalá; *vid.* FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p. 62.

⁹⁴ Cfr. MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), pp. 275 y s. En este sentido, MERCHÁN APARICIO (2017), p. 110.

⁹⁵ TOMÁS Y VALIENTE, F (1969), pp. 244-248.

⁹⁶ PALOP RAMOS (1996), p. 83.

último, específico para los parricidas)⁹⁷.

2.5.3.1. Siglo XVI

Apenas encontramos referencias al asesinato en los prácticos del siglo XVI. Destaca ANTONIO DE LA PEÑA, quien hace dos alusiones al asesinato en su tratado. En primer lugar, señala que asesinato y herejía no prescriben y, en segundo lugar, se refiere a este delito como “matar a otro por dinero”.

Por su parte, COVARRUBIAS parece incluir también el homicidio proditorio y la idea de traición (se trata de matar a una persona que no es enemiga, por no haberse producido con ella un conflicto) considerando asesinos a “*los que por dinero o por otro precio matan a personas que no están precavidas*”⁹⁸.

La misma confusión entre asesinato (matar por precio) y traición (insidia) se observa en otros prácticos de la época como DIEGO PÉREZ. A decir de MONTANOS, esto se explica por trascender la definición de la decretal *Pro Humani Redemptione* en la recepción que del asesinato se hizo en las Partidas⁹⁹.

2.5.3.2. Siglos XVII y XVIII

Entre los autores de los siglos XVII y XVIII, LARDIZÁBAL usa indistintamente los términos homicidio y asesinato, entendiendo que se trata del mismo delito ejecutado de diferente forma¹⁰⁰: “La muerte con veneno ó alevosamente, ¿quién ha dudado nunca que es más enorme que la que se hace en riña? Sin embargo, el delito es el mismo y sólo hay la diferencia en el modo con que se ha ejecutado”.

Pero también se observa la influencia de la Decretal *Pro Humani* en MATEU Y SANZ, que se inclina por la interpretación de asesinato como muerte por precio¹⁰¹. Debe resaltarse que la Decretal castigaba como asesinato matar por mandato, sin exigir ningún tipo de contraprestación, si bien esta llegó a entenderse como algo implícito, como consecuencia natural de un encargo y, de hecho, así se incorporó a las Partidas (*por algo que les den*), probablemente debido a un error de transcripción¹⁰². En origen, por tanto, lo

⁹⁷ PALOP RAMOS (1996), p. 93: “los cadáveres de los parricidas se introducían en un saco o tonel junto con los de un gallo, una mona, un perro y una víbora (a veces los animales variaban), para ser arrojados al río”.

⁹⁸ Cita recogida por MONTANOS FERRÍN (2017), p. 260.

⁹⁹ *Vid.* MONTANOS FERRÍN (2017), p. 260 y Cap. I.2.4.

¹⁰⁰ LARDIZÁBAL Y URIBE (1782), p. 142.

¹⁰¹ Cfr. MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), pp. 283 –292.

¹⁰² *Vid.* Cap.I.2.4.

relevante es el mandato, no el precio, de modo que asesinos eran tanto el mandante como el mandatario, por lo que ambos debían responder por el mismo delito a efectos de pena¹⁰³.

Por su parte, ELIZONDO considera asesinato el cometido por medio de un mandatario, mientras que es homicida alevoso quien comete el delito con armas de fuego o empleando veneno¹⁰⁴.

Ya a comienzos del s. XIX, ÁLVAREZ POSADILLA define el asesinato como matar por precio y quien lo comete “incurre en las penas de aleve y traidor”¹⁰⁵, aplicándosele la misma pena al mandante¹⁰⁶. La muerte realizada con alevosía sería, en su opinión:

“aquella que no se hace á cara sino por detrás y á seguro, de modo, que no se pueda defender; la razón de la qualidad agravante en la alevosía, es por privársele al ofendido de defensa; y así no solo el que mata á uno que está durmiendo ó descuidado se dice alevoso y incurre el matador en la pena de aleve”¹⁰⁷.

Por tanto, el delito de asesinato (matar por precio) y la muerte realizada con alevosía tienen en común la pena de “aleve” en la que, además de la muerte y de ser arrastrado, se impone el reparto de bienes del condenado entre la Cámara y el herido o sus herederos. ÁLVAREZ POSADILLA considera que también el mandante debe sufrir la pena aleve, puesto que él manda matar y su hecho es igualmente grave¹⁰⁸.

Por último, debe resaltarse que la Ilustración en España mostraba gran preocupación por la desastrosa situación de las leyes criminales en el reino y, más aún, por la caótica aplicación jurisprudencial. Con la finalidad de superar estos problemas se encargó a LARDIZÁBAL, en torno a 1775, el impulso para la formación de un Código Criminal. Tras el ingente esfuerzo de recopilar y ordenar la dispersa legislación criminal, en 1787 se establece un *Plan de Código Criminal*, que consistió en una guía ordenada en Títulos donde debían ir ubicándose las distintas figuras delictivas. Los delitos contra la vida se recogían en el Título X, que debía comprender, entre otros, “*los homicidios simples y los qualificados*”. El estallido de la Revolución Francesa en 1789 y la prohibición inquisitorial de la obra de FILANGIERI, *Ciencias de la legislación*, que tanto había influido en el Plan de

¹⁰³ Vid. Cap.I.2.4.2.1

¹⁰⁴ Cfr. FERNÁNDEZ ALBOR (1964), pp. 63 y s.

¹⁰⁵ ÁLVAREZ POSADILLA (1802), pp. 128 y ss.

¹⁰⁶ Cfr. ÁLVAREZ POSADILLA (1802), p. 130

¹⁰⁷ ÁLVAREZ POSADILLA (1802), p. 132.

¹⁰⁸ Cfr. ÁLVAREZ POSADILLA (1802), pp. 128 y s.

Código Criminal, provocaron el abandono del proyecto¹⁰⁹.

2.5.4. La Novísima Recopilación (1805)

Tampoco en la Novísima Recopilación se recoge la voz *asesino*, aunque sí que se contempla la muerte a traición o alevé y se considera que toda muerte es segura, salvo la que se produce durante una pelea, guerra o riña¹¹⁰.

La pena de prisión acababa de cobrar carta de naturaleza por la Real Orden de 26 de mayo de 1797, por lo que aún no se conocía la cadena perpetua, aunque sí existían cinco penas a perpetuidad: privación de oficio, destierro, galeras/arsenales, privación de salario e infamia¹¹¹. Carlos III eliminó la cláusula de retención¹¹², prohibiendo con una pragmática que la justicia condenase en presidios y en arsenales a penas de más de 10 años y a reclusión perpetua¹¹³.

La Novísima Recopilación distingue, en opinión de CAMARGO, varias formas de alevosía: traición o alevé (en el sentido de las Partidas), sobre seguro (se dice de toda muerte que es segura, salvo la realizada en pelea, guerra o riña), *asechanza*, muerte durante tregua y matar o herir con arcabuz o pistolete¹¹⁴.

Destaca ALTÉS MARTÍ que la formación de este concepto de alevosía se debe a “una yuxtaposición de conceptos” en la pretensión de destacar las conductas de mayor gravedad, empleando el término que designaba el hecho más grave en la época, que era la traición al rey¹¹⁵. Pero, en realidad, la Novísima Recopilación se está refiriendo a los supuestos de homicidio doloso que tienen en común describir situaciones en las que no se cuenta con un ataque (*asechanza*, muerte durante tregua o la realizada sin circunstancias de pelea, guerra o riña) o en las que se tienen menos posibilidades de defensa debido al medio empleado (arma de fuego).

¹⁰⁹ Cfr. CASABÓ RUIZ (1969), *passim*.

¹¹⁰ Libro XII, Tit. XXI, Ley II: “*Todo hombre que mataré á otro á traición ó áleve, arrástrenlo por ello y enfórquenlo ... y todos sus hombres que ficiere muerte segura... y toda muerte se dice segura, salvo aquella que fuere fecha en pelea, ó en guerra ó en riña*”

¹¹¹ Cfr. ORGANERO MERINO/PARRA IÑESTA/ URDA LOZANO (2016), p. 23.

¹¹² Cfr. SÁNCHEZ BENÍTEZ (2018), p. 37: “esta cláusula establecía la prolongación indefinida de la pena en el caso de delincuentes peligrosos cuando éstos hubiesen cometido un delito grave y hubieren mostrado un comportamiento rebelde o violento, teniendo prohibido el abandono de la prisión hasta que se decretase licencia o permiso sobre la base de su buena conducta”.

¹¹³ *Vid.* ORGANERO MERINO/PARRA IÑESTA/ URDA LOZANO (2016), pp. 23 y s, recogido en Novísima, 1805, 1829: t. 5, lib. 12, tít. 40, ley 7, 2, 5. y CÁMARA ARROYO/FERNÁNDEZ BERMEJO (2016), pp. 36 y ss.

¹¹⁴ Cfr. CAMARGO HERNÁNDEZ (1953), p. 19.

¹¹⁵ Cfr. ALTÉS MARTÍ (1982), p. 17, igualmente, MATEOS BUSTAMANTE (2021), pp. 39 y ss.

Esta evolución de la alevosía hacia situaciones de indefensión se explica por el cambio social producido, pero, en opinión de MAPELLI¹¹⁶, responde a la misma idea:

“Tan indefenso se encuentra quien se sabe protegido por una tregua concedida a su persona, como por la seguridad que ofrece vivir en sociedad. En uno y otro caso el asesino quebranta la paz y su delito es por ello más grave. La confianza en permanecer indemne puede presentar ese doble origen, pero en ambos casos el hecho es más grave porque pone en evidencia y cuestiona el esfuerzo de la sociedad en proteger a sus miembros, se trata de una ruptura de las condiciones de sociabilidad”.

De esta forma, la indefensión que fundamenta la alevosía evoluciona en sus causas, pues de los pactos de no agresión del Altomedievo¹¹⁷ hemos pasado a la confianza que proporcionan las leyes y la vida social.

Pero debe tenerse en cuenta que la forma de analizar las leyes de los juristas de los siglos XVI o XVII era muy casuística, por lo que se alejaba bastante de fórmulas conceptuales¹¹⁸. Por ese motivo, puede afirmarse que el mayor desvalor del hecho no residiría en el esfuerzo de la sociedad en proteger a sus miembros, dado que, de ser así, todas las muertes dolosas deberían ser igualmente desvaloradas. El incremento de gravedad estribaría, más bien, en la menor capacidad de reacción y por tanto de defensa, de quien no espera un ataque porque no tiene un conflicto actual con el autor.

Por otro lado, en este momento y dicho con todas las cautelas, parece que la concepción más extendida entre los prácticos es la procedente de la Decretal *Pro Humani Redemptione*. Es decir, el asesinato consistiría en la muerte por medio de mandatario, si bien limitada a la muerte por precio, tal como fue recepcionada en las Partidas. No obstante, la alevosía se empieza a incorporar al concepto de asesinato pues comparte con el precio la idea de traición, en la medida en que, del mandatario, al no existir enemistad manifiesta, tampoco se puede esperar un ataque del que precaverse¹¹⁹.

Algo más tarde, en 1824, MARCOS GUTIÉRREZ¹²⁰ diferencia varias figuras en el ámbito de los homicidios cualificados: el parricidio, la muerte realizada con premeditación, con alevosía y el asesinato propiamente dicho, que sería el cometido mediante precio. En su

¹¹⁶ MAPELLI CAFFARENA (2020), p. 759.

¹¹⁷ *Vid.* Cap.I.2.3.2.

¹¹⁸ Cfr. TOMÁS Y VALIENTE (1969), p. 206.

¹¹⁹ Esta idea ya se ha destacado con anterioridad. En primer lugar, explicaría la confusa recepción que se hace de la Decretal *Pro Humani Redemptione* (Cap.I.2.4) y, en segundo lugar, se observa también en el Ordenamiento de Alcalá (Cap.I.2.5.1.)

¹²⁰ Cfr. MARCOS GUTIÉRREZ (1824), p. 50.

opinión, también los homicidas alevosos se llaman asesinos, pero “se da con particularidad este nombre a los que matan por algún interés por algo que les den, sea dinero, alhaja ó protección para conseguir algún acomodo”¹²¹.

Por último, encontramos de nuevo un precepto que exime de la pena al varón que matare al hombre que “*hallare yaciendo con su hija ó con su hermana*” y similar exención para el esposo respecto de la muerte de los adúlteros¹²².

2.6. RECAPITULACIÓN

El término asesinato es de aparición tardía en nuestra tradición jurídica, pero desde antiguo se han reservado las penas más graves a algunos de los atentados contra la vida. El antecedente más remoto de la configuración actual del delito de asesinato podría situarse en la *Lex Cornelia de sicarii et veneficis* (Sila, 81 a. C) dirigida a la pacificación tras la sangrienta guerra civil, que castigaba duramente los homicidios ocasionados por los sicarios, grupos organizados que mataban mediante encargo. No se especifica en esta norma que el mandato debiera ser remunerado, dado que el sicario podía actuar también por otros motivos.

Durante la Baja Edad Media, en los Fueros Municipales el homicidio más grave se relaciona con la idea de traición, ya fuera del deber de fidelidad al señor natural o del debido a los parientes. Igualmente se contempla la traición a las expectativas de paz de la comunidad, como por ejemplo el homicidio sobre fianza de salvo o después del “saludamiento”, así como el de quien no ha sido desafiado. En consecuencia, se trata de supuestos en los que el deber de fidelidad, la fianza de salvo y la ausencia de desafío, sitúan a la víctima en un estado de desprevenición frente a un ataque, porque no tiene motivos para esperarlo de la persona con la que no tiene un conflicto.

Más adelante, en las Partidas se recoge por primera vez el término “asesinato” relacionado por una parte, con la alevosía (más delimitada ya de la idea de la traición, si bien compartiendo fundamento) y por otra, con el mandato por precio.

Durante el periodo comprendido desde las Partidas hasta la Ilustración, los términos empleados son fundamentalmente “traición y aleve”. Aunque con “aleve” se referenciaba más bien la pena a aplicar, poco a poco el vocablo “alevosía” experimenta una transformación desde su origen como delito de traición hasta su fusión con el delito de asesinato.

¹²¹ MARCOS GUTIÉRREZ, (1824), p. 51

¹²² *Vid.* GROIZARD (1893), p. 581, con transcripción de las normas referidas.

Se ha visto en los epígrafes anteriores cómo van confluyendo dos fuentes jurídicas distintas que darán lugar al embrión del delito de asesinato actual: por un lado, la aparición del término asesinato (en la decretal *Pro Humani Redemptione*, de Inocencio IV) como la muerte por mandato, posteriormente reducida a la muerte por dinero. Y, por otro lado, la alevosía, diferenciada de la traición (*traycion y aleve*) en los Fueros, para ser luego en las Partidas asimilada a la misma (traición para los delitos contra el rey, alevosía respecto de delitos graves como el de homicidio cometidos contra otras personas) y, designar algo más tarde, a medida que se van delimitando, la gravedad de la muerte segura, entendida como muerte del que no es “enemigo” (es decir, del que estaba “asegurado”) y, en consecuencia, no espera un ataque contra su vida. Se trata, por tanto, de supuestos en los que la víctima no espera ser agredido, bien porque se halla confiado al no estar incurso en ninguna causa de enemistad con el autor del delito (de ahí que se equipare con la muerte por mandato, pues nada malo se espera del mandante que no es enemigo), bien porque la forma de actuar del autor (matándola por la espalda, o cuando se encuentra desprevenida) impide la defensa de la víctima¹²³.

Otros autores enfatizan la relación de la traición con el honor y la deslealtad. En esta primera fase, la alevosía (especialmente desde las Partidas) consistiría en vulnerar la forma correcta en que se espera un ataque contra la vida: “de manera franca, abiertamente y sin esconder las verdaderas intenciones”¹²⁴.

No creo que puedan sacarse mayores conclusiones en torno a la alevosía y el asesinato, puesto que el sistema penal del Antiguo Régimen se caracteriza por su casuismo plasmado en leyes confusas y redactadas a menudo con detalle, pero sin apenas orden.

Por otro lado, las penas eran crueles, se aplicaban de forma arbitraria y todo indica que tenían una función prioritaria de intimidación¹²⁵.

Estas líneas básicas pasan a los siglos XVI a XVIII. Los prácticos, más preocupados de la casuística que de los conceptos, emplearán el término asesinato para diferenciar los homicidios cualificados, pues pese a no ser un término legal, sí que era de uso común. La mayoría se refieren con este nombre al homicidio por mandato. También aludirán a casos de *alevosía* o de *traiciones y alevosías*, afirmarán que determinado homicidio fue *una muerte alevosa* o que el asesino o el envenenador matan *alevosamente*, que tal ataque se

¹²³ En el mismo sentido TOMÁS Y VALIENTE (1969), p. 347.

¹²⁴ MATEOS BUSTAMANTE (2021), p. 93.

¹²⁵ Cfr. BAJO FERNÁNDEZ/LASCURAÍN SÁNCHEZ (2019), p. 40 y s.

hizo *a traición* o que aquello fue una *muerte proditoria*¹²⁶. La muerte producida con arma de fuego se considerará también alevosa durante la Edad Moderna, dado que anula prácticamente las posibilidades de defensa, al igual que el veneno.

En definitiva, la muerte alevosa se caracteriza por lo inesperado del ataque, pues autor y víctima no tienen una relación de enemistad (traición), o por el modo de comisión (aseguramiento), que no permite la defensa de la víctima.

3. Derecho codificado

3.1. CÓDIGO PENAL DE 1822

Promulgado durante el Trienio Liberal (1820-1823), pese a su breve vigencia tiene, en opinión de CEREZO, “gran interés como documento histórico y por su influencia en el Código Penal de 1848. Acusa la influencia del Código de Napoleón de 1810 y del Derecho histórico español (Fuero Juzgo, Partidas)”¹²⁷. Se atribuye su autoría al ministro CALATRAVA que, junto a la influencia del Código francés, también reconocía como inspiradores a BENTHAM, FILANGIERI y BEXON, entre otros¹²⁸.

3.1.1. Regulación de los delitos de homicidio doloso

Se trataba de un Código muy casuista, característica que se aprecia con absoluta claridad en la regulación del homicidio¹²⁹: el Capítulo II del Título I (“Delitos contra las personas”), llevaba por rúbrica “Del homicidio, envenenamiento, castración y aborto y de los que incendian para matar”. De los numerosos preceptos dedicados al homicidio y al asesinato, solamente me ocuparé de los que presentan mayor interés para este estudio.

Artículo 605: “Los que matan a otra persona voluntariamente, con premeditación y con intención de matarla, no siendo por orden de autoridad legítima, sufrirán la pena de muerte. Es homicidio voluntario el cometido espontáneamente, a sabiendas y con intención de matar á una persona; siendo indiferente en este caso que el homicida dé la muerte a otra persona distinta de aquella á quien se propuso hacer el daño”.

¹²⁶ Cfr. TOMÁS Y VALIENTE (1963), p. 347.

¹²⁷ CEREZO MIR (1998), p. 113. Sobre las diferentes influencias *vid.* CAÑIZARES NAVARRO, (2013), *passim*.

¹²⁸ Cfr. ALVARADO PLANAS (2017), p. 34. TOMÁS Y VALIENTE (1969), p. 103, destaca que el Código de 1822 recogió las ideas penales de MONTESQUIEU, BECCARIA, BENTHAM, CALATRAVA, FILANGIERI, BEXON y LARDIZÁBAL. Sobre este Código es particularmente interesante el estudio de ANTÓN ONECA (1965a), *passim*.

¹²⁹ Destaca PASTOR SANTIAGO (2000), p. 50, que “existen un total de 36 artículos dedicados a las diversas modalidades de muerte”.

Artículo 609: “Son asesinos los que maten á otra persona no sólo voluntariamente con premeditación y con intención de matarla, sino también con alguna de las circunstancias siguientes:

Primera: en virtud de dones ó promesas que se les hayan hecho previamente para que maten ó hieran á aquella persona, ó á otra en cuyo lugar se haya tenido á la asesinada.

Segunda: con previa asechanza, ya aguardando á la persona asesinada, ó á la tenida en lugar suyo, en uno ó más sitios para darle la muerte; ya observando la ocasión oportuna para embestirle; ya poniéndole espías o algún tropiezo ó embarazo para facilitar la ejecución; ya buscando auxiliares para el mismo fin, ó ya empleando de antemano cualquier otro medio insidioso para sorprender á dicha persona y consumir el delito.

Tercera: con alevosía ó á traición y sobre seguro, ya sorprendiendo descuidada, dormida indefensa ó desapercibida á la persona asesinada, ya llevándola con engaño ó perfidia, ó privándola antes de la razón, de las fuerzas, de las armas ó de cualquier otro auxilio para facilitar el asesinato; ya empeñándola en una riña ó pelea, provocada por el asesino con ventaja conocida de parte de éste, ó ya usando de cualquier otro artificio para cometer el delito con seguridad ó sin riesgo del agresor ó para quitar la defensa al acometido.

Cuarta: con sustancias o bebidas venenosas ó nocivas que á sabiendas se hayan aplicado á la persona asesinada o se le hayan hecho tomar, de cualquier modo que sea.

Quinta: con la explosión o ruina de materiales preparados para el asesinato; ó con fuego que para matar á la persona se ponga en la casa ó sitio en que se halle.

Sesta: con tormentos o algún acto de ferocidad ó crueldad, bien se cause la muerte por alguno de estos actos, bien se cometa alguno de ellos con el cadáver después de darle la muerte.

Sétima: con el fin de cometer cualquiera otro delito, ó con el de castigar la resistencia que en la ejecución de éste oponga la persona asesinada, ó con el de impedir que estorbe o embarace la misma ejecución, ó que lo descubra ó detenga el delincuente después de cometido. Los asesinos serán infames por el mismo hecho y sufrirán, además, la pena de muerte.”

Artículo 610: “Cometido el homicidio voluntario con cualquiera de las siete circunstancias sobredichas que constituyen el asesinato, se supondrá siempre la premeditación, sin embargo de cualquiera escepción que alegue el reo; y solamente se admitirá la de no haber habido intención de dar la muerte, si así fuere, con arreglo a lo prevenido acerca de la intención en el Artículo 608”.

Artículo. 608: “También se supondrá siempre en el homicidio voluntario la intención de matar, excepto cuando el reo pruebe manifiestamente que no la tuvo, ó cuando por las circunstancias del suceso, por la clase y sitio de las heridas ó golpes, ó por la de los instrumentos con que fueron causados, resulte que aunque el homicida se propusiera herir ó maltratar á aquella persona, no tuvo la intención de darle la muerte. La intención de dar la muerte se supondrá siempre en el que espontáneamente y á sabiendas dispare contra otro arma de fuego ó de viento”

Artículo 618: “Cualquiera otro que mate á una persona voluntariamente y con intención de matarla, aunque sea sin premeditación, sufrirá la pena de quince a veinticinco años de obras públicas”.

Completaba además esta regulación la circunstancia agravante del artículo 106. 9ª:

“En todos los delitos contra las personas, serán circunstancias agravantes para el reo la tierna edad, el sexo femenino, la dignidad, la debilidad, indefensión, desamparo o conflicto de la persona ofendida”.

Especialmente atenuados se hallan el parricidio cometido contra la esposa o la hija cuando hubiera sido sorprendida manteniendo relaciones sexuales y el homicidio contra el varón implicado, tal como se establece en los arts. 619 y 620, según se tratara de mujer descendiente en línea recta (art. 619), o colateral (art. 620):

Art. 619: “El homicidio voluntario que alguno cometa en la persona de su hija, nieta ó descendiente en línea recta, ó en la de su muger, cuando la sorprenda en acto carnal con un hombre, ó el que cometa entonces en el hombre que yace con ellas, será castigado con un arresto de seis meses á dos años y con un destierro de dos á seis años del lugar en que ejecutase el delito y veinte leguas en contorno. Si la sorpresa no fuere en acto carnal, sino en otro deshonesto y aproximado ó preparatorio del primero, será la pena de uno á cuatro años de reclusion y de cuatro á ocho de destierro en los mismos términos”

Art. 620. “El que incurra en igual delito con respecto á una hermana suya, ó á su nuera ó entenada, ó al que encuentre yaciendo en acto deshonesto con alguna de ellas, sufrirá en el primer caso del artículo precedente una reclusion de dos á cinco años y un destierro de cuatro á ocho en los términos espresados; y en el segundo una reclusion de cuatro á ocho años y un destierro de seis á diez, como queda prevenido.”

Destaca JULIÁN PEREDA que no se produjera una exención, sino una atenuación (aunque muy relevante) de la pena. Este cambio respecto de la legislación anterior se debe a la enorme discusión que se produjo en la Comisión del Código respecto de este precepto y a la influencia que ejerció CALATRAVA, su Presidente¹³⁰. La reducción de pena es muy elevada, dado que para los delitos de parricidio (arts. 612 y 613) estaba prevista la pena de muerte¹³¹.

Junto a estos, se contemplan también algunos supuestos de pena atenuada, como el art. 607, que excluye de la premeditación los supuestos de provocación¹³², el art. 615, que

¹³⁰ Cfr. JULIÁN PEREDA (1951), p. 521.

¹³¹ Sobre esta atenuación *vid.* TORRES AGUILAR (1991), pp. 324-338, especialmente p. 325, donde destaca —respecto de la legislación anterior— que se amplía el círculo de parientes que pueden “vengar” el adulterio y desaparece el requisito de dar muerte a ambos adúlteros.

¹³² Art. 607. Segundo: “por una provocación, ofensa, agresión, ultraje, injuria ó deshora grave que en el acto mismo del homicidio se haga al propio homicida, ó á otra persona que el interese; en cuyo caso se comprende asi el que mate por esta provocación, como el que por ella promueva

atenúa en caso de provocación por ofensa o agresión leve¹³³, el art. 616, cuando el sujeto es provocado a participar en riña¹³⁴ y, por último, por cualquier otra provocación no contemplada en preceptos anteriores¹³⁵ (art. 623). Pero en ninguno de estos casos la pena llega a estar tan reducida como en el art. 619 CP. También se contempla la atenuante genérica de arrebató entre las comprendidas en el art. 107.

Las circunstancias recogidas en los artículos 106 y 107 permiten graduar las penas conforme a las reglas de los artículos 101 y 102.

3.1.2. Interpretación sistemática

A la vista de esta regulación, resulta difícil establecer la relación que existía entre los distintos artículos dedicados a los delitos dolosos contra la vida. Caben, al menos, estas cinco posibles interpretaciones:

(1) Una primera posibilidad partiría de la existencia de dos tipos de homicidio: el homicidio simple (sin premeditación, *ex art.* 618) y el homicidio premeditado (art. 605). El asesinato del art. 609 sería una agravación de este último.

(2) Una segunda interpretación podría considerar que el homicidio sin premeditación del art. 618 es el tipo básico y el homicidio premeditado (art. 605) su tipo agravado, mientras que el asesinato (art. 609) sería un tipo independiente¹³⁶.

(3) En tercer lugar, podría entenderse que el homicidio simple (o tipo básico de homicidio) es el del art. 605, es decir, con premeditación; contemplando la ley dos supuestos

en el acto una riña ó pelea de que resulte la muerte del ofensor”

¹³³ Art. 615: “El que provocado por alguna ofensa, agresion, violencia, injuria ó deshora leve de las que no escluyen la premeditacion, promueva riña ó pelea contra el ofensor y, riñendo ó peleando con él, sin traicion ni alevosía le mate voluntariamente con intención de matarle, sufrirá diez años de obras públicas y cumplidos será deportado. El que incurra en igual caso provocado por ofensa, agresion, ultraje ó injuria grave de las que escluyen la premeditacion, sufrirá las penas del artículo 623. Si en cualquiera de estos dos casos hubiere traicion ó alevosía, será castigado el reo como asesino”.

¹³⁴ Art. 616: “El que provocado por otro á riña ó pelea a acepte voluntariamente y riñendo ó peleando con él sin traicion ni alevosía, mate al provocador con intencion de matarle, sufrirá la pena de seis á doce años de obras públicas y destierro perpetuo del lugar en que cometió el delito y veinte leguas en contorno. Si lo matare á traicion ó con alevosía, será castigado como asesino. Hay también alevosía y traicion en el que aceptando voluntariamente una riña ó pelea, aunque provocada por su contrario, la emprende con igual ventaja conocida de parte suya, quitando al otro su defensa, ó incurriendo en cualquiera otro de los casos comprendidos en la tercera circunstancia del artículo 609”.

¹³⁵ Art. 623: “El que mate al que lo provoca por alguna otra ofensa, injuria ó deshora grave, que fuera de las espresadas en los cuatro últimos artículos haga en el acto mismo del homicidio, bien al propio homicida, bien á otro que le interese, sufrirá un reclusion de dos á diez años y cuatro mas de destierro en los términos espresados”

¹³⁶ De esta opinión parece ser FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p. 86.

derivados de aquél, a saber: un tipo agravado (asesinato del art. 609) y otro atenuado (art. 618) para cuando no concurra premeditación¹³⁷.

Desde mi punto de vista, esta interpretación vendría avalada por la penalidad asignada a cada modalidad; así, al homicidio con premeditación le corresponde pena de muerte, al asesinato, pena de muerte e infamia y, al homicidio sin premeditación del art. 618, la pena de 15 a 25 años de obras públicas. En definitiva, el factor que daba lugar a la aplicación de la más grave de las penas era la premeditación, quedando marcada la gravedad del asesinato por la aplicación conjunta de la pena de infamia¹³⁸.

(4) Una cuarta posibilidad consideraría asesino no solo al que mata voluntariamente y con premeditación, sino que existen “otras circunstancias que también convierten el homicidio en asesinato”¹³⁹. Desde mi punto de vista, resulta dudoso afirmar que el asesinato es el homicidio cometido con premeditación, más bien creo que cuando se está ante un homicidio premeditado en el que *además* concurra alguna de las circunstancias que se enumeran, será denominado asesinato y a la pena de muerte se sumará la de infamia.

(5) Por último, una opinión diferente es la mantenida por QUINTERO OLIVARES, para quien la concurrencia de alguna de las circunstancias del asesinato suponía que contra la premeditación no cabía prueba en contrario: se trataba de una presunción *iuris et de iure*, según establece el art. 610¹⁴⁰, del siguiente tenor:

“Cometido el homicidio voluntario con cualquiera de las siete circunstancias sobredichas que constituyen el asesinato, se supondrá siempre la premeditación, sin embargo de cualquiera excepción que alegue el reo; y solamente se admitirá la de no haber habido intención de dar la muerte, si así fuere, con arreglo á lo prevenido acerca de la intención en el artículo 608.”

En los artículos 606 a 608 se ofrecían una serie de supuestos que según QUINTERO podían orientar al juez sobre los conceptos de premeditación y voluntariedad en el homicidio, mientras que en el art. 609 se describían los casos en los que la premeditación había que darla por supuesta, deduciendo de ello que esas circunstancias (entre las que se hallan

¹³⁷ En este sentido PASTOR SANTIAGO (2000), p.57 y s., considera que el Código de 1822 “recoge tres modalidades de muerte intencional”. Para QUINTANO (1972), pp. 201 y s., la premeditación figura “más como presupuesto previo de la decidida intención de matar, que como elemento circunstancial cualificativo”.

¹³⁸ Comenta esta polémica PASTOR SANTIAGO (2000), p. 57. En sentido similar al expuesto en el texto, ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 172, considera que la premeditación caracterizaba el “homicidio voluntario”, mientras que el término “asesinato” quedaba reservado para los homicidios premeditados en los que además hubieran concurrido las circunstancias previstas en el precepto.

¹³⁹ MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), p. 302; MONTANOS FERRÍN (2017), p. 264.

¹⁴⁰ Cfr. QUINTERO OLIVARES (2014), p. 760.

la alevosía, el precio, el ensañamiento y la intención de favorecer u ocultar otro delito), al suponer la prueba irrefutable de la premeditación, constataban que se estaba ante un homicidio intencional, pero no daban lugar a un delito más grave¹⁴¹.

Sin embargo, también el art. 607 establece los supuestos en que se debe apreciar premeditación cuando el autor mata a sangre fría o sin causa, o con la finalidad de cometer u ocultar otro delito. Este último supuesto es coincidente con el recogido en el art. 609 ordinal séptimo como supuesto del asesinato, lo que quizás solo sea una muestra más del casuismo y déficit sistemático del Código, pero en mi opinión, entorpece la claridad del argumento de QUINTERO. En el art. 607 se recogen también una serie de situaciones (a continuación se transcribe tan solo la primera de ellas) que impedirían la aplicación de la premeditación:

Artículo 607: “En el homicidio voluntario se supondrá haber premeditación siempre que el homicida mate á sangre fría y sin causa, ó con el fin de cometer ú ocultar otro delito, ó sin ser movido por alguno de los estímulos siguientes: Primero: por una provocación, ofensa, agresión, violencia, ultraje, injuria ó deshonra grave que en el acto mismo del homicidio se haga al propio homicida, ó á otra persona que le interese; en cuyo caso se comprende así el que mate por esta provocación, como el que por ella promueva en el acto una riña ó pelea de que resulte la muerte del ofensor. (...) Cualquiera que sea la provocación, ofensa ó injuria que mueva al homicida, no se eximirá este de la premeditación en el caso de que sin riña ni pelea cometa el homicidio, no en el acto mismo de la provocación, injuria ú ofensa, sino algún tiempo después, suficiente para obrar con reflexión”.

Por otro lado, el art. 615 parece diferenciar claramente entre el homicidio premeditado y el asesinato:

“El que provocado por alguna ofensa, agresion, violencia, injuria ó deshonra leve de las que no excluyen la premeditacion, promueva riña ó pelea contra el ofensor y, riñendo ó peleando con él, sin traicion ni alevosía le mate voluntariamente con intencion de matarle, sufrirá diez años de obras públicas y cumplidos, será deportado. El que incurra en igual caso provocado por ofensa, agresion, deshonra, ultraje ó injuria grave de las que excluyen la premeditacion, sufrirá las penas del artículo 623. Si en cualquiera de estos dos casos hubiere traición ó alevosía, será castigado el reo como asesino.”

Dado el casuismo del Código de 1822, no parece que el legislador tuviera en absoluto clara la relación sistemática entre las figuras de homicidio y asesinato. Más interesante resulta, en mi opinión, la relevancia que confiere a la premeditación como elemento sobre el que pivota la gravedad del homicidio, dado que es un concepto que apenas aparecía

¹⁴¹ Cfr. QUINTERO OLIVARES (2014), p. 761.

como tal en los cuerpos legislativos anteriores a la Codificación¹⁴².

QUINTANO atribuye la procedencia de la premeditación a los prácticos italianos del fin de la Edad Media y del Renacimiento, basada en la idea de seguridad personal más que en la de caballerosidad o cobardía, pasando posteriormente al Código napoleónico y de ahí, al español de 1822¹⁴³.

De opinión diferente es MONTANOS¹⁴⁴, que atribuye la introducción de la premeditación y de la circunstancia cualificadora de acechanza a una confusión terminológica en la Ordenanza francesa de 1570, que pasó a los Códigos franceses e italianos y probablemente también al Código Penal español de 1822, que habría recibido esta influencia europea.

3.1.3. Las circunstancias ligadas al asesinato actual: alevosía, precio, ensañamiento y finalidad de favorecer o encubrir otro delito

3.1.3.1. Alevosía

Se recogen, redactadas de forma confusa y enrevesada, diversas manifestaciones relacionadas con el concepto actual de alevosía en las circunstancias segunda (acechanza), tercera (con alevosía o a traición y sobre seguro y, tras enumerar diversas situaciones, se finaliza con la cláusula que se apoya en la interposición de medios para lograr la comisión del delito sin riesgo o para lograr la indefensión de la víctima)¹⁴⁵ y cuarta (veneno).

Todas estas circunstancias que aglutinamos actualmente como alevosas tienen en común que inciden fundamentalmente en la idea de aseguramiento como ausencia del riesgo del agresor y en la indefensión en que queda la víctima debido a la forma de comisión del delito: sorprendiéndola cuando duerme, está descuidada o desprevenida; o empleando medios que limitan o eliminan las posibilidades defensivas de la víctima.

¹⁴² Aunque aparece en el Fuero de Soria, *vid.* el Cap.I.2.3.1, especialmente la nota 33. También se contempla la presencia de premeditación en el parricidio *impropio, lato o asimilado* del art. 612, pero no se recoge en el tipo para el parricidio *stricto sensu* del art. 613. En opinión de TORRES AGUILAR (1991), p. 318, el motivo de esta diferencia se debe a que la premeditación en el art. 613 “se da por supuesta”.

¹⁴³ QUINTANO (1972), pp. 198 y s., señala que esta circunstancia era desconocida del derecho romano y del germánico, encontrando quizás un precedente remoto en el *consejo* contemplado en algunos de nuestros Fueros Municipales.

¹⁴⁴ Cfr. MONTANOS FERRÍN (2017), p. 264; previamente en MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA, (1992), pp. 304. La confusión habría sido descubierta por PESSINA “al no diferenciar entre *assassinat* y *assassinium* y envolver el término *assassinat* –que se refería al homicidio premeditado y, dentro de éste y como una categoría del mismo, al homicidio por insidia— en el término *assassinium*, que indicaba el homicidio cometido por mandato de otro”.

¹⁴⁵ Confiere gran importancia a este inciso final MATEOS BUSTAMANTE (2021), pp. 44 y s.

La alevosía pasa a definir el hecho (“con alevosía”) y no a la pena en la que se incurre ni al autor y, en opinión de algunos, es en este momento cuando se incorpora al concepto la idea de cobardía¹⁴⁶.

En el art. 106.9ª se recogen una serie de circunstancias que, si bien tienen algunos puntos en común con la alevosía, no se mencionan como tal¹⁴⁷: la tierna edad, el sexo femenino, la dignidad, la debilidad, indefensión, desamparo o conflicto de la persona ofendida.

3.1.3.2. Precio, recompensa o promesa

Continuando la línea que se remonta al derecho romano, el Código Penal de 1822 recoge el matar por precio como circunstancia segunda del delito de asesinato, con la expresión: “en virtud de dones o promesas que se les hayan hecho previamente”.

3.1.3.3. Ensañamiento

Se contempla por primera vez en el Código de Napoleón y por su influencia se recoge en el Código de 1822¹⁴⁸ como sexta circunstancia del asesinato. Incluye los actos *post mortem*: “con tormentos o algún acto de ferocidad ó crueldad, bien se cause la muerte por alguno de estos actos, bien se cometa alguno de ellos con el cadáver después de darle la muerte”.

También en relación con el ensañamiento se deben destacar agravantes genéricas de similar contenido. Así, en el artículo 106.1ª: “el mayor perjuicio, susto, riesgo, desorden ó escándalo que cause el delito” y 106.3ª: “la mayor malicia, premeditación y sangre fría con que se haya cometido la acción, la mayor osadía, imprudencia, crueldad, violencia o artificio, o el mayor número de medios empleados para ejecutarla”.

3.1.3.4. Para facilitar u ocultar otro delito

La circunstancia cuarta del actual art. 139 CP, introducida con la LO 1/2015, tendría su antecedente más remoto en la circunstancia séptima del art. 609 CP 1822. Abarcaba también los supuestos en que la muerte se producía para castigar la resistencia de la

¹⁴⁶ Así por ejemplo, ALTÉS MARTÍ (1982), p. 19, deduciéndola de la expresión “o para quitar la defensa al acometido” del art. 609.3 *in fine*. Considera este autor que las ideas de traición y cobardía se pierden con la definición de alevosía del Código Penal de 1870.

¹⁴⁷ En este sentido, MATEOS BUSTAMANTE (2021), p. 42.

¹⁴⁸ Cfr. TERUEL CARRALERO (1958), p. 591.

víctima en la ejecución del delito y se contemplaba en el art. 607 como uno de los casos en que se presumía la premeditación.

3.1.4. La penalidad

Las penas previstas para estos delitos consisten en 25 años de obras públicas para el homicidio sin premeditación del art. 618, pena de muerte para el homicidio con premeditación del art. 605 y pena de muerte más pena de infamia para el delito de asesinato (art. 609). Para el parricidio estaba prevista la misma pena que para el asesinato, si bien revestida de todo un ritual, con diferencias según que se tratara de un parricidio *stricto sensu* del art. 613 o en sentido *lato*, del art. 612¹⁴⁹.

La pena de infamia resultó polémica en las Cortes durante la discusión del Código Penal, por considerarse una pena inútil, aunque finalmente se impuso la opinión de que, ya que la pena de infamia se cumplía camino del cadalso, era compatible con la pena de muerte¹⁵⁰.

En el art. 103 se contempla una curiosa regla para la aplicación de la pena de muerte que, al ser “una pena fija y determinada”, no admitía graduación alguna. Pero en el caso en que, por un mismo juicio o causa, incurrieran en pena de muerte más de tres reos, todos serían castigados con la pena de muerte, pero no todos serían ejecutados. A tal efecto, se recogen las siguientes reglas: hasta 10 condenados a muerte, se ejecutaría a 3; a partir de 10 condenados, 4 ejecutados, a partir de 20 condenados, 5 ejecuciones y así sucesivamente, incrementando una aplicación de la pena de muerte por cada 10 condenas.

Las ejecuciones se sorteaban entre todos los condenados, salvo que la responsabilidad de alguno fuera superior a la del resto, en cuyo caso sufría la pena sin entrar en el sorteo. Los no elegidos “*serán destinados á trabajos perpetuos despues de ver ejecutar la pena capital en sus compañeros*”. Estos “reos de mayor gravedad” a los que alude la norma se agrupan en cuatro supuestos, contemplados en el mismo art. 103, entre los que se encuentran los condenados además a pena de infamia (pena de muerte e infamia son —como se ha dicho un poco más arriba— las penas previstas para el asesinato) y también los que se hubieran salvado de la pena capital en otra ocasión, bien por sorteo o por indulto.

Por último, aunque no se contemplaba para estos delitos, es interesante señalar que el Código recogía la pena de trabajos perpetuos, cuya ejecución exigía que los penados llevaran una cadena, bien individualmente, bien por parejas (art. 47). La pena de reclusión

¹⁴⁹ Sobre estos detalles *vid.* TORRES AGUILAR (1991), pp. 331 y ss.

¹⁵⁰ Comenta esta polémica PASTOR SANTIAGO (2000), p. 57.

se recogía en el art. 59 con un límite temporal general de 15 años (de 25 para las mujeres) pudiendo llegar a ser perpetua para el mayor de 70 años, si conforme al art. 66, hubiere sido condenado a pena de trabajos perpetuos o deportación¹⁵¹.

3.1.5. Valoración

La escasa vigencia práctica de este Código, que se ha visto incluso cuestionada por la doctrina¹⁵², impide que el análisis sea más profundo. En cualquier caso, interesa destacar que es en el Código Penal de 1822 cuando por primera vez adquiere carta de naturaleza el término asesinato, que hasta entonces sólo había aparecido en las Partidas y al que los prácticos no habían dado un contenido unánime.

El fin del Trienio Liberal supuso la derogación del Código de 1822 y la vuelta a las fuentes jurídicas del Antiguo Régimen¹⁵³, pero como advierte BARÓ PAZOS¹⁵⁴, los cambios sociales experimentados durante las reformas liberales y la influencia de la Constitución de 1812 evidenciaban que el derecho basado en la Novísima Recopilación, Fueros, e incluso las Partidas, había quedado completamente desfasado.

Los sucesivos proyectos de codificación no cristalizaron hasta la aprobación del Código Penal de 1848¹⁵⁵.

3.2. CÓDIGO PENAL DE 1848 Y REFORMA DE 1850

El 1 de julio de 1848 entra en vigor el Código que se considera auténtico referente de todos los posteriores. Se afirma que estuvo fuertemente influido por PACHECO, si bien su redactor fue SEIJAS LOZANO¹⁵⁶. Fue reformado por Real Decreto de 30 de junio de 1850.

3.2.1. Regulación de los delitos de homicidio doloso

El Título IX del Libro II lleva por rúbrica “Delitos contra las personas” y se estructura en tres capítulos: “Homicidio”, “Del infanticidio” y “Aborto”.

¹⁵¹ Señala GONZÁLEZ COLLANTES (2015), p. 54, que la mayoría de los ilustrados, contrarios a la pena de muerte, estaban, sin embargo, a favor de la prisión perpetua.

¹⁵² Sobre esta cuestión, ÁLVAREZ GARCÍA (1978); CASABÓ RUIZ (1979); FIESTAS LOZA (1978), p. 66; TORRES AGUILAR (1991), p. 300, TOMÁS Y VALIENTE (1969), p.111; DE BENITO FRAILE (2008); LÓPEZ REY (2018), señalando nuevas aportaciones en pp. 381 y ss.

¹⁵³ Cfr. ANTÓN ONECA (1965b), p. 478.

¹⁵⁴ Cfr. BARÓ PAZOS (2013), p. 106.

¹⁵⁵ BARÓ PAZOS (2013), pp.117-119. El autor destaca la importante labor doctrinal durante esos dos decenios, resaltando especialmente al jurista Francisco PACHECO. Sobre los proyectos de 1831 y de 1834 puede verse, en relación con la alevosía, MATEO BUSTAMANTE (2021), pp.45-47.

¹⁵⁶ Cfr. GARCÍA VALDÉS (2012), p. 51.

El Capítulo I, dedicado al homicidio, regula las siguientes figuras¹⁵⁷: parricidio (art. 323), homicidio (art. 324), participación en riña en la que se causare homicidio (art. 325) y auxilio y ejecución al suicidio (art. 326).

En el Capítulo II se regula el infanticidio (art. 327), castigando con prisión mayor cuando concurra *honoris causa* y con las penas del homicidio en otro caso.

Artículo 323: “El que mate á su padre, madre ó hijo, sean legítimos, ilegítimos ó adoptivos, ó á cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos, ó á su cónyuge, será castigado como parricida:

1º. Con la pena de muerte, si concurriere la circunstancia de premeditacion conocida, ó la de ensañamiento, aumentando deliberadamente el dolor del ofendido.

2º. Con la pena de cadena perpétua a la de muerte, si no concurriere ninguna de las circunstancias expresadas en el número anterior”.

Artículo 324: “El que mate á otro y no esté comprendido en el artículo anterior, será castigado:

1º. Con la pena de cadena perpétua a la de muerte, si lo ejecutare con alguna de las circunstancias siguientes:

1ª. Con alevosía.

2ª. Por precio ó promesa remuneratoria.

3ª. Por medio de inundacion, incendio ó veneno.

4ª. Con premeditacion conocida.

5ª. Con ensañamiento, aumentando deliberada é inhumanamente el dolor del ofendido.

2º. Con la pena de reclusion temporal en cualquier otro caso”.

La gravedad y dureza de las penas contrasta nuevamente con el homicidio *honoris causa* por la conducta sexual no autorizada de la mujer, si bien se reduce el círculo de sujetos activos, habida cuenta de la disposición general recogida en el art. 339, del siguiente tenor:

“El marido que sorprendiendo en adulterio á su muger matare en el acto á esta ó al adúltero, ó les causare alguna de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. Si les causare lesiones de otra clase, quedará exento de pena.

Estas reglas son aplicables en iguales circunstancias á los padres respecto de sus hijas menores de 23 años y sus corruptores, mientras aquellas vivieren en la casa paterna.

El beneficio de este artículo no aprovecha á los que hubieren promovido ó facilitado la prostitucion de sus mugeres ó hijas”

¹⁵⁷ El número de los artículos corresponde al texto reformado de 1850; en el CP de 1848 se corresponden con los arts. 323 (parricidio) y 324 (homicidio).

También el duelo recibía un tratamiento penal especial atenuado, con una amplia regulación recogida en los arts. 340 a 348.

Por último, se amplía el catálogo de las atenuantes del art. 9. En relación con el homicidio y el asesinato son de destacar la 4ª (“La de haber precedido inmediatamente provocación ó amenaza adecuada de parte del ofendido”) y la 5ª (“La de haber ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave, causada al autor del delito, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, hermanos legítimos, naturales ó adoptivos, ó afines en los mismos grados”), diferenciadas ambas de la atenuante 7ª, relativa al arrebató u obcecación.

3.2.2. Interpretación sistemática

El delito de parricidio destaca por ser el de mayor gravedad cuando concurre con las circunstancias de premeditación o ensañamiento.

En cuanto al homicidio, aunque estén presentes ya todas las circunstancias que configurarían el delito de asesinato hasta el Código Penal de 1995 y pese a la extraordinaria gravedad de la pena que tienen asignada, la ausencia de *nomen iuris* propio para el asesinato propicia que sea pacífica en la doctrina la opinión de estar ante un homicidio cualificado y no ante un tipo autónomo del homicidio simple. En el sentido indicado se manifiestan, por ejemplo, CARAVANTES, ARAMBURU Y VIZMANOS/ALVAREZ¹⁵⁸.

La doctrina de la época también alude al homicidio cualificado con el término asesinato, ya fuera en todo o en parte¹⁵⁹. Por ejemplo, PACHECO utiliza las expresiones “homicidio cualificado” y “homicidio simple”, dejando la expresión “asesinato” para designar el homicidio cualificado por precio o promesa remuneratoria¹⁶⁰. ARAMBURU Y ARREGUI parece emplear el término asesinato para todos los supuestos de homicidio cualificado y VICENTE Y CARAVANTES señala que a veces al homicidio cualificado se le llama asesinato¹⁶¹.

3.2.3. Las circunstancias ligadas al asesinato actual: alevosía, precio,

¹⁵⁸ Todos citados por FERNÁNDEZ ALBOR (1964), pp. 87 y s. y nota (15), p. 98.

¹⁵⁹ Según JARAMILLO GARCÍA (1929), p. 193, el asesinato fue el “nombre que el vulgo empleó siempre para designar la muerte violenta cometida por una persona concurriendo circunstancias ignominiosas”.

¹⁶⁰ Cfr. PACHECO (1856), p. 21.

¹⁶¹ PASTOR SANTIAGO, I. (2000), p. 59, (nota 28) cita a ARAMBURU Y ARREGUI y, en nota (29), a VICENTE Y CARAVANTES.

ensañamiento y finalidad de favorecer o encubrir otro delito

3.2.3.1. Alevosía

El Código Penal de 1848 la incluye entre las circunstancias agravantes,¹⁶² donde se mantendrá hasta la actualidad. Se define como obrar a *traición y sobre seguro* (art. 10.2°). Esta redacción originó una gran confusión en la doctrina y en la jurisprudencia, pues la conjunción “y” parecía reclamar la presencia de dos requisitos (la traición como falta de lealtad o engaño y sobre seguro como realización del delito sin riesgo). Pero para otros autores, actuar sobre seguro no era más que una forma de traición, siguiendo en esto a las Partidas y la Novísima Recopilación¹⁶³.

La Reforma de 1850, con pretensiones de clarificar esta cuestión, introdujo una pequeña variación, pasando a definirla como obrar a *traición o sobre seguro*. Lejos de solucionar el problema, parece ser que lo agravó aún más¹⁶⁴. La polémica seguía centrada en si el aseguramiento era una forma de traición o si era algo diferente, con lo que la conjunción “y” parecía significar que debían concurrir ambas y, la disyuntiva “o”, que bastaba con la existencia de una de ellas. Al respecto, destaca ANTÓN ONECA que con la reforma de 1850 “entran en la agravante dos zonas nuevas: la traición sin seguridad y la seguridad sin traición”¹⁶⁵. Esta problemática quedaría en mera anécdota de no ser porque la expresiva frase “a traición y sobre seguro”, debido probablemente a su enorme peso histórico, aún se emplea en la actualidad para interpretar la alevosía¹⁶⁶.

Se ha dicho que con el Código de 1848 se produce un cambio en la concepción de la alevosía, pues la traición ya no sería una vulneración de una norma social o de un correcto modo de actuar, “sino que la traición es un concreto modo de obrar definido por su finalidad: hay traición cuando el sujeto pretende asegurar el hecho y este aseguramiento es el que fundamenta la alevosía”¹⁶⁷. A la luz de la discusión que generó la definición de alevosía en la doctrina de la época, no creo que pueda afirmarse categóricamente esta fusión entre traición y aseguramiento. Por otro lado, ya en épocas anteriores se hacían referencias

¹⁶² Afirma MARTÍN GONZÁLEZ (1988), p. 19, que, aunque en principio era una agravante aplicable a cualquier tipo de delito, “en la práctica de los Tribunales se limitó a los delitos contra las personas”.

¹⁶³ Más referencias en MATEO BUSTAMANTE (2021), pp. 48 y s.

¹⁶⁴ Sobre este problema *vid.* GROIZARD (1923), pp. 433 y ss. y CAMARGO (1953), pp. 23 y ss.

¹⁶⁵ ANTÓN ONECA (1970), p. 232; ALTÉS MARTÍ, (1982), pp. 24 y ss.

¹⁶⁶ Así por ejemplo, MARTOS NÚÑEZ (2017), p. 34. Llama la atención sobre el enorme peso histórico de la alevosía, del que aún se encuentran huellas en la doctrina y jurisprudencia actuales, MATEOS BUSTAMANTE (2021), pp. 55 y s.

¹⁶⁷ MATEOS BUSTAMANTE (2021), p. 93.

a que la muerte ejecutada sobre víctima descuidada o indefensa debía considerarse una muerte alevosa. No se trataba solo de una forma de proceder, sino que también se valoraba desde la perspectiva de la prevención del peligro y de la posibilidad de defensa para conjurarlo¹⁶⁸.

Por último, se viene entendiendo que este Código prescinde de la figura del *acecho* por estar integrado en la definición sintética que ofrece de la alevosía¹⁶⁹.

3.2.3.2. Precio

Se describe como “*Por precio ó promesa remuneratoria*” en relación con el asesinato, si bien como circunstancia genérica la definición es distinta: “*Cometer el delito mediando precio, recompensa o promesa*” (art. 10.3^a). La diferencia de redacción ha dado lugar a diferentes soluciones en cuanto a la aplicación del precio al mandante, discusión que se mantiene hasta la actualidad.

3.2.3.3. Ensañamiento

Se contempla como circunstancia genérica en el art. 10.5^a: “*aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución*”. También se recoge en el art. 10.12^a la circunstancia de ignominia con la siguiente redacción: “*emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del delito*”.

La expresión “ensañamiento” sólo se emplea como circunstancia específica del asesinato definida como aumentar deliberadamente el dolor del ofendido, con idéntica redacción que en el Código Penal de 1995.

Es destacable la importancia que se da a esta circunstancia en el delito de parricidio, que prevé para este supuesto la pena capital como pena única.

3.2.3.4. Para facilitar o para ocultar otro delito

El Código de 1848 no la contempla para cualificar el homicidio, pero como agravante genérica se recoge en el art.10.11^a con el siguiente tenor: “Ejecutar el delito como medio de perpetrar otro”.

3.2.4. Penalidad

El parricidio era considerado el más grave de los crímenes. Se castigaba con pena de

¹⁶⁸ Vid. Cap.I.2.3.2.

¹⁶⁹ Cfr. ALTÉS MARTÍ (1982), p. 24; MARTÍN GONZÁLEZ (1988), pp. 161 y s.

muerte para la concurrencia de ensañamiento o premeditación y con un marco penal abierto a la cadena perpetua en los demás casos¹⁷⁰.

Para el homicidio cualificado por cualquiera de las cinco circunstancias estaba previsto también un marco penal de cadena perpetua a muerte. PACHECO valora muy positivamente que se prevean como penas alternativas la cadena perpetua y la pena de muerte (en lugar de esta última como pena única), pues de esa forma se permite la apreciación de circunstancias atenuantes en el asesinato. También está de acuerdo en que para este delito no se contemple pena temporal, porque “estas clases de homicidio llevan en sí una infamia de carácter, que está reclamando a su vez la especie de infamia que produce la cadena”¹⁷¹.

Debe destacarse que en este Código se introduce por primera vez la “cadena perpetua”, pena que debía diferenciarse de la también novedosa de reclusión perpetua, pues la primera se cumplía en Canarias, África o ultramar y la segunda, dentro de la Península Ibérica, de ser ello posible. Los condenados debían llevar una cadena (al igual que en el cumplimiento de la pena de trabajos perpetuos prevista en el Código Penal de 1822) y era posible aplicar la pena accesoria de argolla en algunos supuestos¹⁷².

3.2.5. Valoración

Pese a la sistemática empleada, que distingue entre un homicidio básico y un homicidio cualificado, la supresión del término asesinato en la ley no supuso su desaparición del ámbito académico. Podría pensarse que el parricidio sí era un verdadero tipo autónomo que se quería resaltar por su mayor gravedad con un *nomen iuris* propio, como señalan VIZMANOS/ÁLVAREZ. Pero estos argumentos no impedían su comprensión como homicidio cualificado (en este sentido, VICENTE Y CARAVANTES¹⁷³).

Por otro lado, el Código Penal de 1848 y su versión de 1850 han tenido una gran influencia posterior en la comprensión del asesinato con alevosía, pues la expresividad de

¹⁷⁰ Cfr. PACHECO (1856), pp. 11. Destaca TORRES AGUILAR (1991), p. 348, que en el CP 1948 el parricidio deja de ser un delito inexcusable, distanciándose así de los Códigos francés y napolitano. En cuanto a la ejecución de la pena de muerte, esta sigue revistiéndose de un macabro ritual (cfr. p. 351).

¹⁷¹ PACHECO (1856), p. 22. Conforme al art. 70, cuando la ley señala una pena compuesta de dos indivisibles, debía aplicarse la pena más grave, salvo cuando concurriera alguna circunstancia atenuante.

¹⁷² Vid. ORGANERO MERINO/PARRA IÑESTA/URDA LOZANO (2016), pp. 25 y s. Señala MAPELLI CAFARENA (2023), p. 1088, que en el art. 26 se establece un límite de veinte años para esta pena.

¹⁷³ Citados por FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p. 59.

la locución “a traición y sobre seguro”, como ya se ha dicho, pervive hasta la actualidad. Sin embargo, esta referencia sigue arrastrando los mismos problemas interpretativos por los que fue abandonada, como veremos a continuación, desde el Código de 1870.

Por último, es muy destacable la reducción de las circunstancias cualificadoras, respecto del Código de 1822, así como su incorporación al catálogo de circunstancias agravantes genéricas.

3.3. CÓDIGO PENAL DE 1870

El Código Penal de 1870 es consecuencia de la Constitución de 1869. Sorprende su dilatada vigencia, pues durante la misma se redactaron varios proyectos de nuevo Código Penal que no llegaron a cristalizar¹⁷⁴, con la salvedad del Código Penal de 1875, promulgado el 2 de marzo por el pretendiente Carlos VII, sublevado contra Alfonso XII. Parece ser que el Código carlista provocó un gran desconcierto general, pues era prácticamente idéntico al de 1850 con ligeras variantes (como por ejemplo “súbdito” en lugar de “ciudadano”), destacando el incremento de las penas de los delitos contra el rey y contra la religión¹⁷⁵. La inexistencia de novedades en los delitos contra la vida en este código, junto a su escasa vigencia, excusan un estudio más detenido¹⁷⁶.

3.3.1. Regulación de los delitos de homicidio doloso

En este Código se realizan modificaciones a la sistemática de los delitos contra la vida. Se dividen en tres capítulos, dentro del Título VIII: parricidio (Capítulo I), asesinato (Capítulo II) y homicidio (Capítulo III). En este último se incluyen el homicidio simple, el auxilio y ejecución al suicidio y el homicidio en riña.

El Artículo 417 tipificaba el parricidio, que contemplaba la pena de cadena perpetua a muerte y era el delito contra la vida de mayor gravedad.

El asesinato se recogía en el Artículo 418:

“Es reo de asesinato el que, sin estar comprendido en el Artículo anterior, matare á alguna persona, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1ª Con alevosía.

2ª Por precio ó promesa remuneratoria.

3ª Por medio de inundación, incendio ó veneno.

¹⁷⁴ Sobre el periodo que media desde el Código Penal de 1870 y el de 1928 *vid.* COBO DEL ROSAL PÉREZ (2012), *passim* y ANTÓN ONECA (1972), *passim*.

¹⁷⁵ COBO DEL ROSAL PÉREZ (2012), p. 569.

¹⁷⁶ GÓMEZ DE MAYA (2008), pp. 107 y s., estima que su vigencia máxima se extiende desde el 1 de junio de 1875 al 28 de febrero de 1876, únicamente en los territorios carlistas.

4ª Con premeditación conocida.

5ª Con ensañamiento, aumentando delibera é inhumanamente el dolor del ofendido.

El reo de asesinato será castigado con la pena de cadena temporal en su grado máximo á muerte.”

En el Artículo 419 se castigaba el homicidio, delimitándolo de los anteriores por exclusión:

“Es reo de homicidio el que, sin estar comprendido en el Artículo 417, matare á otro, no concurriendo alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo anterior.

El reo de homicidio será castigado con la pena de reclusión temporal”

Como en su antecesor, también el CP de 1870 contempla una disposición general que reduce la pena a destierro por el asesinato, homicidio o lesiones cometido por el esposo o padre que sorprende a su mujer o la hija de 23 años que aún conviva en la casa paterna, manteniendo relaciones sexuales no autorizadas (art. 428 CP). Señala GROIZARD que la inviolabilidad de la vida humana impide el derecho a tomarse la justicia por la mano, aludiendo también al escaso valor preventivo general (intimidación) de este precepto, pero justifica la reducción extraordinaria de la pena por considerar que es un homicidio de ímpetu y se muestra de acuerdo con su previsión expresa en lugar de acudir a las circunstancias atenuantes genéricas¹⁷⁷. Esta fundamentación de la figura contenida en el art. 438, da lugar a que GROIZARD critique la injusticia que supone el tratamiento desigual que se da a la mujer en la misma situación:

“Recordemos cuanto hemos dicho para legitimar la excusa legal en favor del marido ultrajado y no podremos menos de convenir en que todas aquellas poderosas causas influyen lo mismo y con idéntica fuerza moral en el ánimo de la mujer para coartar su libre arbitrio y entorpecer el ejercicio de su voluntad y de su razón, profundamente aquella conmovida y ésta perturbada por el ímpetu natural de las pasiones.”¹⁷⁸

También en este Código se debe destacar la amplia regulación del duelo en términos similares al CP de 1848 (arts. 439- 447)

Por último, en este ámbito podían tener relevancia, entre las atenuantes del art. 9, la de “haber precedido inmediatamente provocación ó amenaza adecuada de parte del ofendido” (9. 4ª) y “La de haber ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave, causada al autor del delito, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, hermanos

¹⁷⁷ *Vid.* GROIZARD (1891), pp. 588-591.

¹⁷⁸ GROIZARD (1891), p. 592, donde también critica la diferenciación entre los delitos de adulterio y de amancebamiento.

legítimos, naturales ó adoptivos, ó afines en los mismos grados” (art. 9.5ª), diferenciadas del arrebato u obcecación del art. 9. 7ª.

3.3.2. Interpretación sistemática

Pese a la aparición del *nomen iuris* para designar al delito de asesinato, los comentaristas de la época seguían considerando que no era más que un homicidio cualificado, al igual que el parricidio.

Muy significativas al respecto resultan las palabras de GROIZARD, para quien el parricidio “no es una clase dentro del género de los delitos contra las personas, es solo una especie, como es otra el asesinato”¹⁷⁹. Respecto del asesinato, afirmaba:

“Ni siquiera el nombre de asesinato se había escrito en el primitivo Código. Se penaba, sí, con mayor rigor que el homicidio en general lo que ahora se castiga en el capítulo presente bajo la nueva nomenclatura; pero no se daba nombre alguno á esta clase de horrendos atentados, que, en los libros, en la cátedra, en el foro, se solían llamar homicidios cualificados”¹⁸⁰.

Añade este autor que, en principio, el concepto quedaba limitado al homicidio por precio, para después designarse con ese nombre también al premeditado, corriente que fue acogida por el Código francés, que tanta influencia ejerció sobre los demás¹⁸¹. Pero también advertía GROIZARD que de ninguna manera podía afirmarse que existiera consenso sobre esta cuestión, porque para el Diccionario de la Lengua de su época, el asesino era el “homicida alevoso”, siendo para el legislador de 1870, “un título genérico de delincuencia, comprensivo de diversas clases de configuraciones de homicidios, que clasifican en cinco grupos”.

Lo relevante no es el nombre que se le dé al homicidio agravado, sino la selección de los supuestos que merecerán la pena más grave, que en su opinión se había realizado correctamente, al basar las diferencias jurídicas entre asesinato y homicidio en “los medios en la ejecución empleados, por las circunstancias concurrentes en la consumación del hecho, ó por las causas generadoras del crimen”¹⁸². En igual sentido se manifiestan los hermanos ÁLVAREZ CID¹⁸³.

Por su parte, también VIADA comenta la introducción del término asesinato en este

¹⁷⁹ GROIZARD (1893), p. 324

¹⁸⁰ GROIZARD (1893), p. 353.

¹⁸¹ Cfr. GROIZARD (1893); pp. 353 y s.

¹⁸² GROIZARD (1893), p. 371.

¹⁸³ Citados por FERNÁNDEZ ALBOR (1964) nota (28), p. 99.

Código —que en su opinión significa muerte alevosa— considerando acertada esta calificación del homicidio cualificado¹⁸⁴. El autor comenta la coincidencia de las circunstancias del asesinato y las generales de los números 2, 3, 4, 6 y 7 del art. 10, afirmando que, si bien en la mayoría de los delitos tienen un efecto ordinario, al concurrir en la muerte violenta se convierten en circunstancias “*constitutivas o cualificativas* del delito, elevando al matador a la infame y repugnante condición del *asesino*”¹⁸⁵. También la jurisprudencia del Tribunal Supremo compartía esta opinión¹⁸⁶.

3.3.3. Las circunstancias

Se mantienen las mismas cinco circunstancias que en el Código de 1848 y en el texto reformado de 1850.

3.3.3.1. La alevosía

Los problemas interpretativos derivados de la definición de alevosía en el Código de 1848 y la reforma de 1850 dieron lugar a que el legislador de 1870 ofreciera una definición nueva de alevosía en el art. 11.1^a, que disfrutó de buena acogida en la doctrina¹⁸⁷:

“Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando medios, modos ó formas en la ejecución, que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido”.

Con esta definición, la orientación de la agravante concluye un lento proceso desde la conculcación de un deber de no atacar a persona asegurada, hasta el reproche por la forma de realización del hecho¹⁸⁸. En palabras de ANTÓN ONECA¹⁸⁹, “de consistir en deslealtad y quebrantamiento de la fidelidad debida, ha pasado a ser aseguramiento de la ejecución del hecho y de la persona del ejecutor”.

¹⁸⁴ VIADA Y VILASECA (1927), p. 16.

¹⁸⁵ VIADA (1927), p. 16.

¹⁸⁶ En este sentido, la sentencia de 9 de julio de 1874 (ponente: Antonio Valdés), citada por FERNÁNDEZ ALBOR (1964), en p. 99, nota (23): “Por el Código Penal de 1850 se castiga el homicidio cualificado, que se denomina asesinato por el vigente de 1870”.

¹⁸⁷ Cfr. ALTÉS MARTÍ (1982), p.p. 27 y s.

¹⁸⁸ *Vid.*, en Cap.I.2.5.1, el error que se produce, en opinión de OTERO VALERA, en la comprensión de los términos “muerte segura” del Ordenamiento de Alcalá.

¹⁸⁹ ANTÓN ONECA (1949), p. 353, destacando la “considerable transformación” que ha sufrido la agravante: “de comprender toda una serie de crímenes graves ha quedado reducida a circunstancia agravante”.

No obstante, el enfoque en la persona del autor dio lugar a la consideración, por parte de la doctrina y de la jurisprudencia, de un nuevo criterio: la cobardía¹⁹⁰, referida a la actitud del autor revelada en el hecho.

3.3.3.2. El precio, recompensa o promesa

Se mantiene como agravante específica del asesinato y como agravante genérica, conservando la diferencia en los términos “por” cuando cualifica el asesinato y “mediante”¹⁹¹ cuando actúa como circunstancia agravante (art. 11.2^a).

GROIZARD se expresa a favor de la limitación de la muerte por mandato al precio o pacto remuneratorio, apoyándose en una argumentación de corte victimológico: considera que la víctima puede aún mantener cierto recelo y precaución en el caso del sectario que mata por orden de su jefe, debido a las “conexiones mismas de dependencia y sumisión de aquel con la persona que le ordena el delito”. Sin embargo, “contra el criminal cuyo brazo puede comprarse á toda hora, las previas precauciones no son posibles y el peligro social, por la falta de fuerza en la defensa privada, crece y con él la alarma constitutiva de un mayor daño inmediato”¹⁹².

3.3.3.3. Ensañamiento

Se mantiene su doble naturaleza de circunstancia del asesinato por una parte (desaparece su previsión expresa en el parricidio) y de circunstancia agravante genérica por otra (art. 11. 4^a), con las diferencias en la definición¹⁹³.

En este Código se introduce la expresión “inhumanamente”, adquiriendo desde entonces la redacción que se mantiene hasta la actualidad. Por último, se contempla la circunstancia agravante genérica de ignominia en su art. 11. 10^a

¹⁹⁰ En este sentido, por ej., MATEOS BUSTAMANTE (2021), p. 93, destaca una tercera fase en la comprensión de la agravante.

¹⁹¹ Existe una ligera diferencia con el art. 10.3^a del CP 1948, dado que en este se hallaba la expresión “mediando”, que cambia a “mediante” en el CP 1870, sin mayores consideraciones interpretativas.

¹⁹² GROIZARD (1891), p. 372 y s.

¹⁹³ Ver Cap.I.3.2.3.3.

3.3.3.4. Para facilitar u ocultar otro delito

No se contempla ni como circunstancia caracterizadora del asesinato ni como agravante genérica.

3.3.4. *La penalidad*

El Código Penal de 1870 sigue contemplando las penas de cadena perpetua y de reclusión perpetua, aunque se suprimió la argolla y los reos no debían ir unidos entre sí, llevando la cadena al pie o a la cintura (art. 107). Las infracciones que podían ser castigadas con las penas de prisión perpetua eran similares a las contempladas en 1848, si bien algunos delitos condenados anteriormente con la pena de muerte ahora también pueden ser castigados con la cadena perpetua. Por otro lado, se incluye el falso testimonio entre los delitos amenazados con la cadena perpetua, para el caso en que hubiera dado lugar a la ejecución de la condena a muerte de un reo inocente¹⁹⁴.

Según GARGALLO¹⁹⁵, la diferenciación de la pena perpetua en dos categorías desde 1848 —la cadena y la reclusión— tenía bastante importancia, dado que eran dos conceptos diferentes:

“la cadena tuvo aparejada la obligación de trabajar pero la de reclusión no, y así se reflejan en los datos estadísticos. Además, el número de reclusos a perpetuidad fue muy inferior al de condenados a cadena perpetua. Sólo a partir de 1925, cuando hubo un descenso fuerte de los condenados a perpetuidad, la reclusión perpetua alcanzó algo de entidad frente a la cadena”.

Conforme al art. 29, los condenados a las penas de cadena, reclusión y relegación perpetuas y a la de extrañamiento perpetuo, eran indultados a los treinta años de cumplimiento, salvo que, por su conducta o por otras circunstancias graves, el Gobierno decidiera no conceder el indulto.

El delito de asesinato se castigaba con la pena de cadena temporal (de 12 años y un día a 20 años) a pena de muerte. La presencia de una pena temporal permitía el juego de las atenuantes, a diferencia de la cadena perpetua, prevista para el parricidio junto con la pena de muerte.¹⁹⁶

¹⁹⁴ *Vid.* ORGANERO MERINO/PARRA IÑESTA/URDA LOZANO (2016), pp. 26 y s.

¹⁹⁵ GARGALLO VAAMONDE (2016), p. 71.

¹⁹⁶ A decir de TORRES AGUILAR (1991), p. 370, el Tribunal Supremo condenaba a muerte cuando concurrían una o más agravantes pero ninguna atenuante. En este Código se eliminan las diferencias en la ejecución de la pena de muerte para los parricidas.

3.3.5. Valoración

El hecho de que, pese al *nomen iuris*, al asesinato se le denominara normalmente en el ámbito académico con la expresión homicidio cualificado, es indicativo de la poca importancia sistemática que se le atribuye en la época a esta denominación legal. Curiosamente, en el CP de 1848 la situación era justamente la contraria: el legislador llamaba homicidio cualificado a lo que la doctrina conocía a veces con el nombre de asesinato¹⁹⁷.

En mi opinión, lo más relevante es la apertura del marco penal, al no establecer la pena de muerte como única para los delitos de parricidio y de asesinato, así como la previsión de cadena temporal para el asesinato (si bien junto a la de muerte) que permite el juego de las atenuantes. Muy destacable es también el indulto a los 30 años de cumplimiento (salvo excepciones) y la derogación de la pena de argolla¹⁹⁸.

3.4. CÓDIGO PENAL DE 1928

Promulgado durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), recibió la desaprobación contundente y generalizada de la doctrina, encabezada por JIMÉNEZ DE ASÚA, que rechazó por carta su incorporación como Vocal de la Comisión General de Codificación, por considerar que el nuevo Código carecería de legitimidad¹⁹⁹. Tras su renuncia, ingresó CUELLO CALÓN, que fue su principal redactor junto a JIMÉNEZ VICENTE²⁰⁰.

Promulgado el 8 de septiembre de 1928, estuvo vigente desde el 1 de enero de 1929 hasta su derogación el 15 de abril de 1931, tras la proclamación de la II República.

3.4.1. Regulación de los delitos de homicidio doloso

El Código de 1928 cambia la sistemática del Código anterior, ubicando en su Capítulo VII el homicidio en primer lugar, seguido del asesinato y del parricidio, si bien en capítulos aparte, con la siguiente redacción:

Artículo 515: “El que matare a otro será castigado con la pena de ocho a veinte años de prisión”.

Artículo 519: “Es culpable de asesinato el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1ª Alevosía; 2ª Premeditación conocida; 3ª Ejecutar el hecho para preparar, facilitar, consumir u ocultar un delito, o para impedir el descubrimiento de

¹⁹⁷ Vid. Cap.I.3.2.2.

¹⁹⁸ En este sentido, GARCÍA VALDÉS (2012), p. 54.

¹⁹⁹ Cfr. COBO DEL ROSAL PÉREZ (2012), p. 579. La autora transcribe la carta de renuncia en pp. 579 y s.

²⁰⁰ Cfr. COBO DEL ROSAL PÉREZ (2012), p. 578, parece ser que bajo la batuta del primero.

otro, háyase o no éste realizado; 4ª Precio o promesa remuneratoria; 5ª Ensañamiento, aumentando inhumana e innecesariamente el dolor del ofendido; 6ª Por impulso de perversidad brutal; 7ª Por medio de venenos o de otras sustancias gravemente peligrosas para la salud; 8ª Por medio de explosivos, inundación, incendio, sumersión, naufragio o por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de otras personas”.

El asesinato se castiga en el artículo 520 con la pena de veinte años de reclusión a muerte.

Las tradicionales cinco circunstancias se ven aumentadas a ocho. De las tres nuevas, debe señalarse que la 3ª aparecía en el Código de 1822, para desaparecer en los siguientes, mientras que las 7ª y 8ª son variantes ampliadas de la circunstancia 3ª del Código de 1848, que había simplificado la redacción del Código anterior; la única realmente nueva es la 6ª: “Por impulso de perversidad brutal”.

Junto a estas debe tenerse también en cuenta “la de causarse la muerte a un menor de diez años por la persona que lo tenga a su cuidado en casas particulares o establecimientos de beneficencia”, establecida en la Ley de Protección a la infancia, de 12 de agosto de 1904²⁰¹.

El artículo 533 contempla un supuesto atenuado para el parricidio del cónyuge (no solo de la esposa y además, a diferencia de sus predecesores, no se incluye a la hija), en caso de ser sorprendido en adulterio:

“A quien, sin estar separado legalmente ni de hecho de su cónyuge, sorprendiere a éste en actos de adulterio, salvo el caso de que, aunque fuera tácitamente, lo hubiera consentido y en el acto matare o hiriere a cualquiera de los adúlteros o a ambos, se le impondrá por el Tribunal una pena inferior a la señalada por la ley que estime adecuada, a su prudente arbitrio, al cual quedará también decidir si la condena ha de dejar de ser inscrita en los Registros de antecedentes penales.”

En la Exposición de Motivos se explica este cambio por las críticas recibidas por el art. 438 CP 1870 y a su escasa aplicación práctica (“que podrían contarse con los dedos de una mano”) y se justifica el nuevo precepto en “el conocimiento de la obcecación que una persona puede sufrir cuando inesperadamente sorprenda el adulterio de su cónyuge”, por lo que no cabe distinción de sexo. Por último, también se alude a la “*improcedencia de autorizar indirectamente*”²⁰² la muerte de los adúlteros a manos del cónyuge ofendido.

JIMÉNEZ DE ASÚA/ANTÓN ONECA se refieren a la campaña abolicionista coetánea a la redacción del Código, basada en lo arcaico de esa concepción y que, a pesar de todo, no

²⁰¹ Cfr. JARAMILLO GARCÍA (1929), p. 194.

²⁰² Subrayado añadido.

logró la completa desaparición de este privilegio. Aunque a priori se equipararan marido y mujer a efectos de la atenuación del parricidio *honoris causa*, lo cierto es que una observación más detenida demostraba que solo era aplicable al varón, dado que el delito de adulterio únicamente podía ser cometido por la mujer. Para el varón estaba previsto el delito de amancebamiento, mucho más limitado que el anterior, por lo que los autores citados abogaban por una interpretación extensiva del adulterio para evitar esta diferencia de tratamiento²⁰³.

Al tratarse de un marco penal abierto, se permite la aplicación de las circunstancias atenuantes, entre las que se cuentan las de arrebató u obcecación (art. 64.2^a), provocación o amenaza (art. 64.3^a) y vindicación (art. 64.4^a). Podría afirmarse que el art. 523 recoge un supuesto de obcecación privilegiada.

La Exposición de Motivos también alude a la modificación de los preceptos relativos al duelo (arts. 543 y 544) con la finalidad de acabar con esa arraigada costumbre, para lo que se adopta la decisión de castigar siempre su provocación y aceptación, aplicando las mismas penas a un amplio círculo de personas intervinientes en el mismo. En el art. 544 se establece que los delitos producidos con ocasión del duelo “*serán castigados como delitos comunes*”.

3.4.2. Interpretación sistemática

La Exposición de Motivos de la Comisión de Códigos señalaba que el asesinato y el parricidio eran homicidios cualificados y parece ser que también así fue entendido por la doctrina²⁰⁴, pese a la presencia del término “asesinato”.

Según JIMÉNEZ DE ASÚA y ANTÓN ONECA, asesinato significa “muerte alevosa” y consideran que se “extiende demasiado su significación genuina en el Código de 1870 y adquiere inusitadas e impropias proporciones en el vigente”²⁰⁵, aludiendo con este último inciso al numeroso elenco de circunstancias calificadoras previstas en el asesinato, ocho en total.

²⁰³ Cfr. JIMÉNEZ DE ASÚA/ANTÓN ONECA (1929), pp. 141-145. Por otro lado, TORRES AGUILAR (1991), p. 377, señala la resistencia del Tribunal Supremo a aplicar la atenuación al sujeto activo mujer.

²⁰⁴ Así por ejemplo JARAMILLO GARCÍA (1929), p. 189; también JIMÉNEZ DE ASÚA/ANTÓN ONECA (1929), p. 125. En sentido contrario, FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p. 92, siguiendo a RODRÍGUEZ DEVESEA y RODRÍGUEZ MUÑOZ.

²⁰⁵ JIMÉNEZ DE ASÚA/ANTÓN ONECA (1929), p. 134.

3.4.3. *Las circunstancias*

3.4.3.1. La alevosía

El Código de 1928 modifica la definición fusionando las de los códigos anteriores, y queda así configurada en el art. 66. 1º:

“Ejecutar el hecho con alevosía; entendiéndose que la hay cuando se obra a traición, sobre seguro, o cuando dadas las condiciones personales del agresor y agredido, o las circunstancias del hecho, o los medios de ejecución empleados, se dificulta o debilita la defensa”.

Pese a reintroducirse las expresiones “a traición” y “sobre seguro”, la doctrina considera que la idea rectora de la agravante era la indefensión²⁰⁶.

3.4.3.2. El precio, recompensa o promesa

Se aprecia una diferencia entre la circunstancia genérica y la específica, siendo aquélla más completa, tal como se describe en el art. 64. 2ª:

“Cometer la infracción mediante precio, recompensa o promesa”.

3.4.3.3. El ensañamiento

El Código de 1928 transcribe la agravante de ignominia junto a la de ensañamiento, pero el asesinato sólo se compone con la primera: “Ensañamiento, aumentando inhumana e innecesariamente el dolor del ofendido”. Se diferencia de la circunstancia 6ª del art. 519, “Por impulso de perversidad brutal” que, en opinión de JARAMILLO GARCÍA²⁰⁷, permitía incluir “la profanación, el descuartizamiento del cadáver”.

JIMÉNEZ DE ASÚA/ANTÓN ONECA, por su parte, critican esta circunstancia y la de ignominia porque permiten “que los homicidas sádicos sean condenados como asesinos, aunque lo más justo sea recluirllos en manicomios, puesto que se trata de verdaderos anormales altamente temibles”²⁰⁸.

3.4.3.4. Para facilitar u ocultar otro delito

Se prevé para el asesinato en el art. 519.3º, pero no se contempla como circunstancia agravante genérica. JIMÉNEZ DE ASÚA/ANTÓN ONECA expresan su desacuerdo con esta circunstancia debido a su amplitud, que “puede convertir en asesinato la muerte de un

²⁰⁶ Cfr. MARTÍN GONZÁLEZ (1988), p. 21; igualmente MATEOS BUSTAMANTE (2021), p. 54.

²⁰⁷ JARAMILLO GARCÍA (1929), p. 194.

²⁰⁸ JIMÉNEZ DE ASÚA/ANTÓN ONECA (1929), p. 137.

guardia por el ladrón perseguido, que ha robado un pan; lo que es a todas luces absurdo”²⁰⁹.

3.4.4. *La penalidad*

La pena de muerte se contemplaba para asesinato y parricidio, si bien este último era más grave, pues se partía de un límite inferior de veinticinco años, mientras que en el asesinato dicho límite era de veinte años. Aunque se mantiene la pena de muerte, se deroga la cadena perpetua, siendo la máxima pena temporal de 30 años²¹⁰.

3.4.5. *Valoración*

El Código de 1928 apenas tuvo relevancia práctica (entró en vigor el 1 de enero de 1929 y fue derogado el 15 de abril de 1931), pues con la llegada de la II República recobró vigencia el Código de 1870, comenzándose los trabajos para un nuevo texto en 1931. En general se trataba de un código bastante diferente de sus predecesores, como ha señalado CEREZO MIR²¹¹, dado que se hallaba influido fundamentalmente por el principio de la defensa social, que pocos años más tarde inspiraría también el Código de 1944²¹².

3.5. CÓDIGO PENAL DE 1932

El 15 de abril de 1931, el Gobierno republicano “anula”²¹³ el Código Penal de 1928, recuperando su vigencia el viejo Código de 1870²¹⁴, reformado de urgencia en los aspectos más opuestos a la nueva Constitución mientras se prepara un nuevo Código Penal.

En la Comisión Jurídica asesora del Ministerio de Justicia encargada de la elaboración del nuevo Código Penal, figuran penalistas tan destacados como JIMÉNEZ DE ASÚA, ANTÓN ONECA y RODRÍGUEZ MUÑOZ²¹⁵.

²⁰⁹ JIMÉNEZ DE ASÚA/ANTÓN ONECA (1929), p. 135.

²¹⁰ Cfr. ORGANERO MERINO/PARRA IÑESTA/URDA LOZANO (2016), p. 57. La cadena perpetua fue abolida por considerarse inhumana; un brevísimo resumen sobre la historia de esta pena puede verse en RÍOS MARTÍN (2013a), p. 17.

²¹¹ Cfr. CEREZO MIR (1998), p. 123.

²¹² Cfr. CEREZO MIR (1998), p. 100, especialmente nota 195.

²¹³ COBO DEL ROSAL PÉREZ (2010), p. 199, comenta la “anulación” del Código, en lugar de la fórmula normal de “derogación”.

²¹⁴ Sobre este segundo periodo de vigencia del CP de 1870, *vid.* COBO DEL ROSAL PÉREZ (2010), pp. 204 y ss.

²¹⁵ Cfr. FIGUEROA NAVARRO (2000), p. 341; COBO DEL ROSAL PÉREZ (2010), pp. 188 y s.

3.5.1. Regulación de los delitos de homicidio doloso

El Código Penal de 1932 recoge en el Título IX (“Delitos contra la vida y la integridad corporal”), dentro del Capítulo “Homicidio”, los delitos de homicidio, asesinato y parricidio, volviendo a las cinco circunstancias del Código de 1870.

El Título consta de tres Capítulos más, dedicados sucesivamente al infanticidio, el aborto y las lesiones.

Artículo 411. “El que matare a su padre, madre o hijo, o a cualquiera otro de sus ascendientes o descendientes legítimos o ilegítimos, o a su cónyuge, será castigado como parricida con la pena de reclusión mayor.”

Artículo 412. “Es reo de asesinato el que, sin estar comprendido en el artículo anterior, matare a alguna persona concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1º Con alevosía.

2ª Por precio o promesa remuneratoria.

3ª Por medio de inundación, incendio o veneno.

4ª Con premeditación conocida.

5ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

El reo de asesinato será castigado con la pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor.”

Artículo 413. “Es reo simple de homicidio el que, sin estar comprendido en el artículo 411, matare a otro, no concurriendo alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo anterior.

Por último, elimina los preceptos relativos al delito de duelo y la pena privilegiada para el parricida del cónyuge sorprendido en adulterio, si bien se contemplan las atenuantes de provocación o amenaza inmediatamente anterior (art. 9.5ª) y la de vindicación (art. 9.6ª), junto a la de arrebató u obcecación (art. 9.7ª).

3.5.2. Interpretación sistemática

La Exposición de Motivos hace referencia al cambio de rúbrica, que pasa a intitularse “Delitos contra la vida y la integridad corporal”, frente a “Delitos contra las personas”, que había sido objeto de duras críticas. Por otro lado, se afirma que el objetivo de refundir en un mismo capítulo de homicidio los tipos de parricidio, asesinato y homicidio simple, el de simplificar “las alusiones a estos delitos, como cuando ... hay referirse al homicidio del Jefe del Estado, comprensivo también del asesinato”.

En opinión de FERNÁNDEZ ALBOR, el asesinato era en este Código un homicidio cualificado y no un tipo independiente, conclusión que extrae de la denominación de homicidio *simple* del art. 413 “con lo cual parece contraponerse *al homicidio cualificado o asesinato*

del art. 412” y del gran parecido existente entre este Código y el de 1848²¹⁶. Sin embargo, parece ser que la doctrina de la época se pronunció por el entendimiento de ambos delitos como tipos independientes²¹⁷. También la jurisprudencia, que al principio los considera tipos cualificados, evoluciona hasta considerarlos independientes²¹⁸.

Probablemente no sea arriesgado afirmar que los argumentos sistemáticos no son en absoluto determinantes en la consideración del asesinato como un delito autónomo o cualificado; más bien podría considerarse que, al estar más arraigada la expresión “asesinato” en el lenguaje jurídico, al que pasó desde el coloquial, el mero vocablo evoca en la doctrina una figura de delito a diferenciar del homicidio.

3.5.3. *Las circunstancias*

3.5.3.1. La alevosía

El art. 10. 1 CP 1932 recupera la definición del CP de 1870:

“Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido”.

3.5.3.2. El precio, recompensa o promesa

La circunstancia genérica se halla recogida en el art. 10.2ª CP : “Cometer el delito *mediante* precio, recompensa o promesa”. Se mantiene la diferencia con la circunstancia específica del asesinato: “*Por* precio, recompensa o promesa”

3.5.3.3. El ensañamiento

Desaparece la agravante de ignominia, por considerar, según la Exposición de Motivos, que está comprendida en la circunstancia 4ª del art. 10: “aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios para su ejecución”.

3.5.3.4. Para facilitar u ocultar otro delito

Desaparece tanto del delito de asesinato como del catálogo de circunstancias agravantes genéricas.

²¹⁶ FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p. 94.

²¹⁷ Cfr. FERNÁNDEZ ALBOR (1964) p.94, quien cita en este sentido a LÓPEZ REY Y ARROJO y a LÓPEZ REY/ÁLVAREZ VALDÉS. En sentido similar, PASTOR SANTIAGO (2000), p. 70.

²¹⁸ Cfr. FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p.94. en nota (59), p. 103 cita la Sentencia de 3 de noviembre de 1934.

3.5.4. *La penalidad*

Debe destacarse la supresión de las penas las penas perpetuas y la abolición de la pena de muerte, si bien esta última volvería a restablecerse en 1934 tras los sucesos de Asturias, para delitos graves contra el orden público²¹⁹.

El parricidio prevé la pena de reclusión mayor (de 20 años y 1 día a 30 años), para el asesinato se establece la pena de reclusión menor en grado máximo a reclusión mayor (de 17 años, 4 meses y 1 día a 30 años) y el homicidio se castiga con la de reclusión menor (de 12 años y 1 día a 20 años)²²⁰.

3.5.5. *Valoración*

El legislador de 1932 no parece preocupado por la cuestión relativa a si homicidio, asesinato y parricidio son tipos autónomos o independientes, reconociendo su gran parentesco al incluirlos todos en el mismo Capítulo.

La Exposición de Motivos no alude a la desaparición del privilegio del uxoricida del CP de 1870, pero sí explica la supresión de los delitos de adulterio y amancebamiento porque la Ley del Divorcio hacía innecesaria su existencia. Un trato atenuado al uxoricida por causa de adultero no parece que fuera compatible con los nuevos valores del Estado.

3.6. CÓDIGO PENAL DE 1944 Y TEXTO REFUNDIDO DE 1973

Promulgado como texto refundido por Decreto de 23 de diciembre de 1944, aunque en la Exposición de Motivos se afirmara que se trataba tan solo de “*una edición renovada o actualizada*” del Código Penal de 1848, en realidad se trataba de un Código Penal diferente²²¹.

El Código Penal de 1944 estuvo vigente hasta 1995, si bien fue reformado en numerosas ocasiones, especialmente tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

3.6.1. *Regulación de los delitos de homicidio doloso*

El Título VIII vuelve a rubricarse “De los delitos contra las personas”, contemplando en su Capítulo I parricidio, asesinato y homicidio, por este orden.

Art. 405. “El que matare a su padre, madre o hijo, o a cualquiera otro de sus ascendientes o descendientes legítimos o ilegítimos o a su cónyuge, será castigado, como parricida, con la pena de reclusión mayor a muerte.”

²¹⁹ Cfr. TORRES AGUILAR (1991), p. 379; CEREZO MIR (1998), p. 125, nota 16.

²²⁰ La duración de estas penas se establece conforme a los arts. 30 y 82 CP 1932.

²²¹ Destaca la profundidad de la reforma, DEL ROSAL (1948a), p. 39.

Art. 406. “Es reo de asesinato el que matare a una persona concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1ª Con alevosía.

2ª Por precio, recompensa o promesa.

3ª Por medio de inundación, incendio, veneno o explosivo.

4ª Con premeditación conocida.

5ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

El reo de asesinato será castigado con la pena de reclusión mayor a muerte.”

Art. 407. “El que matare a otro será castigado, como homicida, con la pena de reclusión menor”.

El Código recogía también en el Capítulo I un delito de participación en riña con causación de muerte, que debía aplicarse a todos los que hubieran ejercido violencia sobre la víctima cuando fuera imposible identificar al autor de la muerte (art. 408), así como la inducción y auxilio al suicidio (art. 409). El infanticidio (art. 410) se regulaba como figura privilegiada, en el Capítulo II.

El Capítulo V cerraba el Título VIII con una disposición general que recuperaba el antiguo privilegio del marido respecto de las conductas sexuales no autorizadas por parte de su esposa o hijas de los Códigos de 1822, 1848 y 1870.

Art. 428 CP: “El marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer matare en el acto a los adúlteros o a alguno de ellos, o les causare cualquiera de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro.

Si les produjere lesiones de otra clase, quedará, exento de pena.

Estas reglas son aplicables, en análogas circunstancias, a los padres respecto de sus hijas menores de veintitrés años y sus corruptores, mientras aquéllas vivieren en la casa paterna.

El beneficio de este artículo no aprovecha a los que hubieren promovido, facilitado o consentido la prostitución de sus mujeres o hijas”.

QUINTANO²²² pone el acento en la “patente inferioridad jurídica” que padece la mujer en la legislación española, que se aprecia claramente en este precepto. De hecho, para este autor, lo más censurable del art. 428 es “la irritante desigualdad que dimana del privilegio absoluto en favor del varón, tan contradictorio con las más elementales ideas jurídicas, éticas y sociales de nuestro tiempo”²²³, destacando que tal figura privilegiada había desaparecido ya de los Códigos penales modernos. El autor concluye en la necesidad de la

²²² QUINTANO RIPOLLÉS (1955), p. 495.

²²³ QUINTANO (1955), p. 503. De otra opinión JULIÁN PEREDA (1951), p. 544, que —pese a desaprobado el precepto— considera acertado que no se aplique a la mujer respecto de su marido, alegando que el daño social del adulterio del varón es mucho menor que el provocado por el adulterio de la mujer.

supresión del precepto, pues considera que las circunstancias atenuantes de provocación (9.5^a), vindicación (9.6^a), motivo moral (9.7^a) y arrebató u obcecación (9.8^o), así como el trastorno mental transitorio (8.1^o) pueden dar adecuada respuesta exculpatoria o atenuatoria. De esta forma, se situaría la cuestión en el marco de la motivación pasional y no en un derecho concedido a priori y de carácter objetivo²²⁴.

La cuasi-excusa absolutoria del art. 428 fue suprimida por el Decreto 691/1963, por el que se aprueba el “Texto revisado de 1963” del Código Penal, cuya Exposición de Motivos no hizo la menor referencia a esta cuestión, pero en la Ley de Bases de 1961 sí se explicaba la decisión, considerando que la finalidad del precepto podía lograrse con la aplicación de las eximentes y atenuantes generales²²⁵.

COBO DEL ROSAL valora positivamente la supresión del precepto, pues de esta forma se favorece una mejor valoración del caso concreto. En su opinión, serían las atenuantes de vindicación y de arrebató u obcecación las que mejor podrían ajustarse a estos casos²²⁶.

En cualquier caso, es destacable que el legislador no recurriera a la tipificación de un homicidio (o parricidio) atenuado específico, por ira, provocación o arrebató, habitual en derecho comparado.

En cuanto a las atenuantes, se mantienen, como se acaba de ver, la de provocación (art. 10.5^a), vindicación de ofensa (art. 10. 6^a) y arrebató (art. 10. 8^a).

3.6.2. Interpretación sistemática

La cuestión relativa a si el asesinato es un tipo autónomo o un homicidio cualificado adquiere con este Código una enorme importancia y se estudian con interés y profundidad las consecuencias que, en materia de error, participación y dolo se derivan de cada postura.

La tesis del asesinato como delito independiente o *sui generis* es prácticamente unánime, si bien en los últimos años de vigencia la doctrina parecía inclinarse mayoritariamente por la necesidad de su regulación como homicidio cualificado de cara a la promulgación de un nuevo Código Penal.

²²⁴ Cfr. QUINTANO (1955), p. 510.

²²⁵ Cfr. COBO DEL ROSAL (1964), pp. 72-74.

²²⁶ Cfr. COBO DEL ROSAL (1964), pp. 75-86.

3.6.3. *Las circunstancias*

No existen novedades en relación con las circunstancias.

3.6.3.1. La alevosía

Se mantiene, en su art. 10.1 CP, la definición del Código Penal de 1870:

“Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía, cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido.”

3.6.3.2. Precio, recompensa o promesa

No existen novedades respecto del Código anterior.

3.6.3.3. Ensañamiento

Se mantiene la diferente redacción, al igual que en los Códigos anteriores, así como la interpretación coincidente.

3.6.3.4. Para facilitar u ocultar otro delito

No se contempla ni como agravante genérica ni como elemento del asesinato.

3.6.4. *La penalidad*

Se prevé la pena capital para los delitos de asesinato y parricidio, si bien en un marco penal abierto, que parte de la pena de reclusión mayor.

El carácter autoritario del Código se manifiesta en el restablecimiento de la pena de muerte, que no será abolida hasta la Reforma Urgente y Parcial de 1983, aunque no era ya aplicable en virtud del art. 15 de la Constitución de 1978. GIMBERNAT²²⁷ señala que la última ejecución por delito común se realizó en 1959 sobre José María Jarabo, condenado por cuatro asesinatos. Las últimas penas de muerte impuestas por la Jurisdicción militar se ejecutaron el 27 de septiembre de 1975 (cinco personas fueron fusiladas) y provocaron una amplia respuesta condenatoria tanto dentro como fuera de España.

3.6.5. *Valoración*

Dado que la propia Exposición de Motivos presenta el texto como un regreso, en lo fundamental, al derecho penal del siglo XIX, difícilmente la valoración podría ser positiva. Considero especialmente censurables la vuelta a concepciones aún más retrógradas

²²⁷ GIMBERNAT ORDEIG (2018), p. 494.

que las plasmadas en el Código Penal de 1928. En este sentido, cabe destacar el privilegio del parricida *honoris causa* y el mantenimiento de la pena de muerte.

Aunque el privilegio al parricida de la esposa fue suprimido en 1963, se podían aplicar eximentes o atenuantes muy cualificadas para valorar el estado pasional en que se encontraba el marido engañado, con lo que, de facto, la pena podía ser reducida de forma muy relevante.

Es destacable, no obstante, que no se introdujeran las penas perpetuas y que la pena máxima fuera de 30 años. Esta, además, se veía atemperada en virtud de los beneficios penitenciarios, especialmente por la redención de penas por el trabajo.

3.7. EL IMPACTO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y LOS PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS DE REFORMA

El art. 15 de la CE de 1978 establece la abolición de la pena de muerte “salvo lo que puedan disponer las leyes militares para tiempo de guerra”, aunque la referencia a esta pena no desaparece del Código Penal hasta la Reforma Urgente y Parcial de 1983.

Como ha señalado la doctrina²²⁸, las iniciativas reformadoras del Código Penal habidas desde la CE de 1978 han prestado especial atención a los delitos dolosos contra la vida, cristalizando en dos importantes reformas del delito de asesinato, separadas por 20 años de diferencia y de signo muy opuesto. Hagamos un breve recorrido de esta evolución.

3.7.1. Proyecto de Código Penal de 1980. Regulación de los delitos de homicidio doloso e interpretación sistemática

Cambia por primera vez la ubicación de los delitos contra la vida, situándolos en el Título Primero del Libro II, tendencia que se mantuvo en los proyectos y anteproyectos posteriores y que finalmente se acogió en el Código Penal de 1995.

Se recupera la rúbrica del Código Penal de 1932, “Delitos contra la vida y la integridad corporal” y se divide el Título en cuatro Capítulos: “Del homicidio y sus formas”, “Del aborto”, “De las lesiones” y “Disposiciones comunes”.

El Capítulo dedicado al homicidio incluye los delitos de homicidio, asesinato, parricidio, infanticidio y auxilio al suicidio. Se establece una agravación expresa para el asesinato y el parricidio cuando concurren dos o más circunstancias agravantes.

Se mantienen las cinco circunstancias y se añade a la de precio, como absoluta novedad, la de obrar por otros móviles abyectos o fútiles (art. 152.2º), que también se recoge

²²⁸ Cfr. PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 4, nota 2.

en el art. 28.4^a como agravante genérica. La doctrina reacciona con rechazo, en parte por tratarse de elementos de la actitud interna (*Gesinnungsmerkmale*)²²⁹ que conllevan un importante riesgo de moralización del derecho penal²³⁰ y, en parte, por considerar que en la práctica supondría un incremento relevante del castigo por asesinato, en la medida en que habría que calificar como tal “todos los homicidios no atenuados por los móviles”²³¹.

En general, el Proyecto de 1980 potenciaba los elementos subjetivos en el asesinato. Así, junto a la previsión de los móviles abyectos o fútiles, se exigía para apreciar premeditación que revelara “*especial malicia en el culpable*” y se condicionaba el ensañamiento con la cláusula “*siempre que denote la perversidad del culpable*”.

3.7.2. Propuesta de Anteproyecto de Código Penal de 1983 (PANCP)

La inclusión de los móviles abyectos o fútiles se mantiene en este Anteproyecto, pero prescinde de la circunstancia de veneno y otros medios de peligro común y de la premeditación.

Por otro lado, se elimina al cónyuge como sujeto pasivo del parricidio²³².

3.7.3. LO 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal. Regulación de los delitos de homicidio doloso e interpretación sistemática

El objetivo de esta reforma era adecuar el articulado del Código Penal de 1944 a la Constitución de 1978 mientras se continuaba con el proceso de gestación de un nuevo Código Penal. Fue una reforma de muy amplio calado.

En el ámbito de los delitos contra la vida generó una gran polémica doctrinal, ya que tradicionalmente había sido el parricidio el delito contra la vida más gravemente penado hasta que la Ley de 5 de julio de 1938 equiparó la penalidad de ambos delitos²³³. En cualquier caso, al ser el parricidio especial frente al asesinato, en la práctica la concurrencia de circunstancias daba lugar a una pena superior²³⁴. Este tratamiento penal igualitario se mantuvo hasta la Reforma Urgente y Parcial de 1983, en la que una enmienda *in voce* de última hora introdujo la pena de reclusión mayor en grado máximo para el asesinato,

²²⁹ Cfr. TORÍO LÓPEZ, A (1983), pp. 106 y ss.

²³⁰ Cfr. LAMARCA PÉREZ (1989), pp. 354 y ss.

²³¹ TALÓN MARTÍNEZ (1980), p. 80.

²³² Sobre este texto *vid.* BACIGALUPO ZAPATER (1983), *passim*.

²³³ Cfr. RODRÍGUEZ MOURULLO, (1986), pp. 349 y s.

²³⁴ Cfr. GRACIA MARTÍN en Díez Ripollés/Gracia Martín (1993), p.105. *Vid.* sobre el problema originado por esta reforma la nota (2).

manteniendo la de reclusión mayor en toda su extensión para el parricidio²³⁵. De esta forma, el asesinato pasaba a ser el delito contra la vida más gravemente castigado.

Se planteaba la cuestión de qué delito aplicar cuando se cometía un parricidio con alguna de las circunstancias del asesinato. El problema fue objeto de una interesante discusión doctrinal, siendo mayoritaria la opción de aplicar el principio de alternatividad y, en consecuencia, calificar de asesinato con agravante de parentesco. La jurisprudencia, por el contrario, estimó adecuada la aplicación del principio de especialidad con la consiguiente calificación de parricidio con agravante de alevosía, aunque criticó severamente la reforma que originó tal despropósito²³⁶.

Otro aspecto relevante de esta reforma fue la supresión de las atenuantes de provocación y de vindicación de ofensa, por considerar que estos supuestos quedaban ya incluidos en otras circunstancias atenuantes, como el arrebato u obcecación y estado pasional; y también, en parte, por su aplicación abusiva al delito de violación²³⁷.

SILVA SÁNCHEZ se mostró contrario a la desaparición de la atenuante de provocación, por entender que, si el autor reacciona a la provocación con su “imputabilidad intacta, de modo que lo único que disminuya, a consecuencia del comportamiento provocador, sea la exigibilidad al mismo de un comportamiento adecuado a Derecho”, no puede aplicarse la atenuante de estado pasional, quedando, a lo sumo, la posibilidad de aplicar la atenuante analógica para valorar el efecto del comportamiento provocador de la víctima²³⁸.

HERRERA MORENO, por su parte, considera que la decisión de suprimir estas atenuantes fue correcta, porque la interpretación que se hacía de la “provocación adecuada” a menudo se conformaba con la misma comisión del delito como prueba de la adecuación. En su opinión, la decisión del legislador implica una “delimitación positiva y consciente de aquellas conductas victimo-precipitativas que pueden comportar efectos atenuantes en el plano de la responsabilidad del autor”²³⁹.

²³⁵ Sobre esta enmienda, *vid.* COBO DEL ROSAL/CARBONELL MATEU (1989), p. 195.

²³⁶ Sobre esta cuestión, LIDÓN CORBI (1984), *passim*; FERNÁNDEZ ALBOR, (1985), p. 873; RODRÍGUEZ MOURULLO (1986), pp. 345-357; CARBONELL MATEU (1986), pp. 135 a 140; MIR PUIG (1988), pp. 823-835, que basándose en el art. 59 del ACP considera que la solución correcta es establecer un concurso ideal entre el asesinato y el parricidio (p. 996); GIMBERNAT ORDEIG (1990), pp. 421-441; GUALLART DE VIALA (1990); FERNÁNDEZ GARCÍA (1992); TORÍO LÓPEZ (1983), pp. 79-114.

²³⁷ Cfr. DE VICENTE REMESAL (1997), pp. 183 y s.;

²³⁸ SILVA SÁNCHEZ (1990b), p. 197.

²³⁹ Cfr. HERRERA MORENO (1996), pp. 375-379; el entrecomillado, en pp. 378 y s.

3.7.4. Proyecto de Código Penal de 1992. Regulación de los delitos de homicidio e interpretación sistemática

Prescinde de las figuras de parricidio e infanticidio. El asesinato se configura en el art. 145 sin modificaciones respecto del Anteproyecto de 1983, pero se amplía la circunstancia de alevosía en el art. 21.1ª con la cláusula final “cuando el hecho se ejecute sobre persona totalmente indefensa”, que recibió duras críticas por parte de la doctrina²⁴⁰.

La antigua polémica en torno a la rúbrica del Título, se zanja prescindiendo de ambas: el Título I no se llamará “Delitos contra las personas” ni “Delitos contra la vida e integridad física”, sino que, al igual que en la PANCP, se prescinde en los cinco primeros títulos de la Parte especial “de toda referencia al bien jurídico tutelado y se coloca al frente de cada uno de ellos, como denominación, la manera concreta en que el derecho a la vida y la integridad pueden ser menoscabados”²⁴¹.

3.7.5. Proyecto de 1994. Regulación de los delitos de homicidio e interpretación sistemática

Este Proyecto mantuvo la amplia definición de alevosía de su antecesor de 1992, reintrodujo la premeditación conocida e incluyó entre las formas agravadas de homicidio la muerte de los ascendientes, descendientes y cónyuge. Debe destacarse el intento de suprimir el *nomen iuris* del delito de asesinato.

Finalmente, no se adoptaron ninguna de estas propuestas²⁴².

3.8. CÓDIGO PENAL DE 1995 Y LO 1/2015, DE 30 DE MARZO (REMISIÓN)

La promulgación del Código Penal de 1995 introdujo modificaciones importantes en los delitos contra la vida: nueva rúbrica del Título I (“Del homicidio y sus formas”), desaparición del parricidio y del infanticidio, reducción del asesinato (art. 139) a tres circunstancias (alevosía, precio, recompensa o promesa y ensañamiento) y establecimiento de

²⁴⁰ Cfr. Díez Ripollés (1993), *passim*. MESA VALIENTE (2000), p. 43, destaca que fueron las enmiendas 243 y 248 presentadas por el Grupo Popular las que dieron lugar a la desaparición del inciso “o cuando el hecho se ejecutase sobre persona absolutamente indefensa”, la enmienda 243 por considerarla superflua, la 248, por entender “que carece de justificación alguna, dogmática o político criminal. Es el factor intencional subjetivo el que justifica la agravación de la responsabilidad criminal”. Sobre la regulación de estos delitos en el proyecto *vid.* DEL ROSAL BLASCO (1993), *passim*.

²⁴¹ REIG REIG (1992) pp. 555 y s., muy crítico en p. 556.

²⁴² Más referencias en MORALES PRATS (1995), pp. 262 y s. y en PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 4, nota 2, sobre la supresión de la premeditación y el parentesco y p. 7 nota 5 acerca de la discusión en torno a la modalidad de alevosía “ejecutar el hecho sobre persona indefensa”.

una regla penológica que presentaba, por primera vez, un asesinato agravado (art. 140).

La nueva regulación fue, en general, bien recibida por la doctrina (a excepción del asesinato agravado) y dio lugar a un cambio de opinión generalizado sobre la naturaleza jurídica del asesinato, que pasa a considerarse mayoritariamente como un tipo cualificado del homicidio.

El Código Penal de 1995 ha sido objeto de numerosas reformas y los delitos contra la vida no han sido una excepción. La LO 1/2015, de 30 de marzo, modificó los delitos de homicidio y asesinato alterando profundamente su sistemática, en parte para justificar la aplicación de la prisión permanente revisable a supuestos que se consideran merecedores de la máxima pena. También se han incluido, a través del art. 139.1.4ª, dos nuevas modalidades de asesinato, basadas en la finalidad del autor de facilitar o de ocultar otro delito. La reforma ha generado un aluvión de críticas doctrinales y numerosos problemas de aplicación.

El proceso de reforma hasta la promulgación de la LO 1/2015 y el diseño del sistema se analizarán en el Capítulo III, mientras que los aspectos dogmáticos más relevantes serán objeto de estudio en el Capítulo IV.

3.9. RECAPITULACIÓN

El término asesinato, que se recoge en el Código Penal de 1822, no se incluye en el CP de 1948/1950, pero se recupera en el CP de 1870, manteniéndose en los sucesivos Códigos hasta la actualidad. La cuestión en torno a la naturaleza del asesinato como tipo autónomo o como homicidio cualificado no pareció importar a la doctrina hasta mediados del siglo XX, por lo que se encuentran más referencias a partir del Código Penal de 1944, con absoluta mayoría de autores partidarios de su entendimiento como delito *sui generis*. La tendencia cambia radicalmente, para pasar a ser casi dominante la tesis del homicidio cualificado desde la entrada en vigor del CP 1995. Pero la introducción de agravantes comunes al homicidio y al asesinato por la LO1/2015 podría abonar la tesis que considera al asesinato un delito independiente²⁴³.

En el CP de 1822 se halla el embrión de los actuales elementos del asesinato: precio, varios supuestos incardinables en la alevosía (acechanza, a traición y sobre seguro, interposición de medios para lograr la comisión del delito sin riesgo o para lograr la indefensión de la víctima), ensañamiento (mucho más amplia que la actual) y, para facilitar u

²⁴³ Así por ejemplo, MATEOS BUSTAMANTE (2021), p. 280, considera que hay buenos argumentos tanto a favor como en contra.

ocultar otro delito (recogida por primera vez).

El Código Penal de 1848 prescinde de la circunstancia de cometer el homicidio para facilitar u ocultar otro delito. Se contemplan alevosía, precio y ensañamiento, entre otras. La alevosía se define como el homicidio realizado “*a traición y sobre seguro*”, pero debido a ciertas dudas doctrinales la reforma de 1850 modifica la expresión por “*a traición o sobre seguro*”, generando una enconada polémica doctrinal en torno a si para su aplicación eran necesarios dos requisitos o solo uno. Con independencia de esta discusión, es destacable el cambio de paradigma que parece establecerse en la configuración de la alevosía, en la que comienza a tomar importancia la voluntad de asegurar la muerte mediante el modo de comisión.

Esta tendencia cristaliza en el Código Penal de 1870, que establece la definición de alevosía que perdura hasta la actualidad. Debe destacarse, no obstante, el paréntesis del CP 1928, que vuelve a la definición del Código de 1848, aunque esta vez con una coma: “*a traición, sobre seguro*” y que hace una referencia expresa a la eliminación o debilitamiento de la defensa de la víctima.

En el CP de 1870 la circunstancia de precio pasa de tener una redacción distinta para el asesinato y como genérica (más amplia), a equipararse definitivamente —hasta la actualidad— si bien las diferentes preposiciones empleadas (“*por*” en el asesinato, “*mediante*” en la agravante genérica), han dado lugar a diferentes opiniones doctrinales sobre la cuestión de si es también aplicable al mandante.

La circunstancia de ensañamiento, de diferente redacción como caracterizadora del asesinato y como circunstancia genérica (se contemplaba junto con ella también la de ignominia hasta el Código Penal de 1932, en que desaparece), experimenta una modificación importante del Código de 1848 al de 1870. Así, mientras el Código de 1848 la define como “*con ensañamiento, aumentando deliberadamente el dolor del ofendido*”, en el Código de 1870 se introduce la expresión “*inhumanamente*”, que se mantiene hasta la actualidad.

La circunstancia de cometer el homicidio para facilitar u ocultar otro delito, presente en el fugaz Código Penal de 1822, no se recoge en los Códigos de 1848 y 1870, aparece en el de 1928 (de escasa vigencia) y no vuelve a contemplarse hasta ser introducida sorpresivamente por la LO 1/2015.

Por último, debe destacarse que nuestra legislación histórica solamente reconoce tipos privilegiados o atenuados de homicidio en atención a la provocación de la víctima en el

CP de 1822²⁴⁴. Sin embargo, recogiendo la tradición que arranca al menos desde la *Ley Iulia*, se regula en los sucesivos Códigos unos supuestos privilegiados de uxoricidio sobre la base de una conducta sexual anómala de la mujer, la que se realiza sin permiso del varón encargado de su tutela, ya sea su padre o hermano, o su marido.

El CP de 1928 parece eliminar la discriminación de género incluyendo la referencia al “cónyuge”, pero la armonización con el delito de adulterio lo desmiente²⁴⁵. El CP de 1932 elimina expresamente este privilegio, pero se vuelve a introducir en el CP de 1944, donde perduraría hasta que fue suprimido en 1963²⁴⁶.

Aunque el uxoricidio *honoris causa* no se vuelva a contemplar como un tipo atenuado o privilegiado, este “homicidio pasional” seguirá beneficiándose de importantes posibilidades de atenuación: eximentes que afectan a la imputabilidad (trastorno mental transitorio) y atenuantes como provocación, vindicación de ofensa, etc.

²⁴⁴ *Vid.* los distintos supuestos en Cap. I.3.1.4.

²⁴⁵ *Vid.* Cap.I.3.4.2.

²⁴⁶ *Vid.* Cap.I.3.5.2 y 3.6.2.

II. CAPÍTULO SEGUNDO. ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS

1. Introducción

El objeto de la criminología ha ido ampliándose desde sus orígenes. Si Lombroso centraba su atención en la persona del infractor —el *delincuente*—, actualmente el interés se dirige también al *delito*, a la *víctima* y al *control social*. Estos son los cuatro grandes focos de análisis, constituyendo el objeto principal de la criminología actual²⁴⁷.

El estudio del asesinato deberá abordarse, por tanto, teniendo en cuenta esa cuádruple perspectiva, pues cada uno de esos aspectos de la criminalidad puede contribuir a su mejor conocimiento. No se pretende hacer aquí un análisis exhaustivo, sino tan solo una aproximación al fenómeno homicida en orden a su mejor comprensión.

Se atenderá a criterios que van dirigidos a la valoración del hecho a través del comportamiento delictivo y se intentará establecer perfiles de autor (que no tipos criminológicos) para analizar los condicionantes que pueden actuar como estímulos de la conducta homicida. En la medida en que estemos ante un delito interpersonal, se habrán de trazar perfiles de víctima, valorando factores de riesgo y, por último, habrá que referirse al contexto en el que se produce el delito, para analizar si determinados aspectos relativos al control social (formal e informal) contribuyen igualmente a su fenomenología ejerciendo algún tipo de influencia.

Para la aproximación a los perfiles de autor, víctima y conducta, se ha recurrido a estudios de diferente amplitud locativa (mundial, europea, estatal, local), elaborados por instituciones o por particulares, en atención a distintos periodos temporales y con diferentes variables de estudio. Esta heterogeneidad explica que no todos los estudios se citen en cada uno de los elementos objeto de análisis.

En cuanto al control social, se valorarán aquellas instancias informales de control social que ejerzan influencia sobre el sistema penal. Especialmente me centraré, por una parte, en el homicidio de la pareja (homicidio íntimo), con especial consideración del feminicidio de la pareja (feminicidio íntimo)²⁴⁸. Y, por otro lado, en la reinstauración de

²⁴⁷ Cfr. GARCÍA PABLOS (2014), p. 55.

²⁴⁸ Sobre la delimitación de este concepto, *vid.*, Cap. II. 4.3.5

la prisión permanente revisable, para analizar la influencia que podría tener el control social informal en la génesis, percepción social y respuesta institucional al fenómeno homicida.

Para terminar esta introducción, creo que debo hacer al menos una referencia a la cifra oscura en estos delitos. En 1956, observaba VON HENTIG que probablemente muchos casos quedaban sin descubrir, enmascarados por supuestas enfermedades, accidentes, pactos de suicidio o actos eutanásicos. El amplio número de personas desaparecidas le permitía inferir que muchas de ellas podían haber sido asesinadas sin que se llegaran a descubrir sus cadáveres²⁴⁹. Actualmente, sin embargo, en el ámbito europeo las estadísticas arrojan un alto índice de esclarecimiento de estos delitos. A modo de ejemplo, en el estudio de KOSLOWSKI sobre los delitos de homicidio, asesinato y lesiones con resultado de muerte cometidos en Fráncfort durante los años 1989 y 1993, se llega a una cuota de esclarecimiento del 94,6 % en 1989 y del 84,7 % en 1993²⁵⁰. En España, el informe de 2018 señala alrededor del 90% de esclarecimiento²⁵¹.

2. La conducta criminal

Se plantea el problema de cómo enfrentar el estudio del fenómeno normativo desde el punto de vista criminológico: ¿deben analizarse separadamente homicidio y asesinato o resulta preferible una valoración conjunta de los delitos dolosos contra la vida?

Las diferencias entre los distintos sistemas jurídicos no permiten una comparación en términos asesinato-homicidio. Algunos países, como España, configuran el asesinato como un homicidio doloso especialmente agravado por circunstancias relativas a la forma de comisión, al vínculo con otras actividades delictivas y a determinadas motivaciones. Pero en otros, como por ejemplo en el ámbito anglosajón, la forma básica de homicidio punible (*homicide*) sería el asesinato (*murder*), siendo castigado con menor pena el homicidio voluntario (*voluntary manslaughter*) cuando se comprueba que el autor reaccionó

²⁴⁹ Cfr. VON HENTIG (1960), pp. 35-58. A principios del s. XX, BERNALDO DE QUIRÓS (1906), pp. 14-16.

²⁵⁰ Cfr. KOSLOWSKI (1999), pp. 46 y s. Debe tenerse en cuenta que, del total de delitos cometidos en Frankfurt en 1989, la cuota de esclarecimiento se sitúa en el 47,2 % y, en 1993, en el 46,5%. VON HENTIG (1960), p. 35, menciona un porcentaje de esclarecimiento del 89,3 %.

²⁵¹ GONZÁLEZ/SÁNCHEZ/LÓPEZ-OSSORIO/SANTOS/CERECEDA (2018), p. 13, basándose en los datos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y policías locales proporcionan al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) y en los informes que el Ministerio del Interior viene publicando en los diferentes balances de criminalidad disponibles en su página web (<https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/>).

con ira a una “provocación suficiente”²⁵².

Para respetar estas diferencias, sería necesario acudir a la legislación de cada país y habría, además, que ser muy cuidadoso a la hora de extrapolar estudios de otros países con diferentes contextos sociales, jurídicos e incluso políticos²⁵³.

No obstante, la criminología, a diferencia del derecho penal, está más interesada en la significación social de la conducta delictiva que en su definición normativa²⁵⁴. Por esta razón y, teniendo en cuenta las cautelas mencionadas, se emplearán los análisis criminológicos realizados en países con diferente regulación legal del asesinato y en general, de los delitos dolosos contra la vida²⁵⁵. Se manejará, por tanto, un concepto común de homicidio y asesinato que no coincide con el reflejado en los arts. 138 a 140 CP²⁵⁶.

En resumen, dada la gran variedad de supuestos que en nuestro derecho penal se agrupan bajo el término homicidio y que, sin embargo, en otros países de nuestro entorno cultural se denominan asesinato, creo preferible realizar un análisis conjunto, ya que la eliminación de las diferencias entre homicidio y asesinato permite el empleo conjunto de estudios criminológicos de diferentes ámbitos.

2.1. CLASIFICACIÓN

Tomando como criterio la conducta criminal, los delitos de homicidio podrían agruparse siguiendo el modelo tripartito de clasificación del tercer Estudio Mundial sobre el Homicidio²⁵⁷ publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés). Se trata de un informe muy elaborado sobre homicidio doloso con datos de más de 200 países hasta 2017²⁵⁸.

Para posibilitar un análisis general pese a las muy diferentes legislaciones de los distintos países, en el informe se adopta la definición de homicidio conforme a la

²⁵² *Vid.* Cap. III.1.

²⁵³ Advierte sobre ello BARBERET HAVICAN (1999), p. 63.

²⁵⁴ Cfr. HASSEMER/MUÑOZ CONDE (2012), pp. 20 y ss. Sobre las diferencias del concepto de delito manejado por ambas ciencias *vid.* GARCÍA PABLOS (2014), pp. 90 y ss.

²⁵⁵ Destacando las dificultades de comparación estadística de los datos debido a las diversas regulaciones jurídicas de homicidio y asesinato, WOLFGANG/ FERRACUTI (1971), pp. 206 y ss.

²⁵⁶ Más restrictivo, RODRÍGUEZ DEVESA (1960), p. 345, al abordar el concepto criminológico de asesinato se atiene al concepto legal del art. 406 ACP.

²⁵⁷ UNODC (2019). Los anteriores estudios mundiales sobre el homicidio realizados por este organismo son de 2011 y 2014.

²⁵⁸ UNODC (2019), *booklet 3*, p. 21, con una amplia exposición de la ratio de homicidios a nivel mundial y por países en cada categoría. Esta ha sido también la clasificación empleada por GONZÁLEZ/SÁNCHEZ/LÓPEZ-OSSORIO/SANTOS/CERECEDA (2018), pp. 5 y s. y HAVA GARCÍA (2023), p. 9.

Clasificación Internacional del Delito con Fines Estadísticos (ICCS) desarrollada por la UNODC, que define el homicidio intencional como “*muerte ilegal infligida a una persona con la intención de causar la muerte o lesiones graves*”. Quedarían excluidas las muertes ocasionadas en conflictos armados y guerras, el suicidio, las muertes amparadas por legítima defensa y las derivadas de acciones imprudentes²⁵⁹.

En este informe se prescinde, por tanto, de las definiciones jurídicas de cada país, empleándose la siguiente clasificación:

(1) Homicidios con dimensión interpersonal, derivados de la pretensión de resolver un conflicto o de castigar a la víctima por disputas relativas a la propiedad, por venganzas o por peleas. Dentro de este grupo se consideran especialmente relevantes las que ocurren en el seno de la familia y contra las parejas.

(2) Homicidios relacionados con otras actividades criminales, que incluyen los delitos instrumentales cometidos por pertenencia a grupos (pandillas, bandas, crimen organizado) y los que acompañan a otros actos delictivos como el robo o los delitos sexuales.

(3) Homicidios de carácter sociopolítico, categoría que engloba tanto los cometidos por causas étnicas, ideológicas o políticas, como los delitos que se producen en momentos posteriores a grandes conflictos o en plena inestabilidad política y los delitos terroristas. Quedan excluidos los cometidos en periodo de guerra.

Esta clasificación se basa en el contexto del delito, a diferencia de otras más tradicionales, que suelen atender al móvil del autor²⁶⁰. Por ejemplo, tomando como criterio el móvil de lucro, quedarían abarcados el robo con homicidio, el asesinato para cobrar un seguro o cobrar una herencia y para evitar ser extorsionado²⁶¹. Evidentemente, entre ellos se encuentra el asesinato por precio. Se incluyen también la muerte del acreedor para zanjar una deuda e incluso los secuestros con condición económica en los que se mata al secuestrado²⁶².

Sin embargo, conforme a la clasificación de la UNODC, el robo con homicidio, para cobrar un seguro y el homicidio del secuestrado, quedarán incluidos en el homicidio

²⁵⁹ UNODC (2015). Se ha transcrito la traducción recogida en el resumen ejecutivo del Estudio Mundial UNODC (2019), p.7.

²⁶⁰ Como la empleada por SIOL (1973), pp. 7 y s, siguiendo expresamente a VON HENTIG: para obtener una ventaja económica, sexual, por conflicto, de cobertura y un grupo residual que recogería aquellos asesinatos en los que no se ha podido constatar o conocer el motivo; más pormenorizada en DOTZAUER/JAROSCH (1971), pp. 21-26.

²⁶¹ *Vid.* MIDDENDORFF (1984), pp. 65-87.

²⁶² Cfr. RODRÍGUEZ DEVESA (1960), p. 353; *vid.* también VON HENTIG (1960), p. 63.

relacionado con otras actividades criminales; mientras que el homicidio para cobrar una herencia o para evitar ser extorsionado se ubicarán en el homicidio con dimensión interpersonal. En cuanto al criterio clásico del homicidio con móvil sexual²⁶³, según las circunstancias responderá a la dimensión interpersonal (venganza por rechazo de la persona deseada) o bien a la realización del homicidio en el contexto de otras actividades delictivas.

A esta clasificación he añadido un cuarto ítem en el que recoger aquellos homicidios que sean de difícil inclusión en los tres criterios empleados por la UNODC.

2.1.1. Homicidio con dimensión interpersonal

Se debe a WOLFGANG, con su *Estudio de Filadelfia*, la constatación empírica de que la mayor parte de los casos de homicidio se producen entre personas conocidas, generalmente con fuertes lazos de amistad²⁶⁴.

Se trata de homicidios por conflicto, en los que la interacción autor-víctima cobra una enorme importancia. Este criterio de clasificación abarca los homicidios cometidos en el seno de la familia, destacando el homicidio y el feminicidio íntimos. También se incluyen casos motivados por venganzas o peleas, así como aquellos en que se mata para evitar que la víctima cumpla una amenaza e, igualmente, los motivados por crisis laborales²⁶⁵.

A nivel mundial, el informe de la ONUDC destaca una importante diferencia de género en el homicidio interpersonal, puesto que los homicidios en los que tanto el autor como la víctima son hombres suelen responder a causas determinadas por “desarrollos socio-políticos, mercados de drogas y otros factores volátiles que causan picos” más altos de homicidios. Sin embargo, aquellos en los que la mujer es víctima suelen estar determinados por factores estructurales, “como los roles de género, las normas sociales, la situación de la mujer en la sociedad, la discriminación y la igualdad de género, por lo que las tasas de asesinatos de mujeres tienden a ser más estables”²⁶⁶ y suelen responder a un esquema de conflicto interpersonal.

En el estudio de THOMSEN *et. al*, sobre Dinamarca, las mujeres son víctimas de su

²⁶³ Cfr. RODRÍGUEZ DEvesa (1960), p. 355; *vid.* también VON HENTIG (1960), p. 81.

²⁶⁴ Cfr. CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 125. La afirmación de que la mayoría de los homicidios se comete entre conocidos está ampliamente contrastada: así, entre otros, KAISER (1988), p. 321; KOSLOWSKI (1999), p. 68. MIETHE/REGOECZI/DRASS (2004), pp. 227-255, analizan distintos contextos situacionales en relación con este aspecto del homicidio.

²⁶⁵ Cfr. RODRÍGUEZ DEvesa (1960), p. 355.

²⁶⁶ UNODC, pp. 30 y s.

pareja o expareja en un 56% de los casos. En este último estudio se constata, además, que existe algún tipo de relación familiar con el autor en el 76.9% del total de víctimas femeninas y, por último, que tan solo un 7% de todas las víctimas no tenía relación alguna con el homicida²⁶⁷. En el de KOSLOWSKI sobre la ciudad de Fráncfort se observa que el 77% de las víctimas conocía a sus homicidas.

En España²⁶⁸, de los datos se deduce que un 75,17% de las víctimas tenía algún tipo de relación con sus asesinos. En general, las víctimas más frecuentes son los conocidos o vecinos (27,47%), seguida de parejas o exparejas (17,70%) y de otros familiares (13,79%). En el informe sobre el homicidio de 2018 (referente a 2010-2012)²⁶⁹ también se destaca como el más frecuente, con un abrumador 78% de los casos, diferenciando los que se deben a discusiones/revertas (22%), a violencia doméstica/familiar (20,1%) y a violencia de género (20,6 %). El resto se debe a otros conflictos interpersonales (13,9%) y de un 2,4% se desconoce la relación.

En su estudio sobre las ciudades de Málaga y Melilla, CEREZO DOMÍNGUEZ constata que solamente poco más del 17% de homicidios se produjeron entre desconocidos. De los cometidos entre conocidos, el porcentaje mayor (31,8 %) tuvo lugar entre amigos; le sigue con un 24,4 % el número de homicidios cometidos por miembros de la familia; mientras que los homicidios entre parejas alcanzan el 12,3 % del total, con importantes diferencias de género²⁷⁰.

Por último, el estudio de HAVA GARCÍA de 2023 sobre 497 SSTs dictadas entre 2017 y 2021, arroja los siguientes datos: son de carácter interpersonal el 71,5% de los casos, de los que el 24,1% responden a violencia de género y el 21% a violencia familiar o doméstica (incluyendo el homicidio del hijo/a de la pareja y otros allegados)²⁷¹.

2.1.2. Homicidio relacionado con otras actividades criminales

Se incluyen aquí los cometidos para posibilitar u ocultar otro delito (un robo, un delito sexual, un delito contra la seguridad del tráfico, etc.)²⁷². También pertenecen a este grupo los llevados a cabo por bandas organizadas. Se trata de supuestos muy diferentes entre sí,

²⁶⁷ Cfr. THOMSEN/LETH/HOUGEN/VILLESSEN/BRINK (2019), p. 3.

²⁶⁸ GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2018), p. 36.

²⁶⁹ GONZÁLEZ/SÁNCHEZ/LÓPEZ-OSSORIO/SANTOS/CERECEDA (2018), p. 22. En el informe se analizan 632 casos de asesinato y homicidio cometidos entre 2010 y 2012, consumados y esclarecidos, muestra que representa algo más del 50% del total.

²⁷⁰ Cfr. CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), pp. 324 y s.

²⁷¹ HAVA GARCÍA (2023), p.10, tabla 5.

²⁷² Cfr. MIDDENDORFF (1984), pp. 88-92.

que tienen en común el hecho de realizarse en el contexto de otro delito diferente al homicidio.

En el Estudio de la UNODC se destaca la gran incidencia de estos homicidios a nivel mundial:

“desde el comienzo del siglo XXI, el crimen organizado ha provocado aproximadamente el mismo número de asesinatos que todos los conflictos armados de todo el mundo combinados. Se estima que un promedio de casi 65,000 asesinatos cada año estuvieron relacionados con el crimen organizado y las pandillas durante el período 2000-2017 y que hasta el 19 por ciento de todos los homicidios registrados a nivel mundial en 2017 estuvieron relacionados con el crimen organizado y las pandillas”²⁷³.

Según el informe de 2018 (con datos de 2010-2012)²⁷⁴, en España este conjunto de homicidios supone el 18% del total, destacando el robo como crimen relacionado. En cuanto al homicidio vinculado con un delito sexual, de los 25 casos con algún componente de este tipo, 12 venían motivados por conflictos interpersonales (por ejemplo, sexo consentido sin acuerdo en el precio) y 13 estaban relacionados con actividades criminales, siendo en 3 de ellos donde se produjo una agresión sexual seguida de homicidio (esta modalidad concreta supone un 0,45% del total de los homicidios analizados). En un caso se agredió sexualmente a la mujer pareja del hombre asesinado²⁷⁵. No obstante, en el *Informe sobre la violencia contra la mujer* de 2021, se aprecia un patrón ascendente de estos delitos bien podría dar lugar a un incremento de los homicidios en contexto sexual²⁷⁶.

Por último, en el estudio de HAVA GARCÍA de 2023 se detecta un 19,1% de delitos relacionados con otras actividades criminales, destacando el robo con un 9,2%, tráfico de drogas con el 4,6%, sicariato el 1,5%, delito sexual el 1,1%, organización criminal un 0,6% y las bandas, el 0,4%²⁷⁷.

2.1.3. Homicidio de carácter sociopolítico

Englobaría los cometidos por causas étnicas, ideológicas o políticas, así como los delitos que se producen en momentos posteriores a grandes conflictos o en plena

²⁷³ UNODC (2019), resumen ejecutivo, p. 18.

²⁷⁴ GONZÁLEZ/SÁNCHEZ/LÓPEZ-OSSORIO/SANTOS/CERECEDA (2018), p. 22.

²⁷⁵ GONZÁLEZ/SÁNCHEZ/LÓPEZ-OSSORIO/SANTOS/CERECEDA (2018), p. 26. Sorprenden estos datos, a la luz del número de sentencias del TS que condenan el asesinato subsiguiente a delito sexual *vid.* Cap.IV.6.1.2.

²⁷⁶ LÓPEZ GUTIÉRREZ *ET AL* (2021), p. 52. También se refiere a esta tendencia REQUEJO CONDE (2022), p. 5.

²⁷⁷ HAVA GARCÍA (2023), p. 10, figura 5.

inestabilidad política e, igualmente, los delitos terroristas.

Los cometidos por motivos xenófobos o discriminatorios, así como los homicidios terroristas, no tienen apenas incidencia en el total, pero suelen ser ampliamente difundidos por los *media* generando un gran impacto social²⁷⁸. En España, actualmente son residuales y no aparecen representados en el informe de 2018.

En este grupo podrían incluirse también los homicidios por motivos religiosos o supersticiosos²⁷⁹, los cometidos siguiendo un rito, por personas pertenecientes a sectas y exorcismos²⁸⁰ y los homicidios por honor²⁸¹, de escasa relevancia en España, si bien estos últimos podrían ser incluidos igualmente en los homicidios con dimensión interpersonal

2.1.4. Homicidios de difícil inclusión en los grupos anteriores

Aquí podrían ubicarse el homicidio “sin motivo” o absurdo; el *Amoklauf*²⁸², el asesino en serie²⁸³, el que mata por curiosidad, para saber “qué se siente”²⁸⁴ o por una nimiedad²⁸⁵. Tienen en común la presencia de móviles poco habituales y que la elección de la víctima parece relativamente arbitraria.

En cuanto al homicidio por compasión, en la mayoría de los casos existirá una dimensión interpersonal: el autor actúa en la creencia de hacer un bien a su víctima para ahorrar a ésta graves padecimientos y, generalmente, son cometidos por familiares, amigos o personal sanitario. No lo incluyo en el apartado primero porque responden más bien a un conflicto intrapersonal del autor, pero no entre autor y víctima.

²⁷⁸ Como ha ocurrido con el asesinato del joven Samuel Luiz presuntamente a manos de seis personas, que parece tener un móvil homófobo. Sobre este caso *vid. La Voz de Galicia* en fecha de 12 de abril de 2022, https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/coruna/coruna/2022/04/12/menore-simplicados-muertesamuel-luiz-reconocen-cambio-reduccion-co dena/0003_202204202204121649768308984.htm

²⁷⁹ RODRÍGUEZ DEVESA (1960), p. 357, los incluye entre los asesinatos absurdos, muy escasos.

²⁸⁰ Cfr. MIDDENDORFF (1984), pp. 146-152.

²⁸¹ En España el tratamiento penal privilegiado *honoris causa* desapareció, como hemos visto, en 1963 (Cap. I.3.6.4). En Alemania se ha generado una discusión en torno al tratamiento que hay que dar a estos casos; al respecto *vid. GRECO (2012), passim*.

²⁸² Cfr. MIDDENDORFF (1984), p. 101-104, los incluye entre los asesinos de masas.

²⁸³ *Vid. Cap.II.3.1.1.*

²⁸⁴ RODRÍGUEZ DEVESA (1960), p. 356. Estos casos son muy poco habituales. En las últimas décadas en España, podría destacarse el asesinato de una chica de 16 años a manos de sus amigas de 17 y 16 años “para saber qué se siente” en San Fernando (Cádiz) en el año 2000 que recibió una gran cobertura mediática. Pero este caso presentaba también una dimensión interpersonal.

²⁸⁵ RODRÍGUEZ DEVESA (1960), p. 357: “En la noche del 4 al 5 de junio de 1950 José Vallesir Capó dio muerte a la niña Rosa, de 24 días, exasperado porque no le había tocado la lotería”.

2.2. MEDIOS DE COMISIÓN

El informe de la UNODC de 2019 destaca la alta mortandad intencional a nivel mundial debida a armas de fuego, que se establece en un 54%, seguida del empleo de armas blancas con un 22%. Pese a considerar necesaria una regulación más estricta de la posesión de armas de fuego por la población civil, también reconoce que no es un factor que justifique por sí solo un alto número de homicidios, por lo que probablemente sea secundario a otros factores de naturaleza socioeconómica²⁸⁶.

En el Informe de 2018 se constata que, en España, la mayoría de los hechos se cometieron con arma blanca (41,10%), seguida de las armas de fuego con un 16,30%, mientras que el resto se reparte entre diferentes modalidades. Por otro lado, en un 36,28% de los casos el arma fue de oportunidad, mientras que en un 21,93% el autor la portaba en el momento del homicidio²⁸⁷.

También en Fráncfort la forma más común de matar es el apuñalamiento (43 %), seguida del arma de fuego (32 %), mientras que la violencia física exteriorizada en golpes o estrangulamiento se dio en el 25 % de los casos²⁸⁸.

Por su parte, en el estudio de CEREZO²⁸⁹ relativo a las ciudades de Málaga y Melilla, destaca el empleo de arma blanca en el total de homicidios (51,3 %), seguido del arma de fuego (24,3 %); el empleo de objetos contundentes, violencia física, otros objetos y asfixia, arroja una incidencia del 20,1%.

En el informe de 2021²⁹⁰ relativo al feminicidio de la pareja, se constata el arma blanca en el 51,6% de los casos, siendo el arma de fuego la tercera opción, con un 13,6%.

En los homicidios de la pareja cometidos en Málaga y Melilla²⁹¹ se mantiene este patrón de comportamiento con algunas variaciones: arma blanca 58,5 % (se observa un empleo muy elevado del cuchillo de cocina en comparación con el resto de homicidios); arma de fuego 22,6 %; objeto contundente, violencia física, otros objetos y asfixia, 13,2 %. En general, el homicidio de la pareja suele ser más cruento que el resto de homicidio. Como afirma CEREZO, sólo en un 22,5 % de los homicidios cometidos entre parejas en

²⁸⁶ UNODC (2019), *Resumen ejecutivo*, p. 44.

²⁸⁷ GONZÁLEZ/SÁNCHEZ/LÓPEZ-OSSORIO/SANTOS/CERECEDA (2018), p. 24

²⁸⁸ Cfr. KOSLOWSKI (1999), pp. 60-65. Sin embargo, VON HENTIG (1960), p. 120, afirmaba que “en Alemania parece tener prioridad, con mucho, el matar a golpes”

²⁸⁹ CEREZO (2000), p. 334, tabla 21. La autora destaca el diferente resultado que arrojan los estudios norteamericanos, que sitúan el arma de fuego en primera posición. (p. 335).

²⁹⁰ SANZ BARBERO *et al.* (2021), p. 43.

²⁹¹ CEREZO (2000), p. 334, tabla 21.

los que se empleó el arma blanca se propinó una única puñalada a la víctima, mientras que en el resto de los homicidios esto sucedió en un 58 % de los casos.

3. El autor

3.1. ASESINO VS HOMICIDA. LA TEORÍA CRIMINOLÓGICA DE LOS TIPOS DE AUTOR

De la misma manera que se ha cuestionado la necesidad de diferenciar entre asesinato y homicidio, cabe plantearse si se debe distinguir entre homicida y asesino.

A favor podría alegarse que la expresión “asesino” representa de forma más contundente el rechazo a la conducta del autor y que, con el término más neutro de “homicida”, esta reprobación parece suavizarse. Pero en realidad, el reproche al autor es muy subjetivo y depende de la consideración personal de quien hace la valoración.

En la doctrina se ha distinguido un tipo criminológico de asesino, aunque esta opinión es actualmente muy minoritaria²⁹². La consideración de un tipo criminológico de asesino suele venir acompañada de una descripción subjetiva y difícil de aprehender por una norma, mientras que el “homicida” vendría caracterizado de forma negativa, por la ausencia de los elementos referidos al “asesino”.

En este sentido, QUINTANO²⁹³ lamenta que la legislación española posibilite que sea condenado por homicidio el “asesino inmotivado”, al que considera el “tipo más genuino” y el más “peligroso y antropológicamente más perfecto” de los asesinos, “llevado al crimen por íntimo e irreprimible impulso de matar (*Lustmord* y *Blutdurst*)”.

En su opinión, el art. 112 del Código Penal suizo anterior a 1989 contenía una “magistral definición del asesinato”, que se basaba en la realización del delito en un contexto que revelara su actitud interna reprochable (*verwerfliche Gesinnung*)²⁹⁴ o su peligrosidad. Considera QUINTANO que esta norma lograba la suficiente amplitud interpretativa como para que “sin agobiadores acuciamientos de una norma casuística y sin alma, el Juez puede perfectamente realizar la labor individualizadora de trasmutar el homicidio en asesinato con las máximas probabilidades de acierto.”²⁹⁵

²⁹² Entre otros, son de esta opinión QUINTANO RIPOLLÉS (1951), p. 39; FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p. 114; DEL ROSAL/COBO/RODRÍGUEZ MOURULLO (1962), p. 192: aunque advierte que la figura criminológica de asesino no encaja con la definición legal del art. 406 ACP; PASTOR SANTIAGO, I. (2000), p. 77; MARTOS NÚÑEZ (2017), p. 24; SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO/SERRANO TÁRRAGA/VÁZQUEZ, GONZÁLEZ (2019), p. 26.

²⁹³ QUINTANO RIPOLLÉS (1946), pp. 230 y s.

²⁹⁴ QUINTANO (1946), p. 231, lo traduce como “mala intención”. Sobre este concepto *vid.* Cap. V.3.1.2.

²⁹⁵ QUINTANO (1946), p. 231. Actualmente reprochabilidad y peligrosidad siguen gravitando

También FERNÁNDEZ ALBOR considera que existe una clara diferencia entre el asesino y el homicida, pues aquel actuaría “de una manera, con unos medios, que ponen claramente de manifiesto su peligrosidad”, deduciendo de ello características distintas del homicida²⁹⁶. En su opinión, del asesinato se deduce “una realidad biosíquica y sociológica que el Derecho penal no puede desconocer”²⁹⁷. Por eso, de la misma forma que antes hiciera QUINTANO, critica que el Código Penal español no pueda castigar como asesinato el homicidio por causa nimia o fútil²⁹⁸. Considera igualmente criticable la circunstancia de alevosía, pues puede concurrir en casos en los que el motivo no merece ser desvalorado y el sujeto pretende superar de esa forma la desventaja que supone su inferioridad física, por lo que en este supuesto no se darían en el sujeto las características del “asesino”²⁹⁹.

La doctrina mayoritaria rechaza la existencia de los tipos criminológicos de “asesino” y “homicida”³⁰⁰. Desde la psiquiatría, GLATZEL considera que no existen características particulares de la personalidad que predispongan a una persona a la conducta homicida, destacando concienzudos estudios que invitan a negar la existencia del “asesino” u “homicida” típicos. En lugar de tipos de autor, en la psiquiatría se opta por delimitar constelaciones situacionales que suelen repetirse en los hechos homicidas. En definitiva, qué factores (situaciones) dan lugar a una quiebra de los frenos inhibitorios en el autor de una muerte dolosa, hasta el punto de contrariar el tabú de matar³⁰¹.

El Preámbulo de la LO 1/2015 justifica la introducción del art. 140.2 CP para aplicar la prisión permanente revisable a “los asesinatos reiterados o cometidos en serie”. Sorprende esta explicación, puesto que, a diferencia de EE.UU, en España no son comunes esta clase de hechos. No obstante, esta alusión podría justificar el abordaje de la diferenciación entre el “asesino en serie” y el “asesino múltiple” (de ambos quedan excluidos

sobre el delito de asesinato como criterios de fundamentación de las circunstancias del asesinato. *Vid.* sobre esta cuestión, Cap. V. 1 a 3.

²⁹⁶ FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p. 132.

²⁹⁷ FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p. 134. BERNALDO DE QUIRÓS (1906), pp. 13 y s., entiende que el homicidio vendría caracterizado por la impulsividad, mientras que el asesinato mostraría “el índice de crueldad, de un estado, pues, de sentimiento”.

²⁹⁸ Cfr. FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p. 153.

²⁹⁹ FERNÁNDEZ ALBOR (1964), pp. 158 y s.: “Si el padre, por defender la honra de su hija mata alevosamente, no cabe duda que tiene un motivo y no parece el delito tan repulsivo como otros que hemos citado”.

³⁰⁰ *Vid.* TORÍO LÓPEZ, (1983), p. 80. También ULLRICH (1959), p. 72, afirma que el tipo criminológico de autor implica que el hecho del delito sólo es un indicio de la personalidad merecedora de pena del autor y rechaza esta tesis para el asesinato.

³⁰¹ Cfr. GLATZEL (1987), pp. 12 y ss.

sicarios y terroristas³⁰²).

No existe consenso en cuanto al concepto y requisitos de estas dos categorías, si bien suele seguirse la definición elaborada por el Departamento de Ciencias de la Conducta del FBI para diferenciar al asesino múltiple (mata a cuatro personas en un solo acto de violencia y en un mismo escenario), del asesino en serie (mata al menos en dos o tres momentos y lugares diferentes, espaciadas en intervalos de duración distintos, pudiendo transcurrir desde tan solo unas horas hasta varios años)³⁰³.

Estas categorías son muy estudiadas por la doctrina estadounidense, pero la incidencia de estos hechos es muy residual en España³⁰⁴, pues si ya estamos entre los países con menor índice de homicidios a nivel mundial, aún menos encontramos situaciones en las que un sujeto mate a varias personas. El estudio realizado por SALAZAR/GARRIDO concluye que el tipo de asesino múltiple más frecuente en España suele matar a miembros de su familia, a conocidos o desconocidos, motivado por la ira generada por un suceso desencadenante, como, por ejemplo, una discusión o insulto grave, mientras que en EE.UU el tipo más común es el pseudocomando³⁰⁵. Se trata, por tanto, de perfiles de autor muy diferentes que no permiten establecer tipos criminológicos con vocación general.

Además de la dificultad empírica de trazar diferencias relevantes entre “asesino” y “homicida” y del riesgo de caer en meros estereotipos o sesgos personales, los tipos criminológicos de autor generan amplio rechazo doctrinal porque dieron lugar a la denostada “teoría normativa de los tipos de autor” —que inspira la regulación nacionalsocialista del asesinato en el Código Penal alemán (StGB)³⁰⁶—, en una época en que el derecho penal estaba más interesado en la valoración personal del agente que en la del hecho³⁰⁷. Estas cuestiones son muy relevantes para el derecho positivo, que debe plasmar la gravedad del delito y justificar la aplicación de una pena superior en criterios objetivos y que favorezcan la seguridad jurídica, alejándose de prejuicios y atavismos. Se debe ser muy prudente en el manejo de tipologías de delincuentes para evitar caer en características de la perversidad o peligrosidad del sujeto desligadas del hecho concreto.

³⁰² Cfr. OTÍN DEL CASTILLO (2007), p. 5.

³⁰³ Cfr. LÓPEZ MELERO (2015), p. 4.

³⁰⁴ Los casos más recientes se citan en Cap. IV.6.2.

³⁰⁵ Cfr. SALAZAR FORTEA/GARRIDO GENOVÉS (2017), pp. 362 y ss.

³⁰⁶ El § 211 StGB, que recoge el asesinato, mantiene la misma redacción desde su modificación por el régimen nazi en el año 1941. Sobre esta cuestión, Cap. V.1.

³⁰⁷ Ver Cap. II.3.2.1. El derecho penal de autor está muy denostado en la doctrina penal, por lo que, en ocasiones, la valoración de las tendencias anímicas del sujeto pretende “objetivarse” mediante estrategias más o menos satisfactorias.

La presente investigación pretende trazar un perfil lo más descriptivo posible para aproximarnos al fenómeno homicida, sin mayores pretensiones valorativas. Por este motivo, deben diferenciarse los elementos y condiciones relativas a la conducta homicida de las que se refieren directamente al autor de la muerte dolosa, sin distinguir entre homicida y asesino³⁰⁸.

3.2. PERFIL DEL HOMICIDA

Se atenderá a los siguientes datos: sexo, edad, nivel socioeconómico y ocupación laboral y consumo de alcohol o drogas.

3.2.1. *El sexo*

Si la delincuencia es un fenómeno fundamentalmente masculino, este rasgo está aún más claramente marcado en los delitos de homicidio. El informe de UNODC de 2019 establece el porcentaje de autores varones en un 90%³⁰⁹.

Este dato se repite en distintos países y momentos históricos diferentes. Así, VON HENTIG³¹⁰ de su estudio de 1954 en EE.UU, señala que de cada cien condenas a muerte, el 90,3 son hombres y el 9,7 son mujeres.

En Alemania, un reciente trabajo de U. SCHNEIDER³¹¹ destaca como sospechosos del asesinato u homicidio a los hombres con un 88%, porcentaje superior al 74% general de varones sospechosos para todos los delitos, mientras que la estadística judicial ofrece similares cifras: de los 128 condenados en 2012 por asesinato consumado, 118 son hombres y también lo son 254 de las 285 personas condenadas por homicidio.

En el informe sobre el homicidio en España de 2018, los porcentajes son prácticamente idénticos a los constatados a nivel mundial: el 89.32% varones y el resto, mujeres.

CEREZO DOMÍNGUEZ³¹², por su parte, concluye en su estudio de 2000, que sólo el 5,1%

³⁰⁸ También LÓPEZ MELERO (2015), p. 4, considera que el asesino en serie no es más que una categoría de homicidas, por lo que pueden emplearse los términos indistintamente. También SALAZAR FORTEA/GARRIDO GENOVÉS (2017), p. 8, incluyen en su investigación tanto a homicidas como asesinos. Por su parte, HERRERO HERRERO (2011), establece tipologías de homicidas en atención a la motivación del autor y a diversas patologías, pp. 231-240.

³⁰⁹ UNODC (2019), *booklet 1*, p. 24.

³¹⁰ VON HENTIG (1960), p. 35. La escasa inclinación femenina hacia la delincuencia es una constante de tiempo y de lugar y, se ha intentado explicar desde antiguo, con diferentes argumentos. Así BERNALDO DE QUIRÓS (1906), p. 28; OBERLIES (1995); STENGLIN (2012), pp. 64-150; NÚÑEZ PAZ (2014) y HERRERO HERRERO (2017), pp. 519-537, entre otros.

³¹¹ SCHNEIDER, U (2015), p. 64 y s. Anteriormente OBERLIES (1990), pp. 318-331, p. 319.; en sentido similar GRÜNEWALD (2010), p. 20.

³¹² CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), pp. 343 y s., especialmente tabla 27.

de los homicidios cometidos en Málaga y Melilla entre los años 1984 y 1994 fueron cometidos por mujeres.

En general se acepta como un hecho comprobado que “dondequiera son más los homicidas varones”, si bien el porcentaje de homicidios cometidos por mujeres suele mantener una gran estabilidad, con independencia de la tasa total de homicidios, que por lo general varía de unas épocas a otras³¹³. Esta observación se constata en el informe UNODC 2019:

“cuanto mayor sea el número de asesinatos, mayor será la proporción de autores y víctimas masculinas. Esta regla sigue siendo cierta en todas las regiones y países, lo que significa que un cambio en las tasas de homicidios puede explicarse generalmente como un cambio en las tasas de delitos masculinos”³¹⁴.

Se aprecian diferencias también en cuanto a la clase de homicidio cometido³¹⁵. En el informe de 2018 se constata que las mujeres tienden a cometer más homicidios de carácter interpersonal, con un 80.6%, frente al 67,7% de los hombres y, de hecho, matan más a conocidos (un 92,31% de las mujeres tenía relación con la víctima frente a un 77,36% de los varones). Sin embargo, los hombres destacan en el homicidio relacionado con actividades criminales, con un 28,4% frente al 18,3% de las mujeres.

En el caso de homicidios entre parejas el informe de la UNODC concluye que el hombre es el autor en el 82% de los casos, por lo que la mujer lo es en un 18%³¹⁶. El estudio de CEREZO sitúa la incidencia en el 16% del total³¹⁷ y concluye que, en general, la mujer suele matar a algún miembro de su familia (59% de los casos), especialmente a su pareja, con un índice del 53,8%.

En la criminología actual parece dominante la opinión de que los delitos de homicidio cometidos por mujeres suelen responder al patrón de los delitos de relación, que en gran medida se plantean como tentativas de solución de problemas familiares y de pareja³¹⁸. Dada la gran diferencia entre sexos a efectos de perpetración del homicidio, se aprecia un número considerablemente menor de estudios dedicados a la mujer homicida. En este sentido, ACALE considera que el género no es sólo un factor condicionante de la

³¹³ Cfr. WOLFGANG/FERRACUTI, (1967), pp. 268 y s. También ACALE SÁNCHEZ (2017), p. 12.

³¹⁴ UNODC (2019), *Resumen ejecutivo*, p. 24.

³¹⁵ GONZÁLEZ/SÁNCHEZ/LÓPEZ-OSSORIO/SANTOS/CERECEDA (2018), p. 49.

³¹⁶ UNODC (2019), *Resumen ejecutivo*, p. 21.

³¹⁷ Cfr. CEREZO DOMÍNGUEZ, (2000), p. 345.

³¹⁸ *Vid.* LAMOTT/PFÄFFLIN/ROSS/SAMMET/WEBER/FREVERT (1998), p. 235.

victimización, sino también de la criminalidad femenina³¹⁹. En este sentido, señala DOVA que, en EE UU, en torno a la mitad de las mujeres internas en centros penitenciarios cometieron un delito para evitar la conducta violenta de su pareja, mientras que en el Reino Unido, la mayoría de las mujeres presas (aprox. 4000), han sido víctimas de violencia doméstica³²⁰.

Un caso aparte lo constituyen los homicidios/asesinatos de menores, en los que la presencia de autoras se aproxima a la de autores e incluso la supera respecto de algunas franjas de edad. En un estudio de 2018, que abarca el periodo de 2000 a 2016, RAMOS VÁZQUEZ constata que el 55% de los autores fueron hombres, frente a un 45% de mujeres. En casi dos tercios (un 64%) el autor era un familiar. Lo más característico de la muerte de menores es que la mayoría de las autoras tenía relación de parentesco con el menor, a diferencia de los autores varones: especialmente las madres biológicas, que suponen un 58% de los familiares que cometen estos homicidios/asesinato y más de un tercio del total de autores (familiares o no)³²¹. Y en relación con los menores de un año este fenómeno es especialmente acusado, puesto en el 84% de los casos la autora es una mujer (en concreto, de veintiún casos, veinte madres y una abuela)³²².

Según el informe de UNODC, cuando un miembro de la familia mata a un niño muy pequeño, uno o ambos padres son responsables en un abrumador número de casos. Las tendencias a largo plazo sugieren que la madre es la responsable más probable durante el primer año de vida del niño, pero ya cumplida esa edad, suele ser el padre³²³.

3.2.2. La edad

En el Informe UNODC 2019 se constata que la franja de edad de 15 a 29 años es la más frecuente en los autores de homicidio, considerándose que cuanto más joven sea la población, mayor será su índice de homicidios, con una ratio de 4,6% por cada 1% de incremento en la población de 15 a 29 años. Una importante excepción la constituyen los países asiáticos que, pese a contar con una población joven, muestran una ratio de homicidios muy baja frente a lo constatado a nivel mundial³²⁴.

³¹⁹ Cfr. ACALE SÁNCHEZ (2017), pp. 2 y ss

³²⁰ Cfr. DOVA (2018), p. 12.

³²¹ Cfr. RAMOS VÁZQUEZ (2018), pp. 297 y ss.

³²² Cfr. RAMOS VÁZQUEZ (2018), p. 295.

³²³ UNODC (2019), *Resumen ejecutivo*, p. 32.

³²⁴ UNODC (2019), *Booklet 3*, p. 15.

La juventud es una característica ya destacada por VON HENTIG³²⁵ en 1960, pues afirmaba que la mayoría de los asesinatos se cometen por personas de entre 21 a 30 años.

En España, según el informe sobre el homicidio de 2018, la edad media de los homicidas varones es de 36 años, siendo 38 años la edad media en las mujeres. Entre la franja de 18 a 30 años (discusiones/revertas, homicidios relacionados con actividades criminales) hay muchos más autores que en la franja de edad de 41 a 64 años, en la que destaca violencia de género³²⁶.

Por su parte, KOSLOWSKI³²⁷ en su estudio de la ciudad de Frankfurt, ofrece los siguientes resultados: la cifra más alta de autores se da entre los 25 y 40 años, siendo el índice más alto entre los 22 y los 30 años, con un 37 % de los delitos contra la vida cometidos; sumados al grupo de los 31 a 40 años, se llega a un porcentaje del 64 %.

Del estudio de CEREZO DOMÍNGUEZ³²⁸, circunscrito a las ciudades de Málaga y Melilla, se deriva que la edad media del general de homicidios está en 32 años, mientras que en los homicidios entre parejas es de 38 años. La mayoría de los autores (54,1%) tienen entre 20 y 39 años (especialmente entre 20 y 29 años), con un 37,2%. Debe tenerse en cuenta que el porcentaje de autores sin determinar su edad es del 19,2%. La cifra más alta entre homicidas de pareja se observa en la franja de los 30 a 39 años, con un 30,2%, frente al 16,9% del resto de homicidios. También es reseñable que el porcentaje de homicidas de 40 a 49 años es del 10,8%, mientras que en la pareja es del 22,6 %, idéntico al de la franja de edad de 20 a 29 años.

Por último, según la investigación española de 2021, en el homicidio de género la edad media del agresor es de 46,3 años³²⁹.

3.2.3. Nivel socioeconómico y ocupación laboral

La mayoría de los sujetos que cometen homicidio (el 90%, según KAISER³³⁰) se encuentran entre las clases trabajadoras. Este dato suele explicarse aludiendo a que la escasez de medios determina un estilo de vida diferente, en el que la violencia corporal está

³²⁵ VON HENTIG (1960), p. 35.

³²⁶ Cfr. GONZÁLEZ/SÁNCHEZ/LÓPEZ-OSSORIO/SANTOS/CERECEDA (2018), pp. 39, 54 y s.

³²⁷ KOSLOWSKI (1999), pp. 73-75. El punto álgido de la criminalidad la sitúa BERNALDO DE QUIRÓS (1902), en los 25 años. También es éste un dato bastante comprobado en los estudios empíricos, en este sentido WOLFGANG/FERRACUTI (1967), p. 268, nota 5, aportan una larga relación de estudios que arrojan como resultado común la edad del autor entre los 20 y los 30 años. En sentido similar DÖLLING (2015), p. 467.

³²⁸ Cfr. CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), pp. 345 y s., especialmente tabla 28.

³²⁹ SANZ BARBERO ET. AL (2021), p. 21.

³³⁰ Cfr. KAISER (1988), p. 322.

más tolerada que en capas sociales más favorecidas³³¹.

La idea de que el número de homicidas aumenta a medida que se desciende en la escala social está, como la edad y el sexo, muy estudiada y contrastada en numerosos países, como afirman WOLFGANG/FERRACUTI³³². También el desempleo es un factor importante: del estudio de KOSLOWSKI³³³ se deduce que el 71% de los homicidas estaba en el paro o realizaba trabajos eventuales.

Por su parte, CEREZO DOMINGUEZ³³⁴ destaca la incidencia del desempleo en los homicidios entre parejas. Sin embargo, el Informe UNODC 2019 observa que, según estudios de varios países europeos, los homicidas de la pareja tienen un perfil completamente distinto del resto de homicidas, pues suelen disfrutar de mejores empleos y de un nivel de vida más alto. Las causas de estos homicidios suelen ser los celos, la posesividad, el miedo al abandono y las enfermedades mentales³³⁵, por lo que, en general, se relacionan en menor medida con el nivel socioeconómico.

3.2.4. *El consumo de alcohol o drogas*

El consumo de alcohol o drogas es un factor de riesgo que contribuye a la comisión de delitos contra la vida. El informe mundial de UNODC 2019 constata un 37% de homicidios cometidos bajo la influencia de estas sustancias, siendo el alcohol abrumadoramente dominante, con un 90%.

En el *Informe sobre el Homicidio en España* de 2018³³⁶ se revela que al menos el 22,62% de los autores eran consumidores habituales de alcohol y/o drogas. En el momento de perpetrar el homicidio, el 12,74% estaba bajo el efecto del alcohol, el 2,75% bajo la influencia de las drogas y el 1,03% se hallaba afectado por ambas sustancias.

La incidencia en el estudio de CEREZO DOMÍNGUEZ³³⁷ es mayor: un 52,9% de los homicidas era consumidor habitual, sin que apenas se encuentren diferencias respecto de este dato con los homicidios entre parejas.

³³¹ Cfr. CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 360; KOSLOWSKI (1999), p. 87.

³³² WOLFGANG/FERRACUTI (1967), pp. 272 y ss., basándose en estudios realizados en Italia, Estados Unidos, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Ceilán, México y Sudáfrica. BERNALDO DE QUIRÓS (1902) pp. 78-84, constataba ya en su estudio una mayor incidencia de criminalidad en las zonas españolas con mayor analfabetismo.

³³³ KOSLOWSKI (1999), p. 86. Este dato es especialmente significativo entre los homicidas de nacionalidad alemana, pues llega a ser del 94% (p. 87).

³³⁴ CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 361.

³³⁵ Cfr. ONUDC (2019), *booklet* 1, p. 24.

³³⁶ GONZÁLEZ/SÁNCHEZ/LÓPEZ-OSSORIO/SANTOS/CERECEDA (2018), p. 42.

³³⁷ CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 357.

La influencia de este factor es muy relevante en el estudio de KOSLOWSKI³³⁸, pues un 78% de autores habían consumido alcohol y/o drogas.

4. La víctima

4.1. GENERALIDADES

La víctima puede desempeñar un papel importante en el origen y desarrollo del hecho homicida, de manera que se debe atender a criterios basados en su cualidad o en su conducta, tanto para la comprensión del fenómeno como para su prevención y/o valoración a efectos penales.

La consideración de la víctima puede referirse a dos aspectos distintos: en primer lugar, a sus necesidades específicas de protección debidas a su vulnerabilidad o derivadas de su situación personal, social o incluso laboral y, en segundo lugar, a su propia contribución al delito. Esta puede ser directa, debido una conducta delictiva dolosa o imprudente (previa o concomitante) que atente contra bienes jurídicos del autor. Pero también puede ser indirecta, por una actuación que, pese a ser conforme a derecho, provoque en el autor una reacción psicológica de gran intensidad que le lleve a cometer el homicidio.

Este segundo aspecto, la posibilidad de valorar la contribución de la víctima a la lesión de sus propios bienes jurídicos, adquiere una significación más acusada en el homicidio debido a que responde en su mayor parte a situaciones de conflicto entre autor y víctima. Esta relación con el contexto interpersonal obliga a analizar las condiciones y situaciones que favorecen la victimización.

En la actualidad, de los informes y otros estudios sobre homicidio puede deducirse que la víctima goza de casi mayor atención que el autor. Muestra de ello es que en el Informe UNODC de 2019, dos de los seis *booklets* están destinados al análisis del homicidio de menores y por razón de género³³⁹.

Este auge del interés victimológico no está exento de riesgos, especialmente, de tensiones dentro del sistema penal y de manipulación por parte de los *media*, *lobbies* e incluso del poder político para la obtención de intereses espurios³⁴⁰. En este sentido, se ha afirmado que los partidos adoptan una postura “victimagógica” que llega a “cosificar” a

³³⁸ KOSLOWSKI (1999), p. 98. La incidencia de este dato también se conoce desde antiguo; *vid.* BERNALDO DE QUIRÓS (1902) pp. 95-105. También SIOL (1973), p. 9.

³³⁹ ONUDC (2019), *booklets* 5 y 6.

³⁴⁰ *Vid.* TAMARIT SUMALLA (2013), pp. 17 y s.; PERIS RIERA (2018), pp. 2333 y s.; CEREZO DOMÍNGUEZ (2019), p. 25.

la víctima con fines electoralistas³⁴¹.

A pesar de los riesgos que acaban de ser esbozados, lo cierto es que la incorporación de la víctima como objeto de estudio es esencial para comprender mejor la complejidad del fenómeno delictivo, especialmente en aquellos delitos que, como el homicidio, tienen un fuerte componente interpersonal.

4.2. PERFIL

Las investigaciones empíricas sobre la criminalidad de los delitos contra la vida arrojan resultados que en cierto modo contradicen los prejuicios sociales y los miedos de los ciudadanos a convertirse en víctima de un delito de homicidio.

4.2.1. *El sexo.*

Las cifras mundiales en relación con la víctima establecen una diferencia abismal por razón de sexo, puesto que el 81% de las víctimas son hombres. El informe de la UNODC de 2019 explica este resultado por el peso que tienen los homicidios cometidos por bandas criminales de los países centroamericanos que tienen los índices más elevados de homicidio. En esos casos el sexo masculino destaca no solo como autor, sino también como víctima³⁴².

Si eliminamos de la ecuación los países asolados por la criminalidad de bandas, la ratio de víctimas femeninas se incrementa. Por ejemplo, el porcentaje de víctimas es similar para ambos sexos en países como Alemania, Suiza y Japón. Sin embargo, en lugares donde son habituales las bandas o pandillas criminales, como en El Salvador (que es además el país con la ratio de homicidios más alta) el número de víctimas masculinas llega a ser del 90%, dado que, como se ha dicho, las bandas son un fenómeno esencialmente masculino³⁴³.

Se cumple así la conocida ley de VERKKO, conforme a la que, cuanto mayor es la cifra de muertes violentas, inferior resulta la ratio de mujeres víctimas. Ello es debido a que el incremento en las tasas de homicidio suele corresponderse con un mayor número de víctimas masculinas³⁴⁴. Así lo constata KOSLOWSKI³⁴⁵ en su estudio sobre Fráncfort: en 1989, el 42% de las víctimas fueron mujeres, mientras que en 1993, año en el que se

³⁴¹ Cfr. MARTÍN ARAGÓN (2018), p. 447.

³⁴² ONUDC (2019), *Booklet 3*, p. 9.

³⁴³ ONUDC (2019), *Booklet 3*, p. 10.

³⁴⁴ ONUDC (2019), *Booklet 5*, p. 21.

³⁴⁵ Cfr KOSLOWSKI (1999), pp. 67 y s.

produce un aumento de la criminalidad de sangre, sólo el 21 % de las víctimas fueron del sexo femenino. En realidad, esto significa que las tasas reales de muertes de mujeres no responden a las mismas causas que las tasas de víctimas mortales de sexo masculino. En el UNODC se afirma que el homicidio de mujeres víctimas se mantiene constante debido a factores de carácter estructural, como los sesgos socioculturales y de género, que experimentan escasos cambios durante largos periodos de tiempo³⁴⁶.

En un reciente estudio de 2019³⁴⁷ que analiza los homicidios en Dinamarca en el periodo comprendido entre 1992 y 2016, se constata que el 62,2% de las víctimas son hombres, frente al 37,8 % de víctimas femeninas.

En España, según el informe de 2018³⁴⁸ los varones fueron víctimas en un 61,42% de los casos, por lo que las víctimas femeninas alcanzaron el 38,43%. Tanto los hombres como las mujeres suelen matar más a varones que a féminas. En el estudio de CEREZO DOMÍNGUEZ se aportan cifras algo menores, pues del total de homicidios en tan sólo el 21,3% la víctima era una mujer.

Estas cifras son radicalmente distintas en los casos de homicidios en el seno de la familia y de la pareja. En el informe mundial de la UNODC se constata una disminución de víctimas femeninas en términos absolutos de 2012 a 2017, pero “la proporción de mujeres asesinadas por parejas íntimas u otros miembros de la familia aumentó del 47% de todas las mujeres víctimas de homicidio en 2012 al 58% en 2017”³⁴⁹. El estudio concluye que, aunque “las mujeres y las niñas representan una proporción mucho menor de víctimas de homicidio en general que los hombres, llevan por mucho la mayor carga de homicidios relacionados con la pareja/familia y el homicidio de pareja íntima.”. Efectivamente, si del total de homicidios a nivel mundial el hombre es víctima en un 81% y la mujer en un 19%, en el total de homicidios de la pareja y de la familia, el varón resulta víctima en un 36% de los casos, mientras que la mujer en el 64%. Los índices cambian radicalmente si solo se computan los homicidios de la pareja: en estos casos, el hombre es víctima en un 18%, mientras que la mujer lo es en un 82%³⁵⁰.

En una amplia revisión sistemática que cruza datos obtenidos de 66 países realizada por STÖCKL *et.al*, se llega a la conclusión de que al menos uno de cada siete homicidios

³⁴⁶ ONUDC (2019), *Booklet 3*, p. 10.

³⁴⁷ THOMSEN/LETH/HOUGEN/VILLESEN/BRINK (2019), p. 1.

³⁴⁸ GONZÁLEZ/SÁNCHEZ/LÓPEZ-OSSORIO/SANTOS/CERECEDA (2018), p. 33.

³⁴⁹ UNODC (2019), resumen ejecutivo, p.20.

³⁵⁰ UNODC (2019), resumen ejecutivo, p.20.

en el mundo son cometidos por la pareja, de los cuales la proporción de mujeres asesinadas sextuplica la proporción de hombres asesinados por su pareja. Concretamente, frente al 38,6% de casos en que una mujer muere a manos de su pareja o expareja masculina, tan solo el 6,3% de los hombres resulta víctima del homicidio cometido por su pareja o expareja mujer. En todos los países de los que se obtuvieron datos, el principal riesgo para la mujer de morir por violencia interpersonal procede de la pareja, puesto que entre un tercio y casi la mitad de todos los homicidios de mujeres son perpetrados por su pareja masculina³⁵¹.

El Informe del homicidio en España de 2018 señala que el 78 % de los homicidios son interpersonales, de los que el 57,8 % de víctimas son hombres. Pero también se constata que la principal causa de homicidio de mujeres es la violencia de género: el 85,9% de las víctimas mortales femeninas lo fueron en homicidios de carácter interpersonal, constituyendo el feminicidio íntimo un 51%, seguidas de las víctimas a manos de otros familiares (22,4%). Es más, en este estudio todas las víctimas de homicidio de la pareja fueron mujeres (el 100 % de los casos), lo que supone el 22 % del total de homicidios y asesinatos analizados³⁵².

El porcentaje de mujeres víctimas por su pareja (feminicidio íntimo) alcanza el 87% en el estudio de CEREZO³⁵³.

Por último, el estudio de 2018 del Grupo de expertos/as en violencia doméstica y de género del CGPJ muestra, al igual que los anteriores, “el desproporcionado mayor riesgo de las mujeres a ser asesinadas por sus parejas o exparejas”, pues de las 48 sentencias dictadas en 2016 por homicidio/asesinato en el ámbito de la pareja, en 38 la víctima era mujer (79%) y en 10 casos era un hombre (21%), siendo la mujer autora tan solo en 7 de los casos. Debe tenerse en cuenta respecto de estas últimas cifras, que en el estudio no se computan las víctimas de una agresión mortal seguida del suicidio del autor³⁵⁴.

A similares resultados llega GONZÁLEZ ÁLVAREZ³⁵⁵: “En España, entre 2010 y 2014 las mujeres fueron víctimas mortales de violencia por parte de su pareja en mucha mayor medida (88,72%) que los hombres (9,57%)”.

³⁵¹ Cfr. STÖCKL/DEVRIES/ROTSTEIN/ABRAHAMS/CAMPBELL/WATTS/GARCÍA MORENO (2013), p. 863.

³⁵² GONZÁLEZ/SÁNCHEZ/LÓPEZ-OSSORIO/SANTOS/CERECEDA (2018), p. 37; SANTOS-HERMOSO/LÓPEZ-HEREDIA/SÁNCHEZ-MARTÍN/GONZÁLEZ-ÁLVAREZ (2021), p. 3.

³⁵³ CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 342 y s., especialmente tabla 26 en p. 343.

³⁵⁴ GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2018), p. 6.

³⁵⁵ GONZÁLEZ ÁLVAREZ (2018), p. 238.

Estos datos son similares en el resto de Europa, pues en los casos de homicidios de pareja o familiar, las mujeres son las principales víctimas, con un porcentaje del 55% del total, frente al 18% de todas las víctimas masculinas³⁵⁶.

En un estudio de 1980 realizado en Berlín se constató que, de 55 casos de homicidios de pareja intentados o consumados, la mujer fue la víctima en 52 de ellos³⁵⁷. Más recientemente U. SCHNEIDER³⁵⁸, en su estudio de la estadística criminal alemana del año 2013, ha observado que estos delitos son claramente de relación: mientras que el 72% de las víctimas femeninas lo fueron a manos de sus parientes (allegados), en víctimas masculinas el porcentaje tan solo es del 26%.

En Dinamarca, THOMSEN et al. constatan en relación con el homicidio de la pareja que la ratio de víctimas femeninas asciende al 79.3%, suponiendo el 55.6% del total de las víctimas femeninas de homicidio. Estas cifras contrastan con el exiguo 8,9% de hombres que murieron a manos de su pareja o expareja femenina³⁵⁹.

En el estudio realizado por CAMAN *ET AL*³⁶⁰ sobre los homicidios de la pareja cometidos en Suiza en el periodo comprendido entre 1990 y 2013, se arrojan resultados similares: el 57% de todas las mujeres víctimas de homicidio lo fueron a manos de su pareja, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es tan solo de un 7%. El promedio de homicidios de la pareja en el total de homicidios fue de un 26%.

A la vista de estos datos, se confirma la conclusión a la que llega CEREZO DOMÍNGUEZ³⁶¹:

“se puede afirmar que la mujer es siete veces más proclive a ser víctima de un homicidio de manos de su pareja que de una persona desconocida, o expresado de otra manera, la mayor parte de las mujeres víctimas de homicidios lo son de su pareja o expareja sentimental (...) se da el hecho paradójico de que es más común que una mujer sufra un homicidio en su habitación que en una calle solitaria de nuestra ciudad a las cuatro de la madrugada”.

Además, se debe tener también en cuenta que cuando el homicidio se dirige contra la mujer suele conducirse más frecuentemente hacia la consumación que en el caso de ir

³⁵⁶ Cfr. GONZÁLEZ/SÁNCHEZ/LÓPEZ-OSSORIO/SANTOS/CERECEDA (2018), p. 10.

³⁵⁷ OBERLIES (1980), p. 320, citando un trabajo de BECKER/GROß.

³⁵⁸ SCHNEIDER, U (2015), p. 65.

³⁵⁹ THOMSEN/LETH/HOUGEN/VILLESEN/BRINK (2019), p. 2.

³⁶⁰ CAMAN/KRISTIANSSON/GRANATH/STURUP (2017), p. 16.

³⁶¹ CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 343. En el mismo sentido, UNODC (2019); resumen ejecutivo, p. 20: “El hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres, quienes continúan soportando la mayor carga de victimización letal como resultado de la desigualdad y los estereotipos de género.”

dirigido contra el varón. Esta diferencia se observa en CEREZO³⁶², quien constata que las mujeres de su estudio recibieron una media de 9 puñaladas a manos de su pareja, pero “todas las mujeres que utilizaron el cuchillo para atentar contra la vida de sus parejas lanzaron una sola puñalada”.

A parecidas conclusiones llega U. SCHNEIDER³⁶³ en su estudio de la estadística criminal policial del año 2013 en Alemania, donde se produjeron 2122 casos de asesinato y homicidio, de los que 1591 quedaron en grado de tentativa. Del total de 2550 víctimas, un 32 % fueron de sexo femenino. El porcentaje de mujeres víctimas de delito consumado es de un 50%, claramente superior al porcentaje de víctimas masculinas de delito en grado de tentativa, que es de un 27%.

La contundencia de los datos en todos los niveles de análisis (mundial, europeo, español), ha dado lugar a una abundante literatura en las dos últimas décadas. En la mayoría de los estudios se relaciona la violencia de género con parámetros macro, de estructura social (influencia del patriarcado respecto de los roles de género en la pareja) que podría influir en el individuo motivando la comisión del delito, así como permitiendo una mayor tolerancia a este tipo de hechos³⁶⁴.

La preocupación sobre los homicidios de género en España ha propiciado diferentes iniciativas con una gran implicación de la sociedad y de las instituciones, con la finalidad de comprender mejor este fenómeno para tomar medidas más eficaces que contribuyan, en la medida de lo posible, a prevenir y evitar estas muertes³⁶⁵. Entre estas iniciativas se encuentra la creación de un Equipo Español de Revisión Pormenorizada de Homicidios de Pareja en el Contexto de la Violencia de Género (EHVdG), que empezó a gestarse en 2015, coordinado desde la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. A pesar de su reciente implantación, la gran implicación estatal y autonómica de organismos públicos y privados (FCS, IIPP, Fiscalía, CGPJ, COP-M, Universidades, etc.) ha facilitado que se constituyan grupos de revisores compuestos por profesionales multidisciplinares altamente especializados en diferentes territorios (Madrid, Cataluña, Andalucía, etc.), con un marco de actuación común³⁶⁶.

³⁶² CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 386.

³⁶³ SCHNEIDER, U (2015), p. 65

³⁶⁴ *Vid.* Cap.II.5.1.

³⁶⁵ En opinión de Díez Ripollés/Cerezo Domínguez/Benítez Jiménez (2017), p. 249 y s. los esfuerzos están dando frutos, pues observan un descenso en el número de feminicidios.

³⁶⁶ Cfr. GONZÁLEZ/GARRIDO/LÓPEZ/MUÑOZ/ARRIBAS/CARBAJOSA/BALLANO (2018), p.36.

4.2.2. La edad.

La franja de edades de las víctimas suele coincidir con la de los asesinos.

En el informe sobre el homicidio en España de 2018 se observa que la media de edad de las víctimas de homicidio es de 42 años: en el caso de los hombres en torno a los 40 años y los 45 en las mujeres³⁶⁷. La franja de edad de 65 años en adelante resulta víctima en un 14,22 % de los casos³⁶⁸.

En el estudio de KOSLOWSKI de 1999 en la ciudad de Fráncfort, el 57% de las víctimas pertenece a los grupos de 20 a 30 años (32%) y de 30 a 40 (25%), mientras que en la franja de los 60 a 70 años se hallan las menores cifras, con un 4%, sin que se constata ninguna muerte de persona mayor de 70 años. Aunque, en opinión del autor, estas cifras contradicen la opinión generalizada de que las personas mayores tienen más posibilidades de ser víctimas de muertes violentas³⁶⁹, lo cierto es que en la actualidad, al menos en España, se observa una tendencia de victimización al alza en este grupo de edad: en 2021 el porcentaje asciende al 16,88%³⁷⁰. Este incremento se achaca a varios factores, como el progresivo envejecimiento de la población, la mayor estima social hacia la juventud, y la dificultad de las familias para conciliar en la atención a los mayores³⁷¹.

Por su parte, CEREZO DOMÍNGUEZ señala que la edad media de las víctimas de homicidio es de 36 años, siendo la media de 37 años para las víctimas de homicidio entre parejas³⁷².

Un grupo especial lo constituyen los menores de edad, sobre el que existen menos investigaciones. RAMOS VÁZQUEZ, en un estudio jurisprudencial que abarca el periodo de 2000 a 2016, constata 64 homicidios/asesinatos dolosos de menores y 32 tentativas³⁷³. Como afirma el autor citado, este grupo de edad tiene gran importancia en España, dado que la muerte dolosa de un menor de 16 años es, estadísticamente, la de más probable aplicación de la prisión permanente revisable y, también, porque la posible correlación entre la violencia de género y el homicidio/asesinato de menores está despertando un

³⁶⁷ GONZÁLEZ ÁLVAREZ/SÁNCHEZ JIMÉNEZ/LÓPEZ OSSORIO/SANTOS HERMOSO/CERECEDA FERNÁNDEZ ORUÑA (2018), p. 33. En el estudio de PÉREZ MANZANO (2016), p. 27, la principal franja de edad entre las víctimas de muerte es entre 25-34 años (17,30%), con poca diferencia respecto de la franja de 35-44 años (15,90%).

³⁶⁸ GONZÁLEZ ÁLVAREZ/SÁNCHEZ JIMÉNEZ/LÓPEZ OSSORIO/SANTOS HERMOSO/CERECEDA FERNÁNDEZ ORUÑA (2018), p. 34, concretamente, en 94 de 661 homicidios.

³⁶⁹ Cfr. KOSLOWSKI (1999), p. 71.

³⁷⁰ SÁNCHEZ-MORALEDA VÍLCHEZ (2023), pp. 173.

³⁷¹ Cfr. SÁNCHEZ-MORALEDA VÍLCHEZ (2023), pp. 163.

³⁷² Cfr. CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), pp. 345 y s., especialmente tabla 28.

³⁷³ Cfr. RAMOS VÁZQUEZ (2018), p. 295.

importante interés mediático³⁷⁴.

Al igual que en otros países, llama la atención la alta incidencia en el grupo de edad de los menores de un año, con un 20% de muertes consumadas y un 38% de tentativas, así como el grupo de 1 a 6 años, con un 42% de muertes consumadas y un 19% de tentativas³⁷⁵.

4.3. LA CONDUCTA DE LA VÍCTIMA EN EL FENÓMENO HOMICIDA. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL HOMICIDIO Y FEMINICIDIO ÍNTIMOS

A la vista las cifras que se han resaltado en los epígrafes anteriores, está claro que la dimensión interpersonal juega un papel esencial en los delitos contra la vida. Esta conclusión está fuertemente arraigada entre los criminólogos³⁷⁶.

En general, la víctima ha pasado de ser –según la criminología positivista– un “mero objeto, neutro, pasivo, estático, fungible, que nada aporta a la génesis del hecho criminal”³⁷⁷, a ser un “elemento activo en la dinámica del asesinato”³⁷⁸. La conducta de la víctima será, por tanto, objeto de análisis en el fenómeno homicida.

4.3.1. La valoración de la conducta de la víctima en el homicidio

Corresponde a MENDELSON la inicial clasificación de las víctimas potenciales en cinco grupos: víctima inocente, víctima de culpabilidad menor, víctima voluntaria, víctima más culpable que el criminal y víctima única culpable³⁷⁹. En su opinión, el derecho penal debería valorar la contribución de la víctima en el momento de pedir responsabilidades al autor. En este sentido, afirma que cuando la víctima tenga parte de culpa debe imponerse al autor una pena inferior, p.ej. en los casos de víctima provocadora, imprudente, voluntaria o por ignorancia, e incluso debería ser ella la única que recibiera un castigo en los casos de víctima agresora o provocadora, simuladora o imaginaria³⁸⁰.

³⁷⁴ Cfr. RAMOS VÁZQUEZ (2018), p. 291. Puede verse también Cap. IV. 6.1.1.

³⁷⁵ Cfr. RAMOS VÁZQUEZ (2018), p. 296. *Vid.* también, RAMOS VÁZQUEZ (2021), p. 205.

³⁷⁶ *Vid.*, por todos, KAISER (1988), p. 321.

³⁷⁷ GARCÍA-PABLOS (1989), p. 307.

³⁷⁸ VON HENTIG (1960), p. 273, criticaba la consideración de la víctima como “objeto inanimado”: “Con pocas excepciones, por ejemplo, la provocación o el homicidio a ruegos de la víctima, el derecho penal no emite ningún juicio de valor sobre ésta”.

³⁷⁹ Cfr. GARCÍA-PABLOS (1989), p. 313.

³⁸⁰ Cfr. GARCÍA-PABLOS (1989), pp. 313 y s. Destaca PERIS RIERA (2018), p. 2334, que esta clasificación es propia del primer periodo, al que llama “Victimología tradicional” y, que se caracteriza por su visión de la víctima como “*la que orienta su destino victimizador*, a expensas de un comportamiento precipitante, favorecedor o crimino-legitimador”.

Por su parte, VON HENTIG otorgó gran relevancia al comportamiento de la víctima en el acontecer delictivo³⁸¹. Partiendo de esta idea elaboró WOLFGANG el término de provocación de la víctima referido a aquellos casos en los que su papel “se caracteriza por haber sido, en el drama criminal, quien primero ha acudido al recurso de la fuerza dirigida en contra de su subsiguiente homicida”³⁸². Concreta CEREZO DOMÍNGUEZ que esa violencia inicial puede consistir en propinar el primer golpe, en insultar reiteradamente al agresor o en amenazarle con un arma³⁸³.

4.3.2. Fenomenología

Dado que la mayoría de los homicidios en España y en general en toda Europa, corresponden a la tipología de delitos interpersonales en los que existe un conflicto entre autor y víctima, la contribución de ésta a la dinámica comisiva debe ser tenida en cuenta. La valoración político criminal y dogmática que se haga de ella será analizada con más detalle en relación con la alevosía concretamente³⁸⁴, pero en este momento se intentará trazar un esquema de esta fenomenología del homicidio.

Dentro de los homicidios con dimensión interpersonal deben diferenciarse los homicidios de conocidos o familiares del homicidio de la pareja, pues suelen responder a motivaciones distintas. Pese a la temprana atención prestada por WOLFGANG a la interacción entre autor y víctima en la génesis del homicidio³⁸⁵, solo recientemente se ha adoptado el paradigma de su diferenciación, de gran importancia para analizar las causas y evolución del fenómeno.

El patrón más estudiado de la interacción entre autor y víctima es el homicidio en la familia. En este ámbito debe diferenciarse el homicidio de la pareja, del que en las dos últimas décadas se ha ido desgajando el feminicidio íntimo. Aunque los estudios ponen de manifiesto que en Europa Occidental y en EEUU ha descendido el número total de homicidios, lo cierto es que el decremento ha sido modesto en los homicidios de la pareja. Si se sigue diferenciando dentro de este último grupo, el descenso es notable respecto de los homicidios íntimos cometidos por mujeres, pero modesto en cuanto a los perpetrados por hombres³⁸⁶.

³⁸¹ *Vid.* VON HENTIG (1960), pp. 270-287.

³⁸² Citado por CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 408.

³⁸³ CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 408.-

³⁸⁴ Cap. VI.4.1

³⁸⁵ *Vid.* CEREZO DOMÍNGUEZ (2019), p. 49, sobre el estudio de Filadelfia.

³⁸⁶ Cfr. CAMAN/KRISTIANSSON/GRANATH/STURUP (2017), pp. 14 y s.

La autonomía del feminicidio íntimo se justifica, en primer lugar, porque responde a motivaciones específicas y distintas de las generales en el homicidio interpersonal y, en segundo lugar, porque en el feminicidio autor y víctima se hallan en una relación asimétrica de poder fáctico. Junto a ellos, como un fenómeno relacionado pero diferente, se encuentra el caso-patrón del homicidio del tirano doméstico o familiar (*Haustyrannenfall*), en el que el sujeto que ha ejercido un poder violento, absoluto y continuado contra su pareja en particular o contra el círculo familiar de convivencia, acaba asesinado a manos de su pareja femenina (cuando la tiranía era de género) o de cualquier otro miembro tiranizado (alguno de los hijos, por ejemplo).

En la valoración judicial de ambos supuestos ejerce una enorme influencia la asignación de roles de género por parte de la estructura social. Esta influencia se deja sentir en la reacción al delito que ofrece el sistema penal, puesto que este es permeable, como es lógico, a las concepciones y valores éticos de los sistemas informales de control social. En el epígrafe siguiente se abordan estas cuestiones, particularizando en la atención que se presta a la conducta de la víctima en la respuesta penal al homicidio de la pareja y en cómo ha ido evolucionado a la par que la sociedad.

5. El control social

Las emociones que despierta el asesinato pueden llegar a ser muy extremas. Estos sucesos suelen convertirse rápidamente en objeto de interés por parte de los medios de comunicación, que contribuyen a configurar una imagen distorsionada del hecho y de su autor. No es este un fenómeno actual³⁸⁷, pues ya en la Edad Media los trovadores contaban historias sobre asesinatos³⁸⁸.

Un caso muy expresivo de esta fascinación es el relatado por VON HENTIG: el asesinato en 1992 (Nueva Jersey) de un reverendo y una corista llegó a tener tal impacto social, que el manzano bajo el que se encontraron los cuerpos sin vida de los amantes “desapareció hasta sus últimas raíces en manos de miles de cazadores de recuerdos venidos de muchas leguas a la redonda; al fin se llevaron consigo incluso la tierra”³⁸⁹.

En España también pueden señalarse sonados casos de asesinato que hace más de un siglo tuvieron una enorme relevancia social y que, aun hoy, se recuerdan por el

³⁸⁷ Pero lo cierto es que esta fascinación no parece que vaya a perder intensidad. En este sentido, MIETHE/REGOECZI/DRASS (2004), comienzan su estudio destacando este fenómeno ya en el prólogo, p. XVII.

³⁸⁸ Cfr. CUERDA RIEZU (2001), p. 190.

³⁸⁹ VON HENTIG (1960), pág. 16, nota (4)

sensacionalismo con el que fueron tratados por la prensa de la época. El “Crimen de Fuencarral” en 1888 fue probablemente el primero en recibir esta atención desmedida³⁹⁰. Comenta PETIT CALVO³⁹¹ que este interés también se debió en parte a que puso de manifiesto la tensión existente entre las necesidades de la publicidad del proceso criminal y la libertad de información.

El interés social en estos hechos alimenta la atención mediática, que a su vez puede influir en la política criminal³⁹². No parece casual que de toda la historia penológica española solo en la actualidad se pueda llegar a penas efectivas de 40 años, puesto que, como hemos visto en el Capítulo I, en el siglo XIX la cadena perpetua no se extendía más allá de 30 años³⁹³.

El temor a una reacción social negativa alentada o amplificadora por los medios de comunicación puede llegar a impedir una reformulación menos punitiva de estos delitos, así como la moderación de las penas largas de prisión e incluso una ejecución menos estricta de la prisión permanente revisable. Se incide a veces en la función simbólica de la pena y en la respuesta a la necesidad de justicia de la sociedad, que asocia las penas más elevadas con los delitos de homicidio/asesinato en refuerzo del tabú de matar³⁹⁴. De ahí la importancia de la adecuada (y difícil) comunicación de la norma por parte del legislador al cuerpo social³⁹⁵.

Con gran acierto expresó en su momento TORÍO LÓPEZ³⁹⁶ que “el asesinato no es más que un producto de la ley”. De igual forma, la etiqueta de “asesino” sería, por tanto, producto de las instancias del control formal. Las palabras tienen importancia: la definición

³⁹⁰ “El primer crimen de portada”, en *EL PAÍS*, 7 de junio de 2014.

³⁹¹ PETIT CALVO (2005), p. 370. Analiza el autor esta difícil relación a la luz del tratamiento dado también a otros casos relevantes para la opinión pública. Sobre los detalles del caso en particular, las implicaciones políticas, la denuncia de errores o corruptelas judiciales y penitenciarias, la cuestión social, el sensacionalismo, pp. 379-384; en cuanto al ejercicio por parte de la prensa de la novedosa acción popular (por primera vez) en el juicio, pp. 384 y ss. El caso ha dado lugar a una abundante bibliografía, también literaria (el propio GALDÓS escribió las crónicas del caso, que enviaba a un periódico argentino) y sigue siendo objeto de estudio en nuestros días. Recientemente, TÉLLEZ AGUILERA (2018), pp. 9-48.

³⁹² *Vid.* Cap. II. 5.2.

³⁹³ En este sentido OLIVER OLMO/URDA LOZANO (2016), pp. 5 y s. y las referencias a la penalidad en el Capítulo I.

³⁹⁴ Al respecto resulta muy llamativo que en el *Abschlussbericht* (2015), pp. 53 y s., se insista en este argumento para limitar la reforma del delito de asesinato y sobre todo para evitar la sustitución de la pena de prisión de por vida (*lebenslange Freiheitsstrafe*) por un marco penal temporal, incluso de la misma duración efectiva.

³⁹⁵ *Vid.* Cap. II.5.2.4

³⁹⁶ TORÍO LÓPEZ (1983), p. 80.

de un hecho como homicidio o como asesinato y la referencia a su autor como asesino u homicida puede tener un relevante efecto comunicativo. Por tanto, creo que las voces “asesinato” y “asesino” no son tan solo términos jurídicos, sino que sobre todo tienen una enorme carga social que no siempre se corresponde con la reacción jurídica ante determinados hechos.

El modo en que los *media* presentan y analizan algunos hechos luctuosos contribuye a la alarma social y al sentimiento de que “no se ha hecho justicia”. La sensibilidad de la población se acentúa aún más en sucesos vinculados con campañas de solidaridad emprendidas por algunos colectivos y seguidas por los medios de comunicación y por el Ejecutivo en relación con las víctimas de determinados delitos, como los asesinatos/homicidios de género y los de carácter sexual³⁹⁷ y, sobre todo, aquellos en los que las víctimas son menores de edad³⁹⁸.

Por todo lo dicho, no creo arriesgado afirmar que el contexto cultural y sociopolítico desempeña también un importante papel en la génesis y en el tratamiento judicial de estos delitos. Desde la perspectiva de género, por ejemplo, en los últimos años se insiste en vencer el “discurso de la resistencia”³⁹⁹ que niega la influencia de los aspectos estructurales (sociedad patriarcal), achacando la asimetría de género en los feminicidios íntimos a factores puramente individuales (estresores, enfermedades mentales, celos, etc.).

Dado que el homicidio suele derivarse de una interacción personal⁴⁰⁰, debe analizarse también el marco en el que se desarrolla. La incidencia del control social sobre el fenómeno homicida debe contemplarse tanto desde la perspectiva del control social penal (sistema penal), como desde el control social informal, es decir, sobre el conjunto de normas y estructuras sociales que sustentan al ordenamiento jurídico, entendido este como sistema de control social formalizado del que la cuestión penal forma parte.

El sistema penal es el principal medio de control social, en la medida en que está fuertemente formalizado y además cuenta con las mayores posibilidades de privación/restricción de derechos de los ciudadanos⁴⁰¹. El sistema penal estaría conformado, en palabras de BERDUGO⁴⁰²:

“por el conjunto de normas, instituciones, procedimientos, espacios (como la sede de los

³⁹⁷ Sobre esta cuestión, RODRIGO ALSINA (1999), p. 79.

³⁹⁸ *Vid.* HERNÁNDEZ JIMÉNEZ (2017), *passim*.

³⁹⁹ Sobre esta cuestión, LAURENZO COPELLO (2012), p. 121.

⁴⁰⁰ Como hemos visto en Capítulo II.4.3.

⁴⁰¹ *Vid.* MUÑOZ CONDE (1985), *passim*.

⁴⁰² BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE (2016), p. 2.

tribunales, las comisarías de policía, los centros penitenciarios) y agentes que operan en el sistema y lo hacen funcionar (jueces, fiscales, policías, funcionarios de prisiones, e incluso, los delincuentes y sus víctimas)”.

De esta integración del derecho penal en el sistema penal se desprende que tan importante es que la norma no fomente desigualdades, como que los operadores del derecho no lleven a la praxis sus propios prejuicios o valores morales, es decir, sus sesgos cognitivos basados en estereotipos. Deben analizarse también, por tanto, los sistemas informales de control social que pudieran tener mayor influencia en cualquiera de los elementos del sistema penal y que, por ende, pudieran incidir en el control social formalizado del fenómeno homicida.

El homicidio/asesinato ha sido tradicionalmente uno de los delitos más graves que podía cometer el ciudadano, pero no a todos se reservaban las peores penas, en tanto que su castigo respondía a diferentes escenarios definidos de antemano por el poder y las valoraciones sociales.

En el Capítulo I hemos visto que la muerte de una persona podía castigarse con la pena capital o quedar prácticamente impune debido a la protección de determinado orden social conculcado previamente (homicidio de los adúlteros)⁴⁰³. Entre la máxima pena y la impunidad total existen distintos criterios de valoración que, o bien han ido desapareciendo, o bien se han mantenido con una interpretación acorde a los tiempos. Como producto social que es, la norma penal se gesta y se aplica de acuerdo con las valoraciones sociales imperantes. Pero al mismo tiempo, también contribuye a la configuración de la ética social señalando los hechos más graves.

Esta relación entre los sistemas informales de control social y el sistema penal se va a analizar, por una parte, respecto del homicidio de la pareja (homicidio y feminicidio íntimos) y por otra, en cuanto a su influencia en la reintroducción de la prisión permanente revisable.

⁴⁰³ Hace referencia también a esta cuestión QUINTANO RIPOLLÉS, citado por ÁLVAREZ GARCÍA (2021a), p. 75 y s.

5.1. EL SISTEMA PENAL Y LOS SISTEMAS INFORMALES DE CONTROL SOCIAL. EL HOMICIDIO Y EL FEMINICIDIO ÍNTIMOS

5.1.1. El homicidio de la pareja. La necesidad de diferenciar entre homicidio y feminicidio íntimos

HERNÁNDEZ HIDALGO estudia la violencia bidireccional de la pareja en atención a los roles de agresor y víctima conforme al modelo del interaccionismo simbólico (teoría sociológica), según la cual los procesos de criminalización y victimización son procesos de aprendizaje. Se trataría de dinámicas de pareja en las que el rol de ofensor y víctima concurre en los dos miembros de la pareja “de forma simultánea o alterna, dada la permanente interacción existente entre ambos, no existiendo una situación clara de asimetría de poder entre hombre y mujer”, de manera que no se trataría de violencia de género, “dado que la mujer también puede comportarse como ofensora y el hombre como víctima”⁴⁰⁴.

No obstante, en la doctrina se albergan dudas en cuanto a que realmente exista esa situación simétrica de poder en una pareja concreta en la que la estructura patriarcal no tuviera la menor influencia, sobre todo en los supuestos de violencia extrema, como son los casos de homicidio. Más pacífica resulta esta diferenciación en los supuestos de violencia leve⁴⁰⁵.

Como se verá en los próximos epígrafes, tampoco parece que los motivos y factores que llevan a hombres y mujeres a matar a sus parejas o exparejas (también las del mismo sexo) sean equiparables, por lo que, desde mi punto de vista, no se debe hacer un tratamiento unitario de ambos fenómenos.

Pese a que no voy a ocuparme de ello, me gustaría mencionar la reciente atención que está recibiendo la posible conexión entre los conflictos de pareja y el homicidio/asesinato de los hijos menores de edad. En su estudio de 2018, RAMOS VÁZQUEZ constata esta relación, puesto que 13 de los 29 padres biológicos (o parejas de la madre) mataron a los hijos propios o de la mujer en un contexto de violencia de género. En una situación similar de celos, crisis de pareja o venganza, cometieron el delito 4 mujeres de 34⁴⁰⁶.

Por último, tampoco me ocuparé de los supuestos de inducción al suicidio de uno de los miembros de la pareja sobre el otro, ni de los llamados “pactos de suicidio por amor”.

⁴⁰⁴ HERNÁNDEZ HIDALGO (2015), p. 8.

⁴⁰⁵ Así por ejemplo PÉREZ MANZANO (2016), p. 41, diferencia distintas situaciones. La autora considera que en los delitos de género se debería recoger la exigencia de un “contexto de dominación discriminatorio patriarcal” (p. 42).

⁴⁰⁶ RAMOS VÁZQUEZ (2018), p. 301, también RAMOS VÁZQUEZ (2021), p. 209.

Pese a que podrían dar lugar a algún supuesto de autoría mediata por engaño⁴⁰⁷, generalmente responden al esquema de la inducción y cooperación al suicidio, que no se contempla en este trabajo⁴⁰⁸.

A continuación, se analizarán por separado el feminicidio íntimo y el homicidio del tirano familiar a manos de su pareja mujer.

5.1.2. *Feminicidio íntimo*

5.1.2.1. Los términos femicidio y feminicidio

Frente al discurso de la resistencia, que se niega a aceptar la razón de género en este ámbito⁴⁰⁹, una parte de la doctrina actual se esfuerza por diferenciar los homicidios en la pareja motivados por razones de género de los que se deben a otras dinámicas⁴¹⁰.

Conforme a la idea que parece más extendida, la muerte de la mujer a manos de su pareja masculina responde a un esquema patriarcal (nivel macro) con independencia de que en el caso concreto puedan existir otros factores coadyuvantes (nivel micro).

Para referirse a este fenómeno se puede emplear la expresión “feminicidio de género”⁴¹¹, pero también se ha acuñado el término *femicidio*, con el que, según LAURENZO COPELLO⁴¹², se pretende destacar, desde una perspectiva de género, que la muerte violenta de muchas mujeres no se debe “a factores puramente individuales sino que responden a causas estructurales, a la sumisión en que la sociedad patriarcal sitúa a la mujeres como colectivo subordinado”.

Es frecuente también designar esta realidad con el nombre de femicidio íntimo⁴¹³. Supondría, en principio, una concepción diferente a la reflejada por el término *feminicidio*,

⁴⁰⁷ Vid. MUÑOZ CONDE (1987), *passim*.

⁴⁰⁸ He decidido no incluir los supuestos de cooperación ejecutiva al suicidio porque, en mi opinión, más que de un homicidio atenuado, se trata de un tipo independiente articulado en torno a la voluntad del suicida. Vid. Cap.III.2.2.1.3.

⁴⁰⁹ Vid. LAURENZO COPELLO (2012), p. 141: “...la idea todavía muy extendida en ciertos ámbitos jurídicos que, pese a los patrones de ciertos homicidios de mujeres que se repiten una y otra vez, sigue negando la raíz discriminatoria de estas agresiones y pretende recluirlas a hechos aislados atribuibles a sujetos desequilibrados”. Sobre el tema recientemente FERRER-PÉREZ/BOSCH-FIOL (2019), p. 71.

⁴¹⁰ GONZÁLEZ/GARRIDO/LÓPEZ/MUÑOZ/ARRIBAS/CARBAJOSA/BALLANO (2018); p. 29: “Campbell ha sido una autora pionera en centrar el estudio de los homicidios de pareja en los casos en los que la víctima es la mujer (en adelante feminicidio), puesto que la mayoría de las investigaciones abordaban el homicidio de pareja como un tipo de violencia familiar o doméstica”

⁴¹¹ Así, por ejemplo, FERNÁNDEZ TERUELO (2011) y FERNÁNDEZ TERUELO (2013), *passim*.

⁴¹² LAURENZO COPELLO (2012), p. 121. ESQUINAS VALVERDE (2022), p. 53, parece reservar el término para el homicidio de género cometido por la pareja.

⁴¹³ Vid. MAQUEDA ABREU (2022), p. 3. La autora opta expresamente por este vocablo en lugar

más empleado en la doctrina latinoamericana y, con el que se quiere acentuar la responsabilidad del propio Estado que, según LAURENZO:

“en algunos países adquieren dimensiones masivas y altas cotas de impunidad, muy a menudo acompañados de irregularidades en la investigación, humillación a las familias de las víctimas, desprecio a las propias víctimas a las que se culpa por su supuesta falta de moralidad o forma de vida, etc.”⁴¹⁴.

Como señala PÉREZ MANZANO, el término *feminicidio* evocaría el vocablo *genocidio* acentuando, por tanto, las dimensiones del fenómeno, su persistencia en el tiempo y la responsabilidad del propio Estado por la dejación de tutela que fomenta la impunidad, quedando el término “femicidio” para referirse al hecho individual⁴¹⁵. En sentido similar se ha manifestado recientemente MACRÍ, pues la inacción de las instituciones públicas genera una contribución al delito que hace de este un fenómeno aún más complejo⁴¹⁶.

De esta forma, el feminicidio, como homicidio por razón de género, desbordaría las fronteras de la pareja adquiriendo una dimensión colectiva, pues la frustración de las expectativas de la conducta que debe observar una mujer en atención a sus roles de género serviría de justificación social (e indirectamente en el sistema penal) para el homicidio. La tolerancia estatal respecto de estas muertes subraya este carácter colectivo.

Este feminicidio en sentido amplio es el que pretende combatir el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica adoptado en Estambul el 11 de mayo de 2011 (en adelante, Convenio de Estambul). Así se analizan en Alemania los casos de homicidios (asesinatos) motivados por la necesidad de restablecer el “honor” (*Ehrenmord*), “que se cometen por una supuesta obligación cultural para satisfacer el honor de la familia”⁴¹⁷ y que alcanzan a cualquier mujer del ámbito familiar, no necesariamente la pareja (hijas, hermanas, etc). Como afirma U. SCHNEIDER, responden a la práctica del control patriarcal⁴¹⁸. El concepto, como acabo de comentar, va más allá de la muerte de la mujer a manos de su pareja masculina, incluyendo también el “femicidio de dote” o la muerte a consecuencia de una mala

de “feminicidio”, *vid.* nota 14 en p. 8, y MAQUEDA ABREU (2023), *passim*.

⁴¹⁴ LAURENZO (2012), p. 128.

⁴¹⁵ PÉREZ MANZANO (2016), pp. 44 y s. *Vid.* también LAURENZO COPELLO (2012), pp. 119-143, con breve comentario sobre las distintas regulaciones latinoamericanas, y PÉREZ MANZANO (2018), p. 93, especialmente nota (10) sobre el empleo de ambos términos.

⁴¹⁶ MACRÍ (2020), p. 24.

⁴¹⁷ GRECO (2012), p. 228.

⁴¹⁸ Cfr. U. SCHNEIDER (2015), pp. 65 y s

ejecución de la mutilación genital femenina que, como señala LAURENZO, a menudo es realizada por mujeres⁴¹⁹.

Pero, pese a su vocación estructural, cuando esta concepción del feminicidio se enfoca desde la perspectiva de un delito de odio, el fenómeno parece reducirse a un problema personal del autor, de sus propios motivos, por lo que un importante sector doctrinal rebate esta tesis. Además, la estimación de los motivos del autor como base para afirmar la gravedad de su conducta conlleva el peligro de valoración de la actitud interna⁴²⁰. En este sentido, PERALTA prefiere configurar los delitos de odio como delitos de sometimiento⁴²¹. ALONSO ÁLAMO avanza en esa consideración, diferenciando claramente feminicidio de delito de odio⁴²², considerando que es la tendencia a subjetivar los delitos de odio que se observa a nivel Europeo e internacional lo que propicia esta asociación⁴²³.

En opinión de PERALTA, la comprensión del feminicidio como delito de odio pudiera explicarse, en una primera aproximación, por la brutalidad con que suelen ejecutarse las muertes. Así, este autor llama la atención sobre el hecho de que en Argentina parecen haberse normalizado los feminicidios abrasando viva a la mujer⁴²⁴. Pero no es la modalidad comisiva el aspecto que fundamenta su mayor gravedad, dado que eso es algo que se valora en cualquier asesinato con ensañamiento. Su tesis reside en que el autor del feminicidio:

“se siente provocado frente a ejercicios de derechos por parte de la mujer (...) El autor, de manera más o menos consciente, tiene una concepción machista de las relaciones entre hombre y mujer y (...) censura, a través de su hecho, entonces, la autonomía de la mujer frente al hombre”⁴²⁵.

Por su parte, PÉREZ MANZANO diferencia entre feminicidio con carácter general —que podría ser un delito de odio si se considera impulsado por la misoginia— y el feminicidio de la pareja o expareja (feminicidio íntimo). Este último no respondería a las

⁴¹⁹ LAURENZO (2012), p. 131.

⁴²⁰ Sobre la relación entre móviles y actitud interna *vid.* Cap. V.3.1.

⁴²¹ PERALTA (2013), pp. 13 y ss. ALONSO ÁLAMO (2019), p.119, valora positivamente la tesis de PERALTA.

⁴²² ALONSO ÁLAMO (2019), pp. 111 y s., diferencia entre motivos y razones, de manera que “por razones de género cabe entender razones que objetivamente impliquen trato desigual y de dominio sobre la mujer, bastando con que el sujeto conozca la situación fáctica”, sin necesidad de analizar los motivos del autor.

⁴²³ ALONSO ÁLAMO (2022), p. 10.

⁴²⁴ PERALTA (2013), p. 3. Obsérvese que emplea el término “femicidio”, en el sentido que en el texto se emplea el vocablo “feminicidio”.

⁴²⁵ PERALTA (2013), p. 13. En nota 39, hace referencia a los *Ehrenmord* analizados por GRECO.

características propias del delito de odio, pues estos se definen por los siguientes aspectos:

- (1) están pensados para la protección de minorías históricamente discriminadas;
- (2) la víctima concreta sobre la que recae el delito es aleatoria;
- (3) tienen una dimensión colectiva, pues cada hecho individual implica una amenaza para todo el colectivo: cualquiera puede ser el siguiente.

Por el contrario, el feminicidio íntimo no tendría esa dimensión de amenaza a todo el colectivo, sino que el autor solo pretende ejercer violencia sobre una mujer en particular⁴²⁶. Más que de un componente misógino, habría que resaltar el machismo, entendido como expresión “del odio a una determinada manera de ejercer los roles femeninos: una manera que no encaja en el modelo tradicional patriarcal discriminatorio”⁴²⁷. Por tanto, el componente de odio hacia la ideología de género no lo convierte en un delito de odio, pues sería “el carácter instrumental de la violencia respecto de la discriminación patriarcal el elemento que aporta sentido y desvalor específico al hecho”⁴²⁸.

Como se ha apuntado unas líneas atrás, los términos *femicidio* y *feminicidio* (a menudo usados indiferentemente) pueden estar designando fenómenos diferentes. Sin embargo, la distinción apenas ha encontrado eco en España. Así, por ejemplo, el GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ⁴²⁹, destaca que la Real Academia Española en su diccionario de 2014 define el feminicidio como el “asesinato de una mujer por razón de su sexo”. Actualmente se define por la RAE⁴³⁰ como “asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia”, mientras que el vocablo “femicidio” se considera sinónimo de “feminicidio”.

Entre los feminicidios entendidos en sentido amplio habría que incluir igualmente los homicidios de carácter sexual, en la medida en que los delitos sexuales “afectan desproporcionadamente a las mujeres”, de acuerdo con el art. 36 del Convenio de Estambul. El Ministerio de Igualdad decidió incluir estas muertes en el cómputo de mujeres asesinadas por género⁴³¹ y así se hace en el último informe del Grupo de expertos del CGPJ⁴³².

⁴²⁶ PÉREZ MANZANO (2019), pp. 1178 y s.

⁴²⁷ PÉREZ MANZANO (2019), pp. 1176(p. 1190).

⁴²⁸ PÉREZ MANZANO (2019), p. 1190.

⁴²⁹ GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2018), p. 8.

⁴³⁰ www.rae.es (última consulta, 11/03/2023)

⁴³¹ Así lo anunció la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, con intención de incluir nuevas categorías de “feminicidio” que responda a los siguientes criterios: violencia sexual, en el ámbito de la trata y la prostitución, la violencia familiar (ejercida por un hombre de la familia que no es su pareja) y la “violencia social” (debida a razones de género), a partir del 1 de enero de 2022, según recoge *EL MUNDO* de 19 de noviembre de 2021.

⁴³² GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2022), pp.

De esta manera, hay que diferenciar el *feminicidio* como homicidio por razón de género con carácter general, del *feminicidio íntimo* referido a los supuestos de feminicidio a manos de la pareja o expareja masculina, al menos, mientras no se modifique el concepto que se maneja desde la aprobación de la Ley integral de 2004. En esta línea lo definen GARCÍA VERGARA *et. al.* en una reciente revisión sistemática⁴³³ y así se entenderá en este trabajo: se trata de la muerte de mujeres a manos a de sus parejas o exparejas en relaciones heterosexuales.

Resumiendo, la expresión feminicidio suele emplearse como sinónimo de “homicidio o asesinato por razón de género”. A su vez, puede referirse exclusivamente al homicidio o asesinato de la pareja o expareja femenina (feminicidio íntimo) o, de forma más amplia, al homicidio o asesinato cometidos por razón de género, bien sea en el sentido del Convenio de Estambul, bien en el sentido de la agravante de género del art. 22.4ª CP. Esta última supone una motivación discriminatoria hacia la mujer debido a patrones culturales como podrían ser, por ejemplo, los “asesinatos por honor”, cometidos por hombres (o por mujeres) para restituir el honor de la familia, quebrantado por la conducta de la mujer, al no someterse su forma de vida a las demandas de la familia⁴³⁴.

5.1.2.2. Patriarcado, estereotipos de género y feminicidio íntimo

La tesis tradicional explicaba el homicidio cometido por uno de los miembros de la pareja sobre el otro como homicidio pasional, generalmente provocado por ira y/o celos por una infidelidad (real o supuesta), considerándose por la opinión pública como menos reprochable que el homicidio común. De esta forma, la aportación de la víctima se valora en su efecto psicológico sobre el autor, pero también adquiere una dimensión social.

Dado que, según hemos visto en los estudios y estadísticas, cuando nos referimos al homicidio en la pareja en torno a un 90% de los casos es el hombre el que mata a la mujer⁴³⁵, el tratamiento de la infidelidad como “provocación de la víctima” tiene un evidente trasfondo patriarcal en el feminicidio íntimo.

Por más avances que se hayan producido en los últimos años en la consecución de una

137 y ss.

⁴³³ GARCÍA-VERGARA/ALMEDA/MARTÍN-RÍOS/BECERRA-ALONSO/FERNÁNDEZ-NAVARRO. (2022), p. 1.

⁴³⁴ ALONSO ÁLAMO (2019), p. 108, considera que el fundamento de la agravante de género reside en “el ataque adicional al interés a ser tratado como igual: incrementan el contenido de injusto en atención al mayor desvalor de resultado”, por lo que no responden al mismo esquema que los delitos de odio (ver pp. 111 y ss.).

⁴³⁵ *Vid.* Cap. II.3.2.1.

sociedad igualitaria, los viejos atavismos no desaparecen tan fácilmente, sobre todo en sociedades en las que la discriminación estaba no solo respaldada en el ámbito social, sino que incluso se recogía con normalidad en la regulación jurídica. En este sentido, es de destacar que hasta el año 1975 en el Código Civil se imponía a la esposa la obligación de obediencia al marido y a éste se le otorgaba el derecho de corregirla⁴³⁶. También en el Código Penal se reflejaba claramente la sociedad patriarcal en su art. 428, vigente hasta 1963, que castigaba con la pena de destierro al marido que “sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare en el acto a los adúlteros o a alguno de ellos”, sin que existiera un precepto similar para la mujer que sorprendiera a su marido en adulterio⁴³⁷.

Actualmente, se acepta con carácter general que el homicidio de la pareja o expareja femenina a manos del autor masculino tiene un claro componente patriarcal⁴³⁸ y a esta fenomenología me refiero, por tanto, con la expresión “feminicidio íntimo”. Esto no significa afirmar que *todos* los casos respondan a este esquema, ni que se trate del *único* factor, pero sí que este juega, en la inmensa mayoría de estos casos, un papel determinante⁴³⁹.

La estructura patriarcal de la sociedad no se refiere solamente al ordenamiento jurídico, sino que deja sentir su influencia también a nivel individual. En este sentido, afirma CEREZO DOMÍNGUEZ, que la tesis más aceptada para explicar el feminicidio íntimo es la que apela a la idea de masculinidad, como versión depurada de la teoría del patriarcado, conforme a la que “el hombre atenta contra la vida de su pareja porque la violencia es una importante forma de expresar su identidad, representando una importante manifestación de su masculinidad.”⁴⁴⁰

Según esta tesis, cuando el varón siente peligrar su identidad ante el comportamiento de su pareja femenina, recurre a la violencia para reafirmarse como hombre, especialmente cuando cree que ha perdido el control sobre *su* mujer. Esta pérdida de control se produciría cuando le asaltan sospechas de infidelidad —que afectaría a su honor o reputación— y en los supuestos de abandono⁴⁴¹ porque:

⁴³⁶ Cfr. MUÑOZ CONDE (2022), p. 207.

⁴³⁷ *Vid.* Cap. I, epígrafe 3 respecto de cada uno de los Códigos.

⁴³⁸ Frente a factores como ingesta de drogas o alcohol o la alteración mental, como señala el GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2018), p. 5.

⁴³⁹ *Vid.* el estudio de revisión sobre las distintas teorías desde las que se aborda el fenómeno de la violencia en la pareja de GRAHAM/MACY/RIZO/MARTIN (2020), *passim*.

⁴⁴⁰ CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 105.

⁴⁴¹ En este sentido, GRÜNEWALD (2010), p. 22; CORREA FLÓREZ (2016), pp. 21-23 y 368-371; GARCÍA-VERGARA/ALMEDA/MARTÍN-RÍOS/BECERRA-ALONSO/FERNÁNDEZ-NAVARRO. (2022),

“la mujer es parte de su propiedad y de su identidad. En ambos supuestos el hombre se siente incapaz de controlar a su pareja, lo que le produce un sentimiento general de impotencia al no poder cumplir el papel tradicionalmente asignado de corregir y controlar a su mujer así como al perder el status en la jerarquía familiar que habitualmente le ha venido siendo otorgado”⁴⁴².

Esta tesis vendría corroborada por el hecho de que, como muestran varios estudios⁴⁴³, un momento especialmente peligroso para la vida de la mujer es la decisión de abandonar a su pareja masculina, factor que no parece tener esa incidencia en los homicidios cometidos por mujeres contra sus parejas o exparejas masculinas⁴⁴⁴, al que me referiré con la expresión *homicidio íntimo*.

No es este, desde luego, el único factor predictivo de un posible feminicidio íntimo, pero conductas femeninas como la infidelidad, la decisión de poner fin a la relación, insultos y, en general, actitudes despectivas, afectan de tal manera a la masculinidad, que la reacción del varón matando a la mujer puede resultar social e incluso jurídicamente comprensible, dando lugar a la aplicación de mecanismos que permiten una gran atenuación de la responsabilidad penal. El ejemplo paradigmático en este sentido parece ser el derecho de los países anglosajones, especialmente de Estados Unidos, con su *provocation defence*.

Desde la sentencia de 1862 *Maher v. People*, el homicidio se atenúa considerablemente (*manslaughter*) cuando el autor haya actuado pasionalmente, debido a una provocación suficiente de forma que cualquier hombre razonable habría perdido su normal autocontrol en circunstancias similares⁴⁴⁵.

Lo sorprendente es que esta causa de atenuación de la responsabilidad penal se haya

p. 11. En este último estudio se diferencia entre las causas asociadas al autor, a la víctima, y a la interacción entre ambos.

⁴⁴² CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 105.

⁴⁴³ *Vid.* CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 386; SCHNEIDER, (2015), p. 65; GENOVÉS GARCÍA (2009), p. 19; CORREA FLÓREZ (2016), p. 37; SANTOS-HERMOSO/LÓPEZ-HEREDIA/SÁNCHEZ-MARTÍN/GONZÁLEZ-ÁLVAREZ (2021), p. 14. El GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2018), p. 18, señala que en un 34,2 % de las sentencias por homicidio/asesinato de género, se recoge la separación como motivación o desencadenante de la agresión mortal. Esta parece ser una constante, ya que en un estudio de revisión en el ámbito de EE. UU, Reino Unido, España, Australia y Países Bajos, de CONTRERAS TAIBO (2014), se destacan como factores de riesgo el abandono del maltratador (pp. 686 y s.) y, la interposición de denuncia por malos tratos (p. 690).

⁴⁴⁴ Señala LEMBKE (2009), p. 110, que un estudio de 64 homicidios de pareja en Alemania, durante el periodo de 2000 a 2005, condujo a la conclusión de que las mujeres matan para poner fin a relaciones insostenibles, mientras que los hombres matan porque no pueden aceptar el fin de la relación.

⁴⁴⁵ Ver RAMOS VÁZQUEZ (2012), p. 316.

mantenido en el tiempo respecto del adulterio de la mujer, como muestra el caso *Peacock*, de mediados de los años 90 del s. XX.

Peacock era un camionero que hacía largos trayectos. En una ocasión llegó a su casa antes de tiempo tras un viaje y encontró a su esposa, con la que llevaba casado cinco años, en la cama con otro hombre. Peacock ahuyentó al hombre y, después de horas de "beber y discutir, le disparó a su esposa en la cabeza con un rifle de caza"⁴⁴⁶. Fue condenado a tan solo 18 meses de prisión, porque se aplicó la *provocation defence*. Pero más allá de la ridícula condena, llamó la atención por las desafortunadas afirmaciones del juez que llevó el caso, en el sentido de que lo anormal habría sido que un hombre no reaccionara violentamente en esa situación⁴⁴⁷.

De esta forma, se ofrece una imagen de la mujer asesinada como responsable no solo de sus actos sino también de su muerte, "existiendo una historia de victimismo masculino detrás de muchas manifestaciones de violencia contra la mujer", conforme al paradigma "hombre inocente/mujer culpable", victimismo que legitima las formas de dominación y violencia y que se alimenta de "los estereotipos de género que permean la sociedad y que, a la postre reconvertidos en *standars* jurídicos, contribuyen efectivamente a excusar o incluso justificar los feminicidios"⁴⁴⁸.

Esta situación es tan extrema, que la mera alegación de infidelidad o de insultos de la mujer da lugar a la aplicación de la *provocation defence*, de tal forma que la media de condena a los hombres que matan a sus parejas o exparejas femeninas es de 2 a 6 años, mientras que la media en el caso de mujeres que matan a su pareja o expareja masculina es de 12 a 16 años⁴⁴⁹. De hecho, es la única gran categoría de "provocación adecuada" que no se apoya en un acto violento previo⁴⁵⁰.

En opinión de MILLER, que la *provocation defence* no se aplique por igual en el caso de que sea la mujer la que mate a su pareja o expareja masculina, parece que es debido al

⁴⁴⁶ LEWIN (1994). Este artículo dio visibilidad nacional a este caso, que había acontecido en Maryland.

⁴⁴⁷ RAMOS VÁZQUEZ (2012), p. 316, concretamente el juez afirmó: "me pregunto seriamente cuántos hombres casados habrían tenido el coraje de marcharse sin infligir ningún daño corporal". Sobre esta cuestión la literatura es amplísima, pero puede verse MILLER (2010), que comienza su estudio con la mencionada cita del juez del caso, Robert E. Cahill.

⁴⁴⁸ RAMOS VÁZQUEZ (2012), pp. 319 y s.

⁴⁴⁹ Cfr. RAMOS VÁZQUEZ (2012), p. 322.

⁴⁵⁰ Cfr. RAMOS VÁZQUEZ (2012), p. 318. Como afirma HERRERO HERRERO (2011), p. 238, se trata de una defensa aceptada incluso a nivel académico, si bien destaca que "se están alzando más voces en contra de ese tratamiento, edulcorado por *excesiva comprensión* de estos comportamientos criminales".

prejuicio (o sesgo) de género de la fórmula “estándar de hombre razonable”⁴⁵¹. Como afirma RAMOS VÁZQUEZ, este estándar “esconde una tácita asunción de la desigualdad entre géneros, participando en la construcción de una sociedad concebida desde el punto de vista masculino”⁴⁵². A esta visión androcéntrica del derecho en este ámbito se han referido numerosos autores, como por ejemplo FERRER-PÉREZ/BOSCH-FIOL, que definen el androcentrismo como una determinada visión del mundo que se articula en torno a la visión masculina como medida universal, hasta el punto de invisibilizar “a la mujer, su realidad y problemas o sus aportaciones”⁴⁵³.

También en Alemania se ha denunciado la aplicación del § 213 StGB⁴⁵⁴, que recoge el homicidio atenuado (caso menos grave de homicidio) cuando el autor mata llevado por la ira que le ha provocado la víctima con un abuso (*Mißhandlung*) o grave ofensa (*schwere Beleidigung*) perpetrados contra él o un familiar cercano.

GRÜNEWALD critica que se considere “provocación de la víctima” los casos en que la mujer desea terminar la relación y también, cuando ha existido infidelidad por su parte. Este efecto se logra interpretando el concepto “grave ofensa” (*schwere Beleidigung*) como “agravio” (*Kränkung*)⁴⁵⁵. Como afirma la autora citada, parece que para una mujer es muy difícil separarse de su marido sin agraviarlo en el sentido del § 213 StGB⁴⁵⁶. También la interpretación que se hace del “*Affekt*”, como estallido emocional espontáneo, representa un modelo de conducta típicamente masculino, puesto que las mujeres, debido a su inferioridad física, no suelen poder permitirse este tipo de reacciones⁴⁵⁷.

5.1.2.3. La evolución de la respuesta penal: del feminicidio de honor a la protección reforzada de la mujer por razones de género

En España, hemos pasado de tener prácticamente el derecho (y casi el deber) de matar

⁴⁵¹ MILLER (2010), pp. 250 y s.

⁴⁵² RAMOS VÁZQUEZ (2012), p. 317.

⁴⁵³ *Vid.* por todos, FERRER-PÉREZ/BOSCH-FIOL, (2019), p. 71, “su máximo exponente es lo que se ha dado en llamar investigación “ciega” al género o “ceguera de género” (*gender blindness*), esto es, aquella investigación que no tiene en cuenta la dimensión de género como categoría significativa para el abordaje e interpretación de los problemas de investigación, bien sea por falta de formación, por considerar que el género no está relacionado con ese problema o por otro tipo de razones (incluyendo las posibles resistencias a asumir este punto de vista)”.

⁴⁵⁴ *Vid.* la traducción de este precepto en la nota 1537.

⁴⁵⁵ Sobre esta cuestión, *vid.* por todos, críticamente, GRÜNEWALD (2010), pp. 243-261.

⁴⁵⁶ Cfr. GRÜNEWALD (2010), p. 244. La autora se hace eco de GEILEN, que critica esa interpretación por considerarla una aplicación masculina del derecho.

⁴⁵⁷ Cfr. GRÜNEWALD (2010), pp. 340 y ss.

a la adúltera⁴⁵⁸ a una situación en la que apenas se aplica ya siquiera la atenuante de arrebató u obcecación en el feminicidio íntimo⁴⁵⁹.

A lo largo del Capítulo I se ha ido comentando el trato de favor que dispensaba la legislación penal española al homicida de su esposa, hija o hermana, cuando el sujeto “vengaba” su honor, mancillado por la conducta sexual de la mujer. Este privilegio vino acompañando al varón desde la época romana⁴⁶⁰ hasta su supresión por ley en 1963⁴⁶¹.

Desaparecidas las referencias normativas que establecían esas importantes atenuaciones de la responsabilidad penal y, dado que en la legislación penal española no existen figuras específicas de homicidios atenuados⁴⁶², no puede decirse que la norma penal genere las condiciones que favorecerían la comisión de feminicidios. De hecho, cabe afirmar sin fisuras que la voluntad del legislador es justamente la contraria, a la vista de la rápida evolución del Código Penal en favor de los derechos y de la protección de la mujer⁴⁶³, cuyo último peldaño ha consistido en la incorporación de una circunstancia agravante de género al art. 22.4ª CP, diferenciada de la agravante de sexo⁴⁶⁴.

Pero quizás sea aún más revelador del cambio social y tenga un mayor efecto en la penalidad del autor la reinterpretación de las atenuantes, ya sea en clave legislativa o judicial. En este sentido, creo destacables dos ejemplos concretos: el cambio en la *provocation defence* en Reino Unido y la reinterpretación de la atenuante de arrebató en España.

5.1.2.3.1. La reforma de la *provocation defense* en Inglaterra y Gales en 2009

En junio de 2003 el Gobierno británico solicitó a la *Law Commission* un informe sobre determinados aspectos de la *Homicide Act* de 1957. En lo que ahora interesa, debía pronunciarse sobre la “*provocation*” especialmente en el ámbito de la violencia doméstica. En el informe, de 2004, la *Law Commission* propuso restringir esta *partiall defence* en el

⁴⁵⁸ Vid. Cap. I.3.2.

⁴⁵⁹ Vid. Cap. II.5.1.2.3.2 y Cap. II. 5.1.2.5.2.2

⁴⁶⁰ Vid. Cap.I.2

⁴⁶¹ Vid. Cap.I.3.6.4

⁴⁶² Salvo que la cooperación ejecutiva al suicidio pueda entenderse como un tipo atenuado del homicidio. Desde mi punto de vista estaríamos ante un tipo autónomo. Vid. Cap.III.2.2.1.3.

⁴⁶³ Hace ya casi tres décadas BOIX REIG (1995), pp. 11 y ss. destacaba positivamente la evolución de la legislación penal, especialmente respecto del reconocimiento de la libertad sexual de la mujer, con abandono de la casi exclusiva protección de la mujer en términos moralistas.

⁴⁶⁴ La agravante de género se introdujo con la reforma realizada por la LO 1/2015 y se diferencia de la agravante de discriminación motivada por el sexo, que procede de la versión originaria del Código Penal de 1995. Su introducción ha originado un amplio debate que por razones de espacio no puede ser objeto de análisis en este trabajo. Sobre el tema, vid. MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS (2018), *passim* y PÉREZ MACHÍO (2023), pp.255 y ss.

sentido de recurrir a estándares objetivos y, por otro lado, extenderla para poder aplicarla a aquellos casos en que el autor no responda de inmediato al acto desencadenante⁴⁶⁵.

Destaca MACRÍ⁴⁶⁶ la gran relevancia de la reforma de esta institución en el año 2009⁴⁶⁷, dada su importancia para la atenuación de la pena en la medida en que supone la aplicación de homicidio (*maslaughter*) en lugar de asesinato (*murder*). Concretamente, la reforma ha consistido en exigir un “acto desencadenante cualificado” para poder apreciar esta *partiall excuse*, que además ha sufrido un cambio de denominación, pasando a llamarse ahora *loss of self control*.

La pérdida de control del sujeto debe ser consecuencia, por tanto, de un acto desencadenante cualificado que se valora desde la perspectiva de una persona de la misma edad y sexo del autor con una capacidad normal de autocontrol, quedando excluidas expresamente como tal las referencias a la infidelidad, ya sea real o supuesta. Como afirma el autor citado, esta cláusula “debería ayudar a los jueces ingleses a rechazar la atenuación de la pena, vía interpretación, en otros supuestos de femicidio no relacionados con cuestiones de infidelidad sexual”, como podrían ser otras situaciones de discriminación relacionadas con el género⁴⁶⁸.

Pero la reforma de esta cláusula pretende ir más allá, pues junto a la reducción de las posibilidades de aplicación acabadas de comentar, la nueva *loss of self control* elimina un requisito clásico de la *provocation* que dificultaba seriamente su aplicación a la mujer que mata a su maltratador: ya no es necesario que la reacción sea inmediata a la provocación. Pese a este cambio, no toda la doctrina está de acuerdo en considerar que la remoción de este requisito permita su aplicación a estos casos⁴⁶⁹.

El cambio de paradigma en la interpretación de esta *defence*, ha dado lugar a que en Inglaterra se aplique con carácter general el delito de asesinato (*murder*) y se aplique la prisión permanente (*life sentence*), en los supuestos de feminicidio íntimo⁴⁷⁰.

⁴⁶⁵ Sobre ello ampliamente PEÑARANDA RAMOS (2014), pp. 52-66.

⁴⁶⁶ MACRÍ (2020), p.40.

⁴⁶⁷ §§ 54 y 55 de la *Coroners and Justice Act 2009*.

⁴⁶⁸ MACRÍ (2020), p. 40.

⁴⁶⁹ Cfr. CORREA FLÓREZ (2016), p. 237. En p. 240 señala, siguiendo a HORDER, que los parámetros de valoración siguen siendo masculinos (qué es lo que indigna a un hombre), de tal manera que “las circunstancias a las que reacciona la mujer, es decir, las razones que ha tenido para matar, no se ajustan a este estándar moral y legal”

⁴⁷⁰ MACRÍ (2020), p. 40.

5.1.2.3.2. La reinterpretación de la atenuante de arrebató, obcecación y estado pasional en España

En el art. 21.3^a CP se recogen conjuntamente tres atenuantes diferentes que tienen en común su incidencia en la psique del sujeto y consiguiente disminución de su culpabilidad y que se diferencian en la alteración psíquica que provocan. Por un lado, la atenuante de arrebató supone una emoción intensa, súbita y de corta duración, mientras que la obcecación es persistente y prolongada y se caracteriza por la ofuscación. La referencia a otros estados pasionales es una cláusula abierta que permite apreciar otras afecciones del ánimo de similar trascendencia para la culpabilidad del autor⁴⁷¹.

Estas emociones deben haber sido desencadenadas por un estímulo poderoso. El principal problema respecto de su valoración reside en que no todas las personas responden de la misma manera a iguales estímulos, sino que la reacción depende de factores individuales como el temperamento y el contexto en que se producen⁴⁷². La cuestión que se plantea es si debe tenerse en cuenta solamente su repercusión real en la psique del sujeto o si deben pasar además un filtro objetivo, de manera que la respuesta del sujeto sea proporcional a la gravedad del factor desencadenante y que, además, no merezca reproche conforme a las reglas ético-sociales vigentes. De esta forma, la atenuante se condiciona a que el estímulo que desencadena el arrebató haya sido generado por una conducta ilícita de la víctima⁴⁷³.

Esta última interpretación, más reciente en la jurisprudencia, tiene una gran influencia en el ámbito de aplicación de la atenuante, puesto que permite excluir los supuestos de reacciones agresivas a conductas como infidelidades, desobediencias, etc., en el enjuiciamiento del feminicidio íntimo.

Especial trascendencia tiene en este ámbito el tratamiento penal de los celos, que han pasado de ser una de las causas tradicionales de la aplicación del arrebató, a quedar prácticamente reducida su aplicación a los supuestos en que revelen una patología mental⁴⁷⁴.

Esta evolución ha sido rápida y espectacular. La STS de 14 de julio de 1994 (ponente: Moner Muñoz) consideraba que era “una reacción vivencial desproporcionada, pero

⁴⁷¹ Cfr. MARTÍNEZ GARAY (2018), p. 472.

⁴⁷² MARTÍNEZ GARAY (2018), pp. 472 y s., señala que la jurisprudencia al respecto no es uniforme.

⁴⁷³ Se oponen a esta exigencia, MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN (2022), p. 453. A decir de CORREA FLÓREZ (2016), p. 253, la mayoría de la doctrina estaría de acuerdo con la jurisprudencia en este aspecto.

⁴⁷⁴ Cfr. MARTÍNEZ GARAY (2019), p. 473. *Vid.* también ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 188.

comprensible para los demás hombres”, de manera que los celos “normales” podrían valorarse como atenuante incluso cualificada, mientras que el “delirio de celos”, podía dar lugar a un trastorno mental transitorio completo o incompleto. *En poco más de cinco años* se reduce la posibilidad de su aplicación en casos de abandono, como se establece en la STS 1340/2000, de 25 de julio (ponente: Martín Pallín):

“El desafecto o el deseo de poner fin a una relación conyugal o de pareja no puede considerarse como un estímulo poderoso para la parte contraria y no tiene eficacia para sustentar una posible atenuante de arrebató u obcecación. La ruptura de una relación matrimonial constituye una incidencia que debe ser admitida socialmente, si tenemos en cuenta que las relaciones entre los componentes de la pareja se desenvuelven en un plano de igualdad y plenitud de derechos que inicialmente y dejando a salvo algunas variantes posibles, deben prevalecer en toda clase de relaciones personales.”

Unos años más tarde, se relativiza el poder atenuante de los celos en cualquier situación. La STS 61/2010, de 28 de enero (ponente: Marchena Gómez) establece:

“los celos, más allá de aquellos casos en los que son el síntoma de una enfermedad patológica susceptible de otro tratamiento jurídico-penal, no pueden justificar, con carácter general, la aplicación de la atenuante de arrebató u obcecación. De lo contrario, estaríamos privilegiando injustificadas reacciones coléricas que, si bien se mira, son expresivas de un espíritu de dominación que nuestro sistema jurídico no puede beneficiar con un tratamiento atenuado de la responsabilidad criminal”.

Insiste en esta tesis la STS 745/2015, de 27 de noviembre (ponente: Sánchez Melgar):

“los celos no pueden justificar la atenuante de obrar por un impulso de estado pasional, pues a salvo los casos en que tal reacción tenga una base patológica perfectamente probada, de manera que se disminuya sensiblemente la imputabilidad del agente, las personas deben comprender que la libre determinación sentimental de aquellas otras con las que se relacionan no puede entrañar el ejercicio de violencia alguna en materia de género.”

Pese a las críticas de una parte de la doctrina⁴⁷⁵, me parece correcta la interpretación jurisprudencial⁴⁷⁶, pues si solo se tiene en cuenta el impacto en la psique del autor se privilegia penalmente a las personas que tienen un menor autocontrol. La exigencia de que la conducta de la víctima que desencadenó el arrebató sea ilícita, permite que la atenuación de la pena responda, en parte, a parámetros más objetivos.

⁴⁷⁵ ALONSO ÁLAMO (2019), pp. 122 y s. considera que no existe base legal para considerar que el estímulo que desencadena el arrebató o el estado pasional deba ser conforme con las pautas socioculturales imperantes: “solo se exige que sea poderoso”, por lo que, en su opinión, no se puede excluir la celotipia.

⁴⁷⁶ Se mantiene en sentencias posteriores, así por ejemplo la STS 981/2016, de 11 de enero de 2017 (ponente: Jorge Barreiro)

5.1.2.3.3. La tendencia a la tipificación expresa del feminicidio y otras estrategias punitivas

En España no ha cuajado la tendencia latinoamericana de tipificar el feminicidio de forma expresa, pero se han ido desarrollando estrategias legislativas y jurisprudenciales que permiten un importante incremento de la pena:

- (1) la introducción de la agravante de género en el art. 22.4ª CP;
- (2) su aplicación conjunta con la circunstancia mixta de parentesco del art. 23 CP y
- (3) la interpretación laxa de las circunstancias del asesinato, especialmente de la alevosía⁴⁷⁷.

El tratamiento penal en España consiste, por tanto, en aplicar el delito correspondiente, ya sea homicidio o asesinato, con la agravante de género del art. 22.4ª CP siempre que se den sus requisitos⁴⁷⁸, junto a la agravante de parentesco del art. 23 CP cuando se trate de un homicidio o feminicidio íntimos, puesto que el Tribunal Supremo ha declarado compatibles ambas agravantes⁴⁷⁹.

5.1.2.4. El papel de la policía

Se ha comentado con anterioridad⁴⁸⁰ que la inacción de los agentes estatales puede ser un factor que contribuya de forma relevante a las altas tasas de feminicidios que se alcanzan en algunos países, debido a la impunidad en que quedan la mayoría de esas muertes.

En España no se ha observado ese problema en relación con los feminicidios, pues no cabe dudar de la orientación del sistema penal hacia la persecución de estos delitos. Pero es posible plantearse si la estrategia preventiva está bien diseñada y funciona correctamente.

Uno de los operadores penales más relevantes es la policía. Algunos estudios han destacado la enorme influencia que ejerce el trato deparado por los agentes a las mujeres maltratadas de cara al éxito de la persecución penal de estos delitos. En este sentido, BLAY/KARASO⁴⁸¹ destacan que, aunque los agentes están mucho mejor formados, a veces

⁴⁷⁷ *Vid.* sobre la alevosía convivencial, Cap. VI.4.1.2.

⁴⁷⁸ Respecto de su aplicación a casos diferentes de los contemplados en la LO 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, *vid.* OREJÓN SÁNCHEZ DE LAS HERAS (2021), p. 359, señalando que resta por determinar si la agravante de género sería aplicable solamente en los casos en que el sujeto activo sea varón.

⁴⁷⁹ Recientemente, STS 416/2023, de 31 de mayo (ponente: Puente Segura).

⁴⁸⁰ *Vid.* Cap. II. 5.1.2.1.

⁴⁸¹ BLAY/KARASO (2015), p. 15. Destaca también la importancia de la policía en el trato a la víctima HERRERA MORENO (1996), pp. 314 y ss.

son demasiado dependientes de la formalización de la denuncia (por lo que la víctima sale “con las manos vacías”). Otras veces, por el contrario, no se concede credibilidad a la mujer, de modo que se la disuade de interponer la denuncia. En opinión de las autoras citadas, esta última situación se produce, sobre todo, porque la policía está mejor preparada para responder al *evento* concreto, olvidando que la violencia de género es más que nada un *proceso*. Esta perspectiva policial podría explicar por qué algunas mujeres entrevistadas “que acudieron a la comisaría por su propio pie y sin signos de violencia” manifestaron haber encontrado resistencia para interponer la denuncia, así como el hecho de que “las denuncias acaben recogiendo hechos puntuales recientes y no historias más largas de violencia”.

Una valoración incorrecta del peligro que corre la mujer incrementa la posibilidad de ser víctima de homicidio a manos de su maltratador. Actualmente, las fuerzas policiales que se encargan de la protección de mujeres que han sufrido violencia de género cuentan con sistemas para evaluar la posibilidad de reincidencia e intentar romper de esta forma el proceso violento que puede acabar en su muerte. Como explica GONZÁLEZ ÁLVAREZ, a tal efecto se valoran una serie de predictores estáticos o factores de riesgo personal (rasgos de comportamiento, historial previo de la víctima y del agresor, etc.), junto a los predictores dinámicos, como podrían ser, entre otros, separaciones, juicios, nuevas relaciones sentimentales, etc. La valoración del riesgo, que pretende evitar la reincidencia, tiene en cuenta los cuatro tipos de violencia diferenciadas por la OMS: física, sexual, psicológica y la que se deriva de comportamientos dominantes⁴⁸².

5.1.2.5. La praxis judicial

5.1.2.5.1. Estrategias de indulgencia

Frente a las penas muy largas de prisión previstas para los delitos de homicidio/asesinato, tanto doctrina como jurisprudencia han empleado tradicionalmente diversas fórmulas para suavizar las condenas, entre las que pueden destacarse las siguientes:

⁴⁸² GONZÁLEZ ÁLVAREZ (2018), pp. 223 y ss. En p. 229, destaca la importancia del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGen), en funcionamiento desde 2007. Desde una perspectiva más amplia del homicidio de la pareja, *vid.* la reciente revisión sistemática de 42 artículos sobre las herramientas empleadas para la valoración de riesgos de GRAHAM/SAHAY/RIZO/MESSING/MACY (2021), *passim*.

5.1.2.5.1.1. Restringiendo la interpretación del tipo

Esta es la solución propuesta por el Tribunal Constitucional alemán cuando le fue planteado el problema de la constitucionalidad de la pena de reclusión perpetua⁴⁸³, que traigo a colación por los enormes esfuerzos doctrinales y jurisprudenciales que se han venido realizando en los últimos 60 años para limitar las consecuencias injustas de la aplicación del § 211 StGB, que contempla como única pena la prisión de por vida (*lebenslange Freiheitsstrafe*). En este sentido, ESER muestra su extrañeza respecto del menor número de condenas por asesinato que por homicidio, puesto que, de acuerdo con ARZT, resulta difícil de imaginar una muerte sin que concurra alevosía, codicia, móviles abyectos o para posibilitar u ocultar otro delito⁴⁸⁴.

Los esfuerzos de la doctrina y jurisprudencia de aquel país se han centrado en ofrecer una interpretación restrictiva de la alevosía. Llama la atención que en España se esté produciendo una tendencia expansiva en la aplicación de este elemento del asesinato, al tiempo que se proponen interpretaciones restrictivas en los supuestos de muerte del tirano doméstico y similares⁴⁸⁵.

5.1.2.5.1.2. Aceptando con generosidad las eximentes y atenuantes relativas a la capacidad disminuida del autor

Debe reconocerse que esta situación no está constatada por la criminología —al menos, hasta donde he alcanzado a ver— pero, en general, se tiene la impresión de que una persona capaz de emplear contra otro una violencia extrema automáticamente debe padecer algún trastorno⁴⁸⁶. Esta consideración parece desplegar efectos paradójicos. Así, KOSLOWSKI observa que de la comparación de las penas impuestas por homicidio y por robo, se constata una desproporción: o bien la pena es demasiado alta para el robo, o demasiado baja para el homicidio. En todo caso, en la práctica, el bien jurídico “vida” aparece

⁴⁸³ BverfGE 45, 187. Debe tenerse en cuenta que a los 15 años de cumplimiento efectivo de la pena puede procederse a la excarcelación del condenado como medida de gracia. Sobre la influencia que se esperaba de esta sentencia en la práctica forense del delito de asesinato puede verse, entre otros, RENGIER (1979) y RENGIER (1980).

⁴⁸⁴ ESER (1980), p. 54.

⁴⁸⁵ *Vid.* Cap VI.4.

⁴⁸⁶ Afirman WOLFGANG/FERRACUTI, p. 233, que los estudios psiquiátricos sobre el asesino tienen un valor relativo en criminología y, por ello “resulta difícil explicar el hecho de que en Inglaterra sean declarados legalmente dementes la tercera parte y hasta la mitad de los homicidas juzgados, en tanto que, en los Estados Unidos, el promedio de los asesinos que quedan en esta clasificación oscila nada más que entre el 2 y el 4%”

infravalorado frente al bien jurídico “propiedad”, pese a que la pena mínima prevista para el homicidio es de 5 años⁴⁸⁷.

Igualmente constata OBERLIES⁴⁸⁸ la enorme importancia de la culpabilidad disminuida en los delitos contra la vida: en su estudio de 1997 sobre 174 sentencias, en dos tercios de las mujeres condenadas y en tres de cada cinco hombres quedó atestiguada una culpabilidad disminuida. En el caso de la mujer maltratada que mata al maltratador casi siempre se aprecia esta circunstancia en la culpabilidad y raramente se plantea en la antijuricidad. En este grupo podría incluirse la apreciación amplia de la provocación de la víctima como factor que afecta a la culpabilidad del autor.

También GRÜNEWALD destaca la relevancia de práctica de la aplicación de los §§ 20 y 21 StGB, que permiten amplias reducciones de la pena en atención a la imputabilidad del autor: desde mediados de los años 70 del s. XX el porcentaje de aplicación de estos preceptos es de un 40% de los casos en los delitos de homicidio, mientras que, en el resto de delitos la aplicación del § 20 no llega al 0,6 % y el § 21, al 2,3%. A falta de mejor explicación, la autora apunta a que en estos delitos se suelen dar factores que afectan a la culpabilidad, por lo que es normal recabar informes al respecto y los jueces suelen aceptarlos casi sin excepción cuando reflejan alguno de esos factores, siendo los más frecuentes el consumo de alcohol o de otras drogas, el estado pasional (*Affekt*) y en tercer lugar, los trastornos de personalidad o psicosis⁴⁸⁹.

En España, el estudio de CEREZO DOMÍNGUEZ⁴⁹⁰ también muestra una amplia aplicación de circunstancias que atenúan la culpabilidad: el 86,1% en los homicidios entre parejas y el 58,1% en el resto de homicidios. En los últimos años, sin embargo, se detecta la tendencia contraria, es decir, la escasa aplicación de atenuantes en estos delitos⁴⁹¹, como se verá en el siguiente apartado.

5.1.2.5.2. La tendencia actual hacia el punitivismo

La doctrina ha puesto de manifiesto que en las tres últimas décadas se ha ido fraguando un claro punitivismo en todo el sistema penal⁴⁹², que se refleja en los siguientes aspectos:

⁴⁸⁷ KOSLOWSKI (1999), pp. 116 y s.

⁴⁸⁸ OBERLIES (1997), p. 143.

⁴⁸⁹ GRÜNEWALD (2010), pp. 17 y s.

⁴⁹⁰ CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 406, tabla 47.

⁴⁹¹ Sobre el arrebato u obcecación, *vid.* Cap. II. 5.1.2.3.2.

⁴⁹² STANCU/VARONA (2017), p. 2, señalan las distintas expresiones que se han ido acuñando para referirse a este fenómeno: “populismo punitivo” (BOTTOMS, 1995), “expansión del derecho

- (1) la tendencia legislativa de incremento de la duración de las penas (bien directamente aumentando su valor nominal, o de forma indirecta limitando las posibilidades de reducción del tiempo de condena⁴⁹³, es decir, aumentando su valor real),
- (2) la reinstauración de la pena de cadena perpetua con el nombre de prisión permanente revisable en la reforma por LO 1/2015,
- (3) la ampliación de los tipos penales por la reformulación de las agravantes específicas y comunes de los delitos de homicidio,
- (4) cierta tendencia punitiva de los órganos judiciales en relación con el homicidio.

Esta presión judicial mencionada en (4) puede operar de dos formas:

5.1.2.5.2.1. Ampliando el campo de aplicación de los elementos de agravación, tanto agravantes específicas como genéricas y permitiendo su aplicación conjunta

En este sentido cabe mencionar, por una parte, la novedosa apreciación judicial de la “alevosía convivencial” como una cuarta modalidad de la tradicional alevosía⁴⁹⁴, así como la aplicación conjunta de las agravantes de parentesco y género. En segundo lugar, cabe destacar la declaración de compatibilidad de la alevosía con la circunstancia primera del art. 140.1 CP, relativa a la edad inferior a 16 años o vulnerabilidad de la víctima por entender que responden a una fundamentación distinta, facilitando la aplicación de la prisión permanente revisable⁴⁹⁵.

También el ensañamiento ha sido objeto de una interpretación más relajada en cuanto a sus presupuestos, pues se ha eliminado la exigencia de un elemento subjetivo, el “ánimo sádico”, que limitaba extraordinariamente su aplicación⁴⁹⁶.

5.1.2.5.2.2 Reduciendo la posibilidad de atenuación

Este efecto puede lograrse de varias formas, entre las que podrían destacarse:

- (1) interpretando de forma restrictiva las eximentes y circunstancias que reducen la culpabilidad,

penal” (SILVA, 2001), “nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana” (DÍEZ RIPOLLÉS, 2004) o “cultura del control” (GARLAND, 2001).

⁴⁹³ Limitando las posibilidades de acceso al tercer grado y a la libertad condicional. En este sentido ha sido muy criticada la reforma operada por la LO 1/2015, que priva a la libertad condicional de su tradicional naturaleza al convertirla en un supuesto más de suspensión de la ejecución de la pena.

⁴⁹⁴ *Vid.* sobre la alevosía convivencial, Cap. VI. 3.1.2.

⁴⁹⁵ Sobre esta cuestión, *vid.* Cap. IV.6.6.1.2.

⁴⁹⁶ *Vid.* Cap. V. 4.3.

(2) tendiendo a la aplicación de una pena superior en el (limitado) margen de arbitrio judicial que permiten las reglas de determinación de la pena.

Ante la escasez de estudios sobre el tema, la apreciación deberá basarse en el realizado por STANCU/VARONA⁴⁹⁷ en 2017: se trata del análisis de las condenas penales de las Audiencias Provinciales por homicidio doloso (art. 138 CP) consumado e intentado entre los años 2000-2013, periodo que no registró modificaciones legislativas en este delito.

La tesis de partida consiste en que, si la tendencia judicial es más punitiva, ello se debe a la influencia de la cultura del control y no deriva de exigencias legales.

La muestra es ampliamente representativa: 2.277 homicidios, de los cuales fueron consumados 585 y en grado de tentativa quedaron 1.692⁴⁹⁸. Entre las distintas variables⁴⁹⁹ resulta especialmente significativa la dinámica de aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal⁵⁰⁰: si en 2000 se aplicaron agravantes en un 19% de los casos, en 2013 se incrementó al 35%; si en 2000 se aplicaron atenuantes en un 36% del total, en 2013 el porcentaje se redujo al 30%. En cuanto a las eximentes incompletas y atenuantes muy cualificadas, la reducción en su nivel de aplicación es muy significativa, pues de ser aplicadas en un 19% de los casos en 2000, pasa a tan solo un 6% en 2013.

Si bien —como reconocen los autores— no se deben hacer afirmaciones concluyentes apoyándose en un único estudio, que más bien presentan como punto de partida, lo cierto es que podría aventurarse cierto “punitivismo judicial solapado”⁵⁰¹ en relación con la dinámica de aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

5.1.2.5.2.3. ¿Mayor punitivismo judicial en el feminicidio íntimo?

En un epígrafe anterior⁵⁰² se ha comentado la sorprendente buena salud de la *provocation defence* en Estados Unidos, que permite reducir la pena considerablemente (la media de condenas en estos casos es de 2 a 6 años) cuando la mujer “ha provocado” su propia

⁴⁹⁷ STANCU/VARONA (2017), p. 3, señalan que los estudios sobre el punitivismo suelen basarse en el análisis de las políticas legislativas, pero no en la práctica forense, es decir, en su aplicación por los agentes del sistema penal, por ello su trabajo pretende cubrir esa laguna y comprobar esta tendencia en el ámbito de la aplicación judicial del homicidio, que tampoco en el ámbito comparado ha sido objeto de estudio pormenorizado.

⁴⁹⁸ STANCU/VARONA (2017), p. 10.

⁴⁹⁹ Cfr. STANCU/VARONA (2017), pp. 11 y s.: Las variables estudiadas son: duración de la condena, grado de ejecución, año de la sentencia, circunstancias modificativas genéricas, presencia de la acusación particular, variables demográficas y nacionalidad.

⁵⁰⁰ STANCU/VARONA (2017), pp. 22 y s.

⁵⁰¹ STANCU/VARONA (2017), p. 27.

⁵⁰² Cap. II.5.1.2.2.

muerte con su conducta previa: adulterio, humillación, desprecio o insultos al hombre que se siente herido en su masculinidad y mata para restablecer su estatus social, su identidad de género.

RAMOS VÁZQUEZ considera que “es el propio ordenamiento jurídico el que retroalimenta la violencia masculina” en aquellas situaciones en las que se ve alterada la “jerarquía de géneros y la propia imagen de hombre, legitimándose así las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres”⁵⁰³. En España, considera el mismo autor que “toda la mitología que rodea al feminicidio pasional retroalimenta atenuaciones que tienen su base y su fuerza en prejuicios y relaciones de poder fuertemente arraigados en el imaginario social”⁵⁰⁴.

Debe valorarse, no obstante, que en los últimos años se ha producido una concienciación muy rápida y de gran calado en todo el sistema penal español sobre la gravedad de estos hechos. En este sentido señala GENOVÉS GARCÍA, en su estudio de 500 sentencias (casi todas de entre 1999 y 2004) que, si en 1999 la calificación mayoritaria en estos casos era la de homicidio, la tendencia se ha ido invirtiendo hacia la calificación de asesinato como respuesta a la demanda social de mayor castigo para estos casos. Ciertamente resulta significativo que los tribunales de jurado sean más duros que los profesionales⁵⁰⁵.

Esta apreciación parece confirmarse en el estudio de 2018 sobre violencia doméstica y de género realizado por el GRUPO DE EXPERTOS/AS DEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO, puesto que de las 38 sentencias analizadas por homicidio/asesinato de género recae sentencia condenatoria en 37 de ellas (97%), siendo la absolutoria por eximente completa de trastorno mental transitorio respecto de una calificación de homicidio con agravante de parentesco. El 97% de las sentencias fueron dictadas por Tribunales del Jurado y, del total de sentencias condenatorias, el 81% lo fue por asesinato y el 19% restante (7) lo fueron por homicidio doloso⁵⁰⁶. Estos porcentajes se repiten en el acumulado de 2011 a 2016⁵⁰⁷: de las 245 sentencias condenatorias en violencia de género 196 (80%) lo fueron por asesinato, 45 (18%) por homicidio y cuatro por homicidio imprudente (2%); en cuanto a la violencia doméstica, de las 42 sentencias condenatorias,

⁵⁰³ RAMOS VÁZQUEZ (2012), p. 322.

⁵⁰⁴ RAMOS VÁZQUEZ (2012), p. 327.

⁵⁰⁵ Cfr. GENOVÉS GARCÍA (2009), p. 21.

⁵⁰⁶ GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2018), pp. 11 y s.

⁵⁰⁷ GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2018), p. 106.

por asesinato lo fueron 23 (55%), por homicidio 15 (36%) y 4 por homicidio imprudente (4%).

En poco más de una década hemos pasado de aplicar la atenuante de arrebato en no más de un 10% de los casos⁵⁰⁸, a no aplicar prácticamente ninguna atenuante en los femicidios íntimos. Como afirma MAQUEDA ABREU, en la actualidad nuestros tribunales entienden que estamos ante “comportamientos y estímulos que, en cumplimiento de las normas culturales antisociales (patriarcales) por las que se guían los femicidas, reciben un repudio absoluto por parte del Derecho.”⁵⁰⁹

5.1.3. Homicidio íntimo. Homicidio del tirano familiar o doméstico (*Haustyrann*)

Con anterioridad⁵¹⁰ se ha comentado que la mujer comete alrededor del 10% del total de homicidios a nivel mundial, siendo también un lugar común la afirmación de que la mujer, cuando mata, suele hacerlo en su entorno más próximo, especialmente en el ámbito familiar.

El homicidio íntimo o de la pareja masculina cometido por la mujer muestra una prevalencia considerablemente inferior al feminicidio íntimo y suele responder a un patrón diferente. En España la prevalencia nunca es superior al 10% e incluso en algún estudio, mientras que el 51% del total de mujeres muertas por homicidio lo fueron a manos de su pareja o expareja, no se detectó ningún homicidio íntimo cometido por una mujer sobre un hombre⁵¹¹.

Un poco más atrás se ha comentado que el género parece un condicionante no solo de la victimización, sino también de la criminalidad femenina⁵¹². Este aspecto ha sido destacado por Naciones Unidas y encuentra igualmente respaldo en las estadísticas del Ministerio del Interior que, según ACALE SÁNCHEZ:

“ponen de manifiesto cualitativamente que muchas mujeres condenadas han sido previamente objeto de vejaciones, insultos, amenazas, maltrato, sometimiento forzado al ejercicio de la prostitución o a la mendicidad, en definitiva, a conductas constitutivas de delito y parece que existe una relación entre esa victimización previa y la posterior comisión de delito”⁵¹³.

Aunque estas consideraciones relativas a la victimización previa de la mujer no se

⁵⁰⁸ RAMOS VÁZQUEZ (2012), p. 312.

⁵⁰⁹ MAQUEDA ABREU (2023), p. 1530.

⁵¹⁰ Cap.II.3.2.1.

⁵¹¹ *Vid.* Cap.II.4.2.1, especialmente nota 351.

⁵¹² *Vid.* Cap. II.3.2.1.

⁵¹³ ACALE SÁNCHEZ (2017), p. 3.

refieren específicamente al homicidio íntimo, su incidencia es clara en la constelación de casos referidas al homicidio del “tirano doméstico (o familiar)” (*Haustyrann*). Estos supuestos traen su causa de la situación en la que se encuentra la autora del homicidio, soportando una violencia constante ya sea por razones culturales, por el síndrome de mujer maltratada, por la indefensión aprendida⁵¹⁴, por su aislamiento social o incluso por el fracaso de las instancias públicas a las que acudió para su protección⁵¹⁵. Teniendo en cuenta que esa situación soportada afectaba a bienes jurídicos personalísimos parece ineludible su consideración a efectos de la valoración de la responsabilidad penal de la mujer que reacciona matando al maltratador.

No todo homicidio de la pareja masculina (homicidio íntimo) perpetrado por una mujer responderá a ese patrón de violencia previa, puesto que también se dan otras motivaciones: celos, discusiones económicas y otros problemas de la convivencia, alteraciones psíquicas, etc.⁵¹⁶. Considero, no obstante, que la incidencia de factores sociales de carácter estructural y de asignación de roles de género en la pareja, así como la conducta previa de la víctima que acaba muerta a manos de la mujer, justifica la consideración especial de los casos de homicidio íntimo cometidos como reacción al maltrato, a los que se suele conocer con la expresión *Haustyrannenmord* (asesinato del tirano doméstico o familiar) o *Haustyrannenfall* (caso del tirano doméstico o familiar)⁵¹⁷.

En la doctrina alemana el supuesto suele quedar limitado a un patrón concreto que es muy poco frecuente en la práctica⁵¹⁸: se trata del caso de quien, tras varios años de maltrato continuado, acaba matando a su maltratador dolosamente cuando éste se encuentra

⁵¹⁴ Sobre el síndrome de mujer maltratada y la indefensión aprendida *vid.* CORREA FLÓREZ (2016), p. 41.

⁵¹⁵ *Vid.* Cap. VI.4.3. Según el GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2018), p. 43, en el 26% de los casos de homicidio/asesinato de género, constaban denuncias previas y en un 16% se habían adoptado previamente medidas cautelares (p. 48); SANTOS-HERMOSO/LÓPEZ-HEREDIA/SÁNCHEZ-MARTÍN/GONZÁLEZ-ÁLVAREZ (2021), p. 13, señalan que, entre los feminicidios estudiados, en 114 (66.7%) existían comportamientos violentos susceptibles de ser denunciados, pero tan solo se denunció en 33 de los casos.

⁵¹⁶ GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2018), p. 115.

⁵¹⁷ Sobre el tratamiento de estos casos en Alemania, *vid.* OLMEDO CARDENETE (2004), *passim* y Cap. VI.4.4.

⁵¹⁸ En el análisis de las sentencias de 2016, realizadas por el GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2018), p. 98, de los 7 homicidios/asesinatos en la pareja cometidos por mujeres y condenados en 2016 no se contempla ningún caso que responda plenamente con este patrón, pero sí que en cuatro de los casos existían problemas previos de discusiones continuas y relación de control sobre la mujer.

dormido, ebrio o sencillamente desprevenido porque no espera un ataque al no existir actualidad en la confrontación⁵¹⁹.

La calificación en estos casos suele ser de asesinato con alevosía. En España puede reducirse la pena, pero de todas formas se parte del muy elevado marco penal del art. 139.1.1ª CP⁵²⁰. En Alemania la situación es más compleja porque la calificación de asesinato impide la aplicación del § 213 StGB (que contempla el homicidio atenuado por provocación) y, además, implica la imposición de la pena única de prisión de por vida, aunque se intenta una reducción de la pena por otras vías⁵²¹. Por último, en Estados Unidos en principio no podría aplicarse la *provocation defence*, por lo que se calificaría de asesinato y no de homicidio voluntario.

La valoración del comportamiento previo de la víctima⁵²² puede desplegar en estos delitos diferentes efectos según el punto de vista: si se considera que la mujer actúa por venganza y con alevosía, nos hallamos ante un homicidio (asesinato) doloso que no parece deba beneficiarse de ninguna eximente o atenuación de la pena. Pero si tenemos en cuenta el comportamiento anterior de la víctima incluyéndolo en el concepto (muy) amplio de “provocación” o si, al menos, se atendiese a la situación de peligro en que se encuentra la autora, se podría llegar a defender para estos casos una reducción de su responsabilidad penal. Veamos las distintas posturas y su argumentación.

5.1.3.1. Se trata de un homicidio por venganza

El argumento principal vendría a ser: si no quería ser maltratada, debió haberse separado de su pareja, era libre de hacerlo y de marcharse cuando quisiera y si no lo ha hecho, es porque quería vengarse de su maltratador⁵²³. Este es un argumento androcéntrico que ignora de una parte, el síndrome de la mujer maltratada⁵²⁴ y de otra, el riesgo que corre la

⁵¹⁹ Cap.VI.4.3

⁵²⁰ CORREA FLÓREZ (2016), pp. 387-392, aboga por la exclusión de la alevosía (pp. 381-385) y por la aplicación de la legítima defensa si se cumplen determinados requisitos.

⁵²¹ Vid. Cap.VI.4.3.

⁵²² Vid. Cap. VI

⁵²³ Vid. LARRAURI (1995), pp. 15 y s.

⁵²⁴ La formación de los jueces debe rebasar las barreras de la formación técnico-jurídica y abrirse a la incorporación de competencias de carácter psicológico, especialmente en cuanto a comunicación y capacidad de escucha. Actualmente se están dando algunos pasos en esa dirección, una buena muestra de ello sería la *Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género*, elaborada por el CGPJ en 2018. Destacando la necesidad de formar en competencias de comunicación, especialmente en lo relativo a la escucha activa, MIRANDA VERDÚ (2021).

mujer cuando decide poner fin a la relación⁵²⁵.

La versión actualizada de este argumento sería: hoy en día, las mujeres que tienen miedo de tomar esa decisión por sí mismas cuentan con un amplio apoyo social y con leyes que las protegen. Por tanto, pudieron recurrir a la policía y poner de esa forma en práctica las leyes destinadas a protegerlas. Así ha razonado el BGH en alguna sentencia muy criticada en Alemania⁵²⁶ y, más recientemente, alguna Audiencia Provincial en España⁵²⁷, pero en la mayoría de los casos es una falacia: CORREA FLÓREZ señala que de las 280 mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas en España entre 2011 y 2015, aproximadamente el 31,07 % había denunciado o tenía una orden de protección, de donde se deduce que recurrir a la ayuda institucional no supone una alternativa que garantice la puesta a salvo de los bienes jurídicos de la mujer amenazados o lesionados por el maltratador⁵²⁸.

Por último, también se relaciona con lo aquí comentado cierta reticencia por parte de los tribunales profesionales a eximir de pena en estos casos⁵²⁹, quizás por temor a un “efecto llamada”. Este argumento, de carácter preventivo general, es criticado por VARONA GÓMEZ:

“Causa sonrojo pensar que nuestro TS realmente cree que las mujeres maltratadas, primero, están al tanto de la jurisprudencia penal, y segundo, están esperando una sentencia absolutoria para tomar la decisión de rebelarse contra su tirano (...) porque... si su caso amerita la absolución ¿qué derecho tendrían nuestros tribunales de negársela?; ¿estar al tanto del derecho y ejercitarlo desde cuándo es motivo para negarlo?”⁵³⁰

⁵²⁵ Como se ha visto en Cap. II.5.1.2.2., especialmente nota 442. En el mismo sentido del texto, *vid.* DOVA (2018), p. 5.

⁵²⁶ BGHSt 48, 255, de 23 de marzo de 2003 (*HaustyrannenFall*). Se detiene en esta argumentación de la sentencia CORREA FLÓREZ (2016), pp. 184 y ss. Señala OLMEDO CARDENETE (2004), p. 213, que a menudo, el hecho de que la mujer volviera con su maltratador después de haberlo abandonado se vuelve en su contra respecto de la apreciación de la legítima defensa.

⁵²⁷ SAP Alicante 27-2-2012, citada por VARONA GÓMEZ (2021), pp. 62 y s.: “La acusada, no solo no se separó de su esposo, sino que tras algún intento de hacerlo, volvió con aquel, sea por voluntad propia o por la de sus hijos (...) no pudiendo ampararse una conducta atentatoria contra el derecho a la vida en quien no ha hecho uso de los medios que la ley le ofrece”.

⁵²⁸ Cfr. CORREA FLÓREZ (2016), p. 365. Como señala la autora en pp. 27 y ss., “relación de tiranía privada” se construye sobre el aislamiento de la víctima reduciendo sus redes de apoyo, situación que consigue mediante el maltrato físico, la amenaza y el control coercitivo. Recientemente, sobre la importancia de la prueba de la “trampa social” en las alegaciones de legítima defensa de las mujeres que matan a su maltratador en Australia, DOUGLAS/TARRANT/TOLMIE (2021), *passim*.

⁵²⁹ Casi siempre suelen aplicarse eximentes incompletas. Una excepción es la STS 1099/2010, de 21 de noviembre (Sánchez Melgar), que aprecia eximente completa de legítima defensa.

⁵³⁰ VARONA GÓMEZ (2021), pp. 124 y s. En sentido similar, *vid.* DOVA (2018), pp. 6 y s.

5.1.3.2. El comportamiento de la mujer no es excusable porque suele ser (pre)meditado o, al menos, no responde a situaciones de pérdida de control

Frente a la generosidad con que se aplica la *provocation defence* en Estados Unidos en los supuestos de homicidio de la pareja cuando el autor es un hombre, esta excusa parcial no suele aplicarse cuando los papeles se invierten⁵³¹. En este sentido, MILLER⁵³² considera que ello se debe a que el estándar del hombre razonable contiene un sesgo de género. Desde luego así parece, si atendemos a los requisitos exigidos para su aplicación: se trata de que el agente pierda el control (por ira, rabia, etc.) en circunstancias (provocación adecuada) en que cualquier persona razonable habría reaccionado de forma similar. En el caso de mujer que mata a su maltratador faltaría la pérdida del control, dado que cuando actúa normalmente ha pasado un lapso de tiempo y ha podido calmarse y recuperarlo⁵³³.

Esta situación parece confirmar la paradoja de la tesis de la indulgencia (llamada *Frauenbonus* en Alemania), mantenida en Estados Unidos respecto de la disparidad de la pena impuesta por los tribunales según el género del autor. Algunos estudios muestran cierta benevolencia en las penas impuestas a las mujeres, mientras que otros advierten de que ello es así solamente cuando la mujer y el contexto responden a roles de género (es madre, ama de casa, el delito es de escasa importancia...) pero cuando se trata de delitos violentos y además la mujer no responde a esos roles (es soltera, o no tiene hijos...) y viene a coincidir con el estereotipo de “mala mujer”, el trato indulgente desaparece por completo⁵³⁴.

5.1.3.3. ¿Son los jurados españoles menos punitivos que los jueces profesionales en el enjuiciamiento de las mujeres homicidas que matan a su maltratador?

En general se considera que el motivo por el que una mujer mata a su pareja masculina suele ser la desesperación o por no encontrar otra salida a una situación sostenida de amenaza contra su vida o la de sus hijos. Esta es la tesis más extendida y, como señala CEREZO DOMÍNGUEZ⁵³⁵, en “esas circunstancias, tras vivir varios años en un infierno en el que se

⁵³¹ Vid. Cap.II.5.1.2.2

⁵³² MILLER (2010), pp. 250 y s.; sobre este criterio, vid. NOURSE (2008), que hace una interesante la comparación de su aplicación a los casos de Goetz y Judy Norman, pp. 41 y ss

⁵³³ Vid. PEÑARANDA RAMOS (2014), pp. 44 y ss. y CORREA FLÓREZ (2016), pp. 221-249, ampliamente sobre el sesgo de género de *provocation defense*. Vid. también Cap.II.5.1.2.2.

⁵³⁴ Sobre esta cuestión, vid. FRIDEL (2019), pp. 321 y s., si bien advierte de la escasez de estudios empíricos sobre las penas impuestas por homicidio cuando el autor es mujer (p. 322).

⁵³⁵ CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 106.

sucedan los malos tratos cada vez con más frecuencia, perciben cómo el comportamiento violento de sus parejas está totalmente fuera de control”. Esta percepción de las víctimas no es meramente intuitiva, pues los estudios demuestran que la violencia temprana y habitual en la relación es un importante factor-predictor del feminicidio íntimo⁵³⁶.

Otras voces se inclinan por pensar que el maltrato no suele ser por sí solo el desencadenante de la acción homicida de la mujer, sino que, en general, puede tener más peso la imposibilidad de terminar la relación ante la negativa desesperada de su pareja masculina⁵³⁷. El homicidio se constituiría, por tanto, en la única manera que ve la homicida de terminar con la relación conflictiva⁵³⁸.

Está ampliamente aceptada la opinión que aprecia en los homicidios cometidos por la mujer sobre su pareja masculina una alta prevalencia de la *victim precipitation* (VP), es decir, que suelen corresponderse con los casos en que la víctima fue la primera en usar la fuerza física directamente contra su posterior homicida⁵³⁹. De hecho, según el estudio de SUONPÄÄ/SAVOLAINEN la incidencia de la VP en los casos de homicidio íntimo es superior a la de los casos en que la mujer mata a un hombre que no es su pareja⁵⁴⁰. Ya en su día advertía VON HENTIG que el “maltrato de la familia puede llegar a constituir una evidente amenaza para la vida”⁵⁴¹, queriendo con ello significar el importante papel que podía desempeñar como detonante del homicidio.

En cualquier caso, en España (y también en Alemania) la pena impuesta a la mujer que mata a su pareja masculina suele ser bastante inferior que en el caso inverso, debido al empleo de eximentes incompletas y atenuantes⁵⁴². En el estudio de CEREZO DOMÍNGUEZ se constata que la pena media interpuesta a las mujeres que atentaron contra la vida

⁵³⁶ Vid. GARCÍA-VERGARA/ALMEDA/MARTÍN-RÍOS/BECERRA-ALONSO/FERNÁNDEZ-NAVARRO. (2022), p. 12.

⁵³⁷ GRÜNEWALD (2010), p. 22, considera que la mujer mata a su pareja masculina cuando no ha logrado separarse de ella de otra forma.

⁵³⁸ En este sentido STECK/MÖHLE/SAUTNER/SCHMIDT (2002), p. 347; BURGHEIM (1994b), p. 235, pone de manifiesto que en un estudio de BROWNE/WILLIAMS de 1989, casi todas las mujeres que mataron posteriormente a sus maridos habían solicitado ayuda a la policía con anterioridad al hecho.

⁵³⁹ Cfr. SUONPÄÄ/SAVOLAINEN (2019), p. 2399; en p. 2400 señalan que también en diversos estudios se ha destacado que las mujeres se motivan para matar a sus parejas masculinas si creen que van a ser asesinadas o que sus hijos están en peligro.

⁵⁴⁰ SUONPÄÄ/SAVOLAINEN (2019); p. 2405. Ver conclusiones y diferencias con el estudio de FELSON Y MESSNER de 1998 en pp. 2408 y s.

⁵⁴¹ VON HENTIG (1960), p. 281.

⁵⁴² Un sector de la doctrina considera que en la mayoría de los casos existe una agresión ilegítima, que debe por tanto dar lugar a la eximente de legítima defensa. En este sentido, *vid.*, por todos, CORREA FLÓREZ (2016), *passim*. *Vid.* Cap. VI.4.3.2

de sus parejas fue de 5 años frente a los 12,5 años de pena media imputada a los hombres. Estos datos, similares a los obtenidos por otros estudios, podrían conducir de nuevo a la interpretación equivocada de la mayor indulgencia de los jueces respecto de este tipo de acciones cuando son realizadas por mujeres. Sin embargo, en opinión de la autora citada⁵⁴³, a esta conclusión sólo puede llegarse tras una lectura superficial, puesto que un examen más atento permite atribuir estas diferencias al “carácter menos violento y a la mayor frecuencia de la provocación del delito por la víctima en los homicidios cometidos por mujeres”⁵⁴⁴.

Por otra parte, pese a que en general se aprecian eximentes incompletas o atenuantes en los supuestos de muerte del tirano doméstico, VARONA GÓMEZ, ha constatado, en un estudio de 2021, que existe una mayor indulgencia por parte de los tribunales jurados frente a los profesionales⁵⁴⁵.

La investigación de VARONA se basa en el análisis de 44 sentencias (de los años 2000 a 2019) que responden al patrón de muerte del maltratador en sentido amplio, de las que 27 corresponden a procesos por Jurado (homicidios/asesinatos consumados) y son sentencias dictadas por Audiencias Provinciales en juicios ordinarios (homicidios/asesinatos en grado de tentativa). Los jurados absolvieron a 7 mujeres y en 3 casos condenaron por homicidio imprudente, mientras que las audiencias no absolvieron en ningún caso ni aplicaron homicidio imprudente. La diferencia es muy significativa, habida cuenta de que los jurados se ocuparon de los homicidios/asesinatos consumados y las audiencias, de los que quedaron en grado de tentativa⁵⁴⁶. Todo apunta a que los jurados son más proclives a tener en cuenta el contexto en que se produce el delito⁵⁴⁷, de manera que, incluso cuando condenan, aplican más eximentes incompletas y atenuantes⁵⁴⁸.

Aunque los jurados se resisten tanto como jueces profesionales a aplicar la legítima defensa en esos supuestos, el autor considera que ello se debe, al menos en parte, a las “equivocadas instrucciones que reciben del Magistrado/a que preside el jurado y por la

⁵⁴³ OBERLIES (1995), p. 144.

⁵⁴⁴ CEREZO DOMÍNGUEZ (2000), p. 421. En sentido similar, poniendo en duda el “favorecimiento específico de género” observado por GEIßLER Y MARIßEN entre otros, OBERLIES (1990), *passim*; algo diferente LEGNARO/AENGENHEISTER (1995).

⁵⁴⁵ Cfr. VARONA GÓMEZ (2021), pp. 77 y ss.

⁵⁴⁶ Cfr. VARONA GÓMEZ (2021), pp. 13-15.

⁵⁴⁷ U. SCHNEIDER (2015), p. 65, destaca que en estos casos debería valorarse el comportamiento previo de la víctima para no reducir el examen del caso al momento concreto en que la mujer comete el homicidio.

⁵⁴⁸ Cfr. VARONA GÓMEZ (2021), pp. 128-130.

deficiente redacción del objeto del veredicto”⁵⁴⁹, motivo por el que han debido aplicar el miedo insuperable como única posibilidad de absolución⁵⁵⁰. VARONA GÓMEZ incluso denuncia diferentes estrategias que emplean los jueces profesionales para “subvertir” las decisiones de los jurados cuando las consideran excesivamente benévolas: traduciendo como atenuantes lo que son claramente eximentes incompletas a la luz del veredicto del jurado y, en algún caso, “retorciendo” las reglas de determinación de la pena para poder aplicar una condena más grave⁵⁵¹.

5.1.4. A modo de reflexión final: los problemas por resolver

El sistema penal es efectivo en la medida en que se integra en un sistema de control social. Por ese motivo, cuanto mayor sea valoración social de los bienes jurídicos protegidos, mayor será también el respeto a la norma; a mayor compromiso de los operadores del sistema con los valores protegidos por la norma, más eficiente será también la persecución de los delitos. El poder simbólico de la norma penal —si está amenazado penalmente, la conducta debe ser grave— tiene, en realidad por sí solo, muy poco rendimiento en términos de eficacia en la protección del bien jurídico sin el apoyo del resto de sistemas informales de control social.

La vida es el bien jurídico más importante de todos y así es sentido con carácter general por el cuerpo social. Sin embargo, cabría cuestionarse si en determinada sociedad, en determinado momento histórico, el imperativo moral-social “no matarás” es valorado por igual para todos o si por el contrario se desarrollan “tolerancias” respecto del homicidio de ciertos miembros de la sociedad. Estas tolerancias no dependerían de comportamientos individuales, sino de la pertenencia a determinado grupo, bien sea por su etnia, por los roles de género, por su identidad sexual, etc.

No me refiero aquí a la respuesta estrictamente jurídica, sino a la valoración social del homicidio de esas personas y la influencia que ejercen en el sistema penal. En este sentido, ya se ha comentado anteriormente que la laxitud en la persecución de los asesinatos de mujeres funciona probablemente como factor criminógeno⁵⁵². Un ejemplo paradigmático

⁵⁴⁹ VARONA GÓMEZ (2021), pp. 84. Sobre la resistencia a aplicar la legítima defensa en estos casos, *vid.* CORREA FLÓREZ (2016), pp. 43-59. Llama la atención que VON HENTIG (1960), p. 282, por el contrario, apreciara con claridad en estos casos una situación análoga a la legítima defensa. *Vid.*, sobre esta cuestión, Cap. VI.4.3.

⁵⁵⁰ VARONA GÓMEZ (2021), p. 116.

⁵⁵¹ Cfr. VARONA GÓMEZ (2021), pp. 68-71.

⁵⁵² *Vid.* Cap.II.5.1.2.1.

de esta realidad lo constituyen los asesinatos masivos de mujeres en Ciudad Juárez, de los que se culpabiliza a las propias víctimas con cínicos argumentos patriarcales⁵⁵³.

La terminología empleada, ya sea feminicidio íntimo u homicidio de género, no es neutra ni pretende serlo, sino que se elige deliberadamente frente a la de “homicidio doméstico” o incluso “homicidio de la pareja o expareja”, porque responde, como hemos dicho, a condicionantes que se encuentran en la víctima. No se trata solamente de una cuestión de sexo (víctima mujer) sino que se trata de una cuestión de género, como resultado de un proceso de creación de identidades mediante la asignación de roles: “Esta atribución de identidades de género no es neutral, pues el sistema social patriarcal, tradicional y mayoritariamente subsistente, asigna al género femenino un rol subordinado respecto al del género masculino”⁵⁵⁴. Esto se reconoce sin problemas en los documentos internacionales sobre el tema desde el año 1993⁵⁵⁵ y así se establece en el Convenio de Estambul, de 2011⁵⁵⁶.

El fenómeno del feminicidio íntimo no se explica, en la mayoría de los casos, por causas individuales del autor (patologías, desempleo, abuso de alcohol o drogas), ni por la situación contextual (interacción en la pareja, violencia bidireccional), sino que se reside, fundamentalmente, en la estructura social patriarcal, sin perjuicio de que en el caso concreto puedan influir esos otros factores⁵⁵⁷.

En España, tradicionalmente se consideraba un asunto privado y, si bien desde el ámbito jurídico se comenzaron a ensayar soluciones desde los años 80 del s.XX⁵⁵⁸, la sociedad no parecía muy involucrada en el problema. El asesinato de Ana Orantes⁵⁵⁹ en 1997

⁵⁵³ TISCAREÑO GARCÍA/VÁZQUEZ PARRA/ARREDONDO TRAPERO (2021), p. 68: “la presencia de comentarios culpabilizantes hacia la víctima en medios de comunicación puede resultar ser un reflejo de creencias apegadas a una ideología patriarcal, aún dominante en el país”.

⁵⁵⁴ PÉREZ MANZANO (2016), p. 19.

⁵⁵⁵ Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer de 1993.

⁵⁵⁶ Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica adoptado en Estambul el 11 de mayo de 2011.

⁵⁵⁷ Cfr. PÉREZ MANZANO (2016), p.22; LAURENZO COPELLO (2007), pp. 60 y ss. Por ejemplo, en los feminicidios no precedidos de separación suele tener una mayor incidencia la situación mental del autor (historial de depresión y trastornos psicóticos), como señala el estudio de AGUILAR RUIZ (2019), p. 16.

⁵⁵⁸ LAURENZO COPELLO (2007), p. 34: “Cuando en 1986 la Comisión de Derechos Humanos del Senado tomó la decisión de crear la Ponencia de Investigación de Malos Tratos a las Mujeres, esta clase de violencia aparecía aún para la mayoría de la sociedad española como un asunto privado que debía resolverse dentro de la intimidad del hogar.”

⁵⁵⁹ La Sra. Orantes fue entrevistada en “Canal Sur”, donde explicó los 40 años de malos tratos sufridos por su marido, con el que se había casado a los 19 años. Trece días después de salir en televisión, el 17 de diciembre, el sujeto la quemó viva. Suele aceptarse que este asesinato fue el

supuso un punto de inflexión al causar un gran impacto captando la atención social y de los medios de comunicación.

El tratamiento del tema en los medios fomentó una mejor concienciación de la opinión pública, generando a su vez una mayor implicación de los agentes políticos⁵⁶⁰. La presión social sobre el sistema penal para atajar el problema dio lugar a una sucesión de reformas que cristalizó en la LO 1/2004, integral contra la violencia de género y culminó (hasta el momento) con la incorporación de la agravante de género al art. 22. 4ª CP mediante la LO 1/2015. Además, ha tenido un efecto de estigmatización social del maltratador, al que me referiré un poco más adelante.

Actualmente somos uno de los países con menor índice mundial de feminicidios íntimos. Llama la atención que países de nuestro entorno cultural con un acceso más temprano de la mujer al mercado laboral y a otros ámbitos de participación social, reflejen índices de violencia de género muy superiores⁵⁶¹. Esta realidad podría explicarse desde diferentes argumentos, algunos contradictorios entre sí:

- (1) España es un país muy poco violento: si el índice de homicidios total es de los más bajos del mundo⁵⁶², es lógico que también lo sea el índice de feminicidios íntimos,
- (2) la sociedad española ha experimentado cambios muy profundos y rápidos en cuanto a la posición igualitaria de las mujeres y se ha sensibilizado extraordinariamente contra la violencia en este ámbito;
- (3) la sociedad española sigue siendo muy patriarcal y, como afirma PÉREZ MANZANO, “allí donde la mujer todavía acepta su rol en el modelo patriarcal, allí donde la familia y la sociedad ejercen su control por otras vías, el hombre no necesita el uso de la violencia para imponerlo en su ámbito privado”, por lo que en realidad un índice de violencia muy bajo podría ser significativo de un control social informal de gran intensidad sobre las mujeres⁵⁶³.

punto de inflexión en la opinión pública. En este sentido, DÍEZ RIPOLLÉS/CEREZO DOMÍNGUEZ/BENÍTEZ JIMÉNEZ (2017), p. 20.

⁵⁶⁰ En este sentido LAURENZO COPELLO (2007), p. 34; DÍEZ RIPOLLÉS/CEREZO DOMÍNGUEZ/BENÍTEZ JIMÉNEZ (2017), p. 20.

⁵⁶¹ Cfr. PÉREZ MANZANO (2016), p. 30. Los índices se hallan recogidos en p. 26.

⁵⁶² HAVA GARCÍA (2023), p. 2, señala que “en 2021 hubo 1165 homicidios dolosos y asesinatos esclarecidos en España, lo que supone solo el 0,17 % del total de delitos; el número de homicidios dolosos y asesinatos consumados es aún más bajo: 261, equivalente a un 0,04 %”. Conforme al UNODC (2019), p. 3, el índice de homicidios en Europa es del 3%.

⁵⁶³ PÉREZ MANZANO (2016), p. 30. El hecho de que en el mundo rural las cifras sobre violencia de género sean menores que el ámbito urbano, podrían avalar esta tesis, al explicarse por la presencia de dos factores: mayor control social sobre la mujer y menor sensibilización de la misma

La respuesta a la violencia de género prevista en el sistema penal español ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Es de destacar su proceso de independización de la violencia familiar o doméstica, debido al reconocimiento de una etiología propia, que hunde sus raíces en los estereotipos de género patriarcales que se resisten a desaparecer.

No obstante, pese a los avances que se han logrado en este terreno⁵⁶⁴, el sistema muestra algunas debilidades y contradicciones internas que deben ponerse de manifiesto. En mi opinión, resultan particularmente preocupantes: el exceso de paternalismo, el efecto paradójico de la infrapunición a que han dado lugar las figuras de género incorporadas por la LO 1/2004 y, por último, el incremento del número de suicidios en los feminicidas.

5.1.4.1. El exceso de paternalismo

Al sistema penal español se le acusa de ser excesivamente paternalista con las víctimas de género⁵⁶⁵, por varios motivos:

- (1) se contempla un único modelo, el de intervención penal-punitivo, pues solo se interviene bajo denuncia⁵⁶⁶;
- (2) se prohíbe por ley la mediación incluso en los supuestos puntuales o aislados de violencia de género⁵⁶⁷;
- (3) se impone la obligación del alejamiento, ya sea como medida cautelar o como pena, incluso cuando la mujer desea reanudar la convivencia;
- (4) existen unas figuras específicas de violencia de género que se caracterizan por establecer una discriminación en la pena a aplicar cuando el autor es un hombre y comete un delito menos grave sobre su mujer pareja o expareja: lesiones (art. 153.1 CP), amenazas (art. 171.4) y coacciones (art. 172.2 CP)⁵⁶⁸.

Este exceso de paternalismo parece haber dado lugar a dos consecuencias indeseadas.

Por una parte, como afirma LAURENZO COPELLO, “el discurso de la vulnerabilidad de las mujeres maltratadas conduce a su consideración como sujetos incapacitados para

en relación con la violencia que soporta (ver p. 31).

⁵⁶⁴ MAQUEDA ABREU (2023), p. 1532, destaca la reducción en el número de feminicidios como muestra de la decadencia en que se halla la masculinidad hegemónica.

⁵⁶⁵ LAURENZO COPELLO (2007), p. 46.

⁵⁶⁶ En este sentido, BLAY GIL/KARASO RIUS (2015), p. 10.

⁵⁶⁷ Art. 87 ter.5 LOPJ. A favor de flexibilizar esta prohibición para algunos supuestos, VALEIJE ÁLVAREZ (2023), p. 3.

⁵⁶⁸ VILLACAMPA ESTIARTE (2018), p. 19, es muy crítica con la respuesta preferentemente punitiva puesto que, en su opinión, infantiliza a las mujeres, fuerza la intervención del sistema penal incluso contra su voluntad y “puede considerarse una muestra de populismo y paternalismo punitivos”.

decidir en libertad”, de manera que acaban perdiendo la capacidad de agencia de su propia situación, puesto que su voluntad se ve sustituida “por la del Estado y por la de aquellas asociaciones que se han erigido en representantes de facto de todas las víctimas de la violencia sexista”⁵⁶⁹.

Por otro lado, la intervención excesiva en este ámbito ha dado lugar al efecto perverso de la criminalización de las propias mujeres, favoreciendo el argumento de que en realidad son los hombres los discriminados por el sistema. En opinión de LAURENZO COPELLO, este efecto *boomerang* “distorsiona la realidad, deja en la penumbra los casos auténticamente graves de violencia de género –aquéllos que sumen a la mujer en un clima constante de hostilidad y agresividad– y favorecen el falso discurso de la discriminación masculina”⁵⁷⁰.

Pese a la constatación de 45 víctimas menores de 21 años en el periodo de 2003 a octubre de 2021⁵⁷¹, el Barómetro Juventud y Género de 2021 ha detectado entre los jóvenes de 15 a 29 años un importante incremento de las actitudes de negación de la propia existencia de la violencia de género, pues un 9,3% de las chicas y un 20% de los chicos consideran que la violencia de género es un mero invento ideológico⁵⁷². No obstante, más de la mitad de los chicos y el 74,2 % de las chicas, consideran que es un problema social grave⁵⁷³.

Cabe plantearse si esta actitud negacionista podría ser efecto de la popularización, entre los más jóvenes, del discurso victimista de discriminación masculina. No parece que pueda atribuirse a esta única causa, pero sí que está teniendo cierto peso en la negación de la violencia de género como parte de un fuerte movimiento antifeminista. En este sentido, el reciente estudio sobre masculinidades realizado con menores de 14 a 16 años de ambos sexos por BONETA-SÁBADA/TOMÁS-FORTE/GARCÍA-MINGO⁵⁷⁴ analiza diversos

⁵⁶⁹ LAURENZO COPELLO (2007), p. 67; En sentido similar, GÓMEZ NAVAJAS (2021), p. 253 y PÉREZ MACHÍO (2023), p. 246, entre otros.

⁵⁷⁰ LAURENZO COPELLO (2007), p. 66.

⁵⁷¹ Cfr. GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2021), p. 3, donde señalan que los autores siempre son de mayor edad que las víctimas, destacando el caso de “dos niñas de 13 y 15 años, muertas a manos de sus novios de 39 y 35 años, respectivamente”

⁵⁷² Según RODRÍGUEZ/CALDERÓN/KURIC/SANMARTÍN (2021); p. 20, de 2019 a 2021 ha llegado casi a duplicarse este porcentaje en ambos géneros. Sobre la utilización de la expresión “ideología de género” como herramienta política *vid.* LLORIA GARCÍA (2020), p. 34, especialmente nota 64.

⁵⁷³ Cfr. RODRÍGUEZ/CALDERÓN/KURIC/SANMARTÍN (2021); p. 20.

⁵⁷⁴ BONETA-SÁBADA/TOMÁS-FORTE/GARCÍA-MINGO (2023), pp. 10-12.

factores: la influencia de la manófera, el empleo del término “ideología de género”, la banalización en la práctica de los delitos de odio, la radicalización de la política sexual y la utilización del temor masculino a ser denunciados falsamente.

Este último factor, el temor a ser considerados culpables por el mero hecho de ser hombres fomenta la sensación de victimismo, de manera que los chicos del estudio sienten “que el feminismo actual les coloca en una situación de inferioridad y vulnerabilidad respecto de las mujeres, les criminaliza y silencia sus opiniones.” Les preocupa la pérdida de la presunción de inocencia “que, según ellos, ya existe para los hombres, lo que genera una situación de desprotección”⁵⁷⁵.

Este victimismo favorece la difusión de las perspectivas que desplazan la atención desde el sistema (patriarcado que configura situaciones de subordinación de la mujer respecto del hombre) hasta el sujeto activo (el maltratador como figura machista, malvada, “terrorista” en su ámbito privado, “tirano”, caso aislado).

De esta forma, el sistema involuciona y el problema estructural, macro, de fondo, sigue sin atajarse convenientemente. Se ignora como problema y, cuando se buscan causas más allá de las meramente individuales (carácter agresivo, machista, etc.), estas se hallan en la toxicidad de la relación establecida entre víctima y victimario (violencia bidireccional, doméstica, etc.) y la mujer irrumpe como agresora en los juzgados y en la opinión pública (“también hay muchos hombres maltratados”, “no hay diferencia”, etc.)

5.1.4.2. Paradojas de la “tolerancia cero”: la infra punición de algunas conductas de violencia de género

Desde la doctrina se ha denunciado que, en la práctica de los tribunales, la mayoría de los supuestos de violencia de género se castigan por los delitos más leves (153.1. 172.2, 171.4) en detrimento del empleo del art. 173.2 CP, sobre todo porque es mucho más fácil y rápido probar un hecho concreto en lugar de la habitualidad exigida este último delito. De esta forma se produce el efecto paradójico de una infra punición de casos graves, pues se castigan, por razones de prueba y de rapidez del procedimiento, como casos leves⁵⁷⁶.

⁵⁷⁵ Cfr. BONETA-SÁBADA/TOMÁS-FORTE/GARCÍA-MINGO (2023), pp. 2. Alude también a este victimismo GÓMEZ NAVAJAS (2021), p. 248. También en la doctrina se acusó a la LO 1/2004 de recurrir a un “derecho penal de autor”, pero esta concepción ya ha sido prácticamente superada; *vid.* PÉREZ MACHÍO (2023), pp. 247 y ss.

⁵⁷⁶ *Vid.* sobre esta cuestión, LAURENZO COPELLO (2007), p. 46.

5.1.4.3. El incremento de suicidios tras el feminicidio (homicidio diádico)

El tercer efecto perverso de la protección dispensada por nuestro sistema penal frente a la violencia de género consiste en el incremento de suicidios detectado entre los feminicidas.

En un reciente estudio, las cifras de homicidio seguido de suicidio (*homicidio diádico*) en España se sitúan en el 21.2% y ascienden a un 42.1% cuando hubo más víctimas mortales, especialmente los hijos de la mujer asesinada⁵⁷⁷.

Sobre este particular, DÍEZ/CEREZO/BENÍTEZ⁵⁷⁸ señalan un posible sesgo criminológico, que podría deberse, según su análisis, a los siguientes factores:

- (1) temor a la reacción penal, aunque reconocen como poco convincente esta tesis, pues a quien no le importa morir, poco le asustará la prisión;
- (2) la anticipación del fuerte rechazo social que el homicida sabe que sufrirá o que incluso ya está advirtiendo por su conducta y que, según los autores citados, se plasma en una auténtica estigmatización social del homicida de su pareja, pues el rechazo procede no solo de los medios de comunicación sino también de sus redes personales;
- (3) llamada de atención, pero tampoco les resulta convincente porque, de ser este el motivo, no habría tantos suicidios consumados;
- (4) una razón psicológica que podría estar relacionada con la masculinidad, pues la relación de dominación y control sobre su pareja “constituye un elemento esencial de su plan vital y de su vida emocional”, de manera que la decisión de la mujer de terminar la relación le hace dudar del valor de su propia existencia, lo que “le lleva a acabar con la vida de aquella a quien culpa de ese deterioro vital y, a continuación, acabar con la suya, que ha perdido en gran medida su sentido”.

La conexión del suicidio del feminicida con razones de masculinidad puede enfocarse desde distintos puntos de vista.

RAMOS VÁZQUEZ⁵⁷⁹, siguiendo a NEWBY, se plantea si el comportamiento masculino

⁵⁷⁷ Cfr. LÓPEZ-OSSORIO/MUÑOZ VICENTE/SANTOS-HERMOSO/GARCÍA-COLLANTES/SORIA-VERDE (2022), pp. 66 y ss. *Vid.* también MAQUEDA ABREU (2022), pp. 3 y s., sobre la serie histórica desde 2003. El uso de armas, especialmente de un arma de fuego, parece ser un indicador de este fenómeno, cfr. FERNÁNDEZ TERUELO (2013), p. 170.

⁵⁷⁸ Cfr. DÍEZ/CEREZO/BENÍTEZ (2018), pp. 1956 y s.; FERNÁNDEZ TERUELO (2011), p. 10, lo sitúa en España en cifras superiores al 30%. Por su parte, BLANCO/IBÁÑEZ (2018), p. 94, señalan que en estos casos el suicida suele considerar que su pareja es de su “propiedad o parte de su persona, siendo él una especie de yo extendido”, por lo que el asesinato sería “necesario para un suicidio completo, descartándose la autonomía de la víctima”.

⁵⁷⁹ Ver RAMOS VÁZQUEZ (2012), p. 321.

en cuanto al feminicidio íntimo no podría indicar que los hombres están tan determinados como las mujeres en los roles de género: “esta visión (...) nos permitiría averiguar si (...) se da en el hombre un fenómeno más complejo y contradictorio de poder y vulnerabilidad, en función del cumplimiento de las expectativas sociales”.

Por su parte, PÉREZ MANZANO señala que es en el contexto familiar y de pareja donde se reflejan en mayor medida los roles tradicionales, sin el cual “el hombre anclado en el modelo patriarcal, se considera a sí mismo carente de identidad”, a diferencia de otros contextos, en los que “las expectativas del hombre son menores o este gestiona su frustración de un modo distinto”⁵⁸⁰.

Por último, como señala MAQUEDA ABREU, el suicidio del feminicida también puede explicarse en términos puramente patriarcales como expresión de “castigo”, en el sentido de reacción frente al “déficit de masculinidad” apreciable en el “varón por haber fracasado en su ideal patriarcal: no sólo frente a la mujer que cuestiona y desafía su poder y su hegemonía sino también frente al juicio de los pares por fallar en la prueba de su hombría”⁵⁸¹. La autora comparte el reproche que dirigen BARBERET/BARTOLOMÉ a otras elaboraciones criminológicas por su desatención hacia los estudios de género y, especialmente, a los que se ocupan de las masculinidades⁵⁸².

Una vez más hay que insistir en que el sistema penal por sí solo poco puede hacer si no se modifican los condicionantes sociales que llevan a la comisión de delitos. La política criminal debe tener presente y remozar en lo posible esas estructuras culturales y sociales que operan como sistemas de control social informal favoreciendo directa o indirectamente las actitudes violentas en este ámbito tan relevante de criminalidad.

Es discutible, sin embargo, que la presión penal excesiva (tolerancia cero) sobre las conductas violentas más leves y el exceso de paternalismo sobre las mujeres responda de forma eficiente a esta necesidad.

⁵⁸⁰ PÉREZ MANZANO (2016); p. 22; continúa en p. 23: “acepta el rol igualitario femenino en sociedad mientras pueda seguir ejerciendo su rol dominante en privado”.

⁵⁸¹ MAQUEDA ABREU (2022), p. 7. Señala la autora que recuerdan a los “delincuentes por convicción” y que “ese enfrentamiento radical normativo explicaría en la jurisprudencia la ausencia de comprensión y de rebaja de pena para los feminicidas” (p. 20). *Vid.* también MAQUEDA ABREU (2023), 1525 y ss.

⁵⁸² MAQUEDA ABREU (2022), p. 17. .

5.2. EL SISTEMA PENAL Y LOS SISTEMAS INFORMALES DE CONTROL SOCIAL. POPULISMO PUNITIVO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN PENAL

5.2.1. Generalidades

Afirmaba VON LISZT que el asesinato debía su existencia a la pena de muerte. Adaptada a la cadena perpetua por ARZT, esta afirmación se ha convertido prácticamente en un lugar común de los estudios sobre este delito:

“No necesitamos la pena de prisión de por vida porque existan casos especialmente graves de homicidio, sino al contrario: porque tenemos la pena de prisión de por vida, necesitamos un ámbito de aplicación para ella y por eso casos especialmente graves de homicidio.”⁵⁸³:

Tradicionalmente se había reservado al parricidio y al asesinato la pena máxima, la de muerte, bien como pena única —parricidio— bien con la previsión alternativa de reclusión perpetua o temporal —asesinato—. Pero, a diferencia de otros países, en España a la abolición de la pena capital no siguió la instauración de la cadena perpetua. Esta “anomalía” se debe seguramente a que la pena de muerte pervivió hasta la Constitución de 1978, junto a penas temporales de hasta 30 años de prisión, puesto que la cadena perpetua se había eliminado en el Código Penal de 1928. Si a ello se añade que las penas de larga duración son desde antiguo objeto de crítica debido a los nefastos efectos que producen en los condenados a las mismas, no debe sorprender la casi unánime postura abolicionista que ha adoptado nuestra doctrina⁵⁸⁴. Llama la atención que, en la actualidad, los académicos de otros países europeos apenas cuestionen su existencia, aunque sí su forma de aplicación y las posibilidades reales de recobrar la libertad⁵⁸⁵.

¿Por qué ha reintroducido el legislador de 2015 una pena, la prisión permanente revisable, abolida en 1928 durante la dictadura de Primo de Rivera? ¿Por qué precisamente *ahora*? Todo apunta a que la reforma de los delitos de homicidio y asesinato ha sido un efecto secundario a la decisión prioritaria de incorporar la prisión permanente revisable al acervo punitivo español⁵⁸⁶.

⁵⁸³ ARZT. (1971), p. 11; SCHRÖDER (1952), pp. 565 *in fine* y s., considera que, desaparecida la pena de muerte, el asesinato solo tiene sentido si se le aplica la pena de reclusión de por vida. En España se hicieron eco TORÍO LÓPEZ (1983), p. 95; MAPELLI CAFFARENA (1988), p. 797. Pero, como afirma PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 70, la distinción asesinato/homicidio no depende necesariamente de la existencia de una pena cargada de especial simbolismo y la regulación de estos delitos en el CP de 1995 es buena muestra de ello.

⁵⁸⁴ *Vid.* Cap.III.2.3.

⁵⁸⁵ *Vid.* Cap.III.1.3.

⁵⁸⁶ Tras la reforma operada por la LO 1/2015 se suele citar la frase de ARZT para criticar la

Habría sido de esperar que el legislador de 2015, ante semejante decisión, hubiera explicado larga y seriamente sus motivos. Sin embargo, se ha limitado a dedicar unos párrafos meramente descriptivos a la nueva pena, insistiendo en su compatibilidad con la resocialización⁵⁸⁷, con el derecho comparado europeo y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El legislador ha obviado el debate sobre su fundamentación, privando a esta pena, por tanto, de una explicación sobre su legitimidad, que habría merecido un amplio desarrollo. Se ofrece una justificación que no solo resulta deficiente, sino también preocupante:

“La necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas. Con esta finalidad, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno europeo, se introduce la prisión permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad, en los que los ciudadanos demandaban una pena proporcional al hecho cometido. En este mismo sentido, se revisan los delitos de homicidio, asesinato y detención ilegal o secuestro con desaparición y se amplían los marcos penales dentro de los cuales los tribunales podrán fijar la pena de manera más ajustada a las circunstancias del caso concreto”⁵⁸⁸.

El propio legislador parece reconocer que la reintroducción de esta pena no se ha basado en la necesidad de reforzar el control social ante una situación de incremento de los delitos más graves, sino que se adopta una decisión político criminal que afecta a todo el sistema penal sobre la base de una “demanda ciudadana” que se da por auténtica sin ofrecer la menor prueba⁵⁸⁹. Pareciera que el populismo punitivo y la exigencia de mano dura hubieran calado de tal manera en nuestras instituciones que baste con su mera alegación para cambiar la punta de lanza (penas de larga duración, delitos de sangre) de todo el sistema penal sin plantearse otras soluciones.

ampliación del delito de asesinato realizada junto con la introducción de la pena de prisión permanente revisable. Así, entre otros, PEÑARANDA RAMOS (2013), p. 491; ALONSO ÁLAMO (2015b) y SANZ MORÁN (2016), p. 823.

⁵⁸⁷ De *excusatio non petita* califica VARONA GÓMEZ (2016), p. 14, nota 6, el cambio de denominación eufemísticamente realizado: de “prisión *perpetua* revisable” en 2010 a “prisión *permanente* revisable” en 2015; CARBONELL MATEU (2015b), p. 215, critica el “particular cinismo” del Preámbulo al afirmar que “de ningún modo se renuncia a la reinserción del penado”, que tiene posibilidad de acceder a la libertad tras el cumplimiento de una parte “mínima” de la pena.

⁵⁸⁸ Muy crítico con esta manifestación del Preámbulo TERRADILLOS BASOCO (2012), pp. 14 y s.: “se busca dar satisfacción a pretensiones punitivistas de las víctimas del delito, justamente indignadas, pero no necesariamente expertas en política criminal”.

⁵⁸⁹ En este sentido, ACALE SÁNCHEZ (2018), p. 135, critica la tendencia del legislador a justificarse en su papel de representante de las mayorías.

Si no había necesidad real⁵⁹⁰ de recuperar esta pena que además plantea serias dudas de constitucionalidad, todo parece indicar que no son razones político-criminales de peso las que motivaron su reintroducción en el sistema penal, sino la “percepción” que el partido político en aquel momento en el Gobierno⁵⁹¹ tuvo respecto de la “demanda social generalizada” en relación con esta pena. Pero esto supondría admitir que la inseguridad ciudadana y la exigencia de “mano dura” a los gobernantes se han normalizado de tal manera en nuestras sociedades, que la exasperación del derecho penal criminalizando más conductas y con penas más graves parece haber cerrado el paso, al menos en relación con la delincuencia violenta, a otro tipo de intervenciones de menor intensidad y (quizás) más imaginativas y eficaces (amén de más respetuosas con las garantías ciudadanas).

5.2.2. El tratamiento de la delincuencia por los medios de comunicación. Su influencia en la deriva punitivista de la política criminal

El “populismo punitivo” —expresión acuñada por BOTTOMS en 1995⁵⁹²— se incardina en el neoliberalismo surgido a partir de los años 80 del siglo XX, del que se destacarían tres elementos nucleares⁵⁹³:

- (1) la sustitución del paradigma resocializador por la neutralización,
- (2) la sobredimensión del protagonismo de las víctimas y el tratamiento sentimental de sucesos luctuosos y
- (3) la politización y uso electoralista de los miedos e inseguridades ciudadanas a través de los medios sensacionalistas de comunicación de masas.

Este último efecto se produce por la sobredimensión que adquieren los crímenes más graves en aras a ganar audiencia y con ello, mayores beneficios económicos⁵⁹⁴; la alarma social generada lleva a los políticos a “satisfacer las demandas de la opinión pública, dar la sensación política de respuesta inmediata y eficaz a los problemas sociales” y de esta forma, calmar la ansiedad social evitando “tener que enfrentarse con las causas sistémicas de los problemas”⁵⁹⁵.

⁵⁹⁰ Prácticamente toda la doctrina se manifiesta claramente en este sentido; ver por todos, JUANATEY DORADO (2016d), p.31.

⁵⁹¹ *Vid.* GARCÍA RIVAS (2017), p. 8.

⁵⁹² PENNA (2019), p. 4, nota 2, considera que la traducción es errónea: “en castellano se ha asociado la expresión “populismo punitivo” a Bottoms. Sin embargo, él utiliza la idea de “*populist punitiveness*”, es decir “punitivismo populista”.

⁵⁹³ Cfr. ANTÓN-MELLÓN/ANTÓN CARBONELL (2017), pp. 133-137.

⁵⁹⁴ En este sentido, CEREZO DOMÍNGUEZ (2019), p. 40, señala que la persecución de objetivos económicos fomenta el sensacionalismo y la baja calidad de la información en materia penal.

⁵⁹⁵ ANTÓN-MELLÓN/ANTÓN CARBONELL (2017), pp. 138 y s. En este sentido, RÍOS MARTÍN

Pero el fenómeno del populismo punitivo no se agota en la manipulación electoralista del derecho penal por parte de los políticos, sino que abarca también un fenómeno más actual, por el que el político parece verse abocado a endurecer la presión penal en cada reforma para contentar a un electorado ansioso e indignado ante lo que consideran un derecho penal “blando” o que sencillamente no responde a su idea de justicia. Lo sorprendente es que esta dinámica se haya exacerbado precisamente en un momento de reducción de la delincuencia, empoderamiento de las víctimas y mayores índices de encarcelamiento. Y lo preocupante es que los expertos en materia penal quedan orillados del debate, desplazados por los especialistas en medios de comunicación y el entretenimiento⁵⁹⁶. De esta manera se pierde o, al menos, se debilita, el posible contrapeso que pudieran ejercer sus argumentos en pro de un derecho penal más comedido, quedando el papel mediador en manos de los medios de comunicación⁵⁹⁷.

No parece que sea este un fenómeno nuevo: como afirma ORTEGO GIL⁵⁹⁸, la atención prestada por los periódicos a los sucesos criminales en el s. XIX,

“generó y fructificó una publicidad ajurídica que, sin embargo, toma información judicial para reelaborarla. A partir de ella, cualquier persona opina sobre el buen o mal funcionamiento de la administración de justicia (...) No son los juristas los que explican a la sociedad el desarrollo de los procesos criminales y sus resultados penales, son los periodistas cuyos conocimientos e intereses no son, en la mayor parte de los casos, jurídicos”.

Ante este panorama, el derecho penal garantista, que se caracteriza por el respeto de los principios penales que limitan el *ius puniendi* (*ultima ratio*, carácter fragmentario y subsidiario) y se opone a la reducción de las garantías procesales del justiciable, se halla sumido en una peligrosa crisis. Siempre ha sido frágil⁵⁹⁹, pero actualmente incluso se teme que se encuentre en franca retirada⁶⁰⁰.

Esta deriva de la política criminal no afecta solo a nuestra legislación, sino que tiene carácter global⁶⁰¹. El progresivo endurecimiento del derecho penal se manifiesta

(2013b), p. 182, considera que los medios obstaculizan “la tarea preventiva del derecho penal”.

⁵⁹⁶ Cfr. FERNÁNDEZ CRUZ (2023), p. 210.

⁵⁹⁷ RODRÍGUEZ DÍAZ/BOUZA ÁLVAREZ (2017), pp. 3 y s., consideran que, dado que menos de la mitad de las personas encuestadas han tenido una experiencia directa con la justicia, es muy posible que la imagen negativa de la justicia se deba, en parte, al tratamiento que hacen los medios de la información sobre delincuencia.

⁵⁹⁸ ORTEGO GIL (2021), pp. 170 y s. sobre el Crimen de Nava de Roa, coetáneo al Crimen de Fuencarral.

⁵⁹⁹ GARCÍA ARÁN (2008), p. 85, y GARCÍA ARÁN/PERES NETO (2009), pp. 284 y s.

⁶⁰⁰ Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS (2007); pp. 61-68, donde estima “en trance de superación” los modelos garantista y resocializador; SOTOMAYOR ACOSTA (2008), *passim*, en su defensa.

⁶⁰¹ Sobre esta cuestión, FERRAJOLI (2006), *passim*.

principalmente en una mayor actividad penalizadora por parte del legislador (tipificación de delitos de peligro abstracto, eliminación de diferencias entre autoría y participación en algunos tipos penales), en una reducción de los derechos procesales del reo y en una progresiva ampliación de la ejecución efectiva de la pena de prisión.

Esta presión social de endurecimiento del derecho penal suele achacarse por parte de la doctrina penal y criminológica en mayor o menor medida a la influencia de los medios de comunicación⁶⁰². VARONA GÓMEZ afirma que éstos han acaparado el protagonismo “de los análisis de política criminal en nuestro país, ya que la doctrina española ha empezado a considerarlos como uno de los actores básicos dentro del proceso de deriva punitiva que nuestro sistema penal habría experimentado.”⁶⁰³

Se trata de una relación directa, porque los medios de comunicación generan un miedo al delito en el ciudadano que acaba reclamando más seguridad⁶⁰⁴. A esta relación habría que sumar que “las teorizaciones neoliberales que defienden la retirada del Estado social, adoptan entusiásticamente el concepto de responsabilidad individual, desprovista de su contexto social”⁶⁰⁵. Desde esa perspectiva es fácil reivindicar la inocuización del delincuente peligroso⁶⁰⁶, puesto que al no valorar los aspectos estructurales que influyen o incluso determinan su comportamiento, el individuo se hace culpable de su propia desviación. Si él es el problema, la solución reside en neutralizarlo. A esta tendencia parece responder la prisión permanente revisable, introducida por la LO 1/2015.

En España varias investigaciones⁶⁰⁷ han demostrado que la preocupación por la delincuencia, el miedo al delito y la sensación de inseguridad aumentan cuando los medios de comunicación colocan el tratamiento de la delincuencia en primer plano.

Los medios de comunicación son agentes informales de control social⁶⁰⁸ que se ocupan

⁶⁰² SCHEERER (2012), muestra la utilización encubierta de los medios para crear un clima de opinión contrario a las drogas, frente a la tendencia a la despenalización (sobre todo del hachís) que existía en la sociedad alemana de finales de los años 60.

⁶⁰³ VARONA GÓMEZ (2011), p.2, los medios se valdrían de dos técnicas concretas para lograr esa influencia en la política criminal española: “el fenómeno de la agenda *setting* (tematización de la agenda) y la técnica del *framing* (encuadre noticioso).”

⁶⁰⁴ *Vid.* DíEZ RIPOLLÉS (2003), pp. 27 y ss., acerca de la relación entre la formación de la opinión pública y los medios de comunicación.

⁶⁰⁵ GARCÍA ARÁN/PERES NETO (2009), pp. 284.

⁶⁰⁶ *Vid.* GARCÍA ARÁN (2008), p. 89 y DíEZ RIPOLLÉS (2004), pp. 25 y s.

⁶⁰⁷ Una relación sobre estas investigaciones y sus conclusiones puede verse en VARONA (2011), p.4. Por su parte, CANO PAÑOS/CALVO ALBA (2019), pp. 11 y s., muestra que más de un 68% de los encuestados en el curso 2014/15 consideraba que el riesgo de ser víctima de un delito era alto, pese a que tan solo un porcentaje menor del 10% había sido víctima de una agresión física grave o delito sexual en los tres años anteriores a la encuesta.

⁶⁰⁸ En este sentido, FUENTES OSORIO (2005), p.2 y DíEZ RIPOLLÉS (2001), p. 2.

profusamente del fenómeno criminal⁶⁰⁹ ejerciendo su influencia sobre los tres poderes del Estado y, por ende, sobre todo el sistema penal como sistema de control social formalizado. Esta influencia se dejaría sentir en los sujetos que intervienen: reo, abogados, fiscales, jueces, agentes del orden, víctimas, testigos, peritos, políticos, etc.⁶¹⁰.

La función de los medios es esencial en una democracia y, en lo que al sistema penal se refiere, contribuyen a hacer aflorar la cifra oscura y el problema social subyacente en algunos ámbitos de criminalidad (por ejemplo, respecto de la violencia de género⁶¹¹), así como con otras formas de marginación social. El problema se plantea cuando la información genera una imagen distorsionada de la realidad criminal, por deficitaria, sesgada, sensacionalista y mediada por los intereses económicos claramente dependientes de las audiencias⁶¹². Como afirma VARONA GÓMEZ⁶¹³:

“la atención excesiva a un tipo determinado de delincuencia y la narrativa simplista y emotiva que se utiliza junto con la construcción de una tipología determinada de delincuente y la imagen de una justicia benévola e ineficaz, ha conllevado la dispersión de toda una serie de mitos que favorecen una determinada línea político-criminal”.

Esos mitos son fundamentalmente los siguientes:

- (1) Aumento constante de la delincuencia⁶¹⁴;
- (2) La delincuencia es fundamentalmente violenta y obra de delincuentes extremadamente peligrosos (psicópatas, bandas criminales, delincuentes profesionales, inmigrantes, etc.);
- (3) La justicia penal es excesivamente benévola (penas blandas, penas que no se cumplen, jueces que buscan resquicios legales para absolver, delincuentes que “entran por una puerta y salen por otra”, etc.)⁶¹⁵.

Estos mitos generan presión sobre el sistema penal, especialmente sobre los agentes políticos que, para apaciguar los miedos generados por los medios en la opinión pública, anuncian la creación de nuevas leyes penales más duras y las aprueban con gran celeridad. El resultado es un rédito electoral más o menos efímero y una legislación penal parcheada

⁶⁰⁹ En España el primer caso que acaparó la atención de la prensa y del público fue el crimen de Fuencarral, *vid.* Cap.II.5, especialmente nota 385.

⁶¹⁰ Sobre esta influencia particularizando sobre los distintos sujetos que intervienen en la justicia penal, *vid.* CUERDA RIEZU (2001), pp. 198-207.

⁶¹¹ *Vid.* Cap. II.5.4.1.

⁶¹² Sobre ello ampliamente FUENTES OSORIO (2005); pp. 3 y ss.

⁶¹³ VARONA GÓMEZ (2011), p. 29

⁶¹⁴ *Vid.* CEREZO DOMÍNGUEZ (2010), p. 28.

⁶¹⁵ *Vid.* CEREZO DOMÍNGUEZ (2010), p. 28.

que adolece de graves errores técnicos⁶¹⁶.

El reconocimiento de esta influencia mediática no supone que pueda achacárseles ni mucho menos toda la responsabilidad del fenómeno “populismo punitivo”, pues en última instancia quien tiene la responsabilidad del sistema penal es el Estado, que potencia este efecto populista cuando se emplea como arma política o, aún peor, cuando es el propio gobierno el que “manipula los sentimientos de miedo al delito y el deseo de venganza en favor de la adhesión a un gobierno que promete protección”⁶¹⁷.

El efecto conjunto de todos estos mitos difundidos por los medios acaba propiciando una política criminal de mano dura (punitivista)⁶¹⁸ porque al sobredimensionar y desfigurar el fenómeno delictivo⁶¹⁹ da lugar a un incremento del sentimiento de inseguridad⁶²⁰ y a la sensación de que la justicia penal es demasiado blanda, por lo que la opinión pública se convence de que no hay más camino que un castigo duro e inflexible, con menores garantías para el reo.

Sin embargo, las reformas del Código Penal acaban teniendo un efecto paradójico respecto de la percepción social de la delincuencia, porque, como afirma FUENTES OSORIO⁶²¹, las reformas reiteradas acaban apoyando el tópico de que el derecho penal es blando⁶²², que favorece a los delincuentes y, por lo tanto, requiere un perfeccionamiento constante. Este tópico, que parece perpetuarse en los medios de comunicación tradicionales, se presenta a menudo sin más fuerza argumentativa que su mera repetición.

Queda por determinar si la irrupción de las redes sociales, como medio alternativo de transmisión de la información, tiene capacidad para cambiar esta dinámica o si, más bien al contrario, tenderá a fortalecer las percepciones sociales habituales sobre el funcionamiento del sistema penal y delincuencia⁶²³. En un reciente estudio sobre el tratamiento de

⁶¹⁶ *Vid.* FUENTES OSORIO (2005), p. 41 y ACALE SÁNCHEZ (2018), p. 140.

⁶¹⁷ ARROYO ZAPATERO (2014), p. 242; un diagnóstico similar en JUANATEY DORADO (2012), p. 134; SIERRA LÓPEZ (2014), p. 129.

⁶¹⁸ Sobre la relación entre populismo, medios de comunicación y reformas *vid.* ANTÓN-MELLÓN/ÁLVAREZ/ROTHSTEIN (2017), *passim*. También RODRÍGUEZ DÍAZ/BOUZA ÁLVAREZ (2017), p. 168, consideran que la prensa contribuye al populismo punitivo porque la atención constante a los casos más escabrosos “refuerza la presencia de la criminalidad”.

⁶¹⁹ Como afirma MIRÓ LLINARES (2023), p. 452, es el *modo* en que los medios informan sobre los temas penales lo que configura la percepción social sobre la delincuencia.

⁶²⁰ FUENTES OSORIO (2005), p. 8, señala que un trabajo de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior indicaba que los españoles visionaban en 1996 por semana: 887 homicidios, 155 asesinatos, 70 parricidios y 1308 violaciones.

⁶²¹ FUENTES OSORIO (2005), pp. 11 y ss.,

⁶²² AIZPURÚA GONZÁLEZ/FERNÁNDEZ MOLINA (2016), p. 1, señalan que esta creencia está muy arraigada en diferentes países.

⁶²³ PICKETT (2019), considera que debe ser área prioritaria para futuras investigaciones

los temas penales en la red social *Twitter*, MIRÓ LLINARES destaca la instrumentalización política que se hace del derecho penal como arma en la guerra cultural⁶²⁴, así como la capacidad de la red para trasladar el mensaje a los medios de comunicación y de ahí, a la opinión pública⁶²⁵.

La respuesta de los políticos a la “demanda social” no es ni mucho menos una novedad de la reforma de 2015. En este sentido, CUERDA RIEZU⁶²⁶ se refiere a la reforma relativa del “cumplimiento íntegro de las penas” motivada por la campaña de recogida de firmas (alcanzaron tres millones) que emprendieron los familiares tras la violación y asesinato de las niñas de Alcásser. El fenómeno no es, desde luego, exclusivamente español. Así, por ejemplo, hechos similares acontecidos en Alemania dieron lugar a una “revitalización” y sucesivas reformas iniciadas en 1998 en clave agravatoria de la custodia de seguridad —incorporada al Código Penal alemán en 1933, pero que apenas se aplicaba—, hasta el punto de su aplicación *a posteriori*, dando lugar a un pronunciamiento contrario por parte del TEDH en 2009 que llevó a la declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional alemán en 2011⁶²⁷. Pueden destacarse igualmente el “caso Megan” en EE.UU, el de Sarah Payne en Reino Unido y el caso Dutroix en Bélgica, todos ellos ocurridos también en la década de los 90 del s. XX⁶²⁸.

Por otra parte, en las últimas décadas se ha ido configurando un movimiento de empatía con las víctimas, cuyas asociaciones han acabado constituyéndose en auténticos grupos de presión que ejercen su influencia en la política criminal. Las víctimas interactúan con los medios de comunicación, difundiendo su mensaje y logrando mayor apoyo hacia sus intereses. Los políticos prestan más atención a la opinión de las víctimas en la búsqueda de políticas más populares e incluso prescinden del debate parlamentario para responder con más rapidez a los problemas que generan alarma social, desplazando la forma tradicional de hacer política legislativa en materia penal⁶²⁹. De esta manera, como

⁶²⁴ Cfr. MIRÓ LLINARES (2023), p. 463. En p. 469, afirma: “El tema es la política, el Derecho penal es la excusa para atacarse”.

⁶²⁵ Cfr. MIRÓ LLINARES (2023), p. 472. Sobre el papel de las redes en la formación de la opinión pública y su influencia en los *media*, vid. DE SOUZA DE ALMEIDA (2020), pp. 206-209. LÓPEZ LÓPEZ (2021), p. 96 y s. señala la enorme importancia de los medios y las redes en la sociedad actual en la configuración de la agenda político criminal.

⁶²⁶ CUERDA RIEZU (2001), p. 194,

⁶²⁷ Vid. BORJA JIMÉNEZ (2012), pp. 24 y ss.

⁶²⁸ Vid. CEREZO DOMÍNGUEZ (2010), pp. 85 y s.

⁶²⁹ Vid. PENNA (2019), p.5, donde PRATT explica que esta vertiente es lo que debe llamarse “populismo penal”, distinto del concepto de BOTTOMS, y pone el ejemplo de Nueva Zelanda,

afirma CEREZO DOMÍNGUEZ, las fuerzas políticas establecen “una relación inmediata entre las demandas populares y la elaboración de las leyes penales” y, en última instancia, se benefician de ello en las urnas⁶³⁰. En definitiva, se instrumentaliza a la víctima para justificar el endurecimiento de las políticas penales⁶³¹, pero al mismo tiempo, la víctima se convierte en actor principal de la política criminal.

La reintroducción de la prisión permanente revisable tiene mucho que ver con el poder de influencia de estos agentes de control social informal. El terrible crimen cometido contra Mari Luz Cortés en 2008 dio lugar a una campaña para solicitar al Gobierno la instauración de la cadena perpetua, llegando a conseguir dos millones de firmas. Un año más tarde, otro desgraciado asesinato cometido en la persona de Marta del Castillo, provocó una nueva recogida de firmas (1.600.000). El entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, rechazó ambas peticiones por considerar que se trataba de una pena inconstitucional⁶³². El líder de la oposición en aquel momento y posterior presidente Mariano Rajoy, apoyó las propuestas incluyendo la cadena perpetua en su programa de gobierno para las elecciones generales de 2011. La LO 1/2015 incorporó finalmente esta pena (se contemplaba en el Anteproyecto de 2012 y en el Proyecto de 2013) contando además con el apoyo explícito de la madre de Sandra Palo (brutalmente asesinada en 2003) y del padre de Diana Quer, asesinada en 2016. Todos estos casos tienen en común la juventud y género de las víctimas (chicas muy jóvenes, salvo Mari Luz que solo era una niña) asesinadas en un contexto sexual. El impacto mediático y emocional de estos crímenes genera un sentimiento de empatía con los familiares de las víctimas, la necesidad de ofrecerles comprensión y consuelo y un lógico deseo de “hacer justicia”.

Siguiendo en este punto la dinámica de la legislación penal tal y como la analiza Díez RIPOLLÉS⁶³³, son estos los primeros momentos de la fase prelegislativa, que daría lugar a

donde la presión sobre los políticos ha propiciado más poder para las víctimas y mayor presión carcelaria.

⁶³⁰ Vid. CEREZO DOMÍNGUEZ (2010), p. 93.

⁶³¹ El protagonismo de las víctimas favorece su instrumentalización y se convierten en coartada de las políticas de *Law and Order*, vid. HÖRNLE (2006), p. 952. Por su parte, CEREZO DOMÍNGUEZ (2010), pp. 12 y ss. señala la confluencia de intereses de las víctimas y los políticos en las políticas represivas de “ley y orden” de Reagan y Thatcher de los años 80, que fomentan los derechos de las víctimas en detrimento de los derechos del delincuente (cfr. p. 20)

⁶³² Cfr. ANTÓN-MELLÓN/ÁLVAREZ/ROTHSTEIN, (2017), p. 17. En concreto sobre la influencia de los casos mediáticos, con varios ejemplos. Con anterioridad también en ANTÓN MELLÓN/ÁLVAREZ/ROTHSTEIN (2015), sobre la influencia de estos casos en la introducción de la prisión permanente revisable, también FERNÁNDEZ GARCÍA (2019b), pp. 166-170.

⁶³³ Cfr. Díez RIPOLLÉS (2003), pp. 17-65, especialmente pp. 18 y s.

la primera propuesta de reintroducción de la pena de cadena perpetua en España. Como afirma el autor citado⁶³⁴, una vez en “la agenda temática social”, la idea se generaliza y difunde en la sociedad mediante dos estrategias: “La primera es su estabilización cognitiva, es decir, una cierta resistencia a desaparecer de la agenda social. La segunda es su capacidad de involucración emocional de la población”. Parece innegable que la reintroducción de la prisión permanente revisable cumple sobradamente ambos requisitos.

5.2.3. Encuestas, opinión pública y política criminal

Cuando se alude a la opinión pública respecto de la cadena perpetua, en realidad se está haciendo referencia a los resultados de las encuestas⁶³⁵. Veamos.

5.2.3.1. Las encuestas

La encuesta realizada en 2009 a cargo del Observatorio de la Actividad de la Justicia y publicada en 2010, a la pregunta “¿Está usted de acuerdo con la implantación en España de la pena de cadena perpetua?” recibió un 31% de “sí, totalmente”, un 51% de “sí, siempre que sea revisable”, un 18% de “no, en ningún caso” y, por último, un 1% de “no sabe, no contesta”. La encuesta se empleó en la discusión parlamentaria de la reforma de 2010 del Código Penal, para intentar introducir la cadena perpetua, alegando que un 82% de la opinión pública demandaba esta pena⁶³⁶. No se proporciona información específica, pues tan solo se concreta acerca de si se prefiere que sea o no revisable.

La encuesta realizada por Metroscopia⁶³⁷ en 2015 sobre la aceptación de la prisión permanente revisable por los españoles arrojaba los siguientes resultados: un 47 % “Sí, siempre que sea revisable”; un 20% “Sí”; un 18% “No, en ningún caso” y un 15% NS/NC. De igual modo que la anterior, también esta encuesta fue esgrimida en la discusión parlamentaria sobre la reforma de 2015 del Código Penal como argumento a favor de la prisión permanente revisable⁶³⁸. Tampoco se ofrece ninguna información específica sobre la pena.

⁶³⁴ DÍEZ RIPOLLÉS (2003), p. 23.

⁶³⁵ Cfr. CIGÜELA SOLA (2021), p. 125, señala la volatilidad de la opinión pública identificada con las encuestas y destaca la importancia de los “valores compartidos” o “convicciones morales” de una población, como otra manera de identificar la opinión pública sobre bases más estables.

⁶³⁶ Concretamente fue esgrimida por Federico Trillo, que defendía la introducción de esta pena porque, además de considerarla compatible con la Constitución, “es la que demanda la mayoría de la opinión pública”, *vid.* VARONA GÓMEZ (2016), p. 12.

⁶³⁷ DÍEZ, A. en *El País*, 9/02/2015. https://elpais.com/politica/2015/02/08/actualidad/1423425189_291517.html (última consulta 5/10/2019).

⁶³⁸ *Vid.* sobre ello VARONA GÓMEZ (2016), p. 17, nota 12.

En febrero de 2018 el Consejo de Ministros aprueba un anteproyecto de ley para ampliar el ámbito de aplicación de la prisión permanente revisable. El argumento alegado para mantener y reforzar la PPR no es precisamente de carácter jurídico: “El principal aval de esta institución es la voluntad de los ciudadanos”⁶³⁹. En esta ocasión destacan varias encuestas:

(1) la realizada por GAD3 para el diario ABC, cuyos resultados publicaba el día 17 de enero de 2018 con el titular: “Ocho de cada diez españoles quieren mantener la prisión permanente”⁶⁴⁰ (concretamente el 79,3 % de los encuestados) y afirmaba que el debate se había intensificado tras el asesinato de Diana Quer⁶⁴¹.

(2) La realizada por NC Report para el diario La Razón, con un 75,9% de los encuestados en contra de la derogación. Un 58% cree que esa medida minimiza o evita el riesgo de que el delincuente vuelva a reincidir y un 79,1% considera que hay delincuentes no reinsertables en la sociedad⁶⁴².

(3) Por último, la realizada por Simple Lógica, difundida en marzo de 2018, que incluía una pregunta previa sobre la pena de muerte (en contra un 67,9%) y que arrojaba un resultado del 76,5% favorable a la PPR.⁶⁴³

En las encuestas se aprecia que los votantes de los partidos contrarios a esta pena, como PSOE y Podemos, también están muy mayoritariamente a favor, por lo que el diario *Cambio16* realiza el siguiente análisis:

“Por consiguiente, las encuestas sobre la prisión permanente dejan una instantánea de la actuación del Parlamento de espaldas al reclamo de los españoles... Las encuestas sobre la prisión permanente muestran las costuras de una brecha social dentro de los partidos de la actual oposición, empeñados en intentar derogar a toda costa una medida que la calle reclama con fuerza.”

⁶³⁹ Declaraciones del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, publicadas el 9 de febrero de 2018 en *El Diario*, disponible en www.eldiario.es/politica/Gobierno-justifica-permanente-revisable-encuestas_0_738426592.html (consultado 6/10/2019).

⁶⁴⁰ https://www.abc.es/espana/abci-ocho-cada-diez-espanoles-quieren-mantener-prision-permanente-201801170240_noticia.html (consultado 10/10/2019)

⁶⁴¹ Si bien en <https://www.gad3.com/single-post/2018/03/18/El-71-de-los-espanoles-a-favor-de-mantener-la-prision-permanente-revisable-Encuesta-en-ABC>, en un post del día 18 de marzo de 2018, se alude a una encuesta de GAD3 para ABC que arroja un 71% a favor.

⁶⁴² <https://www.larazon.es/espana/el-81-3-de-los-votantes-del-psoe-y-el-56-7-de-los-de-podemos-a-favor-de-la-prision-permanente-revisable-JN17928364/>

⁶⁴³ <https://www.cambio16.com/encuestas-sobre-la-prision-permanente/> (consultado 10/10/19)

5.2.3.2. ¿Realmente tienen las encuestas la validez que se les atribuye, como expresión fidedigna de la opinión pública?

Se critica que estas encuestas suelen ser meros sondeos de opinión, que al encuestado apenas se le ofrece información y por tanto responde “lo primero que se le viene a la cabeza”⁶⁴⁴, que están manipuladas por los medios de información y a menudo también por los propios políticos. En este sentido, se han criticado los instrumentos empleados para medir el supuesto apoyo masivo a esta pena, puesto que se basan en preguntas que no admiten respuestas matizadas y “con el uso de etiquetas o palabras que influyen en los resultados.”⁶⁴⁵

Pero la solución del problema no parece consistir en la exclusión de la cuestión penal del tablero público en pro de su gestión exclusiva por expertos. La opinión pública ha llegado al terreno penal para quedarse, pues se trata de una característica propia de la modernidad tardía⁶⁴⁶. Además, la participación de la opinión pública podría derivarse de un funcionamiento adecuado del propio sistema democrático⁶⁴⁷. Para valorar la opinión pública en materia penal, deben contemplarse, al menos, los factores que se comentan a continuación:

(1) El tipo de criminalidad sobre el que se pregunta.

Varios estudios confirman la postura ambivalente de la opinión pública en cuanto a su punitivismo: por una parte, exige penas de prisión más duras contra la delincuencia que percibe de mayor gravedad (delitos de violación, la exhibición de material pornográfico a menores, la sustitución de un recién nacido por otro, la provocación de incendios, la conducción bajo los efectos de las drogas, la malversación de dinero público y el homicidio con agravantes)⁶⁴⁸. Por otro lado, respecto de otros delitos no solo presenta menores demandas de duración de la pena de prisión, sino que incluso se muestra más proclive a adoptar penas alternativas de trabajos en beneficio de la comunidad o multa, como, por ejemplo, para el delito de robo con violencia sin causación de lesiones⁶⁴⁹.

⁶⁴⁴ VARONA GÓMEZ (2016), p. 15: “Con encuestas, normalmente telefónicas, en las que a un ciudadano se le presenta una batería de preguntas relativas a un tema (la justicia penal) sobre el que apenas tienen información, no podemos esperar mucho más de lo que algún autor afortunadamente denominó *top of the head answers*”

⁶⁴⁵ MIRÓ LLINARES, F (2019), p. 7.

⁶⁴⁶ En este sentido, por ejemplo, AIZPURÚA GONZÁLEZ/FERNÁNDEZ MOLINA (2016), p. 1.

⁶⁴⁷ En este sentido, VARONA GÓMEZ (2018), p. 8.

⁶⁴⁸ AIZPURÚA GONZÁLEZ/FERNÁNDEZ MOLINA (2016), p. 3, confirman hallazgos de estudios previos citados por las autoras en pp. 1 y s.

⁶⁴⁹ En la encuesta realizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en 2015, a la pregunta de qué pena sería apropiada para el supuesto de tirón de bolso en que la víctima cae

(2) La información de que dispone el encuestado.

Deben ponerse en duda las encuestas sobre la PPR que no ofrecen la más mínima información para que el encuestado pueda formarse una opinión con suficiente conocimiento de causa⁶⁵⁰. Se trata de evitar que el sujeto responda recurriendo a lugares comunes, pues determinadas declaraciones de políticos, tertulianos, periodistas o incluso víctimas, contribuyen a crear una falsa representación del real funcionamiento del sistema penal, con frases lapidarias como “entran por una puerta y salen por otra”, “el delito sale gratis”, “el derecho penal es muy blando”⁶⁵¹, “los asesinos a los siete años están en la calle”⁶⁵², etc.

A esta percepción de “debilidad” del derecho penal debe añadirse una creencia sobredimensionada en torno a la realidad de la delincuencia violenta. En la encuesta de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía de 2015⁶⁵³, ante la pregunta “¿Cuál cree Ud. que es el porcentaje de condenados por delitos de homicidio, asesinato o contra la libertad sexual respecto al total de condenados por cualquier delito?”, un 27,1% manifestó no saberlo, un 19,9% *respondió que más del 25%*; tan solo un reducido 12,5% conocía que el porcentaje era menor del 5%. A esto hay que sumar que, según la encuesta, tan solo un 4% de la muestra cree que la reincidencia en los delitos de homicidio, asesinato o contra la libertad sexual es muy inferior al resto de delitos, mientras que un 20,1% cree que es “muy superior” y un 37,7%, “superior”. Como se afirma en el informe, “La percepción de que el delito es cometido por personas peligrosas y violentas que son irrecuperables está en la base de estas opiniones.” El impacto de los sucesos más graves se multiplica porque el ciudadano se ve expuesto repetidamente a la misma información.

La política criminal no puede diseñarse sobre opiniones de los ciudadanos acerca de cuestiones sobre las que no han recibido una información adecuada, es decir, neutral y de

al suelo sin causarse lesiones, tan solo un 6,9 % considera adecuada la pena de 2 a 5 años, mientras que la mayoría consideró apropiado la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (53.4%) y un 25,6% apostaba por la pena de multa.

⁶⁵⁰ Cfr. VARONA GÓMEZ (2016), p. 15, sobre la encuesta del Observatorio de Actividad.

⁶⁵¹ En la encuesta de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía de 2015, se afirma: “La falsa sensación de que delinquir sale gratis o muy barato, se comprueba con la percepción de que las penas de España son menos duras... El 71% cree que la pena efectiva de prisión cumplida no llega ni a la mitad de la pena impuesta”.

⁶⁵² *El Diario*, (14/03/2018), disponible en https://www.eldiario.es/politica/asesinos-menores-prision-permanente-revisable_0_749975417.html (consultado el 4 de octubre), publica el siguiente titular: “No, los asesinos de menores no salían a la calle en siete años sin la prisión permanente revisable”.

⁶⁵³ Disponible en <http://www.apdha.org/media/Estudio-SocEsp-y-SistemaPenal.pdf> (última consulta: 11 de octubre de 2019).

calidad⁶⁵⁴. ¿Significa esto que el ciudadano no tiene capacidad para opinar fundadamente sobre temas penales, dado su desconocimiento sobre la materia?

En absoluto se propugna una *expertocracia*⁶⁵⁵, sino tan solo un esfuerzo de comunicación del funcionamiento del sistema penal para que la ciudadanía pueda opinar con conocimiento de causa.

Un ejemplo de cómo puede variar en un instante la opinión pública cuando se le ofrece algún tipo de información, incluso aunque sea escasa, lo ofrece la encuesta de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía de 2015⁶⁵⁶. A la pregunta “¿considera necesaria la cadena perpetua revisable?”, casi un 70% de los encuestados se muestra favorable, pero cuando inmediatamente después se informa de que el coste por preso es de 30.000 euros anuales y se pregunta “¿cree que sería mejor que en lugar de soportar ese gasto en los presos condenados a cadena perpetua se tomaran otras medidas para su reinserción?”, el 30,8% cambian de opinión optando por otras medidas. En definitiva, como bien se destaca en el propio informe, con un simple dato informativo de carácter financiero, el apoyo a la cadena perpetua se reduce del 70 al 47,6%.

Por otro lado, es interesante constatar que a la pregunta sobre los fines de la pena un 42,5% consideraba que es “pagar por lo que se ha hecho”, un 40,9% “reeducar a los delincuentes”, el 9,7% “educar a la sociedad sobre las normas correctas”, un 4,6% “otra” y tan solo el 2,3 NS/NC. A pesar de todos los tópicos sobre la delincuencia, entre los encuestados se observa aún una importante tendencia en pro de la resocialización.

Frente a las encuestas-sondeos de los medios, un sector doctrinal propone incorporar estudios empíricos propiamente penales a la discusión político criminal. Recientemente, dos encuestas se han esforzado por indagar de forma más fiable el apoyo ciudadano a la pena de prisión permanente revisable: se trata de los trabajos de GÓMEZ BELLVÍS/FALCES DELGADO y de MIRÓ LLINARES⁶⁵⁷; que forman parte del proyecto NEXOPPR sobre actitudes de la ciudadanía en relación con la prisión permanente revisable. Ambos estudios

⁶⁵⁴ VARONA (2016), p. 13; CIGÜELA SOLA (2021), pp. 134 y s.

⁶⁵⁵ Totalmente en contra VARONA (2018), p. 31, considerando que lo determinante en la democracia participativa es que la opinión pública reciba una información suficiente y veraz, que no es la que suele mostrarse en los sondeos. Por su parte, LARRAURI PIJOÁN (2009), p. 15, comenta que a la vista de lo ocurrido con las leyes ‘*Three Strikes and You’re Out*’ (vid. explicación de esta ley en nota 679) se ha sugerido aislar las decisiones de política criminal para que sean adoptadas por expertos, pero esta opción ha sido tachada de elitista. Ver también MUÑOZ CONDE (2003a), pp. 17 y s.

⁶⁵⁶ Citada también en este sentido por VARONA (2016), p. 16, y GARCÍA PÉREZ (2018), p. 415.

⁶⁵⁷ MIRÓ LLINARES (2019), p. 8, explica las razones que llevaron a realizar el segundo estudio.

siguen un diseño de investigación experimental similar, presentando un caso-escenario (asesinato múltiple del art. 140.2 CP) y redactándolo en primera persona (grupo actor) y en tercera persona (grupo observador), asignando aleatoriamente a los participantes una u otra⁶⁵⁸.

En el primer estudio, el realizado por GÓMEZ BELLVÍS/FALCES, la muestra es de 118 personas con una edad media de 27, 8 años y consta de un 65,4% mujeres, un 71,6% con estudios universitarios, el 36,1% estudios de Derecho⁶⁵⁹.

En el grupo observador se opta en el 41,5% por una pena máxima de 25 años, mientras el grupo actor es menos punitivo: un 84% consideran que la pena máxima justa es de 25 años⁶⁶⁰. En cuanto al ítem relativo al apoyo a la PPR, el 59,7% del grupo actor se muestra contrario, mientras que en el grupo observador se declara en contra el 38,2%⁶⁶¹.

En el estudio de MIRÓ LLINARES la muestra es de 801 participantes con una edad media de 30,8 años, de los que el 69,9% eran mujeres, un 54,8% del total con estudios universitarios, 25,2% estudios de Derecho.

Se parte de la hipótesis de que los participantes preguntados en primera persona (perspectiva del autor), serán menos punitivos que quienes sean expuestos al caso escenario desde la perspectiva del observador, es decir, empleando la tercera persona. La investigación confirma la hipótesis, pues quienes fueron preguntados en primera persona consideraron justa una pena de máxima de 25 o 30 años, mientras que quienes respondieron a la perspectiva del observador, consideraron que las penas justas debían ser superiores⁶⁶².

En lo que a la PPR se refiere, mientras el apoyo del grupo observador a la PPR es de un 67,8%, en el grupo actor se muestra favorable tan solo un 38,7%.⁶⁶³ El estudio concluye que “el 77% no apoya una PPR como la que tenemos en nuestro CP y solo el 22,9% apoyaría una PPR cuya revisión fuera a los 25 años o más de prisión”⁶⁶⁴.

En el estudio de CANO PAÑOS/CALVO ALBA de 2019 se muestra, sin embargo, un apoyo muy generalizado a la prisión permanente revisable. A los estudiantes no se les

⁶⁵⁸ GÓMEZ BELLVÍS/FALCES (2019), p. 7; el estudio se centró en investigar tres ítems: “En primer lugar, se presentó el caso-escenario y se les pidió a los participantes que eligieran la pena máxima para obtener un juicio justo. Posteriormente se les preguntó, al margen del caso-escenario, por el grado de acuerdo con las funciones de la pena (retribución, prevención o incapacitación). Y, por último, debían indicar su grado de apoyo a la PPR en nuestro país”.

⁶⁵⁹ GÓMEZ BELLVÍS/FALCES (2019), p. 7

⁶⁶⁰ GÓMEZ BELLVÍS/FALCES (2019), p. 8.

⁶⁶¹ GÓMEZ BELLVÍS/FALCES (2019), p. 10

⁶⁶² MIRÓ LINARES (2019), pueden verse con detalle los resultados en la tabla de la p. 9.

⁶⁶³ MIRÓ LINARES (2019), p.10.

⁶⁶⁴ MIRÓ LINARES (2019), p. 11.

ofreció información alguna al respecto, por lo que “dicha actitud punitiva parece estar guiada, en buena medida, por la información procedente de los medios de comunicación y por la coyuntura política y social del momento”⁶⁶⁵

5.2.3.3. Los medios y la política criminal

Si la sociedad es muy punitivista con los delitos de sangre, de cuya frecuencia tiene, además, una percepción muy sobredimensionada y no lo es tanto con el resto de la delincuencia, incluyendo delitos como el robo con violencia, puede entenderse que la creencia de que se cometen muchos delitos graves provoca una presión punitiva sobre todo el sistema penal muy superior a la que se produciría en caso de que la sociedad estuviera bien informada⁶⁶⁶.

Aunque suele culparse en gran medida a los medios de comunicación de haber generado esta imagen distorsionada de la delincuencia, lo cierto es que su influencia real en el diseño de la política criminal debe matizarse mucho. En este sentido, señala PAREDES CASTAÑÓN que el alcance a corto plazo de esta influencia en la política criminal “es esencialmente contingente y difícil de predecir, puesto que depende de cada momento y lugar, así como del estado del sistema político en cada uno de esos momentos y lugares”. Además, aunque los medios sean “principalmente, herramientas propagandísticas de los grupos de presión”, también velan por sus propios intereses: “tienen su propia agenda (comercial y política), por lo que las alianzas entre unos y otros serán generalmente de corto alcance”⁶⁶⁷.

Sin embargo, sí que tienen la capacidad de “incluir o excluir a sujetos y mensajes en la configuración del debate político (y político-criminal)” y por ello, para lograr una imagen más amplia y menos distorsionada de la realidad criminal, para que la sociedad esté mejor informada del sistema penal, resulta imprescindible contar con esa capacidad de los medios para situar el punto de interés⁶⁶⁸.

La doctrina ha señalado la necesidad de que operadores jurídicos y universidad ocupen “ese espacio pedagógico, que ha quedado en manos exclusivas de creadores de corrientes

⁶⁶⁵ CANO PAÑOS/CALVO ALBA (2019), pp. 14-17. La cita es de p. 28.

⁶⁶⁶ En sentido similar, la encuesta de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía de 2015.

⁶⁶⁷ PAREDES CASTAÑÓN (2018), p. 111; PAREDES CASTAÑÓN (2022), p. 395: “apostar por una movilización populista centrada principalmente en alguna cuestión político-criminal pocas veces resulta ser una estrategia política óptima, por lo que resulta más bien infrecuente”.

⁶⁶⁸ Cfr. PAREDES CASTAÑÓN (2018), p. 112 y s.

de opinión.”⁶⁶⁹ y se ha reclamado la acción del Consejo General del Poder Judicial “para contribuir a la creación de una opinión seriamente informada de lo que pasa en y por los tribunales y de una buena cultura de la jurisdicción”⁶⁷⁰.

Por otro lado, también los medios se esfuerzan a menudo por ofrecer una información más veraz y completa, contando con el asesoramiento de expertos, incorporando datos y no solo juicios de valor⁶⁷¹ o haciéndose eco de estudios serios sobre el tema⁶⁷². En este sentido, es destacable que en los últimos años los medios vienen informando del contraste que en nuestro sistema penal supone la convivencia entre un índice bajísimo de delitos violentos y una población penitenciaria sobredimensionada⁶⁷³.

En cualquier caso, aunque asociaciones⁶⁷⁴ y medios de comunicación hagan un esfuerzo por ofrecer una imagen algo más amplia de la delincuencia en España que no se centre solamente en asesinatos y violaciones de menores, lo cierto es que la comunicación que se realiza a través de los *media* emplea un lenguaje “informativo”, no necesariamente correcto desde el punto de vista jurídico-penal. Esta forma de comunicar es susceptible de distorsionar la comprensión social en este ámbito, que cubre las lagunas con sus

⁶⁶⁹ RÍOS MARTÍN (2013a), p. 66, donde ironiza: “¿Alguien imagina el campo de la medicina concediendo el marchamo de veracidad a “dictámenes” de legos acerca del mejor procedimiento de cirugía, sin tener el más mínimo conocimiento de anatomía?”.

⁶⁷⁰ ANDRÉS IBÁÑEZ (2001), en *El País*.

⁶⁷¹ *El Periódico* de 14 de septiembre de 2019 responde con su titular “Tres de cada cuatro delitos en España son cometidos por españoles”, disponible en <https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190914/tres-cada-cuatro-delitos-estado-son-cometidos-por-espanoles-xenofobia-criminalidad-7634905> (consultado el 14 de octubre de 2019), a unas declaraciones del líder de Vox, que vinculaban migración y criminalidad.

⁶⁷² El diario *El confidencial*, de 21 de junio de 2014 se hace eco del estudio *Valoración ciudadana de las penas en España*, elaborado por el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha y, se consulta a FERNÁNDEZ MOLINA, en un artículo titulado “Por qué somos uno de los países con penas más duras (pero no nos lo creemos)”, disponible en https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-06-21/por-que-somos-uno-de-los-paises-con-penas-mas-duras-pero-creemos-que-son-laxas_79172/ (consultado el 14 de octubre de 2019); también *El Mundo* de 12 de enero de 2018 publica un artículo de M. LEY, “Por qué España es uno de los países más seguros del mundo”, disponible en <https://www.elmundo.es/papel/2018/01/12/5a577b2eca4741687c8b465b.html> (última consulta 14/10/19)

⁶⁷³ El *Diario.es* con fecha de 21 de abril de 2016 (eldiario.es/sociedad/tasa-encarcelamiento-espanano-corresponde-criminalidadexistente_1_4042982.html) se hace eco del informe de ROSEP (Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario) en el que se indica que, de acuerdo a la tasa de criminalidad española y a la media europea, España debería tener aproximadamente la mitad de población penitenciaria.

⁶⁷⁴ Merecen destacarse los manifiestos del Grupo de Estudios de Política Criminal (publicado en *El País* https://elpais.com/politica/2018/02/10/actualidad/1518218133_810497.html y en *La Vanguardia* <https://www.lavanguardia.com/politica/20180314/441517756867/prision-permanente-revisable-catedraticos-derecho-penal.html>, entre otros y el firmado por más de sesenta catedráticos de Derecho Penal.

propios tópicos.

Probablemente sean los delitos contra la vida y contra la libertad sexual los que presentan los estereotipos más asentados. Por ejemplo, tras más de veinte años de la supresión de la premeditación como configuradora del delito de asesinato, esta circunstancia sigue manteniendo cierta relevancia en los medios de comunicación para describir como asesinato cualquier muerte claramente intencionada⁶⁷⁵. También en Reino Unido el concepto de *malice aforethought*, (malicia preconcebida), que diferencia asesinato y homicidio, ha dado lugar a que la creencia social haya fijado el criterio de distinción en la premeditación (o al menos, en la deliberación), cuando en realidad es un concepto técnico muy amplio que ni siquiera exige una previa intención de matar⁶⁷⁶.

Para evitar ser malinterpretados, los agentes sociales del sistema penal deben hacer un esfuerzo por comunicar el funcionamiento del sistema informando no solo de lo relativo a la norma abstracta y/o al caso concreto, sino atendiendo también a los aspectos criminológicos⁶⁷⁷ y sociológicos de los delitos con capacidad para configurar la imagen que la sociedad tiene de todo el sistema.

5.2.4. *La democratización del derecho penal: el difícil equilibrio entre la participación ciudadana y el papel de los expertos*

Estos malentendidos sobre figuras delictivas y en general sobre cuestiones técnicas y, a menudo, sobre los límites que imponen las garantías derivadas de los principios penales, dificultan extraordinariamente el buen fin que aspiran a alcanzar quienes defienden la introducción en el debate de las leyes penales de la democracia deliberativa⁶⁷⁸.

Concretamente, VARONA GÓMEZ⁶⁷⁹ considera que ya no es posible eliminar la voz ciudadana en esta materia para devolver el derecho penal a los expertos y critica la

⁶⁷⁵ Así por ejemplo, en *La Opinión de Zamora*, de 12 de marzo de 2012 (<http://opinion-zamora.vlex.es/vid/muerta-toresana-acusada-matar-hijos-358034410>), se informaba de una acusada que se “enfrentaba a una posible condena de 40 años de cárcel como autora de sendos delitos de asesinato, con las agravantes de premeditación y parentesco”; también ÁLVAREZ (2013), en la *Cadena Ser*: “Los matices que diferencian estos dos delitos se basan en la premeditación a la hora de matar a una persona”. Recientemente FIERRO (2019), en *El Correo de Madrid*, insta a dejar de emplear el término en los debates “como si tuviera la relevancia de otras como la alevosía”.

⁶⁷⁶ Cfr. PEÑARANDA RAMOS (2014), pp. 61 y s.

⁶⁷⁷ GARCÍA ESPAÑA (2013), p. 760, observa menor severidad de la actitud punitiva en estudiantes de criminología a medida que adquieren más conocimientos sobre la criminalidad.

⁶⁷⁸ *Vid.* MIRÓ LINARES (2019), p. 13. También LARRAURI PIJOAN (2006), p.17, a favor de idear modelos para lograr la participación pública “meditada”.

⁶⁷⁹ VARONA GÓMEZ (2018), p. 8. Ampliamente sobre el tema VARONA GÓMEZ (2015) y VARONA GÓMEZ (2016).

consideración de la ciudadanía “como una masa ignorante e irreductible” por entender que, además de ser empíricamente falsa, también es rechazable moralmente “como base de una política criminal reservada para ciertas élites políticas o académicas”⁶⁸⁰. De hecho, como hemos visto en un epígrafe anterior, el autor ha constatado en un estudio reciente que, en los casos de mujeres procesadas por matar a su maltratador, las sentencias dictadas por jurados son menos punitivas que las dictadas por jueces profesionales⁶⁸¹.

Frente a esta posición, algunos autores han expresado su preocupación por la posible consecuencia de un mayor punitivismo derivado de la participación social directa en la creación de las normas penales⁶⁸². Se ha señalado que la aplicación directa de las intuiciones y percepciones del pueblo, expresado a través de los medios de comunicación como “opinión pública”, en lugar de enriquecer el debate desde puntos de vista diferente, ha provocado debates uniformes y de gran simplicidad argumental ⁶⁸³.

Ante este panorama, SILVA SÁNCHEZ aboga por la potenciación de la labor de los expertos y la revalorización de la dogmática en su doble función de *lege lata* y de *lege ferenda*, considerando que la opinión del experto y la del profano no pueden tener el mismo valor⁶⁸⁴.

Ciertamente, el papel de los expertos no puede quedar excluido de la ecuación penal, ni tampoco marginado en su esfuerzo de ofrecer una aplicación razonada y compatible con las garantías constitucionales y principios irrenunciables en el sistema penal (dogmática de *lege lata*), sino que debe ser también atendido en la preparación y elaboración de las leyes (dogmática de *lege ferenda*, es decir, función político criminal). En este sentido, la doctrina española se ha mostrado indignada con la tramitación de la LO 1/2015⁶⁸⁵.

El problema es de carácter global, aunque parece que se inició en los países anglosajones. Según PRATT/MIAO se trataría de un fenómeno complejo que comienza en los años 80, asentado en 5 factores de nueva aparición en aquel momento⁶⁸⁶:

⁶⁸⁰ VARONA GÓMEZ (2018), p. 26.

⁶⁸¹ *Vid.* Cap.II.5.1.1.3.

⁶⁸² SILVA SÁNCHEZ (2018), p. 34: “La emocionalidad y la falta de distancia propias tanto de la democracia asamblearia como de la plebiscitaria no auguran más garantismo, sino todo lo contrario.” También HERRERA MORENO (2018), p. 47: “Nada menos confiable que la emigración de los modernos principios limitadores del *Ius puniendi* a favor de una suerte de asamblea intuitiva, donde *votan* las emociones”.

⁶⁸³ Cfr. Díez RIPOLLÉS (2007), p. 82

⁶⁸⁴ Cfr. SILVA SÁNCHEZ (2018), p. 52.

⁶⁸⁵ Cfr. NIETO MARTÍN (2016), p. 116, aconsejando el sistema implantado en Suecia por Olof Palme, orientado a la despolitización en la creación de las normas penales.

⁶⁸⁶ Cfr. PRATT/MIAO (2017), pp. 47-52.

- (1) la disminución de la deferencia hacia las élites;
- (2) la disminución de la confianza en los políticos y los procesos democráticos existentes;
- (3) el aumento de la inseguridad y la ansiedad global;
- (4) los medios de comunicación masiva y
- (5) la importancia simbólica de las víctimas de delitos.

Respecto del primer punto, estos autores manifiestan su preocupación por el general menosprecio a los expertos que muestran algunos políticos, no solo en materia penal, sino también en otros ámbitos tan importantes como el cambio climático⁶⁸⁷. Esta actitud frente al saber experto había sido ya denunciada por GARLAND⁶⁸⁸ como un fenómeno claramente vinculado al populismo, que otorga preeminencia a lugares comunes afianzados en “el sentido común” y “en lo que todos saben”⁶⁸⁹.

Hasta el momento se ha ido analizando el fenómeno del populismo punitivo como una dinámica social perniciosa entre la reacción de la opinión pública frente a la información sobredimensionada y morbosa por parte de los medios de comunicación y la utilización por parte de los políticos de esas emociones en clave electoral. Ante este panorama, potenciar el papel de los expertos, absurdamente orillados del debate, parece el remedio más lógico.

Pero quizás los expertos también han contribuido al desarrollo de este escenario. De esta opinión es ROBINSON, tras observar una profunda discrepancia entre la valoración social y judicial de los doce casos más injustos señalados por la doctrina “progresista” en Estados Unidos. El autor destaca que tales casos no son producto de la aplicación anómala de las normas por parte de jueces y fiscales, que sencillamente aplicaron la ley. Por ejemplo, en un supuesto de fraude menor se aplica la cadena perpetua sin libertad condicional conforme a la regla de las *three strikes*⁶⁹⁰, mientras que, conforme a su estudio, las

⁶⁸⁷ PRATT/MIAO (2017), p. 47.

⁶⁸⁸ GARLAND, D. (2005), p. 49, donde además afirma: “Hace unas cuantas décadas, la opinión pública funcionaba como un ocasional freno de las iniciativas políticas; ahora opera como su fuente privilegiada”; GIMBERNAT ORDEIG (2009), p. 5.

⁶⁸⁹ Sobre el empleo de argumentos político-criminales “de sentido común”, *vid.* PAREDES CASTAÑÓN (2022), p. 391; y en p. 403: “el discurso del Partido Popular a favor de la pena de prisión permanente revisable contrapone constantemente el “buenismo” de las élites progresistas al sentido común de la opinión pública.”

⁶⁹⁰ La conocida ley californiana *Three strikes and you are out*, fue redactada por un fotógrafo, padre de una niña de 12 años que fue raptada de su casa, violada y asesinada, por un reincidente de delitos violentos en libertad bajo prueba. En la aprobación de la ley no intervinieron profesionales del sistema penal, como explica DíEZ RIPOLLÉS (2003), pp. 37 y s.

personas consultadas consideraban apropiada una pena de 3,1 años de prisión⁶⁹¹.

ROBINSON se pregunta cómo es posible esta discrepancia y llega al convencimiento de que la creación de esas normas, más que consecuencia de la concepción de justicia de la gente común, se debe a “la confianza de los políticos en las teorías coercitivas del control de la delincuencia como la disuasión general y la incapacitación de los peligrosos”⁶⁹² desarrolladas por los académicos. No debe extrañar que, para este autor, acercar las normas a las opiniones de la comunidad podría suponer un freno a las normas injustas.

Esta crítica no sería trasladable a la doctrina española, pero creo que es interesante en la medida en que sugiere cierta prevención frente a la confianza ciega en la labor de los expertos⁶⁹³.

En definitiva, no se trata de promover una *expertocracia*⁶⁹⁴ que expulse de la toma de decisiones a quienes serán destinatarios de las normas y legisle de espaldas a la realidad ignorando disciplinas y estudios empíricos, pero desde luego se debe ser muy cauto a la hora de ensayar nuevos sistemas que puedan dar lugar a una mayor pérdida de garantías. Se trata de alcanzar un difícil equilibrio, que requerirá, por una parte, del respeto a la voluntad social —siempre que esté bien informada⁶⁹⁵— y, por otra, del imprescindible respeto a los principios y garantías penales, no sólo a los que tengan rango constitucional, sino también a los que se comparten por la comunidad científica tras más de un siglo de elaboración⁶⁹⁶.

6. Recapitulación

La *clasificación* propuesta por el UNODC se basa principalmente en el contexto en que se produce el delito. Se han distinguido tres grandes categorías que agrupan los

⁶⁹¹ Cfr. ROBINSON (2021), pp. 27 y ss.

⁶⁹² ROBINSON (2021), p. 33.

⁶⁹³ Por ejemplo, para GARLAND (2005), pp. 41 y s., en la pérdida de prestigio de la resocialización tuvieron mucho que ver sus propios defensores.

⁶⁹⁴ Habría que analizar también las causas por las que la sociedad desconfía de los expertos y prefiere sus propias concepciones de “sentido común”. Se lo plantea también, sin entrar en el fondo del asunto, DÍEZ RIPOLLÉS (2003), p. 39, nota 40; desarrollado más tarde en DÍEZ RIPOLLÉS (2007). Por otro lado, también hay que tener cuidado con lo que se entiende por “expertocracia”, en este sentido ANTÓN-MELLÓN/ANTÓN CARBONELL (2017), p. 23.

⁶⁹⁵ Sobre esta cuestión, *vid.* Cap.II.5.2.1.3.2 y 5.2.1.3.3.

⁶⁹⁶ Cfr. SILVA SÁNCHEZ (2018), pp. 29-65, especialmente pp. 59 y s.: “La comunidad académica —que por cierto es internacional aunque no mundial— se configura entonces como una ‘comunidad interpretativa’ (...) se adapta luego en cada país a las especificidades constitucionales y culturales que en su caso puedan existir”.

homicidios en virtud de los siguientes criterios: homicidios interpersonales; los cometidos en relación con otras actividades delictivas y los de carácter sociopolítico.

En torno a un 80% de las muertes dolosas en España responden al esquema del homicidio interpersonal, es decir, se dan entre conocidos. Entre ellos destacan los cometidos en el contexto de la violencia doméstica y la violencia de género, seguidos de los originados en peleas o reyertas. El conjunto de homicidios que responden al contexto de otras actividades delictivas supone un 18%, destacando los relacionados con el robo. Llama la atención la escasa incidencia de los que se cometen en un contexto sexual, si bien se aprecia una tendencia ascendente. En cuanto a los homicidios de carácter sociopolítico, apenas tienen presencia en la actualidad.

Respecto de las *variables* que participan en el homicidio, se destaca el empleo del arma blanca en España, por encima del 50%, mientras que a nivel mundial es más frecuente el arma de fuego. En el feminicidio íntimo se da la particularidad de propinar más de una puñalada en un 80% de los casos, frente al aprox. 40% en otros homicidios.

El *autor* del delito de homicidio suele ser un hombre aproximadamente en el 90% de los casos. Cuando el sujeto activo es una mujer, el homicidio será de carácter interpersonal alrededor del 80% de los casos. La mujer tiende a matar a miembros de su familia, especialmente a su pareja en más del 50% de los casos. Un dato muy llamativo es que, respecto de víctimas menores de edad, ambos sexos se aproximan, con ligero predominio masculino, excepto en menores de un año, supuestos en que la mujer comete el delito en más de un 80% de los casos, conforme a datos españoles.

En cuanto a la *edad*, a nivel internacional se constata la franja de 15 a 29 años, mientras que en España la edad media de los homicidas varones es de 36 años y de 38 en el caso de las mujeres. Llama la atención que la franja de 30 a 49 años muestre unos índices de feminicidio muy superiores en relación con otros homicidios, con una media de edad de 46,3 años conforme a un reciente de 2021.

Por lo que se refiere al perfil de *víctima*, a nivel internacional se trata de un hombre en un 80% de los casos. Para analizar este dato se debe tener presente que ser un varón joven en determinados países con grupos organizados y guerras de bandas incrementa considerablemente la posibilidad de convertirse en víctima de homicidio. En España, la proporción viene a ser algo superior a un 60%.

El homicidio interpersonal afecta al 85.9% de víctimas femeninas, destacando el feminicidio con un 51% de los casos, mientras que mueren a manos de otros familiares un 22.4 %.

En el global de homicidios/feminicidios íntimos (es decir, de todos los homicidios de la pareja), sin embargo, el porcentaje de mujeres víctimas es de un 80% aprox., mientras que es autora en tan solo un 14,5 %. El fenómeno es mundial y se estima que entre un tercio y la mitad de los homicidios de mujeres son perpetrados por su pareja masculina. Estos datos son tan contundentes que evidencian la necesidad de analizar la influencia de factores más allá de las circunstancias individuales.

En cuanto a los menores de edad, se observa que la franja con más homicidios es la de 1 a 6 años, seguida de los menores de un año.

Dado que la mayor parte de los homicidios en España lo son de carácter interpersonal, la conducta de la víctima debe ser analizada para determinar su posible contribución al delito, en orden a una mejor comprensión del fenómeno homicida.

De entre los homicidios de carácter interpersonal, tienen especial relevancia los cometidos en la familia. En Europa occidental y EEUU se ha producido un descenso en el número total de homicidios, pero apenas se ha hecho notar en los feminicidios.

Como se acaba de comentar, en el homicidio de la pareja o expareja el factor género juega un papel determinante y la opinión generalizada achaca esta asimetría a la influencia del patriarcado o, en su versión más reciente, a la idea de masculinidad. La conducta (adecuada a *su rol*) de la mujer funcionaría como expresión de la propia identidad del varón. Cuando existen sospechas de infidelidad o el hombre es abandonado, su identidad queda en entredicho. Algunos autores han señalado que esta explicación favorece el “victimismo” masculino, que durante decenios ha resultado exitoso en los procedimientos penales por feminicidio íntimo.

La evolución en España muestra el abandono en la aplicación de las atenuantes relativas a estados pasionales, si bien hasta hace unos diez años aún quedaban restos de fundamentación basada en el sentimiento de humillación en el autor causado por la conculcación de los deberes asociados a roles de género por parte de la mujer.

El homicidio de la pareja masculina a manos de la mujer —homicidio íntimo— tiene una incidencia residual, pero pese a ser una rareza estadística, no debe desdeñarse que supone en torno al 50% de los casos en que la mujer es el sujeto activo del delito de homicidio/asesinato. Existe un amplio consenso en considerar que la desesperación por no encontrar otra forma de terminar la relación es el detonante del homicidio en esta constelación de casos.

De los homicidios íntimos hay que diferenciar, por responder a un fenómeno diferente, los supuestos de homicidio del maltratador o “tirano familiar” (*Haustyrannenfall*).

Consistiría en la respuesta de la mujer a una situación de peligro para ella o sus hijos a la que no encuentra otra salida. La conducta desplegada por la víctima con anterioridad a su muerte tiene, en estos supuestos, una influencia de tal calibre que debería ser valorada en la determinación de la responsabilidad penal de la autora.

Estas diferencias de género en el homicidio de la pareja conducen a la necesidad de prestar atención al control social en sus dos vertientes, formal e informal.

Se ha analizado el papel del sistema penal y las distintas estrategias de tratamiento del fenómeno homicida, centrado en el homicidio y feminicidio íntimos, así como su evolución en las últimas décadas.

También me he ocupado de los dos sistemas informales de control social que, desde mi punto de vista, más influencia ejercen en el sistema penal. El primero de ellos, la asignación de roles de género propia del patriarcado, se analiza fundamentalmente por su influencia en el feminicidio íntimo, sin olvidar el fenómeno del suicidio posterior del feminicida (homicidio diático). En segundo lugar, se ha estudiado el impacto de la comunicación de masas en la introducción de la prisión permanente revisable en 2015 y de la respuesta punitiva al fenómeno homicida en su conjunto.

Para finalizar, se aboga por la participación ciudadana en la elaboración de la norma, junto a los expertos, siempre y cuando se pueda proporcionar a la opinión pública una información objetiva, reflexiva y despojada de sentimentalismo y de lugares comunes.

III. CAPÍTULO TERCERO. ASPECTOS DE POLÍTICA CRIMINAL

1. Diseños legislativos de homicidio

1.1. GENERALIDADES

En la tipificación del homicidio encontramos varias posibilidades que podrían agruparse en estas grandes tendencias:

- (1) aquella que distingue expresamente tres o más niveles entre un tipo básico y tipos agravados y atenuados;
- (2) la que se basa en una diferenciación a dos niveles entre un tipo básico y uno atenuado;
- (3) la que contempla un tipo único.

Cuando se opta por la primera opción el tipo básico suele ser el homicidio, mientras que cuando se tipifica conforme a la segunda, suele optarse por el asesinato como centro del sistema. Pero debe tenerse en cuenta que el diseño no necesariamente tiene que incluir los términos homicidio y asesinato, pues igualmente puede emplearse la denominación homicidio cualificado.

Además del supuesto de hecho, los diseños de los distintos países diferencian también en cuanto a las consecuencias jurídicas que se derivan de la comisión del homicidio en todas sus variantes. Como es de esperar, dada la capital importancia del bien jurídico protegido, se suelen reservar para este delito las penas más elevadas, que pueden ir desde penas temporales de diferente duración hasta la pena de muerte, pasando por las de reclusión perpetua. Dado que en la Unión Europea la pena de muerte está abolida, no se volverá a mencionar. Deben contemplarse también otras consecuencias jurídicas del delito de gran relevancia para estos delitos, como la previsión de la libertad vigilada y la custodia de seguridad, que son medidas de seguridad aplicables también a personas plenamente imputables. En España, pese a haberse barajado la incorporación de la custodia de seguridad durante los anteproyectos que culminaron en la reforma de 2015, finalmente fue descartada⁶⁹⁷.

Es destacable la enorme complicación que supone para algunos países cualquier modificación de estos delitos. Paradigmático es el caso alemán, en el que las propuestas de reforma de los delitos de homicidio y asesinato se vienen sucediendo desde hace al menos

⁶⁹⁷ Véase, sobre esta cuestión, RÍOS MARTÍN (2013b), *passim*.

60 años y por el momento solo hay acuerdo en torno a la necesidad de su modificación, mientras las diferentes propuestas ya sean doctrinales o legislativas, han sido desechadas. El último intento serio ha tenido carácter institucional y se ha plasmado en el *Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte* (2015) auspiciado por el ministro de Justicia y de Protección de los Consumidores HEIKO MAAS, que finalmente quedó en documento de trabajo porque los expertos no llegaron a un consenso más allá de la eliminación de los términos *asesino* y *homicida*.

Esta situación contrasta abiertamente con lo ocurrido en España, pues tanto la reforma de los delitos de homicidio y asesinato como la reintroducción de la cadena perpetua vinieron precedidas de un debate insuficiente. Dada la trascendencia social y político criminal del ámbito de intervención y la gravedad de las penas, habría sido deseable una reforma de consenso.

Tras la LO 1/2015 el modelo español adquiere unas peculiaridades propias, pues construye varios tipos agravados sobre los que operan tanto agravantes específicas como genéricas y no contempla tipos atenuados de homicidio⁶⁹⁸.

1.2. TÉCNICAS DE TIPIFICACIÓN DEL HOMICIDIO

1.2.1. *El nomen iuris “asesinato”*

La distinción homicidio-asesinato es una decisión de política criminal, lo que explicaría que en algunos países se mantengan ambos términos y en otros se haya prescindido de la expresión “asesinato”, empleando en su lugar la de “homicidio cualificado”⁶⁹⁹. Así se ha hecho por ejemplo en Italia, Portugal y algunos Códigos de Latinoamérica.

La desaparición de la figura expresa del asesinato no significa un trato más benigno, ni tampoco supone una debilitación de la protección penal del bien jurídico vida, pues por lo general se contempla un elenco de circunstancias que dan lugar a una pena más grave.

1.2.2. *Modelos de tipificación.*

Esta distinción entre homicidio y asesinato o, en su caso, homicidio y homicidio cualificado, puede hacerse conforme a uno o varios criterios. En este punto son de observar, sin ánimo exhaustivo, tres modelos básicos entre los países de nuestro entorno cultural⁷⁰⁰.

⁶⁹⁸ Vid. Cap. III.1.2.2

⁶⁹⁹ Vid. SANZ MORÁN (1995), p. 788, señalando la inexistencia de uniformidad en estos delitos.

⁷⁰⁰ Vid. ESER/KOCH (1980), especialmente pp. 494-500, que analizan los distintos modelos de sistematizar los delitos contra la vida. También puede verse TORÍO (1983), pp. 100 a 102.

1.2.2.1. El asesinato como tipo básico.

El asesinato como figura genérica de los delitos contra la vida y el homicidio como tipo atenuado. A este esquema responde la regulación de corte anglosajón, que incluye en el concepto de asesinato una gran variedad de hipótesis, siendo el asesinato el tipo básico y el homicidio un supuesto atenuado por la provocación de la víctima, por la pérdida de control del autor, o por su menor imputabilidad⁷⁰¹.

Advierte FLETCHER que “en los Estados Unidos de América es casi imposible encontrar dos Estados que tengan una definición común del homicidio”⁷⁰². En cuanto al asesinato, la doctrina dominante considera que sus notas características son la premeditación y el ánimo de lucro, pero en general, podría decirse que el asesinato (*murder*) es el tipo básico (y más amplio) y el homicidio voluntario (*voluntary manslaughter*) una forma atenuada que atiende fundamentalmente a la culpabilidad disminuida, a una perturbación emocional o a la provocación⁷⁰³.

Similar resulta el sistema austriaco que, tras la reforma vigente desde el 1 de enero de 1975, caracteriza como asesinato (*Mord*) en el § 75 öStGB cualquier muerte dolosa no privilegiada por una emoción intensa comprensible para la generalidad, pues en ese caso estaríamos ante un homicidio del § 76 (*Totschlag*)⁷⁰⁴. La emoción intensa consiste en pasiones esténicas y asténicas, como por ejemplo desesperación, ira e indignación. Ha debido ser tan fuerte que arrastre al autor al hecho. No se acepta como “comúnmente comprensible”, es decir, comprensible para la generalidad de las personas, el pánico del ladrón que es sorprendido por la propietaria de 76 años, a la que mata, así como tampoco, la indignación del propietario que, al descubrir a un ladrón en su casa, acaba con su vida⁷⁰⁵.

También se contemplan el homicidio a petición y la inducción y cooperación al suicidio

⁷⁰¹ Pueden encontrarse referencias en TORÍO (1983), pp. 99 y s. Ampliamente en PEÑARANDA RAMOS (2014), pp. 38-66.

⁷⁰² Cfr. FLETCHER (1997), p. 18.

⁷⁰³ Cfr. PEÑARANDA RAMOS (2014), pp. 284 y s.

⁷⁰⁴ § 76: “Quien, dejándose arrebatar por una emoción intensa comúnmente comprensible, matare a otro, será castigado con la pena de privación de libertad de 5 a 10 años”. *Vid.* TORÍO (1983), pp. 100 y s., que traduce el § 76 de la siguiente forma: “el que se deja llevar a matar a otro de forma comúnmente explicable en estado de excitación anímica profunda” y PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 286: “actuar impulsado por una emoción intensa y susceptible de ser comprendida por la generalidad”.

⁷⁰⁵ *Vid.* BERTEL/SCHWAIGHOFER (1995), pp. 4 y s. ZAFFARONI (1980), p. 723, considera que en el § 76 se contempla el homicidio emocional.

(§§ 77 y 78) y el infanticidio (§ 79)⁷⁰⁶.

El asesinato se castiga con una pena temporal de 10 a 20 años o con prisión de por vida y el homicidio con un marco penal de 5 a 10 años de prisión. Esta es quizás la concepción jurídica que más se acerca a la conciencia social sobre la distinción entre asesinato y homicidio⁷⁰⁷, si bien puede plantear problemas desde el punto de vista de la seguridad jurídica⁷⁰⁸.

Se suele considerar que la principal ventaja de este diseño reside en que la colocación del asesinato (más grave) en el centro del sistema refleja de forma muy significativa la importancia del valor que se da a la vida humana⁷⁰⁹. En España esta idea ha sido postulada por LAMARCA PÉREZ⁷¹⁰ y en Alemania, fundamentalmente por ESER⁷¹¹, RISSING-VAN SAAN⁷¹², MÜSSIG⁷¹³ y GRÜNEWALD⁷¹⁴.

También responde a este planteamiento que, en Inglaterra y Gales, en pleno proceso de reforma del delito de asesinato acerca de la obligación de imponer prisión perpetua, se rechazara la propuesta de la *Law Commision* en orden a diferenciar un asesinato de primer grado con prisión perpetua obligatoria y otro de segundo grado en el que dicha pena fuera discrecional. Se entendió que el asesinato es “un crimen único con particular significado moral y social”, por considerar que el sostenimiento de la prisión perpetua obligatoria (pena única) resulta imprescindible para preservar la confianza pública en el sistema judicial penal⁷¹⁵.

Pero quizás su mayor virtud —reflejar de forma particularmente intensa la importancia del bien jurídico vida— sea también su peor defecto: la tendencia a la sobrepunición. De esta forma, no se distingue la diferente gravedad que presenta la muerte dolosa de otra

⁷⁰⁶ TSCHULIK (1980), p.3, señala que el genocidio del § 321 párr.1 sería la única forma cualificada de asesinato, contemplando la pena única de prisión de por vida.

⁷⁰⁷ Cfr. TORÍO (1983), pp. 100 y s.

⁷⁰⁸ Cfr. PEÑARANDA (2014), p. 286.

⁷⁰⁹ Cfr. PEÑARANDA RAMOS (2014), pp. 284 y 286, este argumento también es muy habitual en la doctrina alemana en favor del mantenimiento de la prisión de por vida.

⁷¹⁰ LAMARCA PÉREZ (1989), p. 360, considerando que de esta forma además los términos legales se acomodarían mejor “al significado vulgar de las expresiones homicidio y asesinato”; SANZ MORÁN (2016), pp. 828 y ss., critica que no se tuviera en cuenta este debate durante el proceso de reforma.

⁷¹¹ ESER (1980), p. 168.

⁷¹² RISSING-VAN SAAN (2010), p. 41.

⁷¹³ MÜSSIG (2005), *passim*.

⁷¹⁴ GRÜNEWALD (2015), *passim*.

⁷¹⁵ Cfr. ROIG TORRES (2013), p. 104.

persona⁷¹⁶, dando lugar a problemas de justicia material en el caso concreto⁷¹⁷.

1.2.2.2. El homicidio doloso como tipo básico.

El homicidio como figura básica y el asesinato como figura agravada por circunstancias específicas, es el sistema más común en los países de la Europa continental a excepción de Austria⁷¹⁸. El diseño establece a menudo tres niveles, incorporando un tipo atenuado o privilegiado de homicidio, ya sea la atenuación debida a una provocación de la víctima, a un fuerte arrebató o estado pasional, o a una emoción intensa que suponga una culpabilidad disminuida.

En España, como se ha comentado con anterioridad, no se contemplan tipos privilegiados de homicidio, pero la existencia de un nutrido elenco de circunstancias atenuantes acerca nuestro sistema al anterior, sobre todo en lo que se refiere a la pena a imponer en el caso concreto. Dado que el delito de participación (incluso ejecutiva) al suicidio resulta difícilmente incardinable en el homicidio y que el infanticidio también responde a una situación muy determinada, prescindiremos de ellos en esta comparativa.

1.2.2.2.1. El modelo alemán.

De entre los ordenamientos que siguen este esquema a varios niveles destaca el sistema alemán, que distingue entre asesinato, casos graves de homicidio, tipo básico de homicidio y casos menos graves de homicidio.

Hasta 1941 se fijaba la diferencia en un único criterio, la *Überlegung*⁷¹⁹ (suele traducirse como *premeditación*, aunque más bien significa *deliberación, reflexión*⁷²⁰) Desde entonces, el asesinato se configura a través de una amplia variedad de elementos (*Mordmerkmale*), que atienden a los criterios de peligrosidad de la acción homicida (que estarían vinculados al hecho) y reprochabilidad del motivo o de la finalidad perseguida (vinculados al autor)⁷²¹. A pesar de la existencia del *nomen iuris*, de su origen histórico y de la existencia de un homicidio agravado, la doctrina prácticamente unánime defiende

⁷¹⁶ Vid. PEÑARANDA (2014), p. 289, sobre la regulación en Inglaterra y Gales.

⁷¹⁷ A esta cuestión me referiré en Cap.III.1.3.

⁷¹⁸ Vid. epígrafe anterior.

⁷¹⁹ El par. 211 RStGB de 1871 resulta bastante parecido al art. 605 del CP de 1822: “*El que mate a otro dolosamente, será castigado con la pena muerte si realizó la muerte con deliberación (Überlegung)*”. Sobre la *Überlegung* en general y sobre la distinción de ésta con el *Vorbedacht* (premeditación), vid. ESER/KOCH (1980), pp. 508 a 512.

⁷²⁰ En este sentido ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 11.

⁷²¹ Vid. Cap.V.1.

que se trata de un tipo cualificado del homicidio⁷²², mientras que para la jurisprudencia se trata de un tipo autónomo⁷²³.

Además del asesinato (§ 211 StGB)⁷²⁴ se contempla también un tipo cualificado de “casos graves de homicidio” en el § 212.II StGB, que igualmente tiene asignada la prisión de por vida (*lebenslange Freiheitsstrafe*). Este precepto funciona como cláusula genérica de imputación para casos concretos en los que, pese a no ser aplicable ninguna de las circunstancias de asesinato del § 211, el hecho se considere tan grave que merezca la misma pena.

El homicidio del § 212.I StGB se castiga con una pena no inferior a 5 años⁷²⁵. El tipo atenuado de homicidio del § 213 StGB incluye la reacción frente a determinadas conductas de la víctima y contempla una pena de 1 a 10 años. Se aplican también los §§ 20 y 21 StGB, que permiten amplias reducciones de la pena⁷²⁶.

Sin embargo, el § 213 StGB no es aplicable cuando concurre algún elemento del asesinato. Además, en algunos casos tampoco resulta posible la aplicación de los §§ 20 y 21 StGB, por lo que se llega a soluciones injustas, dado que, al no contemplarse una pena alternativa, deviene obligada la aplicación de la prisión de por vida. Esta punición excesiva de casos determinados es el principal motivo por el que, en general, la doctrina alemana considera que la delimitación entre homicidio y asesinato de los §§ 211-213 StGB está poco lograda⁷²⁷.

1.2.2.2.2. Los modelos francés, italiano y portugués.

Un sistema bastante complejo y casuístico es el contemplado en el Código Penal francés de 1992. El tipo básico se recoge en el art. 221-1: El hecho de dar muerte voluntariamente a otro constituye un homicidio (*meurtre*), previsto con la pena de 10 a 30 años de prisión.

El asesinato (*assassinat*) contemplado en el art. 221-3 se configura con premeditación o con acecho (*guet-apens*), castigándose con la pena de reclusión perpetua. Sin embargo,

⁷²² *Vid.*, por todos, ROXIN (2010), pp. 22 y s.

⁷²³ *Vid.*, por todos, RISSING-VAN SAAN (2010), pp. 27 y ss.

⁷²⁴ Se estudiará con más detalle en Cap.V.1.

⁷²⁵ El máximo sería de 15 años, conforme al § 38 StGB.

⁷²⁶ *Vid.* Cap. II.5.1.2.5.1.2.

⁷²⁷ Muy claro al respecto MÜLLER-DIETZ (1983), p. 574. Con anterioridad había destacado BECKMANN (1981), p. 342, que la discusión se arrastra desde 1857 y que aún no se ha conseguido una diferenciación satisfactoria. Recientemente KOCH (2015), p. 592, comienza su estudio afirmando que la discusión sobre la reforma de los delitos contra la vida “es un tema eterno”.

no es ésta la única circunstancia en la producción de una muerte dolosa que supone la aplicación de la pena más grave: también los arts. 221-2 y 221-4 la contemplan en numerosos supuestos de homicidio. El art. 221-2 la vincula al “homicidio que precede, acompaña o siga a otro crimen”, así como al que “tenga por objeto bien el de preparar o facilitar un delito, o bien el de favorecer la huida o asegurar la impunidad del autor o del cómplice”.

El art. 221-4 hace depender la reclusión perpetua fundamentalmente en circunstancias que residen en la especial condición de la víctima y en algún caso, vinculadas al autor.

En relación con la víctima: cuando es menor de quince años o se trata de un descendiente legítimo o natural o del padre o la madre adoptivos; cuando el homicidio se comete sobre una persona especialmente vulnerable debido a su edad, trastorno o enfermedad, o a una deficiencia física o psíquica, o a su embarazo, que sea evidente o conocido por el autor; cuando se comete sobre un magistrado, un miembro del jurado, un abogado, un oficial público o ministerial o cualquier otra persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público, cuando se le cause la muerte en el ejercicio o con ocasión de sus funciones o servicio público, en la medida en que la cualidad de la víctima sea evidente o conocida por el autor; el cometido sobre un maestro o cualquier miembro del personal que trabaja en las escuelas, en un agente de un operador de transporte público de pasajeros o en cualquier funcionario de servicio público y en un profesional de la salud, en el ejercicio o el desempeño de sus funciones, donde la calidad de la víctima es evidente o conocida por el autor; cuando la víctima es el cónyuge, ascendientes o descendientes en línea directa o en cualquier otra persona que habitualmente viva en el hogar de las personas mencionadas debido a las funciones que desempeñan; cuando el sujeto pasivo sea testigo, víctima o parte en un procedimiento civil.

Circunstancias vinculadas en todo o en parte al autor: el homicidio cometido por varias personas que actúan en una banda organizada; por el cónyuge o la pareja conviviente de la víctima o la pareja de hecho; contra una persona por su negativa a contraer matrimonio o concluir una unión.

Junto a estos supuestos cualificados de homicidio (el asesinato también lo es), se contempla una figura autónoma: el envenenamiento (art. 221-5), que se castiga con la pena de 30 años de reclusión, como el homicidio del art. 221-1, salvo que concurran las circunstancias previstas en los artículos 221-2, 221-3 y 221-4, en cuyo caso puede aplicarse

la reclusión perpetua⁷²⁸.

También Italia establece una regulación a dos niveles con un tipo básico de homicidio y un tipo cualificado de homicidio y, si bien renuncia al *nomen iuris* de asesinato, sí que contempla, al igual que acabamos de ver con el Código Penal francés, numerosas circunstancias que agravan la responsabilidad por homicidio.

El art. 575 del Código Penal italiano contempla el *omicidio* con una pena no inferior a 21 años. La pena es *ergastolo* (conforme a los arts. 576 y 577) cuando se emplea veneno u otro medio insidioso; por motivos abyectos o fútiles; contra ascendientes o descendientes, con ocasión de violencia sexual (varios supuestos) y también cuando se comete sobre un funcionario o agente de policía judicial o de seguridad pública que se hallare en cumplimiento de sus funciones. La redacción de los artículos 576 y 577 es compleja y con numerosas remisiones al art. 61, en el que se recogen las circunstancias agravantes genéricas⁷²⁹.

En Portugal, el art. 131 de su Código Penal establece un marco penal de 8 a 16 años para el homicidio simple y de 12 a 25 años para el cualificado en su art. 132, cuando se realice en condiciones que revelen una especial censurabilidad o perversidad, estableciendo a continuación una amplia relación de supuestos que podrían colmar esa exigencia.

Se trata de una cláusula abierta con circunstancias ejemplificativas, entre los que cabe destacar la realización del hecho sobre persona particularmente indefensa por razón de edad, discapacidad, enfermedad o embarazo; también sobre un amplio número de personas en atención a la función que ejercen, entre los que cabe citar altos funcionarios (miembros del Consejo de Estado, o de los órganos de gobierno de las regiones autónomas, entre otros), participantes de la actividad judicial (magistrados, jurado, testigo, abogado), todos los que ejerzan funciones en el ámbito de procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos, agentes de fuerzas o servicios de seguridad, funcionario público, civil o militar, agente de fuerza pública o ciudadano encargado de servicio público, docente, examinador o miembro de comunidad escolar, o ministro de culto religioso, juez o árbitro deportivo bajo jurisdicción de federaciones deportivas, en el ejercicio de sus funciones o por causas de ellas.

⁷²⁸ Vid. LECLERC (1994), pp. 117-120; BRAUNSCHWEIG/AZIBERT (1994), pp. 66-70; ALONSO ÁLAMO (2015b), pp. 11 y s. y MACRÍ (2020), pp. 43 y ss.

⁷²⁹ Cfr. ALONSO ÁLAMO (2015b), pp. 11 y s. Cfr. MACRÍ (2020), pp. 26 y ss., con detalle sobre el castigo del feminicidio.

También se incluye la finalidad de preparar, facilitar, ejecutar o encubrir otro delito, facilitar la fuga o asegurar la impunidad del autor de un delito y cometer el delito con finalidad sexual, entre otros supuestos⁷³⁰.

El Código Penal portugués contempla un supuesto privilegiado de homicidio en el art. 133, que permite aplicar una pena de 1 a 5 años si la acción de matar se produce cuando el sujeto estaba dominado por una comprensible emoción violenta, compasión o motivo de relevante valor social o moral que reduzca su culpabilidad.

1.2.2.2.3. El modelo suizo.

La calificación de asesinato como figura agravada del homicidio puede depender también de criterios genéricos no especificados en circunstancias determinadas. A este modelo respondía el sistema suizo anterior a la reforma de 1989⁷³¹.

Este sistema es el preferido por un sector de la doctrina alemana que, prescindiendo de circunstancias taxativas, pretende basar la calificación de asesinato en dos criterios rectores: por un lado, la actitud interna especialmente reprochable mostrada por el autor en el hecho y, por otro lado, su peligrosidad. Ambas debían evidenciarse por la actuación del autor con determinadas circunstancias o con *Überlegung*⁷³². La presencia de circunstancias atenuantes y sobre todo la provocación de la víctima conducían a la calificación por homicidio. También en España fue alabado por QUINTANO, destacando la utilidad de los criterios de peligrosidad y reprochabilidad⁷³³.

Tras la reforma de 1989, el Código Penal suizo renuncia al criterio de la peligrosidad del autor, calificando de asesinato (*Mord*) cuando éste actúa sin escrúpulos, lo que ocurrirá, a decir del art. 112 schStGB, cuando su móvil (*Beweggrund*), su finalidad (*Zweck*) o la forma de comisión (*Art der Ausführung*) sean especialmente reprochables. Con ello, el legislador suizo pretende valorar la falta de escrúpulos del sujeto en el hecho,

⁷³⁰ Cfr. ALONSO ÁLAMO (2015b), pp. 13 y ss. La autora critica esta regulación: “La materia que revele esa especial censurabilidad y perversidad está, en el fondo, indeterminada. La regulación gravita sobre circunstancias que remiten a la personalidad del autor”.

⁷³¹ Vid. sobre esta regulación SCHULTZ (1980), pp. 13-30 y TORÍO (1983), pp. 104 y s.

⁷³² Esta promoción del sistema suizo se hace a veces de forma directa, abogando por la reforma del delito de asesinato para adoptar la redacción del art. 112 de su Código Penal. Pero es más frecuente buscar una interpretación restrictiva de los elementos del asesinato mediante el empleo de los criterios del art. 112, camuflados a veces con nombres distintos. Los esfuerzos en este último sentido han cristalizado en las teorías de la corrección positiva y negativa del tipo, como expone MÜLLER-DIETZ (1983), p. 578. También encontramos claros detractores del sistema suizo, así p.ej. ARZT (1980), por entender que sólo aporta mayor inseguridad jurídica. Vid. Cap. V. 3.1.

⁷³³ Vid. QUINTANO (1946), pp. 230 y s. Vid. Cap. II. 3.1.

renunciando a una valoración global del autor en cuanto a su actuación anterior y posterior al mismo⁷³⁴. Debe tenerse en cuenta que, si bien se ha avanzado en orden a lograr una mayor concreción del tipo, no puede afirmarse que ésta haya sido completa, puesto que los tres criterios que se emplean en su configuración obligan a una labor de interpretación para el caso concreto que parte de unas premisas demasiado amplias.

En general, se ofrecen las líneas interpretativas que se exponen a continuación.

La jurisprudencia aprecia la codicia como *móvil especialmente reprochable*, por ejemplo, en un robo con homicidio o en un asesinato por precio; también lo sería la venganza *injustificada*, aunque si el autor ha experimentado la reacción vengativa tras reiteradas humillaciones no estaremos ante este supuesto.

La *finalidad especialmente reprochable* del hecho se evidencia, por ejemplo, cuando el autor elimina a una persona que considera una carga (mata a la mujer que estaba embarazada de él o a la esposa para poder casarse con la amante) y cuando elimina al testigo de otro delito anterior. También se incluye el hecho de matar para heredar a otro e igualmente, cuando el delincuente dispara contra su perseguidor (incluso con dolo eventual) para facilitar su propia huida.

Como *forma de comisión especialmente reprochable* se considera el ensañamiento, que también será castigado por asesinato en los casos de dolo eventual de muerte. Otro de estos supuestos es la alevosía, entendida como la muerte de una víctima desprevenida o indefensa y cuando el autor logra ganarse la confianza a la víctima para luego aprovechar su desprevenición⁷³⁵.

Desaparece la prisión perpetua como pena única para este delito, pudiendo aplicarse una pena temporal de más de 10 años. En caso de no apreciar la falta de escrúpulos en el autor, podrá calificarse como muerte dolosa (*vorsätzliche Tötung*) del art. 111, que prevé una pena de prisión no inferior a 5 años.

Junto a estas dos figuras se contempla también el homicidio (*Totschlag*) en el art. 113, con una pena de entre 1 y 10 años, cuando el autor actúa en una situación de fuerte excitación del ánimo disculpable (por ejemplo, por provocación), así como bajo un gran estrés emocional.

⁷³⁴ Cfr. REHBERG/SCHMID (1994), pp. 3 y ss.

⁷³⁵ Cfr. REHBERG/SCHMID (1994), pp. 3 y ss.

1.2.2.3. El asesinato u homicidio como tipo único.

Una tercera opción es la de establecer un tipo único, como ocurre en Noruega y en Dinamarca, que solo contemplan la muerte dolosa sin establecer tipos atenuados ni agravados⁷³⁶.

En ambos sistemas juegan un papel importante las circunstancias atenuantes contempladas en la parte general. Por último, aunque en Noruega no se contempla la prisión perpetua, sí que prevé la custodia de seguridad para delincuentes especialmente peligrosos⁷³⁷.

Aunque la sencillez del diseño pueda hacerlo atractivo, en realidad supone un desplazamiento de la gravedad al momento de determinación de la pena y puede dar lugar a un incremento del arbitrio judicial⁷³⁸.

1.3. LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS COMO EXPRESIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL

Los diferentes diseños tienen en común la previsión de marcos penales extraordinariamente amplios, que se han ido señalando en los epígrafes anteriores. La causación dolosa de la muerte puede castigarse con penas muy pequeñas (en ocasiones por la tipificación expresa de supuestos atenuados, otras veces por la intervención de circunstancias atenuantes genéricas) o muy severas (penas muy largas de prisión, en la mayoría prisión perpetua), por lo que, en principio, parece factible adaptar la pena a la responsabilidad del caso concreto⁷³⁹.

Dado que el bien jurídico protegido es del máximo valor, para los delitos contra la vida se reservan las penas más altas que contempla cada ordenamiento. Como hemos visto en los epígrafes anteriores, en numerosas legislaciones se prevé la prisión perpetua, en ocasiones como pena única y en otras, junto con una pena alternativa.

La previsión de la prisión perpetua como pena única plantea serios problemas de justicia en el caso concreto, sobre todo cuando no se contemplan reglas que permitan abrir hacia abajo el marco penal. Es lo que ocurre en Reino Unido y en Alemania que, aunque por razones diferentes, se ven en la tesitura de calificar por asesinato y aplicar la prisión de por vida en situaciones de claro conflicto entre autor y víctima⁷⁴⁰.

⁷³⁶ Cfr. KOCH (2015), p. 596. Se tipifican aparte el infanticidio (muerte del bebé a manos de la madre por la influencia del parto) y el homicidio a petición

⁷³⁷ Cfr. KOCH (2015), p. 594.

⁷³⁸ Coincido con PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 80.

⁷³⁹ En este sentido, PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 74.

⁷⁴⁰ Esta es una característica de la legislación alemana que ha sido muy criticada por la

En Reino Unido cabe destacar los trabajos de la *Law Commission Partial Defences to Murder, 2004*⁷⁴¹; *A new Homicide Act for England and Wales? Consultation Paper No 177*⁷⁴²; *Murder, Manslaughter and Infanticide (Law Com No 304, 2006)*⁷⁴³ y respecto de la cadena perpetua, la *Criminal Justice Act 2003 (CJA)*, que ha sido reformada en esta materia por la *Criminal Justice and Immigration Act 2008* y la *Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 (LASPO)*⁷⁴⁴.

Por su parte, en Alemania se considera que abriendo el marco penal hacia una pena temporal se solucionarían la mayoría de los problemas⁷⁴⁵. No obstante, la prisión de por vida encuentra un decidido respaldo en un amplio sector de la doctrina alemana, que se apoya en su función simbólica como sustituta de la pena de muerte y en la satisfacción de las expectativas sociales de retribución, es decir, de cara a la opinión pública⁷⁴⁶. Sobre la base de su simbolismo se justifica, igualmente, la resistencia a sustituir esta pena por un marco temporal, incluso de la misma duración efectiva⁷⁴⁷.

También se alega que su eliminación podría tener un efecto *atenuante* en todo el sistema penal. En este sentido se ha pronunciado recientemente RISSING-VAN SAAN: “la abolición de la prisión de por vida conduciría —así es temido por muchos— a una reducción de las penas en su conjunto”⁷⁴⁸.

Se trata de un cambio de tendencia, habida cuenta de que en 1992 unos 150 expertos firmaron un manifiesto contra la cadena perpetua, incluyendo algunos que ahora aceptan su mantenimiento por razones de pragmatismo, a la vista del punitivismo actual, alentado por los medios de comunicación⁷⁴⁹. Hoy en día, no solo los políticos conservadores se

doctrina. *Vid.*, por todos, GRÜNEWALD (2010), p. 11.

⁷⁴¹ http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/lc290_Partial_Defences_to_Murder.pdf (última consulta 18/10/19); Cfr. PEÑARANDA RAMOS (2014), pp. 54 y ss.

⁷⁴² http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/cp177_Murder_Manslaughter_and_Infanticide_consultation_overview.pdf (última consulta 18/10/19)

⁷⁴³ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228782/0030.pdf (última consulta 18/10/19); *vid.* HORDER (2007), *passim*, sobre las contribuciones que se hicieron al informe final de esta *Law Commission*.

⁷⁴⁴ *Vid.* ROIG TORRES, pp. 102 y ss.

⁷⁴⁵ *Vid.* GRÜNEWALD (2010), p. 11, señalando que aún quedaría la cuestión central de la diferenciación de gravedad con el homicidio y de su fundamentación dogmática.

⁷⁴⁶ En este sentido destaca H. SCHNEIDER (2009), p. 55, que defiende la consideración psicológico-social y ético jurídica para el derecho penal que tiene esta pena, por lo que su desaparición podría parecer una debilitación del bien jurídico vida.

⁷⁴⁷ *Vid.* *Abschlussbericht* (2015), pp. 53 y s.

⁷⁴⁸ RISSING VAN-SAAN (2019), p. 16.

⁷⁴⁹ Así, expresamente, KREUZER (2010), p. 8, también HAAS (2016), p. 348 y KINZIG (2014), p. 576, que no la considera peor que las largas penas temporales previstas en otros países.

niegan a suprimir esta pena (expresamente la *Unionsfraktion* a finales de marzo de 2016), sino que ni siquiera ya los Verdes (*die GRÜNEN*) se mantienen en la actualidad en la exigencia de abolición que plantearon en 1998⁷⁵⁰. Me parece muy significativo que en el *Strafrechtsdialog* celebrado en Karlsruhe en 2009, llegara a argumentar contra la apertura del marco penal del asesinato sobre la base del titular que sacaría el periódico sensacionalista *Bild* (que por cierto es el de mayor tirada en Alemania) al respecto, como expresión clara del rechazo popular que causaría la posibilidad de apreciar asesinato con una pena de corta duración⁷⁵¹.

Esta resistencia de la prisión permanente revisable como pena única obliga a poner el foco en la distinción de los supuestos que, sin lugar a duda, se hagan merecedores de esa pena. En este sentido se manifestó el Tribunal Constitucional alemán en su conocida Sentencia de 21 de junio de 1977 (*BVerfG, Urteil vom 21.06.1977 – 1 BvL 14/76*) en la que conminaba a la modificación-reinterpretación del asesinato para evitar la aplicación de la prisión de por vida cuando pudiera suponer una infracción del principio de proporcionalidad en el caso concreto⁷⁵².

Por su parte, en Alemania las distintas propuestas de modificación se vienen sucediendo casi desde el final de la Segunda Guerra Mundial, dado que la actual redacción del asesinato procede de la legislación nazi (*StGB-Novelle vom 4. September 1941*). Pero hasta el momento solo existe consenso en la necesidad de la reforma y en hacer desaparecer de los tipos penales los términos “asesino” y “homicida” por su relación con la denostada teoría de los tipos de autor⁷⁵³.

Junto a los innumerables artículos y monografías dedicados al tema, merecen destacarse en este momento los siguientes esfuerzos colectivos: el Proyecto de Reforma de 1962 (E 62) y el Proyecto Alternativo elaborado por un amplio grupo de profesores en 1970 (AE 70); el 53. *Deutscher Juristentag* celebrado en Berlín en 1980, especialmente

⁷⁵⁰ Cfr. KREUZER (2016), pp. 312 y s.

⁷⁵¹ En concreto, el comentario procede de HIRSCH, recogido por PINTASKE/SITZER (2010), p. 62. Se trataba de un reproche hacia el *AE-Leben* de 2008, debido a la amplitud del marco penal que prevé. El autor pronosticaba el siguiente titular en el *Bild*: “Nueva reforma del StGB – 5 años de prisión para el asesinato”.

⁷⁵² Disponible en <https://openjur.de/u/60105.html>. Esta famosísima sentencia, que admite la constitucionalidad de la cadena perpetua, hizo que la reforma de los delitos de homicidio en Alemania cobrara una enorme actualidad e interés, hasta el punto de que, como informa ESER (1980) p. 1, el ministro de Justicia de la época (Dr. Vogel), anunció públicamente que la reforma de estos delitos sería incluida en el programa de trabajo de su ministerio.

⁷⁵³ Sobre esta teoría *Vid.* Cap.V.1.

el informe elaborado por ESER (*Gutachten 53. DJ*)⁷⁵⁴; el Proyecto alternativo para los delitos contra la vida elaborado por un grupo de profesores alemanes, austriacos y suizos (*AE-Leben 2008*)⁷⁵⁵ y el Informe final del grupo de expertos para la reforma de los delitos contra la vida ((§§ 211-13, 57a StGB) encargado por el Ministerio de Justicia y para la Protección de los Consumidores en 2015 (*Abschlussbericht*)⁷⁵⁶.) También son destacables numerosas propuestas de tipificación elaboradas por autores individuales o en grupo, de la asociación alemana de abogados⁷⁵⁷ e incluso la iniciativa del Consejo Federal (*Bundesrat*) del *Land* Schleswig-Holstein.

A la vista de estos esfuerzos resulta descorazonador que en España la última reforma de los delitos de homicidio y asesinato se haya impuesto sin casi someterse a discusión. La doctrina se ha pronunciado sobre el particular con contundencia y, a menudo, con cierta indignación⁷⁵⁸. PEÑARANDA destaca la “apelación emotiva, demagógica y peligrosa al sentimiento popular de justicia supuestamente desatendido hasta ahora por nuestro sistema legal” que hace el Preámbulo de la LO 1/2015, señalando la semejanza con el legislador nacionalsocialista de 1941 y con las voces que reclaman la necesidad de reforma en Alemania⁷⁵⁹. A la reforma española se dedica el siguiente epígrafe.

2. Las peculiaridades del modelo español. La complejidad del nuevo diseño de los delitos de homicidio dolosos

2.1. INTRODUCCIÓN

El diseño de los delitos contra la vida en la redacción original de 1995 sigue el esquema de diferenciar homicidio y asesinato sobre la base de circunstancias específicas.

Presenta un diseño sencillo, con una definición de homicidio bastante amplia, como tipo básico sobre el que se construye el asesinato con la adición de tres circunstancias (alevosía, precio, recompensa o promesa y ensañamiento) que recogen la tradición jurídica anterior. Completan el esquema los tipos de inducción y cooperación al suicidio.

⁷⁵⁴ ESER (1980), *passim*

⁷⁵⁵ HEINE ET. AL. (2008)

⁷⁵⁶ *Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte* (2015)

⁷⁵⁷ Sobre esta propuesta *vid.* ESER (2014), *passim*.

⁷⁵⁸ Con referencia a la fase prelegislativa ya PEÑARANDA RAMOS (2013), p. 500 por su parte, SANZ MORÁN (2016), p. 832: “merece absoluto rechazo que una modificación tan radical de los delitos contra la vida se aborde de manera tan repentina”; en similar sentido, ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 168 y s. También es muy crítico con el proceso de reforma, GONZÁLEZ CUSSAC (2015), pp.170 y ss.

⁷⁵⁹ Cfr. PEÑARANDA RAMOS (2016), pp. 1259 y s.

La modificación realizada por la LO 1/2015 ha cambiado en esencia el diseño legislativo de estos delitos introduciendo supuestos agravados de homicidio⁷⁶⁰ que también lo son del asesinato⁷⁶¹. De esta manera, el homicidio doloso se configura con un diseño a varios niveles que no quedan suficientemente delimitados, generando no pocos problemas de solapamiento entre sus distintos elementos de agravación.

La doctrina critica especialmente el haber complicado y enrevesado la tipificación de un delito para el que están previstas las penas más graves, cuando lo lógico habría sido simplificar su redacción en aras de un mayor respeto a la seguridad jurídica y demás garantías. Con su actual redacción, los delitos de homicidio y asesinato siguen un diseño *sui generis*, mientras que la previsión de la prisión permanente revisable como pena única a imponer en algunos supuestos nos acerca al aspecto más criticado del modelo alemán.

En las páginas que siguen se ofrece una breve exposición de los aspectos más relevantes de la regulación de estos delitos en el Código Penal de 1995, seguido de un análisis del proceso de reforma que condujo a la aprobación de la LO 1/2015, de 30 de marzo.

2.2. EL PROCESO DE REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA EN ESPAÑA: UN CAMBIO DE ORIENTACIÓN RADICAL

2.2.1. *Los delitos de homicidio en el Código Penal de 1995*

2.2.1.1. Aspectos generales

En el Título I no se recogen todos los delitos que implican la destrucción del bien jurídico vida. En este sentido, debe destacarse la tipificación autónoma de los homicidios o asesinatos terroristas (art. 572.1.^a), así como el genocidio (607.1.1^o), el homicidio del Jefe de un Estado extranjero o de personas internacionalmente protegidas por Tratado (art. 605.1) y el homicidio del Rey y otros miembros de la Corona (art. 485 CP).

En todos estos delitos se diluyen las diferencias entre homicidio y asesinato, pues son otros los factores que se valoran para establecer la pena, en algunos casos más elevada que la prevista para el asesinato. Así por ejemplo, el clásico caso de muerte con alevosía del terrorista que coloca una bomba en los bajos del vehículo de su víctima no podía ser castigado por el art. 139.1 CP, es decir, por asesinato, ya que la muerte con finalidad terrorista se castigaba por el art. 572.1.1^o CP⁷⁶², con el que se conseguía una pena

⁷⁶⁰ *Vid.* Cap. IV.3.

⁷⁶¹ *Vid.* Cap. IV.6.

⁷⁶² Actual 573 bis. Los delitos de terrorismo fueron modificados por LO 2/2015, de 30 de

sensiblemente superior (de 20 a 30 años de privación de libertad). A la vista de esta regulación, podía cuestionarse la importancia que se ha dado tradicionalmente a la distinción asesinato-homicidio.

La sencillez de la rúbrica del Título I (“*Del homicidio y sus formas*”) no debe llevar a pensar que el art. 138 es el tipo básico y los demás preceptos incluidos, meras formas de homicidio. Al margen del asesinato, del que se discute si es o no un tipo autónomo y de la cooperación ejecutiva al suicidio (que para gran parte de la doctrina se trata de un homicidio a petición, o consentido) que pudieran ser sometidos a discusión, es evidente que ni la inducción ni la cooperación necesaria al suicidio pueden considerarse homicidio, no sólo porque es el suicida el que tiene en todo momento el dominio del hecho, sino porque también es él quien realiza materialmente la muerte⁷⁶³.

2.2.1.2. La nueva sistemática de los delitos contra la vida

Los delitos contra la vida se ubican en el Título I encabezando el Libro II (Delitos y sus penas) a diferencia de los códigos anteriores (salvo el CP de 1928) que comenzaban con los delitos contra el Estado. Se sustituye la rúbrica tradicional “Delitos contra las personas”, por la nueva intitulación “Del homicidio y sus formas”. Aparte se recogen el aborto (Título II), las lesiones (Título III) y los nuevos delitos de lesiones al feto (Título IV).

Debe destacarse la desaparición del delito de parricidio, que de ser considerado el más grave de los delitos contra la vida, pasó a sancionarse como homicidio con la agravante mixta de parentesco del art. 23 CP, aunque no en todos los casos, debido a la interpretación restrictiva que se venía haciendo de la misma⁷⁶⁴.

De gran relevancia es también la desaparición del infanticidio. Se trataba de una figura muy criticada en los años anteriores a la promulgación del CP de 1995, por su evidente

marzo.

⁷⁶³ Desde el siglo pasado se distingue según sea el propio suicida o un tercero quien ejecute la muerte; *Vid.* por ejemplo, CARRARA (1985), pp. 48 y s., nota 4: “La muerte del que *consiente en ser muerto* es distinta de la del que *se da muerte a sí mismo*. En el primer caso subsiste el título de *homicidio*; en el segundo, surge el de *suicidio* ... pues aunque el difunto hubiera querido ser muerto y aunque le hubiera dado a su matador premios y ayuda ya no hay *suicidio* cuando la muerte ha sido inferida por *mano ajena*”.

⁷⁶⁴ Cfr. FERNÁNDEZ ALBOR (1985); TORRES AGUILAR (1991); RODRÍGUEZ NÚÑEZ (1993); REIG REIG, (1992), p. 563. Lo cierto es que ya antes de su desaparición, el TS había decidido en la Junta General de la Sala 2º de 18 de febrero de 1994, excluir la aplicación del parricidio en los casos de separación, incluso sólo de hecho, de los cónyuges. JUANATEY DORADO (1997), p. 128, defiende que puede funcionar como *atenuante* en los supuestos de reacción a maltrato continuado. En general, sobre esta circunstancia, *vid.* MESTRE DELGADO (1995), *passim*.

desfase con la realidad social imperante. Todo lo más puede aplicarse en estos casos alguna atenuante, incluso como muy cualificada, pero queda eliminada completamente la *causa honoris* que fundamentaba la existencia de este tipo privilegiado⁷⁶⁵.

El asesinato experimenta una reducción a tres de sus circunstancias caracterizadoras, dada la supresión de la premeditación y de los medios catastróficos y veneno. Ambas circunstancias habían sido sometidas a dura crítica por parte de la doctrina⁷⁶⁶. La primera, por los graves problemas de concurso que planteaba con otros delitos y por la posibilidad de ser subsumida en la circunstancia de alevosía⁷⁶⁷. La premeditación ha pasado de ser una de las circunstancias más ligadas al asesinato⁷⁶⁸, a desaparecer del Código, sobre todo por su difícil y problemática delimitación del dolo directo de primer grado⁷⁶⁹. Nada hay que objetar, por tanto, a esta decisión del legislador, que encontró en la doctrina amplio respaldo⁷⁷⁰.

En cuanto a los tres elementos del asesinato que se mantienen, el Código Penal de 1995 realiza una ligera modificación en la definición de la alevosía, pero sin adoptar las propuestas que, a modo de cláusula final, consideraba alevoso el ataque sobre persona totalmente indefensa⁷⁷¹. En concreto, sustituye la expresión “defensa *que pudiera hacer* el ofendido” por la de “defensa *por parte* del ofendido”.

Otro aspecto importante de la regulación prevista en el CP de 1995 es la creación de un supuesto sensiblemente atenuado (art. 143.4), con el que se pretende dar respuesta a las demandas doctrinales y sociales en relación con la eutanasia. En general, la doctrina consideró bastante tibia la solución que se le dio al problema, que responde más a necesidades pietistas y humanitarias que a un reconocimiento de la disponibilidad del bien jurídico vida por parte de su titular⁷⁷². Deben excluirse del tipo del 143.4 CP los supuestos de “ayuda a morir” a personas que sufren graves padecimientos pero que, pese estar

⁷⁶⁵ Vid. GARCÍA PÉREZ (1988), *passim* y MARTÍNEZ GONZÁLEZ (1993), *passim*. La desaparición de este delito ha dejado como consecuencia la obligación de condenar por asesinato en estos casos (Vid. Cap. IV.6.1.1).

⁷⁶⁶ Vid. TORÍO (1983), p. 101.

⁷⁶⁷ Cfr. GRACIA MARTÍN, (1997), pp. 101 y ss.; MORALES PRATS, (1995), p. 278 *in fine*; JUANATEY DORADO, (1997), p. 129.

⁷⁶⁸ Vid. referencias históricas en Cap. I.

⁷⁶⁹ Cfr. MAPELLI CAFFARENA (1988), pp. 456 y ss.; en el siglo IXX CARRARA (1863), p. 119 afirmaba: “Muchos prácticos pretendieron resolver este problema, midiendo con reloj en mano el tiempo transcurrido; y se dividieron, pues unos exigían veinticuatro horas y otros, menos”.

⁷⁷⁰ Pocos autores se pronunciaron a favor de su mantenimiento: CEREZO MIR (1998), p. 139 y REIG REIG (1992), p. 559; con dudas, NÚÑEZ PAZ (1999), p.246.

⁷⁷¹ Vid. Cap. I. 3.7.4.

⁷⁷² Vid., por todos, las críticas de JUANATEY DORADO (2016c), pp. 85-89.

conscientes, no han manifestado expresamente su voluntad suicida. En este grupo de casos se podría calificar como asesinato por la concurrencia de alevosía, debido a la aplicación jurisprudencial de esta circunstancia cuando la víctima es una persona desvalida.

Por último, debe destacarse la reducción de los marcos penales, si bien tuvo más efecto nominal que real, dada la desaparición de la remisión parcial de penas por el trabajo. Además, se creó un tipo agravado en el art. 140 CP con una pena de 20 a 25 años para el caso de concurrencia varias circunstancias del asesinato en el mismo hecho, muy criticado por la doctrina por considerarlo demasiado elevado.

2.2.1.3. El homicidio como tipo básico

El CP de 1995 no modificó la regulación del homicidio. Contemplado en el art. 138, es el supuesto básico de destrucción dolosa de la vida. La expresión lacónica “*el que matare a otro*”, permite el juego de las circunstancias atenuantes y agravantes genéricas, por lo que este precepto no es tan simple como a primera vista pudiera parecer.

Tras el homicidio del art. 138 se esconde una amplísima variedad de supuestos, que en ocasiones atienden a circunstancias vinculadas al autor como el homicidio pasional, el provocado y el cometido por móviles xenófobos. En otros casos se refieren a circunstancias vinculadas a la víctima, como ocurre cuando en el homicidio se emplean circunstancias que debiliten la defensa, el homicidio de parientes e incluso el homicidio de personas indefensas —niños, ancianos, enfermos— que la doctrina mayoritaria calificaba de homicidio con abuso de superioridad. Tras la reforma de 2015, la regulación de este último supuesto se ha vuelto mucho más compleja, como tendré ocasión de comentar más adelante⁷⁷³.

Algunos de estos homicidios que de forma tan genérica se recogen en el tipo básico, merecen en otros sistemas penales la consideración de asesinato. Así ocurre con el homicidio por motivos xenófobos, que en Alemania sería un supuesto de móviles abyectos, amenazado con pena de prisión de por vida, mientras que en España puede suponer la aplicación de la pena del homicidio en su mitad superior (art. 66.1. 3ª CP), es decir, de 12 años y 6 meses a 15 años. Igualmente, el hecho de matar a un pariente lejano para heredarle se considera asesinato en aquel país, mientras que en España se calificaría de homicidio sin circunstancias agravantes (de 10 a 12 años y 6 meses).

Por otro lado, el homicidio pasional sin agravantes (que permitiera aplicar la atenuante

⁷⁷³ Vid. Cap. IV.6.1.1.

arrebató, obcecación o estado pasional) se podría castigar con la pena de 10 años a 12 años y 6 meses; si se apreciara la atenuante como muy cualificada, el tribunal podría rebajar la pena en uno o dos grados, llegando incluso a una pena de 2 años y 6 meses a 5 años. Siguiendo con el ejemplo alemán, los casos menos graves de homicidio se castigan en el § 213 StGB con la pena de 1 a 10 años⁷⁷⁴.

En definitiva, el marco penal del homicidio “simple” del art. 138 no es de 10 a 15 años, sino de 2 años y 6 meses a 15 años. Tal amplitud permite individualizar la pena en una gran variedad de supuestos que, en otros sistemas penales, como se ha comentado unas líneas atrás, suponen distintas calificaciones: homicidio, homicidio atenuado, homicidio grave, asesinato.

Por su parte, el asesinato posibilitaba la aplicación de un marco penal aún más amplio. Un asesinato en el que concurrieran dos o más circunstancias atenuantes, o una sola muy cualificada, permite la reducción en dos grados, es decir, de 3 años y 9 meses a 7 años y 6 meses. Pero si concurren dos o más circunstancias específicas calificativas de asesinato, puede llegarse a la pena de 25 años de privación de libertad. Es decir, que debido a la regla penológica del art. 140 y al juego de las circunstancias genéricas, *el asesinato se castigaba con la pena de 3 años y 9 meses a 25 años*.

Es indudable que estos marcos penales confieren al Juez o Tribunal amplias facultades para individualizar correctamente la pena al contenido de injusto del hecho y culpabilidad del autor, pero es necesario cuestionarse desde un punto de vista políticocriminal la coherencia de mantener un grave estigma (el de asesino) junto a una penalidad mínima que no alcanza los cuatro años de prisión⁷⁷⁵. Sobre todo, si se tiene en cuenta que es inferior a la pena máxima del homicidio imprudente conforme al art. 142 CP⁷⁷⁶.

Por último, cabría plantearse si la cooperación ejecutiva al suicidio es un tipo atenuado del homicidio o si, en este caso, estaríamos ante una figura distinta. Frente a la opinión mayoritaria, creo que los tipos contemplados en el artículo 143 son, sin excepción, formas de intervención en un suicidio ajeno⁷⁷⁷. La valoración jurídico-penal de la voluntad del

⁷⁷⁴ Con anterioridad a la reforma de 1 de abril de 1998 la pena era de 6 meses a 5 años.

⁷⁷⁵ Como afirma TORÍO (1983), p. 98, la proximidad de los marcos penales aplicables a ambas figuras hace que “*la distinción entre ellos resulta así comprometida*”. Esta consecuencia es resaltada también por SANZ MORÁN (1995), pp. 798, en pro de un único homicidio doloso.

⁷⁷⁶ Tras la reforma mediante LO 2/2019, de 1 de marzo, puede llegarse a los 9 años de prisión en casos de pluralidad de resultados de muerte o lesiones graves.

⁷⁷⁷ Es mayoritaria en la doctrina la expresión de homicidio consentido, aunque personalmente considero más acertada su caracterización como “cooperación ejecutiva al suicidio”, dados los términos del art. 143.3 CP. Emplean esta denominación MUÑOZ CONDE (2022), p. 74; JUANATEY

suicida, reflejada en el dominio del hecho cuando éste se vale de un tercero para que ejecute la muerte en su lugar, queda minimizada conceptualmente si se restringe al ámbito de la consecuencia jurídica, por mucho que quiera tenerse en cuenta apellidando el homicidio con los términos “consentido”, “a petición”, “a ruego”, o significándolo a modo de híbrido con la expresión “homicidio-suicidio”. Los delitos del art. 143 son, desde mi punto de vista, formas punibles de intervención en el suicidio (impune) de un tercero, que tienen en común con el homicidio la destrucción del bien jurídico vida, pero que se diferencian de éste en la voluntad suicida de la víctima que domina el hecho⁷⁷⁸.

2.2.1.4. Naturaleza jurídica del delito de asesinato

Si con anterioridad al CP de 1995 la doctrina consideraba, casi unánimemente, que estábamos ante un tipo autónomo o *delictum sui generis*, con posterioridad a su entrada en vigor se volvió mayoritaria su comprensión como tipo cualificado⁷⁷⁹.

La existencia de un *nomen iuris* específico para el asesinato se ha entendido, tradicionalmente, como un argumento a favor de su consideración como delito autónomo, pero lo cierto es que el CP de 1995, al modificar la rúbrica del Título I, ofrece al mismo tiempo argumentos a favor de entenderlo como tipo cualificado del homicidio.

Actualmente la discusión parece haber perdido la intensidad que tenía con anterioridad, pues se han relajado las consecuencias dogmáticas que se vinculaban a cada una de estas posturas en el ámbito del dolo, error, participación y concurso⁷⁸⁰. Permanecen algunas discrepancias relevantes en cuestiones de autoría y participación, especialmente tras la incorporación del art. 65.3 CP⁷⁸¹.

2.2.2. Antecedentes de la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo

Teniendo presente que la doctrina se mostró de acuerdo con el legislador de 1995 en cuanto a la reducción a tres de los elementos del asesinato y respecto de la simplificación

DORADO (2016c), p. 83; QUINTERO OLIVARES (2016), p. 75; FELIP I SABORIT (2019), p. 53.

⁷⁷⁸ Tan importante es el dominio del hecho por parte del suicida, que de no existir estaríamos probablemente ante un asesinato u homicidio e incluso, en algún supuesto, podríamos calificar de asesinato en autoría mediata; sobre esto último, MUÑOZ CONDE (1987), *passim*.

⁷⁷⁹ *Vid.*, por todos, DEL ROSAL BLASCO (2015), p. 24.

⁷⁸⁰ En la doctrina alemana incluso ha caído en desuso la expresión “*delictum sui generis*”, que se venía cuestionando desde hace años. En este sentido, HAFFKE (1973), p.407. ROXIN/GRECO (2020), marg. 136, p. 441, consideran que la caracterización de un delito como autónomo no tiene un valor dogmático propio. Sobre esta categoría, *vid.* CUELLO CONTRERAS (1978), *passim* y GÓMEZ MARTÍN (2005), *passim*.

⁷⁸¹ Sobre esta cuestión, ampliamente PEÑARANDA RAMOS (2014), pp. 99-268; JUANATEY DORADO (2016b), pp. 46 y s.

de los delitos dolosos contra la vida, es lógico comprender la falta de sintonía existente con el legislador de 2015 en lo que a la reforma de los delitos de homicidio se refiere.

Las discrepancias afectan no sólo a sus aspectos técnicos sino también al diseño de política criminal y a los fines que se asignan a la pena de prisión permanente revisable.

2.2.2.1 Primeras voces: enmienda al Proyecto de reforma de 2009

El antecedente más remoto de esta reforma se halla en la propuesta de enmienda del Grupo Popular al Proyecto de reforma de 2009, por la que propone la introducción de la “pena perpetua revisable” para los delitos de homicidio con agresión sexual, homicidio del Rey o la Reina, homicidio en atentados terroristas, homicidio de un jefe de Estado extranjero, genocidio y delitos de lesa humanidad⁷⁸². Este Proyecto cristalizó en la reforma de 2010 (LO 5/2010, de 22 de junio), que, como es sabido, no aceptó aquella enmienda.

El Partido Popular la incorpora a su programa electoral en las elecciones generales de noviembre de 2011 y, ya en el Gobierno, promueve su introducción en los Anteproyectos que se suceden hasta la aprobación de la reforma del Código Penal con la LO 1/2015, de 30 de marzo.

2.2.2.2. El Anteproyecto de 16 de julio de 2012

Solamente introducía la prisión perpetua para el delito de homicidio o asesinato terrorista, con la denominación “prisión indeterminada revisable” y se justificaba en su Preámbulo de la siguiente forma:

“la valoración de la especial gravedad de delitos que, además del extraordinario daño causado a la víctima, atentan contra el Estado y el orden constitucional, justifica una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión”.

Tampoco contemplaba previsión de libertad vigilada para los delitos de homicidio y asesinato. Pero esta propuesta no cumplía el programa electoral, por lo que, en la versión definitiva del Anteproyecto de 2012 los supuestos de aplicación se amplían considerablemente, como veremos a continuación.

⁷⁸² Cfr. SERRANO GÓMEZ (2013a), p. 2.

2.2.2.3. El Anteproyecto de 11 de octubre de 2012.

Configuraba la tipificación de estos delitos de la siguiente manera:

Art. 139

“1. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1ª. Con alevosía.

2ª. Por precio, recompensa o promesa.

3ª. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

4ª. Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.

2. Cuando en un asesinato concurren más de una de las circunstancias previstas en el artículo anterior, se impondrá la pena en su mitad superior”.

Art. 140

“1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:

1ª. Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, o discapacidad física o mental.

2ª. Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.

3ª. Que del delito se hubiera cometido por quien perteneciere a una organización criminal.

2. Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable.

En este caso, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 78.1.b y 78.2.b de este Código.”

Art. 140 bis:

A los condenados por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este Capítulo se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada.

De la comparación de ambos anteproyectos de 2012, parece que no le falta razón a PEÑARANDA RAMOS⁷⁸³ cuando afirma que primero se tomó la decisión de introducir la prisión permanente revisable⁷⁸⁴ y después, como asunto secundario, se determinó su ámbito de aplicación. También critica la “improvisación” e imagen “casuística y abigarrada” que destilaba la configuración de estos delitos. Considera este autor que su complejidad es especialmente criticable, pues distingue tres categorías diferentes de asesinato: la figura “básica” del art. 139.1, el asesinato agravado o cualificado del art. 139.2 y el hiperagravado o hipercualificado del art. 140⁷⁸⁵.

⁷⁸³ Vid. PEÑARANDA RAMOS (2013), p. 491; en el mismo sentido también SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ (2015), p. 465; ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 219.

⁷⁸⁴ Sobre esta pena en el anteproyecto, vid. DEL CARPIO DELGADO (2013), *passim*.

⁷⁸⁵ Cfr. PEÑARANDA RAMOS (2013), p. 492.

Por otro lado, reprocha PEÑARANDA la ausencia en el Preámbulo de una explicación adecuada de la modificación de estos delitos, basada en conocimientos empíricos o con apoyo en necesidades político-criminales de calado. En su opinión, las expresiones empleadas estaban muy alejadas de esa exigencia, al referirlas a una genérica necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia y de garantizar “resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas”.

Semejantes afirmaciones no solo incumplirían la obligación de justificar la reforma, sino que, además, suponen la evocación de doctrinas que ya parecían superadas, como la teoría de los tipos de autor y el recurso al “sano sentimiento popular”⁷⁸⁶.

En línea similar, ÁLVAREZ GARCÍA⁷⁸⁷ se pregunta en estos términos por la necesidad de la reforma: “Cuál es el gran problema de la Justicia penal en España? ¿Acaso lo es la regulación del asesinato —y reformarla siguiendo las ideas de Dahm— en uno de los países que más bajo porcentaje de muertes violentas presenta en Europa...?”

Prácticamente todos los penalistas que se han ocupado del tema enfatizan esta falta de *diagnóstico real* del problema que supuestamente venía a solucionar la reforma. Es realmente descorazonadora la ausencia de justificación seria de una reforma tan relevante en un delito tan significativo, porque afecta a todo el sistema penal.

La amplia reforma del Código Penal que preveía este anteproyecto fue criticada en muchos aspectos particulares⁷⁸⁸, pero lo más preocupante para la doctrina era el criterio rector (o más bien, la falta del mismo) que se dejaba sentir a lo largo de todo el articulado. En este sentido, afirmaba DÍEZ RIPOLLÉS⁷⁸⁹, que la reacción de la doctrina a este anteproyecto, tras casi treinta reformas del Código Penal, era indicativa de estar ante “un salto quizás cualitativo, hacia una política criminal todavía más populista, coyuntural e irracional que aquella a la que estábamos acostumbrados desde hace poco más de tres lustros”.

2.2.2.4. Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, de 20 de septiembre de 2013

El Anteproyecto de 3 de abril de 2013 se transformaría en el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, de 20 de septiembre de 2013, publicado en el BOC el 4 de

⁷⁸⁶ Cfr. PEÑARANDA (2013), p. 493.

⁷⁸⁷ ÁLVAREZ GARCÍA (2013), p. 25.

⁷⁸⁸ Puede verse un análisis muy completo, con propuestas alternativas realizadas por un nutrido grupo de penalistas en ÁLVAREZ GARCÍA/DOPICO GÓMEZ-ALLER (2013), *passim*.

⁷⁸⁹ Cfr. DIEZ RIPOLLÉS (2013), p.49.

octubre, finalmente sometido al Parlamento⁷⁹⁰.

El Anteproyecto de 16 de julio de 2012 había cosechado críticas del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial e incluso del Consejo de Estado. Tan solo se prestó atención a la observación del Consejo Fiscal⁷⁹¹ en cuanto a la incoherencia de aplicar agravaciones específicas al delito de asesinato para aplicar la prisión permanente revisable que ni siquiera agravaban el delito de homicidio. Como respuesta, en el Anteproyecto de 2013 se adiciona un apartado 2 al art. 138, en el que se incorporan las agravantes del art. 140.1, junto a una “especial” para el homicidio (en la medida en que no se contempla para el asesinato): “*cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del art. 550*”.

De esta forma, para solucionar una incoherencia, el prelegislador decide provocar otra, generando aún más complejidad sistemática en la configuración de los delitos dolosos contra la vida, que han retornado a versiones casuísticas de nuestra codificación penal que parecían totalmente superadas.

Por otro lado, aunque el Proyecto de 2013 abandona finalmente la pretensión de introducir la custodia de seguridad, amplía considerablemente el ámbito de delitos a los que se puede aplicar la libertad vigilada⁷⁹².

Muy crítico con este texto, CARBONELL MATEU⁷⁹³ llegó a afirmar que “supondría, de ser aprobado, el mayor retroceso histórico desde el Código Penal de 1.944. Su texto nos retrotrae a un Derecho penal totalitario, obsesionado por la peligrosidad y la seguridad mal entendida (...). El texto pone de relieve, de manera bien patente, la relación existente entre la prevención general positiva, el Derecho penal del enemigo y las ideas penales de los autores del Proyecto”.

Por su parte, CANCIO MELIÁ⁷⁹⁴ destacaba el elevado número de errores técnicos que presentaban todas las propuestas y, sobre todo, la inseguridad mostrada por el legislador a la hora de establecer el ámbito de aplicación de la nueva pena pese a justificarla en el

⁷⁹⁰ En general, sobre este Proyecto, RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2014), *passim*; VIZUETA FERNÁNDEZ (2014), *passim*; SERRANO GÓMEZ (2013b), *passim*.

⁷⁹¹ Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 24 de noviembre, del Código Penal, de 20 de diciembre de 2012, pp. 128 y s. Sobre esta cuestión puede verse PEÑARANDA (2013), pp. 502-504.

⁷⁹² Sobre ello, MARTÍNEZ GARAY (2014). Por su parte, VAN ZYL SMIT/RODRÍGUEZ YAGÜE (2019), p. 18, consideran que la figura fue retirada debido a los problemas de constitucionalidad detectados por el informe del Consejo General del Poder Judicial.

⁷⁹³ CARBONELL MATEU (2013), p. 284; y en CARBONELL MATEU (2015b), p. 221, considera que destila “puro populismo”.

⁷⁹⁴ Cfr. CANCIO MELIÁ (2013), p. 5. En el mismo sentido, SERRANO GÓMEZ, A. (2013b), p. 11; SANZ MORÁN (2016), p. 822.

especial rechazo social frente a determinadas infracciones que, sin embargo, fueron cambiando de una propuesta a la siguiente:

“Parece claro, entonces, que no ha habido en este período de dos años un criterio más o menos nítido —o criterio a secas— acerca de dónde perciben los impulsores de la reforma esa especial ‘repulsa social’ a la que aluden como único fundamento de su propuesta.”

2.2.3. Homicidio y asesinato tras la reforma de 2015

Finalmente, la LO 1/2015, de 30 de marzo, modificó los delitos de homicidio y asesinato en la forma que habían anticipado los Anteproyectos de 2012 y 2013 y el Proyecto de 2013.

Como era de esperar, la reforma ha generado un aluvión de críticas en la doctrina, especialmente respecto de estas cuestiones⁷⁹⁵:

(1) La reintroducción, tras casi un siglo de su desaparición, de la pena de cadena perpetua, con el eufemismo “prisión permanente revisable” y la previsión de la libertad vigilada (art. 140 bis CP) por el tiempo máximo previsto con carácter general en el art. 105 CP, es decir, no superior a cinco años.

(2) La incorporación al delito de asesinato de un cuarto supuesto que se escinde en dos elementos distintos, aunque ambos compartan el hecho de estar relacionados con otro contexto delictivo: facilitar u ocultar otro delito (art. 139.4). De muy escasa tradición jurídica en nuestro Derecho —solamente se recoge en los Códigos de 1822 y 1928, ambos con casi nula aplicación práctica⁷⁹⁶—, genera numerosos problemas interpretativos y de fundamentación⁷⁹⁷.

(3) La creación de un supuesto específico de agravación de homicidio con atentado (art. 138. 2 b), que es interpretado por la doctrina como un delito complejo⁷⁹⁸. No se recoge figura similar para el asesinato.

(4) La introducción de varias agravantes específicas comunes al homicidio y al asesinato, que no solo dan lugar a un más que relevante incremento de pena, sino que también suponen la ruptura con la sistemática tradicional, al crear espacios de punición intermedios entre asesinato y homicidio⁷⁹⁹. Son las siguientes: víctima menor de dieciséis años o

⁷⁹⁵ *Vid.* el Cap. IV sobre los principales problemas de implementación de la reforma.

⁷⁹⁶ *Cfr.* Cap. I. 3.9.

⁷⁹⁷ *Vid.* Cap. V.4.4. y 4.5.

⁷⁹⁸ *Vid.* Cap.IV.3.2.

⁷⁹⁹ En este sentido, CARBONELL MATEU (2022a), p. 49: “La Reforma de 2015 destrozó, además, la tradicional escala valorativa entre homicidio doloso y asesinato, pues entrelaza las consecuencias jurídicas de una y otra figura y dificulta extraordinariamente su delimitación.”

persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, o discapacidad; subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima; sujeto activo perteneciente a un grupo u organización criminal.

Estas agravantes específicas tienen una virtualidad agravatoria excepcional: cuando acompañan al homicidio se impone la pena superior en grado, conforme al art. 138.2.a), es decir, el marco penológico queda comprendido entre los 15 y los 22 años y 6 meses; cuando se dan en el asesinato, se aplica la prisión permanente revisable (art. 140.1).

(5) La presencia de una agravante específica (art. 140.2) que solo es de aplicación al asesinato y genera no pocos problemas interpretativos⁸⁰⁰.

(6) Las agravantes del nuevo art. 140.1 a) y b) CP provocan múltiples problemas de solapamiento con los elementos del asesinato del art. 139.1.1ª y 4ª CP, que comprometerían el principio de legalidad por la posible lesión del principio *non bis idem*⁸⁰¹.

Por último, cabe señalar que Código Penal español no conoce, tampoco después de la reforma, supuestos atenuados de homicidio designados con nombre especial y castigados con marcos penales específicos. Como se ha defendido unas líneas más atrás⁸⁰² la cooperación ejecutiva al suicidio no constituye un tipo atenuado de homicidio, sino que es una figura independiente porque la voluntad suicida permite su diferenciación como tipo delictivo distinto del homicidio.

2.3. EL IMPACTO DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL

2.3.1. *El efecto de endurecimiento del sistema penal en su conjunto*

Dado que de entre todos los bienes jurídicos merecedores y necesitados de protección la vida humana independiente es el de mayor valor, también la pena con que se conmina su lesión debe ser la más gravosa de todas las que dispone el *ius puniendi*, sirviendo además de referencia del principio de proporcionalidad en relación con la amenaza de pena por la lesión o puesta en peligro de otros bienes jurídicos.

España no ha seguido en este aspecto la evolución de otros países europeos. La cadena perpetua desapareció en el CP de 1928⁸⁰³ y no se recuperó para sustituir a la pena de muerte

⁸⁰⁰ Vid. Cap. IV.6.2.

⁸⁰¹ Vid. Cap. IV.6.1.1.2 y Cap. IV.6.1.1.3.

⁸⁰² Vid. Cap. III.2.2.1.3

⁸⁰³ Vid. Cap. I. 3.4.4.

con su abolición en 1978⁸⁰⁴. Por eso su reintroducción, una vez superados los peores años del terrorismo y en un momento histórico de tan escasa incidencia de la delincuencia de sangre, ha generado tanta oposición doctrinal⁸⁰⁵. Se le achaca que la decisión de incorporar esta pena ha precedido a la selección de las conductas para las que se prevé su castigo⁸⁰⁶, como expresión del punitivismo imperante⁸⁰⁷.

Aunque, en un principio, se estableció el punto de referencia de la prisión permanente revisable en el asesinato terrorista, era de esperar que el efecto de exasperación punitiva acabara filtrándose a todo el sistema penal⁸⁰⁸. Así ha sido, en efecto, pues la reforma de 2015 no solo ha previsto esta pena para el asesinato, sino que también ha introducido un nuevo supuesto de homicidio agravado que permite llegar a los 22 años y 6 meses de prisión y, además, ha incrementado en 5 años el marco penal del homicidio del art. 139.1 CP, pasando ahora a ser de 15 a 25 años⁸⁰⁹. La reforma establece también la medida de libertad vigilada⁸¹⁰ en su art. 140 bis CP por el tiempo máximo previsto con carácter general en el art. 105 CP, es decir, no superior a 5 años.

Probablemente la incorporación de la prisión permanente revisable al acervo punitivo español no sea más que el último —y definitivo paso— en la transformación del sistema de penas que se ha estado produciendo desde su diseño original en el Código Penal de 1995. En la tendencia hacia el derecho penal enfocado en la seguridad y en la inocuización del delincuente, solo quedaba por subir este peldaño, desechada, al menos por ahora, la introducción de la custodia de seguridad⁸¹¹. Junto a los autorizados argumentos empleados por la doctrina contra la introducción de esta pena, también se ha señalado que el endurecimiento de las consecuencias jurídicas es expresión del derecho penal del enemigo

⁸⁰⁴ Completada con la LO 11/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra (BOE núm. 284, de 28 de noviembre de 1995)

⁸⁰⁵ Cfr. Cap. II. 5.2.2. y Cap. III. 2.2.5.1.

⁸⁰⁶ *Vid.* Cap. III. 2.2.2.3.

⁸⁰⁷ PAREDES CASTAÑÓN (2022), considera que este es uno de los escasos ejemplos de influencia real del populismo punitivo en España. Sobre el proceso social y político que ha llevado a la introducción de esta pena *vid.* Cap. II.5.2.

⁸⁰⁸ Advertían de este efecto MAPELLI CAFFARENA (2010), p.31; CANCIO MELIÁ (2013), pp. 7 y s.; PEÑARANDA RAMOS (2013), p. 495 y SANZ MORÁN (2016), p. 826.

⁸⁰⁹ Incrementadas las penas para los delitos de homicidio doloso, el efecto no ha tardado mucho en hacerse sentir para el homicidio imprudente. En este sentido, la LO 2/2019 ha endurecido la respuesta penal en los supuestos de homicidio con varias víctimas. *Vid.*, sobre esta reforma, TRAPERO BARREALES (2019) y JUANATEY DORADO/DOVAL PAÍS (2020).

⁸¹⁰ Sobre esta medida, recientemente, SÁNCHEZ BENÍTEZ (2020), pp. 19-93.

⁸¹¹ Sobre la pretensión inicial, plasmada en el Anteproyecto de 2012, BORJA JIMÉNEZ (2012), *passim*; y RÍOS MARTÍN (2013b), *passim*.

que se ha ido desarrollando desde finales del s. XX⁸¹².

La consecuencia natural de esta focalización en el autor es la de relegar el hecho a la mera prueba de su peligrosidad. De esta forma, adquieren un protagonismo exagerado, por una parte, los móviles del autor y, por otra, la prevención especial negativa o inocuidad del delincuente (neutralización del peligro).

No puede negarse que los delitos para los que está prevista la PPR son de una gravedad extrema⁸¹³, pero queda por ver si la forma de ejecución de esta pena prevista por el legislador cumple con unas mínimas garantías de seguridad jurídica y de posibilidades de re-socialización para el penado.

2.3.2. Aspectos controvertidos de la prisión permanente revisable

2.2.5.1. El recurso de inconstitucionalidad y la STC 169/2021, de 6 de octubre

La doctrina penal española reaccionó casi unánimemente con estupor a la introducción de la PPR. Fue rechazada incluso quienes no la consideraron inconstitucional⁸¹⁴, especialmente porque, como se ha dicho, el momento elegido era precisamente el de menor índice de muertes violentas en España, tras haber superado, sin reintroducirla, impactantes atentados terroristas con numerosas víctimas mortales⁸¹⁵.

El mismo día de su entrada en vigor se interpuso recurso de inconstitucionalidad por parte del Grupo socialista y de numerosos diputados de otros partidos (salvo del PP). El recurso se basaba en el dictamen realizado por LASCURAÍN SÁNCHEZ, PÉREZ MANZANO, ALCÁCER GUIRAO, ARROYO ZAPATERO, DE LEÓN VILLALBA y MARTÍNEZ GARAY, siendo posteriormente firmado por más de 60 Catedráticos de Derecho Penal⁸¹⁶.

⁸¹² Cfr. SÁNCHEZ BENÍTEZ (2020), *passim*.

⁸¹³ Asesinato de los arts. 139 y 140 CP; homicidio del Rey, Reina, Príncipe o Princesa de Asturias (art. 485.1); homicidio de Jefe de un Estado extranjero o de otra persona internacionalmente protegida por un Tratado, que se halle en España (art. 605.1); genocidio cuando el autor perpetra un homicidio (art. 607.1.1º), o una agresión sexual o alguna de las lesiones del art. 149 CP (art. 607.1.2º); lesa humanidad del art. 607 bis 1 cuando el autor perpetra un homicidio (art. 607 bis 2. 1º) y el homicidio o asesinato terrorista (art. 573 bis.1.1ª CP (por LO 2/2015, de 30 de marzo)

⁸¹⁴ En este sentido MAPELLI CAFFARENA (2015), pp. 268 y s.; SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO (2016), *passim*. Un resumen de toda la oposición a esta pena, no solo por parte de la doctrina sino también del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía Española, puede verse en MIRÓ LLINARES (2019), p. 4.

⁸¹⁵ Cfr. CARBONELL MATEU (2015b), pp. 214 y s.

⁸¹⁶ LASCURAÍN/PÉREZ/ALCÁCER/ARROYO/DE LEÓN/MARTÍNEZ (2016). Debe destacarse también la iniciativa del Grupo de Estudios de Política Criminal en 2018, en forma de manifiesto contra la cadena perpetua, firmado por 200 profesionales entre profesores, jueces y fiscales, disponible en www.elpais.com/política/2018/02/10/actualidad/1518218133_810497.html

Se le achaca la conculcación de los siguientes preceptos constitucionales: principio de humanidad de las penas (art. 15)⁸¹⁷, derecho a la libertad (art. 17), principio de legalidad (art. 25.1), por contravenir el mandato de determinación o certeza⁸¹⁸, principio de resocialización (art. 25.2)⁸¹⁹, principio de igualdad (art. 14)⁸²⁰ y por contradecir los principios de culpabilidad y de proporcionalidad⁸²¹.

Tras varios años de espera, el Tribunal Constitucional, en Sentencia del pleno 169/2021, de 6 de octubre, con siete votos a favor y tres en contra, declaró la PPR acorde con la Constitución.

La sentencia ha sido criticada por su escasa argumentación, entre otros aspectos⁸²².

El aspecto más preocupante de la PPR, la dificultad de conciliación con la resocialización del condenado, ha sido obviado por el Tribunal Constitucional, que se ha limitado a dar unas orientaciones interpretativas relativas a la libertad condicional. ATIENZA/JUANATEY se muestran de acuerdo con el voto particular adicional: “lo que tendría que haber examinado el Tribunal no es si la reinserción quedaba o no anulada con la regulación de la pena, sino si esa regulación tendía o no a favorecer la reinserción a la que el interno tiene derecho”⁸²³.

Por su parte, SOLAR CALVO⁸²⁴ critica especialmente que los instrumentos de resocialización se empleen para la determinación de una pena indeterminada:

“que el tratamiento penitenciario y la libertad condicional se utilicen para hacer determinable una pena incierta, trastoca todo el sistema de ejecución hasta hacerlo inoperante. Y lo que es más importante si cabe, sin conseguir que efectivamente la prisión permanente pueda considerarse una condena en todo caso determinada”.

2.2.5.2. La resocialización del penado a PPR: ¿objetivo real o inalcanzable?

La prisión permanente revisable se presenta como una pena única para los delitos

⁸¹⁷ Cfr. LASCURAÍN/PÉREZ/ALCÁCER/ARROYO/DE LEÓN/MARTÍNEZ (2016), pp. 28-32, especialmente p. 29.

⁸¹⁸ Cfr. LASCURAÍN/PÉREZ/ALCÁCER/ARROYO/DE LEÓN/MARTÍNEZ (2016), pp. 49-60.

⁸¹⁹ LASCURAÍN/PÉREZ/ALCÁCER/ARROYO/DE LEÓN/MARTÍNEZ (2016), p. 63.

⁸²⁰ Cfr. MUÑOZ CONDE (2013), p. 339. No fue incluido en el dictamen que fundamenta el recurso de inconstitucionalidad, probablemente porque no despierta tanto consenso como los anteriores argumentos.

⁸²¹ Cfr. LASCURAÍN/PÉREZ/ALCÁCER/ARROYO/DE LEÓN/MARTÍNEZ (2016), pp. 42-49, especialmente p. 42; también SOLAR CALVO (2018), p. 327; SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO, (2016), p. 68, siguiendo expresamente a CERVELLÓ DONDERIS.

⁸²² Vid. CASALS FERNÁNDEZ (2021), *passim* y COLOMO IRAOLA (2022), *passim*.

⁸²³ ATIENZA/JUANATEY DORADO⁸²³ (2022), p. 7,

⁸²⁴ SOLAR CALVO (2022), pp. 574-578, p. 579.

previstos⁸²⁵, pero su ejecución penitenciaria es diferenciada según los casos. Existe un régimen general que se endurece severamente para los delitos de terrorismo y para los casos de concurso de delitos. La opción de pena única para algunos delitos la convierte en obligatoria, al no contemplar una pena alternativa.

De esta forma se dificulta adecuar la pena al caso concreto, pues solo admite la aplicación de las reglas que atenúen la pena en uno o dos grados, por la vía del art. 70.4 CP. Esta dificultad ha sido puesta de manifiesto en el voto particular formulado por los magistrados del Moral y Palomo del Arco a la STS 418/2020, de 21 de julio (ponente: Marchena Gómez) criticando duramente que la PPR se haya configurado como pena única, en un marco cerrado, “por ser refractaria a cualquier graduación: opera como un agujero negro”. Además, como afirma TAMARIT SUMALLA, su previsión como pena única “contradice la pretensión, anunciada en la Exposición de Motivos, de que quede reservada a supuestos de excepcional gravedad”⁸²⁶.

En el cuadro que se presenta a continuación, he intentado representar las diferencias entre los regímenes previstos:

Régimen	Permisos de salida	Tercer grado	Libertad condicional
General (art. 36.1 CP)	8	15	25
Especial para delitos de terrorismo (art. 36.1)	12	20	25
Especial para concurso (art. 78 bis 1 y 2 CP)			
a) PPR y resto delitos pena de más de 5 años.		18	25
b) PPR y resto delitos pena de más de 15 años.		20	25
c) Dos o más con PPR/ uno con PPR y resto delitos penas de 25 años o más		22	30
Especial para concurso en delitos de terrorismo y cometidos en el seno de organizaciones criminales (art. 78 bis 3 CP)			
a) PPR y resto delitos pena de más de 5 años.		24	28
b) PPR y resto delitos pena de más de 15 años.		24	28
c) Dos o más con PPR/ uno con PPR y resto delitos penas de 25 años o más		32	35

Lo primero que llama la atención es la duración de los plazos mínimos de cumplimiento, que supera ampliamente la de los países de nuestro entorno: 20 años en Armenia, Bulgaria, Grecia, Hungría, República Checa y Rumanía; 15 años en Alemania, Austria, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Macedonia; 12 años en Chipre, Dinamarca,

⁸²⁵ *Vid.* Cap. IV. 6.

⁸²⁶ TAMARIT SUMALLA (2015), pp. 96-97.

Finlandia, Inglaterra; 10 años en Suecia y Suiza (en algunos casos 15); 7 años en Irlanda⁸²⁷. En Francia el plazo mínimo es de 18 años, si bien en casos de reincidencia llega a los 22 y, en casos muy graves como el asesinato de niños y el asesinato terrorista, se extiende hasta los 30 años; en Italia a los 26 y en Grecia a los 16, si bien cuando se imponen varias penas a perpetuidad se establece en 20 años⁸²⁸.

No debe extrañar que la mayoría de la doctrina considere que los plazos establecidos son contrarios al Convenio Europeo de Derechos Humanos, apoyándose en la jurisprudencia del TEDH, que ha establecido un “derecho a la esperanza”, es decir, una expectativa real de recobrar la libertad, estableciendo en 25 años el plazo máximo para la primera revisión de la condena⁸²⁹, mientras que la regulación española permite que, en algunos casos, la primera revisión para acceder a la libertad condicional se establezca a los 35 años de cumplimiento.

En relación con los (pocos) pormenores establecidos para la ejecución de la pena de prisión permanente revisable⁸³⁰, la doctrina ha criticado fundamentalmente las enormes dificultades que entrañará lograr el informe favorable de reinserción social, a la vista de los criterios elegidos para ello, que más parecen ir referidos a una medida de seguridad dirigida a conjurar a sujetos peligrosos, que al cumplimiento de una pena. En este sentido, SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO han destacado que la “reinserción social requiere, además de la buena predisposición del condenado, la colaboración de la sociedad” siendo sobre todo muy importante el mantenimiento del vínculo familiar (como muestra claramente un estudio de la Central Penitenciaria de Observación sobre 879 internos) en orden a reducir la reincidencia⁸³¹.

No parece que un periodo mínimo de cumplimiento de la pena de 25 años venga a favorecer el mantenimiento de los vínculos familiares y sociales. De hecho, prácticamente

⁸²⁷ Cfr. LASCURAÍN/PÉREZ/ALCÁCER/ARROYO/DE LEÓN/MARTÍNEZ (2016), p. 65; GIMBERNAT ORDEIG, (2018), p. 491.

⁸²⁸ CERVELLÓ DONDERIS (2015), p. 32.

⁸²⁹ LASCURAÍN/PÉREZ/ALCÁCER/ARROYO/DE LEÓN/MARTÍNEZ (2016), p. 69. Se basan fundamentalmente en la STEDH de la Gran Sala Vinter y otros c. Reino Unido, de 9 de julio de 2013. Si bien otros autores destacan que la jurisprudencia del TEDH en relación con las penas perpetuas o de por vida ha debilitado sensiblemente sus exigencias en la STEDH Hutchinson c. Reino Unido, de 17 de enero de 2017; así críticamente, GARCÍA PÉREZ (2018), p. 432 y ss. También el art. 110 del Estatuto de Roma fija el plazo en 25 años, *vid.* al respecto, LANDA GOROSTIZA (2017), pp. 106-111.

⁸³⁰ RODRÍGUEZ YAGÜE (2019), p.7, critica la dejadez del legislador, que no ha previsto la ejecución penitenciaria de la PPR, denunciando que “a día de hoy, los condenados a esta pena están cumpliendo con un modelo de ejecución pensado en 1979 para penas determinadas”.

⁸³¹ SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO (2016), p. 77.

toda la doctrina considera que los periodos mínimos de cumplimiento difícilmente van a permitir la resocialización, pues en torno a los 15 años de privación de libertad se produce la “prisionización” del condenado, con efectos devastadores sobre su personalidad y su capacidad para llevar una vida en sociedad al salir de la prisión⁸³². Se ha señalado que “la prisionización conlleva desocialización”⁸³³ y se cae en la paradoja tantas veces denunciada, de pretender socializar a una persona apartándola de la sociedad⁸³⁴.

Por otro lado, como ha señalado ROIG TORRES⁸³⁵, al exigir el art. 92.1 c) CP que el tribunal considere la personalidad del penado para realizar el pronóstico de reinserción social —aspecto ya valorado para la individualización del tratamiento penitenciario ex art. 62 LOGP— se está incurriendo en una confusión, puesto que si bien es importante conocer la personalidad del penado para dirigir las actividades que le ayudarán en su reinserción social, no lo es sin embargo, hacer depender de ella su liberación. En su opinión, esto hace que se trate de “una opción más propia de un derecho penal de autor, donde los rasgos personales del responsable influyen en la medida de la pena, sin vincularla únicamente a la gravedad del hecho y de la culpabilidad”.

A todas estas críticas hay que sumar una no menos importante: el juicio de peligrosidad, la llave que permitiría la obtención de la libertad condicional, no es ni mucho menos infalible, destacándose su alto número de falsos positivos⁸³⁶, dada la escasa fiabilidad de los factores que deben valorarse. Cabe la posibilidad de que *todos* los condenados a esta pena sean considerados, de entrada, como peligrosos, lo que dificultará aún más el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la libertad condicional⁸³⁷.

Si a ello añadimos la falta de tratamientos especialmente diseñados para internos condenados a PPR⁸³⁸, se hace aún más probable que esta pena acabe siendo, de facto, una pena a perpetuidad. Para evitarlo, se ha propuesto aplicar el mismo límite de

⁸³² Al respecto, con amplias referencias ROIG TORRES, M (2018), p. 20.

⁸³³ DAUNIS RODRÍGUEZ (2013), p. 97; *vid.* también, SOLAR CALVO (2018), p. 338.

⁸³⁴ Sobre ello SOLAR CALVO (2018), pp. 314 y ss., denuncia que la confusión entre adaptación al régimen y éxito del tratamiento provoca que se beneficie al penado más prisionizado. Sobre la forma en que el propio sistema carcelario provoca la destrucción de la personalidad de los internos, CERVELLÓ DONDERIS (2015), p. 19.

⁸³⁵ ROIG TORRES (2018), p. 18.

⁸³⁶ Cfr. LASCURAIN/PÉREZ/ALCÁCER/ARROYO/DE LEÓN/MARTÍNEZ (2016), pp. 52 y ss.; LÓPEZ PEREGRÍN (2018), p. 34; ampliamente, MARTÍNEZ GARAY, L (2016), p. 140.

⁸³⁷ SERRANO GÓMEZ, A/SERRANO MAÍLLO, I (2016), p. 77.

⁸³⁸ Detalladamente sobre este problema, SOLAR CALVO (2018), pp. 332 y ss; DE LEÓN VILLALBA (2016), p. 91.

cumplimiento que a la pena de prisión, es decir, 40 años, conforme al artículo 76.1 CP⁸³⁹.

Ante esta regulación, se despierta la sospecha de que la pena de prisión permanente revisable, más que por la culpabilidad del autor, se ha establecido para neutralizar su peligrosidad. Es decir, que responde principalmente a criterios político-criminales defensistas. En este sentido, CASALS FERNÁNDEZ⁸⁴⁰ afirma sin ambages que el legislador español se aparta del garantismo para incluir una pena que responde a los parámetros del derecho penal del enemigo.

Por último, debe señalarse que la regulación de la prisión permanente revisable está incompleta, pues el legislador no ha establecido el marco legal para la ejecución de la medida de seguridad privativa de libertad que podría imponerse al declarado inimputable de un delito condenado a esta pena. Como afirma RODRÍGUEZ YAGÜE, con este “olvido” el legislador ha abierto la puerta también a las medidas de seguridad privativas de libertad indeterminadas⁸⁴¹.

3. Recapitulación y epílogo: la prisión permanente revisable ha llegado para quedarse

La decisión entre las diversas opciones: asesinato/homicidio, asesinato/homicidio/homicidio atenuado, asesinato agravado/asesinato/homicidio agravado/homicidio/homicidio atenuado; homicidio cualificado/homicidio, homicidio cualificado/homicidio/homicidio atenuado, o establecer un único delito de homicidio o de asesinato, no parece guardar estrecha correlación con la amplitud de los marcos penales ni con la posibilidad de aplicar penas reducidas pese a la causación dolosa de una muerte.

Semejante dificultad tiene más que ver con la previsión de marcos penales rígidos (sobre todo la pena absoluta de cadena perpetua) y con las relaciones técnico-jurídicas entre los distintos tipos penales, que impiden en ocasiones la flexibilidad necesaria para orientarse a la justicia del caso concreto y con ello al respeto imprescindible del principio de proporcionalidad⁸⁴².

⁸³⁹ CUELLO/MAPELLI (2015), p. 269.

⁸⁴⁰ CASALS FERNÁNDEZ (2019), p. 696 y s.

⁸⁴¹ Cfr. RODRÍGUEZ YAGÜE (2019), p. 5. *Vid.* también en LÓPEZ PEREGRÍN (2018), p. 21, la referencia a la SAP de Valencia 73/2017, de 8 de febrero, que impuso una “pena (sic) de internamiento en centro psiquiátrico permanente revisable” en un caso de asesinato del art. 140 con exigente completa, y SIERRA LÓPEZ (2021), pp. 20 y s.

⁸⁴² En este sentido, PEÑARANDA (2014), p. 80, considera que establecer un tipo único de homicidio doloso no haría desaparecer los problemas de diferenciación entre los casos más o menos graves de homicidio. En relación con esta problemática debe destacarse la eterna discrepancia

Pese a la oposición prácticamente unánime de la doctrina penal, todo hace presagiar que a la prisión permanente revisable le espera un largo futuro en España⁸⁴³. La declaración de constitucionalidad efectuada por la STC 169/2021, de 6 de octubre⁸⁴⁴ ha despejado las dudas sobre su posible derogación.

Por el momento ya se han producido varias iniciativas para ampliar los supuestos de aplicación de la PPR. La “Proposición de Ley Orgánica relativa a la ampliación de la prisión permanente revisable” presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada el 11 de enero de 2019⁸⁴⁵, pretendía la incorporación al art. 140 CP estos dos supuestos: “*que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual o detención ilegal o de secuestro, que el autor hubiera cometido sobre la víctima*” y “*que al delito le hubieran seguido actos de ocultación o destrucción del cadáver para dificultar la investigación por parte de la autoridad o de sus agentes.*”

Pocos meses más tarde, el Grupo Parlamentario Popular presenta en el Senado la “Proposición de Ley Orgánica relativa a la ampliación de la prisión permanente revisable”, publicada el 24 de julio de 2019⁸⁴⁶. En esta ocasión, se contempla la ampliación de esta pena a 15 nuevos supuestos: además de los anteriores, se incluyen también los asesinatos producidos por incendios, estragos o liberación de energía nuclear o elementos radioactivos, asesinato después de secuestro; violaciones en serie y violación a un menor tras privarlo de libertad o torturarlo, entre otros.

Más reciente es la “Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”, presentada en el Congreso por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Ciudadanos y Mixto y publicada el 27 de diciembre de 2021⁸⁴⁷. En esta ocasión se limita a los supuestos de reincidencia (*“que el*

entre doctrina y jurisprudencia alemanas en relación con la sistemática del asesinato, *vid.* HIRSCH (2011), p. 221.

⁸⁴³ VAN ZYL SMIT/RODRÍGUEZ YAGÜE (2019), p. 16, se mostraban poco optimistas respecto de su desaparición. En sentido similar, RODRÍGUEZ YAGÜE (2019), p. 6 y MAPELLI (2023), p. 1101. *Vid.* BARQUÍN SANZ (2018), pp. 50 y s., sobre la proposición de ley que el PNV presentó en 2016 y el cambio de opinión de algunos partidos.

⁸⁴⁴ *Vid.* las referencias a esta sentencia en Cap. III.2.2.5.1.

⁸⁴⁵ [122/000315 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la ampliación de los supuestos de prisión permanente revisable \(congreso.es\)](#)

⁸⁴⁶ https://www.senado.es/legis13/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_13_15_367.PDF

⁸⁴⁷ [122/000189 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal \(congreso.es\)](#). En sentido crítico sobre esta Proposición, CARBONELL MATEU (2022b), p. 82 y COLOMO IRAOLA (2022), pp. 48-52.

autor hubiere sido condenado con anterioridad como reo de asesinato”) y de asesinato con ocultación del cadáver (“*que el autor hubiere hecho desaparecer el cadáver de la víctima o no diere razón de su paradero*”). Debe destacarse el progresivo apoyo de los partidos políticos que en un primer momento se opusieron a su reintroducción.

Ese parece ser el efecto *natural* de la prisión permanente revisable en el sistema penal. Una vez establecida, resulta muy difícil eliminarla de nuevo. En España esto fue posible porque el CP de 1928 contemplaba la pena de muerte y se logró no incluirla tras su abolición en 1978 gracias al convenimiento generalizado que reinaba en aquel momento respecto de su inconstitucionalidad.

La doctrina ha señalado con carácter general que, a luz del escaso índice de delincuencia que representan los delitos seleccionados para su imposición y, dadas las largas penas de prisión (de hasta 40 años) con que puede responderse a la comisión de esos delitos en caso de concurso, la introducción de la PPR era innecesaria⁸⁴⁸, por lo que, en general, se considera que adolece de una justificación de política criminal que sustente semejante decisión.

No obstante, debe reconocerse que las penas largas de prisión no tienen el efecto simbólico de la PPR, que además cuenta con amplio apoyo social. En una sociedad democrática no se puede legislar de espaldas a la conciencia ciudadana. Se ha demostrado que cuanto mayor sea el respaldo social a una norma y mejor refleje los valores de esa sociedad, menores serán los índices de infracción de la norma⁸⁴⁹. Efectivamente, a mayor aceptación y encaje de los valores sociales, mejor será también el engranaje entre el sistema penal y los sistemas informales de control social. Por eso es importante hacer un esfuerzo de comunicación por parte de los expertos en derecho penal. El apoyo de la población a esta pena se reduce cuando la ciudadanía está más informada. Quizás no se le ha explicado suficientemente que una pena “temporal” de 40 años puede acabar resultando más grave que una condena a cadena perpetua en otros países de nuestro entorno⁸⁵⁰. Ya en 2009, antes de la introducción de esta pena, afirmaba GIMBERNAT: “*tenemos el Código Penal más represivo de la Europa occidental*”⁸⁵¹.

En Alemania, cuya prisión de por vida es también pena única, se debate desde hace

⁸⁴⁸ Prácticamente toda la doctrina ha incidido en su absoluta innecesariedad, ver por todos, RODRÍGUEZ YAGÜE (2019), p. 1.

⁸⁴⁹ Como afirma ROBINSON (2021), ver Cap. II.5.2.4

⁸⁵⁰ Sobre los plazos mínimos de cumplimiento en otros países, *vid.* Cap.III.2.2.5.2.

⁸⁵¹ GIMBERNAT ORDEIG (2009), p. 4.

años su eliminación o, al menos, la apertura del marco penal con una pena temporal alternativa⁸⁵². Pero como se ha comentado unas páginas atrás⁸⁵³, si hace 30 años la opinión mayoritaria era proclive a prescindir de esta pena, en la actualidad la tendencia es justamente la contraria, pues más bien se aboga por su mantenimiento. En un país en el que la primera revisión de la prisión de por vida se establece a los 15 años de cumplimiento, en el que su Tribunal Constitucional, en su influyente sentencia de 1979 establece que la posibilidad de salir en libertad debe ser “real” y que cuenta con una media de cumplimiento de esta pena situada en 19 años, se contempla con preocupación cualquier propuesta de supresión de esta pena porque se teme perder el efecto simbólico que la acompaña.

También se aprecia una evolución más favorable a la prisión perpetua por parte del TEDH. En el fallo del caso *Hutchinson vs. Reino Unido*, de 17 de enero de 2017, la Gran Sala del TEDH acababa aceptando que el derecho inglés podía considerarse compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, contradiciendo una sentencia anterior. En el caso *Vinter y otros vs. Reino Unido*, 9 de julio de 2013, se afirmó que en Inglaterra no existía ninguna posibilidad de puesta en libertad para los condenados a pena de cadena perpetua permanente (*Whole Life Order*), pues los motivos humanitarios no podían suponer, para el condenado, una expectativa real de ser liberado⁸⁵⁴. Aquella sentencia dio lugar a unas lamentables declaraciones del ministro de Justicia del momento (que por cierto es quien tiene potestad para decidir la puesta en libertad en estos casos) al sensacionalista diario *The Sun*, en las que afirmaba que “era justo que aquellos que cometen los crímenes más atroces pasen el resto de su vida entre rejas”⁸⁵⁵.

La deriva punitiva no es, desde luego, un problema autóctono de España, pero sí que sorprende la aceleración que ha adquirido este fenómeno en los últimos 15 años y no puede dejar de insistirse en que nuestro sistema penal contaba ya con suficientes penas (largas) y recursos para expresar el reproche a estas gravísimas conductas.

En cualquier caso, una vez reinstaurada, los esfuerzos deben ir dirigidos a limitar las

⁸⁵² La doctrina mayoritaria aboga por la apertura del marco penal, *vid.*, por todos, SALIGER (2015), p. 602.

⁸⁵³ Cap. III.1.3.

⁸⁵⁴ Sobre esta cuestión, ROIG TORRES (2013), VAN ZYL SMIT/RODRÍGUEZ YAGÜE (2019), pp. 5-12; también GARCÍA PÉREZ (2018), p. 432 y ss.;

⁸⁵⁵ VAN ZYL SMIT/RODRÍGUEZ YAGÜE (2019), p. 10, en la que continúan: “Este tipo de declaraciones no estaban sino haciéndose eco de la posición de los jueces de primera instancia que en los últimos meses habían estado diciéndoles a los condenados a este tipo de penas de cadena perpetua permanente, con una sinceridad brutal, que morirían en prisión”.

posibilidades de su aplicación, de manera que queden reducidas a los casos más graves⁸⁵⁶. En este sentido, me parece imprescindible eliminar su previsión como pena única, especialmente en el asesinato.

⁸⁵⁶ MAPELLI CAFFARENA (2023), p. 1105, propone que la PPR se reserve para aquellos sujetos que, además de cometer un delito castigado con esta pena, sufran alguna patología psíquica que elevara considerablemente el riesgo de reincidencia.

SEGUNDA PARTE.

SISTEMÁTICA Y FUNDAMENTO

IV. CAPÍTULO CUARTO. SISTEMÁTICA. GENERALIDADES. ALGUNOS PROBLEMAS ESPECÍFICOS

1. Introducción

Tras permanecer estables durante veinte años, la introducción de la prisión permanente revisable ha dado lugar a una reformulación de los delitos de homicidio y asesinato en clave punitivista. En el capítulo anterior se ha comentado el impacto de la LO 1/2015 y se han avanzado los principales problemas que plantea la nueva regulación⁸⁵⁷.

Las razones de esta reforma no han sido suficientemente explicadas por el legislador, que se ha limitado a realizar unas declaraciones vagas y muy discutibles en el Preámbulo de la Ley dirigidas a justificar la introducción de la prisión permanente revisable, de carácter veladamente inocuidador y con referencias al fin de prevención general positiva.

La doctrina ha señalado que esta pena no es solo objetable en sí misma⁸⁵⁸, sino que también ha provocado la redacción casuística de estos delitos, orientada a casos determinados y no suficientemente reflexionada⁸⁵⁹. Comparto la crítica, puesto que un giro de tal calibre en un delito tan significativo habría requerido de una técnica legislativa más depurada. La previsión de agravaciones sobre supuestos agravados complica innecesariamente la aplicación de estos delitos y quiebra la tendencia simplificadora que se había venido observando desde los primeros esfuerzos codificadores⁸⁶⁰.

En otras palabras, la regulación de los delitos dolosos contra la vida debería ser el ejemplo a seguir en la tipificación del resto de delitos, pero mucho me temo que ahora se ha convertido en el modelo a evitar. Si esto es así en un delito referencial⁸⁶¹, situado en el núcleo esencial del derecho penal clásico, en torno al cual se ha ido creando el sistema del hecho punible y que suele servir de banco de pruebas de cualquier teoría, asusta pensar

⁸⁵⁷ *Vid.* Cap. III.2.2.3

⁸⁵⁸ *Vid.* Cap. II.2.3.

⁸⁵⁹ En este sentido se ha manifestado prácticamente toda la doctrina. Entre otros, PEÑARANDA RAMOS (2012), pp. 491 y ss.; ÁLVAREZ GARCÍA/VENTURA PÜSCHEL (2015), p. 321, ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 6 y SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ (2015), p. 465.

⁸⁶⁰ Debe reconocerse, no obstante, que la estabilidad de estas figuras se explicaba en parte en la amplitud con que se interpretaban sus elementos, sobre todo la alevosía y el ensañamiento. En cierto modo, podría decirse que la expansión del delito de asesinato había comenzado por vía de interpretación judicial y antes de la reforma de 2015. *Vid.* Cap.IV.6.1. y Cap. V.4.1 y 4.3.

⁸⁶¹ TORÍO LÓPEZ (1998), p. 105, destaca la importancia de los delitos contra la vida en el sistema penal, en atención a “su función simbólica y sistemática (...) La configuración de los delitos contra la vida se erige así en paradigma metódico de toda posible reforma”.

en lo que sucede respecto de delitos de nueva incorporación destinados a intervenir en realidades menos conocidas⁸⁶².

También es frecuente señalar que la introducción de nuevos casos y de la prisión permanente revisable se ha inspirado en otras legislaciones, haciendo especial referencia a la alemana, aunque también a la portuguesa, italiana y francesa, comentadas en el epígrafe dedicado a los diseños legislativos⁸⁶³. Aparte de la cuestión político criminal, sobre la pertinencia de estos nuevos supuestos en nuestra realidad jurídica, el objeto de crítica en este momento es el impacto de un sistema ajeno que se encaja sin tener en cuenta las peculiaridades del propio, que contiene circunstancias genéricas y específicas⁸⁶⁴ y que desde el CP de 1870 no contemplaba un marco penal cerrado como el que impone el nuevo art. 140⁸⁶⁵.

En definitiva, el sistema resultante es tremendamente complicado⁸⁶⁶ y adolece de una visión de conjunto, probablemente por haber sido diseñado para dar respuesta a casos concretos (muy graves y mediáticos) pero sin buscar criterios materiales que justifiquen, a la luz de los principios del sistema, semejante salto cualitativo en la punición de las conductas homicidas.

El presente capítulo se dedica al estudio de la nueva sistemática de estos delitos y la compleja integración de las nuevas modalidades del asesinato recogidas en el art. 139.1.4^a CP y de los nuevos supuestos de agravación específica, con especial atención a los amplios marcos penales que se contemplan en cada uno de los sucesivos niveles de agravación.

2. El tipo básico: homicidio (art. 138.1 CP)

En la base del sistema se encuentra el delito de homicidio del art. 138.1 CP, que castiga cualquier muerte dolosa “simple”, con una pena de prisión de 10 a 15 años. Este marco penal puede recorrerse en su totalidad conforme a las reglas del art. 66.1 CP, según se

⁸⁶² En el mismo sentido GONZÁLEZ CUSSAC (2015), pp. 174 y s.: “si el nuevo Código Penal no logra ofrecer una mínima seguridad jurídica al definir las figuras clásicas de delitos contra bienes personalísimos, resulta estremecedor adentrarse en la descripción de conductas complejas en materia socioeconómica o de seguridad y riesgo.”; igualmente SANZ MORÁN (2015), p. 18.

⁸⁶³ Cap. III.1.2.

⁸⁶⁴ ALONSO ÁLAMO (2015b), pp. 15 y ss. Como bien señala la autora, “es importante recordar que Códigos penales que posiblemente han servido de modelo al legislador español —como el alemán, el francés o el portugués— carecen de catálogos de circunstancias generales, lo que explica que el amplio elenco de circunstancias especiales”

⁸⁶⁵ *Vid.* Cap.I.3.

⁸⁶⁶ *Vid.*, en este sentido, ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 48.

cuenta o no con la presencia de circunstancias genéricas de los arts. 21 a 23 CP. De esta manera, se puede llegar a la mitad de la pena superior en grado (art. 66.1.4ª) o en toda su extensión (art. 66.1.5ª) y a la pena inferior en uno o dos grados en toda su extensión conforme a las reglas 2ª y 8ª del art. 66.1. CP.

Es decir, que *solo con el juego de las circunstancias genéricas*⁸⁶⁷ el marco penal por la comisión de un delito de homicidio “simple” se abre *desde 2 años y 6 meses*⁸⁶⁸ a 22 años y 6 meses. Junto a la privación de libertad se prevén las penas accesorias (arts. 54 a 57 CP) y la posibilidad de aplicación de la medida de libertad vigilada prevista en el art. 140 bis.1 CP, así como la de privación de la patria potestad en el art. 140 bis 2 CP⁸⁶⁹.

A este tipo básico se van añadiendo diversas circunstancias específicas, con distintos niveles de agravación.

3. El primer nivel de agravación: homicidio agravado (art. 138.2 CP)

Este primer nivel de agravación —que no supone variación alguna del *nomen iuris*— viene constituido por las circunstancias agravantes específicas incorporadas al novedoso art. 138.2 CP que, con pésima técnica legislativa, se remite en parte al art. 140.1 CP, previsto para el asesinato. Dado que el homicidio del art. 138.1 CP constituye el tipo básico, habría sido más correcto incorporarlas al art. 138.2 a). Estoy de acuerdo, por tanto, con CARBONELL MATEU en que resulta “insólito ... que se produzca en la regulación del tipo básico una remisión al agravado; una regla técnica elemental habría obligado a que fuera a la inversa”⁸⁷⁰. Este fallo seguramente se deba a que las agravaciones fueron incorporadas al segundo Anteproyecto de 2012⁸⁷¹, posterior, por tanto, a la redacción del art. 140, que se mantuvo hasta la reforma. Un ejemplo más del escaso cuidado que sobre los aspectos técnico-jurídicos ha mostrado el legislador de 2015.

En concreto, las agravaciones específicas del homicidio por remisión del art. 138.2 a) al art.140.1 CP, son: 1.ª *Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad;* 2.ª *Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor*

⁸⁶⁷ En el epígrafe 7 se ofrece un cuadro comparativo de los diferentes marcos penales.

⁸⁶⁸ En la aplicación de los marcos penales inferior y superior he prescindido de computar el día.

⁸⁶⁹ Introducida por la LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (BOE de 5 de junio de 2021)

⁸⁷⁰ CARBONELL MATEU (2022a), p. 58:

⁸⁷¹ *Vid.* Cap. III.2.2.2.2 y 2.2.2.3

hubiera cometido sobre la víctima; 3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.

A estas hay que añadir la recogida en el art. 138.2 b), solo aplicable al tipo básico de homicidio, que establece la misma agravación de la pena *cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.*

El marco penal previsto para estos casos supone la aplicación de la pena superior en grado siempre que concurra alguno de los cuatro supuestos de agravación previstos. Es decir, de 15 años a 22 años y 6 meses, más sus correspondientes accesorias (arts. 54 a 57) y la posibilidad de aplicación de la libertad vigilada (art. 140 bis).

La presencia de circunstancias genéricas dará lugar igualmente a la aplicación de las reglas del art. 66.1 antes comentadas⁸⁷², concretamente:

- (1) la aplicación de la regla 2ª, que permite la atenuación de la pena en uno o dos grados daría lugar a un mínimo de 3 años y 9 meses;
- (2) la regla 3ª establece la pena en su mitad superior: de 18 años y 9 meses a 22 años y 6 meses;
- (3) mientras que la regla 4ª supondría un marco penal de 18 años y 9 meses a 26 años y 3 meses (desde la mitad superior a la pena superior en grado en su mitad inferior);
- (3) en tanto que la regla 5ª (pena superior en grado en toda su extensión), generaría un marco penal de 22 años y 6 meses a 30 años, viniendo determinado el límite máximo por el art. 70.3.1º CP⁸⁷³.

En definitiva, de nuevo solamente con el juego de las circunstancias genéricas, el homicidio agravado por circunstancias específicas del art. 138.2 CP contempla un marco penal que oscila entre los *3 años y 9 meses y los 30 años*, con sus correspondientes penas accesorias, así como la privación de la patria potestad y la libertad vigilada (art.140 bis).

3.1.LAS AGRAVANTES ESPECÍFICAS DEL ART. 138.2.A) CP

Se acepta con carácter general que la creación de un homicidio con agravaciones específicas como supuesto intermedio entre homicidio y asesinato trae su causa de la

⁸⁷² He prescindido del día de más o de menos en la determinación de los marcos penales.

⁸⁷³ Verdaderamente resulta muy difícil imaginar un homicidio agravado del art. 138.2 CP en el que concurran dos circunstancias agravantes genéricas que no fuera calificado como asesinato, pero podría darse en un caso con vulnerabilidad, parentesco y género, por ejemplo. Por otro lado, la pena superior en grado podría plantearse en relación con la reincidencia, sobre todo si las condenas anteriores por homicidio se consideran excluidas del art. 140.2 CP. Sobre este precepto *vid.* Cap.IV.6.2.

recomendación del Consejo Fiscal en su Informe al Anteproyecto de 2012⁸⁷⁴.

Las circunstancias agravantes específicas del art. 138.1 a), dado que se prevén también en el asesinato y que plantean problemas aún más graves en sede de esta última figura, serán analizadas en el epígrafe correspondiente⁸⁷⁵. No obstante, creo que es pertinente en este momento comentar las dificultades de aplicación que muestra la agravante referida a la vulnerabilidad del sujeto pasivo, por su semejanza con el abuso de superioridad.

La circunstancia agravante genérica de abuso de superioridad se caracteriza por el desequilibrio de fuerzas entre el sujeto activo y la víctima. Debido a esa asimetría —que no tiene por qué ser necesariamente física— se produce una situación de inferioridad de la víctima frente al sujeto activo que, sin anular su capacidad de defensa, sí que la limita considerablemente⁸⁷⁶. Esta posibilidad de defensa, aunque muy reducida, delimita abuso de superioridad y alevosía, considerándose el abuso como una “alevosía menor” o “de segundo grado”.

En los últimos años se ha ido afianzando la tendencia a configurar tipos agravados sobre la base de la vulnerabilidad de la víctima⁸⁷⁷, que comparten fundamento con el abuso de superioridad⁸⁷⁸, dado que “la vulnerabilidad ha de significar una situación objetiva de menor capacidad de defensa”⁸⁷⁹.

Debe advertirse acerca de las cautelas a adoptar en la comparación de dos circunstancias que, pese a ser parecidas e incluso coincidir en algunos supuestos, parten, en principio, de perspectivas valorativas diferenciadas: el abuso de superioridad se construye sobre la conducta del sujeto activo, en la medida en que emplea medios que debilitan la defensa o se aprovecha de una ventaja, mientras que las circunstancias relativas a la situación de vulnerabilidad se configuran atendiendo a determinadas particularidades de la víctima, ya sean transitorias o permanentes que no dependen de la actuación del autor, más allá de ser integradas en su dolo.

En cualquier caso, lo primero que llama la atención es la falta de uniformidad del

⁸⁷⁴ CONSEJO FISCAL (2013), p. 128.

⁸⁷⁵ Cap. IV.6.1. En cualquier caso, como advierte CARBONELL MATEU (2022b), p. 58, “va a resultar extremadamente difícil, ... la concurrencia de los supuestos de agravación del homicidio sin que al mismo tiempo se den los del asesinato”. De la misma opinión ALONSO DE ESCAMILLA (2018), p. 4.

⁸⁷⁶ Sobre el abuso de superioridad *vid.* DOPICO GÓMEZ-ALLER (2018), pp. 498 y ss.

⁸⁷⁷ Por ejemplo, en las lesiones (3ª y 5ª del art. 148), en la trata de personas (letra c del art. 177 bis 4. b) y en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (arts. 180.1.3ª y 181.4.c).

⁸⁷⁸ *Vid.* MOYA GUILLEM (2020b), pp. 145 y s., sobre las semejanzas entre el abuso de superioridad y las agravantes específicas basadas en la vulnerabilidad de la víctima.

⁸⁷⁹ CARBONELL MATEU (2022a), p. 59.

legislador en la valoración de la especial vulnerabilidad. La doctrina se ha venido ocupando de señalar esta situación, especialmente cuando se trata de agravar la pena por la menor edad de la víctima. En este sentido, se ha criticado la incoherencia de establecer la agravación de un secuestro cuando el sujeto pasivo tiene 17 años mientras que en el caso de las lesiones haya de ser menor de 14 y en el homicidio y en asesinato menor de 16⁸⁸⁰.

Siguiendo con el ejemplo de las lesiones, en el art. 148 CP se recogen por separado dos agravantes específicas de similar corte a la que analizamos ahora: en el apartado 3º, que la víctima fuere menor de 14 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección y en el apartado 5º, que se trate de persona especialmente vulnerable que conviva con el autor⁸⁸¹. Por otra parte, el delito de trata se agrava por el abuso de una situación de vulnerabilidad de la víctima que incluye el *estado gestacional* mientras que en los delitos sexuales se contempla como agravación específica (arts. 180.1.3º, 181.5º y 184.3 CP), cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o *situación*.

De este somero repaso, que muestra la similitud de estas agravantes específicas con la agravante de abuso de superioridad del art. 22.2ª CP, se infiere que para el legislador la situación de vulnerabilidad, ya sea entendida en sentido amplio ya restringida a supuestos concretos⁸⁸², constituye una característica (permanente o no) propia de la víctima y que, por tanto, es *preexistente* a la acción del autor⁸⁸³. El abuso de superioridad, sin embargo, abarcaría un contexto más amplio, puesto que también permite incluir supuestos de superioridad del agresor que no residan en la especial vulnerabilidad de la víctima, sino que hayan sido provocadas expresamente por el autor (el empleo de un arma, por ejemplo).

Un segundo matiz que también puede contribuir a delimitar ambas circunstancias reside en el hecho de que el abuso de superioridad parece exigir una capacidad de defensa

⁸⁸⁰ Son muchos los autores que han criticado este “baile de edades”; así por ejemplo SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019), p. 161; MOYA GUILLEM (2020a) y GARCÍA ÁLVAREZ (2022), p. 35; BLANCO CORDERO (2023), p. 26. *Vid.* también Cap.VI.3.6.

⁸⁸¹ En este sentido, ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 225, llama la atención sobre la diferente capacidad agravatoria que despliega la vulnerabilidad según el delito al que acompañe, incluso cuando tienen tanta proximidad como homicidio y lesiones, lo que dificulta lograr una interpretación común del concepto.

⁸⁸² Sobre la diferente configuración y amplitud de la vulnerabilidad según el delito al que agrave, *vid.* SANDOVAL CORONADO (2023), p. 94-98; criticando también esta heterogeneidad, DE LA MATA BARRANCO (2022), pp. 85 y s.

⁸⁸³ Excepto la *situación*, en los términos que señala MOYA GUILLEM (2020b), p. 140, “podría considerarse relacional si se centra en los desequilibrios de poder entre el agresor y la víctima; social si abarca a minorías en situación de desigualdad en la sociedad; o incluso ocasional si sitúa a la víctima en un estado vulnerable de forma temporal.”

en la víctima que ha de ser *debilitada*, mientras que este requisito no se deduce de la circunstancia específica de especial vulnerabilidad⁸⁸⁴. En efecto, si la vulnerabilidad del menor de determinada edad se considera una presunción *iuris et de iure*, ni siquiera se exige una menor capacidad de defensa en el caso concreto.

En cuanto al homicidio, la agravación específica se establece para víctimas menores de 16 años y para personas especialmente vulnerables “*por razón de su edad, enfermedad o discapacidad*”. La vulnerabilidad queda, por tanto, limitada a esas circunstancias personales de la víctima —sean o no permanentes— con exclusión de otras situaciones, que podrán dar lugar, en su caso, a la circunstancia agravante de abuso de superioridad.

De esta forma se produce una diferencia penológica significativa: cuando se aplique el tipo agravado del art. 138.1 a) en relación con el 140.1.1ª CP, por estar ante persona vulnerable, se impondrá la pena superior en un grado (de 15 años y 1 día a 22 años y 6 meses). Mientras que, cuando la superioridad del autor sobre la víctima se derive de otro motivo, porque, por ejemplo, se halle vulnerable por su “situación” (como podría ser un embarazo⁸⁸⁵) o se deba a la conducta del sujeto activo (por ejemplo, emplea un cuchillo frente a persona desarmada) deberá acudir al tipo básico del art. 138.1 y a la aplicación de los arts. 22. 2ª y 66.1.3ª CP⁸⁸⁶. De manera que, en este supuesto, si no concurren más agravantes ni atenuantes, el órgano judicial deberá moverse en un marco penal de 12 años y 6 meses a 15 años⁸⁸⁷.

Por otro lado, tal como está redactada la agravante específica, parece razonable interpretar que el menor de 16 años siempre es persona vulnerable a estos efectos⁸⁸⁸. Pero respecto del resto de situaciones de vulnerabilidad puede descartarse su aplicación automática y habrá que atender al desequilibrio de fuerzas entre el autor y la víctima, pues como se ha comentado un poco más atrás, la vulnerabilidad debe suponer una capacidad

⁸⁸⁴ *Vid.* MOYA/SANDOVAL (2023), p. 285.

⁸⁸⁵ A diferencia del delito de trata (art. 177 bis 4.b), que sí contempla el embarazo entre las situaciones de especial vulnerabilidad. MOYA GUILLEM (2020b), p. 143, constata que la jurisprudencia ha valorado como “situación” del art. 180.1.3ª CP el embarazo en unos casos y la embriaguez en otros.

⁸⁸⁶ En este sentido, remitiendo la valoración de la situación a las circunstancias agravantes genéricas, SIERRA LÓPEZ (2014), p. 139.

⁸⁸⁷ Si bien en el caso de víctima embarazada habría que aplicar un concurso ideal con un delito de aborto del art. 144 CP, dada la lesión de otro bien jurídico.

⁸⁸⁸ En este sentido, SÁNCHEZ-MORALEDA VÍLCHEZ (2023), p. 180, afirma que estamos ante una presunción de vulnerabilidad *iuris et de iure*. No obstante, una interpretación quizás más coherente con el resto de supuestos contenidos en la agravante específica permitiría defender que estamos ante una presunción *iuris tantum*. En este sentido se han pronunciado, entre otros, ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 223 y MOYA GUILLEM/SANDOVAL CORONADO (2023), p. 300.

menor de defensa. También la enfermedad debe colocar a la víctima en una situación de vulnerabilidad en el sentido indicado⁸⁸⁹ e, igualmente, la discapacidad, cuyo concepto se corresponde con el establecido en el art. 25 CP⁸⁹⁰.

Por último, este precepto se interpreta por la doctrina como una confirmación de la tesis contraria a la línea jurisprudencial dominante, de entender siempre alevosa la muerte de seres desvalidos⁸⁹¹. De esta forma, el ámbito propio de aplicación del art. 138.1 a) en relación con el art. 140.1.1^a ocuparía el espacio de la alevosía de desvalimiento⁸⁹² y una parte del ámbito de aplicación del abuso de superioridad: aquellos supuestos en que el desequilibrio de fuerzas proceda de las características propias de la víctima, como, por ejemplo, en caso de niños mayores de 3 años⁸⁹³. Aunque en un primer momento alguna sentencia del TS parecía orientarse en la misma dirección, esta ha sido abandonada claramente en la STS 585/2022, de 14 de junio, del Pleno (ponente: Polo García)⁸⁹⁴.

El mantenimiento de la tesis jurisprudencial de considerar alevosa la muerte de seres indefensos no deja mucho margen para la aplicación de este homicidio agravado. Cabe citar como ejemplo un supuesto de homicidio de género sobre mujer especialmente vulnerable por razón de discapacidad y enfermedad, en el que —sorprendentemente— no se apreció alevosía, recogido en la STS 462/2021, de 27 de mayo (ponente: Martínez Arrieta)⁸⁹⁵. En general, la doctrina incluye en estos preceptos la muerte de un menor de 16 años con capacidad de defensa y sin concurrencia de ninguno de los elementos del asesinato del art. 139.1 CP⁸⁹⁶.

En cuanto a la agravación referida a la causación dolosa de la muerte tras la comisión del delito sexual, señala la doctrina que en estos casos por lo general concurrirá alevosía y, por tanto, asesinato del art. 139.1.1^a o del 139.1.4^a (para ocultar otro delito) quedando el homicidio agravado del art. 138.2 b) prácticamente vacío de contenido⁸⁹⁷.

⁸⁸⁹ CARBONELL MATEU (2022a), p. 59.

⁸⁹⁰ Entre otros, MUÑOZ CONDE (2022), p. 56; JAVATO MARTÍN (2021) y SÁNCHEZ-MORALEDA VÍLCHEZ (2023), pp. 182 y s.

⁸⁹¹ Con más detalle en Cap.IV.6.1.1.

⁸⁹² Sobre las distintas modalidades de alevosía, *vid.* Cap.VI.3.1.

⁸⁹³ Así, expresamente, PEÑARANDA RAMOS (2017), pp. 17 y ss., empleando como ejemplo la STS 225/2014, de 5 de marzo, en el que no se apreció alevosía por tratarse de niños de 10 años. En sentido similar, DEL ROSAL BLASCO (2015), p. 17.

⁸⁹⁴ Debe destacarse el voto particular de esta sentencia, *vid.* Cap.IV.6.1.1

⁸⁹⁵ Citada también por DEVÍS MATAMOROS (2023), p. 11.

⁸⁹⁶ En este sentido BLANCO CORDERO (2023), p. 133 y DEVÍS MATAMOROS (2023), p. 10.

⁸⁹⁷ Cfr. CARBONELL MATEU (2022a), p. 60.

De igual manera, la agravante específica de pertenencia del autor a una organización o grupo criminal se prevé de escasa aplicación práctica y hasta el momento el Tribunal Supremo solo lo ha aplicado en el ámbito del delito de asesinato, por lo que también remito su estudio a un momento posterior⁸⁹⁸.

3.2. LA AGRAVACIÓN ESPECÍFICA DEL ART. 138.2 B) CP

Se aplicará la pena superior en grado (que como hemos visto es de 15 años y 1 día a 22 años y 6 meses) “*cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550*”.

De esta forma, la norma desplaza el tradicional concurso ideal de delitos entre el delito de homicidio (o de asesinato, en su caso) y el delito de atentado⁸⁹⁹.

La introducción de esta agravación específica fue consecuencia de la recomendación del Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de 2012. Como ha sido ya expuesto más atrás⁹⁰⁰, el legislador no solo incluyó las agravaciones del art. 140.1 CP en el delito de homicidio, sino que añadió una nueva, que por tanto no pudo ser objeto de consideración por el citado informe y que se incorpora en la letra b) del art. 138.2 CP.

La explicación del Preámbulo no podría ser más sorprendente: en primer lugar, se justifica la previsión de las circunstancias comunes con el asesinato “*por coherencia*”, al tiempo que se introduce una agravación solo respecto del homicidio “*para reforzar la protección de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad*”, sin plantearse siquiera que pudiera ser coherente su previsión respecto del asesinato⁹⁰¹. La reacción no puede ser otra que la más absoluta perplejidad. En este sentido, se ha señalado que en la muerte dolosa de agentes de la autoridad suele concurrir la circunstancia de alevosía, de manera que, en general, estaremos ante asesinatos, por lo que se prevé que esta agravación específica será escasamente aplicada⁹⁰².

⁸⁹⁸ Ha sido aplicado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia 13/2022, de 18 de enero (ponente: Chacón Alonso), en un caso protagonizado por miembros de *Dominican Don't Pla*.

⁸⁹⁹ A salvo de los supuestos de homicidio o asesinato terrorista del art. 573 bis 1. 1º CP.

⁹⁰⁰ *Vid.* Cap. III 2.2.2.3

⁹⁰¹ En este sentido, JUANATEY DORADO (2016a), p. 35; DEL ROSAL BLASCO (2015), p. 36.

⁹⁰² Así, CADENA SERRANO (2015), p.7: “En efecto, son rarísimos los atentados que al mismo tiempo solo constituyan homicidio, pues nadie se enfrenta en condiciones de igualdad a los servidores de la ley.”

La doctrina considera que la nueva formulación permite hablar más de un delito complejo que de un tipo agravado o cualificado⁹⁰³. Se ha criticado la técnica de tipificación, pues no es adecuado plantear como circunstancia agravante específica y por tanto como delito agravado, lo que en realidad es una figura de delito complejo puesto que ataca dos bienes jurídicos diferentes⁹⁰⁴.

La explicación del Preámbulo no termina de casar bien con el bien jurídico protegido en los arts. 550 y ss. CP pues, aunque hasta hace no mucho se defendía que consiste en reforzar el “principio de autoridad”, más recientemente la jurisprudencia viene considerando que se trataría de garantizar el “buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas”⁹⁰⁵. Cabe añadir que tampoco podría justificarse por razones criminológicas ni político-criminales de necesidad de respuesta a una situación de graves y frecuentes ataques homicidas, puesto que, como hemos visto con anterioridad, la realidad actual del homicidio en España no ofrece base alguna a tal decisión⁹⁰⁶, y tampoco parece que la solución del concurso ideal y atentado fuera insuficiente⁹⁰⁷.

La defectuosa técnica legislativa afecta también al ámbito de aplicación del precepto, pues tan solo se refiere al art. 550 CP. Se discute su aplicación a los casos del art. 551, dada su condición de tipo agravado del art. 550⁹⁰⁸. Por último, parece reinar acuerdo respecto de la exclusión de los sujetos pasivos previstos en el art. 554 CP⁹⁰⁹.

En definitiva, la valoración del art. 138.2 b) ha de ser negativa⁹¹⁰.

⁹⁰³ Este sentido JUANATEY DORADO, C (2016a), p. 35; MORENO VERDEJO (2016), p. 6; SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019b), pp. 1254 y s., MUÑOZ CONDE (2022), p. 40. ESQUINAS VALVERDE (2021), p. 5.

⁹⁰⁴ Muy crítica ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 31.

⁹⁰⁵ Sobre ello *vid.* LLOBET ANGLÍ (2019), p. 430. Entre otros autores, SIERRA LÓPEZ (2014), p. 140, han criticado que con esta regulación se pretende reforzar el principio de autoridad en el peor sentido de reforzar la tendencia autoritaria de la propia legislación penal.

⁹⁰⁶ *Vid.* Cap. II.5.2.1.

⁹⁰⁷ En este sentido, JUANATEY DORADO (2016a), p. 35.

⁹⁰⁸ *Vid.* ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 30; JUANATEY DORADO (2016a), p. 35, critica igualmente la deficiente técnica legislativa; MORENO VERDEJO (2016), pp.8 y s. considera que las circunstancias comisivas del 551 se podrían valorar en la individualización de la pena del art. 138.2.b). En contra, VIZUETA FERNÁNDEZ (2014), p. 12 y ÁLVAREZ GARCÍA (2021a), p. 131. Este último considera que no puede entenderse comprendido el art. 551 porque supone “un exceso proscrito por el principio de legalidad”.

⁹⁰⁹ Entre otros, ÁLVAREZ GARCÍA (2021a), p.130; para CARBONELL MATEU (2022a), p. 61, “se trataría de ... analogía contra reo”; JUANATEY DORADO (2016a), p. 35, se apoya en el principio *in dubio pro reo* para su exclusión; ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 31.

⁹¹⁰ Prácticamente toda la doctrina lo valora negativamente, así PEÑARANDA RAMOS (2017), p. 25; igualmente, ÁLVAREZ GARCÍA (2021a), p. 74.”

4. El segundo nivel de agravación: asesinato (art. 139.1 CP)

4.1. PRELIMINARES: NATURALEZA JURÍDICA Y ACLARACIONES TERMINOLÓGICAS

Conforme a un sector de la doctrina, el asesinato sería un delito independiente del homicidio. Aunque la presencia de agravantes específicas comunes al homicidio y al asesinato podría abonar esta tesis, creo que la cuestión no tiene ya la relevancia que se le otorgaba con anterioridad al Código Penal de 1995⁹¹¹.

Desde mi punto de vista, sin embargo, el asesinato del art. 139.1 CP tan solo define un segundo nivel de agravación del homicidio, con diferente *nomen iuris*. Recoge cuatro (en realidad cinco) *elementos* cuya presencia da lugar a este delito: 1.^a Con alevosía; 2.^a Por precio, recompensa o promesa; 3.^a Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido; 4.^a Para facilitar la comisión de otro delito o (5.^a) para evitar que se descubra.

En la doctrina es relativamente usual la expresión “delito circunstanciado” para referirse al asesinato⁹¹². Se pretende con ello, en parte, acentuar su naturaleza de tipo derivado o agravado del homicidio, en tanto que contiene meras “circunstancias agravantes específicas”.

Tras la reforma de 2015 el término “circunstancias”⁹¹³ puede dar lugar a equívocos dado su empleo para referirse a una triple situación: en primer lugar, puede estar designando las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de los arts. 21 a 23; en segundo lugar, se conoce igualmente con este término las “circunstancias” que caracterizan el asesinato diferenciándolo del homicidio (“circunstancias caracterizadoras”). Por último, ahora también se designan como “circunstancias agravantes específicas” las que agravan tanto el homicidio como el asesinato.

Tomando como ejemplo la figura de la alevosía, con este sistema una determinada forma de comisión puede cumplir la función de circunstancia genérica (art. 22.1 CP), específica (art. 148.1.2^a CP) o elemento esencial/caracterizador de un delito (art. 139.1.1^a CP).

⁹¹¹ Cap. III. 2.2.1.4.

⁹¹² En este sentido es utilizada por CARBONELL MATEU (2022b), p. 69; JUANATEY DORADO (2016b), p. 46 y MAPELLI CAFFARENA (1988), p. 436, entre otros. ALONSO ÁLAMO (1981), pp. 313 y ss., la introdujo para diferenciarla de los tipos cualificados. *Vid.* también GONZÁLEZ CUSAC (1988), p. 85.

⁹¹³ Sobre la evolución histórica de las circunstancias, GONZÁLEZ CUSAC (1988), pp. 7 a 34.

Actualmente se empieza a emplear la expresión “circunstancia caracterizadora” para referirse a las contempladas en el art. 139.1 CP⁹¹⁴, en lugar del tradicional de “circunstancias específicas”. Para evitar una constante concreción del término, he optado por utilizar más a menudo en el texto la expresión “elementos” del asesinato (y ocasionalmente “modalidades” de asesinato), para referirme a las “circunstancias caracterizadoras” recogidas en los números 1ª a 4ª del art. 139.1 CP. Espero, de esta forma, conseguir una mayor claridad expositiva.

4.2. CONFIGURACIÓN

El asesinato del art. 139.1. CP contempla un marco penal de 15 a 25 años, junto a las accesorias y la de privación de la patria potestad, así como la medida de libertad vigilada. La elevación del límite máximo del asesinato “básico” hasta los 25 años de prisión ha recibido una amplia condena por parte de la doctrina⁹¹⁵ y del CGPJ⁹¹⁶ no solo por el incremento punitivo en sí, sino también en atención a la gran amplitud que adquiere el marco penal, que pasa a ser de 10 años de prisión frente a los 5 de la anterior regulación, que establecía de 15 a 20 años de prisión.

En atención al juego de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de los arts. 21, 22 y 23 CP en aplicación de las reglas del art. 66.1 CP, este marco penal admite las siguientes modificaciones:

- (1) la presencia de atenuantes puede dar lugar a la pena de 3 años y 9 meses a 15 años (coincidente con la que hemos visto para el homicidio agravado del art. 138.2 CP con aplicación del art. 66.1. 2ª y 8ª);
- (2) conforme al art. 61.1.3ª, la concurrencia de una o dos agravantes sin atenuantes dará lugar a la aplicación de la mitad superior de la pena, es decir, de 20 a 25 años;
- (3) si concurren más de dos agravantes sin atenuantes, el marco penal conforme a los arts. 66.1.4ª y 70.3.1ª CP, será de 20 a 27 años y 6 meses (desde el límite mínimo de la pena en su mitad superior hasta la mitad inferior de la pena superior en grado);
- (4) mientras que la aplicación de la regla relativa a la reincidencia cualificada (arts. 66.1.5ª con el límite del art. 70.3.1ª CP) supondría una pena de 25 a 30 años de prisión⁹¹⁷.

⁹¹⁴ Por ejemplo, SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019a), p. 158.

⁹¹⁵ En este sentido, MUÑOZ RUIZ (2015), p. 353; CUENCA GARCÍA (2016), p. 118 y s.; ÁLVAREZ/VENTURA (2015), p. 330.

⁹¹⁶ CGPJ (2013), p. 151.

⁹¹⁷ Esta agravación solamente podría mantenerse si se aceptara la tesis de que no entraría en juego el art. 140.2 CP, *vid.* Cap. IV:6.2.

Como vemos, el marco penal resultante oscilaría entre los *3 años y 9 meses de prisión como límite más bajo, hasta los 30 años máximo*, coincidiendo con el que acabamos de ver en el epígrafe anterior para el homicidio agravado del art. 138.2 CP.

La mayor novedad, consistente en la introducción de dos nuevas modalidades en el art. 139.1.4ª CP, es también el principal motivo de crítica, especialmente porque su fundamento de agravación no queda del todo claro⁹¹⁸ y parece orillarse al derecho penal de autor⁹¹⁹. Plantea, además, grandes dificultades de encaje en el ámbito concursal y provoca ciertas fricciones con los principios *non bis in idem* y de proporcionalidad⁹²⁰.

En general, la doctrina se muestra muy reticente respecto de estos nuevos elementos del asesinato puesto que su gravedad no está suficientemente contrastada, razón por la que se aboga en favor de una interpretación lo más restrictiva posible⁹²¹.

Con anterioridad a la reforma, la muerte de una persona para facilitar la comisión de otro delito daba lugar a un concurso medial, dada la relación entre la muerte producida y el delito facilitado. Pero la nueva modalidad de asesinato “para facilitar otro delito” (que parece pivotar sobre el móvil del autor) tiene un ámbito de aplicación aún más amplio, pues este elemento del asesinato se perfeccionaría con la presencia de la finalidad y no requiere que efectivamente llegue a cometerse el delito, sin ser siquiera necesario alcanzar el comienzo de la fase ejecutiva⁹²².

Así lo entiende la jurisprudencia desde la primera sentencia que calificó de asesinato para favorecer otro delito. La STS 102/2018, de 1 de marzo (ponente: del Moral García), considera que su fundamento de agravación es el móvil, pues “determina al legislador a establecer un reproche superior, independiente de la sanción que pueda merecer ese otro delito que podría ser grave, menos grave, o leve”, porque es “la finalidad, que se considera especialmente abyecta, la que cualifica el asesinato”⁹²³.

⁹¹⁸ Sobre estas modalidades de asesinato, SIERRA LÓPEZ (2019) y (2021b), *passim*; acerca de la regulación alemana, SALIGER (1997), *passim*. Sobre su fundamento, *vid.* Cap. V. 4.4 y 4.5.

⁹¹⁹ ÁLVAREZ/VENTURA (2015), p. 316, consideran que la fuente ha sido la regulación alemana, de la que destacan su origen nacionalsocialista y por ende contaminada por el derecho penal de autor; en sentido similar, CARBONELL MATEU (2022b), p. 77 y s.; igualmente MORALES PRATS (2016), p. 33.

⁹²⁰ Advertía de este problema el CONSEJO FISCAL (2013), p. 126.

⁹²¹ En este sentido MUÑOZ CONDE (2022), p. 51; CARBONELL MATEU (2022b), p. 77 y s.

⁹²² *Vid.* CARBONELL MATEU (2022b), p. 77 y s, si bien en el caso de la muerte dolosa ocasionada para evitar el descubrimiento de otro delito, es claro que sí deben haberse realizado actos ejecutivos, aunque no se llegue a la consumación.

⁹²³ Un comentario más detenido acerca del fundamento puede verse en Cap. VI.3.4.

Fundamentar la agravación en el móvil del sujeto permite al TS aplicar el concurso entre esta modalidad de asesinato y el delito facilitado, en lugar de considerarlo un delito complejo, tesis que rechaza abiertamente. Además, al ser posible la aplicación del asesinato del art. 139.1.4ª primera modalidad sin necesidad de alcanzar la tentativa, es lógico tener en cuenta en la pena la valoración del otro delito consumado o intentado, en régimen de concurso.

No parece que pueda establecerse aquí un concurso real⁹²⁴, puesto que dada la conexión entre los delitos lo normal será aplicar un concurso medial. En efecto, la sentencia citada (STS 102/2018) aprecia un asesinato del art. 139.1.1ª y 4ª en concurso medial con un delito de robo. Aunque analiza el posible quebranto del principio *non bis in idem*, considera que la violencia es un elemento común, “una circunstancia compartida por cada una de las infracciones”, concluyendo que no se produce vulneración del citado principio.

La doctrina considera, por el contrario, que esta no sería la solución correcta porque se estarían valorando doblemente (*bis in idem*) los elementos comunes a ambos delitos. Pero tampoco reina acuerdo en cuanto a las soluciones propuestas, pues mientras unos autores se inclinan por la calificación de concurso medial entre un homicidio y un robo con violencia⁹²⁵, otros consideran que debe calificarse de asesinato del art. 139.1.4ª en concurso medial con un delito de hurto⁹²⁶.

Se han señalado problemas de delimitación y *non bis in idem* por su posible concurrencia con la circunstancia de alevosía, cuya aplicación conjunta nos llevaría a la aplicación del apartado 139.2 CP⁹²⁷. Igualmente puede presentar problemas de solapamiento con el art. 140.1.2ª CP⁹²⁸.

5. El tercer nivel de agravación: el asesinato cualificado del art. 139.2. CP

La introducción de este precepto en el Código Penal de 1995 (antiguo artículo 140) fue muy criticada por el importante endurecimiento de pena a que daba lugar y la doctrina solía llamarlo “asesinato hipercualificado”. Actualmente ese nombre se reserva para los supuestos del art. 140 CP, en tanto que se castigan con PPR.

⁹²⁴ En la STS 584/2022, de 13 de junio (ponente: Palomo del Arco), se resuelve un recurso sobre una sentencia que lo aplica en concurso real con un delito de robo con violencia, pero no se cuestiona el concurso por la defensa.

⁹²⁵ MUÑOZ CONDE (2022), p. 52; en igual sentido SIERRA LÓPEZ (2019), p. 13: “debe castigarse por homicidio y robo con violencia, pues la muerte no puede ser valorada dos veces”.

⁹²⁶ De esta opinión, ESQUINAS VALVERDE (2022), p. 56.

⁹²⁷ Que se comentarán el epígrafe siguiente.

⁹²⁸ *Vid.* Cap. IV. 6.1.2.

Pese a las críticas, creo que el incremento de pena se explica por la mayor gravedad de injusto que implica la presencia de más de un elemento caracterizador del asesinato, con independencia de la opinión que merezca la elección de alguno de ellos⁹²⁹.

Contempla una regla penológica que sitúa el marco penal en su mitad superior, es decir, de 20 a 25 años de prisión, más las consabidas accesorias, privación de la patria potestad y la posibilidad de libertad vigilada. Partiendo de este marco penal, la concurrencia de las circunstancias genéricas dará lugar a los siguientes marcos penales:

- (1) en caso de concurrir dos o más circunstancias atenuantes (sin agravantes), conforme al art. art. 66.1.2ª y 8ª CP el marco penal pasa a ser de 10 a 20 años, si se reduce la pena en un grado y de 5 a 10 años, en caso de reducirse dos;
- (2) si viene en aplicación la regla 3ª del art. 61 CP, la presencia de una o dos agravantes dará lugar a la pena en su mitad superior, es decir, de 22 años y 6 meses a 25 años;
- (3) si concurrieran más de dos agravantes y ninguna atenuante, conforme al art. 66.1.4ª CP la pena podría llegar a la mitad inferior de la pena superior en grado, es decir, que oscilaría entre los 22 años y 6 meses y los 27 años y 6 meses;
- (4) mientras que de concurrir reincidencia cualificada (art. 61.1.5ª) podría aplicarse un marco penal de 25 a 30 años⁹³⁰.

Como se ha comentado brevemente en el epígrafe anterior, la introducción de la doble modalidad recogida en el art. 139.1.4ª CP, puede dar lugar a problemas de coincidencia con el elemento alevosía, puesto que, en opinión de MUÑOZ CONDE, cuando el sujeto mata a una persona para facilitar otro delito lo normal será que su forma de ejecución sea alevosa⁹³¹. La jurisprudencia (hasta donde he alcanzado a ver) no se ha pronunciado específicamente sobre el particular —dado que no se ha planteado ningún recurso en ese sentido— pero varias SSTS confirman condenas en las que se aplican conjuntamente los elementos “alevosía” y “para facilitar la comisión de otro delito”⁹³².

⁹²⁹ Así también, ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), pp. 217 y s. PEÑARANDA RAMOS (2017), p. 36, considera que debería quedar restringida a los supuestos en que el ensañamiento concurre con alguno de los otros elementos del asesinato.

⁹³⁰ *Ex* art. 70.3.1ª CP. Sobre la aplicación del art. 140.2 CP, *vid.* Cap. IV.6.2.

⁹³¹ *Vid.* MUÑOZ CONDE (2022), p. 51 y SIERRA LÓPEZ (2019), pp. 18 y s.: “la esencia o razón de ser de las dos circunstancias es la misma: toda la actuación se dirige hacia una ejecución hábil, óptima del delito” (p. 19).

⁹³² STS 102/2018, de 1 de marzo, STS 391/2020, de 15 de julio (ponente: Lamela Díaz); 636/2020, de 26 de noviembre (ponente: Magro Servet); STS 584/2022, de 13 de junio (ponente: Palomo del Arco).

Este solapamiento puede plantearse también respecto de la modalidad de asesinato por precio, recompensa o promesa, que suele ir acompañada de una ejecución alevosa de la muerte⁹³³ y es igualmente destacable —sobre todo en sentencias de los últimos años— que el ensañamiento concorra con la alevosía⁹³⁴. Me temo que este problema concreto se debe a la amplitud con que se interpreta el elemento “alevosía”, que favorece su frecuente aplicación.

Desde mi punto de vista, el principal defecto que se deriva de la nueva regulación respecto del art. 139.2 CP reside en que la concurrencia de dos elementos del asesinato permite la imposición de una pena inferior (de 20 a 25 años de prisión) a la que cabría aplicar ante la presencia de un elemento de este delito junto a una agravante específica común al delito de homicidio (PPR). Como afirma SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO,

“sorprende que dos circunstancias caracterizadoras simultáneas *pesen* menos que la acumulación de una caracterizadora y una agravante específica, siendo así que las caracterizadoras deberían ser consideradas más graves puesto que determinan el salto cualitativo a asesinato”⁹³⁵.

En el mismo sentido se manifiesta la STS 716/2018 de 16 de enero de 2019 (ponente: Palomo del Arco), en el que aplica el art. 139.2 CP ante la concurrencia de alevosía sobre persona especialmente vulnerable y ensañamiento, en lugar de optar por la aplicación conjunta de los arts. 139.1.3^a y 140.1.1^a CP, al tiempo que critica el sinsentido o incoherencia que supone castigar con una pena menor en este supuesto, poniendo de manifiesto el importante error de carácter técnico en el diseño de estos delitos. Aunque finalmente el TS ha resuelto esta incoherencia optando por la aplicación de la PPR⁹³⁶.

Por último, en la doctrina también se ha discutido sobre cómo proceder cuando concurren más de dos elementos del asesinato para aplicar el art. 139.2 CP. Un sector considera que a partir del tercer elemento podrían recuperar su naturaleza de agravante

⁹³³ SSTS 278/2014, de 2 abril (ponente: Colmenero Menéndez de Luarca) y 268/2012, de 12 de marzo (ponente: Sánchez Melgar).

⁹³⁴ SSTS 765/2022, de 14 de septiembre (ponente: Magro Servet), 513/2022, de 26 de mayo (ponente: Magro Servet) y 398/2022, de 21 de abril (ponente: Llanera Conde), entre muchas otras. También la premeditación solía coincidir con la alevosía en los pocos casos en que se aplicaba en los últimos años antes de ser suprimida, *vid.* PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 9, n. 8.

⁹³⁵ SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019), p. 158. En sentido similar, también ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 45; DEL ROSAL BLASCO (2015), p. 35 y FERNÁNDEZ GARCÍA (2019a), p. 55. Por su parte, LÓPEZ LÓPEZ (2020), p. 1712, deduce de este salto cualitativo de la pena que “las nuevas agravantes del art. 140.1 son de mayor gravedad que las definitorias del asesinato”.

⁹³⁶ *Vid.*, con más detalle, Cap.IV.6.1.1.2.1.

genérica⁹³⁷. Este sería el caso, por ejemplo, de un asesinato con alevosía y precio en el que también concurriera el ensañamiento. Debe tenerse en cuenta que la aplicación de esta tercera circunstancia, de concurrir con otras dos agravantes genéricas como, por ejemplo, parentesco y género y sin presencia de atenuantes, conforme al art. 66.1.4^a, podría dar lugar a la pena superior en grado en su mitad inferior, es decir, de 25 a 27 años y 6 meses.

La mayoría de la doctrina viene considerando ya desde su precedente en el CP de 1995, que el marco penal aplicable es el mismo, tanto en el caso en que concurren dos, como si concurren todas⁹³⁸. En igual sentido, la STS 716/2018 comentada unas líneas más atrás, afirma que el ensañamiento no podría “recuperar” su naturaleza de agravante genérica.

6. El cuarto nivel de agravación: asesinato hiperagravado del art. 140 CP

El cuarto nivel de agravación viene establecido en el art. 140, estructurándose en dos apartados. Al primero de ellos nos hemos referido en relación con el homicidio, pues las circunstancias del art. 140.1 CP son las mismas que se recogen en el art. 138.2 a) CP, si bien en este caso dan lugar a la aplicación de la prisión permanente revisable y generan sus propios problemas interpretativos.

De la regla contenida en el art. 140.2 CP se discute si se trata de una reincidencia específica, o si más bien supone una regla penológica *ad hoc* que vendría a desplazar las correspondientes al concurso de delitos. El marco penal previsto para el art. 140.2 es, igualmente, la prisión permanente revisable.

Para todos los supuestos del art. 140 CP se contempla la posibilidad de libertad vigilada, así como la privación de la patria potestad (art. 140 bis CP) y se discute si son aplicables las penas accesorias del art. 57 CP⁹³⁹. El marco penal es cerrado, quedando vetada la aplicación de la mayor parte del art. 66.1, salvo las reglas 2^a y 7^a. La pena inferior en grado, *ex art.* 70.4 CP es de 20 a 30 años y la inferior en dos grados, de 10 a 20 años.

⁹³⁷ MUÑOZ CONDE (2022), p. 55; de la misma opinión GÓMEZ RIVERO (2015), p. 50.

⁹³⁸ Entre otros, JUANATEY (2016), p. 48. ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 218. CARBONELL MATEU (2022b), p. 79.

⁹³⁹ Sobre los problemas que genera la falta de previsión expresa sobre la aplicación de las penas accesorias en caso de condena a PPR, *vid.* LÓPEZ PEREGRÍN (2018), pp. 23 y s. No obstante, la reciente STS 765/2022, de 14 de septiembre (ponente: Magro Servet), las aplica sin mayores planteamientos.

6.1. ASESINATOS HIPERAGRAVADOS: AGRAVACIONES ESPECÍFICAS DEL ART. 140.1 CP

Se aplicará la pena de prisión permanente revisable cuando en el asesinato concorra alguna de las siguientes circunstancias agravantes específicas: (1) que la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por edad, enfermedad o discapacidad; (2) que sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima; y (3) que se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.

Si, como se ha venido diciendo a lo largo del trabajo, la introducción de la prisión permanente revisable parece el principal objetivo de la reforma de los delitos de homicidio y asesinato, sorprende que la elección de los supuestos a los que debe aplicarse no haya sido suficientemente explicada por el legislador, dando la impresión de haber acudido a estereotipos de criminales peligrosos, en lugar de basar su decisión en criterios materiales de fundamentación y de sistemática interna de los tipos penales⁹⁴⁰.

La falta de unos criterios claros capaces de ofrecer una explicación algo más profunda que la mera referencia al sentimiento de justicia, provoca una desazón si cabe aún mayor dado el peso que tienen estas circunstancias en la agravación de la pena. Como se ha denunciado en el epígrafe anterior, nos encontramos ante el despropósito de considerar más grave la presencia de un elemento definidor del asesinato más una circunstancia agravante específica común con el homicidio (prisión permanente revisable), que la concurrencia de dos elementos definidores (de 20 a 25)⁹⁴¹.

6.1.1. “Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad”. Art. 140.1. 1ª CP.

En el epígrafe dedicado al primer nivel de agravación se ha intentado ofrecer una delimitación entre la circunstancia agravante específica de vulnerabilidad en el homicidio y la genérica de abuso de superioridad⁹⁴², sobre la base de que la situación de vulnerabilidad —ya sea entendida en sentido amplio ya restringida a supuestos concretos— constituye una característica (permanente o no) propia de la víctima y, por tanto, una situación *preexistente* a la acción del autor. El abuso de superioridad, sin embargo, abarcaría un contexto más amplio, puesto que también permite incluir supuestos de superioridad del

⁹⁴⁰ *Vid.* el Cap. V sobre la fundamentación de las distintas modalidades de asesinato.

⁹⁴¹ *Vid.* Cap. IV.5.

⁹⁴² Cap. IV.3.1.

agresor que no residan en la especial vulnerabilidad de la víctima, sino que hayan sido provocados o aprovechados conscientemente por el autor (el empleo de un arma blanca, por ejemplo).

La agravación contemplada en el art. 140.1.1ª CP vendría a ser, por tanto, un supuesto específico desgajado del abuso de superioridad⁹⁴³. El legislador habría decidido que la causación dolosa de la muerte de persona menor de 16 años o especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad, es un supuesto más grave que el homicidio con abuso de superioridad, estableciendo de esta forma un nivel intermedio de gravedad entre el homicidio y el asesinato con alevosía. Una vez diferenciado su límite inferior (es decir, establecidos los criterios de distinción entre la agravante genérica de abuso de superioridad y la específica de vulnerabilidad), es necesario establecer su límite superior: diferenciar la nueva agravante específica del elemento alevosía, que define una de las modalidades del asesinato y con ello, el segundo nivel de agravación.

6.1.1.1. Delimitación entre alevosía y especial vulnerabilidad.

Resulta casi inevitable partir del tradicional desacuerdo entre doctrina y jurisprudencia a la hora de diferenciar la alevosía del abuso de superioridad. Para la jurisprudencia actual, la alevosía pivota sobre la indefensión de la víctima, de manera que si ésta tuvo alguna capacidad de defensa, será de aplicación el abuso de superioridad⁹⁴⁴.

Este criterio, que sobre el papel parece claro, —anulación *versus* limitación de las posibilidades de defensa de la víctima— genera una gran casuística judicial, en la que a veces se resiente el sentimiento de justicia del caso concreto. Este sería el caso, en mi opinión, cuando se aprecia abuso de superioridad en lugar de alevosía porque la víctima “pudo huir” o “recabar el auxilio de otras personas”, puesto que la posibilidad de pedir auxilio en nada equivale a la posibilidad de oponer una defensa eficaz por parte de la víctima⁹⁴⁵. Además, creo esta que diferenciación propicia una aplicación asimétrica del derecho que no tiene en cuenta la perspectiva de género⁹⁴⁶: en la inmensa mayoría de los casos, la probabilidad que tiene una mujer de enfrentarse con éxito a un hombre armado

⁹⁴³ MASIP DE LA ROSA (2016), p. 424, considera que el legislador “parece estar incorporando paso a paso —primero en las lesiones limitadamente y ahora plenamente en el delito de homicidio— la categoría intermedia de la ‘especial vulnerabilidad’ entre la alevosía y el abuso de superioridad.”

⁹⁴⁴ *Vid.* la STS 716/2018, de 16 de enero (Palomo del Arco) sobre la diferencia entre ambas.

⁹⁴⁵ Sobre las modalidades de alevosía y la defensa de terceros, *vid.* Cap. VI.3.1.2.2.

⁹⁴⁶ Sobre la perspectiva de género y la alevosía convivencial, *vid.* Cap. VI.3.1.2.2.

con un cuchillo es, sencillamente, irrisoria. Desde el punto de vista del desvalor de la acción y del peligro para la víctima, no hay diferencia, a estos efectos, con un ataque alevoso.

El efecto de agravio comparativo que supone castigar con menor pena lo que parece más grave, resulta muy evidente cuando la víctima es una persona desvalida, es decir, que no puede defenderse por causas que le son propias y que, por tanto, no dependen de la interposición de medios (ataque por la espalda o sobre persona desprevenida) ni de aprovechamiento de la ocasión propicia por parte del autor (durmientes, desmayados, embriagados).

Este es el principal motivo por el que la jurisprudencia ha ido ampliando el ámbito de aplicación de la alevosía (a costa del abuso de superioridad) para poder castigar como asesinato la muerte de seres *per se* indefensos. Con carácter general, estas personas desvalidas serían los niños de corta edad (hasta tres años), personas carentes de movilidad, en coma, postradas por la enfermedad, etc. Puede afirmarse que, desde antiguo⁹⁴⁷ y mediante una interpretación más que extensiva⁹⁴⁸, la jurisprudencia ha ido desgajando todas estas situaciones de la agravante de abuso de superioridad para integrarlas en la alevosía y así aplicar el asesinato a la muerte de seres indefensos.

La doctrina consideraba que la calificación correcta en estos casos era homicidio con abuso de superioridad, puesto que no responden al fundamento de la alevosía: la especial peligrosidad de la acción a causa de los medios empleados en la comisión⁹⁴⁹. Ciertamente, si lo relevante en la alevosía son los medios de comisión, solo debería aplicarse, como mucho, en casos de aprovechamiento de la indefensión coyuntural o accidental, puesto que frente a una persona *per se* indefensa no es necesario interponer medios alevosos y no puede hablarse de aprovechar la ocasión, dado que la indefensión es inherente a la víctima⁹⁵⁰.

⁹⁴⁷ Se trata de una doctrina reiterada desde hace más de un siglo, pues como informa ALTÉS MARTÍ (1982), pp. 270 y s., ya en el s. XIX la STS de 14 de marzo de 1882 (ponente: José de Aldecoa) afirmaba: “La muerte de una anciana de 60 años es siempre alevosa” y, en la STS 7 de mayo de 1897 (ponente: Daniel Rodríguez), se decía que “La sola edad de los niños menores de tres años integra la circunstancia de alevosía”. El autor señala en p. 278 que en la STS 10/1945, de 29 de septiembre (ponente: González Naharro), se negó por primera que la muerte de un niño pudiera ser alevosa. La excepción más conocida a la regla general es la STS 1738/1989, de 9 de marzo (ponente: Barbero Santos).

⁹⁴⁸ Muy crítica ALONSO ÁLAMO (2023), p. 5: “va más allá de la ley, incluso de lo que pudiera ser razonable en el marco de una interpretación extensiva.”

⁹⁴⁹ Sobre el fundamento de la alevosía, Cap. VI.3.1.3

⁹⁵⁰ *Vid.* Cap. VI. 3.1.2.2.

La nueva regulación legal, al establecer una agravante específica sobre persona especialmente vulnerable, extrae del abuso de superioridad los supuestos que la jurisprudencia había incluido en la alevosía. La doctrina considera, en buena lógica, que la nueva regulación ofrece un claro argumento a favor de entender que la muerte de seres especialmente vulnerables y de menores de 16 años debe quedar fuera del asesinato y castigarse como homicidio agravado del art. 138.1.a) en relación con el 140.1.1ª CP,. Aunque no fuera ese el objetivo del legislador —y de forma paradójica— la reforma daría cumplimiento a lo propuesto por la doctrina respecto de la interpretación de la alevosía⁹⁵¹. De manera que la muerte de seres *per se* indefensos quedaría excluida de la alevosía⁹⁵², para integrar un supuesto a medio camino entre el homicidio con cualquier circunstancia agravante (incluyendo la de abuso de superioridad en sentido amplio) y el asesinato configurado por alevosía. Es decir, sería un supuesto muy grave de abuso de superioridad, próximo a la alevosía en cuanto a su contenido de injusto y penalidad.

Dicho de otro modo y, en orden de gravedad, tendríamos en primer lugar, el homicidio con abuso de superioridad (art. 138.1 y 22.2ª); en segundo lugar, el homicidio agravado por edad menor a 16 años o especial vulnerabilidad por razón de edad, enfermedad o discapacidad; en tercer lugar, el asesinato con alevosía y, por último, el asesinato con alevosía sobre persona menor de 16 años o especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad (por ejemplo, la muerte por asfixia de un niño de 12 años mientras duerme).

Pese a que la propuesta resulta atractiva y recibió bastante apoyo doctrinal⁹⁵³, ha sido rechazada por el TS, aunque en la reciente STS 585/2022, de 14 de junio, del Pleno (ponente: Polo García), se formuló un voto particular (Martínez Arrieta, Puente Segura y Del Moral García) lamentando no haber aprovechado la ocasión para “abandonar definitivamente la controvertida figura de la alevosía por desvalimiento construida exclusivamente en atención a las características personales del sujeto pasivo”⁹⁵⁴.

A esta interpretación restrictiva se opondría, en primer lugar, que si el legislador

⁹⁵¹ *Vid.* Cap. IV.3.1 en este Capítulo.

⁹⁵² *Vid.* SIERRA LÓPEZ (2014), p. 156; PEÑARANDA RAMOS (2016), p. 1263; CARBONELL MA-TEU, (2022b), p. 75. Por su parte, MUÑOZ CONDE (2022), p. 46 y s., excepciona los supuestos de terceros de custodia.

⁹⁵³ ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 37; GÓMEZ RIVERO (2015), p. 51; MORENO VERDEJO (2016), pp. 13 y s.; CUENCA GARCÍA (2016), p. 137; MASIP DE LA ROSA (2016), p. 439; LÓPEZ PEREGRÍN (2018), p. 10; MUÑOZ CONDE (2022), p. 46 y s; ALONSO ÁLAMO (2023), p. 6.

⁹⁵⁴ *Vid.* Cap.IV.6.1.1.2.3.

hubiera querido modificar la alevosía lo habría hecho expresamente —como se propuso en el Anteproyecto de 1992⁹⁵⁵— y, en segundo lugar y más relevante, que es claramente contraria a la voluntad expresada en el Preámbulo, porque como afirma SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO⁹⁵⁶:

“Resultaría difícil de explicar ante los padres de un niño dolosamente muerto y, ante los medios de comunicación, que aquello que la jurisprudencia venía calificando de asesinato quedara “rebajado” ahora a homicidio agravado, debido a la incompetencia del legislador, que pretendiendo agravar la pena para la muerte de seres indefensos, en realidad la ha reducido. Bien es verdad que muy poco y, sobre todo, al cambiar la calificación de asesinato a homicidio agravado”.

Por tanto, si la reforma pretende incrementar la protección de personas vulnerables, no se entiende en absoluto una interpretación de la norma que impide castigar con la misma dureza la muerte de un bebé que duerme en su cuna (homicidio agravado de los arts. 138.2 b) y 140.1.1) que la muerte de un adulto mientras duerme en su cama (art. 139.1.1^a). No solo habría fracasado en su intento de lograr una mayor protección, sino que incluso esta se habría reducido respecto de la situación previa a la reforma, en la que la jurisprudencia calificaba invariablemente como asesinato con alevosía la muerte de un bebé⁹⁵⁷.

No obstante, pese a ser acertadas las críticas, la interpretación doctrinal sigue siendo la más respetuosa con el principio de legalidad. Al tribunal no le corresponde corregir al legislador por vía interpretativa⁹⁵⁸, sino que, en todo caso, debería recurrir al instrumento contemplado en el art. 4 CP.

6.1.1.2. La aplicación de la agravante específica del art. 140.1.1^a CP al asesinato con alevosía. Especial referencia a la evolución jurisprudencial.

La aplicación de la agravante específica origina varios problemas: en primer lugar, cómo calificar cuando el asesinato es definido por asesinato con alevosía sobre persona especialmente vulnerable junto a otro elemento del asesinato; en segundo lugar, cuál ha

⁹⁵⁵ *Vid.* Cap. I. 3.7.4.

⁹⁵⁶ SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019), pp. 163 y s.

⁹⁵⁷ En sentido similar señala ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 24, que la muerte de un tetrapléjico o de un recién nacido daría lugar a un homicidio agravado, pero la muerte de una persona vulnerable que no sea totalmente incapaz de oponer alguna defensa se castigaría como asesinato alevoso agravado, con la pena de PPR.

⁹⁵⁸ En igual sentido, ALONSO ÁLAMO (2023), p. 5: “Es entendible, incluso loable, que se quiera imponer a quien mata a un niño la más dura pena con que cuente el sistema penal. Pero ello no puede hacerse atribuyéndose el intérprete una tarea reservada al legislador.”

de ser la calificación del asesinato definido por el modo de comisión alevosa sobre persona vulnerable pero no totalmente indefensa; por último, cómo castigar el asesinato definido por alevosía de prevalimiento sobre persona vulnerable y *per se* in defensa.

6.1.1.2.1. Calificación del asesinato definido por la alevosía sobre persona especialmente vulnerable junto a otro elemento del asesinato.

Este problema se ha planteado en la STS 716/2018, de 19 de enero de 2019 (ponente: del Moral García), que se ocupa del caso en que un sujeto mató al abuelo de su exnovia, parece ser que como venganza por haber terminado la relación. El autor atacó a la víctima (de 66 años y que había sufrido un ictus del que le habían quedado secuelas) sorpresivamente en cuanto le abrió la puerta, tirándola al suelo, donde le infligió unas 30 puñaladas para causarle un mayor dolor. Se da la razón al recurrente, considerando que no cabe apreciar la agravante de especial vulnerabilidad junto a la alevosía, por lo que la condena queda en asesinato con alevosía y ensañamiento (139.1.1ª y 3ª CP)⁹⁵⁹.

En esta sentencia el TS hace una dura crítica de la reforma en general y de la introducción de la prisión permanente revisable en particular. Del relato de hechos probados infiere que la indefensión procedía *conjuntamente* del ataque sorpresivo y de la especial situación de vulnerabilidad de la víctima por su enfermedad o discapacidad, estimando que la aplicación de los arts. 139.1 y 140.1.1ª CP supondría una vulneración del principio *non bis in idem*.

También hace una declaración general que va más allá del caso enjuiciado, pues considera que la agravación específica de vulnerabilidad y la alevosía siempre serán incompatibles porque:

“Tampoco resulta posible escindir las diversas modalidades de la alevosía, para entender que sorpresiva y proditoria cualifican el asesinato y la de desvalimiento lo hipercualifica; el sustrato fáctico y el injusto de ésta ya habría sido ponderado al estimar aquellas.”

La STS 716/2018 critica la absurda paradoja de acabar castigando más lo que es de menor gravedad:

“Pues bien, en este supuesto, con arbitrario resultado diferencial, si suprimimos la alevosía, la pena seguiría siendo la prisión permanente revisable pues restaría en asesinato cualificado por ensañamiento sobre víctima especialmente vulnerable (139.1.1.3ª y 140.1.1ª), mientras que si suprimimos la condición de persona vulnerable o desvalida de la víctima pero no indefensa —de menor gravedad que la alevosía—, la pena sería prisión de veinte a veinticinco años al restar en asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento

⁹⁵⁹ Esta sentencia se ha mencionado en Cap.IV.5.

(139.1ª y 3ª y 139.2 CP).”

Pese a ello, opta por la calificación mediante el art. 139.2 CP, argumentando como sigue:

“En primer lugar, por razones de especialidad, donde el art. 139.2, nos indica el criterio a seguir cuando concurren más de una circunstancia cualificante; en segundo lugar, porque el art. 139, que contempla alternativamente las cuatro circunstancias que determinan su concurrencia, en definitiva atiende a la estructura de tipos mixtos alternativos, de modo que tanto si se realiza una de las modalidades de comisión prevista como varias o incluso todas se comete en todo caso una sola unidad típica; donde por ende, no es posible escisión o desgaje de ninguna de las circunstancias cualificantes, donde una sola cualificase y el resto se ponderara autónomamente; en tercer lugar, el sistema escalonado de hipercualificación previsto, también abona a considerar que sólo una vez agotado el escalón cualificador, con todas las circunstancias cualificantes que concurren es posible pasar a las hipercualificaciones; y cuarto lugar y más esencial, porque la especial situación de vulnerabilidad, en abstracto dadas las diversas modalidades recogidas y en concreto desde la consideración del caso de autos, no conlleva por sí sola la situación de indefensión y por ende, no abarca todo el injusto de alevosía”

Precisamente este es el callejón sin salida al que se llega con esta interpretación y es el efecto que pretenden evitar las otras líneas jurisprudenciales. No tiene sentido, como también ha destacado la doctrina⁹⁶⁰, que la presencia de dos elementos del asesinato tenga menor efecto agravatorio que una configuradora y una agravante específica:

“si no media total indefensión que conduzca a la alevosía y la víctima es especialmente vulnerable, lo que sucede en algunas (o en todas en el sentir de la doctrina) situaciones equiparables a abuso de superioridad, de menor gravedad, la consecuencia, paradójicamente, sería de una mayor y extrema gravedad”.

La calificación por el art. 139.2 CP en estos casos es la que mejor se ajusta al diseño sistemático de varios niveles establecido por el legislador con la reforma de 2015. Efectivamente, como se dice en la STS 716/2018, debe aplicarse el principio de especialidad, pues un elemento del asesinato debe prevalecer sobre una agravante específica⁹⁶¹. Sin embargo, la aplicación de este criterio genera una importante contradicción valorativa, pues supone aplicar la PPR cuando se mata por precio o ensañamiento a víctima vulnerable, pero *parcialmente* indefensa, pero tener que aplicar el art. 139.2 cuando se trata de

⁹⁶⁰ Vid. Cap.IV.5.

⁹⁶¹ Los firmantes del voto particular (Martínez Arrieta, Puente Segura y Del Moral García) de la STS 585/2022, de 14 de junio, del Pleno (ponente: Polo García) también se muestra disconforme con la interpretación que se hace de las reglas contenidas en el art. 8 CP, considerando que deben aplicarse en el sentido indicado inicialmente en la STS 718/2018. Vid. Cap.IV.6.1.1.2.3.

víctima vulnerable y *totalmente* indefensa.

En la doctrina se ha defendido que el principio de especialidad no conduce a la aplicación del art. 139.2 CP. En este sentido, DEVÍS MATAMOROS⁹⁶² considera que

“la ley que recoge de forma más específica y precisa el supuesto de hecho parece ser la del 140.1.1ª CP en tanto en cuanto asume la posibilidad de que el asesinato esté conformado por varias circunstancias (art. 139.2 CP) y, además, añade el detalle de que dicho comportamiento se realice a menor de dieciséis años o persona especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad.”

Desde mi punto de vista, el argumento es cuestionable y más bien se dirige directamente hacia el principio de alternatividad, pero esta interpretación cuenta con la ventaja indudable de evitar las contradicciones valorativas como la que resultaría, por ejemplo, de no poder castigar con PPR la muerte de un bebé con ensañamiento y por precio (art. 139.1.1ª, 2ª y 3ª CP) y, en cambio, sí poder hacerlo por la muerte de un adolescente de 15 años que tuvo opción de defenderse (por tanto sin concurrencia de alevosía) con ensañamiento y por precio (arts. 139.1.2ª y 3ª y 140.1.1ª CP).

La jurisprudencia revisó la tesis inicial en las SSTS 180/2020, de 19 de mayo (ponente: Palomo del Arco)⁹⁶³ y 113/2022, de 10 de febrero (ponente: Palomo del Arco). En esta última⁹⁶⁴ se afirma que tanto el principio de especialidad como el de alternatividad

“determina la aplicación del art. 140.1.1º; pues basta el ensañamiento para cualificar el asesinato y la escasa edad de la menor, determinaría la aplicación de este segundo escalón agravatorio. Se llega a la misma subsunción, sin necesidad de atender a la alevosía para cualificar el homicidio como asesinato. No se quebranta el principio del *non bis in idem*. ”

En definitiva, en caso de concurrir asesinato con alevosía sobre víctima vulnerable junto con otro elemento del asesinato, la interpretación jurisprudencial prescinde del art. 139.1.1ª CP y del tercer nivel de agravación definido por el art. 139.2 CP, otorgándole el valor de “agravante específica” para poder aplicar el art. 140.1.1ª CP. Esta tesis ha sido ratificada recientemente en la STS 187/2023, de 15 de marzo (ponente: Hurtado Adrián),

⁹⁶² DEVÍS MATAMOROS (2023), p. 5, cerrando su argumentario con alusión al principio de alternatividad.

⁹⁶³ En la que se afirma: “Aunque prescindieramos de la alevosía (incluso de ser el hecho subiguiente a un delito contra la libertad sexual); persistiendo ensañamiento (art. 139) y una edad de la víctima menor de dieciséis años (art. 140), la pena de prisión permanente revisable sería la determinada legalmente.

⁹⁶⁴ Se trataba de un caso en que el autor detuvo ilegalmente a un hombre, a su mujer, y la hija de ambos, de seis años. El sujeto pretendía obtener una información y, tras ensañarse con las tres víctimas, decidió matarlas y ocultar sus cuerpos en una fosa séptica que selló con hormigón. El Tribunal consideró que, si las muertes del hombre y de la mujer fueron realizadas con alevosía y ensañamiento, también lo fue la muerte de la niña, con independencia de su edad.

que condena por asesinato con ensañamiento y agravante específica de especial vulnerabilidad, en el caso de un hombre que dejó morir a su novia mientras observaba su agonía durante horas.

6.1.1.2.2. Calificación del asesinato definido por el modo de comisión alevosa sobre persona vulnerable con capacidad natural de defensa.

Este supuesto se corresponde con el caso enjuiciado en la STS 520/2018, de 31 de octubre (ponente: del Moral García): el sujeto había estrangulado con un cable, por la espalda, a su anciana tía abuela de 88 años, mientras esta esperaba en su mecedora a que le llevara el desayuno. El TS confirma la condena de asesinato con alevosía y la agravante de víctima especialmente vulnerable (arts. 139.1 y 140.1.1^a), apreciando la atenuante muy cualificada de confesión (art. 21.4^a), por lo que no se llega a imponer la prisión permanente revisable.

En esta sentencia se disocian alevosía y especial vulnerabilidad, considerando que la alevosía se basa en la modalidad de ejecución (“estrangulamiento con un cable que no dejaba capacidad de reacción”), por lo que la especial vulnerabilidad puede valorarse aparte para integrar la agravante específica. Y concluye con la siguiente declaración general:

“En los supuestos en que la edad de la víctima (niños de escasa edad o ancianos) o la enfermedad o discapacidad física o mental, determinan por sí solas la alevosía, nos encontramos, entonces sí, ante el tipo básico del asesinato (art. 139.1.1^a). No cabrá apreciar además el asesinato agravado del art. 140.1.1^a pues las condiciones de la víctima basan ya la alevosía. Lo impide la prohibición del *bis in idem*”.

La argumentación, que en principio parece diferenciar claramente apoyándose en un fundamento diferente para cada agravante, rompe con la interpretación tradicional de la propia jurisprudencia del TS, que, salvo raras excepciones⁹⁶⁵, venía declarando la incompatibilidad entre alevosía y abuso de superioridad.

Entender que el abuso de superioridad viene a ser una “alevosía menor o de segundo grado”⁹⁶⁶, implica el reconocimiento de que ambas agravantes comparten el mismo fundamento, por lo que la argumentación del TS en esta sentencia (y en otras que la comparten), adolece, en mi opinión, de cierto voluntarismo. Como afirma SERRANO GONZÁLEZ

⁹⁶⁵ ALTÉS MARTÍ (1982), pp. 236 y ss., critica la STS 564/1969, de 21 de marzo (ponente: Casas y Ruiz del Árbol), por declarar la compatibilidad entre ambas.

⁹⁶⁶ Esta denominación es tradicional en la jurisprudencia, por ej., STS 300/2023, de 26 de abril (ponente: Magro Servet)

DE MURILLO⁹⁶⁷, esta interpretación conduce al absurdo de “agravar el castigo por hacer *más fácil* la ejecución de la muerte y volverlo a agravar por obrar sobre una víctima en que es *más fácil facilitar* la ejecución”. En definitiva, parece que se trata de hacer compatible la alevosía con el abuso de superioridad, en contra de la interpretación tradicional. No obstante, debe tenerse en cuenta que la especial vulnerabilidad puede diferenciarse del abuso de superioridad en atención a la cualidad de la víctima⁹⁶⁸.

Efectivamente, si alevosía y especial vulnerabilidad comparten el fundamento de la mayor peligrosidad de la acción derivada de la facilidad de ejecución, no se alcanza a ver la compatibilidad entre ambas⁹⁶⁹. Para su aplicación conjunta sin vulnerar el principio *non bis in idem*, sería necesario diferenciar sus respectivos fundamentos.

Por otra parte, el entendimiento del abuso de superioridad como “desequilibrio de fuerzas” conduce a interpretar, por inercia, la especial vulnerabilidad conforme al mismo baremo, pero más recientemente se va abriendo paso una concepción más amplia de esta condición del sujeto pasivo⁹⁷⁰. En esta línea, ALONSO ÁLAMO acepta la compatibilidad entre alevosía y vulnerabilidad si se reconoce “su diferente naturaleza jurídica”, por ejemplo, “cuando se acecha a un menor de quince años con capacidad defensiva hasta sorprenderle y matarle evitando toda posible defensa por su parte”⁹⁷¹, con la siguiente argumentación:

“La ejecución aleve incrementa el desvalor de acción, tanto el desvalor objetivo final como el desvalor subjetivo final. La muerte de un menor de dieciséis años agrava también por razones de injusto, pero en atención al mayor desvalor de resultado al añadirse al ataque a la vida el ataque al interés a la especial protección que merecen personas en situación de vulnerabilidad. Y esto se tiene en cuenta legislativamente para agravar tanto el homicidio como el asesinato”.

Pero, incluso aceptando el fundamento diferenciado, la interpretación de ALONSO ÁLAMO sigue dando lugar a contradicciones valorativas, porque cuando la alevosía no descansa en el modo de comisión, entonces no se produce el mayor desvalor de acción que pudiera diferenciarlo de la agravante de especial vulnerabilidad. Dado que para la autora citada la muerte de un recién nacido o de un niño incapaz de defenderse nunca

⁹⁶⁷ SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019), p. 169.

⁹⁶⁸ *Vid.* Cap.IV.3.1.

⁹⁶⁹ MUÑOZ CONDE (2022), p. 59, considera que su aplicación conjunta siempre supondrá una lesión del *non bis in idem*

⁹⁷⁰ *Vid.* Cap.VI.3.6.

⁹⁷¹ ALONSO ÁLAMO (2023), p. 10.

puede ser alevosa, habría que aplicar el homicidio agravado de los arts. 138.1 a) y 141.1.1ª CP, por lo que la muerte de un menor de 12 años mientras duerme, seguiría resultando más gravemente penada que la de un bebé⁹⁷².

Por otro lado, esta interpretación confunde, a juicio de MOYA GUILLEM, la protección de *persona* vulnerable con la de *grupo* vulnerable⁹⁷³.

6.1.1.2.3. Calificación del asesinato definido por alevosía de prevalimiento sobre persona vulnerable sin capacidad natural de defensa.

En la solución de estos casos el Tribunal Supremo comienza desde posiciones contrarias a la compatibilidad entre ambas agravantes cuando la víctima es persona *per se* indefensa —SSTS 520/2018⁹⁷⁴ y 716/2018⁹⁷⁵— y evoluciona hasta culminar en la STS 585/2022, de 14 de junio, del Pleno (ponente: Polo García), en la que se decide que no existe infracción del principio *non bis in idem*.

La primera sentencia que impone la prisión permanente revisable en un supuesto de muerte de un menor⁹⁷⁶ (padre que mata a su hijo de 10 años para hacer daño a la madre), no se pronuncia sobre la calificación porque el recurso solo interesa la apreciación de atenuantes. Es en la STS 367/2019, de 18 de julio (ponente: Sánchez Melgar), en la que el argumento de escindir la alevosía en sus diferentes modalidades para posibilitar la compatibilidad entre ambas agravantes se aplica en la muerte de un bebé de 17 meses⁹⁷⁷. El recurrente alega, como era de esperar, la STS 716/2018 para interesar la aplicación del art. 139.2 CP, pero el Alto Tribunal en este caso afirma que concurre la modalidad de alevosía sorpresiva, dada la forma de comisión, de manera que también se puede aplicar la agravante de especial vulnerabilidad y con ello, la PPR:

“El acusado no anunció su propósito (como sí lo hizo respecto a Vicenta), no hubo prolegómenos o actos previos de los que deducir tal reacción inesperada (golpes sobre la menor, o persecución de la misma, etc.); sin más, en medio de la agresión en varias fases que sufrió la madre, el bebé se puso al alcance de Luis Miguel y éste la defenestró en un gesto súbito, inesperado e imprevisto. Por tanto, concurre, además, la denominada alevosía sorpresiva. (...) Ni la madre pudo hacer nada por defender a su hija, ni la niña pudo

⁹⁷² ALONSO ÁLAMO (2023), pp. 13, reconoce este desajuste valorativo, pero considera que es la solución “que ofrece la ley y la que importa evidenciar para que se corrija de *lege ferenda*.”

⁹⁷³ MOYA GUILLEM (2023), p. 303. Sobre esta cuestión, *vid.* Cap.VI.3.6.

⁹⁷⁴ Comentada en Cap.IV.6.1.1.2.2.

⁹⁷⁵ Comentada en Cap.IV.5.

⁹⁷⁶ STS 339/2019, de 3 de julio (ponente: Lamela Díaz)

⁹⁷⁷ Se reproduce en sentencias posteriores que la citan, como en la STS 560/2022, de 8 de junio (ponente: Berdugo Gómez de la Torre)

salir corriendo ante el ataque tan inesperado del agresor. (...) En nuestro caso, ni puede llevarse a efecto una interpretación que, como ya hemos dicho, deje vacío de contenido en la práctica del art. 140.1.1ª del Código Penal, *ni puede imaginarse un caso más claro en donde proceda la prisión permanente revisable que el legislador ha concebido para sancionar estos hechos. No aplicarla en este caso, sería no aplicarla nunca con niños. Y es claro que la interpretación judicial no puede dejar sin efecto el sentido de la norma.*⁹⁷⁸

Lo que más llama la atención de esta sentencia es que acepte la alevosía en el ataque sorpresivo de un bebé de 17 meses, como si realmente tuviera capacidad de defensa, cuando precisamente la ampliación jurisprudencial de la alevosía hacia los seres indefensos *per se* se hizo para cubrir esos supuestos, que no quedaban abarcados por el modo de comisión, en la medida en que no había defensa que el autor tuviera que evitar⁹⁷⁹. Sin embargo, la sentencia aprecia un fundamento diferente para ambas agravantes:

“por un lado, un hecho cualificado como tal delito de asesinato y, de otro, una mayor protección a un tipo de víctimas, como ocurre en el caso enjuiciado. Son dos bases diferentes para dos agravaciones diferentes”.

Sigue esta tesis la STS 678/2020, de 11 de diciembre (ponente: Porres Ortiz de Urbina)⁹⁸⁰, en la que se sustancia el asesinato de la hija de 9 años por parte de una mujer que seguidamente lleva a cabo un intento de suicidio. Se confirma la PPR, por el medio ejecutivo, que consistió en suministrar un veneno a la víctima aprovechando la confianza de la niña en su madre.

En igual sentido, la STS 701/2020, de 16 de diciembre (ponente: Sánchez Melgar), confirma la PPR en el caso del niño Gabriel de 8 años, también disociando la vulnerabilidad del medio de comisión. El TS realiza aquí una observación que se desarrollará en sentencias posteriores:

“la muerte de un niño siempre será más grave que la de un mayor de edad que es asesinado mientras duerme ... y siempre será más grave porque el desvalor de la conducta es más intenso”

De corte similar, la STS de 5 de mayo de 2020 (ponente: Marchena Gómez), que aplica la PPR en el caso del crimen de Pioz (los niños tenían 18 meses y 3 años y 10 meses),

⁹⁷⁸ Subrayado añadido

⁹⁷⁹ Como se ha comentado en Cap.IV.6.1.1.1.

⁹⁸⁰ *Vid.* el comentario a esta sentencia a cargo de CADENA SERRANO (2021), p. 12, considerando que la alevosía de desvalimiento y la agravación específica tienen el mismo fundamento: “El mismo bien jurídico, la misma retribución, la misma prevención general y especial, el mismo hecho, el mismo sujeto, la misma triple identidad.” En sentido crítico también PEÑARANDA RAMOS (2016), p. 1270.

considera igualmente que no existe *bis in idem* al ser el fundamento distinto en ambas agravantes, puesto que la voluntad del legislador habría sido la de ofrecer a un grupo especialmente vulnerable una protección reforzada.

La especial sensibilidad que provoca la muerte de niños parece guiar esta interpretación, que justifica la aplicación conjunta de ambas agravantes en una decisión de política criminal del legislador.

Del mismo tenor es la STS 367/2021, de 30 de abril (ponente: Sánchez Melgar), en la que el autor es condenado a 25 años de prisión por matar a su pareja con alevosía y ensañamiento, con las agravantes genéricas de parentesco y género. También es condenado a prisión permanente revisable por matar al hijo de la mujer, de 11 años, porque el ataque fue alevoso (sorpresivo), de manera que resulta compatible con la aplicación de la agravante de especial vulnerabilidad, que tendría un fundamento político criminal diferente, apoyándose en las SSTS 367/2019 y 701/2020:

“Se trata de un diverso fundamento para la aplicación de tal precepto que agrava el delito de asesinato; por un lado, un hecho cualificado como tal delito de asesinato y, de otro, una mayor protección a un tipo de víctimas, como ocurre en el caso enjuiciado. Son dos bases diferentes para dos agravaciones diferentes: no hay *bis in idem* sino un legítimo *bis in altera*”.

Esta interpretación permite, como se viene diciendo, la aplicación conjunta de asesinato con alevosía y edad inferior a 16 años sobre el argumento de entender que, cuando la alevosía se refiere al momento sorpresivo, puede desligarse de la edad de la víctima incluso en el caso de un bebé de 17 meses.

Igualmente se considera aplicable también a supuestos de especial vulnerabilidad por edad avanzada y enfermedad. Así, en la STS 320/2021, de 21 de abril (ponente: Hurtado Adrián), se declara no haber lugar al recurso por *non bis in idem* en un caso en el que un sujeto de 57 años propina una brutal paliza a su tía de 60 años (discapacidad del 62%), con la que convivía, tras la que se produjo una muerte “lenta y agónica”. En este caso no se sabe cómo comenzó la agresión, pero se acepta alevosía de prevalimiento y se califica por asesinato con alevosía, ensañamiento y especial vulnerabilidad.

Por último, la STS 560/2022, de 8 junio, (ponente: Berdugo Gómez de la Torre), diferencia por el doble fundamento en la agresión sorpresiva a una anciana de 82 años, a la que el sujeto asesinó para robarle⁹⁸¹.

⁹⁸¹ En otras sentencias que enjuician casos en los que la víctima es un menor de 16 años, se aplica sin más la prisión permanente revisable, que ni siquiera es recurrida ante el Supremo; los

Todo este proceso de progresiva ampliación de la aplicación de la PPR sobre la base de la apreciación conjunta de circunstancias que hasta el momento no se consideraban compatibles, culmina en la STS 585/2022, de 14 de junio, del Pleno (ponente: Polo García). Se trata de un caso de malos tratos habituales sobre un menor de 2 años y medio a manos de la pareja de la madre que acaba con la muerte del pequeño. Ambos son condenados a PPR (ella en comisión por omisión⁹⁸²) por un delito de malos tratos en concurso real con un delito de asesinato de los arts. 139.1 y 140.1.1ª. El TSJ de la Comunidad Valenciana había anulado la PPR, pero el TS la confirma atendiendo al recurso del padre del pequeño. Tras una revisión de las diferentes líneas interpretativas que se habían ido aplicando en los casos precedentes, el Pleno opta por la siguiente argumentación:

“... la pena de prisión permanente revisable, que resulta de la aplicación del art. 140.1 del Código Penal, tiene un fundamento distinto de las agravaciones que dan lugar al delito de asesinato y ello por decisión del legislador, al incorporar tal pena a nuestro catálogo delictivo, pues en definitiva nos encontramos con una regla de punición especial. La reforma que incorpora la prisión permanente revisable es consecuencia de una decisión de política criminal, así como, está basada en principios de oportunidad, siendo la principal razón de la introducción de esta pena de considerable gravedad, la percepción social de la existencia de una delincuencia especialmente grave por razón de las víctimas del delito, personas desvalidas, como son los niños y los ancianos, lo que sin duda implica un mayor desvalor de la acción, un plus de antijuridicidad en la misma. El legislador penal, en distintos supuestos, ha ideado diversas fórmulas de agravación para la parte especial del Código Penal fundadas en la necesidad de una tutela cualificada a favor de determinados sectores sociales, expuestos a un riesgo especialmente elevado de sufrir daño en sus bienes más esenciales —vida, salud, libertad, dignidad, integridad corporal— siendo los niños, ancianos y demás personas vulnerables por razón de enfermedad o discapacidad, ese tipo de víctimas que justifican esa punición especialmente grave acordada por el legislador.”

Esta sentencia, que pretende poner fin a las interpretaciones paralelas de la cuestión que venimos comentando, contiene un voto particular de los magistrados Martínez Arrieta

casos llegan para interesar la aplicación de eximentes o atenuantes, que el Alto Tribunal no suele apreciar. De este tenor, son: la STS 513/2020, de 15 de octubre (ponente: Porres Ortiz de Urbina), acerca de una tentativa de asesinato de una niña de 2 años y 8 meses con la finalidad de hacer sufrir a la madre, que se castiga por asesinato del art. 139.1 y 140.1.1ª en grado de tentativa, en concurso medial con lesiones psíquicas de los arts. 147.1 y 148.4ª en la persona de la madre, a una pena de 30 años de prisión; tampoco se recurre en la STS 640/2021, de 15 de julio (ponente: Palomo Del Arco); STS 269/2022, de 22 de marzo, (ponente: Sánchez Melgar), en la que una madre mata a su hijo de 7 años.

⁹⁸² El TS parece haber abandonado definitivamente su doctrina contraria a la aplicación de la alevosía en los delitos en comisión por omisión, que había mantenido en la STS 681/1974, de 26 de abril (Gil Saez), citada también en ALTÉS MARTÍ (1982), p. 122.

y Puente Segura, al que se adhiere del Moral García.

En este voto particular se pone de manifiesto la necesidad de unificar la doctrina jurisprudencial, que se había pronunciado de tres formas distintas: (1) la imposibilidad de aplicación conjunta de alevosía y especial vulnerabilidad, por infracción del *non bis in idem*, (2) la apreciación conjunta en todos los casos por responder a fundamentos distintos; (3) la apreciación conjunta en aquellos casos en que el modo de ejecución responda a otra modalidad de alevosía distinta del prevalimiento de la indefensión de la víctima, a la que los firmantes del voto particular, llaman “interpretación mixta”.

En opinión de los Magistrados discrepantes:

“En el caso, el hecho probado relata que el acusado ejerció fuerza física sobre el menor (que contaba con dos años de edad) propinándole una paliza con golpes por todas partes llegando a oprimir el cuello con tanta intensidad que impedía que el niño entonces respirara hasta que el menor se desvaneció perdiendo la consciencia. El hecho es atroz. Mas, a nuestro parecer, debió ser calificado como un delito de homicidio agravado, de los previstos en el artículo 138.2 a) del Código Penal (pena de quince años y un día a veintidós años y seis meses, que, en gran parte se solapa con la prevista para el delito de asesinato). No se trató, por lo explicado, de un ataque alevoso. En cualquier caso, la aplicación de la alevosía, circunstancia única que conforma el asesinato y que la sentencia respalda, debió haber impedido la conjunta consideración de la circunstancia prevista en el artículo 140.1.1ª del Código Penal, so pena de incurrir en una prohibida doble valoración peyorativa.”

En cuanto al argumento de la mayoría, a favor de entender no vulnerado el *non bis in idem*, señalan:

“Cuando se alude a la cualificación de la acción, la misma se fundamenta en que se atacó a quien no podía defenderse, asegurada la ejecución sin defensa alguna que pudiera proceder del ofendido en cuanto, fuera cualquiera el modo en el que hubiera sido atacado, dicha defensa no resultaría posible por la especial condición de la víctima (menor de dos años). Y el mayor desvalor del resultado se sitúa, creemos que aquí con razón, en esa misma condición del menor, como persona esencialmente desvalida, incapaz de toda defensa. En ambos casos, aunque bajo distintas etiquetas, es el mismo hecho el que se valora dos veces, frente al mismo sujeto activo y con idéntico fundamento.”

La doctrina también ha criticado, con razón, esta interpretación jurisprudencial⁹⁸³. De esta forma, la jurisprudencia, que partía de fundamentar la agravante en el mayor desvalor de acción, ha terminado aceptando sin más el argumento de pura política criminal.

No obstante, pese a merecer, en mi opinión, una valoración negativa, el proceder de

⁹⁸³ Específicamente sobre la STS 585/2022, mostrando su acuerdo con el voto particular, DEVÍS MATAMOROS (2023), p. 9 y ALONSO ÁLAMO (2023), p. 11.

nuestro Alto Tribunal responde a una necesidad de poner orden en un sistema técnicamente desastroso. Para ello, parece haberse guiado por un instinto de justicia material. Y dado que el objetivo de la reforma era incrementar las penas y aplicar la prisión permanente revisable a los casos más graves, entre las múltiples interpretaciones posibles, el TS ha optado por las más punitivas. Ciertamente, si en un caso como el analizado en la STS 585/2022 no se pudiera aplicar la PPR, la reforma habría fracasado. Resultaría difícil explicar a la ciudadanía para qué se ha introducido esta pena en el Código. Pero con su interpretación, el Tribunal Supremo ha sobrepasado, quizás, los límites de su labor⁹⁸⁴. Como se decía en la STS 560/2022, de 7 de junio (ponente: Berdugo Gómez de la Torre), con la aplicación conjunta se hace “prevalecer el principio de exhaustividad sobre el principio de proporcionalidad, la alevosía basada exclusivamente en la edad de la víctima con la hipercualificación del art. 140.1.1º CP.”

En cierto modo, era de esperar. Si ya en relación con la alevosía la jurisprudencia amplió su ámbito para dar cabida a la muerte de niños pequeños y otros seres indefensos, ahora ha dado una nueva vuelta de tuerca para poder castigar con la pena más grave los delitos que tradicionalmente ha considerado de la mayor gravedad. Porque, si existe una pena de prisión permanente revisable, ¿para qué sirve si no puede aplicarse en la muerte a golpes de un bebé?

Pero la aplicación conjunta de los arts. 139.1.1ª y 140.1.1ª CP no ha tenido en cuenta otra consecuencia que pone en duda el debido respeto al principio de proporcionalidad: dado que la pena inferior en grado a la de prisión permanente revisable es, conforme al art. 70.4 CP, la de veinte a treinta años, se da la paradoja de que matar a una persona no especialmente vulnerable con alevosía y ensañamiento puede castigarse con una pena de veinte a veinticinco años, mientras que sería posible imponer una pena mayor (hasta treinta años) por la *tentativa* de asesinato con alevosía de una persona especialmente vulnerable.

Se puede compartir que la reforma es caótica y que existen razones de justicia material que se resisten a su aplicación. Pero la solución no pasa por tensionar el principio de legalidad. Con esta interpretación el TS ha logrado la justicia del caso concreto, pero al mismo tiempo ha validado una reforma punitivista, incongruente y probablemente más

⁹⁸⁴ En la doctrina alemana se han realizado reproches a la jurisprudencia por “inventar” soluciones asumiendo competencias del legislador, precisamente también en relación con la alevosía. *Vid.* sobre esta cuestión, Cap. VI.4.1.

atenta a los aspectos simbólicos⁹⁸⁵ de la regulación de los delitos contra la vida que a los propiamente jurídicos.

6.1.2. *“Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.*

Este supuesto de asesinato hiperagravado también ha sido duramente criticado por la doctrina por generar numerosos problemas en el ámbito del concurso de normas y de delitos y de *non bis in idem*. Se le reprocha, igualmente, la ausencia de un fundamento que justifique de manera suficiente su consideración como uno de los asesinatos castigados con prisión permanente revisable. También en la jurisprudencia se han encontrado opiniones discrepantes, si bien se ha impuesto la línea interpretativa que no aprecia insalvables problemas en relación con el principio de legalidad.

En primer lugar, es inevitable aludir a su falta de justificación por parte del legislador, como si su gravedad fuera tan evidente que no requiriera explicaciones. Desde luego, si la imagen que se tuvo en mente para introducir este precepto es la de una niña pequeña violada y después asesinada por su violador, no puede negarse que el hecho es de una gravedad extrema.

Pero el legislador tiene la obligación de redactar la norma teniendo en cuenta su encaje en el sistema y por tanto la necesidad de su incorporación (presencia de otros delitos aplicables, con los que se puede llegar a penas muy elevadas) y, sobre todo, con respeto del principio de legalidad y de proporcionalidad. La gravedad de los hechos no exime de una reflexión serena en la configuración de un nuevo supuesto que se va a castigar con la pena máxima.

6.1.2.1. La referencia al “delito contra la libertad sexual”.

La doctrina también ha criticado que no exista una selección de los delitos contra la libertad sexual a los que la muerte ha de ser subsiguiente. En este sentido, la crítica se desdobra en estos aspectos:

(1) la referencia es muy amplia, pues abarca cualquier delito contra la libertad sexual, incluyendo el acoso sexual, que no parece evidenciar suficiente gravedad para fundamentar la aplicación de la PPR y, por otro lado,

⁹⁸⁵ *Vid.* sobre el origen de esta reforma, Cap. II. 5.2.2. y Cap. II. 2.2. Sin perjuicio de reconocer, con DÍEZ RIPOLLÉS (2001), pp. 5 y ss., que los efectos simbólicos pueden tener consecuencias positivas en orden a la protección de bienes jurídicos.

(2) quedaban excluidos los delitos contra la indemnidad sexual, lo que dejaba absurdamente fuera de su ámbito los delitos sexuales cometidos precisamente contra los sujetos más vulnerables (menores de 16 años). La doctrina se dividía entre entender que el respeto al principio de legalidad impedía entender referencias implícitas a los delitos contra la indemnidad sexual y, quienes lo aceptaban por considerarlo un olvido del legislador y, para favorecer la coherencia interna de la norma⁹⁸⁶.

La segunda de las objeciones ya no puede mantenerse, dado que la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual⁹⁸⁷ ha eliminado del Título VIII del Código Penal toda referencia a la “indemnidad sexual”⁹⁸⁸.

Pero sí que merece atención que el legislador no haya seleccionado los más graves de entre los delitos contra la libertad sexual. La posibilidad de su aplicación por la comisión de delitos menos graves como el acoso del art. 184, o los delitos de exhibicionismo y provocación sexual de los arts. 185 y 186⁹⁸⁹, genera sospechas de derecho penal de autor⁹⁹⁰. Porque si el delito previo es menos grave (por ejemplo, una agresión sexual del art. 178 CP) la agravación parece basarse casi exclusivamente en el móvil sexual y no en la gravedad de los hechos realmente acontecidos, dibujando una imagen de autor peligroso y al que hay que encerrar de por vida.

Frente a la crítica anterior podría oponerse que los hechos de los que se ha ocupado la jurisprudencia hasta el momento son fundamentalmente delitos de violación (consumados en su mayoría) en los que concurría violencia, intimidación o aprovechamiento de las circunstancias en que la víctima tenía anulada su voluntad debido a la ingesta de alcohol u otras sustancias⁹⁹¹. Parece, por tanto, que en la práctica la muerte de la víctima se

⁹⁸⁶ *Vid.*, sobre las distintas aportaciones doctrinales, SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019b), p. 1245 y SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2022), pp. 66-70. El autor lo considera analogía prohibida (p. 67). La STS 765/2022, de 15 de septiembre (ponente: Magro Servet), la aprecia en el asesinato subsiguiente a un delito de violación sobre una niña de 13 años.

⁹⁸⁷ BOE de 7 de septiembre de 2022.

⁹⁸⁸ Sobre esta reforma *vid.* ARROYO ALFONSO (2023), *en prensa*. Respecto de las críticas por la ausencia de referencia a los delitos contra la indemnidad sexual, *vid.* SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019b), p. 1245.

⁹⁸⁹ En opinión de ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 229, la referencia a los delitos contra la libertad sexual es más amplia, no quedando circunscrita al Título VIII, sino que sería extensible a cualquier otro en el que se atente contra el bien jurídico, por ejemplo los arts. 443, 607, etc.

⁹⁹⁰ En este sentido, SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019b), p. 1245, con referencias al derecho penal simbólico y a creencias “atávicas” de mayor “temibilidad” o peligrosidad del autor. Aunque considera que lo mismo podría decirse de quienes comenten el homicidio tras un delito de secuestro o contra la integridad moral.

⁹⁹¹ Como es sabido, con anterioridad a la LO 10/2022 la violación era una agresión sexual (con violencia o intimidación) cualificada por el acceso carnal, mientras que el abuso sexual venía

vincula con la realización previa de los delitos más graves contra la libertad sexual⁹⁹². La referencia a delitos sexuales menos graves quizás podría tener cierto rendimiento en el ámbito de los delitos contra la prostitución, por ejemplo, en situaciones en que la víctima se niega a seguir siendo explotada sexualmente y es asesinada a modo de advertencia para evitar “rebeliones” por parte de otras personas prostituidas.

6.1.2.2. Alcance interpretativo de la expresión “subsiguiente”.

La primera pregunta que surge es por qué no se equiparan los supuestos en que la muerte es anterior o coetánea al delito sexual, pues de esta forma resulta ser más relevante el aspecto cronológico que el secuencial.

En el derecho alemán, que parece ser la fuente de la que en gran medida ha bebido la reforma⁹⁹³, se castiga el asesinato “para satisfacer el instinto sexual” (*zur Befriedigung des Geschlechtstriebes*), como uno de los supuestos específicos de móviles bajos o abyectos (*niedrigen Beweggründen*). Como la gravedad del hecho se fundamenta en el móvil del autor, se consideran igualmente asesinato las muertes cometidas por necrofilia y las producidas durante el delito sexual; es decir, se incluyen las muertes anteriores y concomitantes, así como la grabación de la muerte para satisfacerse después sexualmente con su contemplación⁹⁹⁴.

A diferencia de la regulación alemana, el art. 140.1.1^a CP solo resulta aplicable a las muertes producidas *tras* la comisión del delito sexual, por lo que la fundamentación de esta agravación específica podría no apoyarse exclusivamente en el móvil del autor⁹⁹⁵.

Por otro lado, la referencia gramatical “subsiguiente”⁹⁹⁶ plantea el problema del lapso temporal en que debe producirse la muerte para poder aplicar la agravación: si por subsiguiente debe entenderse “inmediatamente posterior”, en caso de que la muerte se demorara durante unas horas, no sería aplicable la circunstancia específica.

Parece, de nuevo, que el legislador tuviera en mente un hecho concreto, una imagen fija de lo que quería castigar con prisión permanente revisable, sin pararse a reflexionar

configurado por la ausencia de violencia e intimidación, así como del consentimiento de la víctima.

⁹⁹² En igual sentido, REQUEJO CONDE (2022), p. 17.

⁹⁹³ *Vid.* Cap. III.1.

⁹⁹⁴ En este sentido, MUÑOZ RUIZ (2015), p. 341; PEÑARANDA RAMOS (2017), p. 40; SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019b), p. 1246.

⁹⁹⁵ *Vid.* Cap.VI.3.7.

⁹⁹⁶ Muy crítico con esta exigencia SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019b), p. 1248, señalando el problema añadido de probar en qué orden se han sucedido los delitos.

sobre las implicaciones que tendría la introducción de la agravante específica en los términos en que ha sido redactada. La norma evoca, por tanto, un contexto determinado en el que la inmediatez podría tener sentido, pues como afirma SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, a la víctima no sólo se le quita la vida, sino que sus últimos momentos se convierten en “un calvario, mediante su utilización como mero objeto para la satisfacción sexual ajena”⁹⁹⁷. Desde este punto de partida, tendría sentido que no se contemplen los supuestos de necrofilia (no habría sufrimiento previo por el delito contra la libertad sexual, aunque sí instrumentalización para satisfacer el deseo sexual ajeno), pero no se entiende que el legislador haya excluido la muerte concomitante.

En cualquier caso, está claro que las muertes simultáneas a la ejecución del delito contra la libertad sexual quedan excluidas de la aplicación de la agravante específica que comentamos y así lo ha entendido la jurisprudencia. Se rechaza en la en la STS 3486/2018, de 17 de octubre (ponente: Colmenero Menéndez de Luarca)⁹⁹⁸ y también en la SAP de Valencia 440/2022, de 1 de septiembre (ponente: Bayarri García), en la que el sujeto introducía cocaína en el cuerpo de sus víctimas con consciencia de que podía provocarles la muerte, como ocurrió en tres ocasiones.

Tampoco se ha apreciado cuando la acción contra la vida es previa a la agresión sexual, aunque la muerte se produzca con posterioridad: se trata de la STS 800/2022, de 5 de octubre (ponente: Polo García), en la que el sujeto acecha a su víctima, se introduce en su casa aprovechando que se ha quedado sola y entra en su habitación cuando ella está dormida, propinándole 30 golpes con un martillo en la cabeza y el rostro. Mientras la mujer agoniza le introduce por vía anal, para satisfacer su deseo sexual, un objeto romo que llevaba consigo.

Por otro lado, en principio parece claro que por muerte “subsiguiente” se debe entender la producida inmediatamente después del delito contra la libertad sexual⁹⁹⁹. En mi opinión, la exigencia de este lapso temporal debe criticarse porque resulta difícilmente justificable —desde el principio de proporcionalidad— que se castigue con prisión permanente revisable a quien asesina a su víctima justo después de violarla, pero no se pueda aplicar a quien la mata varias horas después, porque ha tardado en decidirse a acabar con su vida o incluso, como ha señalado MUÑOZ CONDE, cuando la muerte se produce días

⁹⁹⁷ SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019b), p. 1246.

⁹⁹⁸ Le impone 25 años de prisión por asesinato en concurso ideal con agresión sexual.

⁹⁹⁹ En este sentido, ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 227 recurre a la definición de la RAE para sustentar la necesidad de inmediatez entre el delito sexual previo y la subsiguiente muerte.

más tarde “como consecuencia de las graves lesiones inferidas a la víctima tras la ejecución del delito sexual”¹⁰⁰⁰.

ÁLVAREZ GARCÍA auguraba una reacción de los Tribunales tendente a la relajación de las exigencias en cuanto a la sucesión real de los hechos probados y a la interpretación del término “subsiguiente”, para intentar alcanzar la justicia del caso concreto¹⁰⁰¹ y, a la vista de la jurisprudencia, puede afirmarse que el tiempo le ha dado la razón.

Consciente de los defectos técnicos de la reforma, la STS 418/2020, de 21 de julio (ponente: Marchena Gómez), declara que debe interpretarse restrictivamente, de manera que “excluya paréntesis especialmente abiertos entre el asesinato y el delito que quiera encubrirse”. Pese a la voluntad inicial, se aplica en la STS 97/2020, de 5 de marzo (ponente: Marchena Gómez), aunque tan solo puede probarse que los hechos sucedieron a lo largo del día, en un lapso de más de 10 horas, e igualmente en la STS 636/2020, de 26 de noviembre (ponente: Magro Servet), en la que la violación y el asesinato se suceden en la misma noche, sin poderse determinar exactamente el tiempo transcurrido entre ambos delitos.

Por último, de la redacción de la agravante parece deducirse que la persona que comete el delito sexual ha de ser también la que lleva a cabo la muerte de la víctima. La inmediatez exigida parece dar por hecho que será aquella quien acabe con su vida, pero lo cierto es que, tanto en el delito sexual como en el asesinato, pueden intervenir otras personas ya sea a título de autor o de partícipe. Por ejemplo, puede ocurrir que el cooperador necesario en el delito de violación mate a la víctima, no siendo posible aplicar el art. 140.1.2ª CP a ninguno de los dos¹⁰⁰², al igual que ocurriría en el caso en que, quien habiendo sido autor o coautor del delito sexual, participa en el homicidio subsiguiente¹⁰⁰³.

6.1.1.3. El solapamiento entre los arts. 139.1.4ª y 140.1.2ª CP.

Este es probablemente el más grave de todos los problemas que plantea la agravante específica, por el elevado riesgo de incurrir en un *bis in idem*. Aunque cabe la posibilidad de que el sujeto mate a su víctima tras agredirla en su libertad sexual con una finalidad

¹⁰⁰⁰ MUÑOZ CONDE (2022), p. 58.

¹⁰⁰¹ Cfr. ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 227

¹⁰⁰² Cfr. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019b), p. 1249; SIERRA LÓPEZ (2014), p. 156, califica de “perturbadora” esta diferencia con la circunstancia 139.1.4ª. Por su parte, FELIP I SABORIT (2019), p. 34, acepta su aplicación cuando el autor de la muerte “hubiese cometido momentos antes, en calidad de autor o partícipe, un delito ... contra la libertad sexual de la víctima”.

¹⁰⁰³ Cfr. VIZUETA FERNÁNDEZ (2014), p. 5.

distinta a la de encubrimiento (odio, venganza, desprecio, sometimiento, “porque ya no le sirve”, etc.), lo cierto es que normalmente concurrirá con la finalidad de ocultar el delito, pues así elimina la posibilidad de ser denunciado y también le permite deshacerse del cuerpo para ocultar o destruir las pruebas.

De hecho, en la doctrina se ha considerado que la *ratio legis* del precepto estribaría en la voluntad de desincentivar la causación de la muerte posterior a la agresión sexual “con fines de eludir la identificación”. Sin embargo, de este modo no se explica que la agravante específica quede circunscrita al autor del delito sexual previo¹⁰⁰⁴.

La doctrina ya se ha pronunciado mayoritariamente en contra de la aplicación conjunta de los artículos 139.1.4ª y 140.1.2ª CP, por suponer una infracción del principio *non bis in idem*¹⁰⁰⁵. De opinión contraria, ALONSO ÁLAMO no aprecia tal vulneración porque en la agravante específica no se exige la finalidad de ocultar el delito sexual, sino que lo relevante es la muerte subsiguiente al delito sexual con independencia del fin perseguido por el autor¹⁰⁰⁶.

El problema es similar al que se produce entre el art. 139.1.1ª y el 140.1.1ª, por lo que lo dicho respecto de aquel puede también aplicarse a este¹⁰⁰⁷. Desde mi punto de vista, cuando se trata de decidir entre un elemento que configura el delito de asesinato y una agravante específica, debe prevalecer el *principio de especialidad*, de manera que se aplicaría el art. 139.1.4ª CP¹⁰⁰⁸. Por tanto, la aplicación del art. 139.1.4ª CP deber ser siempre preferente a la calificación por homicidio del art. 138.2 a) en relación con el art. 140.1.2ª CP¹⁰⁰⁹, pues si se optara por esta última calificación, se estaría privilegiando la muerte para encubrir un delito de agresión sexual respecto de otras que el autor causara para evitar ser descubierto, como por ejemplo, la del testigo de la violación, que sí se calificaría conforme al art. 139.1.4ª CP.

¹⁰⁰⁴ SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ (2015), p. 469. En este sentido, considera que habría tenido sentido incluir supuestos en que se matara a persona diferente de la víctima del delito sexual, como el hecho de matar a testigos del hecho que podrían identificar al agresor, en aquellos casos en que la víctima no puede hacerlo (por ejemplo, matar a los padres del niño pequeño que ha sido violado en su presencia, para evitar la denuncia).

¹⁰⁰⁵ Así, por ejemplo, MUÑOZ CONDE (2022), p. 58; ESQUINAS VALVERDE (2021), p. 70; SIERRA LÓPEZ (2019), p. 16.

¹⁰⁰⁶ ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 27.

¹⁰⁰⁷ Cap. IV.6.1.1.2

¹⁰⁰⁸ En el mismo sentido, CARBONELL MATEU (2022b), p. 79,

¹⁰⁰⁹ De otra opinión PANTALEÓN/SOBEJANO, p. 235, consideran que cuando el sujeto mata a su víctima para evitar que se descubra el delito sexual, debe calificarse por el delito de homicidio agravado del art. 138.2 a) en relación con el art. 140.1.2ª, en concurso real con el delito sexual.

Si, además de la finalidad de ocultar el delito sexual previo, la muerte se causó con alevosía, tendremos dos opciones de calificación: o bien se aplica el art. 139.2 CP (139.1^a y 4^a), o se califica conforme a los arts. 139.1.1^a y 140.1.2^a CP y se impone la PPR. De nuevo se trata de aplicar el principio de especialidad, pero la cuestión estriba en determinar si es más especial un elemento que define el delito de asesinato (circunstancia caracterizadora) o si lo es una agravante específica que selecciona una parte de los supuestos recogidos en el elemento definidor del asesinato¹⁰¹⁰.

En mi opinión, el principio de especialidad obliga a aplicar el art. 139.2 CP. Creo encontrar apoyo en estos dos argumentos: en primer lugar, porque el sistema —aunque caótico— se asienta en varios niveles de agravación¹⁰¹¹ de manera que, si se pretende encontrar cierta lógica interna, debe respetarse la estratificación legal; y en segundo lugar, porque la agravante específica no deriva de la modalidad de ocultación, sino del contexto delictivo sexual¹⁰¹² en que se produce la muerte, razón por la que se contempla también para el delito de homicidio (art. 1381.b) y 140.1.2^o CP).

De esta forma, solo podrá aplicarse la prisión permanente revisable cuando esté presente otro elemento del asesinato y la muerte sea subsiguiente, pero *siempre y cuando* no se mate a la víctima con la *única* finalidad de ocultar el delito sexual¹⁰¹³. En cualquier caso, el hecho de que la muerte deba ser inmediata al delito sexual parece ser más compatible, a decir de ÁLVAREZ GARCÍA, “con la criminología de esa forma de atacar sexualmente y matar después, que con la propia de matar para evitar que se descubra el delito”¹⁰¹⁴, por lo que, en principio, la agravación tendría un espacio propio de aplicación¹⁰¹⁵.

Debo reconocer que, pese a considerar correcta esta solución desde el punto de vista sistemático, resulta muy insatisfactoria por los siguientes motivos:

¹⁰¹⁰ De otra opinión GÓMEZ RIVERO (2015), p. 52, considera que en caso de concurrencia de otro elemento del asesinato puede aplicarse el art. 140.1.2^a. El problema es similar al analizado en Cap.IV.6.1. Para FERNÁNDEZ GARCÍA (2019a), p. 57, la circunstancia agravante sería especial respecto de la prevista en el art. 139.1.4^a CP.

¹⁰¹¹ Por este motivo he sistematizado así este Capítulo.

¹⁰¹² *Vid.* el fundamento en el Cap.VI.3.7.

¹⁰¹³ En el sentido del texto, SERRANO GÓNZÁLEZ DE MURILLO (2022), pp. 64 y s.

¹⁰¹⁴ ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 228.

¹⁰¹⁵ Como afirma SERRANO GÓNZÁLEZ DE MURILLO (2022), p. 61, “lo ordinario” será que concurra dicha finalidad.

(1) en primer lugar, porque dejaría prácticamente vacío de contenido el homicidio subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, dado que normalmente concurrirá la finalidad de ocultar el delito previo¹⁰¹⁶;

(2) en segundo lugar, porque si el art. 139.1.4^a es siempre de preferente aplicación, no se termina de entender para qué se ha introducido junto con la agravación por ser la muerte subsiguiente a un delito sexual, puesto que prácticamente impide su apreciación;

(3) por último, resulta incomprensible que dos elementos definidores del asesinato den lugar a una pena inferior que la presencia de un solo elemento y una agravante específica, puesto que si la muerte subsiguiente al delito sexual se comete con alevosía (que suele ser habitual) pero con una finalidad diferente a la de ocultación del delito (por odio o desprecio, por ejemplo), sí se podría aplicar la prisión permanente revisable¹⁰¹⁷.

No debe sorprender que, nuevamente, la jurisprudencia mayoritaria discrepe de las soluciones doctrinales, considerando que la agravante específica de ser la muerte subsiguiente a un delito sexual puede aplicarse al asesinato para encubrir otro delito.

Así lo ha apreciado en la STS 391/2020, de 15 de julio (ponente: Lamela Díaz), en la que el sujeto viola a su expareja, le inflige 19 heridas cortantes en la parte superior del cuerpo —llegando incluso a serrarle la lengua y causarle desgarros en un labio— hasta que la mata de varios cortes en el cuello. Una vez muerta, le causa una mutilación genital y después arrastra el cadáver al baño para intentar lavarlo y ocultar pruebas. Aunque el sujeto intenta encubrir las huellas de su delito, la crueldad del ataque bien podría poner en duda que el sujeto matara con la finalidad de ocultar la violación, puesto que los hechos son compatibles con la aparición *a posteriori* de la voluntad de ocultar el delito. Sin embargo, se considera que concurre esa finalidad en el momento de la muerte. Parece, por tanto, que la finalidad de encubrir el delito de violación se da por descontado en los casos de muerte subsiguiente.

La STS 418/2020, de 21 de julio (ponente: Marchena Gómez), aprecia la compatibilidad entre esta modalidad de asesinato y la agravante específica, por considerar que el legislador ha decidido, aunque de forma técnicamente deficiente, que la comisión de un asesinato con “vocación de impunidad” debe castigarse con prisión permanente revisable

¹⁰¹⁶ En sentido similar, REQUEJO CONDE (2022), p. 24.

¹⁰¹⁷ En este sentido, señala SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019b), p. 1253, que el acusado podría decidir, a conveniencia, si admitir o no la intención de ocultar el delito sexual, de manera que si existe otra circunstancia caracterizadora solo tiene que decir que mató para ocultar otro delito y así se aplicaría el art. 139.1.4^a y en caso contrario lo negará “para que siempre se tenga en cuenta que el homicidio fue subsiguiente a un delito sexual”.

cuando es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. En el voto particular a esta Sentencia¹⁰¹⁸, formulado por los Magistrados DEL MORAL GARCÍA y PALOMO DEL ARCO se afirma, por el contrario, que no son compatibles, puesto que no tienen un fundamento diferente y además la finalidad de autoencubrimiento sería “*naturalmente inherente*” a la muerte subsiguiente al delito contra la libertad sexual, de manera que su aplicación conjunta supondría una doble valoración. Consideran correcta tanto la calificación como homicidio agravado del art. 138.2 a) en relación con el 140.1.2ª, como la calificación de asesinato del art. 139.1.4ª. Dado que en su opinión ambas calificaciones poseen el mismo grado de especialidad, optan por la aplicación del principio de alternatividad.

La compatibilidad entre el art. 139.1.4ª y el 140.1.2ª CP vuelve a afirmarse en las SSTS 636/2020, de 26 de noviembre (ponente: Magro Servet) sobre el caso Diana Quer; 6/2020, de 5 de marzo (ponente: Marchena Gómez); 650/2021, de 20 de julio (ponente: Llanera Conde); y 765/2022, de 15 de septiembre (ponente: Magro Servet).

6.1.1.4 Relación existente entre la muerte y el delito sexual: delito complejo, concurso real o *non bis in idem*.

Puede resultar discutible que se aprecie un delito complejo entre el homicidio que sea constitutivo también de un delito de atentado del art. 138.2 b)¹⁰¹⁹ y que, sin embargo, se defienda aquí la existencia de un concurso real de delitos entre el delito sexual cometido y el asesinato subsiguiente. De hecho, una gran parte de la doctrina considera que estamos —de nuevo— ante un posible *non bis in idem*, puesto que el delito sexual sería valorado dos veces. De hecho, quienes defienden que estamos ante un delito complejo, consideran que es un más respetuoso con el principio de legalidad¹⁰²⁰.

Este problema también es compartido con la concurrencia del asesinato para facilitar u ocultar otro delito, con la diferencia de que en este caso la muerte suele entrar en concurso medial con el delito facilitado¹⁰²¹.

¹⁰¹⁸ Valoran muy positivamente el voto particular ÁLVAREZ GARCÍA, (2021b), p. 232, y SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2022), pp. 61 y s.;

¹⁰¹⁹ *Vid.* Cap.IV.3.2

¹⁰²⁰ CARBONELL MATEU (2015), p. 51, parece considerar que estamos ante un delito complejo; igualmente ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 25, si bien considera que la técnica legislativa es incorrecta, por haber configurado un delito complejo “como si de una circunstancia se tratase”; en el mismo sentido se manifiesta ESQUINAS VALVERDE (2022), p. 57. Por su parte, JUANATEY DORADO (2016a), p. 33 se inclina por entender absorbido en el asesinato el delito sexual precedente para evitar el *bis in idem*.

¹⁰²¹ Aunque no coinciden exactamente, pues en el asesinato se trata de “facilitar” y en el concurso medial se exige que sea “medio necesario”.

Sin embargo, la finalidad claramente punitivista del legislador al introducir esta norma y la gran variedad de delitos sexuales que podrían cometerse para integrarla, conducen a considerar que no deben castigarse todas con el mismo marco penal, disolviendo las enormes diferencias de penalidad entre los delitos contra la libertad sexual¹⁰²². Más bien podría entenderse que la apreciación del concurso de delitos en este caso conecta con la previsión del art. 78 bis CP en su establecimiento de diferentes regímenes de acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional. Sin embargo, quienes admiten el concurso real no dejan de señalar la vulneración del *non bis in idem* que planea sobre esta solución, por lo que se ha reclamado la supresión del precepto y, en caso de que el legislador quiera seguir manteniendo esta protección reforzada, se recomienda su conversión en delito complejo, para que el delito sexual precedente quede copenado con el asesinato¹⁰²³.

En las sentencias que se han ocupado de resolver sobre estos casos el Tribunal Supremo ha apreciado el concurso real con el delito sexual sin mayores consideraciones respecto de un posible *bis in idem*¹⁰²⁴. Tempranamente afirmó que no acepta la tesis del delito complejo, en la STS 97/2020, de 5 de marzo (ponente: Marchena Gómez), en la que se hizo referencia a esta cuestión, lamentando que no hubiera sido recurrida la sentencia en cuanto a este extremo:

“La Sala quiere dejar constancia de que (...) la ausencia de una impugnación de la sentencia dictada en la instancia por cualquiera de las acusaciones, impide abordar la discutible opción interpretativa que representa resolver el concurso normativo entre el delito de abuso sexual con penetración y el delito de asesinato con alevosía, mediante la imposición de una única pena que, desde luego, no abarca la porción de injusto definida por los delitos que se han declarado probados.”

6.1.3. “*Que el delito se hubiere cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal*”.

Para conjurar el peligro de dar entrada al derecho penal del enemigo a través de la valoración negativa del autor de forma autónoma respecto del hecho, se proponen interpretaciones restrictivas que limitan la literalidad de la norma. Podría pensarse que el legislador tuvo en mente la mayor facilidad de ejecución y de impunidad que puede

¹⁰²² En este sentido, MORALES PRATS (2016), p.42; MORENO VERDEJO (2016), p. 14; SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019b), p. 1255.

¹⁰²³ Así, SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2022), p. 76.

¹⁰²⁴ MUÑOZ CONDE (2022), p. 59, se muestra crítico con este proceder, porque la jurisprudencia ni siquiera se plantea la posibilidad de estar valorando doblemente el delito sexual.

producirse en estos casos, pero para ello deben darse dos condiciones: en primer lugar, que el asesinato¹⁰²⁵ esté vinculado con los objetivos de la organización o al menos, en conexión con sus actividades delictivas¹⁰²⁶ y, en segundo lugar, que efectivamente esa pertenencia haya favorecido la comisión del delito de homicidio o asesinato¹⁰²⁷.

El Informe del CGPJ al Anteproyecto de 2012¹⁰²⁸ ya puso de manifiesto el riesgo de vulneración del principio *non bis in idem* que presentaba la agravante tercera del art. 140.1 CP. Para evitarlo, el Informe proponía la aplicación de un concurso de normas con los delitos de pertenencia a organización o grupo criminal (arts. 570 bis y 570 ter), quedando estos absorbidos en la pena aplicable por el homicidio o asesinato agravado por la circunstancia del art. 140.1.3ª CP.

En general es esta una doctrina pacífica, pues la regla del art. 570 quáter 2 segundo párrafo conduce a la misma solución, ya que al remitir a la regla de alternatividad del art. 8.4 CP, está afirmando que se trata de un concurso de leyes y no de delitos¹⁰²⁹.

Hasta donde he alcanzado a ver¹⁰³⁰, este precepto solamente ha sido aplicado por el Tribunal Supremo en la Sentencia 821/2022, de 17 de octubre (ponente: Marchena Gómez), que condena a dos penas de prisión permanente revisable y a una pena de 20 años de prisión por dos delitos de asesinato consumados y uno intentado de los arts. 1391.1ª y 140.1.3ª CP, con el argumento siguiente:

“La defensa incluye un razonamiento añadido vinculado al dato de que Juan Ignacio formaba parte del propio grupo criminal al que pertenecían los tres fallecidos. Pues bien,

¹⁰²⁵ Las referencias al asesinato se entenderán, *mutatis mutandis*, referidas al homicidio.

¹⁰²⁶ Cfr. PEÑARANDA RAMOS (2013), p. 506, PEÑARANDA RAMOS (2016), p. 1267; VIZUETA FERNÁNDEZ (2014), p. 7; ÁLVAREZ/VENTURA (2015), pp. 324s; MORENO (VERDEJO 2016), p. 15. En este sentido también se pronuncia la SAP B de 20 de julio de 2021 (ponente: Grau Gasso), en la que se aplica la pena de PPR sobre la base de los artículos 139.1.1ª, 140.1.3 y 140.2, considerando que la muerte debe tener relación con la actividad de la organización o grupo criminal. Tras el examen del caso, concluye que la pertenencia al grupo había facilitado la comisión de la muerte y aplica por ello la máxima pena, sin apreciar el concurso real con el delito de pertenencia a organización criminal.

¹⁰²⁷ Así, por ejemplo, JUANATEY DORADO (2016a), p. 34, sobre la base del principio de proporcionalidad; MUÑOZ CONDE (2022), p. 59.

¹⁰²⁸ CGPJ (2013), p. 152.

¹⁰²⁹ Así, por ejemplo, CADENA SERRANO (2015), p. 15; MUÑOZ RUIZ (2015), p. 344; MORENO VERDEJO (2016), p. 15; MORALES PRATS (2016), p. 43. De otra opinión, FELIP I SABORIT (2015), p. 35, que opta por el concurso real de delitos.

¹⁰³⁰ Con anterioridad, en la STS 242/2022, de 16 de marzo (ponente: Magro Servet), se sustancia el recurso de una persona condenada por un delito de asesinato del art. 139.1.1ª en concurso real con un delito de pertenencia a organización criminal del art. 570 bis y con un delito de tenencia ilícita de armas. Se trataba de un miembro de *Dominican Don't Play*, que dispara a bocajarro en el pecho a la víctima en un local público. Dado que el recurso no se dirige contra la calificación jurídica, el Tribunal no tiene oportunidad de pronunciarse sobre el particular.

aun cuando el art. 849.1 de la LECrim reduce la base argumental de cualquier motivo por infracción de ley a lo que el hecho probado ha declarado, la Sala constata, tras la lectura de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, que ese dato — insistimos, no incluido en el *factum*— no es verdaderamente determinante. El contexto en el que se produjeron los asesinatos por los que se ha formulado acusación no es otro que el de un enfrentamiento entre bandas rivales, dedicadas al desapoderamiento violento de sustancias estupefacientes. Que el acceso a la vivienda en la que se produjeron los disparos fuera un gesto de confianza hacia el acusado o la expresión de un acto de deslealtad respecto del grupo criminal en el que, hasta esa fecha, desplegaba su actividad delictiva no altera el fundamento de la agravación. Desde la perspectiva que justifica la aplicación del art. 140.1.3 del CP, los hechos no tienen otro significado que el de un tiroteo entre grupos criminales rivales. El que Juan Ignacio diversificara su estrategia criminal entre ambas estructuras o que se pusiera al servicio de uno u otro grupo no debilita el fundamento de la agravación.”

La sentencia contiene un voto particular, formulado por el magistrado Hernández García, que rechaza la aplicación del art. 140.1.3ª CP

“En mi opinión, la muerte de un "intraeus" del grupo criminal ocasionada por otro "intraeus" no añade más injusto porque no permite apreciar el que se deriva de la pertenencia a un grupo cuya finalidad es cometer delitos contra la vida de terceros. No encuentro, sinceramente, razón alguna para que sea mucho más reprochable que cualquier otra muerte causada al margen de la organización o del grupo”.

El precepto podría tener alguna función en la lucha contra determinadas organizaciones criminales especialmente peligrosas por estar dedicadas al tráfico de personas y/o al tráfico de órganos. Teniendo en cuenta las elevadas penas que prevén los arts.156 bis y 177 bis, la aplicación de la PPR como pena máxima podría quedar justificada, por ejemplo, por la gravedad que presenta el asesinato de una persona para extraerle sus órganos después de haber sido objeto de trata con fines de explotación sexual o laboral.

6.2. LA FÓRMULA AGRAVADA DEL ASESINATO DEL ART. 140.2 CP

Respecto de esta agravación se distinguen dos grandes líneas interpretativas:

- (1) la que considera que estamos ante una norma específica para punir el concurso de delitos de asesinato y,
- (2) aquella que ve en la fórmula del art. 140.2 CP una regla de determinación de la pena para supuestos de multirreincidencia.

6.2.1. *Es una norma específica de punición del concurso de delitos de asesinato.*

El Informe del CGPJ al Anteproyecto de 2013¹⁰³¹ ya criticaba la “imprecisión” con que estaba redactado y las distintas interpretaciones que podía originar, optando por un planteamiento bastante restrictivo, en la medida en que impone una doble condición: que estemos ante al menos tres asesinatos y que sean enjuiciados en un mismo proceso¹⁰³².

Existe en la doctrina un acuerdo bastante generalizado en torno a la exigencia de que todas las muertes hayan sido calificadas como asesinato¹⁰³³, pero no parece existir un consenso tan amplio respecto de la necesidad de que todas las condenas deban establecerse en la misma sentencia.

Este primer presupuesto, que exige al menos tres asesinatos para poder aplicar esta norma, no se deriva de la literalidad del precepto, que podría llevar a entender que basta con que la tercera muerte dolosa que propicia la condena sea un asesinato, de manera que las anteriores podrían ser constitutivas de homicidio. Pero lo cierto es que el propio Preámbulo justifica la introducción del art. 140.2 en la conveniencia de imponer la pena más grave¹⁰³⁴ a los “asesinatos reiterados o cometidos en serie” en un Código que distinga el *nomen iuris* “asesinato” como forma cualificada de homicidio doloso. A ello cabría añadir que, al igual que el homicidio contiene una regla propia de agravación —el art. 138.2 b) CP—, el art. 140.2 CP puede entenderse aplicable solamente al delito de asesinato.

El segundo presupuesto para su aplicación, que las condenas sean impuestas en la misma sentencia, resulta más discutible¹⁰³⁵. Para algunos autores es indiferente que la condena se imponga en un único procedimiento judicial y, de la misma manera, tampoco tendría relevancia que los asesinatos se cometieran a la vez o en momentos distintos¹⁰³⁶.

¹⁰³¹ CGPJ (2013), p. 153.

¹⁰³² De acuerdo con ambos criterios, MORALES PRATS (2016), p. 63, precisamente por la restricción que ofrecen respecto de un precepto que, en su opinión, contiene criterios de derecho penal de autor, al ir referidos a asesinos múltiples o en serie. En sentido similar CERVELLÓ DONDERIS (2015a), p. 225; VIZUETA FERNÁNDEZ (2016), p. 17.

¹⁰³³ Entre otros, FELIP I SABORIT (2019), p. 48; JUANATEY DORADO (2016b), p. 63. SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ (2015), p. 459.

¹⁰³⁴ La propia excepcionalidad y gravedad de la prisión permanente revisable es ya un argumento de peso para exigir que todas las condenas lo sean por asesinato. En sentido contrario, ALONSO ÁLAMO (2015b) p. 48, considera que las muertes anteriores pueden ser constitutivas de homicidio doloso; también ÁLVAREZ GARCÍA (2022b), p. 235; MUÑOZ CONDE (2022), p. 61. Todos excluyen los homicidios imprudentes, en cualquier caso.

¹⁰³⁵ Por ejemplo, ALONSO ÁLAMO (2015b) p. 48.

¹⁰³⁶ Así, GÓMEZ RIVERO (2015), p. 54 y MORENO VERDEJO (2016), p. 16. En contra podría alegarse, con PEÑARANDA RAMOS (2019), p. 832, que, en atención a la excepcional gravedad de la pena, debe optarse siempre por la interpretación más restrictiva.

Estoy de acuerdo con esta última interpretación, puesto que, en caso contrario, el conocimiento tardío de hechos previos podría impedir la aplicación del precepto. Veámoslo con un ejemplo: una persona es condenada por dos asesinatos a dos penas temporales de prisión. Mientras cumple condena, se descubre otro cadáver en su jardín y en el nuevo juicio se le encuentra culpable de un tercer asesinato con ensañamiento. Si se exige que las tres condenas se produzcan en el mismo procedimiento judicial, no podría aplicársele el art. 140.2 CP. Pero en caso de haberse encontrado el último cuerpo a la vez que los anteriores, se le podría haber enjuiciado por todos ellos en el mismo procedimiento, con aplicación del art. 140.2 CP. De esta forma se frustraría la voluntad del legislador de castigar los asesinatos en serie y, además, el desvalor de las conductas es exactamente el mismo en uno y en otro caso, pues tan solo difiere el momento en que se conoce el tercer asesinato.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que desde el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2015 se castiga como concurso real la producción de varias muertes dolosas aunque se deban a una única acción¹⁰³⁷. De esta forma, el término “hecho” del art. 77.1 CP abarcaría de forma conjunta la conducta realizada y el resultado producido¹⁰³⁸, por lo que concurso real será en este ámbito, tanto el asesinato de 20 personas mediante una única bomba, como el asesinato de 20 personas, una a una, a manos del mismo sujeto. Por lo tanto, la consideración del art. 140.2 CP como regla penológica especial acogería también los supuestos de asesinatos múltiples¹⁰³⁹.

Partiendo de este entendimiento del precepto, queda por dilucidar la cuestión de si se impone una única pena de prisión permanente revisable para todas las muertes, con aplicación del régimen previsto en el art. 140.2 CP, o se impone la PPR además de las penas que puedan corresponder a los otros dos asesinatos.

El art. 140.2 establece que el régimen de aplicación de la PPR impuesta conforme a sus presupuestos es el contemplado en el art. 78 bis.1 b) y 78 bis.2 b). Teniendo en cuenta que el art. 78 bis. 2b) establece una conexión con la letra c) del apartado anterior, desde

¹⁰³⁷ De acuerdo CARBONELL MATEU (2022a), p. 63; en contra GÓMEZ RIVERO (2015), p. 32.

¹⁰³⁸ Críticamente, COLOMER BEA (2022), *passim*.

¹⁰³⁹ Sobre las diferencias criminológicas entre asesinos múltiples y seriales, *vid.* Cap. II. 3.1.1.

un primer momento tanto el CGPJ como la doctrina¹⁰⁴⁰ se apresuraron a señalar el error. Pero ni en el texto definitivo ni en los años transcurridos desde la entrada en vigor de la reforma ha sido modificado. Por respeto al principio de legalidad y, dado que es la opción más beneficiosa para el reo, el acceso a la libertad condicional requerirá de un mínimo de cumplimiento de 30 años de prisión —art. 78 bis.2 b) —, mientras que el acceso al tercer grado 20 años, de acuerdo con el art. 78 bis.1 b), en lugar de los 22 de su letra c).

Pero la interpretación más lógica es, desde luego, que se trata de un error (otro “despiste” del legislador) puesto que en el art. 78 bis.1 b) se establece el régimen de acceso al tercer grado (tras 20 años de cumplimiento) en los supuestos de concurso real, cuando la PPR es impuesta junto con otras penas que no excedan de quince años, mientras que el art. 78 bis.1 c) establece un mínimo de 22 años para el acceso al tercer grado cuando es impuesta junto con al menos otra pena de PPR o junto a otras penas que sumen un mínimo de 25 años de prisión.

De esta forma, a efectos prácticos, sería indiferente que en la sentencia se individualizaran las penas correspondientes a cada asesinato¹⁰⁴¹ (puesto que en el tercero de ellos se impondrá la prisión permanente revisable con el régimen indicado) o que se imponga una única pena de prisión permanente a ejecutar conforme a lo establecido en el art. 140.2 CP.

Hasta el momento, las sentencias del Tribunal Supremo en las que se ha aplicado el art. 140.2¹⁰⁴² coinciden (salvo error por mi parte) en los siguientes hechos: (1) se trata de asesinatos múltiples, de tres personas, salvo el Crimen de Pioz, con cuatro víctimas; (2) en todos los casos las muertes de las víctimas fueron calificadas de asesinato individualmente.

Sin embargo, estas sentencias discrepan en la apreciación de concurso real de las penas temporales por los dos primeros asesinatos y la prisión permanente revisable por el tercero.

¹⁰⁴⁰ Por todos, PEÑARANDA (2019), pp. 831 y 832.

¹⁰⁴¹ Como sostiene MORENO VERDEJO (2016), p. 17.

¹⁰⁴² STS de 5 de mayo de 2020 (ponente Marchena Gómez), Crimen de Pioz; STS 626/2021, de 14 de julio (ponente: Colmenero Menéndez de Luarca); STS 51/2022, de 12 de enero (ponente: Hurtado Adrián); STS 461/2022, de 11 de mayo (ponente: Martínez Arrieta); STS 511/2022, de 10 de febrero (ponente: Palomo del Arco); STS 513/2022, de 26 de mayo (ponente: Magro Serret).

En la primera de ellas, la STS de 5 de mayo de 2020 (ponente: Marchena Gómez), sobre el crimen de Pioz, la defensa plantea que en el art. 140.2 CP se contempla una pena única, de prisión permanente revisable, como regla penológica específica, que vendría a desplazar la aplicación del art. 76.1 c), con su límite máximo de cumplimiento de 40 años.

El Tribunal Supremo se circunscribe en la sentencia a la cuestión planteada, decidiendo no entrar a debatir si son necesarias o no las dos condiciones que propuso el Informe del CGPJ señaladas al comienzo de este epígrafe (que todas las muertes sean constitutivas de asesinato y que se castiguen en la misma sentencia).

Respecto del objeto del recurso, considera el Alto Tribunal que la defensa está planteando la aplicación de un concurso de leyes a resolver por el art. 8.3 CP, aunque no lo diga expresamente. Señala que la tesis es rechazable porque “carecería de sentido que la muerte de tres o más personas fuera castigada con la misma pena que la muerte de una persona susceptible de ser calificada conforme al art. 140 del CP” y, además en ese caso, tampoco tendría sentido la remisión al art. 78 bis.1 b) y 2 b).

Aunque no le falta razón al Tribunal Supremo, lo cierto es que el artículo 140 contempla la aplicación de la prisión permanente revisable en una serie de supuestos que se han considerado especialmente graves. Que el legislador haya estado acertado o no, tanto en la selección como en la técnica de agravación, es una cuestión diferente. Llega un momento en que los hechos cometidos por un sujeto alcanzan tal gravedad, que superan el límite máximo de reproche penal que puede permitirse un Estado de Derecho. Lo mismo ocurría cuando era aplicable a estos casos el art. 76. 1 c) CP y el límite de cumplimiento eran 40 años *a partir* de dos asesinatos, pudiéndose agravar el régimen de ejecución si se daban los requisitos del art. 78 CP. Pero el reproche penal no puede ir más allá por más asesinatos que haya cometido el sujeto.

Por otro lado, la conexión con el art. 78 bis no es un argumento para negar la especialidad de la regla contenida en el art. 140.2 CP, sino todo lo contrario: en caso de que concurrieran tres asesinatos del art. 139, en lugar de imponer tres penas temporales cuyo cumplimiento debiera observar el art. 76.1 c), se aplicaría una única pena de prisión permanente revisable con ejecución agravada. Por tanto, no se estaría equiparando la penalidad por la comisión de tres asesinatos con la pena imponible a un único asesinato agravado del art. 140.1, dado que en este último caso el cumplimiento de la PPR se regiría por las reglas del art. 92.1 a) para el acceso a la libertad condicional: 25 años en lugar de los 30 del art. 78 bis 1 b) y el art. 36.1 b), para el acceso al tercer grado y 15 años en lugar

de 20, si se acepta la referencia al art. 78 bis 1 b), o 22 si se entiende que la remisión del art. 140. 2 es un mero error y realmente corresponde aplicar el apartado c).

La STS 113/2022, de 10 de febrero (ponente: Palomo del Arco)¹⁰⁴³, llega a la misma conclusión acabada de comentar, partiendo de la base de que la referencia al art. 78 bis.1 b) es un “*error material de transcripción*” cometido por legislador, puesto que

“si se entiende que la pena establecida en el art. 140.2, es única para los tres asesinatos que se enjuician, el límite máximo de cumplimiento seguiría siendo ese mismo, el derivado del 78 bis 1.c) y 2.b). Ello aboga, desde una consideración sistemática, por el entendimiento de que el art. 140.2, en la agravación que implica, trata de simplificar e imponer una pena para el concreto supuesto real de las tres muertes, la de mayor gravedad posible.”

Por otro lado, en esta sentencia se considera que la pena única por las tres muertes requiere el enjuiciamiento conjunto, dado que los asesinatos múltiples y los asesinatos en serie suelen enjuiciarse en el mismo procedimiento:

“Lo que a su vez, cumplimenta que sean sancionados de esta manera, los asesinatos reiterados, tal como se indica en la ejemplificación de fines de la reforma operada en la LO 1/2015, que incluye este 140.2, en la Exposición de Motivos, donde la mayor frecuencia criminológica se produce en el ámbito familiar o ajustes de cuentas de clanes no necesariamente organizaciones criminales, que suceden frecuentemente en el transcurso de un mismo episodio o cortos períodos de tiempo, por lo que habitualmente son enjuiciados conjuntamente; así como los escasísimos supuestos de asesinatos en serie, donde tras el esclarecimiento, conlleva a un mismo enjuiciamiento por varios crímenes distanciados entres sí; mientras que si se exige una condena previa por tres muertes anteriores, muy difícilmente, por su aún mayor escasez criminológica (fuera del ámbito terrorista, que cuenta ya con modalidad específica de prisión permanente revisable), tendría ocasión de ser aplicada.”

En este aspecto, la sentencia va en línea con el Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, que se refiere al art. 140.2 como un supuesto de agravación para los asesinatos reiterados o cometidos en serie.

Además, entiende que la pena única elimina las consecuencias absurdas que podrían derivarse del orden cronológico en que se realizaran las muertes¹⁰⁴⁴:

¹⁰⁴³ Se resuelven los recursos interpuestos por los condenados por tres delitos de asesinato. Aunque se recurre la indebida aplicación del art. 140.2, el Tribunal señala que no ha sido aplicado: el tercer asesinato, cometido con ensañamiento y alevosía sobre una niña de 6 años, es el que da lugar a la aplicación de la pena de prisión permanente revisable. No obstante, en la sentencia se hacen las observaciones recogidas en el texto.

¹⁰⁴⁴ La acusación particular (apoyada por el Ministerio Fiscal en este aspecto) solicitaba dos penas de prisión permanente revisable: una por la muerte de la niña (140.1.1ª) y otra por tratarse de tres personas (art. 140.2)

“Es patente que la antijuridicidad material sancionada en el art. 140.2, en principio, es la misma sea cualquiera el orden en que se ocasionaron las muertes; pero si se individualiza la proyección del art. 140.2 exclusivamente sobre la ocasionada en tercer lugar, es preciso que los hechos probados establezcan el orden de esas muertes. En cambio si se considera pena única, para los tres asesinatos, la establecida en el art. 140.2, no resulta necesario establecer el orden de comisión de cada uno de los asesinatos.”

Finalmente, considera aplicable el precepto en los casos de asesinato simultáneo que el Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 20 de enero de 2015 estableció como concurso real, afirmando que:

“La conclusión de todo ello es que el art. 140.2 resulta de aplicación al caso de autos; pues estamos ante tres asesinatos enjuiciados conjuntamente. (...) No resulta congruente con la propia naturaleza de la pena, que un mismo delito sea susceptible de ser condenado con dos penas de prisión permanente revisable, especialmente, cuando la prevista ya establece la modalidad que cuenta con los plazos más largos para el acceso al tercer grado y a la suspensión de la ejecución del resto de la pena. Además, cuando el art. 140.2 establece "una" pena de prisión permanente revisable; no alude de modo indeterminado a esa pena, sino que es un numeral cardinal; una pena y no dos o más. Y en congruencia, a continuación, la remisión a los periodos más largos de consecución del tercer grado y libertad condicional. Además del art. 78 bis.1.b) y c), es el único caso en todo el Código Penal donde se utiliza el vocablo una delante de pena de prisión permanente revisable; y la lectura del art. 78 bis, refuerza de manera inequívoca, esa interpretación”

6.2.2. *Se trata de un supuesto específico de multirreincidencia.*

La ambigua redacción del precepto favorece la defensa de esta interpretación. Así, una parte de la doctrina¹⁰⁴⁵ ha venido señalando que la regla contenida en el art. 140.2 CP puede ser entendida como un supuesto específico de multirreincidencia¹⁰⁴⁶, puesto que la expresión “*hubiera sido condenado*” parece dar a entender que las condenas por los asesinatos de las dos primeras víctimas deben haber recaído con carácter previo a la condena por el tercer asesinato¹⁰⁴⁷.

A favor de esta interpretación, se alega que considerarlo como un supuesto de reincidencia sería más respetuoso con la literalidad del precepto y, además, evitaría “la incongruencia de que pueda beneficiar en los supuestos de concursos de delitos del artículo 78 bis, 1, c)”¹⁰⁴⁸.

¹⁰⁴⁵ ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 47 y los autores que se citan en las siguientes notas a pie.

¹⁰⁴⁶ En este sentido, QUINTERO OLIVARES (2015), p. 53.

¹⁰⁴⁷ En general, se rechaza que sean necesarios tres asesinatos anteriores. Así por ejemplo, MORENO VERDEJO (2016), p. 16.

¹⁰⁴⁸ JUANATEY DORADO (2016b), p. 63.

No obstante, de esta forma se limita extraordinariamente la aplicación del precepto, pudiendo dar lugar, en mi opinión, a incongruencias graves¹⁰⁴⁹, como, por ejemplo, no poder aplicarlo en los asesinatos múltiples e incluso en los asesinatos en masa, a no ser que el autor tenga antecedentes penales por asesinato. En cuanto a los asesinos en serie, tampoco podría aplicarse si todos los asesinatos se juzgaran en el mismo procedimiento.

Además, su consideración como una regla de reincidencia resulta aún más difícil de explicar desde el principio de culpabilidad. PEÑARANDA RAMOS es muy crítico con este precepto porque, al desbordar los presupuestos de la culpabilidad hacia la peligrosidad del autor, podrían no estar respetándose desde un punto de vista material “los límites en los que la STC 150/1991, de 4 de julio, consideró constitucionalmente legítima una agravación de la pena por reincidencia”¹⁰⁵⁰.

También la STS 113/2022, de 10 de febrero (ponente: Palomo del Arco), comentada en el epígrafe anterior, rechaza esta interpretación por entender que el empleo del pretérito imperfecto de subjuntivo en la expresión “hubiera sido condenado”, siempre viene acompañado del adverbio “ejecutoriamente” cuando va referido a la reincidencia, como ocurre en los arts. 66.1.5ª, 235.1.7º y 250.8ª, entre otros.

Sin embargo, la SAP V 440/2022, de 1 de septiembre (ponente: Bayarri García), niega la aplicación del art. 140.2 CP en el caso enjuiciado, por entender que este precepto debe ser interpretado como un caso de reincidencia. Para ello se apoya en el tiempo verbal empleado en el precepto “hubiera sido condenado” interpretando que solo puede hacer referencia a condenas anteriores:

“Según el tenor literal de nuestro Código Penal, el ciudadano no puede prever razonablemente, en el primer juicio al que se enfrenta por delitos contra la vida, que le pueda ser impuesta una pena de prisión permanente revisable”

Por último, la reciente STS 969/2022, de 15 de diciembre (Polo García), aborda esta cuestión de manera amplia, más de acuerdo con la línea seguida en la SAPV acabada de citar, al considerar que el art. 140.2 CP establece un supuesto de multirreincidencia, apoyándose (a mi juicio erróneamente) en la STS 115/2022, de 10 de febrero, anteriormente citada y, en concreto afirma:

¹⁰⁴⁹ En este sentido, MUÑOZ CONDE (2022), p. 60; ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), pp. 234 y s., ALONSO DE ESCAMILLA (2018); p.19; ESQUINAS VALVERDE (2022), p. 57.

¹⁰⁵⁰ PEÑARANDA RAMOS (2017), p. 42.

“el artículo 140.2 solo es aplicable a quien cometa un asesinato después de haber sido ya condenado (por tanto, en sentencias anteriores) por al menos tres muertes más; (...), debemos circunscribir las mismas solo a delitos de asesinato, anteriores y, además, que sean consumados. En el supuesto, estamos ante una figura criminológica que podemos denominar "asesinato múltiple" pero no ante "asesinatos reiterados o cometidos en serie", terminología que emplea el propio legislador para caracterizar el tipo de conducta, que denota, más que una acción conjunta realizada con unidad de acto y aprovechando la misma circunstancia, una decisión o dolo de matar que surge después de haberlo hecho anteriormente sin unidad de acción.

Otro argumento que apoya nuestra tesis, además del gramatical ya analizado en nuestra sentencia 113/2022, con respecto al tiempo verbal empleado, que en realidad estamos ante un supuesto de multirreincidencia o incluso podríamos hablar como lo hace la doctrina, de reincidencia cualificada, pues el Código Penal define la multirreincidencia, tanto en la parte general —art. 66.1 5.^a— como en la especial, en relación al hurto y al robo —art. 235.1.7.— el Código Penal con la misma expresión ‘hubiera sido condenado’. En consecuencia, procede estimar el motivo”.

Quedaría sin resolver la posibilidad de imposición de la prisión permanente revisable como pena única del art. 140.2 en los casos en que alguno de los asesinatos haya quedado en grado de tentativa. Dada la imposición de una forma muy intensa de ejecución de esta pena, por la referencia al art. 78 bis 1 y 2 en los términos ya vistos, parece que la respuesta deberá ser negativa, tal como ha entendido la STS 969/2022 acabada de citar. Pero lo cierto es que la referencia a que el sujeto sea condenado “por la muerte” de más de dos personas, no excluye esta posibilidad.

7. Recapitulación y crítica

En este Capítulo me he ocupado de analizar los principales problemas que presenta la nueva regulación de los delitos de homicidio y asesinato tras la LO 1/2015. Para ello se ha seguido el procedimiento de ir analizando los distintos niveles de agravación que se establecen a partir del homicidio simple del art. 138.1 CP. Frente a los tres niveles de la regulación anterior (homicidio, asesinato y asesinato agravado por la presencia de más un elemento definidor), actualmente el sistema se estructura en cinco: homicidio, homicidio agravado, asesinato, asesinato doblemente cualificado y asesinato hipercualificado.

Lo primero que llama la atención es la amplitud del marco penal que, *en conjunto*, ofrece esta estructura multinivel de los delitos de homicidio, valorando las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: de 2 años y 6 meses a prisión permanente revisable. Esta amplitud en la pena aplicable, que podría infringir el principio de legalidad, se explica por la gran variedad de supuestos de diferente gravedad que acogen los

delitos de homicidio doloso, mucho mayor que en otros delitos¹⁰⁵¹. A continuación, se ofrece un cuadro comparativo:

	Homicidio Art. 138.1	H. agravado 138.2	Asesinato 139.1	A. agravado 139.2	A. hiperagra- vado 140.1	A. hiperagra- vado 140.2.
Marco Penal general	10-15a	15-22a6m	15-25a	20-25a	PPR general	PPR art. 78bis
Art. 66.1.2ª y 8ª	2a6m-10a	3a9m-15a	3a9m-15a	5-20a	PPR general	PPR art. 78bis
Art. 66.1.3ª	12a6m-15a	18a9m- 22a6m	20-25a	22a6m-25a	PPR general	PPR art. 78bis
Art. 66.1.4ª	12a6m- 18a6m	18a6m- 26a3m	25-27a6m (art. 70.3.1ª)	25-27a6m (art. 70.3.1ª)	PPR general	PPR art. 78bis
Art. 66.1.5ª	12a6m- 22a6m	18a6m-30a (art. 70.3.1ª)	25-30a (art. 70.3.1ª)	25-30a (art. 70.3.1ª)	PPR general	PPR art. 78bis
Marco penal total con cir- cunstancias modificativas	2a6m- 22a6m	3a9m-30a	3a9m-30ª	5-30a	PPR general	PPR art. 78bis

La principal dificultad de esta nueva estructura reside en los problemas que presenta su implementación, pues las circunstancias específicas del art. 140.1.1ª y 2ª CP se solapan con los elementos definidores “alevosía” y “para ocultar otro delito”, suscitando problemas de legalidad (*non bis in idem*) y de proporcionalidad que se han ido desarrollando en los distintos epígrafes. Desde el primer momento el informe del CGPJ advertía del riesgo de vulneración de estos principios, sobre todo por la aplicación conjunta de la alevosía y la especial vulnerabilidad¹⁰⁵². También la doctrina había venido denunciando esta situación desde que se hizo público el Anteproyecto de 2012¹⁰⁵³ y actualmente sigue manteniendo que supone un *bis in idem*.

El análisis de los principales problemas de la nueva regulación muestra la unánime crítica a la sistemática resultante de la reforma de 2015, tanto desde el punto de vista técnico como de los principios de legalidad y proporcionalidad.

La técnica legislativa empleada es pésima, puesto que, junto a las tradicionales agravantes genéricas convertidas en elementos del asesinato, se colocan ahora las agravantes específicas del delito de homicidio (la de atentado) y las de común aplicación a ambos delitos (art. 140.1 CP), sin olvidar las agravantes genéricas, en principio aplicables a cualquiera, más las reglas penológicas específicas del 139.2 y del 140.2 CP. El riesgo de

¹⁰⁵¹ En igual sentido, PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 73, que lo achaca al contexto de interacción conflictiva entre autor y víctima.

¹⁰⁵² CGPJ (2013), p. 152.

¹⁰⁵³ PEÑARANDA RAMOS (2013), p. 506.

solapamiento entre ellas era tan evidente, que sorprende la poca previsión del legislador sobre el particular. En su obligación de poner orden en ese galimatías legal y de aplicar las normas, la jurisprudencia ha optado por dar preferencia al principio de exhaustividad¹⁰⁵⁴, buscando diversidad de fundamentaciones donde nunca las hubo, aceptando finalmente la nueva regulación como “voluntad del legislador” y justificando con ello más que posibles infracciones del *non bis in idem* en abstractas razones de política criminal.

La introducción de la vulnerabilidad como agravante específica en el asesinato y el homicidio merece una valoración negativa. La especial vulnerabilidad comparte fundamento con la alevosía y con el abuso de superioridad. Las primeras aplicaciones conjuntas se argumentaban sobre la base de un fundamento disociado¹⁰⁵⁵: cuando el modo de ejecución consiste en una comisión típicamente alevosa (ataque sorpresivo), queda por valorar la especial vulnerabilidad. No me parece convincente esta argumentación, puesto que en realidad está valorando doblemente la indefensión de la víctima: una, por la forma de ejecución y otra, por su vulnerabilidad. Además, no deben olvidarse las dudas que, desde el principio de legalidad (*analogía in malam partem*) genera la interpretación jurisprudencial de la alevosía¹⁰⁵⁶.

Por otro lado, esa interpretación se queda corta, en el sentido en que no acoge la aplicación conjunta de alevosía y vulnerabilidad en los supuestos de seres totalmente indefensos, contra los que la comisión alevosa no aporta ninguna ventaja: es lo que ocurre con los niños muy pequeños. Para estos casos, fundamentar la aplicación en la presencia de otra modalidad de alevosía es inasumible.

Ante esta tesitura, el Tribunal Supremo ha virado en otra dirección: el fundamento de la agravante no sería tan próximo a la alevosía, pues no se trata ya solamente de un mayor desvalor de acción, sino que la agravante específica incorpora también un mayor desvalor de resultado. Además, se justifica porque es la voluntad del legislador, que ha tomado la decisión, de política criminal, de una mayor protección de un grupo determinado de personas por su condición de ser especialmente vulnerables¹⁰⁵⁷.

¹⁰⁵⁴ En este sentido, ESQUINAS VALVERDE (2021), p. 14; también VIVES ANTÓN (2022), pp. 45 y s.: “Sin perjuicio de las críticas que el legislador pueda merecer, en el momento de la interpretación y aplicación de sus normas hay que atenerse al que Davidson llamaba ‘principio de caridad’, según el cual, en la medida de lo posible, hay que intentar reducir las imprecisiones y salvar las contradicciones que pudieran hallarse en la ley”.

¹⁰⁵⁵ *Vid.* Cap.IV.6.1.1.2.1

¹⁰⁵⁶ *Vid.* Cap.IV.6.1.1.

¹⁰⁵⁷ *Vid.* Cap.IV.6.1.1.2.3.

Es posible que la confluencia entre una ley confusa y el punitivismo actual del sistema penal¹⁰⁵⁸ explique la tendencia expansiva en la aplicación del asesinato frente al homicidio. Buena muestra de ello es, en mi opinión, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a la aplicación de las nuevas agravantes específicas del art. 140.1 CP, que prácticamente solo se han contemplado respecto del asesinato¹⁰⁵⁹ y que claramente ha superado la prudencia inicial. La aplicación conjunta de la alevosía como circunstancia caracterizadora y la circunstancia agravante específica de especial vulnerabilidad es la que ha dado lugar al mayor número de condenas por PPR, pese a la más que probable vulneración del *bis in idem*.

Con estas interpretaciones extensivas la jurisprudencia ha validado una regulación insostenible desde la fundamentación tradicional de los elementos del asesinato. El siguiente capítulo se dedica al estudio del fundamento de los distintos elementos y agravantes del asesinato, en la búsqueda de un criterio común que contribuya, en la medida de lo posible, a trazar una interpretación más respetuosa con los principios penales.

¹⁰⁵⁸ Sobre la tendencia punitivista en la aplicación judicial, *vid.* Capítulo II.5.1.2

¹⁰⁵⁹ Porque en la práctica no es habitual encontrar un supuesto en que el ataque a una persona especialmente vulnerable no sea constitutivo de un asesinato con alevosía. En lo que he alcanzado a ver, se aplica el art. 138.2 junto al art. 140.1.1^a en tres sentencias: la STS 462/2021, de 27 de mayo (ponente: Martínez Arrieta), pese a que parece un supuesto de alevosía doméstica o convivencial; la STS 459/2018, de 10 de octubre (ponente: Magro Servet), confirma una condena por homicidio en comisión por omisión con la agravante específica de vulnerabilidad, en el caso de la muerte de una anciana desvalida por omisión de deberes asistenciales de sus hijos y la STS 33/2018, de 23 de enero (ponente: Varela Castro), tentativa de homicidio sobre el hijo menor de 16 años, no consta que el ataque fuera alevoso y se aprecia eximente completa de alteración psíquica.

V. CAPÍTULO QUINTO. CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN DEL BINOMIO ASESINATO-HOMICIDIO

1. Introducción. Referencia a la legislación alemana y a la teoría de los tipos de autor.

El establecimiento de supuestos de diferente gravedad en el homicidio se debe a una decisión de política criminal, por lo que cada ordenamiento jurídico basa la distinción en sus propios criterios, en consonancia con su derecho histórico y con los valores sociales dominantes¹⁰⁶⁰. La doctrina considera, en general, que esa decisión de política criminal se halla vinculada al deseo de resaltar de una forma especialmente significativa homicidios muy graves a los que aplicar las penas con una gran carga punitiva y simbólica (como la pena de muerte o la prisión perpetua) que serían previas a la selección de las conductas a las que se van a aplicar¹⁰⁶¹.

En España, la desaparición de la pena de muerte, pese a ser sustituida por pena temporal en lugar de cadena perpetua, no dio lugar a la supresión del asesinato como figura diferenciada y más grave que el homicidio¹⁰⁶². No obstante, sí es destacable que en los años siguientes el asesinato fuera reduciendo su función simbólica —durante el proceso legislativo casi pierde su *nomen iuris*¹⁰⁶³— hasta el punto de suprimir dos de sus elementos definidores en el CP de 1995. No debe extrañar que la doctrina haya vinculado la ampliación del delito de asesinato con la reintroducción de la pena de prisión perpetua. Las nuevas propuestas de añadir más supuestos¹⁰⁶⁴ parecen darle la razón.

La reforma de 2015 ha pergeñado una estructura compleja y asistemática, provocando un aluvión de críticas por parte de doctrina y jurisprudencia, llegándose a comparar los esfuerzos de implementación de las nuevas figuras y supuestos agravados con la

¹⁰⁶⁰ Vid. Cap.III.1.

¹⁰⁶¹ Vid. Cap.II.5.2.2.

¹⁰⁶² Vid. Cap.I.3.7.

¹⁰⁶³ Cfr. LÓPEZ GARRIDO/GARCÍA ARÁN (1996), p. 86, el *nomen iuris* se recuperó en la tramitación parlamentaria por motivos de tradición (se había eliminado en el Proyecto de 1994), sin mayores implicaciones respecto de la sustantividad del delito de asesinato; CASTELLÓ NICÁS (1998), p. 9. Ampliamente sobre esta cuestión, PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 71, nota 7. Se refiere también al “debilitamiento del asesinato” con la abolición de la pena capital MAPELLI CAFFARENA (2020), p. 754.

¹⁰⁶⁴ Cap. III.3.

“cuadratura del círculo”¹⁰⁶⁵. En la doctrina alemana son frecuentes este tipo de expresiones, puesto que su sistema de delitos contra la vida da lugar a numerosas contradicciones e incoherencias¹⁰⁶⁶. Ciertamente, cuanto más casuística sea la formulación del asesinato y más se aleje de unos principios generales de imputación, más dificultades encontrará tanto su interpretación como su aplicación práctica¹⁰⁶⁷.

Resulta a veces difícil entender por qué se han elegido unas circunstancias y no otras como base de los supuestos agravados, más aún, cuando se comprueba que en otros países o bien el elenco es más numeroso o bien se realiza con cláusulas más abiertas, requiriendo ser concretada su interpretación para cada caso concreto¹⁰⁶⁸. Como dijera HOLTZENDORF en 1875, ninguna ciencia jurídica o legislador en el mundo ha podido siquiera acercarse a lograr encontrar un elemento legalmente viable según el cual los homicidios más graves puedan diferenciarse de los que le siguen en gravedad¹⁰⁶⁹.

Pero una vez que la decisión del legislador configura el tipo de muerte dolosa para el que prevé las sanciones más graves, los esfuerzos del intérprete deben ir dirigidos a la búsqueda de las razones por las que fueron esas y no otras las circunstancias elegidas.

El fundamento de agravación debería ser el criterio principal que guiara al juzgador en la aplicación de la norma para evitar incurrir en posibles lesiones de los principios de legalidad y proporcionalidad. Por otro lado, su identificación puede contribuir a la crítica del sistema y a la elaboración de propuestas de *lege ferenda*.

Esta es la tarea que ocupará el presente capítulo. En un primer momento, el estudio se centrará en el fundamento que justifique la elección por parte del legislador de unos criterios y no otros para configurar el delito más grave frente al homicidio. Estos criterios pueden ser de carácter general o diferenciarse según los elementos de agravación. De esta forma, se puede intentar reconducir todos los elementos definidores del asesinato a un único criterio, pero también cabe aceptar que cada elemento tenga un fundamento diferente.

¹⁰⁶⁵ SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019), p. 1242.

¹⁰⁶⁶ Entre otros, HASSEMER (1971), p. 630 y GRÜNEWALD (2010), p. 9.

¹⁰⁶⁷ Críticamente, MÜSSIG (2005), p. 114. En este sentido, son numerosas las cláusulas en la parte especial que pretenden desplazar las normas generales del concurso de delitos, no solo en el asesinato tras la reforma de 2015. Sobre esta cuestión en particular, SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2017), *passim* y SÁNCHEZ-OSTIZ (2022), *passim*.

¹⁰⁶⁸ Cap. III.1.2.

¹⁰⁶⁹ Es una cita habitual: *vid.*, p.ej. SOTELSEK (2012), p. 270; KÖHNE (2014), p. 288; PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 6, nota 4.

Debe advertirse, no obstante, que el hecho de fundamentar o justificar una diferencia de pena entre el asesinato y el homicidio no es necesariamente una cuestión tributaria de la posición que se mantenga respecto de la sustantividad del asesinato. Encontrar un criterio sólido de distinción no impide la consideración del asesinato como tipo cualificado de homicidio¹⁰⁷⁰.

En la selección de los elementos o circunstancias que han configurado el delito de asesinato podríamos advertir la influencia de estos dos modelos¹⁰⁷¹:

(1) El inspirado en el Código Penal napoleónico de 1810, que se apoya en la premeditación como criterio diferenciador entre homicidio y asesinato¹⁰⁷². Este Código ejerció una gran influencia en el primer periodo codificador de los países bajo su influjo cultural, entre ellos el Código Penal bávaro de 1813, que hacía de la *Überlegung* el único criterio delimitador¹⁰⁷³. También en España el Código de 1822 concedía una enorme importancia a la premeditación, hasta el punto de incorporarla a la definición de homicidio que podía ser agravado por las circunstancias específicas establecidas, llevando aparejada la pena de muerte¹⁰⁷⁴. Como es sabido, este ha sido un elemento constante en nuestra definición del asesinato en los sucesivos códigos penales hasta que finalmente fue eliminado en el de 1995.

(2) El casuismo. Junto a la premeditación, el Código Penal de 1822 recogió la influencia de nuestra tradición histórica e introdujo numerosas circunstancias en el asesinato. Los códigos penales españoles se fueron simplificando en estos delitos hasta que la tendencia se invirtió sorpresivamente con la reforma de 2015. No es un caso aislado, a la vista de las regulaciones que más influencia ejercen en nuestro derecho, como la alemana, que se comenta a continuación.

Con la reforma de 1941, Alemania transitó del modelo basado en la premeditación al modelo casuista¹⁰⁷⁵. Esta reforma se inspiró claramente en el conocido Anteproyecto de CP suizo elaborado por STOOS en 1894, que establecía un elenco de circunstancias de base ético-social¹⁰⁷⁶. El § 211 StGB configura el asesinato sobre la base de alguno de

¹⁰⁷⁰ Sobre esta cuestión, *vid.* el estado de la cuestión en España y Alemania, en PEÑARANDA RAMOS (2014), pp. 99-286.

¹⁰⁷¹ Destaca también estas dos líneas SANZ MORÁN (1995), p. 805. Sobre la evolución histórica en España, *vid.* el Cap. IV, sobre los diferentes modelos de política criminal, el Cap. III.

¹⁰⁷² Sobre la introducción de la premeditación en España, *vid.* Cap. I.3.1.2.

¹⁰⁷³ Más información en ESER (1980), pp. 23-30.

¹⁰⁷⁴ Cap. I.3.1.

¹⁰⁷⁵ Esta

¹⁰⁷⁶ En su Art. 50 se encuentran los elementos que más tarde se incorporarán a la legislación

estos elementos (*Merkmale*) o circunstancias, distribuidos en tres párrafos, según se refieran a móviles (grupo 1), formas de comisión (grupo 2) y fines (grupo 3).

Los del grupo 1 son: sed de sangre o placer de matar (*Mordlust*), para satisfacer el instinto sexual (*zur Befriedigung des Geschlechtstriebes*), codicia (*Habgier*) y otros móviles bajos¹⁰⁷⁷ (*sonst niedrige Beweggründe*).

Los del grupo 2, referidos a las formas o modos de comisión serían: alevosía (*Heimtücke*), crueldad (*Grausam*) y medios de peligro común (*mit gemeingefährliche Mitteln*).

Por último, los del grupo 3, referidos a la finalidad del autor, son: con la intención de posibilitar o de ocultar otro delito (*zur Ermöglichung oder Verdeckung anderen Straftat*).

Junto al asesinato, se encuentran el homicidio como tipo básico del § 212.I (si bien la jurisprudencia considera que son tipos autónomos), el tipo de casos más graves de homicidio del § 212 II, que también conlleva la aplicación exclusiva de la cadena perpetua¹⁰⁷⁸ y los supuestos menos graves de homicidio del § 213 StGB, que recoge un conjunto de atenuantes no aplicables al asesinato¹⁰⁷⁹.

Pese a los múltiples esfuerzos de reforma¹⁰⁸⁰, el párrafo del asesinato se mantiene inalterable¹⁰⁸¹ desde que fuera aprobado en plena época nazi. Este origen ha dado lugar a numerosas críticas motivadas por la influencia que ejercieron en su momento las concepciones de la culpabilidad como conducción de vida y del derecho penal de autor¹⁰⁸². Las acusaciones que ha recibido la reforma de 2015, en el sentido de orientarse hacia un derecho penal de autor junto al hecho de que la legislación alemana parece ser la principal referencia de las nuevas modalidades del asesinato¹⁰⁸³, justifican, en mi opinión, dedicar unas líneas a la teoría de los tipos normativos de autor.

alemana en 1941: por deseo de matar (sed de sangre), por codicia, en acto de crueldad, con alevosía, por medio de veneno, explosivos o fuego, para encubrir o facilitar la comisión de cualquier otro delito.

¹⁰⁷⁷ También se puede traducir como “móviles abyectos” y como “motivos reprochables”.

¹⁰⁷⁸ El § 212 II StGB es de escasa aplicación práctica, según se afirma en *AE-Leben* (2008) y en el *Abschlussbericht* (2014), pp. 228-309, p. 196. No obstante, debe señalarse, con OTTO (1971), pp. 50 y s., que la jurisprudencia hace uso de este precepto para castigar con la pena de por vida cuando, pese a no cumplirse los presupuestos de la alevosía o de la voluntad de ocultar otro delito, el hecho guarda semejanza con esos elementos del asesinato.

¹⁰⁷⁹ *Vid.* Cap.III.1.2.2.2.1.

¹⁰⁸⁰ *Vid.* Cap.III.1.3.

¹⁰⁸¹ Salvo en lo relativo a la pena prevista, pues la pena de muerte fue sustituida en 1949 por la prisión de por vida.

¹⁰⁸² *Vid.* Cap.V.3.1.

¹⁰⁸³ Expresamente, ÁLVAREZ GARCÍA (2013), p. 25.

En 1932 dictaría WOLF su conocida lección inaugural en la Universidad de Friburgo que, partiendo de la concepción *lisztiniana*, se aparta de su naturalismo para definir al autor desde una perspectiva valorativa-cultural, centrada sobre todo en su *actitud interna* (la continuidad en la voluntad) corrompida, de manera que “los tipos de autoría son indicios de la corrupción de la persona”¹⁰⁸⁴. La teoría criminológica de los tipos de autor de v. LISZT fue, de esta forma, convertida en una teoría normativa, como muestra la Ley de delincuentes habituales de 1933, que suponía la plasmación de un importante punto del Programa de Marburgo¹⁰⁸⁵. Como afirma VORMBAUM: “La teoría de los tipos de autor, más tarde una figura dogmática del derecho penal nacionalsocialista, comenzó su carrera en la criminología”¹⁰⁸⁶.

La fundamentación original de esta teoría, promovida por FREISLER —desgraciadamente conocido por ser uno de los juristas nazis más crueles y sanguinarios— consiste en que el legislador no debe resolver la cuestión de *qué* es un asesinato, sino de *quién* es asesino¹⁰⁸⁷.

La actitud o fuero interno del autor impregna el hecho de tal manera que forman una unidad. La teoría de los tipos de autor se completa con la doctrina del derecho penal de la voluntad —que pretendía superar el dogma del bien jurídico— de manera que el hecho se castiga como expresión de una voluntad que se enfrenta a la comunidad nacionalsocialista¹⁰⁸⁸. Esta nueva doctrina permite una técnica legislativa más flexible, pues al estar orientada a la percepción popular de la imagen del autor, el juzgador puede calificar de asesinato o de homicidio con independencia de que se hayan dado o no los elementos del tipo de asesinato recogidos en el § 211StGB¹⁰⁸⁹.

En este sentido, DAHM defiende que no debe tenerse por asesino a todo el que mata realizando un elemento del asesinato. En su opinión, el hijo que dispara por la espalda durante el sueño al padre maltratador que tiene torturada a la familia, mata alevosamente, pero no es un “asesino”. Tampoco puede ser visto, sin más, como asesino, el que mata

¹⁰⁸⁴ Cfr. GÓMEZ MARTÍN (2007), pp. 123-133.

¹⁰⁸⁵ Cfr. VORMBAUM (2009), p. 140.

¹⁰⁸⁶ VORMBAUM (2009), 134. En el mismo sentido, GÓMEZ MARTÍN (2007), p. 84, sitúa el nacimiento de esta teoría a finales del s. XIX en Alemania con v. LISZT y en Italia con LOMBROSO y FERRI, de la *Scuola Positiva*.

¹⁰⁸⁷ Cfr. HAAS (2016), p. 321; sobre la concepción de FREISLER respecto de la alevosía y los tipos de autor, *vid.* BECK (2016), p. 17.

¹⁰⁸⁸ Cfr. HAAS (2016), pp. 322 y s.

¹⁰⁸⁹ Cfr. HAAS (2016), p. 323. GRÜNEWALD (2010), p. 43, afirma que de esta forma se garantizaba una „manipulación flexible del tipo de asesinato“.

estrangulándolo cruelmente, a quien le hace chantaje o pretende extorsionarle. De esta manera, la calificación de asesinato puede hacer que, en casos excepcionales, en lugar de aplicar el tipo de asesinato (§ 211 StGB), se aplique el de homicidio (§ 212 StGB), incluso en su modalidad privilegiada (§ 213 StGB)¹⁰⁹⁰.

Se considera que el principal objetivo de DAHM era emplear la teoría de los tipos de autor para suavizar la calificación jurídica, eludiendo con ello la intervención del verdugo cuando la situación de conflicto autor-víctima subyacente a la producción de la muerte hubiera sido determinante en la realización del delito. Sin embargo, DAHM también acepta —aunque con reservas— la tesis de FREISLER de aplicar el § 211 al sujeto que, pese a no haber realizado ningún elemento del § 211, sea considerado “asesino” conforme a la valoración global de su personalidad¹⁰⁹¹. En realidad, como afirma DAHM, la nueva redacción perseguía el objetivo de amenazar con la pena de muerte a quien matara de forma “especialmente reprochable”¹⁰⁹².

No obstante, y a pesar de que el § 211 StGB es expresión de la deriva moralizante del derecho penal en el Tercer Reich, también la jurisprudencia del *Reichsgericht* rechazaba que el “asesino” fuera un tipo de autor¹⁰⁹³. La dificultad de establecer la correspondencia entre tipos de autor normativos y criminológicos respecto del homicida y del asesino, pese a tratarse de los modelos de autor más representativos, fue un factor de primer orden del rechazo de la teoría de los tipos normativos de autor en doctrina y jurisprudencia¹⁰⁹⁴.

El derecho penal nazi adaptó el concepto de delito a los postulados del derecho penal de autor, de forma que lo relevante no es tanto la realización de un hecho típico, cuanto el análisis del comportamiento del sujeto en su conjunto, como expresión de su personalidad contraria a los valores nacionalsocialistas y al “sano sentimiento jurídico del pueblo”. Consecuentemente, los aspectos subjetivos adquieren una enorme relevancia, valorándose la actitud interna del sujeto como manifestación de su rebeldía frente al Derecho¹⁰⁹⁵, acentuándose así su mayor reprochabilidad.

¹⁰⁹⁰ Cfr. DAHM (1942), p. 404.

¹⁰⁹¹ Cfr. DAHM, p. 405; GRÜNEWALD (2010), p. 43.

¹⁰⁹² Cfr. DAHM, p. 405

¹⁰⁹³ Cfr. FROMMEL (1980), p. 563. Pese a no aceptar la teoría de los tipos de autor, el alto tribunal (RG) no se libró de las tendencias moralizantes de la política criminal de su tiempo. Sobre esto último *vid.* FROMMEL (1982), especialmente p. 538.

¹⁰⁹⁴ Cfr. GÓMEZ MARTÍN (2007), p. 94.

¹⁰⁹⁵ Cfr. LUZÓN PEÑA (2016), p. 135; MÜSSIG (2005), pp. 81 y ss.

La especial reprochabilidad sigue siendo uno de los criterios fundadores del asesinato más manejados por la doctrina alemana para explicar la mayor gravedad del asesinato frente al homicidio, junto con la peligrosidad¹⁰⁹⁶. Ambos criterios deben analizarse desde un doble punto de vista, pues pueden vincularse tanto al hecho como a su autor, si bien no suele ser fácil diferenciar ambas perspectivas. Aunque se ha intentado encontrar un criterio único para fundamentar la diferencia entre ambos tipos, los elementos de base ético social son tan variados y diferentes entre sí, que resulta difícil reconducirlos a un fundamento común¹⁰⁹⁷.

En cualquier caso, la *ratio legis* que se defiende para cada elemento no condiciona necesariamente la cuestión de si la diferenciación sustantiva entre homicidio y asesinato (en caso de existir) se debe a un mayor desvalor de injusto o a una culpabilidad agravada, por más que los defensores de la concepción de la reprochabilidad suelen preferir su ubicación en la culpabilidad y quienes defienden la idea de la peligrosidad los ubican, por regla general, en el injusto, mientras que otros autores consideran que no pertenecen al injusto ni a la culpabilidad, sino a la medición de la pena¹⁰⁹⁸.

En la doctrina y jurisprudencia alemanas la cuestión cobra aún una mayor importancia si cabe, puesto que el asesinato forma una trabazón con la prisión de por vida, de manera que no se admiten supuestos atenuados más allá de la concurrencia de causas que afecten a la imputabilidad del autor¹⁰⁹⁹. Por este motivo, hallar un fundamento que diferencie claramente entre ambos tipos se convierte en una cuestión de capital importancia y condiciona en gran medida su interpretación y aplicación.

El modelo casuista se ha ido consolidando paulatinamente, conviviendo aún con la premeditación en algunas legislaciones¹¹⁰⁰.

La tradicional influencia de la dogmática alemana, así como la introducción de nuevos elementos de agravación en la reforma de 2015 que parecen inspirarse en Código Penal alemán (StGB) justifican, a mi juicio y tal como he comentado unas líneas más atrás, el

¹⁰⁹⁶ Esto es reconocido por toda la doctrina alemana, pueden verse ESER (1980), p. 158; ALBRECHT (1982), p. 698; SOTELSEK (2012), p. 8. MERKEL (2015b), p. 658, señala que para una parte de la doctrina no es posible (o de poca utilidad) reconducirlo a un único criterio rector, por lo que las circunstancias se relacionarán con uno u otro criterio o incluso algunos con ambos.

¹⁰⁹⁷ Vid. HOYER (2019), p. 43. Afirma que los intentos de reconducir todos estos elementos a un único criterio, ya sea peligrosidad (*Gefährlichkeit*) o reprochabilidad (*Verwerflichkeit*) no han alcanzado suficiente consenso.

¹⁰⁹⁸ Cfr. SOTELSEK (2012), p. 323. HOYER (2019), p. 43, afirma que para la doctrina mayoritaria todos son elementos del tipo (*Tatbestandsmerkmale*).

¹⁰⁹⁹ Por todos GRÜNEWALD (2015), p. 480 y GRÜNEWALD (2016), p. 2.

¹¹⁰⁰ Cap. III.1.2.

empleo de estos criterios para testar su capacidad de agravación y de respeto al derecho penal del hecho. Todo ello sin perjuicio, por supuesto, de atender a las peculiaridades del modelo español.

2. La peligrosidad como criterio de configuración del asesinato

La doctrina comienza a interesarse por el criterio de la peligrosidad avanzada la segunda mitad del siglo XX, en un intento por superar la concepción que fundamenta la diferencia entre asesinato y homicidio en la mayor reprochabilidad. Dado que ha vuelto a verse superada por esta última, comenzaré analizando el rendimiento del criterio de la peligrosidad.

Aunque a veces no se diferencia con toda nitidez entre peligrosidad del autor y peligrosidad del hecho¹¹⁰¹, creo que debe intentarse esta distinción en aras a una mejor claridad expositiva.

SOTELSEK¹¹⁰² subdivide este principio en tres *topoi*: el peligro de reiteración, el peligro para otros bienes jurídicos y la peligrosidad alineada con el modelo de prevención general. El peligro de reiteración (ARZT) y de la peligrosidad entendida en clave de prevención general (ESER) se estudiarán en el epígrafe relativo a la peligrosidad del sujeto, mientras que del peligro para otros bienes jurídicos se ocupará el referido a la peligrosidad del hecho.

2.1. LA PELIGROSIDAD DEL AUTOR

2.1.1. Las propuestas doctrinales

Este criterio recae directamente sobre una determinada característica personal del autor y está íntimamente relacionada con las necesidades de prevención, tanto general como especial.

ESER es un destacado defensor del principio de la peligrosidad como criterio único de diferenciación entre asesinato y homicidio. En su conocida contribución al 53. DJT (*Deutscher Juristentag*), propuso el asesinato como tipo básico. Para la aplicación de la prisión de por vida, articula varias circunstancias con la técnica de los ejemplos típicos o ejemplos-regla (*Regelbeispiele*), de manera que la presencia de uno de esos elementos

¹¹⁰¹ En este sentido MERKEL (2015b), pp. 658 y s., considera que la cuestión de la peligrosidad se aborda a menudo apodóticamente e incluso se toma como una obviedad, pero unos se refieren al autor, otros al hecho y también está quien parece oscilar del autor al hecho.

¹¹⁰² SOTELSEK (2012), p. 32.

debe complementarse con la comprobación en el autor de una “*actitud especialmente peligrosa hacia la integridad física y la vida*”¹¹⁰³, entendida en clave de prevención general y que constituiría el fundamento de la cualificación.

En su diseño, este criterio rector no va orientado a realizar una prognosis de peligro sobre el autor, sino que más bien se trata de comprobar si el hecho se corresponde con un patrón de comportamiento “amenazante”, que probablemente revele una actitud o disposición (*Einstellung*) especialmente peligrosa. ESER reconoce que para caracterizar esa actitud igualmente podría haber empleado la expresión *Gesinnung*, que prefiere evitar por estar lastrada por cierto abuso en su utilización¹¹⁰⁴.

En la selección de los ejemplos típicos o ejemplos-regla, ESER ha tenido en cuenta el criterio de la peligrosidad desde una triple perspectiva: la peligrosidad del autor, la peligrosidad de su forma de comisión y/o la mayor peligrosidad a causa de un desvalor del resultado adicional a la muerte¹¹⁰⁵. La presencia de uno de estos ejemplos-regla supone un indicio de peligrosidad del autor, que debe constatarse para el caso concreto. Además, la ausencia de un ejemplo-regla no impide la imposición de la prisión de por vida cuando una valoración conjunta del hecho muestre que el sujeto actuó con una actitud especialmente peligrosa frente a la vida y la integridad física¹¹⁰⁶.

En la propuesta de ESER lo realmente importante es ofrecer un criterio que fundamente la gravedad del hecho para poder aplicar la prisión perpetua. Aunque no se muestre a favor de su mantenimiento, considera que esta pena solo tiene sentido conforme a parámetros de prevención general. Respecto de la prevención general negativa, el efecto disuasorio puede tener lugar en aquellos casos en los que el autor sopesa los pros y contras, como podría ocurrir, en su opinión, respecto de las muertes para facilitar u ocultar otro delito; también cuando el sujeto ingresa en una banda en la que habitualmente se porten armas y se emplee violencia, así como en las muertes por codicia y en las que se conectan con la satisfacción del instinto sexual¹¹⁰⁷.

Por lo que se refiere a la prevención general positiva o integradora, considera ESER que cuando se produce una muerte de forma que “amenaza a la comunidad” se reacciona

¹¹⁰³ ESER (1980), p. 168. GRÜNEWALD (2019), pp. 48 y s., señala que el Proyecto Alternativo de 1970 se apoyaba en la idea de peligrosidad como reacción al Proyecto de 1962, que se basaba en la reprochabilidad, mostrando de esta forma una orientación preventiva del derecho penal.

¹¹⁰⁴ ESER (1980), pp. 168. Sobre la actitud interna, *vid.* 4.1.

¹¹⁰⁵ Cfr. ESER (1980), p. 164.

¹¹⁰⁶ Cfr. ESER, p. 170.

¹¹⁰⁷ Cfr. ESER (1980), pp. 166.

(mediante un mecanismo psicológicosocial) queriendo “eliminar” a la persona en cuestión, que es, al fin y al cabo, afirma el autor citado, de lo que se trata con la prisión de por vida. En su opinión, ejemplos de esos homicidios que amenazan a la comunidad podrían ser aquellos que no responden a una relación autor-víctima o que no se refieren a una víctima concreta, así como los que resultan socialmente insoportables. Ejemplos concretos serían¹¹⁰⁸: asesinatos múltiples y puesta en peligro de la vida de terceros; la muerte dolosa con arma de fuego que se porta ilícitamente; la causada en asociación criminal y también cuando se causa de forma especialmente atroz; la muerte para excitar o satisfacer el instinto sexual¹¹⁰⁹; la muerte por lucro (*Gewinnsucht*)¹¹¹⁰; para facilitar otro delito¹¹¹¹; para ocultar otro delito¹¹¹² y la causada con abuso malicioso de confianza, incluyendo los contactos sociales de carácter amistoso.

Desde su punto de vista, todos estos supuestos son apropiados para generar miedo e inseguridad en la sociedad. Rechaza los elementos por placer de matar y motivos bajos¹¹¹³.

También ARZT es un claro defensor de este postulado¹¹¹⁴ pues, aunque se plantea la renuncia a la prisión de por vida, considera que su presencia debe tener la finalidad de aseguramiento de la sociedad. Respondería a este objetivo su previsión para los asesinatos de carácter sexual, los cometidos por placer de matar, por codicia y para facilitar otro delito, pues en todos ellos parece primar el riesgo de reincidencia como expresión de la mayor peligrosidad del sujeto. Este autor considera que eso explicaría por qué los elementos neutros desde el punto de vista del riesgo de reincidencia son los más discutidos en la doctrina alemana: alevosía, móviles reprochables, crueldad y empleo de medios de peligro común¹¹¹⁵.

¹¹⁰⁸ Cfr. ESER (1980), pp. 171-182.

¹¹⁰⁹ Cfr. ESER (1980), pp. 174 y s., debido al elevado riesgo de reincidencia, por el efecto preventivo-disuasorio y con fines de aseguramiento en el caso de delincuentes con instinto patológico.

¹¹¹⁰ Cfr. ESER (1980), pp. 175 y s., pues en este caso no solo muestra desprecio por la vida, sino que además también es indicio de un gran peligro de reincidencia

¹¹¹¹ Cfr. ESER (1980), pp. 176 y s., pues también ve riesgo de reincidencia en quien desprecia la vida ajena hasta el punto de sacrificarla con otra finalidad delictiva.

¹¹¹² Cfr. ESER (1980), pp. 177-180, porque el autor puede manifestar una actitud especialmente peligrosa por no controlar una posible escalada delictiva, que para ocultar otros delitos acaba provocando el peor injusto.

¹¹¹³ Cfr. ESER (1980), pp. 171-182.

¹¹¹⁴ Cfr. ARZT, G (1971), p. 20.

¹¹¹⁵ Cfr. ARZT (1971), p. 21.

2.1.2. Valoración crítica

Tanto ESER como ARZT hacen un encomiable esfuerzo por anudar la peligrosidad del sujeto a su comportamiento externo para eludir el fundamento de agravación en la reprochabilidad del autor. Pese a ello, a esta orientación se le pueden oponer las siguientes críticas:

- (1) Lo relevante para ambos autores no es fundamentar la diferencia entre asesinato y homicidio, sino que sus esfuerzos van dirigidos a la justificación de la pena de prisión perpetua.

Esto es especialmente claro en el caso de ESER que, en su propuesta alternativa de asesinato con una pena temporal no inferior a ocho años, renuncia a los ejemplos-regla.

- (2) Al anudar la prisión perpetua al peligro de reincidencia, se le está confiriendo una naturaleza más afín a una medida de seguridad que a una verdadera pena¹¹¹⁶.

Esta crítica responde fundamentalmente a quienes, como ARZT, se enfocan directamente en el peligro de reincidencia. También ESER fundamenta varios de sus ejemplos-regla en el peligro de reiteración (para excitar o satisfacer el instinto sexual, la muerte por lucro, para favorecer o para ocultar otro delito)¹¹¹⁷, de manera que no termina de eludir la prevención especial como fundamento del asesinato pese a rechazarla inicialmente¹¹¹⁸.

En opinión de SOTELSEK, esta crítica ha de relacionarse sobre todo con quienes consideran que, dadas las importantes necesidades de aseguramiento de la sociedad frente a los homicidas, la ley permite pocas medidas de seguridad. Pero esa “laguna de seguridad” habría sido eliminada en virtud de la introducción del § 66b Abs. 2 StGB que conduce, en el caso del asesinato, a una duplicación del control del sujeto: prisión de por vida de un lado y custodia de seguridad de otro. Y todo ello, pese a que el índice de reincidencia en el asesinato se sitúa en el 1%¹¹¹⁹.

Por su parte, HAAS¹¹²⁰ considera que el enfoque de ARZT es inaceptable, pues da lugar a una mezcla de penas y medidas sin tener en cuenta, además, la escasa reincidencia

¹¹¹⁶ Vid. SÁNCHEZ TOMÁS (1996), p. 31; RÜPING (1979), p. 619; MERKEL (2015), p. 659; SOTELSEK (2012), pp. 32-46; MÜSSIG (2005), p. 112, destacando además que con una generalización de los indicadores de la peligrosidad se corre el riesgo de reproducir estereotipos a través de los medios de comunicación de masas; GRÜNEWALD (2010), p. 51.

¹¹¹⁷ Vid. notas 1093 a 1096.

¹¹¹⁸ ESER (1980), p. 166.

¹¹¹⁹ SOTELSEK (2012), pp. 32 y s. De hecho, la puesta en libertad, conforme al § 57 Abs.1 Nr.2 StGB depende de un juicio de peligrosidad, apoyado por la comisión de otros delitos sin conexión con el homicidio. Sobre esta cuestión, vid. ABANTO VÁSQUEZ (2017), *passim*. Sobre la custodia de seguridad en Alemania, vid. Cap.II.5.2.2.2.

¹¹²⁰ HAAS (2016), pp. 343 y ss. Igualmente críticos: ALBRECHT (1982), pp. 700-705; MERKEL

del asesino. Señala el autor que el Informe final del grupo de expertos (*Abschlußbericht*) también lo rechazó con amplia mayoría.

- (3) El hecho es solo un síntoma de la peligrosidad del autor, de manera que al ser esta la cuestión lo relevante, se corre el riesgo cierto de caer en un derecho penal de autor.

Especialmente críticos con este criterio han sido en Alemania SOTELSEK, MÜSSIG Y GRÜNEWALD. El primero considera que, llevado a sus últimas consecuencias, el criterio de la peligrosidad fracasa allí donde la prognosis de reincidencia del autor sea mínima, pues habría que aplicarle una pena reducida pese a la comisión de un delito muy grave. De esta forma, la culpabilidad se vería orillada por el principio preventivo especial de la peligrosidad que, en definitiva, es un recurso al derecho penal de autor¹¹²¹. Añade SOTELSEK que, en la práctica, esta propuesta resultaría excesivamente abierta debido a la inexactitud del criterio¹¹²².

Por su parte, MÜSSIG señala que este criterio acaba perdiendo objetividad puesto que, al basarse en una actitud específica del autor, termina siendo reconducido a concepciones cercanas a los modelos de reprochabilidad¹¹²³.

En opinión de GRÜNEWALD, acentuar la peligrosidad del sujeto implica el abandono de la culpabilidad por el hecho, derivando hacia un derecho penal de autor¹¹²⁴. Además, con sus referencias a la actitud interna, ESER va pasando de la peligrosidad a la reprochabilidad y la argumentación se vuelve tautológica. Así, por ejemplo, cuando alguien mata por móviles abyectos muestra una actitud peligrosa, pero la naturaleza del elemento es claramente tributario de la reprochabilidad¹¹²⁵.

Por otro lado, a menudo se considera que la causación de una muerte por una razón trivial, para obtener una ventaja patrimonial o para satisfacer el instinto sexual, es indicio del peligro de reincidencia y también de una especial reprochabilidad, por el escaso valor que se da a la vida humana. Esta postura es criticada de nuevo por SOTELSEK, pues parece conducir a una valoración más positiva de la muerte de una persona cuando el motivo es

(2015b), pp. 658 y s., por entender que la peligrosidad no puede conectarse al autor, pues este solo puede ser penado sobre la medida de su culpabilidad; y ZORN (2013), p. 200, considera incompatible con el principio de culpabilidad hacer depender la concreta realización del tipo de semejantes consideraciones de pronóstico.

¹¹²¹ Cfr. SOTELSEK (2012), p. 34 y s.

¹¹²² SOTELSEK (2012), p. 187.

¹¹²³ Cfr. MÜSSIG (2005), p. 121.

¹¹²⁴ Cfr. GRÜNEWALD (2010), p. 51.

¹¹²⁵ Cfr. GRÜNEWALD (2010), p. 56.

obtener una extraordinaria cantidad de dinero¹¹²⁶. Algo similar ocurre con los elementos de facilitar u ocultar otro delito, que se consideran basados en la intención del autor por la doctrina mayoritaria, porque el autor dispuesto a matar si es preciso (*“notfalls über Leichen zu gehen”*), no solo muestra una actitud interna despreciable, sino que esta también resulta expresiva de su mayor peligrosidad. En estos casos la jurisprudencia suele apreciar —a modo de regla inversamente proporcional— mayor peligrosidad del sujeto a menor gravedad del delito que se quería posibilitar¹¹²⁷.

Esta mezcla de criterios se encuentra también en la doctrina española, especialmente cuando la peligrosidad del autor se interpreta, en mayor o menor medida, como expresión de su maldad. En este sentido, FERNÁNDEZ ALBOR considera que el asesinato “es indicador de una perversidad, de un instinto criminal más caracterizado por una mayor peligrosidad”¹¹²⁸. Siguiendo este punto de partida, rechaza que esa característica pueda predicarse de todo autor que mate con alevosía, pues en ocasiones el hecho viene motivado por la inferioridad física del sujeto activo y por determinadas situaciones de conflicto, razones por las que se inclina en favor de su eliminación como circunstancia del asesinato¹¹²⁹. Distinto sería, para el autor citado, el caso del precio, recompensa o promesa, que sí respondería a este criterio, puesto que el sujeto no tiene ninguna motivación personal contra la víctima (tan solo un interés material) declarando que “cuanto mayor sea el precio por el que actúa, mayor será su peligrosidad”¹¹³⁰.

Pero en general, en la doctrina española existe bastante consenso en rechazar el criterio de la peligrosidad del autor. Así se han pronunciado expresamente TORÍO LÓPEZ¹¹³¹, LAMARCA PÉREZ¹¹³², MORALES PRATS¹¹³³ y SANZ MORÁN¹¹³⁴. No debe extrañar, por tanto, que la reforma de 2015 haya generado inquietud y no pocas críticas ante el temor del regreso a un derecho penal que no respete los principios del derecho penal del hecho. En este sentido, MORALES PRATS denuncia la “reintroducción de criterios de temibilidad y

¹¹²⁶ Cfr. SOTELSEK (2012), pp. 46 a 49.

¹¹²⁷ Cfr. WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER (2019), p. 26.

¹¹²⁸ FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p. 111.

¹¹²⁹ FERNÁNDEZ ALBOR (1964), pp. 158 y s.

¹¹³⁰ FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p. 159.

¹¹³¹ TORÍO (1983), p. 105: “no es actualmente imaginable una orientación del Código Penal por el principio de peligrosidad individual del autor”.

¹¹³² LAMARCA PÉREZ (1989), p. 346, rechaza tajantemente este criterio por entender que sería una vulneración del principio de responsabilidad por el hecho y por temor a un regreso de la teoría de los tipos de autor.

¹¹³³ MORALES PRATS (1995), p. 261.

¹¹³⁴ SANZ MORÁN (1995), p. 807

peligrosidad”¹¹³⁵, propios de un derecho penal de autor. También ALONSO ÁLAMO rechaza categóricamente el criterio de la peligrosidad, por entender que tal concepción sería incompatible con el derecho penal del hecho. En su opinión, esto es lo que ocurre, por ejemplo, “cuando se identifica el ensañamiento con el comportamiento sádico y con la presencia de una personalidad desviada”¹¹³⁶.

Tras la reforma de 2015, los reproches hacia una consideración de la peligrosidad del autor se centran fundamentalmente en los elementos “para facilitar o para ocultar otro delito” y en las agravantes específicas comunes del art. 140.1, especialmente la 2ª, cuando la muerte “sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual” y la 3ª, por pertenecer a un grupo u organización criminal.

Respecto de las modalidades incluidas en el art. 139.1.4ª CP, que han sido rechazadas de forma prácticamente unánime por la doctrina, se ha dicho que responden a un fundamento de peligrosidad. En este sentido, PANTALEÓN/SOBEJANO se oponen a su fundamentación desde el punto de vista de la necesidad de pena, concretamente en relación con la prevención especial negativa. Frente a quienes defienden esta perspectiva por considerar que un sujeto está demostrando ser especialmente peligroso cuando es capaz de matar para lograr sus fines delictivos, ellos afirman que semejante fundamento no respeta los límites del *ius puniendi* en un Estado de Derecho y, en consecuencia, debe ser rechazado por suponer un abuso en el ejercicio de tal poder¹¹³⁷.

De forma similar, SIERRA LÓPEZ considera que en ambas modalidades “se esconde solapadamente la mayor peligrosidad del autor; peligrosidad referida a su actitud criminal respecto del bien jurídico más valioso, la vida, y el desprecio hacia el mismo”, rechazando que este criterio pueda emplearse para diferenciar entre el homicidio y el asesinato debido a su conexión con el derecho penal de autor¹¹³⁸.

En definitiva, marcar el acento en la peligrosidad del autor parece alejarnos del derecho penal del hecho, aun cuando no sea ese el objetivo perseguido¹¹³⁹. Además, el criterio de la peligrosidad del autor es un concepto demasiado poroso, que en última instancia

¹¹³⁵ Cfr. MORALES PRATS (2016), p. 33.

¹¹³⁶ ALONSO ÁLAMO (2015a), p. 67; en el mismo sentido PERALTA (2013), p.172.

¹¹³⁷ Cfr. PANTALEÓN/SOBEJANO (2014), pp. 221 y s.

¹¹³⁸ SIERRA LÓPEZ (2019), p. 21; igualmente ESQUINAS VALVERDE (2022), p. 57: “se basa en la mayor peligrosidad del sujeto y su más intensa predisposición criminal deducida de sus móviles espurios o de su desprecio por la vida humana; también MUÑOZ CUESTA (2018), p. 1.

¹¹³⁹ De hecho, como se ha visto en el texto, ESER (1980), pp. 182 y s., considera que puede prescindirse de otros supuestos de carácter más subjetivo (placer de matar y móviles abyectos.

conduce al impacto social del hecho, favoreciendo, quizás, un mayor decisionismo judicial tendente a la justicia del caso concreto.

2.2. LA PELIGROSIDAD DEL HECHO

2.2.1. *Las propuestas doctrinales*

El criterio de la especial peligrosidad del hecho suele centrar su atención en la mayor capacidad de la conducta para alcanzar el resultado de muerte. Así es como suele fundamentarse el asesinato con alevosía en España.

Pero el criterio se puede defender también desde una perspectiva más amplia, referida a la posibilidad de alcanzar más resultados lesivos, en clave de prevención general positiva o integradora, como en el Proyecto Alternativo Vida (en adelante, *AE-Leben*) elaborado por un nutrido grupo de profesores de Alemania, Suiza y Austria publicado en 2008¹¹⁴⁰, que propone una sustancial reforma de los delitos de homicidio y asesinato siguiendo la estela de la formulación de ESER, si bien con características propias.

2.2.1.1. El AE-Leben y la peligrosidad del hecho en clave de prevención general positiva

La propuesta del *AE-Leben* guarda una gran similitud con la de ESER comentada en el epígrafe anterior en los siguientes aspectos:

- (1) parte de la consideración del asesinato como tipo básico, es decir, como una muerte dolosa sin disminución de culpabilidad, asignándole una pena temporal (en este caso, no menor a 5 años) o prisión de por vida¹¹⁴¹;
- (2) se arbitra un conjunto de elementos con la técnica de los ejemplos-regla, cuya presencia es indicio de merecimiento de la prisión de por vida;
- (3) la interpretación de la gravedad de tales ejemplos-regla debe ser guiada por un criterio rector basado en necesidades de prevención, aunque limitado a la prevención general positiva o integradora en el caso del *AE-Leben*;
- (4) de esta forma, la fundamentación de la gravedad de estos elementos no se refiere a la fundamentación del asesinato —que como se acaba de decir es el tipo básico— sino que se anuda a la necesidad de destacar los supuestos más graves, merecedores de la máxima pena, que se justifican en necesidades de prevención general;

¹¹⁴⁰ *AE-Leben* (2008). Recogido también en *Abschlussbericht* (2015) pp. 228-309.

¹¹⁴¹ *AE-Leben* (2008), p. 206.

(5) por último, las situaciones de conflicto se llevan al ámbito del homicidio¹¹⁴².

En cuanto a las diferencias, estas se hallan:

(1) en la selección de estos supuestos¹¹⁴³: que el autor mate o intente matar a más personas o mediante el hecho haya puesto en peligro inmediato la vida de otras personas; que mate en unión con una banda o desde una red organizada cuya actividad tiene como objeto la realización de actividades violentas; que mate a otra persona a causa de su sexo, su filiación, su raza, su lengua, su patria y origen, sus creencias o sus opiniones políticas o religiosas y, por último, que realice el hecho por el mero deseo de matar (rechazan expresamente la alevosía);

(2) en la pena mínima (ocho años en el proyecto de ESER) y

(3) en el *criterio rector* que unifique el fundamento de gravedad de todos los supuestos.

El principio establecido en el *AE-Leben* reza: “Solamente se podrá recurrir a la pena de prisión de por vida, cuando se haya producido un injusto especialmente grave que pueda amenazar la seguridad vital de la generalidad de las personas”¹¹⁴⁴, es decir, que muestre una potencialidad lesiva suficiente para que la sociedad se sienta amenazada, interpelada, insegura, *porque la víctima pudo haber sido cualquiera*.

En opinión de los redactores del *AE-Leben*, este criterio rector se relaciona con la peligrosidad y con el injusto, lo que permite evitar incrementos de culpabilidad basados en principios como “especial reprochabilidad”, que no son mensurables y por ello dificultan el cumplimiento del principio de taxatividad, entre otras críticas¹¹⁴⁵.

Defienden que el criterio elegido ofrece una combinación de una cláusula general de peligrosidad con ejemplos-regla concretos, de la siguiente forma:

(1) cuando se realiza un elemento-regla (*Regelmerkmal*), el reproche fundamentador será más elevado cuanta menor relación tenga con un conflicto personal;

(2) pese a la realización de un elemento-regla, se puede negar la presencia de un supuesto cualificado cuando, a consecuencia de una valoración global de las circunstancias del hecho y de la personalidad del autor, se evidencie que el hecho no ha supuesto un peligro para la generalidad (por ejemplo, la muerte de otro miembro de la familia);

¹¹⁴² Aunque con algunas diferencias respecto de la propuesta de ESER.

¹¹⁴³ *AE-Leben* (2008), p. 200. Coinciden en los siguientes: que el autor mate a la víctima mediante graves sufrimientos físicos o psíquicos; que realice el hecho por el mero deseo de matar; con la finalidad de excitación sexual; para facilitar o para ocultar otro delito; con la pretensión de obtener ventajas económicas. Rechazan los móviles abyectos, al igual que ESER.

¹¹⁴⁴ *AE-Leben* (2008), p. 220.

¹¹⁴⁵ Cfr. *AE-Leben*(2008), p. 222.

(3) no se podrá aplicar la prisión de por vida cuando no se haya realizado ninguno de los elementos-regla¹¹⁴⁶. En este último aspecto también difiere de la propuesta de ESER.

Pese a la voluntad de mantenerse en el ámbito de la prevención general integradora, lo cierto es que también el *AE-Leben* acaba basando la gravedad en el peligro de reincidencia, como ocurre al analizar el elemento relativo a la búsqueda de ventajas económicas. En opinión de los redactores de esta propuesta, la sociedad puede temer por su seguridad vital más allá de la muerte de una víctima individual, cuando del hecho se deduzca que la víctima era intercambiable y por tanto esa situación mortal puede repetirse¹¹⁴⁷. De esta manera, a la propuesta del *AE-Leben* se le pueden hacer las mismas críticas que a sus predecesoras de ESER y ARZT, puesto que la mayoría de los asesinatos que cumplirán sus criterios serán aquellos en los que la amenaza no proceda del hecho cometido, sino de la peligrosidad de la persona del autor en atención a lo que se espera que haga en el futuro, con lo que de nuevo nos situamos ante el derecho penal de autor¹¹⁴⁸.

Por otro lado, MERKEL¹¹⁴⁹ considera que se estaría valorando el “*efecto contagio*” que podría tener el hecho producido, pero ese no es un elemento del injusto ni de la culpabilidad que pueda fundamentar el castigo. Además, tampoco es certera la referencia a la percepción de amenaza para la opinión pública, en el sentido de que cualquier ciudadano puede convertirse en víctima y “como consecuencia de la impresión psicológico social de la arbitrariedad del hecho, es de prever un aumento del miedo a la delincuencia por parte de la población”, puesto que el miedo al delito depende no sólo del número de delitos cometidos, sino también de su presencia en los medios¹¹⁵⁰.

Por último, se le ha criticado que la intercambiabilidad de la víctima sea el único fundamento del máximo merecimiento de pena para una muerte causada dolosamente¹¹⁵¹. La peligrosidad referida a la generalidad de las personas no permitiría calificar como homicidio en lugar de asesinato hechos en los que se trata de un conflicto singular entre el sujeto y la víctima, pues en estos casos no habría riesgo para la sociedad en general.

¹¹⁴⁶ Cfr. *AE-Leben*(2008), pp. 223 y s.

¹¹⁴⁷ Cfr. *AE-Leben*(2008), p. 240.

¹¹⁴⁸ En este sentido HIRSCH (2011), pp. 227 y s. y SOTELSEK (2012), p. 45, si bien este último considera que el *AE-Leben* reviste de peligrosidad consideraciones que realmente son de reprochabilidad.

¹¹⁴⁹ MERKEL (2015b), pp. 660 y s.

¹¹⁵⁰ MERKEL (2015b), pp. 661 y s. Sobre esta cuestión *vid.* Cap. II.5.2.2.

¹¹⁵¹ Así, por ejemplo, ZORN (2013), pp. 189 y s. aunque acepta que la arbitrariedad en relación con la víctima pueda ser *un* posible caso que exprese el más alto merecimiento de pena de la producción de una muerte, como ocurre, en su opinión, con el elemento “por placer de matar”.

En el *AE-Leben* se utiliza el siguiente ejemplo: no estaríamos ante un supuesto agravado si el sujeto mata a su esposa para que no lo denuncie al descubrir que ha abusado sexualmente de los hijos comunes, pero sí cuando se mata a un testigo inesperado, casual¹¹⁵². La doctrina ha criticado duramente esta asimetría por considerar que no tiene el menor sentido¹¹⁵³. ZORN aceptaría esta consecuencia en algún caso de conflicto entre autor y víctima (por ejemplo, quien mata a su padre tras años de humillaciones y malos tratos) pero no con carácter general (por ejemplo, quien mata a su padre para adelantar la herencia). En su opinión, la debilidad de esta tesis es palmaria¹¹⁵⁴.

2.2.1.2. La mayor peligrosidad de la conducta: modalidades de comisión e intenciones

La peligrosidad deberá establecerse en relación con el hecho concreto y, generalmente, se relaciona con una forma de comisión especialmente peligrosa para el bien jurídico¹¹⁵⁵. Adelanto ya que, desde mi punto de vista, también las intenciones y motivos imprimen una mayor peligrosidad a la acción, como se expondrá en los epígrafes siguientes.

La peligrosidad del hecho suele ir referida al desvalor de acción, aunque puede vincularse con el desvalor del resultado cuando el autor haya puesto en peligro a otras personas además de su víctima, como ocurre, por ejemplo, en el empleo de medios de peligro común. Dado que el Código Penal de 1995 eliminó esta modalidad de asesinato, solo me ocuparé del desvalor de acción.

Este criterio se vincula generalmente con el injusto y suele considerarse substrato de la circunstancia de alevosía, si bien podría extenderse al precio y al ensañamiento e incluso al favorecimiento y ocultación.

2.2.1.2.1. Mayor peligrosidad por la forma de comisión

La conducta es más peligrosa porque incrementa la peligrosidad objetiva de la acción en orden a alcanzar el resultado de muerte¹¹⁵⁶. Se conecta, por tanto, con un incremento del injusto frente al homicidio.

¹¹⁵² Cfr. *AE-Leben*(2008), p. 237.

¹¹⁵³ Muy crítico SOTELSEK (2012), pp. 210 y s.

¹¹⁵⁴ Cfr. ZORN (2013), p. 191 y s.

¹¹⁵⁵ Cfr. ZORN (2013), p. 200.

¹¹⁵⁶ *Vid.* MAPELLI CAFFARENA (1988), p. 443; URBANO CASTRILLO (1997), p. 33; CEREZO MIR (1999), p. 377; DEL ROSAL BLASCO (2015), p. 26; ARIAS EIBE (2005), pp. 12 y s., SOTO NIETO (2005), p. 2, entre muchos otros. En contra de esta fundamentación, MASIP DE LA ROSA (2016), pp. 97 y ss.

Probablemente sea la alevosía el ejemplo más claro de fundamentación por este criterio: ya se acentúe la peligrosidad de los medios o modos de comisión por sí mismos¹¹⁵⁷, o porque dan lugar a una mayor debilidad del bien jurídico¹¹⁵⁸, existe un acuerdo generalizado en la doctrina española acerca del mayor desvalor de acción como fundamento que justifica su injusto agravado respecto del homicidio¹¹⁵⁹. Igualmente se ha defendido en Alemania que la alevosía (*Heimtücke*) se fundamenta en una mayor gravedad del injusto por la mayor peligrosidad de la acción, que a su vez deriva del incremento de la posibilidad de aseguramiento del resultado¹¹⁶⁰.

No obstante, la alevosía ha recibido también numerosas críticas respecto de su idoneidad para diferenciar la mayor gravedad del asesinato frente al homicidio.

Se ha dicho, por ejemplo, que no eleva el injusto del hecho porque el bien jurídico “vida” solo puede lesionarse totalmente¹¹⁶¹, de manera que no resulta posible establecer una gradación en función del peligro y tampoco respecto de las modalidades de comisión, que en los delitos resultativos tan solo servirían para establecer la diferencia entre tentativa y consumación. ZORN¹¹⁶² reprocha a estas críticas que parecen olvidar que el injusto se compone de algo más que de resultado. En su opinión, más peso tendría la consideración de que a veces se encuentra la misma peligrosidad en la acción homicida no alevosa, pero sobre ello, afirma que es prerrogativa del legislador elegir qué elementos abarcar en cada tipo penal, porque no pueden tipificarse como asesinato todas las formas de comisión.

También se ha destacado lo antinatural que resulta exigir al sujeto que no haga uso de medios de comisión que aseguren la ejecución del delito, puesto que lo normal es querer “hacer las cosas bien”. En este sentido, CARBONELL MATEU señala que no se puede someter los delitos contra la vida a “una especie de reglamentación entre caballeros”¹¹⁶³ y QUINTERO OLIVARES considera que “no parece posible apreciar una cuota mayor de necesidad de prevención ni de incremento del injusto”¹¹⁶⁴.

¹¹⁵⁷ Cfr. ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 34.

¹¹⁵⁸ Cfr. ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 178.

¹¹⁵⁹ Pero esta consideración no es unánime. Así por ejemplo, PEÑARANDA RAMOS (2014), pp. 275 y s., muestra su acuerdo con CÓRDOBA RODA y GONZÁLEZ RUS en el sentido de negar que la mayor peligrosidad de la acción pueda ser el fundamento de la alevosía, pues el peligro dependería de todas las circunstancias del hecho y no solo de los medios de comisión.

¹¹⁶⁰ *Vid.*, por todos, H. SCHNEIDER (2015), pp. 864-5.

¹¹⁶¹ Sobre la consideración de la muerte como el “injusto máximo”, *vid.* Cap.V.3.2.1.

¹¹⁶² ZORN (2013), p. 201.

¹¹⁶³ CARBONELL MATEU (2022b), p. 76

¹¹⁶⁴ QUINTERO OLIVARES (2014), pp. 766 y ss.

Por último, se le reprocha que, para determinadas víctimas, no existe otra posibilidad de llevar a cabo el delito¹¹⁶⁵. En este sentido, afirma JESCHECK¹¹⁶⁶ que la alevosía es “el arma de los débiles y los indefensos frente la supremacía (*Übermacht*), la violencia y la brutalidad”, conocida frase adoptada por el exministro alemán MAAS en 2014 para justificar, junto a otros argumentos, la necesidad de modificación del delito de asesinato¹¹⁶⁷. Esta crítica resulta especialmente certera respecto del asesinato del tirano doméstico o familiar (*Haustyrannenfall*)¹¹⁶⁸.

No obstante, para evitar esta injusticia no es necesario eliminar la alevosía como elemento o circunstancia caracterizadora del asesinato, pues lo mismo se puede lograr con una interpretación restrictiva¹¹⁶⁹. Por otra parte, como afirma ZORN —que se opone frontalmente a su desaparición— la alevosía no es solo el arma de los débiles, sino que también suele ser el arma de los fuertes y reflexivos que quieren matar a su víctima con la mayor seguridad¹¹⁷⁰.

En definitiva, tanto detractores como defensores llegan a la conclusión de que la alevosía es la forma más “normal” de matar a otra persona. Es cierto. De hecho, casi podría decirse que el asesinato con alevosía se ha convertido *de facto*, dada la amplitud con que se interpreta y la frecuencia de su aplicación, en el tipo básico de los delitos contra la vida¹¹⁷¹.

2.2.1.2.2. Mayor peligrosidad del hecho por el motivo o la intención

Motivos e intenciones suelen analizarse en relación con el autor, del que se acaba afirmando que es más peligroso o malvado (su conducta es moralmente más reprochable). Lo más frecuente es analizar el móvil del autor a la luz de su mayor reprochabilidad, en sede de la culpabilidad. De esta forma, el móvil puede dar lugar a un reproche mayor,

¹¹⁶⁵ LARRAURI PIJOÁN (1995), p. 21: “la aplicación de la alevosía ... supone que a la mujer se la está castigando por un tipo agravado que requiere necesariamente para poder llevar a término el tipo básico. Ya que en efecto será sumamente excepcional el hecho de que la mujer pueda matar sin aprovechar alguna circunstancia que disminuya las fuerzas del hombre”.

¹¹⁶⁶ JESCHECK (1957), p. 387. La STS 171/1960, de 23 de febrero, designa el “veneno femenino” como el arma “propia de los seres débiles”, citada también por QUINTANO RIPOLLÉS (1972), p. 283

¹¹⁶⁷ *Vid.* Cap.I.3.

¹¹⁶⁸ *Vid.* Cap. II.4.3.7.

¹¹⁶⁹ *Vid.* Cap. VI.4.3

¹¹⁷⁰ Cfr. ZORN (2013), p. 193.

¹¹⁷¹ *Vid.* Cap. VI.3.1.

como elemento autónomo de culpabilidad, o como un elemento de la actitud interna, que parece reconducir a una valoración global del autor.

Pero esta valoración es objeto de una doble crítica: en primer lugar, si el injusto es el presupuesto de la culpabilidad, esta solo puede graduarse para ser atenuada, es decir, que no pueden añadirse elementos de agravación que no se hallaran desvalorados previamente¹¹⁷² y, en segundo lugar, la valoración del fuero interno hace que resuene el derecho penal de autor.

Especialmente significativas son las críticas de la doctrina española, que en general ha rechazado la circunstancia de precio, recompensa o promesa por considerar que se apoya únicamente en el reproche por el ánimo de lucro. Tras la reforma de 2015, las críticas se extienden a las nuevas modalidades de matar para facilitar u ocultar otro delito y a la agravación específica por el móvil sexual.

Al margen de la cuestión de si los móviles en general son admisibles¹¹⁷³ o de si están bien elegidos (por qué estos y no otros), en la doctrina actual parece ir cobrando cierta consistencia la valoración de los motivos e intenciones desde la perspectiva de la mayor peligrosidad de la conducta, ya sea (1) sobre la base de una voluntad más intensa o (2) por la mayor probabilidad de ataque a la vida en el contexto de conductas impulsadas por determinados móviles.

2.2.1.2.2.1. Mayor peligrosidad derivada de una voluntad más intensa. Los motivos

Aunque siga siendo doctrina minoritaria, existen varios defensores de la fundamentación del precio en la peligrosidad de la acción. En este sentido, MIR PUIG¹¹⁷⁴ aprecia una mayor peligrosidad por la dificultad de perseguir penalmente al sujeto cuando media precio, puesto que distancia al mandante de la víctima y lo mismo ocurre con el ejecutor, que no tiene otro móvil que el de cobrar el precio.

Junto a las mayores dificultades de perseguir a los culpables, URBANO CASTRILLO¹¹⁷⁵ aprecia su fundamento en el mayor desvalor de acción “por el peligro objetivo de que se

¹¹⁷² *Vid.* Cap.V.3.1.4.

¹¹⁷³ Sobre los móviles reprochables, PERALTA (2012), *passim*.

¹¹⁷⁴ Cfr. MIR PUIG (2016), p. 655. Si bien considera que, además, existe un fundamento específico respecto del ejecutor, consistente en el motivo bajo que representa el precio y que afecta al desvalor subjetivo del injusto. PUENTE SEGURA (1997), p. 497, se muestra expresamente de acuerdo con el argumento de MIR de la mayor peligrosidad por la dificultad de perseguir a los culpables dada la ruptura de la cadena motivacional.

¹¹⁷⁵ Cfr. URBANO CASTRILLO (1997), p. 33.

reviste a la misma cara a la víctima”. También ÁLVAREZ GARCÍA¹¹⁷⁶ acentúa “la mayor debilidad del bien jurídico de cara al ataque proveniente de sicarios”. Esta se apoyaría en dos aspectos: en primer lugar, porque el sicario no se vería afectado por los frenos inhibitorios normales en las relaciones humanas y, en segundo lugar, porque al tratarse de profesionales, las posibilidades de defensa de la víctima son menores. Esta segunda apreciación sería compartida también por MORALES PRATS (si bien como planteamiento de *lege ferenda*)¹¹⁷⁷ y ESQUINAS VALVERDE¹¹⁷⁸.

Por su parte, DEL ROSAL BLASCO añade un nuevo argumento, consistente en el “refuerzo que para una voluntad criminal significa el estímulo económico, lo que convierte la acción en más peligrosa, por más viable, desde el punto de vista de la lesión del bien jurídico, ya que tras ella se encuentra una más firme voluntad de lesionar dicho bien jurídico”¹¹⁷⁹.

En definitiva, la conducta de matar por precio sería más peligrosa, desde el punto de vista de la peligrosidad de la acción, por estas razones:

- (1) el móvil económico, el carácter profesional del hecho (“es trabajo”) y la menor posibilidad de ser descubierto reducen los frenos inhibitorios en el autor, reforzando la voluntad homicida;
- (2) la ausencia de conflicto con la víctima puede hacer más fácil la ejecución, en la medida en que no espera ser atacada;
- (3) por regla general, el sicario habrá desarrollado mayores habilidades para matar.

Todo ello dibuja una imagen de víctima en mayor peligro, al igual que en la alevosía. De esta forma, los motivos del autor se pueden conectar con la mayor peligrosidad del hecho (mayor desvalor de acción): se trata de una situación en que la víctima necesita una protección reforzada. De esta forma, el fundamento se aleja de la peligrosidad del autor por riesgo de reincidencia o por la valoración negativa de su actitud interna.

En esta línea parece ir, en parte, JAKOBS, para quien los motivos del autor pertenecen al tipo subjetivo (y no se refieren a la actitud interna) cuando la ley los valora por el impulso de actuar. Estos serían: “para satisfacer el impulso sexual”, “por codicia”, “móviles abyectos” y “para posibilitar otro delito”:

“Sustancialmente se trata de una valoración del impulso de la acción en tanto que

¹¹⁷⁶ Cfr. ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 190.

¹¹⁷⁷ Cfr. MORALES PRATS (2016), p. 691.

¹¹⁷⁸ Cfr. ESQUINAS VALVERDE (2022), p. 55.

¹¹⁷⁹ DEL ROSAL BLASCO (2015), p. 26

abyecto o fútil desde el punto de vista del hecho, o de su consideración como especialmente peligroso (intención de ocultar en el asesinato). Puede sumarse a ello la peligrosidad de que el fin de la acción esté muy condicionada desde el punto de vista pasional”¹¹⁸⁰.

Si la acción está fuertemente reforzada por el impulso que genera el móvil¹¹⁸¹, con independencia de su valoración ética o moral, ciertamente podría considerarse más peligrosa. De esta forma, se distancia de valoraciones éticas o morales sobre el autor y resulta más fácil legitimar, desde el derecho penal del hecho, su incorporación como elemento o, en su caso, como agravante específica del delito de asesinato.

2.2.1.2.2.2. Mayor peligrosidad por la probabilidad elevada de ataque a la vida en el contexto de conductas impulsadas por determinadas intenciones

Las nuevas modalidades de asesinato recogidas en el art. 139.4ª CP comparten que el autor tiene una intención que trasciende al hecho de la muerte. En el asesinato para facilitar otro delito, el sujeto mata a su víctima porque de alguna manera la considera un obstáculo para la ejecución de otro plan delictivo, mientras que, en el asesinato para encubrir un delito anterior, el sujeto pretende evitar la persecución penal por ese delito previo. En ambos casos el móvil es independiente de la autoría del delito que pretende facilitarse o encubrirse.

El asesinato para facilitar la comisión de otro delito se caracteriza por tener un clarísimo elemento intencional. Como afirma SIERRA LÓPEZ¹¹⁸², “la intención contiene mucha información”, que en el caso de esta modalidad de asesinato supondría una mayor peligrosidad pues la intención del sujeto, que va más allá de la producción de la muerte, intensificaría la resolución criminal. ESQUINAS VALVERDE¹¹⁸³ considera que la peligrosidad derivada de la más intensa predisposición criminal debe ir referida a la acción. Pese a entender que esta predisposición se deduce del desprecio que muestra el sujeto por la vida humana, rechaza que su fundamento se halle en razones de reprochabilidad o actitud, pues considera que la circunstancia en realidad agrava por la mayor peligrosidad del autor.

¹¹⁸⁰ JAKOBS (1997), p. 373.

¹¹⁸¹ De otra opinión PERALTA (2012), p. 156: “los objetivos que tenga el autor no aumentan el peligro de la acción para la víctima”.

¹¹⁸² SIERRA LÓPEZ (2019), p. 7. Aunque la autora incardina esta circunstancia en una política criminal de “lucha contra el delincuente peligroso” (ver p. 8).

¹¹⁸³ ESQUINAS VALVERDE (2021), pp. 37 y ss.

¿Cabe diferenciar la peligrosidad de la acción de la peligrosidad del sujeto en los delitos contra la vida caracterizados por la intención? No es una tarea fácil, como se acaba de ver en relación con las propuestas de ESER y del *AE-Leben*, pero en lo que sigue se propone una delimitación.

Se trata de valorar la mayor peligrosidad de la acción debida al *contexto* en el que se desarrollan las actividades delictivas impulsadas por determinadas intenciones. En este sentido, la muerte para facilitar o para ocultar otro delito y la muerte subsiguiente a un delito sexual, tienen en común que en todas ellas la especial intención que rige al sujeto, en orden a lograr su propósito delictivo, genera un peligro mayor de lesión del bien jurídico vida.

Este mayor peligro supone una necesidad reforzada de protección del bien jurídico protegido, incrementando la amenaza de pena, de modo que se primaría la prevención general negativa en claro mensaje al sujeto que, encontrándose en esa situación, lo disuadiera de matar.

No obstante, desde esta perspectiva no se termina de entender que en el asesinato de cobertura la situación peligrosa solo vaya referida a matar para ocultar el delito y no para huir pese a haber sido identificado¹¹⁸⁴. De la misma forma, en el caso del asesinato subsiguiente al delito contra la libertad sexual el contexto delictivo queda circunscrito a la comisión del delito sexual, pese que la situación peligrosa para el sujeto pasivo puede proceder igualmente de la comisión de otro delito, como el secuestro, en el que la víctima también está desprotegida en manos del autor.

El enfoque preventivo-general se centra aquí en el mayor peligro de comisión por autores potenciales (por tanto, no en la reincidencia). Esta fundamentación debe enfrentar las mismas críticas que se dirigen a la prevención general negativa con carácter general: es empíricamente indemostrable que una pena muy elevada enfríe la resolución criminal del sujeto¹¹⁸⁵, pues los estudios criminológicos apuntan a que este efecto se logra por la mayor posibilidad de ser descubierto¹¹⁸⁶. Sin embargo, la crítica no es específica de estos supuestos, sino que se extiende a este fin de la pena con carácter general.

¹¹⁸⁴ Cfr. PEÑARANDA (2013), p. 499, recogiendo una crítica bastante habitual en la doctrina alemana.

¹¹⁸⁵ Cfr. PERALTA (2012), p. 83; SIERRA LÓPEZ (2019), pp. 20 y s.

¹¹⁸⁶ Cfr. ALBRECHT (1982), p. 703, HAAS (2016), p. 343 y s.

2.2.2. Valoración crítica

El criterio de la mayor peligrosidad del hecho puede ser adecuado para fundamentar aquellas circunstancias que presentan un perfil muy objetivo, especialmente cuando suponen un incremento más o menos cuantificable y no solamente intuitivo, del riesgo de muerte para la víctima. El acuerdo generalizado en entender que la alevosía se fundamenta en un mayor desvalor de la acción se explica porque esta circunstancia ha ido perdiendo, poco a poco, la orientación hacia la situación anímica del autor¹¹⁸⁷.

Extender el criterio de la mayor peligrosidad del hecho hacia aspectos que no pertenecen propiamente a la acción, sino que son *inferidos* de ella y que se refieren a un riesgo arbitrario y extendido a toda la sociedad, no puede, en mi opinión, fundamentar la gravedad del hecho. Por una parte, el criterio de prevención general positiva o integradora se excede al instrumentalizar al autor de una muerte para calmar el miedo de la sociedad e incluso anudar a la prisión perpetua a un pronóstico intuitivo de reincidencia, pues de esta forma transita hacia la prevención especial negativa sin solución de continuidad. Y, por otro lado, se queda corta en la sanción de casos muy graves o da lugar a soluciones dispares en supuestos parecidos¹¹⁸⁸.

En cuanto al intento de determinar la mayor peligrosidad del hecho en atención a los móviles y las intenciones, resulta muy difícil no derivar hacia el análisis de la peligrosidad del autor, por lo que, en principio, podría generar las mismas críticas que ha merecido este criterio¹¹⁸⁹.

Estas objeciones no me resultan tan convincentes en el supuesto del asesinato por precio, dado que no se trata de un móvil económico con carácter general (codicia), sino que requiere de una tercera persona que pague para que otro mate. Sin entrar a considerar si el mandante también debe ser castigado por asesinato¹¹⁹⁰, esta circunstancia ha tenido en España la misma estructura desde su antecedente más remoto, la *Lex Cornelia*¹¹⁹¹. Como circunstancia del asesinato, el fundamento de agravación no reside solamente en la supuesta mayor peligrosidad del ánimo de lucro, sino que se acompaña también del refuerzo de tres factores: la posible profesionalidad del autor, las mayores posibilidades de impunidad y el mayor peligro que se deriva para la víctima.

¹¹⁸⁷ *Vid.* Cap. V. 2.1.1.

¹¹⁸⁸ *Vid.* Cap. V, 2.2.1.1

¹¹⁸⁹ *Vid.* Cap. V. 2.2.1.

¹¹⁹⁰ En mi opinión, ambos cometen un asesinato. En este sentido, *vid.* MUÑOZ CONDE (2022), p. 61 y CARBONELL MATEU (2022b), p. 76.

¹¹⁹¹ *Vid.* Cap. I. 2.1.3.

Por otro lado, el incremento de las posibilidades de producir la muerte en un contexto delictivo¹¹⁹² podría justificar la previsión de una pena más elevada que intente compensar ese peligro. La dificultad estriba en la propia eficacia de la prevención especial negativa, que le serviría de fundamentación. No obstante, esta crítica puede hacerse respecto de cualquier pena muy elevada y, sin embargo, no parece que las tendencias político-criminales actuales, atentas al populismo punitivo¹¹⁹³, les presten la menor atención.

Por último, respecto de la muerte subsiguiente a un delito sexual, pese a que, en principio, las críticas parecen acertadas, creo que se pueden superar las objeciones si se atiende no solo a la intención del sujeto, sino también al mayor peligro que corre la víctima debido al contexto delictivo en que se desarrolla la acción, además de las mayores necesidades de prevención derivadas de la tendencia ascendente de los delitos sexuales¹¹⁹⁴ y de la asunción de compromisos internacionales¹¹⁹⁵.

3. La reprochabilidad como criterio de configuración del asesinato

El origen de la configuración actual del asesinato en Alemania se halla en el Proyecto de STOOSS, al que se aludió anteriormente¹¹⁹⁶. Este proyecto se hizo muy conocido gracias a VON LISZT, hasta que el legislador nazi se inspiró en él porque se apoyaba en las raíces germánicas¹¹⁹⁷ y centraba la atención en el autor¹¹⁹⁸.

Se abandonó el criterio de la premeditación¹¹⁹⁹, muy criticado por la doctrina de la época, estableciéndose la diferencia entre homicidio y asesinato con ayuda de una valoración moral sobre la base del sano sentimiento popular. El común denominador del asesinato era la reprochabilidad de la actitud interna del autor, de manera que el juez debía hacer una valoración global del autor para poder afirmar realizado el tipo de asesinato. Esto se hallaba en consonancia con la teoría de los tipos de autor que se venía defendiendo

¹¹⁹² Como se ha visto en el Cap. II.2.1.2, el contexto delictivo supone el segundo escenario más relevante respecto del homicidio, solo por detrás del conflicto interpersonal.

¹¹⁹³ *Vid.* Cap. II, 5.2.2.

¹¹⁹⁴ *Vid.* Cap. II. 2.1.2. No se observa esta tendencia ascendente en el delito de secuestro.

¹¹⁹⁵ *Vid.* Cap. VI. 4.7.

¹¹⁹⁶ *Vid.* Cap.V.1.

¹¹⁹⁷ Sobre la evolución histórica del asesinato en Alemania, puede verse THOMAS (1985). Señala HORSTKOTTE (1967), pp. 7-19, que en el medievo se consideraba asesino al que ocultaba el cadáver de su enemigo evidenciando de esa forma una malvada actitud interna.

¹¹⁹⁸ Cfr. KUBICIEL (2014), p.5.

¹¹⁹⁹ El Proyecto de Código Penal de 1962 (E 62), pretendió incluir de nuevo el criterio de la *Überlegung*. En contra se ha manifestado gran parte de la doctrina, entre los que cabe citar a ARZT (1971), pp. 7 y ss.; y LANGE (1978), p. 226: „Otelo mató a su supuestamente infiel Desdémona tras larga y dolorosa deliberación. Él es una figura dramática, mató sin ser asesino“.

desde la década anterior, conforme a la cual, la valoración de la actitud interna revelada por el autor primaba sobre el hecho¹²⁰⁰.

Sobre la cuestión de hasta qué punto ese cambio era inherente a una política criminal nacionalsocialista y, más concretamente, de la teoría de los tipos de autor o si es independiente de ella, existen opiniones contradictorias. La jurisprudencia¹²⁰¹ y un sector importante de la doctrina lo niega¹²⁰², mientras que en sentido positivo destaca FROMMEL¹²⁰³. En opinión de MÜSSIG, una vez superada la perspectiva nacionalsocialista se eliminó cualquier criterio de corrección del tipo basado en la teoría de los tipos de autor, pero la valoración ética de la actitud interna quedó intacta. No obstante, se cambió la perspectiva, pues ya no se trata de la persona como miembro de una comunidad, sino que es entendida como persona con identidad jurídica propia¹²⁰⁴.

En los años cincuenta del s. XX la actitud interna se funde con la culpabilidad. Un claro ejemplo de esta tendencia es el concepto de culpabilidad de SCHMIDHÄUSER como conducta espiritual inmoral (*sittlich-wertwidriges geistiges Verhalten*)¹²⁰⁵ que buscaba, precisamente, una mayor etización del derecho penal¹²⁰⁶. En consonancia, los motivos adquieren una gran importancia por oponerse a los valores ético-sociales¹²⁰⁷.

Actualmente la doctrina dominante parece orientarse hacia la mayor reprochabilidad del hecho, diferenciando entre la especial reprochabilidad del motivo, de la forma de comisión y de la finalidad¹²⁰⁸. Pero lo cierto es que, al considerar varios de los elementos (los relativos a los motivos y a la finalidad) como “elementos especiales de la personalidad”, en la medida en que esos elementos se definen precisamente porque caracterizan de forma principal al autor y no al hecho, la mezcolanza de criterios es inevitable¹²⁰⁹. Este

¹²⁰⁰ Vid. Cap. V.1. Ver también AMBOS (2020), pp. 194 y s., Por su parte, SOTELSEK (2012), p. 170, destaca también la pervivencia en la interpretación del asesinato, de requisitos procedentes de la perspectiva teórico-jurídica del legislador nazi.

¹²⁰¹ Ampliamente MÜSSIG (2005), pp. 79 y ss. El autor es muy crítico con la interpretación que siguió haciendo el *BGH* de los diferentes elementos del asesinato, especialmente cuando basa la calificación en una “valoración conjunta del hecho y del autor”, que se haría en función de concepciones sociales (cfr. pp. 96 y ss.)

¹²⁰² Cfr. ESER (1980), p. 31.

¹²⁰³ Cfr. FROMMEL (1980), p. 561; MÜSSIG (2005), pp. 81 y ss.,

¹²⁰⁴ Cfr. MÜSSIG (2005), p. 92. WOESNER (1978), p. 1025, considera que “los elementos del asesinato (...) mantienen reminiscencias del derecho penal de la actitud interna de la época nazi y de la teoría de los tipos de autor”.

¹²⁰⁵ SCHMIDHÄUSER (1954), p. 186.

¹²⁰⁶ Cfr. GRÜNEWALD (2015), p. 492 y (2016), p. 23.

¹²⁰⁷ En este sentido PERALTA (2012), p. 37.

¹²⁰⁸ Cfr. HAAS (2016), p. 324.

¹²⁰⁹ Cfr. HAAS (2016), p. 325.

efecto se hace evidente, a mi juicio, en la aplicación de los móviles bajos (o motivos reprochables)¹²¹⁰, que requieren de una *valoración global* “que incluya las circunstancias del crimen, las condiciones vitales del autor y su personalidad, así como todos los factores externos o internos que fueron decisivos para motivar la acción del autor”¹²¹¹. HAAS denuncia que esta valoración global ha generado un incontrolable moralismo judicial (*Richtertermoral*) enfrentado con los principios de determinación, igualdad y proporcionalidad¹²¹².

En cualquier caso, el criterio es defendido por un sector mayoritario de la doctrina alemana, si bien con diferencias según se vincule al hecho o a su autor.

3.1. LA REPROCHABILIDAD DEL AUTOR. LOS ELEMENTOS DE LA ACTITUD INTERNA

La reprochabilidad del autor es un concepto muy ligado a la culpabilidad, como se ha comentado unas líneas más atrás¹²¹³. Se le ha criticado que no es admisible en un derecho penal del hecho porque acaba mezclando los ámbitos de la moral y el derecho¹²¹⁴.

Frente a estas críticas, MERKEL¹²¹⁵ defiende que su conexión con la actitud interna y consiguiente riesgo de “moralización” del derecho penal puede neutralizarse al centrar el reproche en el injusto del hecho. En su opinión, en un Estado liberal estaría proscrito fundamentar el injusto sobre la base de meras intenciones o motivos por sí mismos, por muy malos que fueren. Pero sí es posible hacerlo cuando suponen al mismo tiempo una lesión del derecho, puesto que “la conducta no puede valorarse solamente como un movimiento corporal”. En su opinión, los motivos o intenciones permiten la especial reprochabilidad *del injusto de la acción* y consecuentemente, una mayor culpabilidad.

En cualquier caso, el criterio de la especial reprochabilidad del autor implica aceptar la agravación del injusto (o directamente de la culpabilidad) por elementos relacionados con el fuero interno del sujeto, exteriorizados a través de la acción y que se manifiestan en los motivos y las intenciones. Aunque la expresión “elementos de la actitud interna”

¹²¹⁰ Vid. PERALTA (2012), *passim*.

¹²¹¹ HAAS (2016), p. 326.

¹²¹² HAAS (2016), p. 328, de acuerdo con KARGL, al que cita expresamente.

¹²¹³ No solo en Alemania. Por ejemplo, SANZ MORÁN (1995), p. 807, se plantea si las circunstancias del asesinato suponen un incremento del contenido de injusto o “aluden sólo a una mayor reprochabilidad”.

¹²¹⁴ En este sentido, MÜSSIG (2005), p. 103 y GRÜNEWALD (2010), p. 47.

¹²¹⁵ MERKEL (2015), pp. 667 y ss. Cita literal, p. 669.

suele situar a la doctrina española en el contexto del derecho penal de autor¹²¹⁶, creo que deben tenerse en cuenta los esfuerzos que se realizan para evitar este reproche y reconducir así su interpretación hacia el respeto del principio de responsabilidad por el hecho.

3.1.1. La valoración del fuero interno, elementos del ánimo (actitud interna) y elementos autónomos de la culpabilidad

Dada la fuerte carga emotiva de la diferenciación entre asesinato y homicidio, la valoración del motivo puede inclinar la balanza hacia uno u otro delito.

La legislación penal y la jurisprudencia españolas han concedido gran importancia a los móviles y al fuero interno del autor en otros momentos históricos, pero en las últimas décadas se había venido observando una evolución hacia una mayor atención a los elementos objetivos del hecho. Esta tendencia se observa, por ejemplo, en la eliminación (reforma de 1983) de la atenuante de actuar por motivos morales, altruistas o patrióticos de notoria importancia¹²¹⁷ y en el progresivo abandono por parte de la jurisprudencia del empleo de expresiones como “actitud traicionera y cobarde” (alevosía), la exigencia de un especial sadismo o perversidad en el autor (ensañamiento) o las referencias a la inmoralidad y falta de escrúpulos en el asesinato por precio. No obstante, la doctrina considera que los nuevos elementos y agravantes específicas del asesinato que se apoyan en móviles o finalidades otorgan una preponderancia de los aspectos subjetivos del delito y conllevan un riesgo de valoración moral del autor.

Estos elementos pueden adscribirse al tipo subjetivo, incrementando el desvalor del injusto, aunque una parte de la doctrina considera que son elementos que agravan la culpabilidad. Con independencia de esa discusión, es importante destacar que se trata de motivos muy determinados y vinculados a la acción, en el sentido de que “*forman parte de situaciones estandarizadas*”¹²¹⁸, como ocurre, por ejemplo, con el ánimo de lucro.

En la doctrina alemana, estos elementos subjetivos suelen caracterizarse como “elementos de la actitud interna” (*Gesinnungsmerkmale*)¹²¹⁹. Con este nombre se designan

¹²¹⁶ Vid. CARBONELL MATEU (2019a), p. 52: “El modelo de regulación del ‘matar a otro’ que ahora acoge el Código Penal descansa en un sistema de reproche personal, de derecho penal de autor, que nada tiene que ver con la respuesta por el hecho cometido.”

¹²¹⁷ Sobre esta atenuante vid. DÍEZ RIPOLLÉS (1979), *passim*

¹²¹⁸ DÍEZ RIPOLLÉS (1979), p. 132. Subrayado añadido.

¹²¹⁹ La expresión alemana *Gesinnungsmerkmale* puede traducirse como “elementos de la actitud interna”, así por ejemplo MIR PUIG (2016), p. 288; LUZÓN PEÑA (2016), p. 245. También puede emplearse la expresión “momentos del ánimo”, como por ejemplo hacen BUSTOS RAMÍREZ/YAÑEZ PÉREZ, en su traducción de la obra de WELZEL (1993), p. 95; e igualmente “elementos de la actitud espiritual” en ALONSO ÁLAMO, M. (1981), p. 484, y en SANZ MORÁN (1995), p. 811.

los elementos subjetivos que “han sido concebidos como estados de ánimo, con definiciones que pretenden abarcar la total situación del autor ante la acción delictiva”¹²²⁰. Es decir, funcionan más bien como un *topos*, un criterio general de interpretación¹²²¹.

Existe un acuerdo generalizado en torno a la existencia de los citados elementos y a su carácter subjetivo, pero se hallan discrepancias respecto de los siguientes aspectos: (1) qué es la actitud interna y qué son los elementos de la actitud interna; (2) clasificación de estos elementos en “propios” e “impropios”; (3) ubicación en la teoría del delito; (4) legitimidad.

3.1.2. Concepto de actitud interna

La redacción del Art. 112 del Código Penal suizo (schStGB) anterior a la reforma de 1989, hacía depender la calificación de asesinato de alguno de estos dos criterios generales¹²²²: la actitud interna especialmente reprobable y la especial peligrosidad del autor. En la doctrina suiza de la época se define la actitud interna como la “*proporción interna*” entre las ambiciones egoístas y sociales del autor, como por ejemplo las tendencias de apropiación, posesión, superación agresiva de los obstáculos y el primitivismo sexual¹²²³. De esta forma, será especialmente reprobable aquella actitud interna en la que prevalezcan las tendencias egoístas casi totalmente, de forma que hayan determinado el actuar del sujeto. Así, junto al craso egoísmo y la frialdad de sentimientos, remiten a la actitud interna especialmente reprochable, sobre todo, la crueldad, la alevosía, la codicia, los excesos sexuales y el sadismo, entre otros¹²²⁴.

En cuanto a la doctrina alemana, HARDWIG¹²²⁵ considera que la actitud interna es algo diferente al motivo y tampoco debe ser confundida con el carácter¹²²⁶. La *Gesinnung* comparte con la noción de carácter, que también es una actitud (o disposición) psíquica (*psychische Einstellung*)¹²²⁷, pero en el caso de aquélla estamos ante una actitud psíquica

¹²²⁰ DÍEZ RIPOLLÉS (1979), p. 137.

¹²²¹ SOTELSEK (2012), pp. 8 y s., son expresión de la “actitud interna manifestada en el hecho, como diferenciación común entre (...) la muerte subrepticia, como expresión de muerte especialmente reprochable, frente a la muerte dolosa originada por móviles honorables, desarrollada en lucha abierta y conocida por su franqueza.”

¹²²² *Vid.* Cap. III.1.2.2.2.3.

¹²²³ Cfr. WALDER (1979), pp. 146 y s.

¹²²⁴ Cfr. WALDER (1979), pp. 147 y s.

¹²²⁵ Cfr. HARDWIG (1956), pp. 14 a 40.

¹²²⁶ PERALTA (2012), p. 27, considera que la expresión “elementos de la actitud interna” no es más que otra forma de denominar los motivos o razones del autor.

¹²²⁷ *Einstellung* también se puede traducir como “disposición”. En este sentido, LUZÓN PEÑA/DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO/DE VICENTE REMESAL, en su traducción de ROXIN (1997), p.

valorada desde un punto de vista moral¹²²⁸. Se trata de “*la actitud ética que permanece plenamente en la esfera personal y, dado que puede cambiar en cualquier momento, se le puede reprochar al sujeto su actitud mal intencionada*”¹²²⁹.

Por su parte, ULLRICH define la *Gesinnung* como una “conducta permanente psicológica y asocial del autor” (*eine asociale psychische Dauerhaltung der Täters*)¹²³⁰.

En sentido similar, OTTO¹²³¹ entiende por actitud interna del autor “la proporción en su fuero interno (*innerseelische Verhältnis*) entre sus aspiraciones egoístas y las sociales”. Se trata, por tanto, de la actitud del autor frente a la sociedad, que puede objetivarse en el hecho, en la lesión del bien jurídico. El empleo de esta clase de elementos en los delitos contra la vida parece encontrar sentido, según OTTO, en que respecto de tales hechos delictivos a la sociedad no sólo le afecta la lesión del bien jurídico, sino también los motivos, el fin, la forma y manera de empleo de los medios que utilizó el autor para resolver su situación de conflicto. De esta forma, es la conducta objetiva del autor exteriorizada hacia los demás miembros de la sociedad, la que confiere a su actitud interna relevancia social¹²³².

Por su parte, HORSTKOTTE considera que los únicos *Gesinnungsmerkmale* a valorar son los que expresan una actitud interna desvalorada desde la perspectiva moral¹²³³. Dada la dificultad de comprobación (*Erfahrbarkeit*) de la actitud interna, solamente se podrán tener en cuenta las infracciones más notorias de los valores (*Wertstoß*)¹²³⁴. En resumen, de entre todas las circunstancias de un hecho que presumiblemente reflejan el fuero interno de una persona, deben seleccionarse aquellas que de forma clara e incontestable muestren una actitud interna moralmente desvalorada. La actitud interna valorada positivamente sólo podrá ponderarse en la determinación de la pena¹²³⁵.

260, traducen *Einstellung* como “disposición de ánimo”.

¹²²⁸ Cfr. HARDWIG (1956), pp. 15 y 16.

¹²²⁹ HARDWIG (1956), p. 17. De esta forma y, aunque el concepto de actitud interna sea más amplio que el de culpabilidad, también parece dependiente del libre albedrío y, por esa razón, se entiende controlable por el sujeto.

¹²³⁰ Cfr. ULLRICH (1959), p. 78.

¹²³¹ OTTO (1971), p. 45.

¹²³² Cfr. OTTO (1971), pp. 43 y ss. En p. 57 propone que el criterio rector de la diferenciación entre homicidio y asesinato resida en que el hecho sea expresión de una “actitud interna de especial hostilidad social” del autor (*besonders sozialfeindlicher Gesinnung des Täters*).

¹²³³ Cfr. HORSTKOTTE (1967), p. 65. Su concepción no se aparta demasiado de la que ofrece SCHMIDHÄUSER (1958), p. 217.

¹²³⁴ Cfr. HORSTKOTTE (1967), p. 66.

¹²³⁵ *Vid.* HORSTKOTTE (1967), pp. 40 y ss. Por su parte, Díez Ripollés (1979), p. 136, considera que los motivos morales, altruistas y patrióticos no son idóneos para el derecho penal. CEREZO MIR (1996), p. 37, se muestra a favor de la valoración de la motivación ética por suponer

La dificultad de prueba y el peligro de caer en el moralismo son los principales problemas del reconocimiento de la actitud interna. HORSTKOTTE¹²³⁶ advierte de la influencia que pudieran ejercer los prejuicios morales o religiosos del juez que se encargue del caso.

Los elementos de la actitud interna trascenderían de los principios básicos del derecho penal del hecho propiciando la tendencia al derecho penal de autor si a la hora de su enjuiciamiento, los conocimientos y la actitud interna del autor llegaran a tenerse por más importantes que el hecho cometido¹²³⁷. Aunque en realidad esto pueda ocurrir igualmente en relación con tipos penales que carezcan de estos elementos¹²³⁸, el riesgo es lógicamente superior cuando fundamentan la aplicación de una pena más grave¹²³⁹.

En definitiva, estamos ante elementos subjetivos que muestran una especial tendencia o ánimo en el autor. El fuero interno del sujeto no puede ser enjuiciado por sí mismo, pues no se trata de hacerlo responsable por su personalidad o mera contrariedad interna a los valores sociales imperantes. Ahora bien, cuando estas tendencias o ánimos se anudan a la lesión de un bien jurídico, podrían fundamentar, desde diferentes perspectivas, una mayor responsabilidad del sujeto¹²⁴⁰. No obstante, con ellos se corre un riesgo cierto de introducir criterios moralistas en la aplicación del asesinato.

Otra cuestión en la que tampoco existe acuerdo es la relativa a qué elementos del asesinato son *Gesinnungsmerkmale*.

Por ejemplo, ENGISCH afirma que todos los elementos del asesinato pertenecen a la culpabilidad, cuya mayor gravedad respecto del homicidio reside en la especialmente reprochable actitud interna y en la especialmente indigna personalidad del autor¹²⁴¹. Sin embargo, HARDWIG considera que ni la codicia ni los móviles abyectos describen una actitud interna, pues en ambos casos se trata tan sólo de móviles¹²⁴². Por último,

una “menor reprochabilidad de la acción u omisión típica y antijurídica”

¹²³⁶ Cfr. HORSTKOTTE (1967), p. 44.

¹²³⁷ Cfr. HORSTKOTTE (1967), p. 44.

¹²³⁸ En este sentido, *vid.* CORCOY BIDASOLO (1992), pp. 44 y ss., critica una sentencia en la que, para determinar el dolo, se “tiene en cuenta más los hechos precedentes y la actitud interna de los sujetos, que la propia peligrosidad objetiva de la conducta (...). Ello significa un juicio sobre la personalidad de los autores, no sobre los hechos por ellos cometidos”

¹²³⁹ Es de destacar en la doctrina española cierto recelo hacia las agravantes recogidas en el art. 22.4ª CP, precepto que se ha ido ampliando desde su introducción en el Código Penal de 1995. *Vid.* MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN (2022), p. 458.

¹²⁴⁰ Sobre la génesis y evolución de este concepto, *vid.* KELKER (2007). Críticamente PERALTA (2012), pp. 44.

¹²⁴¹ Cfr. ENGISCH (1955), p. 166; OTTO (1994), p. 143: “Si se consideran como actitud interna especialmente reprochable, es consecuente incluirlos en la culpabilidad”.

¹²⁴² Cfr. HARDWIG (1956), p. 27.

HORSTKOTTE señala que los móviles que impulsan al autor son elementos subjetivos del injusto que operan reforzando el juicio de desvalor social sobre el hecho¹²⁴³, muy al estilo de WELZEL¹²⁴⁴.

3.1.3. La clasificación de los elementos de la actitud interna en propios e impropios

Con la *Gesinnung* el jurista puede estar aludiendo a dos parámetros: por una parte, puede referirse a la valoración de la actitud interna permanente (o persistente, como parte de la personalidad) que se conoce al quedar manifestada en el hecho concreto¹²⁴⁵; por otro lado, puede estar valorando la actitud del autor expresada tan solo puntualmente en el caso concreto, es decir, cuando el sujeto la manifiesta al exterior, pero sin que tenga importancia que esa actitud sea o no permanente¹²⁴⁶.

Aunque en los primeros momentos, por la influencia de la política criminal nazi, se considerara la actitud del sujeto ante los valores de la comunidad como parte de su personalidad, la doctrina fue evolucionando hacia un esfuerzo por separar la personalidad del autor de la actitud mostrada en el hecho. Actualmente es opinión prácticamente unánime que el análisis de la actitud interna debe circunscribirse al caso concreto¹²⁴⁷.

Este cambio de concepción de los elementos de la actitud interna ha dado lugar a una reordenación de su clasificación en propios e impropios.

Si en los años cincuenta del s. XX HARDWIG consideraba que los elementos que expresan una actitud permanente serían los elementos de la actitud interna “propios” y que estamos ante elementos “impropios” cuando han sido incorporados al hecho¹²⁴⁸, en la actualidad esta diferenciación se emplea para clasificarlos en función de su pertenencia al injusto o a la culpabilidad.

¹²⁴³ Cfr. HORSTKOTTE (1967), pp. 86 y s

¹²⁴⁴ WELZEL (1993), p. 95: “los elementos del ánimo ... van más allá del dolo y ... caracterizan el contenido específico de desvalor ético-social del hecho. Así por ejemplo, al describirse el asesinato (§ 211) como el dar muerte por el placer de matar, para satisfacer el instinto sexual, por codicia o por otros móviles abyectos, alevosamente, cruelmente”.

¹²⁴⁵ De esta opinión ULLRICH (1959), p. 78, define la actitud interna como una conducta permanente psicológica y asocial.

¹²⁴⁶ En este sentido SCHMIDHÄUSER (1958), pp. 80 y ss. y NIEDERMAIR (1994). Esta es la opinión prácticamente unánime en la actualidad..

¹²⁴⁷ Vid. HORSTKOTTE (1967), pp. 36 y ss., donde hace un interesante repaso de la evolución que sufrieron importantes autores como WELZEL o GALLAS, entre otros, que comenzaron entendiendo la actitud interna como algo permanente, en cierto sentido como parte del carácter, para acabar optando por esta segunda interpretación.

¹²⁴⁸ HARDWIG (1956), pp. 25 y s., afirmando que los “propios” no existen en derecho alemán.

ROXIN considera que los elementos de la actitud interna “propios” son elementos de la culpabilidad. En estos casos, el legislador hace depender la penalidad de unos presupuestos de culpabilidad adicionales, como en “maliciosamente” (*böswillig*), “desconsideradamente” (*rücksichtslos*)¹²⁴⁹.

Como muestra de la falta de acuerdo que versa sobre la cuestión, puede señalarse aquí que SCHMIDHÄUSER¹²⁵⁰ considera, por el contrario, que “maliciosamente” (*böswillig*) no es un elemento de la actitud interna “propio”, mientras que para HORSTKOTTE, ni siquiera se trata de un elemento de la *Gesinnung*¹²⁵¹.

Continuando con la clasificación de ROXIN, junto a los propios se hallan los elementos de la actitud interna “impropios”, que considera pertenecen en parte al injusto y en parte a la culpabilidad. Por ejemplo, “con crueldad” (*Grausam*), pertenece a la categoría de “impropios”, pues se entiende que mata de esta forma el que lo hace causando dolores o sufrimientos a la víctima (requisito del tipo) con una actitud interna despiadada y sin sentimientos (la actitud pertenece a la culpabilidad)¹²⁵².

Por su parte, ESER/STERNBERG-LIEBEN¹²⁵³ consideran que pertenecen a la culpabilidad los elementos del primer grupo del § 211 StGB, pues las motivaciones serían elementos de la actitud interna “propios”, mientras que los del grupo 3, es decir, las intenciones, podrían considerarse elementos “impropios” de la actitud interna.

En la doctrina española ha mostrado cierto interés por estos elementos ALONSO ÁLAMO. Rechaza los elementos de la actitud interna “propios” porque, al depender de la perspectiva del autor y ser precisa una valoración judicial, se “abre sin duda una puerta de entrada a un Derecho penal de la actitud interna”¹²⁵⁴. Sí acepta, no obstante, los elementos “impropios” de la actitud interna, en los que se unen aspectos fácticos con otros de carácter valorativo, si bien les reserva la función de limitar el injusto del hecho. En este sentido, considera que el ensañamiento contiene un elemento de la actitud interna “impropio”, expresado en la característica “inhumanamente”, que cumpliría una función limitadora, por razones de culpabilidad, del injusto que agrava la circunstancia de ensañamiento¹²⁵⁵.

¹²⁴⁹ Cfr. ROXIN (1997), p. 315.

¹²⁵⁰ Cfr. SCHMIDHÄUSER (1958), p. 20.

¹²⁵¹ Cfr. HORSTKOTTE (1967), p. 74.

¹²⁵² Cfr. ROXIN (1997), p. 315.

¹²⁵³ Cfr. ESER/STERNBERG-LIEBEN (2019), p. 2097.

¹²⁵⁴ ALONSO ÁLAMO (2015a), p. 91.

¹²⁵⁵ Cfr. ALONSO ÁLAMO (2015a), p. 92; SANZ MORÁN (1995), pp. 809 y s

3.1.4. Clasificación en el injusto o en la culpabilidad (o en ambos).

La consideración de los *Gesinnungsmerkmale* como elementos subjetivos lleva a la necesidad de ubicarlos:

- (1) en el injusto, como elementos subjetivos del tipo,
- (2) en la culpabilidad, como elementos que modulan su gravedad o
- (3) en parte al injusto y en parte a la culpabilidad.

Su adscripción dependerá, fundamentalmente, de la concepción que se tenga de la culpabilidad.

Si se parte de un entendimiento de la culpabilidad basada en la especial reprochabilidad, la tendencia natural será la de considerar que estos elementos la agravan. Así, por ejemplo, SCHMIDHÄUSER: “ya que la culpabilidad es actitud interna antijurídica, la medida de la culpabilidad sólo puede ser el grado de reprochabilidad de esa actitud interna”¹²⁵⁶. También HORSTKOTTE¹²⁵⁷ considera que estos elementos “describen un grado más grave de culpabilidad”. De la misma opinión son ULLRICH¹²⁵⁸, ENGISCH¹²⁵⁹ y LANGE¹²⁶⁰.

Pero también entre los autores que entienden la culpabilidad como responsabilidad por el hecho y que referencian el juicio de reproche en el injusto realizado, se aceptan elementos que agravan la culpabilidad. En este sentido, en la doctrina española, destacan CEREZO MIR y ALONSO ÁLAMO.

CEREZO MIR¹²⁶¹ acepta la influencia de los motivos en la medida de la culpabilidad, pues considera que “la disposición de ánimo o talante no puede fundamentar por sí sola la culpabilidad, pero sí puede influir en su medida”. En su opinión, a esto responden las agravantes de los arts. 22.3ª y 22.4ª CP (cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa y cometer el delito por motivos discriminatorios). También en el ensañamiento la gravedad del delito vendría determinada —junto al desvalor de acción— por un elemento subjetivo consistente en una “disposición de ánimo o talante, la crueldad, que

¹²⁵⁶ SCHMIDHÄUSER (1958), p. 197.

¹²⁵⁷ HORSTKOTTE (1967), p. 72.

¹²⁵⁸ Cfr. ULLRICH (1959), p. 42.

¹²⁵⁹ Cfr. ENGISCH (1955), p. 166.

¹²⁶⁰ LANGE (1978), pp. 221 y s.: “La actitud interna *especialmente reprochable* no es más que el aumento de culpabilidad del asesinato frente al homicidio. Porque un incremento del injusto no es aquí posible”.

¹²⁶¹ CEREZO MIR (1996), p. 37.

rebasa la mera conciencia y voluntad de producir sufrimientos innecesarios y supone una mayor gravedad de la culpabilidad”.

ALONSO ÁLAMO considera que estos elementos subjetivos “son referibles directa y exclusivamente a la culpabilidad”¹²⁶². Por elementos de la actitud interna se entenderán solamente aquellos “que expresamente consistan en sentimientos del autor que adhieren a la capa anímica un componente valorativo fundamental”, entre los que cita la “inhumanidad” y “el desprecio”¹²⁶³.

En otras ocasiones, sin emplear los términos “elementos del ánimo” o “elementos de la actitud interna”, determinadas circunstancias se ubican en la culpabilidad en atención a que revelan una mayor reprochabilidad del sujeto, sin más consideraciones. En este sentido, JORGE BARREIRO¹²⁶⁴ considera que el fundamento del precio, recompensa o promesa revela una mayor reprochabilidad, es decir, “una mayor culpabilidad por el móvil abyecto de matar a otro por puro interés material”. De forma similar, ARIAS EIBE¹²⁶⁵ considera que “es una circunstancia relativa a la disposición moral del delincuente que supone una mayor gravedad de la culpabilidad por el ánimo de lucro que pone de manifiesto en la ejecución del delito”.

Por su parte, ROXIN¹²⁶⁶ considera que el mismo elemento puede pertenecer al tipo subjetivo o a la culpabilidad, dependiendo su naturaleza del delito al que pertenezcan. De esta manera, el ánimo de lucro en los delitos de enriquecimiento pertenecerá al tipo, pero la codicia que caracteriza el delito de asesinato se integrará en el grupo de los elementos especiales de la culpabilidad¹²⁶⁷. Los elementos matar para posibilitar u ocultar otro delito también se integrarían en la culpabilidad, puesto que el “otro delito” al que se refieren no pertenece al tipo delictivo (*Deliktypus*) de la destrucción de la vida ajena, por lo que la intención no aumenta el injusto, sino la culpabilidad.

Por su parte, JAKOBS, que no incluye los motivos e impulsos entre los elementos de la actitud interna¹²⁶⁸ (pero sí la alevosía y el ensañamiento), considera que pertenecen al injusto. Pero cuando su interpretación evidencie que son independientes de la acción y

¹²⁶² ALONSO ÁLAMO (1981), p. 661. De acuerdo con ella SANZ MORÁN (1995), pp. 810.

¹²⁶³ ALONSO ÁLAMO (2012), p. 48.

¹²⁶⁴ JORGE BARREIRO (1997), p. 399.

¹²⁶⁵ ARIAS EIBE (2005), p. 30

¹²⁶⁶ ROXIN (1997), pp. 314 y ss.

¹²⁶⁷ ROXIN (1997), p. 313. El autor propone entender que estamos ante un elemento subjetivo del injusto cuando caracteriza el tipo delictivo (*Deliktypus*) y ante elementos de la culpabilidad cuando solamente describa motivos, sentimientos y actitudes internas (p. 312).

¹²⁶⁸ *Vid.* Cap. V.2.2.1.B.2.1.

sólo señalen una medida intensificada de deslealtad al derecho, “pertenece *también* a la culpabilidad”¹²⁶⁹.

Por último, la posición de entender que estamos ante elementos subjetivos del injusto fue mantenida por WELZEL. Este autor consideraba que tales elementos “fundamentan o fortalecen el juicio de desvalor social del hecho”¹²⁷⁰. Debe tenerse en cuenta que, para WELZEL¹²⁷¹, la labor fundamental del legislador es la de promover la actitud interna de los ciudadanos fiel al derecho y de esa forma proteger bienes jurídicos, por lo que no se opone a los elementos de la actitud interna que supongan una limitación del tipo.

En los últimos años se aprecia un esfuerzo por llevar estos elementos al injusto por parte de concepciones que consideran que la culpabilidad es un filtro que confirma si el desvalor del injusto es aplicable personalmente al autor, por lo que no aceptan que tenga un contenido de desvalor autónomo sobre la base de elementos que no hayan sido afirmados previamente en el injusto. En esta línea, HAAS considera que la culpabilidad —o más exactamente, la fundamentación penal de la culpabilidad— es una categoría de imputación:

“Los elementos materiales de la culpabilidad se concretan en presupuestos, bajo los cuales el injusto puede ser reprochado al autor. Pero la culpabilidad no se puede elevar, porque no es posible ir más allá de una imputación completa. La culpabilidad solamente puede ser atenuada o excluida”¹²⁷².

Por su parte, ROXIN/GRECO ofrecen un escueto resumen de las posiciones más relevantes y consideran que estos enfoques son dignos de consideración, pero muestran sus dudas acerca de si esta reinterpretación, que pretende imprimirles un sesgo más objetivo, sería compatible con el derecho penal vigente en Alemania¹²⁷³.

También en la doctrina española los *Gesinnungsmerkmale* son tratados por algunos autores desde esta misma concepción de la culpabilidad. LUZÓN PEÑA considera que “tales elementos de la actitud interna (criticables o no) no tienen que ver con la culpabilidad, sino que cofundamentan, agravan o disminuyen el desvalor subjetivo (a veces subjetivo-

¹²⁶⁹ JAKOBS (1997), p. 374. (El subrayado pertenece al texto).

¹²⁷⁰ WELZEL (1993), p. 95: “en los casos en que el tipo objetivo comprende una conducta penalmente irrelevante, estos momentos de ánimo no conducen a una limitación del tipo, sino a la punición del ánimo. (...) Este es el punto de mayor peligro para la infiltración de un Derecho penal del ánimo”.

¹²⁷¹ WELZEL (1959), p. 297. Considera que, si lo que pretendiera el legislador fuera solamente proteger bienes jurídicos, generalmente llegaría tarde.

¹²⁷² HAAS (2016), p. 332. En el mismo sentido GRÜNEWALD (2010), pp. 205 y ss. (2015), p. 492 y (2016), p. 23 y s.

¹²⁷³ Cfr. ROXIN/GRECO (2020), p. 414 y s.

objetivo) de la acción y determinan la clase y gravedad del tipo”. Desde esta perspectiva, considera que los elementos anímicos de algunos tipos delictivos, como los “móviles abyectos”, “ensañamiento”, “consciente desprecio por la vida”, “alevosía” y “por precio, recompensa o promesa”, solo pueden entenderse como elementos subjetivos del tipo¹²⁷⁴.

Partiendo también de la dependencia de la culpabilidad respecto del injusto, MIR PUIG considera igualmente que estamos ante elementos subjetivos del injusto, aunque sin darles un tratamiento autónomo, sino que los ubica en la clase de “tendencia interna intensificada”, que define como aquellos en los que el autor confiere “a la *misma acción típica* un determinado sentido subjetivo”¹²⁷⁵.

3.1.5. ¿Legitimidad de la valoración del fuero interno en el derecho penal del hecho? Las teorías de la corrección del tipo

Cabe cuestionarse, dada la falta de acuerdo doctrinal en torno a estos elementos, dónde reside su interés y cuál es su verdadera función en la teoría del delito.

Aparte de los problemas ya vistos, los elementos de la actitud interna adolecen de otros defectos que pueden convertirlos en un arma moralizante suscitando no pocos recelos en cuanto a su compatibilidad con el derecho penal del hecho. En este sentido se han pronunciado autores como LUZÓN PEÑA¹²⁷⁶ o JAKOBS, entre otros. Este último afirma que un número elevado de elementos motivacionales y de la actitud interna son un indicio de la “etización” del derecho penal —así como de la incapacidad del legislador— y critica que con ellos el principio de taxatividad cede en favor de una valoración que da lugar a una interpretación de contornos incontrolables¹²⁷⁷.

Desde un punto de vista similar, HORSTKOTTE critica especialmente que los tipos penales que contienen elementos de la actitud interna muestran contornos difusos, por lo que “en delitos muy graves serían intolerables, a causa de la inseguridad a que se ve anudada su interpretación”¹²⁷⁸. Se plantea este autor si la cuestión sobre la actitud interna o de la personalidad del autor, que en la doctrina y la jurisprudencia se conocen con la expresión “grado de la reprochabilidad del hecho y de su autor” (*Grad der Verwerflichkeit*

¹²⁷⁴ LUZÓN PEÑA (2016), p. 195.

¹²⁷⁵ Cfr. MIR PUIG (2016), p. 288.

¹²⁷⁶ Cfr. LUZÓN PEÑA (2016), p. 196,

¹²⁷⁷ Cfr. JAKOBS (1997), p. 374; también ZORN (2013), p. 199.

¹²⁷⁸ HORSTKOTTE (1967), pp. 77 y s., pero no tendría inconveniente cuando la interpretación restrinja el alcance de la tipicidad.

der Tat und des Täters) o “apreciación de la personalidad en su conjunto” (*Würdigung der Gesamtpersönlichkeit*), es compatible con el derecho vigente.

Actualmente no se defiende en la doctrina la posibilidad de apreciar un asesinato si no concurre ninguno de sus elementos, por más que la actitud interna del autor apareciera como especialmente reprobable¹²⁷⁹. Para esos supuestos se acepta la aplicación del homicidio más grave del § 212.II StGB, que también permite aplicar la prisión de por vida. Pero cabe plantearse la posibilidad de no aplicar el tipo de asesinato pese a la realización de alguno de sus elementos, cuando, por las circunstancias del caso, la actitud interna del autor no resulte especialmente reprochable.

Esta es la idea que sirve de base a la teoría de la corrección del tipo, que cuenta con bastante apoyo en la doctrina alemana. Una vez constatada la presencia de un elemento del asesinato, la valoración global del autor y del hecho se puede realizar de dos maneras:

(1) El juez debe analizar todas las circunstancias para determinar si el hecho *debe valorarse como asesinato*, en cuyo caso estaremos ante la teoría de la corrección positiva del tipo. Se corresponde con este esquema, por ejemplo, exigir un “especial quebrantamiento de confianza”, ya que se trata de un elemento no escrito¹²⁸⁰.

(2) El juez comprobará si se dan factores que disminuyen la culpabilidad, en cuyo caso se rechazará la calificación de asesinato (corrección negativa del tipo)¹²⁸¹.

En ambos análisis el elemento que define el asesinato tiene una significación indicia-ria-sintomática que puede ser refutada en la calificación de los hechos. A este modo de proceder, pese a facilitar la justicia del caso concreto gracias a su mayor flexibilidad, se le debe reprochar que va “en perjuicio de la igualdad y seguridad jurídicas, pues la apreciación global del hecho (difícilmente examinable) abre un espacio a valoraciones subjetivas”¹²⁸².

Como afirma SOTELSEK¹²⁸³, existe el peligro de que esa valoración conjunta del hecho dé lugar a un trato diferenciado de cada acusado, puesto que se apoyaría en el escaso

¹²⁷⁹ *Vid.* en Cap.V.1, la tesis favorable de DAHM. Tampoco se defiende ya esta posibilidad con apoyo en el criterio de la peligrosidad, que en su día defendiera ESER (*vid.* Cap.V.2.2.1).

¹²⁸⁰ Cfr. ZORN (2013), p. 137; *vid.* ROXIN (2008), p. 747.

¹²⁸¹ Cfr. MÜLLER-DIETZ (1983), p. 578.

¹²⁸² MÜLLER-DIETZ (1983), p. 578; en sentido similar GRÜNEWALD (2010), pp. 44 y s.

¹²⁸³ SOTELSEK (2012), p. 108. Este autor considera que si junto a la interpretación de los elementos del asesinato a la luz del dogma de la reprochabilidad, se adoptara supletoriamente la corrección del tipo, la especial reprochabilidad sería comprobada doblemente: en relación con el elemento del asesinato y también en la valoración global en el marco de la corrección del tipo (ver p. 11); en contra también, MITSCH (1996), pp. 121 y s.

contenido de información de la “especial reprochabilidad”. Ese trato desigual contradiría el mandato de determinación, que debe garantizar una aplicación del derecho previsible para sus destinatarios. También ROXIN rechaza esta teoría porque su imprecisión (*Unbestimmtheit*) permitiría la calificación de asesinato conforme a la disposición moral del juzgador, que será quien decida entre “lo normal” y “lo especialmente reprochable”¹²⁸⁴.

La jurisprudencia del BGH rechazó tempranamente la corrección negativa del tipo¹²⁸⁵ por considerar que no se puede basar la calificación de asesinato sobre un elemento material de la culpabilidad que habría que encontrar en la actitud interna del autor. En general, el Tribunal Federal alemán entiende que el § 211 II StGB no contiene meros ejemplos (*Regelfälle*) de lo que es un asesinato, sino que la ley ha decidido con taxatividad qué circunstancias del hecho, en los delitos contra la vida, merecen mayor reprochabilidad y, por consiguiente, constituyen un asesinato sin necesidad de que el juez penal tenga que analizar si el hecho en su conjunto aparece como especialmente reprochable.

Sin embargo, el propio tribunal se contradice pues, como afirma WOESNER¹²⁸⁶, en numerosas sentencias en las que se plantea asesinato con alevosía “se abre la esclusa a valoraciones moralizantes, con frecuencia incluso acentuadamente sentimentales”. Por lo tanto, aunque el Tribunal Federal alemán rechazara la valoración global de la reprochabilidad como un criterio complementario del tipo, “el mal, al que la jurisprudencia se enfrenta resueltamente en el portal principal, penetra abierta e inexorablemente por numerosas puertas traseras”. Este autor se opone frontalmente, porque este modo de proceder conduce a considerar al juez como una especie de “autoridad moral”, que decide en un juicio sobre la máxima pena. Concluye WOESNER que los presupuestos de la aplicación de este elemento deben venir taxativamente determinados por la ley y, cuanto más grave sea la pena prevista, con más decisión se debe cumplir el mandato de certeza¹²⁸⁷. En

¹²⁸⁴ ROXIN (2008), p. 745.

¹²⁸⁵ Entre otros, JESCHECK (1957), p. 386; BUSCH (1957), p. 288. FROMMEL, (1980), p. 563, considera que de esta forma el BGH rechazó en su día la teoría de los tipos de autor.

¹²⁸⁶ WOESNER (1978), p. 1026. Se trata de una observación bastante generalizada. En este sentido, ROXIN (2008), p. 745, considera que la “solución de la consecuencia jurídica” que sigue la jurisprudencia (BGHST 30, 105, conocido como caso del turco, o del tío) merece similares críticas, pues supone la aplicación de un criterio de atenuación no previsto en la ley; igualmente en ROXIN (1992), p. 35.

¹²⁸⁷ WOESNER (1978), p. 1026; en contra también KINDHÄUSER/SCHRAMM (2020), p. 44, porque reemplaza las decisiones basadas en reglas legales en favor de una valoración moral por parte del juez.

sentido similar, SOTELSEK señala que la exigencia jurisprudencial de una “actitud hostil hacia la víctima” en la alevosía no es más que una corrección negativa del tipo¹²⁸⁸.

La teoría de la corrección negativa del tipo apenas ha encontrado eco en la doctrina española¹²⁸⁹, aunque recientemente ha sido defendida por ALONSO ÁLAMO para restringir la aplicación de la circunstancia de ensañamiento¹²⁹⁰, que en su opinión contiene uno de estos elementos¹²⁹¹. La autora entiende que el recurso legislativo a estos elementos debe ir siempre referida a un injusto determinado, en el que “la específica actitud interna del autor venga a atenuar, o a restringir una agravación”.

En los últimos años se observa en Alemania una corriente crítica con los elementos de la actitud interna¹²⁹², quizás porque se teme un abuso en su empleo. De hecho, están cada vez más presentes en los planes legislativos de lucha contra los delitos de odio, a la vista de la nueva versión del § 46 II StGB (reformado en 2015) que declara relevantes para la medición de la pena determinados móviles como racismo, xenofobia y contra la dignidad humana. También se introducen en la propuesta de la comisión (*Expertengruppe*) que redactó el Informe Final de 2015 (*Abschlussbericht*) acerca de la reforma del homicidio y asesinato.

Los esfuerzos por reconducir esos elementos subjetivos al injusto deben entenderse orientados a limitar la influencia de la personalidad del autor directamente en la fundamentación y agravación de la culpabilidad. Se pretende que el vínculo con el injusto reduzca la tendencia moralizante a que inevitablemente parecen conducir tales elementos. Pero este proceder, aunque coherente con el concepto de culpabilidad del que se parte, no soluciona los peligros del derecho penal de la actitud. Al respecto, merece la pena destacar la opinión de PEÑARANDA¹²⁹³:

“...no aprecio cuál puede ser la utilidad de extraer primero del ámbito de la culpabilidad determinados elementos relativos a la actitud interna del agente (por ejemplo, los motivos antes mencionados o, en el Derecho español, la circunstancia del precio, la recompensa o la promesa que tiene claramente ese carácter) para trasladarlo sin más, inmediatamente después, al ámbito del injusto. Con ello se corre manifiestamente el peligro de que así se termine por producir, sin la menor resistencia, una vasta eticización de la antijuridicidad

¹²⁸⁸ Cfr. SOTELSEK (2012), p. 107.

¹²⁸⁹ MORALES PRATS (2016), p. 32, considera que la propuesta es “lúcida y legítima político-criminalmente”, pero “parece introducir un nivel de complejidad excesivo en la dinámica hermenéutica aplicativa del tipo”.

¹²⁹⁰ *Vid.* Cap. VI. 3.3.

¹²⁹¹ ALONSO ÁLAMO (2015a); p. 88. En igual sentido, SANZ MORÁN (1995), p. 810.

¹²⁹² *Vid.*, entre otros, ZORN (2013), p. 198 y GRÜNEWALD (2010), pp. 89 y ss.

¹²⁹³ PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 274.

—y, mediatamente, de la culpabilidad, que en aquélla se basa—, porque con ese simple desplazamiento conceptual se vea como legítima en el ámbito de la fundamentación del ilícito una desvaloración ético-social de la actitud interna del agente que se rechazaba de plano en la culpabilidad.

En la doctrina española también preocupa la deriva hacia un derecho penal de corte moralizante que se reflejaría en la incorporación de las nuevas modalidades del delito de asesinato y de algunas de sus circunstancias agravantes específicas. CUENCA GARCÍA¹²⁹⁴ critica expresamente las interpretaciones que acentúan el elemento subjetivo de las circunstancias del asesinato, con el empleo de términos como “maldad”, “insidia” y “perversidad”, por considerar que en un derecho penal del hecho “la pena no puede fundamentarse en ciertas circunstancias personales del autor, como por ejemplo su personalidad o su carácter (...) ánimo ruin o cobarde” por el riesgo de caer “en la culpabilidad por el carácter o la conducción de vida propia de un derecho penal de autor”.

Por el contrario, PANTALEÓN DÍAZ, defiende que el principio del hecho no impide la valoración penal del fuero interno y tampoco la concepción de la culpabilidad “como filtro del injusto” es incompatible con “la existencia de circunstancias agravantes basadas en la mayor imputación personal del hecho a su autor.”¹²⁹⁵

Desde mi punto de vista, no todo elemento motivacional conduce inexorablemente al derecho penal de autor. No obstante, sí creo que se debe hacer un esfuerzo para reducir el peligro de caer en el moralismo que parecen llevar adosado fines, motivos e intenciones. En mi opinión, este riesgo podría minimizarse dotando a estos elementos de unos contornos más objetivos relacionados con la mayor gravedad del hecho fundamentada en un injusto mayor. Así se han analizado respecto del incremento de peligrosidad a que pueden dar lugar, por la vía de un mayor desvalor de acción¹²⁹⁶.

El epígrafe siguiente se dedicará a explorar la posibilidad de relacionar los elementos del asesinato con un mayor desvalor de resultado.

¹²⁹⁴ CUENCA GARCÍA (2016), p. 125. Se oponen también a esta comprensión de la alevosía MOYA/SANDOVAL (2023), p. 275.

¹²⁹⁵ PANTALEÓN DÍAZ (2020), p. 161

¹²⁹⁶ *Vid.* Cap. V.2.2.1.2.2.

3.2. LA REPROCHABILIDAD DEL HECHO. EL INJUSTO AMPLIADO O ACUMULADO

3.2.1. *La destrucción de la vida como injusto máximo del delito de asesinato*

Esta tesis parte del valor absoluto del bien jurídico vida. Considera que la muerte de unas personas no puede ser más grave que la de otras¹²⁹⁷: si todas las vidas tienen el mismo valor, todas las muertes deben ser igualmente desvaloradas, sin que determinadas características del sujeto pasivo puedan determinar más gravedad por la vía de un mayor desvalor de resultado¹²⁹⁸.

Este es el principal argumento contra quienes entienden que la lesión o puesta en peligro de otro bien jurídico podría ser el principal criterio de diferenciación del asesinato y del homicidio, pues pone en entredicho la legitimidad de los elementos o circunstancias del asesinato que se apoyan en determinados aspectos que residen en el sujeto pasivo, como la alevosía de prevalimiento, la circunstancia específica de especial vulnerabilidad, y aquellos que se basan en determinadas cualidades del sujeto pasivo, como la profesión.

De acuerdo con esto, en la doctrina y jurisprudencia alemanas suele afirmarse que el principio de la protección absoluta de la vida tiene como efecto indirecto la imposibilidad de valorar la joven edad de la víctima para establecer una agravación¹²⁹⁹. Y como efecto directo, dado que el desvalor del resultado no se podría graduar ni cuantitativa ni cualitativamente, la diferencia debe estar en la culpabilidad¹³⁰⁰.

Pero la consideración de la muerte como injusto máximo da lugar a consecuencias de gran severidad punitiva¹³⁰¹ y no se ajusta a la fenomenología de estos delitos, en los que se presentan supuestos de muy diferente gravedad. Por otra parte, como afirma MÜSSIG¹³⁰², la diferenciación entre homicidio doloso e imprudente puede hacerse en el injusto sin necesidad de recurrir a la culpabilidad, aunque el desvalor de resultado sea el mismo.

¹²⁹⁷ En la doctrina alemana está muy generalizada la opinión contraria a aceptar un mayor desvalor de resultado en el asesinato con el argumento de que no es concebible un resultado más grave que la destrucción de la vida. En este sentido, por todos, GRÜNEWALD (2010), p. 147.

¹²⁹⁸ También se ha llegado a decir que cuando concurre un elemento del asesinato no puede haber posibilidad de atenuación de la pena, porque en ese caso se estaría relativizando el bien jurídico vida. Pero como afirma ZORN (2013), p. 160, frente a ese argumento puede oponerse que procede de una confusión entre las categorías de bien jurídico e injusto.

¹²⁹⁹ Así SCHOEDER (2019), p.13.

¹³⁰⁰ Por todos ESER (1980), p. 98. PERALTA (2012), pp. 152, se refiere a esta forma de argumentar como “falacia de remisión”.

¹³⁰¹ Cfr. PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 289. Por su parte, GRACIA MARTÍN/VIZUETA FERNÁNDEZ (2007), p. 15, señala que “el alcance de la protección estará sin duda condicionado por las concepciones sociales”.

¹³⁰² MÜSSIG (2005), p. 127. También OTTO (1994), p. 143, considera que no es cierta la tesis de que el injusto de la muerte de otra persona no sea graduable.

La necesidad de protección de otros bienes jurídicos puede justificar una mayor gravedad sobre la base de un resultado más grave, cuando el autor, además de causar la muerte también lesiona otros bienes jurídicos de importancia. Muchos de estos supuestos pueden solucionarse aplicando un concurso de delitos, por lo que la calificación como asesinato debe poder fundamentarse con algún argumento adicional, que justifique relegar las normas generales de imputación (en este caso, las reglas del concurso).

3.2.2. *El mayor desvalor del resultado como criterio de fundamentación.*

En esta línea habría que destacar dos tendencias principales:

- (1) la lesión de otro bien jurídico, como la dignidad humana en el ensañamiento;
- (2) la puesta en peligro de otro bien jurídico, como la vida de otras personas además del finado en los medios de peligro común¹³⁰³.

La lesión añadida a la dignidad humana se predica actualmente del ensañamiento y se empieza a mencionar también en las circunstancias de facilitar y ocultar otro delito, así como en la específica de ser la muerte subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. En contra de atender a este criterio se ha mostrado SOTELSEK¹³⁰⁴ por considerar, de una parte, que en cualquier muerte dolosa el autor instrumentaliza a su víctima y subordina su dignidad humana a sus propios intereses solipsistas y, de otro lado, que se estaría relativizando la protección penal de la vida si el tipo de asesinato requiriera la dignidad humana como bien jurídico complementario.

SANZ MORÁN¹³⁰⁵ incluye en este grupo también el homicidio para cometer o facilitar otro delito, o para encubrirlo, junto con todas aquellas circunstancias que hagan referencia a la cualidad de la víctima, bien por ser éstas especialmente vulnerables, o bien porque ostentan una determinada cualidad o cumplen una determinada función.

Respecto del asesinato para facilitar otro delito, se trata de la puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos en esos otros tipos delictivos que el sujeto pretendía realizar; y respecto del asesinato de cobertura, se alude a la lesión del buen funcionamiento de la Administración de Justicia, en la medida en que se pretende impedir su intervención¹³⁰⁶.

¹³⁰³ En este sentido, SANZ MORÁN (1995), p. 808. No interesa aquí la lesión de otro bien jurídico como un síntoma de alta posibilidad de reincidencia, que nos llevaría al criterio de la mayor peligrosidad, como hemos visto en Cap.V.2.

¹³⁰⁴ Cfr. SOTELSEK (2012), p. 41. También PERALTA (2012), p. 158, rechaza esta tesis para justificar la mayor gravedad de los motivos reprochables en el asesinato.

¹³⁰⁵ Cfr. SANZ MORÁN (1995), p. 808.

¹³⁰⁶ *Vid.* Cap.VI:3.4 y 3.5.

Sin embargo, resulta muy cuestionable que esos otros bienes jurídicos puedan fundamentar la mayor gravedad que supone la calificación de asesinato.

Se ha defendido que las circunstancias que agravan en atención a determinadas condiciones de la víctima, como la especial vulnerabilidad, podrían quedar justificadas si el Estado tuviera una obligación especial de protección respecto de estas víctimas, por asunción de principios constitucionales (promover la igualdad real de las personas), o internacionales¹³⁰⁷.

Desde mi punto de vista, la lesión de otro bien jurídico podría defenderse respecto del enañamiento¹³⁰⁸, de la agravante específica de ser el asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual¹³⁰⁹ y de la pertenencia a un grupo u organización criminal¹³¹⁰.

3.3. VALORACIÓN CRÍTICA

La especial reprochabilidad del autor no parece ser adecuada como criterio rector de diferenciación entre asesinato y homicidio. Desde mi punto de vista, resulta criticable la poca fiabilidad que ofrecen sus postulados, pues la “valoración global” acaba realizándose en clave moralista. Esta tendencia es prácticamente inevitable cuando se apoya la especial reprochabilidad en el recurso al fuero interno del autor (*Gesinnung*), por más que pretenda reconducirse a través de la teoría de la corrección del tipo. Los principios de taxatividad y de igualdad podrían verse afectados.

Tampoco suscribo la tesis de la corrección negativa del tipo porque implica el tratamiento de los elementos del asesinato como presunciones *iuris tantum* de elementos fundadores del injusto o de la culpabilidad, según la tesis que se siga de cada una de estas categorías. Aunque es cierto que, bien aplicada, podría venir a solucionar muchos de los excesos del delito de asesinato, creo que puede producir dos efectos indeseables: en primer lugar, podría promover una aplicación desigual del derecho según la opinión que sobre el caso concreto tuviera cada juzgador¹³¹¹; y, en segundo lugar, también deja una puerta abierta a la introducción de criterios moralistas y de mayor alarma social. Creo que estas objeciones la convierten en una teoría peligrosa respecto de la seguridad jurídica y, por tanto, debe ser rechazada¹³¹².

¹³⁰⁷ *Vid.* Cap. VI. 3.6.

¹³⁰⁸ *Vid.* Cap. VI. 3.3.

¹³⁰⁹ *Vid.* Cap. VI.3.7.

¹³¹⁰ *Vid.* Cap. VI.3.8.

¹³¹¹ Por todos ROXIN (2005), p. 745.

¹³¹² En sentido similar, CORREA FLÓREZ (2016), p. 263.

Por otro lado, si la especial reprochabilidad se sigue defendiendo en Alemania como fundamento del asesinato frente al homicidio, ello se debe, en gran medida, a que el asesinato contempla la prisión de por vida como pena única y las posibilidades de atenuación a veces no alcanzan para evitar esta pena en situaciones que claramente no se hacen acreedoras de tan grave penalidad.

Una opinión más favorable me merece el criterio de la especial reprochabilidad del hecho, que puede apoyarse en un mayor desvalor de resultado¹³¹³.

En cualquier caso, ninguno de los dos criterios, peligrosidad y reprochabilidad, resulta válido por sí solo como criterio indiscutible que justifique la mayor gravedad del asesinato respecto del homicidio. Este déficit justifica, en mi opinión, la búsqueda de otros criterios de fundamentación, tarea a la que se dedica el siguiente capítulo.

¹³¹³ De otra opinión ALBRECHT (1982), p. 700, que, tras contraponer los pros y contras de este principio rector, concluye: “la reprochabilidad como postulado normativo del legislador no es dogmáticamente consistente ni está empíricamente fundamentada y tampoco es practicable”

VI. CAPÍTULO SEXTO. LA ORIENTACIÓN A LA VÍCTIMA COMO CRITERIO RECTOR

1. Planteamiento

En el capítulo anterior se han analizado los principales criterios empleados en la fundamentación de los elementos del asesinato del art. 139.1 CP y de las agravantes específicas comunes con el homicidio del 140.1 CP¹³¹⁴.

Peligrosidad (del autor o del hecho) y reprochabilidad (del autor o del hecho) son criterios de difícil delimitación entre sí. Por esta razón, cuando se defiende el fundamento en la mayor peligrosidad del hecho se acaba valorando la peligrosidad del autor, como se ha visto en relación con la propuesta del *AE-Leben*¹³¹⁵. Igualmente, cuando se apoya la diferencia en la mayor peligrosidad del autor, la argumentación nos redirige hacia el criterio de la mayor reprochabilidad¹³¹⁶.

Si se atiende a las críticas recibidas tanto por la “peligrosidad”¹³¹⁷ como por la “reprochabilidad”¹³¹⁸, ambos criterios han demostrado no ser del todo adecuados para fundamentar la mayor gravedad del asesinato frente al homicidio. Por este motivo, en las últimas décadas algunos autores se han propuesto encontrar la diferencia entre asesinato y homicidio más allá del autor, atendiendo a la conducta de la víctima¹³¹⁹.

El presente capítulo se dedica al análisis que ofrece el criterio de la orientación a la víctima. En el epígrafe siguiente se trazan sus líneas generales, atendiendo a los aspectos básicos de la *doble perspectiva que permite el criterio victimológico*: por una parte, como protección reforzada de la víctima y por otra, como valoración penal de su contribución al delito¹³²⁰.

En el epígrafe tercero se analiza el rendimiento de la orientación a la víctima como fundamento de los elementos del asesinato y de sus agravantes específicas (refuerzo de

¹³¹⁴ Estas agravantes específicas son elementos configuradores en otras legislaciones, *vid.* Cap. III.1.2.

¹³¹⁵ *Vid.* Cap. V.2.2.1.2.

¹³¹⁶ *Vid.* Cap. V.2.1.

¹³¹⁷ *Vid.* Cap. V. 2.

¹³¹⁸ *Vid.* Cap. V.3.

¹³¹⁹ En este sentido, expresamente, las tesis de MÜSSIG (2005) y de GRÜNEWALD (2010). Pero el criterio se puede emplear también para fundamentar e interpretar cada elemento y cada agravante específica, *vid.* Cap.VI.4.3.

¹³²⁰ Se refieren a esta doble perspectiva de la victimología, en sentido amplio, SILVA SÁNCHEZ (1993), p.p. 15 y ss. y HERRERA MORENO (1996), pp. 134 y s.

protección a la víctima) ya sea debido a las características propias de la víctima, ya sea en atención al contexto en que se desarrolla la acción de matar. Se presta especial atención al asesinato con alevosía.

El capítulo se cierra con un último epígrafe dedicado a analizar las posibilidades que ofrece la conducta de la víctima para negar la presencia de alevosía y calificar, en consecuencia, como homicidio. Esta atención especial al asesinato con alevosía se explica por dos razones: en primer lugar, por la frecuencia de su aplicación y, en segundo lugar, porque la conducta de la víctima se emplea a veces de forma indirecta para negar la apreciación de este elemento en el caso concreto.

Se propone integrar este factor en la interpretación de la alevosía partiendo de su propio fundamento, para ofrecer un criterio teleológico que contribuya a reducir —en la medida de lo posible— el coyunturalismo en su aplicación judicial¹³²¹.

2. La víctima en el derecho penal.

En el Capítulo II se ha caracterizado el homicidio como un delito interpersonal y se ha analizado el perfil de la víctima conforme a factores estáticos —edad, género— y también respecto de factores dinámicos, es decir, según su contribución al hecho criminal, especialmente en relación con el homicidio de la pareja¹³²².

El análisis de la víctima del delito puede hacerse desde diferentes perspectivas. Simplificando mucho, podría ofrecerse la siguiente evolución en el sistema penal: desde un punto de vista estrictamente victimológico, de atención a las necesidades victimales, se transita hacia una consideración dinámica de la víctima, valorando su contribución al delito en las estructuras dogmáticas (victimodogmática). Por último, se llega a una dogmática de la víctima, en la que debe atenderse a esta doble dimensión en el ámbito del derecho penal material: por un lado, a las necesidades de la víctima y, por otro, a su contribución al delito.

2.1. VICTIMOLOGÍA

Suele afirmarse que la victimología comienza a tomar carta de naturaleza a mediados del s. XX en virtud de las importantes aportaciones de VON HENTIG, MENDELSON, ELLENBERGER y WOLFGANG. El interés por la víctima se limita en principio a la victimogénesis, pues destacando su contribución al delito se identifican las conductas que pueden

¹³²¹ *Vid.* Cap.VI.4.3.

¹³²² Cap. II.5.1.1 y 5.1.2.

ponerla en peligro, criterio que se emplea también para realizar clasificaciones de víctimas¹³²³.

La irrupción de la víctima en el sistema penal actual es de enorme relevancia y la doctrina se refiere a este fenómeno como “redescubrimiento de la víctima”¹³²⁴. Con esta expresión se quiere reseñar que, de ser neutralizada por el carácter público del derecho penal, ha pasado, desde los años 80 del siglo XX, a ir progresivamente cobrando mayor relevancia¹³²⁵ en varios ámbitos, entre los que podríamos citar:

- (1) en la vida social, logrando un mayor protagonismo y empatía a través de los medios de comunicación¹³²⁶;
- (2) en la política criminal, a través de leyes que protegen sus intereses, como por ejemplo las que promueven mecanismos de conciliación y las que prevén formas de reparación a la víctima¹³²⁷, como la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito;
- (3) en el derecho penal, mediante agravaciones que atienden a las mayores necesidades de protección de personas vulnerables o que se hallan en situaciones especialmente peligrosas¹³²⁸, entre otras proyecciones victimológicas;
- (4) en el derecho procesal, articulando normas que contribuyen a una mejora de su posición en el proceso o que pretenden reducir la victimización secundaria (p.ej. medidas cautelares de alejamiento, uso de cámaras Gesell);
- (5) en el derecho penitenciario, supeditando a la satisfacción de la responsabilidad civil la concesión de determinados beneficios penales (suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad) y penitenciarios (acceso al tercer grado), entre otras reglas;
- (6) en los fines de la pena, entre los que algunos autores incluyen la satisfacción a la víctima¹³²⁹.

¹³²³ HERRERA MORENO (1996), p. 95, atribuye a WERTRAN haber acuñado el término victimología; sobre las aportaciones de los autores citados en el texto, pp. 96 a 108. En cuanto a las distintas clasificaciones de víctimas, pp. 109-166.

¹³²⁴ Esta referencia se ha convertido prácticamente en un lugar común en cualquier estudio victimológico. Así, por ej., SILVA SÁNCHEZ (1993), p. 31.

¹³²⁵ Sobre la evolución de la importancia de la víctima desde su protagonismo en la justicia privada hasta la actualidad, ampliamente HERRERA MORENO (1996), pp. 23-62. Más recientemente, HILLENKAMP (2017), pp. 596-598; GARCÍA ÁLVAREZ (2014), pp. 2-28; CEREZO DOMÍNGUEZ (2019), pp. 13-25.

¹³²⁶ *Vid.* Cap. 5.2 y HERRERA MORENO (1996), pp. 118-128.

¹³²⁷ *Vid.* TAMARIT SUMALLA (1998), p. 20.

¹³²⁸ *Vid.* Cap. VI.3.

¹³²⁹ Sobre estas teorías *vid.* GIL Y GIL (2016), *passim*.

En su desarrollo actual, la victimología se centra fundamentalmente en favorecer la superación del trauma causado por el delito, mejorando la atención del sistema penal hacia la víctima para reducir su sufrimiento durante la investigación y el proceso. Se pretende así evitar, en la medida de lo posible, la victimización secundaria. Asimismo, se articulan instrumentos que, de forma directa o indirecta, promueven la llamada “desvictimización”, entendida como “el proceso por el que la víctima abandona la instalación en la victimización y/o la explotación de la condición de víctima”¹³³⁰.

Desde hace años se viene alertando de los posibles excesos en que se puede incurrir desde una perspectiva victimocéntrica. En este sentido, GARCÍA PABLOS alude a la necesidad de reequilibrar el peso “de los protagonistas del hecho criminal”, previniendo contra “el monopolio” y el “predominio de la víctima, que solo es uno de los actores del delito”¹³³¹. Originariamente, sin embargo, el interés victimológico no se centraba únicamente en lograr una mejora de los derechos de las víctimas, sino que también se ocupaba de resaltar el impacto de su contribución al hecho delictivo. Dado que el homicidio es, en la mayoría de los casos, un delito interpersonal, la conducta de la víctima parece tener una importancia en su génesis bastante más decisiva que en otras figuras delictivas¹³³².

La perspectiva victimológica aplicada a los delitos de homicidio doloso debe articularse, a mi juicio, en una doble dirección: por una parte, la protección especial de determinadas víctimas en razón a sus características personales o situacionales y, en segundo lugar, la valoración de su conducta previa o concomitante al delito. Como ha puesto de manifiesto la victimología, los estímulos externos procedentes de la víctima a menudo refuerzan los estímulos internos que llevan al autor a cometer el delito, mostrando “un poder suficiente para superar los mecanismos inhibitorios de origen psíquico, moral o de reacción frente a la reacción punitiva”¹³³³.

2.2. VICTIMODOGMÁTICA.

En la década de los años 80 del s. XX arranca una línea doctrinal que atribuye importantes efectos a la contribución de la víctima en determinados delitos, llegando incluso a liberar de responsabilidad al autor. Esta tesis va, por tanto, más allá de la atenuación de la pena prevista en algunos delitos debido a la provocación de la víctima y consiste, en la

¹³³⁰ CEREZO DOMÍNGUEZ (2019), p. 30.

¹³³¹ GARCÍA PABLOS (1989), p.328. PERIS RIERA, (2018), p. 2334: se refiere a este fenómeno como “culto a la víctima”.

¹³³² Como se ha visto en Cap. II. 4.3

¹³³³ TAMARIT SUMALLA (1998), p. 19.

formulación de SCHÜNEMANN, en un enfoque victimológico (*Viktimologischeansatz*) que, sobre la base del principio de autorresponsabilidad, pretende erigirse en una máxima de interpretación (de *lege lata*) respecto de determinados delitos¹³³⁴ e incluso fomentar determinadas reformas legislativas¹³³⁵.

Esta máxima o principio victimodogmático fue creado casi simultáneamente por AMELUNG para el delito de estafa y por SCHÜNEMANN mismo para el delito de revelación de secretos¹³³⁶.

Conforme al “principio victimológico”, entendido como máxima de interpretación teleológica de los tipos penales¹³³⁷, el merecimiento y la necesidad de pena podrían faltar debido a la conducta de la víctima. Es decir, que la víctima podría perder la protección de un bien o de su posición jurídica debido a su conducta desaprobada o abusiva del derecho¹³³⁸.

En opinión de SCHÜNEMANN, este principio se fundamenta en el contrato social, en el principio de *ultima ratio* (íntimamente ligado, por tanto, a la necesidad de protección de bienes jurídicos)¹³³⁹ y en una comprensión determinada del principio de subsidiariedad, excluyendo el merecimiento y/o la necesidad de pena en aquellos casos en que la víctima no protegió adecuadamente sus propios bienes jurídicos¹³⁴⁰.

El principio de subsidiariedad funcionaría como un criterio interpretativo de los tipos penales: allí donde una persona puede proteger sus bienes jurídicos, no es necesaria la intervención penal. De donde se deduce que, si el bien jurídico resulta lesionado por la omisión de deberes de protección por parte de su titular, no existe merecimiento de pena y por tanto el hecho es atípico: “es la víctima quien debe ser primariamente disuadida de su comportamiento retirándole la protección del Derecho penal en caso de que ella niegue sus propios intereses”¹³⁴¹. Esta forma de entender el principio de subsidiariedad ha sido muy criticada por la doctrina, puesto que este principio va dirigido legislador y no al

¹³³⁴ SCHÜNEMANN (2002), pp. 165 y s.

¹³³⁵ Cfr. SILVA SÁNCHEZ (1993), pp. 25 y s.

¹³³⁶ Vid. SCHÜNEMANN (2002), pp. 166 y s..

¹³³⁷ Cfr. CANCIO MELIÁ (2022), p. 308.

¹³³⁸ Cfr. HILLENKAMP (2017), p. 600.

¹³³⁹ Como señala BONET ESTEVA (1999), p. 67.

¹³⁴⁰ Vid. SCHÜNEMANN (2002), p. 166. En cuanto a la recepción de este enfoque en España, vid. HERNÁNDEZ HIDALGO (2015), pp. 14 y ss.

¹³⁴¹ SCHÜNEMANN (2012), p. 80. Para R. HASSEMER “cuando el titular del bien jurídico pueda protegerlo no deberá intervenir el Estado”, citado en BONET ESTEVA (1999), p. 214.

intérprete de la norma, como pretenden los defensores de la tesis victimodogmática¹³⁴².

Por otro lado, SCHÜNEMANN considera que la máxima victimodogmática queda reducida a un grupo de delitos determinado: aquellos que pueden clasificarse como delitos de relación (*Beziehungsdelikte*). Estos se caracterizan porque la contribución de la víctima es necesaria para la comisión del delito (estafa¹³⁴³, revelación de secretos¹³⁴⁴, hurto en grandes almacenes y autoservicios¹³⁴⁵). Los *Beziehungsdelikte* se diferencian de los delitos de intervención o acometimiento (*Zurechnungsdelikte*)¹³⁴⁶, puesto que estos últimos en su configuración típica son independientes de la contribución de la víctima¹³⁴⁷. Entendidos de esta forma, SCHÜNEMANN rechaza expresamente que la máxima victimológica pueda ser aplicada en los delitos violentos¹³⁴⁸. De la misma manera, EXNER/REMMERS rechazan su aplicación a los delitos de homicidio y asesinato¹³⁴⁹.

No obstante, esta clasificación no es entendida de forma unánime¹³⁵⁰, por lo que HÖRNLE¹³⁵¹ ha propuesto que los “delitos de relación” se denominen “delitos de interacción” (*Interaktionsdelikte*). HILLENKAMP¹³⁵², por su parte, se muestra sorprendido por la exclusión de los delitos de homicidio, dado que, en su opinión, el asesinato pertenece a la categoría de “delitos de relación”.

Esta confusión respecto del concepto de “delitos de relación” conduce, en mi opinión, al entendimiento de que el principio victimodogmático pretende extenderse mucho más allá del ámbito para el que estaba previsto. De esta forma, la posibilidad de que un delito quede impune o con una pena muy reducida porque la víctima fue descuidada, incompetente o ingenua, ha generado un importante rechazo doctrinal.

¹³⁴² Cfr. HILLENKAMP (2017), p. 619. En contra también HASSEMER (1990), pp. 248 y ss., ROXIN (1997), pp. 564 y s.; HERRERA MORENO (1996), pp. 263 y s.

¹³⁴³ Sobre las tesis victimodogmáticas en la estafa de AMELUNG y otros, *vid.* BONET ESTEVA (1999), pp. 64 y ss. y TAMARIT SUMALLA (1998), pp. 172-174, que además explica la escasa acogida de la doctrina española, en gran parte porque permite nuestro Código Penal establece la idoneidad del engaño (pp. 174-190).

¹³⁴⁴ *Vid.* SCHÜNEMANN (2002), pp. 166 y s.

¹³⁴⁵ Sobre el empleo de este ejemplo por R. HASSEMER, *vid.* BONET ESTEVA (1999), p. 214.

¹³⁴⁶ También puede traducirse como “delitos agresión”, así TAMARIT SUMALLA (1998), pp. 25 y s., que recoge la distinción efectuada por R. HASSEMER.

¹³⁴⁷ Cfr. CANCIO MELIÁ (2022), p. 310 y s, refiriendo la concepción de SCHULTZ, que fue quien los acuñó con la finalidad de ser utilizados para su diferenciación criminológica; en el mismo sentido SILVA SÁNCHEZ (1990a), p. 111.

¹³⁴⁸ Cfr. SCHÜNEMANN (2002), p. 168.

¹³⁴⁹ Cfr. EXNER/REMMERS (2011), p. 22.

¹³⁵⁰ Cfr. CANCIO MELIÁ (2022), p. 317.

¹³⁵¹ Cfr. HÖRNLE (2012), p. 92

¹³⁵² Cfr. HILLENKAMP (2017), p. 602.

También se ha alertado de posibles efectos político-criminales indeseables, porque “daría lugar a un clima social de desconfianza hacia el Derecho y a un retorno a formas de justicia (venganza) privada”¹³⁵³. En este sentido, afirma HILLENKAMP que el principio victimológico resulta indeseable desde el punto de vista de la política criminal porque “conduce a un espacio libre para el Derecho en el que rige el derecho del más fuerte”¹³⁵⁴. SCHÜNEMANN se defiende de esta crítica alegando, precisamente, que ese argumento solo tendría sentido si el principio se aplicara en los delitos violentos, “para los que nadie ha requerido una restricción victimodogmática del tipo penal ante una clara utilización de la fuerza”¹³⁵⁵. Sin embargo, el propio autor extiende su tesis inicial hacia la autopuesta y heteropuesta en peligro, el consentimiento, la legítima defensa, los delitos contra la libertad sexual y los delitos de funcionarios¹³⁵⁶.

Más allá de las discrepancias sobre su ámbito de aplicación, quizás la mayor crítica recae en el hecho de que el principio se asienta sobre un deber de protección de sus propios bienes jurídicos que la víctima infringe¹³⁵⁷ y que vendría sancionado con la pérdida de la protección penal, escenificando cierta culpabilización de la víctima (*blaming the victim*)¹³⁵⁸. Se trataría de un deber de autotutela o “principio de autorresponsabilidad” derivado del principio de subsidiariedad que se configura como criterio interpretativo teológico que permite declarar la atipicidad de la conducta¹³⁵⁹.

Este deber de la víctima se denomina actualmente por algunos autores con la expresión *Obliegenheit*, término que no tiene una traducción exacta al español¹³⁶⁰, pues no existe en nuestro derecho una figura similar a la alemana que se toma en préstamo para estas cuestiones de derecho penal, aunque podría emplearse el término “incumbencia”¹³⁶¹. MONTIEL¹³⁶² señala que la expresión procede del derecho de seguros y de su infracción no se

¹³⁵³ SILVA SÁNCHEZ (1989), p. 638.

¹³⁵⁴ La cita está recogida en SCHÜNEMANN (2002), p. 168. *Vid.*, sin embargo, en p. 169, su discutible aplicación en el ámbito de los delitos sexuales.

¹³⁵⁵ SCHÜNEMANN (2002), p. 168.

¹³⁵⁶ Cfr. CANCIO MELIÁ (2022), p. 313.

¹³⁵⁷ *Vid.* TAMARIT SUMALLA (1998), p. 21.

¹³⁵⁸ Sobre los peligros que encierra la valoración de la conducta de la víctima en la génesis del delito, BONET ESTEVA (1999), p. 26; también HILLENKAMP (1995), p. 146

¹³⁵⁹ En el sentido victimodogmático más estricto de SCHÜNEMANN y R. HASSEMER, como señala BONET ESTEVA (1999), p. 67.

¹³⁶⁰ En este sentido, SILVA SÁNCHEZ (2010).

¹³⁶¹ En este sentido SÁNCHEZ-OSTIZ (2015), pp. 5 y s., que lo defiende a falta de uno mejor.

¹³⁶² MONTIEL (2014), pp. 12 y s.,

deriva la imposición de una sanción, aunque sí se pierde una ventaja o posición jurídica favorable:

“Un deber (*Pflicht*) sería, por ejemplo, la obligación, por parte de la aseguradora, de satisfacer la suma al asegurado; una *Obliegenheit* sería, por ejemplo, el deber del asegurado de informar de determinados datos al seguro; en caso de no hacerlo no cometería un acto antijurídico (la aseguradora no podría reclamar daños), pero sí perdería un derecho.”

Sin embargo, dado que también el término *Zuständigkeit* se puede traducir como “incumbencia”, y que la doctrina tampoco se pone de acuerdo en el ámbito de aplicación de estas incumbencias¹³⁶³, en este ámbito prefiero referirme a la *Obliegenheit* como “deber” u “obligación”, en el sentido del deber de observancia de una regla de conducta de cuya infracción no se derivan consecuencias penales directas sobre la víctima, aunque sí la pérdida total o parcial de protección de su bien jurídico por el derecho penal.

La propia existencia de tal *Obliegenheit* es más que discutible y en este sentido se ha pronunciado gran parte de la doctrina¹³⁶⁴. FRISCH afirma con rotundidad:

“Obligar a la víctima (que nada tiene que ver con ello) a evitar la comisión de un ilícito penal por parte del autor y la incidencia en su libertad que ello comporta, al retirarle la protección del ordenamiento jurídico-penal, en caso de posibilidades de autotutela, liberando de pena al autor, es un privilegio obviamente unilateral para el infractor del ordenamiento jurídico. ... constituye una distribución injusta de libertad y, con ello, en última instancia una renuncia concluyente a imponer un ordenamiento jurídico que se considera correcto”¹³⁶⁵.

En definitiva, se critica el peligro de imponer un deber de autotutela a las víctimas cuyo incumplimiento podría dejarlas privadas de protección jurídico-penal.

Pese a todo, como afirma ROXIN, se debe atribuir al enfoque victimodogmático el mérito de “haber mostrado que la ‘necesidad de protección’ es un *topos* que puede influir en la antijuricidad material y que por ello siempre debe tenerse en cuenta en la interpretación”. De tal manera que, cuando “conduce a la impunidad en esta o aquella regulación,

¹³⁶³ Por ejemplo, SÁNCHEZ-OSTIZ (2015), p. 8, limita este concepto a los supuestos de imputación extraordinaria, pues “expresan un reproche que mueve a restablecer la imputación a pesar del defecto”, excluyendo expresamente la posibilidad de su aplicación a la “provocación de situaciones de necesidad en el ámbito de las causas de justificación”.

¹³⁶⁴ Expresamente ROXIN (1997), p. 564: “... no hay datos que apoyen la hipótesis de que el legislador haya querido hacer depender el merecimiento o la necesidad de pena con carácter general de que la víctima adopte las medidas de autoprotección exigibles”.

¹³⁶⁵ FRISCH (2021), pp. 116 y s. También HILLENKAMP (2017), p. 607, considera que no existe tal deber por parte de la víctima, siendo este el elemento más discutido de la victimodogmática.

ello *no se debe a su prioridad como principio, sino a la ponderación de los respectivos intereses de protección específicos*”¹³⁶⁶.

Por último, habría que hacer una precisión en cuanto a la propia denominación de esta tesis. El término “victimodogmática” fue elaborado por sus detractores y acogido favorablemente por SCHÜNEMANN¹³⁶⁷, Aquí se reserva el concepto de “victimodogmática” para su sentido originario, más restrictivo, en la formulación de este último: vocación general de máxima teleológica de aplicación a los delitos de relación que exigen una actuación de la víctima a la que se reprocha hacer dejación de su deber de autotutela, de forma que se excluye la responsabilidad del autor en virtud de los principios de subsidiariedad y ultima ratio, por falta de merecimiento y/o necesidad de pena.

Aunque la victimodogmática surgió a la luz de la victimología para valorar la contribución al delito como forma de reducir la intervención penal favoreciendo la absolución del autor o la atenuación de la pena aplicable¹³⁶⁸, a veces se emplea el término en un sentido más amplio, para referirse a la “proyección de la victimología en la dogmática penal” y consiste “en el análisis y tratamiento de la figura victimal en el derecho penal sustantivo”¹³⁶⁹.

RODRÍGUEZ MANZANERA distingue las dos perspectivas desde las que puede abordarse el estudio de la víctima en derecho penal:

“una Victimodogmática Penal, incrustada en la dogmática penal y que gira alrededor del sujeto pasivo del delito, buscando su corresponsabilidad y una Victimodogmática Victimal, autónoma, que estudia e interpreta las normas del Derecho Victimal, y que está centrada en la víctima, buscando su protección”¹³⁷⁰.

La versión moderada (de HILLENKAMP y HÖRNLE, entre otros) y la concepción amplia que entienden la victimodogmática como cualquier manifestación de atención a la víctima

¹³⁶⁶ ROXIN (1997), p. 565. Subrayado añadido.

¹³⁶⁷ Cfr. SCHÜNEMANN (2002), p. 166. Sobre el origen del término *Vid.* HILLENKAMP (2017), p. 597, nota 8.

¹³⁶⁸ En este sentido, por ejemplo, ESER (1996), p. 1044: “la así llamada “victimo-dogmática” ... mucho más que mejoras para la víctima, persigue limitaciones de la punibilidad y/o de sanciones para el autor”.

¹³⁶⁹ CERESO DOMÍNGUEZ (2019), p. 32. Es habitual diferenciar ambas concepciones, *vid.*, por todos, BONET ESTEVA (1999), p 63: la concepción estricta comprendería “aquel conjunto de corrientes teóricas que reinterpretan en cierto sentido la dogmática jurídico-penal a la luz de principios victimológicos”, mientras que una concepción amplia referiría el “conjunto de corrientes teóricas que incorporan algún principio victimológico al Derecho penal”.

¹³⁷⁰ RODRÍGUEZ MANZANERA (2012), p. 138.

en materia penal, serán reconducidas, en la medida de lo posible, bajo la expresión “dogmática de la víctima”.

2.3. HACIA UNA DOGMÁTICA DE LA VÍCTIMA.

Las críticas a la máxima victimológica han dado lugar, como se acaba de decir, a formulaciones menos radicales. En este sentido, HÖRNLE considera que no basta con la constatación de una “cocausación” del hecho, sino que se trata de determinar si la conducta de la víctima permite fundamentar una disminución del injusto, es decir, que a la víctima se le puede hacer también un reproche: haber descuidado un deber de protección de sus propios bienes jurídicos. Este reproche debe delimitarse con respecto a la esfera de libertad de la víctima: por ejemplo, los consumidores tendrían un deber de valorar críticamente las ofertas promocionales que son abiertamente poco creíbles¹³⁷¹. La dificultad de ubicar en la teoría del delito la relevancia de la conducta de la víctima la lleva a proponer su tratamiento en sede de determinación de la pena, para lo que sugiere la introducción de una norma con el siguiente tenor: “Si la víctima del hecho ha renunciado a la autoprotección que le era posible y de esta manera ha contribuido al resultado típico, el juez puede prescindir del castigo o rebajar la pena”¹³⁷². No es una propuesta totalmente original, puesto que en Italia existe una norma que atenúa la pena cuando la víctima ha contribuido al delito con un actuar doloso (art. 62.5ª CPi)¹³⁷³.

Además, como afirma HÖRNLE, la jurisprudencia y doctrina mayoritarias en Alemania “reconocen una corresponsabilidad de la víctima como razón importante para la reducción de la pena”¹³⁷⁴. Se trataría de un deber de protección derivado de una “incumbencia fundamentada en el contrato social” que podría, a lo sumo, exigir un comportamiento que implicara un gran descuido de los intereses de la víctima¹³⁷⁵. En este sentido, afirma:

“El que con plena confianza sigue al que luego será autor (por ejemplo, de un delito de robo o de un delito de violación) a su casa o a otro lugar alejado, en principio no tiene por qué remitirse a un mandato de desconfianza. Solamente si ya en ese instante existieron específicos elementos de sospecha, de los que también el afectado fuera consciente, la falta de adopción de las medidas de cuidado razonables podría considerarse como una

¹³⁷¹ HÖRNLE (2006), p. 957. La autora se opone a la tesis del BGH respecto de la menor pena que cabe imponer al violador de una prostituta, pues en ese caso, el hecho de visitar las viviendas de sus clientes reside en el ejercicio de un interés legítimo por su parte.

¹³⁷² Cfr HÖRNLE (2012), p. 94. En Italia existe una norma similar,

¹³⁷³ *Vid.* BONET ESTEVA (1999), p. 101.

¹³⁷⁴ HÖRNLE (2012), p. 94. También SILVA SÁNCHEZ (1990a), p. 107.

¹³⁷⁵ HÖRNLE (2012), p. 96

infracción de la incumbencia”¹³⁷⁶

Como se ha dicho unas líneas atrás, es este deber de autotutela (o incumbencia) el elemento más discutido de las teorías victimodogmáticas, no solamente en su fundamentación, sino también en cuanto a su alcance y repercusión en la posición jurídica de la víctima. Por ejemplo, HILLENKAMP coincide con HÖRNLE en el efecto atenuante de la conducta de la víctima en la fase de determinación de la pena y, sin embargo, rechaza la existencia de este deber¹³⁷⁷.

Actualmente la autonomía de los principios victimodogmáticos se encuentra en franco declive y, en general, se consideran atendibles tan solo en la medida en que puedan ser integrados en otras categorías dogmáticas, preferentemente como un problema de imputación objetiva (imputación a la víctima)¹³⁷⁸ o de determinación de la pena en atención a una menor gravedad del injusto¹³⁷⁹. Estas perspectivas son diferentes de las estrictamente victimodogmáticas, motivo por el que muchos autores prefieren la expresión “dogmática de la víctima”, como TAMARIT SUMALLA y CANCIO MELIÁ, entre otros¹³⁸⁰.

En las últimas décadas existe un acuerdo bastante generalizado en torno a que la conducta de la víctima puede reducir (o incluso excluir) la responsabilidad del autor sin necesidad de que se produzca, en el caso concreto, un efecto preciso en su culpabilidad. De esta forma se estará valorando directa y autónomamente la relevancia de la aportación de la víctima al hecho. Esta valoración puede hacerse de forma expresa, por ejemplo, en la imputación objetiva (principio de autorresponsabilidad de la víctima¹³⁸¹); en la antijuricidad (material)¹³⁸²; o bien, en la tipicidad o en la antijuricidad, según se analice el

¹³⁷⁶ HÖRNLE (2012), p. 97.

¹³⁷⁷ Cfr. HILLENKAMP (2017), p. 607. En pp. 622-626 rechaza expresamente que pueda integrarse en la imputación objetiva como un deber (*Obliegenheit*) de autoprotección.

¹³⁷⁸ En este sentido, MÜSSIG (2005), *passim*.

¹³⁷⁹ Además de HÖRNLE y HILLENKAMP, ya mencionados en el texto, también ROXIN (1997), p. 566, considera que la “corresponsabilidad de la víctima ... siempre dará lugar a una disminución del injusto material”. HERNÁNDEZ HIDALGO (2015), pp. 26 y s., sigue estas líneas respecto de la violencia bidireccional en la pareja.

¹³⁸⁰ TAMARIT SUMALLA (1998); pp. 123 y ss. CANCIO MELIÁ (2022), p. 333 y s. desaconseja el término “victimodogmática” y considera que “el tratamiento del comportamiento de la víctima también debe ser abarcado por la dogmática”, como un problema de imputación; en sentido similar GÓMEZ RIVERO (2014), p. 112.; H. SCHNEIDER (2015), p. 867, también considera que la victimodogmática ha sido superada por una dogmática de la víctima.

¹³⁸¹ *Vid.* CANCIO MELIÁ (2022), pp. 363 y ss. SCHÜNEMANN (2002), pp. 165 y s., critica que el “principio de autorresponsabilidad” sea aceptado sin problemas en la Parte General, pero se rechace como principio victimodogmático en la Parte Especial.

¹³⁸² *Vid.*, ROXIN (1997), p. 564.

consentimiento de la víctima¹³⁸³.

De entre todas las posibilidades que podrían explorarse, a continuación se expone la doble perspectiva que, en mi opinión, permite la aplicación de criterios victimológicos en el delito de asesinato: partiendo de la protección de la víctima como fundamentación de la mayor gravedad del delito de asesinato, su contribución causal al delito podría dar lugar, en algunos casos, a excluir esta protección reforzada.

3. La protección de la víctima como criterio de fundamentación de los elementos definidores del asesinato y de las circunstancias específicas de agravación del art. 140.1.1ª CP. Especial consideración de la alevosía

3.1. LA ALEVOSÍA

3.1.1. Problemática

La definición actual de alevosía procede del Código Penal de 1870, con una ligera modificación gramatical introducida por el CP de 1995 que podría tener alguna consecuencia práctica¹³⁸⁴. Es sorprendente que, tras más de 150 años de vigencia de esta definición legal, la alevosía siga ocasionando problemas interpretativos y de aplicación.

La referencia a la falta de contornos de la alevosía se ha convertido prácticamente en un lugar común, un reproche al legislador casi obligado al abordar el estudio de esta circunstancia, como se aprecia en ANTÓN ONECA¹³⁸⁵, ALONSO ÁLAMO¹³⁸⁶, MARTÍN GONZÁLEZ¹³⁸⁷, GÓMEZ RIVERO¹³⁸⁸, DEL ROSAL BLASCO¹³⁸⁹ y PEÑARANDA RAMOS¹³⁹⁰, entre otros. El propio Tribunal Supremo ha expresado los mismos reparos respecto de la definición legal¹³⁹¹. La incorporación de agravantes específicas comunes al asesinato y al

¹³⁸³ *Vid.*, por todos, TAMARIT SUMALLA (1998), pp. 57-73.

¹³⁸⁴ Permitiría sustentar una opinión diferente en cuanto a la defensa de terceros, *vid.* Cap. 3.1.2.2.

¹³⁸⁵ ANTÓN ONECA (1949), p. 351.

¹³⁸⁶ ALONSO ÁLAMO (1981), p. 468.

¹³⁸⁷ MARTÍN GONZÁLEZ (1988), p. 7.

¹³⁸⁸ GÓMEZ RIVERO (2000), p. 37.

¹³⁸⁹ Expresamente lamenta DEL ROSAL BLASCO (1999), p. 273, que el nuevo Código no aprovechara “la oportunidad ... para, si no hacerla desaparecer, al menos, acotar de forma más precisa su ámbito de aplicación y sus elementos constitutivos”.

¹³⁹⁰ PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 10

¹³⁹¹ Entre otras, las SSTS de 10 de mayo de 1991 (ponente: Ruiz Vadillo): “Cualquiera que sea el perfil de la alevosía, sobre el que existen en la doctrina científica y en la propia jurisprudencia importantes discrepancias en el curso de los años” y de 9 de marzo de 1993 (ponente: Moyna Ménguez): “Siempre ha sido una figura polémica, sin líneas fijas y claras de delimitación”.

homicidio no ha hecho más que empeorar la situación¹³⁹².

El estado de la cuestión no es mejor en aquellas legislaciones en las que no existe una definición de alevosía, como ocurre en Alemania, donde se afirma desde antiguo que ningún otro elemento del asesinato produce tanto desconcierto (*Verwirrung*) e inseguridad como la alevosía¹³⁹³.

El asesinato con alevosía es, con diferencia, la modalidad de asesinato de más frecuente aplicación en nuestro país¹³⁹⁴. De hecho, se ha llegado a afirmar que la regulación de los delitos de homicidio/asesinato en España ha sido pacífica durante muchos años porque la alevosía cubría cualquier déficit de penalización¹³⁹⁵. Esta situación parece explicar que el delito de homicidio mantenga su marco penal originario (de 10 a 15 años) pese al incremento progresivo de las penas en general, de forma que el homicidio simple parece *infrapenado*¹³⁹⁶. Así es, desde luego, si lo comparamos con el delito de tráfico de órganos, por ejemplo, en el que el marco penal será de 12 a 18 años de prisión cuando el órgano proceda de una persona viva y se haya puesto en peligro la vida del donante o éste fuera menor de edad o especialmente vulnerable por razón de su edad, discapacidad, enfermedad o situación (art. 156 bis CP), o los supuestos de secuestro del art. 166.2, que permiten alcanzar la pena de 20 a 25 años de prisión cuando no se da razón del paradero de la persona secuestrada.

La doctrina ha llamado la atención sobre la maleabilidad del concepto de alevosía, que se adapta sin demasiados problemas a muy diferentes situaciones, de forma que acaba pareciendo el “caso normal” de muerte dolosa¹³⁹⁷. Precisamente por ello, la realidad judicial del asesinato alevoso comprende una gran variedad de supuestos (casuismo) que se diferencian apenas en matices, dando lugar a interpretaciones distintas para casos

¹³⁹² *Vid.* Cap. IV.6.1.1.2.

¹³⁹³ Cfr. SCHAFFSTEIN (1966), p. 419. SCHMOLLER (1987), p. 389, señala que apenas otro concepto de la parte especial ha sido tan discutido como la alevosía en el asesinato”.

¹³⁹⁴ En este sentido, HAVA GARCÍA (2023), p. 2, se hace eco del estudio de MUÑOZ *et al* sobre resoluciones judiciales dictadas en 2014, en el que se destacaba a la alevosía como agravante más aplicada. También en su propio estudio, que analiza 497 SSTs dictadas de 2017 a 2021, la agravante de alevosía fue apreciada en 369 condenas, que supone un porcentaje del 63,3 % (p. 7). ALONSO DE ESCAMILLA (2018), p. 4, llama la atención sobre la escasa aplicación del art. 138.1 CP, por la dificultad de imaginar un homicidio sin ninguna de las circunstancias del asesinato. Destaca la frecuencia de su aplicación SIOL (1973), p. 339.

¹³⁹⁵ En este sentido, PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 8 y ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 10.

¹³⁹⁶ *Vid.* MAPELLI CAFFARENA (2020), p. 762.

¹³⁹⁷ *Vid.* PEÑARANDA RAMOS (2014), pp. 9 y s.; en Alemania DECKERS (2015), destaca el “polimorfismo” (*Vielgestaltigkeit*) en la interpretación de este elemento.

similares que bien podrían parecer adaptadas al caso concreto¹³⁹⁸. En este sentido, se ha afirmado: “La alevosía se construye sobre el relato jurisprudencial”¹³⁹⁹.

Además, prácticamente se ha convertido en el tipo básico de los delitos contra la vida, pues rara vez concurre otra circunstancia del art. 139.1 sin la presencia de la alevosía y, tras la LO 1/2015, la aplicación conjunta de los arts. 139.1.1ª y 140.1.1ª parece afianzar esa tendencia¹⁴⁰⁰. Convertida de facto en clave de bóveda del sistema, no va a desaparecer pues sin ella el delito de asesinato sería prácticamente anecdótico y no parece que sean esos los vientos que soplan¹⁴⁰¹. En este sentido, afirma ALONSO ÁLAMO¹⁴⁰²:

“...estamos ante una circunstancia en alza...La aplicación jurisprudencial de la alevosía es numerosa, incluso excesiva. Sus diferentes aristas posibilitan una jurisprudencia que se expande elevando a asesinato la muerte de una persona en situaciones en las que es cuando menos dudoso que se cumplan las exigencias de la regulación legal de la alevosía.”

La tendencia expansiva que se aprecia en la aplicación de este elemento del asesinato debe intentar limitarse por vía interpretativa, conforme a criterios dogmáticos y/o teleológicos que aseguren cierta uniformidad en su aplicación, evitando, en la medida de lo posible, la orientación al caso concreto.

3.1.1. Elementos y modalidades

3.1.2.1. Elementos

De su definición en el art. 22.1ª CP se derivan los dos elementos objetivos que caracterizan esta circunstancia: aseguramiento e indefensión. En cuanto al aspecto subjetivo, las referencias a la traición y a la cobardía que impregnan o tiñen la acción parecen haber quedado superadas o, en cualquier caso, solo acompañan al relato sin convertirse en un presupuesto exigible para la aplicación de la circunstancia. La contundente y expresiva definición legal del CP de 1848 (“a traición o sobre seguro”) y su modificación en 1850 (“a traición y sobre seguro”)¹⁴⁰³, suprimida por el Código Penal de 1870 en un intento de

¹³⁹⁸ GÓMEZ RIVERO (2000), p. 37, señala que permite “fundamentar soluciones diferentes e incluso a veces contradictorias a los diversos supuestos imaginables, lo que genera un extraordinario clima de inseguridad jurídica”.

¹³⁹⁹ MAPELLI CAFFARENA (2020), p. 762.

¹⁴⁰⁰ *Vid.* Cap. IV. 6.1.1.2

¹⁴⁰¹ De hecho, se prevé una ampliación de los supuestos de asesinato que permitan la aplicación de la prisión permanente revisable, como se ha visto en Cap. III.3.

¹⁴⁰² ALONSO ÁLAMO (2021), pp. 7 y s.

¹⁴⁰³ Ver Cap. I.3.2.

eliminar sus problemas interpretativos¹⁴⁰⁴, ha seguido ejerciendo una influencia constante que, aunque menor en las últimas décadas, aún se sigue utilizando hoy a modo de síntesis por algunos autores¹⁴⁰⁵.

Comparto la opinión de quienes consideran que basta con el dolo de alevosía¹⁴⁰⁶, pese a que a veces se defina como un *elemento tendencial*¹⁴⁰⁷ dirigido a asegurar la acción evitando el riesgo procedente de la defensa por parte de la víctima. De esta forma, la finalidad de asegurar la acción y la de autoprotección del autor van íntimamente ligadas y no se deben desdoblarse¹⁴⁰⁸; siendo doctrina absolutamente mayoritaria que la autoprotección perseguida por el autor se refiere exclusivamente a la víctima y no a posibles terceros que pudieran acudir en su auxilio.

En principio, cualquier acción dolosa de matar entraña en sí misma un peligro abstracto para el bien jurídico, desvalor que puede acogerse sin problemas en el ámbito del tipo básico o simple homicidio¹⁴⁰⁹. La alevosía debe suponer, por tanto, un incremento de ese peligro genérico, es decir, un peligro que aumente considerablemente la potencialidad lesiva de la acción de matar, que se plasma en la exigencia de que los medios, modos o formas alevosos sean idóneos (objetivamente aptos, capaces) para lograr el aseguramiento de la ejecución sin riesgos para la persona del autor.

Para valorar esta idoneidad debe acudirse a las perspectivas *ex ante* y *ex post*. Se trata de constatar el aumento de desvalor del injusto que implica el empleo de ciertos medios

¹⁴⁰⁴ ALTÉS MARTÍ (1982), p. 6, considera que los problemas interpretativos de la alevosía se deben en gran medida a la pretensión de seguir manteniendo vivos los conceptos que históricamente conformaron el contenido de la agravante: “traición y aleve”, “cobardía”. En su opinión, el legislador de 1870 intentó superar los viejos conceptos, esforzándose para ello en ofrecer una definición detallada.

¹⁴⁰⁵ Así, por ejemplo, MARTOS NÚÑEZ (2017), p. 34y, SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO/SERRANO TÁRRAGA/VÁZQUEZ GONZÁLEZ (2019), p. 26. La jurisprudencia más reciente también evoca en ocasiones la antigua expresión legal, por todas, STS 623/2021, de 14 de julio de 2021 (ponente: Magro Servet). Sobre el efecto que puede tener esta concepción de la alevosía en su interpretación, *vid.* Cap.IV.1.4.1.

¹⁴⁰⁶ Consideran que basta con el dolo de alevosía, rechazando la exigencia de un ánimo ruin, traicionero, o cobarde en el sujeto activo entre otros, SEGRELLES (1995), p. 826; MASIP DE LA ROSA (2016), p. 265; PEÑARANDA RAMOS (2018a), p. 775; ÁLVAREZ GARCÍA (2022b), p. 184; MOYA/SANDOVAL (2023), p. 274.

¹⁴⁰⁷ ALONSO ÁLAMO (2023), p. 3, considera que contiene un elemento tendencial, consistente en el “ánimo del autor de asegurar una ejecución sin riesgo”.

¹⁴⁰⁸ *Vid.*, por ejemplo, GRACIA MARTÍN (1997), p. 98. En el mismo sentido MARTÍN GONZÁLEZ (1988), p. 72: entre otros muchos también ALTÉS MARTÍ (1982), p.142: “la finalidad es única y radica en la eliminación de la defensa que proceda del ofendido, como medio de asegurar la ejecución”; CEREZO MIR (1998), p. 373.

¹⁴⁰⁹ Esta suele ser una crítica contra la pervivencia de la alevosía. En este sentido, por ejemplo, MÜSSIG (2005), pp. 301 y s.; GRÜNEWALD (2010), p. 147.

comisivos en la acción de matar.

La peligrosidad *ex ante* del medio comisivo alevoso quedaría confirmada a posteriori, recurriendo a un criterio *ex post*. Para ello podría acudirse al segundo criterio de imputación objetiva, de realización del riesgo en el resultado, destacando de esta manera la relación normativa que vincula el desvalor de acción con el desvalor de resultado¹⁴¹⁰. En el caso de la alevosía, el resultado consistiría en la constatación del mayor peligro que se derivó del empleo de los medios, modos o formas por parte del autor. Debe resaltarse que se trata de afirmar que efectivamente se produjo un mayor peligro, con independencia de que se materializara en el resultado de muerte (dado que la muerte puede no producirse, quedando el asesinato en grado de tentativa).

Además, este aumento de desvalor se interpreta aquí como un incremento del aseguramiento de la ejecución del hecho, *mediante* la eliminación de los factores de riesgo que, procedentes del sujeto pasivo, pudieran frustrar ese objetivo implicando al tiempo el peligro de lesión de bienes jurídicos personales del autor que acompañaría, por lo común, a cualquier acto de carácter violento en el que cupiera posibilidad de defensa por parte de la víctima.

En definitiva, matar con alevosía consiste en cometer un homicidio empleando medios, modos o formas que resulten idóneos para lograr el aseguramiento en la ejecución del delito eliminando un factor de alto riesgo para el sujeto activo: la potencial defensa por parte de la víctima. La autoprotección del autor puede incrementar la peligrosidad de la acción, pues al sentir a salvo sus bienes jurídicos personales, se elimina un posible factor de indecisión (se produce, por tanto, un refuerzo psicológico). Consecuentemente, si los medios empleados no eliminan un riesgo relevante para el autor que pudiera proceder de parte de la víctima, tampoco deberían ser considerados idóneos a efectos de la constatación de la alevosía.

Tradicionalmente, en la aplicación de la alevosía se parte de criterios descriptivos, intentando aunar las múltiples posibilidades de actuación alevosa del autor mediante la sistemática de los “grupos de casos”. Como se ha señalado anteriormente, la alevosía es la circunstancia de más frecuente aplicación, por lo que ha generado una abundante

¹⁴¹⁰ Como afirma ANARTE BORRALLÓ (2002), p. 255: “la creación de riesgo *ex ante* típicamente relevante no basta, como tampoco basta que ese mismo hecho pueda ser desvalorado por la causación de un riesgo *ex post* típicamente relevante. Con esto, ambos desvalores quedan conectados”

jurisprudencia que ha ido extendiendo su ámbito a medida que interpretaba de forma más laxa sus requisitos.

3.1.2.2. Modalidades

La jurisprudencia más reciente distingue cuatro modalidades de alevosía: proditoria, sorpresiva, de desvalimiento y convivencial¹⁴¹¹.

(1) La *proditoria o traicionera*, caracterizada por la emboscada, el acecho, el apostamiento o la acechanza, que comporta una cierta deliberación y trazado de un plan delictivo, con ocultamiento del agente en lugar propicio a la espera de la víctima. Hace referencia a la interposición por el autor de los medios, modos o formas de comisión.

(2) La alevosía *aleve o sorpresiva, súbita o inopinada*, caracterizada por el ataque súbito e inesperado, con total falta de prevención por parte del afectado, dado el modo repentino o inopinado de la agresión, se halle aquél de frente o de espaldas, no existiendo indicio que permita presagiar al afectado la realidad e inminencia de semejante agresión impeditiva de todo intento defensivo. Comprende supuestos en que el autor elige los medios o sencillamente aprovecha la ocasión.

(3) La alevosía con *aprovechamiento de desvalimiento o indefensión* del ofendido no provocados por el agente, siendo aquél de corta edad o avanzada edad, o hallándose enfermo, durmiendo, embriagado, narcotizado o en situación semejante. Se basa en una situación inherente a la víctima (corta o avanzada edad, enfermedad o discapacidad), o propiciada por agentes externos al autor, que se limita a aprovechar la situación (durmientes, embriagados, etc.),

(4) En los últimos años se ha querido destacar una nueva modalidad, llamada *alevosía convivencial*, que en realidad no sería más que un supuesto de la modalidad de la alevosía sorpresiva¹⁴¹², basado en que la relajación de la convivencia contribuye a que la víctima no espere un ataque mortal por parte de la persona con quien comparte su cotidianidad. De esta manera se posibilita la aplicación del asesinato con alevosía introduciendo un factor normativo que contribuye a la constatación de alevosía sorpresiva. En algunas

¹⁴¹¹ Incluyendo las cuatro modalidades, por todas, STS 623/2021, de 14 de julio de 2021 (ponente: Magro Servet).

¹⁴¹² En este sentido, también MUÑOZ CONDE (2022), p. 48; STS 418/2021, de 19 de mayo (ponente: Magro Servet): “*al producirse en su hogar, por su propia pareja (...) lo que alienta el carácter inesperado del ataque y construye la alevosía doméstica o convivencial*” (Subrayados añadidos)¹⁴¹²; expresamente en la STS 988/2022, de 20 de diciembre (ponente: Ferrer García).

sentencias se asienta expresamente en la relación de confianza proveniente de la convivencia, generadora para la víctima de su total despreocupación”¹⁴¹³.

Se ha dicho que esta cuarta modalidad de alevosía responde a la aplicación de la perspectiva de género¹⁴¹⁴ y ha sido objeto de reciente atención doctrinal¹⁴¹⁵. En mi opinión, esa afirmación resulta discutible. En primer lugar, porque juzgar con perspectiva de género supone identificar el estereotipo discriminatorio y argumentar en su contra, cosa que no se ha hecho en las sentencias a las que se ha atribuido esa perspectiva en este ámbito¹⁴¹⁶. En segundo lugar, porque la alevosía convivencial o doméstica no queda circunscrita al homicidio de la mujer por parte de su pareja masculina, ya que su propia fundamentación permite aplicarla indistintamente del género de autor y víctima¹⁴¹⁷ y, de hecho, se aplica en la STS 24/2022, de 13 de enero (ponente: Ferrer García), siendo la víctima un hombre y la autora una mujer. En cualquier caso, no parece que estemos ante una tendencia plenamente asumida por el Tribunal Supremo, a la vista de que la STS 462/2021, de 27 de mayo, aplica el homicidio con la agravante genérica de especial vulnerabilidad en un caso desarrollado en el domicilio común en un contexto de violencia de género¹⁴¹⁸.

Por otro lado, al vincular lo inesperado del ataque con la “relación de confianza”, en realidad debería producirse el efecto contrario al perseguido en los casos de violencia de

¹⁴¹³ STS 160/2023, de 8 de marzo, (ponente: Sánchez Melgar), con cita de varias sentencias anteriores. En igual sentido, MASIP DE LA ROSA (2016), pp. 440 y s.

¹⁴¹⁴ Expresamente, la STS 247/2018 de 24 de mayo (ponente: Magro Servet); 282/2018 de 13 de junio (ponente: Magro Servet). ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 187, considera acertada esta acentuación de una clase de alevosía que, aunque ciertamente podría encajarse en otra modalidad, “quiere incidir en ese fenómeno de la violencia de género aludida”.

¹⁴¹⁵ GIL RUIZ (2014); TEJEDOR MUÑOZ (2017); MATEOS BUSTAMANTE (2018); GALLEGO MARTÍNEZ (2019); PARRILLA VERGARA (2019); ORTEGA FERNÁNDEZ (2021).

¹⁴¹⁶ En este sentido, RUEDA SERRANO (2018), p. 18, sobre la STS 247/2018 de 24 de mayo (ponente: Magro Servet): “Juzgar con perspectiva de género no puede confundirse ni con la coincidencia de la decisión judicial con el objeto político de fondo, ni con la pretensión de que siempre que la persona que afirma ser víctima sea una mujer sea necesario condenar y, además, con la máxima pena.”. Sobre la perspectiva de género con carácter general, *vid.* LLORIA GARCÍA (2020), *passim* y GÓMEZ NAVAJAS (2021), *passim*.

¹⁴¹⁷ Cfr. SUBIJANA ZUNZUNEGUI (2018), p. 35, haciendo referencia a las SSTS 247/2018 y 282/2018: “su fundamento no es la calificación como alevosa de la muerte intencionada de la mujer por razones de género, propia del feminicidio, sino la consideración de que el ataque que acaece en el espacio de intimidad familiar es alevoso por sorpresivo”. En sentido similar, MATEOS BUSTAMANTE, J. (2018), pp. 260 y s; GALLEGO MARTÍNEZ (2019), nota 19 en p. 11, señala que esta es también la interpretación recogida en las Conclusiones del VIII Seminario de Fiscales Delegados en Violencia sobre la mujer celebrado en Madrid, en octubre de 2012.

¹⁴¹⁸ Mencionada en el Cap. IV. 1.1. La STS 999/2022, de 20 de diciembre (ponente: Marchena Colombo), recoge un supuesto similar, pero no se plantea alevosía por parte de la acusación, por lo que el TS no se pronuncia sobre esa cuestión.

género, pues realmente la víctima no tiene motivos para confiar en su maltratador. De esta manera podría impedirse la calificación por asesinato alevoso en los supuestos en que existen amenazas¹⁴¹⁹ y aceptar, por el contrario, su aplicación en los casos de tirano familiar, pues la víctima suele estar convencida de su control sobre las personas con las que convive, por lo que no espera ser agredida por ellos. Es decir, que una modalidad de alevosía que se anuncia como “alevosía de género” podría perjudicar a la mujer maltratada y favorecer al maltratador¹⁴²⁰.

En la medida en que estas modalidades están muy integradas en el vocabulario judicial (y en tanto se sigan empleando) es conveniente conocerlas para analizar la enorme casuística que presenta en la práctica el asesinato con alevosía. En cualquier caso, deben confirmar la presencia de los elementos de la alevosía. Consiguientemente, las modalidades proditoria, aleve y de prevalimiento serán apropiadas como formas de alevosía en tanto pueda afirmarse que son medios de aseguramiento en la ejecución e indefensión de la víctima dirigidos dolosamente por el autor. La modalidad de alevosía convivencial requiere también la constatación de estos requisitos, puesto que el mayor desvalor de injusto no reside en la mera convivencia existente entre autor y víctima.

Resumiendo, en la alevosía proditoria el sujeto “prepara” el ataque haciendo caer a la víctima en una trampa o emboscada, de forma que cuando se apercibe de que va a ser agredido ya es demasiado tarde para oponer una defensa eficaz. En la sorpresiva, el ataque se produce de forma repentina e inesperada y de nuevo la defensa se ve tan constreñida, que se revela inoperante. La alevosía convivencial viene a ser una submodalidad de la alevosía sorpresiva en la que se configura la sorpresa sobre la base de la vulneración de la confianza en no ser atacado por las personas con las que se convive. Por último, la alevosía de prevalimiento se asienta en la indefensión de la víctima, ya proceda esta de causas coyunturales (durmiente, embriagado, etc.) o consustanciales a la víctima (niños pequeños, personas imposibilitadas de movimiento, etc.).

En realidad, las cuatro modalidades pueden ser reducidas a dos (sorpresiva y de prevalimiento), dado que tanto la alevosía proditoria como la convivencial, en principio, no

¹⁴¹⁹ Como en la reciente STS 416/2023, de 31 de mayo (ponente: Puente Segura), que rechaza esta modalidad porque la relación estaba deteriorada y la víctima había pedido al autor que se marchara de la casa y porque “desde el año 1981 el procesado dio muestras de un proceder violento contra Sara”

¹⁴²⁰ *Vid.* en este Cap.VI.4.2.

se entienden sin el momento “sorpresa”, por lo que no serían más que supuestos diferenciados dentro del concepto de alevosía sorpresiva, súbita o inopinada¹⁴²¹.

A todo lo anterior debe añadirse que la jurisprudencia ha objetivado la alevosía dejándola prácticamente reducida a la indefensión de la víctima, hasta el punto de convertirla en su razón de ser. En no pocas sentencias se afirma que “el núcleo de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa o bien en el aprovechamiento de una situación de indefensión”¹⁴²².

En este proceso de simplificación hasta alcanzar su “esencia”, la alevosía ha ido adquiriendo una orientación victimológica, puesto que en la mayoría de las sentencias se obvia el análisis de la potencialidad de los medios, modos o formas, o se integran directamente en el análisis de la indefensión. Esta tendencia, que comenzó con la ampliación del concepto hacia los supuestos de muertes de personas *per se* indefensas (“constitucionalmente indefensas” como se dice en algunas sentencias, con expresión probablemente adoptada de la doctrina alemana), ha ido afianzándose de tal manera, que a menudo resulta imposible de diferenciar, en la práctica, del abuso de superioridad. La aplicación conjunta de la alevosía y la circunstancia de especial vulnerabilidad confirma esta orientación respecto de determinadas víctimas para las que se reclama una protección especial¹⁴²³.

La apreciación de la alevosía de prevalimiento cuando se apoya en la propia incapacidad de la víctima para defenderse rompe la regla general de la modalidad sorpresiva, a saber, que la indefensión de la víctima proceda del empleo de los medios, modos o formas interpuestos por el autor. Supone, por tanto, un desplazamiento del análisis que deja de centrarse en el autor, para venir determinado exclusivamente por las condiciones físicas o psíquicas de la víctima que impiden su defensa. Además, esta modalidad no tiene en cuenta que uno de los elementos del asesinato es que los medios, modos o formas sean idóneos para eliminar la defensa que podría poner en riesgo al propio autor, pero las personas *per se* indefensas carecen de potencialidad lesiva para el autor, por lo que no existe riesgo que eliminar, ni siquiera abstracto. Por otro lado, la consideración automática de estos supuestos de prevalimiento ha normalizado las condenas por asesinato en comisión

¹⁴²¹ Destaca igualmente la importancia del factor sorpresa en la alevosía proditoria y convivencial MATEOS BUSTAMANTE (2018), pp. 262 y s.

¹⁴²² STS 329/2023, de 10 de mayo (Martínez Arrieta): SOTO NIETO (2005), p. 2, señala que la “eliminación de cualquier posibilidad de defensa viene a ser el santo y seña de la alevosía”.

¹⁴²³ *Vid.* Cap. IV.6.1.1.

por omisión¹⁴²⁴, que en caso de seres desvalidos da lugar a la imposición obligatoria de la prisión permanente revisable¹⁴²⁵.

Por último, creo que sí debe apreciarse alevosía cuando el autor interpone medios de comisión dirigidos a evitar la defensa del tercero de custodia (*Schutzperson*) de personas *per se* indefensas¹⁴²⁶. Desde la redacción de 1995 el art. 22.1 CP exige que la defensa proceda “por parte del ofendido”, por lo que no resultaría obligado que la ejerza *personalmente* la víctima, sino que respecto de determinados sujetos pasivos tal defensa debe ejercerla quien ostente una posición de garante. De esta forma, puede aceptarse la alevosía cuando se impide la interposición de medios defensivos por parte de personas obligadas a proteger a la víctima.

En mi opinión, la posibilidad de defensa por parte de terceros que no guarden ninguna relación con la víctima debe ser excluida con carácter general. En este sentido, la presencia de terceras personas en el contexto homicida que hipotéticamente podrían auxiliar a la víctima, no puede ser obstáculo para la apreciación de la alevosía¹⁴²⁷. Considero criticable, por tanto, que la jurisprudencia rechace su aplicación sobre la base de que a la víctima le fue dado pedir auxilio o por la presencia de terceras personas en el contexto de la acción. En primer lugar, porque salvo las excepciones descritas bajo la expresión “tercero de custodia”, la defensa a eliminar es la de la víctima, no la de otras personas que estuvieran presentes en el hecho sin un deber especial de auxiliarla y, en segundo lugar, porque la mera posibilidad de pedir auxilio a desconocidos no implica, de suyo, un riesgo personal para el autor. El TS ha rechazado la alevosía, sin embargo, en el ataque sorpresivo a una mujer por parte de su pareja, porque otra mujer que estaba presente salió

¹⁴²⁴ Así, por ejemplo, la STS 21/2007 de 19 de enero, citada por CUESTA SÁNCHEZ (2007), p. 11. En Alemania, que no contempla la alevosía respecto de seres desvalidos, se discute la posibilidad de apreciarla en comisión por omisión; mientras KINDHÄUSER/SCHRAMM (2020), p. 46, se muestran contrarios, el BGH lo acepta desde la Sentencia 7 de julio de 2009, si bien en el caso enjuiciado la posición de garante se adquirió por injerencia, *vid.* en BESTER (2011), p. 255, que acepta la doctrina del BGH.

¹⁴²⁵ STS 585/2020, de 14 de junio, del Pleno, comentada en Cap. IV.6.1.1.2.3.

¹⁴²⁶ También lo aceptan CUELLO/MAPELLI (2015), p. 218; PEÑARANDA RAMOS (2018b), p. 495 y MUÑOZ CONDE (2022), p. 47; MASIP DE LA ROSA (2016), p. 433 y s., niega que la defensa de terceros elimine la alevosía, pero considera que de *lege ferenda* debería introducirse la defensa del tercero de custodia, en desacuerdo con carácter general, MOYA/SANDOVAL (2023), p. 281. En Alemania se acepta desde un caso en el que se evita la protección que podría haber prestado la abuela del niño, *vid.* SCHWALM (1957), p. 261. En la actualidad se acepta también en caso de personal sanitario de cuidados intensivos, al respecto WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER (2019), p. 23.

¹⁴²⁷ MASIP DE LA ROSA (2016), p. 436., niega que la defensa de terceros elimine la alevosía, pero considera que de *lege ferenda* debería introducirse la defensa del tercero de custodia.

corriendo del local para solicitar ayuda, regresando casi inmediatamente con un señor que tan solo pudo mirar como era acuchillada la víctima a la que previamente el autor había dado un puñetazo en la cara y arrojado contra un sofá¹⁴²⁸.

3.1.3. Fundamento

El fundamento de la alevosía reside, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, en el *mayor desvalor de acción*¹⁴²⁹ que supone el empleo de una forma de ejecución del delito que tiende expresamente al doble aseguramiento de esta y del autor eliminando la defensa procedente de la víctima. Desde esta perspectiva, el incremento de pena que añade la alevosía al homicidio se fundamenta en un injusto más grave por la especial capacidad del medio empleado para alcanzar la lesión del bien jurídico. Supone, por tanto, una protección extra a la víctima en razón a que la mayor peligrosidad de los medios comisivos la coloca en una situación de indefensión y de mayor riesgo de lesión del bien jurídico¹⁴³⁰.

Desde mi punto de vista, la diferenciación en “modalidades” de alevosía impide encontrar un fundamento común para todas las situaciones alevosas que reconoce la jurisprudencia. La mayor peligrosidad de la acción justifica sin mayores consideraciones la alevosía proditoria y la sorpresiva, pero la alevosía convivencial parece requerir de un fundamento complementario, de carácter social, en el sentido de la normal confianza que puede derivarse de la expectativa que implica el respeto a las “normas de convivencia” entre personas que cohabitan¹⁴³¹.

También la alevosía de prevalimiento requiere de una fundamentación que en parte difiere de las anteriores y que no resulta fácil de justificar conforme al desvalor de la acción, en la medida en que, respecto de determinadas víctimas, cualquier forma de comisión será prácticamente igual de peligrosa en orden a alcanzar el resultado de muerte. Al tratarse de una circunstancia que exige provocar la indefensión de la víctima, parece

¹⁴²⁸ STS 436/2011, de 13 de mayo (ponente: Jorge Barreiro). Citada también por MASIP DE LA ROSA (2016), p. 200, nota 323, con la que se muestra de acuerdo.

¹⁴²⁹ *Vid.* Cap. V.2.2.1.2.1

¹⁴³⁰ Entre otros muchos, SANZ MORÁN (1995), p. 808; JORGE BARREIRO (1997), p. 397; MITSCH (1996), p. 213; H. SCHNEIDER (2015), p. 867. No es una doctrina unánime, por ej. IGNOR (2015), p. 516, considera problemática la orientación a la víctima, porque “ello conduce a diferenciar la protección de la vida, dado que cualquier vida merece ser protegida del mismo modo”;

¹⁴³¹ El especial “quebrantamiento” o “ruptura” de la confianza es un elemento de la alevosía exigido por la mayoría de la doctrina alemana, pero rechazado por el BGH. BACIGALUPO ZAPATER propuso, sin éxito, interpretar así la alevosía en su voto particular a la STS 1523/1991, de 20 de abril (ponente: Huerta y Álvarez de Lara). Ampliamente sobre esta doctrina en Alemania, MASIP DE LA ROSA (2016), pp. 107-127.

clara la necesidad de que esta tenga la capacidad de enfrentar una defensa eficaz, de manera que tiene razón la doctrina prácticamente unánime, que rechaza la inclusión de estos supuestos en la alevosía por razones de respeto al principio de legalidad¹⁴³².

Tampoco el origen y evolución histórica de la alevosía parece apoyar esta modalidad, pues la agravación respondía más bien a la agresión contra la vida en situaciones en las que a la víctima no le era esperable por no tener conflicto alguno con el autor, o por haberlo solucionado por los procedimientos establecidos al efecto¹⁴³³.

En definitiva, aunque la alevosía se oriente a la protección de la víctima, sigue consistiendo en el empleo de medios, modos o formas de comisión que impidan la defensa, por lo que *siempre* será necesario que la víctima tenga capacidad de defenderse.

KINDHÄUSER/SCHRAMM¹⁴³⁴ consideran que debido a la forma de comisión la víctima se halla muy limitada en sus posibilidades de defensa y autoprotección, por lo que este modo de proceder le impide el ejercicio de su derecho a la autodefensa, sobre todo a la legítima defensa. Pero que la alevosía se explique en su peligrosidad, por la eliminación de las posibilidades defensivas de la víctima, no implica necesariamente que el “derecho de defensa” forme parte de su fundamentación, como entiende MASIP DE LA ROSA. Para este autor, la mayor gravedad del delito cometido con alevosía reside en que al injusto de matar a la víctima se añade “lo injusto de vulnerar su derecho de defensa”¹⁴³⁵. Aporta una solución que denomina de “legítima defensa invertida, pues no trata, como resulta habitual, de extraer las consecuencias de la legítima defensa para quien la ejerce, sino inversamente de explicar qué efectos jurídicos produce en quien impide su ejercicio”¹⁴³⁶.

Estoy de acuerdo en que existe una relación inversa —desde el punto de vista valorativo— entre la legítima defensa y la alevosía, pero no creo que impedir el derecho de defensa, como valor supraindividual, aporte un fundamento diferente al peligro de la acción alevosa, que consiste, precisamente, en eliminar la autodefensa. Por otro lado, más que de un derecho de defensa, estamos ante una autorización para realizar una conducta ilícita y, precisamente por eso, la legítima defensa está muy constreñida en sus presupuestos y requisitos, siendo muy escasa su aplicación judicial.

¹⁴³² *Vid.* sobre esta cuestión Cap. IV. 6.1.1.1 y Cap. VI.4.6 en este mismo capítulo.

¹⁴³³ Cap. I.2.6.

¹⁴³⁴ Cfr. KINDHÄUSER/SCHRAMM (2020), p. 50.

¹⁴³⁵ MASIP DE LA ROSA (2016), p. 144. También ÁLVAREZ POSADILLA (1802), p. 132, fundamenta la alevosía en la eliminación del derecho de defensa, *vid.* Cap. I. 2.5.3.2.

¹⁴³⁶ MASIP DE LA ROSA (2016), p. 143.

La enorme relevancia que ha adquirido en los últimos años el elemento de la indefensión supone una orientación a la víctima que obliga, en mi opinión, a un análisis final de aquellos comportamientos antijurídicos del sujeto pasivo que hayan podido contribuir a ponerla en peligro de ser agredida. Esta última reflexión se deriva también del propio fundamento de la alevosía que considero acertado: si el incremento de injusto viene motivado, en gran medida, por la necesidad de proteger especialmente a la víctima en situaciones de indefensión, para compensar la mayor capacidad ejecutiva de los medios empleados por el sujeto por suponer un mayor desvalor de acción, habrá que valorar los supuestos en que el mayor peligro para la víctima derive de su propio comportamiento previo para con el autor. Sobre esta cuestión se volverá en el epígrafe 4.

3.2. EL PRECIO, RECOMPENSA O PROMESA

La doctrina se halla dividida entre quienes consideran que supone una mayor culpabilidad porque se trata de un motivo reprochable¹⁴³⁷ y quienes entienden que estamos ante un incremento del injusto derivado de la mayor peligrosidad de la acción, sobre la base de la profesionalidad que cabe esperar de estos autores y el aumento de posibilidades de impunidad que se derivan de la falta de conexión con la víctima¹⁴³⁸.

Quienes ven como fundamento del precio la desvaloración del motivo que empuja a matar al sujeto, resaltan que este elemento subjetivo conduce a un mayor contenido de culpabilidad. En este sentido, PEÑARANDA RAMOS considera que se trata de un elemento subjetivo “del tipo de culpabilidad del delito de asesinato”¹⁴³⁹.

También esta circunstancia caracterizadora tiene detractores, para los que no existe fundamento suficiente que justifique su conversión de homicidio en asesinato. En este sentido, por ejemplo, QUINTERO OLIVARES la cuestiona porque la codicia es, al fin y al cabo, el motor de una gran cantidad de delitos¹⁴⁴⁰. No dejaría de ser paradójico, desde luego, que una sociedad capitalista que concede tal valor al dinero castigue con mayor pena cuando se mata para obtenerlo.

Pero incluso PEÑARANDA, pese a considerar que en este elemento se castiga la desvaloración del motivo, reconoce que, en realidad, “en el precio no es la codicia lo que

¹⁴³⁷ Cap. V.3.1.

¹⁴³⁸ Cap. V. 2.2.1.2.2.1. MORALES PRATS (2016), p. 691, propone esta fundamentación para una reformulación de la circunstancia de *lege ferenda*.

¹⁴³⁹ PEÑARANDA RAMOS (2017), pp. 778.

¹⁴⁴⁰ Cfr. QUINTERO OLIVARES (2014), p. 767.

importa, sino lo artificial de la decisión de entablar un conflicto con quien previamente no existía ninguna relación”¹⁴⁴¹.

Desde mi punto de vista, el origen histórico de esta circunstancia —procedente de la Ley Cornelia— apoyaría esta segunda concepción del precio¹⁴⁴². Por otro lado, si la falta de conexión personal entre el autor por precio y la víctima dificulta la identificación del sujeto activo, las mayores posibilidades de impunidad reducirían los frenos inhibitorios¹⁴⁴³ del autor, de manera que su voluntad de matar se vería reforzada. Además, si de la conducta intencional puede afirmarse que es “sumamente peligrosa para el bien jurídico, porque si el sujeto actúa con la finalidad de producir un resultado típico existen muchas posibilidades de que lo consiga”¹⁴⁴⁴, aún más peligrosa puede llegar a ser cuando viene reforzada por una motivación determinada.

Por estas razones, no me parece arriesgado afirmar que el fundamento del precio, recompensa o promesa se basa en la intensificación de la voluntad criminal impulsada por el motivo y por las mayores posibilidades de impunidad, factores ambos que incrementan el peligro para el bien jurídico. Además, el sujeto pasivo no tiene motivos para esperar una agresión contra su vida por parte de alguien con quien no tiene ningún conflicto, aspecto este que también incrementa la peligrosidad ante la falta de previsión de la víctima.

El fundamento último tendría, por tanto, una orientación victimológica: el asesinato por precio, recompensa o promesa constituye un elemento del asesinato porque responde a un supuesto de necesidad de protección reforzada de la víctima ante la especial peligrosidad que imprime al hecho la contratación de un sicario.

3.3. EL ENSAÑAMIENTO

El CP de 1995 mantiene la diferencia en las definiciones entre la agravante genérica del art. 22.5^a, que sigue sin recibir directamente el nombre de “ensañamiento” y el elemento del asesinato del art. 139.3^a, que no contiene la referencia a la “innecesariedad” en su definición. Pese a esta falta de uniformidad, la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias siempre han exigido la producción de dolor “innecesario” cuando integraba el delito de

¹⁴⁴¹ PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 293.

¹⁴⁴² *Vid.* Cap. I.2.1.3.

¹⁴⁴³ Cfr. ÁLVAREZ GARCÍA (2022b), p. 190. RODRÍGUEZ DEVESA (1960); p. 360, estimaba que no es la duración de la pena, sino el peligro de ser descubierto, lo que podía frenar al asesino.

¹⁴⁴⁴ GIMBERNAT (1990), p. 430.

asesinato, equiparando por tanto ambas definiciones¹⁴⁴⁵. Probablemente esta interpretación propiciara el entendimiento de que el autor del delito de asesinato debía deleitarse con la causación del dolor añadido a la víctima, dado que se viene exigiendo que el mismo sea “innecesario” para causarle la muerte.

Tradicionalmente este elemento del asesinato se había vinculado a la reprochabilidad del autor porque la muerte realizada de esta forma sería reveladora de especial maldad o perversidad, debido a su ánimo sádico, despiadado y cruel¹⁴⁴⁶.

Sin embargo, en las dos últimas décadas la doctrina y jurisprudencia mayoritarias han ido resaltando los elementos objetivos en detrimento de los subjetivos¹⁴⁴⁷, hasta el punto de casi desaparecer estos últimos, diluidos en el dolo de ensañamiento¹⁴⁴⁸. Con anterioridad¹⁴⁴⁹ se han comentado las críticas a su consideración desde el punto de vista de la peligrosidad del sujeto, criterio que, desde mi punto de vista, no satisface las garantías del derecho penal del hecho.

A medida que se va relajando la exigencia de un elemento subjetivo distinto del dolo (ánimo sádico), se va objetivando el fundamento de la agravante en el mayor desvalor del resultado por la afeción de otro bien jurídico de la víctima. De esta forma, en el asesinato con ensañamiento se aprecia un mayor contenido de injusto por la producción de una lesión adicional a otro bien jurídico de la víctima¹⁴⁵⁰, si bien un sector doctrinal considera que también pertenece en parte a la culpabilidad¹⁴⁵¹.

ALONSO ÁLAMO es una firme defensora de esta última opinión. Considera que el fundamento en la perversidad del sujeto “se refleja en la legislación a través de la exigencia de la característica *inhumanamente*”¹⁴⁵², pero no se castigaría por referencia directa al

¹⁴⁴⁵ Vid. DOPICO GÓMEZ-ALLER (2000), p. 62, sobre el proceso que da lugar a la identificación entre ambas. Está muy extendido el convencimiento doctrinal de la exigencia de “innecesariedad” de los padecimientos. Sobre esta circunstancia como agravante genérica, *vid.* también, GÓMEZ RIVERO (2000), interesando una interpretación de ese requisito en términos relativos y no absolutos y ALONSO ÁLAMO (2015^a), *passim*

¹⁴⁴⁶ En este sentido, URBANO CASTRILLO (1997), p. 34; SÁNCHEZ-JUNCO MANS (1998), p. 953; GRACIA MARTÍN (1997), p. 110, que no comparte esta opinión, la considera mayoritaria.

¹⁴⁴⁷ Crítico con la tesis subjetiva, expresiva de elementos propios del derecho penal de autor DOPICO (2000), p. 63.

¹⁴⁴⁸ Actualmente la jurisprudencia aplica la agravante con cierto objetivismo, *vid.* Cap.V.3.1. En este sentido, CUELLO/MAPELLI (2015), p. 222, se inclinan a favor de una interpretación “que ponga más el acento ... en la forma ... de cometer el delito”.

¹⁴⁴⁹ Cap. V.2.1.2

¹⁴⁵⁰ En este sentido, por ejemplo, DEL ROSAL BLASCO (2015), p. 27; GRACIA MATÍN (1997), p. 111; PUENTE SEGURA (1997), p. 525; ÁLVAREZ GARCÍA (2022b), p. 199.

¹⁴⁵¹ Cfr. Peñaranda, ALONSO ÁLAMO (2015a), pp. 81 y ss.; SUÁREZ-MIRA (2015), p. 476.

¹⁴⁵² ALONSO ÁLAMO (2015a), p. 39.

autor, sino por su crueldad manifestada en el hecho, de manera que este elemento restringiría la interpretación de la agravante y con ello su ámbito de aplicación¹⁴⁵³. De esta forma, la autora considera que el ensañamiento incrementa el desvalor de resultado y el desvalor de acción, pero exige ese “elemento normativo atinente a la culpabilidad que cumple la función de delimitar o restringir la agravación del injusto”¹⁴⁵⁴, en el sentido de la corrección negativa del tipo¹⁴⁵⁵. En su opinión, además, la inhumanidad no puede determinarse “sin tener en cuenta la posición o actitud del autor ante el hecho”.¹⁴⁵⁶

La doctrina mayoritaria no acepta la exigencia de un elemento de la actitud interna en el ensañamiento. En este sentido, SÁNCHEZ TOMÁS afirma que el término “inhumana-mente” no es más que “una figura retórica”¹⁴⁵⁷.

Por su parte, ÁLVAREZ GARCÍA¹⁴⁵⁸ considera que no cabe exigir una actitud interna determinada allí donde solo cabe “deliberación” de causar mayor dolor, que además se identifica con el dolo, aunque critica a la jurisprudencia por aplicar la agravante sin valorar más detenidamente este elemento, que a su juicio puede faltar en los crímenes pasionales o cuando el autor actúa por odio hacia la víctima. Sin perjuicio de compartir el razonamiento de una mayor necesidad de motivación en las resoluciones judiciales para aplicar el asesinato con ensañamiento, no creo que el odio o la “ira homicida”¹⁴⁵⁹ excluyan el ensañamiento, pues a mi juicio no se exige un ánimo frío o despiadado, sino solo la voluntad de causar un mayor dolor, voluntad que suele generarse más fácilmente cuando se odia a la víctima. Distinto es el caso cuando la víctima opone resistencia y el

¹⁴⁵³ Cfr. ALONSO ÁLAMO (2015a), p. 41.

¹⁴⁵⁴ ALONSO ÁLAMO (2015a), p. 87. En contra, PEÑARANDA RAMOS (2019), p. 825, se opone a la consideración global de la personalidad del sujeto.

¹⁴⁵⁵ Sobre la teoría de la corrección negativa del tipo, *vid.* Cap. V.3.1.5.

¹⁴⁵⁶ ALONSO ÁLAMO (2015a), p. 59. En la doctrina y jurisprudencia alemanas es frecuente apreciar aquí un elemento de la actitud interna, pues como señala STRATENWERTH (1963), p. 172. desde la RGSt 62, 160, se exige, además de que el hecho sea objetivamente cruel que la conducta derive de una actitud interna insensible y despiadada.

¹⁴⁵⁷ SÁNCHEZ TOMÁS (1996), p. 38.

¹⁴⁵⁸ ÁLVAREZ GARCÍA (2022b), pp. 199 y s. En contra, también MORALES PRATS (2016), p. 691. También en la doctrina alemana se levanta voces críticas contra la exigencia de en el ensañamiento de una actitud interna cruel y de la corrección negativa del tipo, *vid.*, por todos, SOTELSEK (2012), p. 118., porque lo sitúa cerca de la teoría de los tipos normativos de autor.

¹⁴⁵⁹ Muy crítico al respecto, ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 199 y s.; MORALES PRATS (2016), p. 692, partiendo de su pertenencia al injusto por un mayor desvalor de resultado, considera que debe diferenciarse un elemento subjetivo distinto del dolo, que permitiría excluir los supuestos de “ira homicida”.

aumento del dolor se deriva directamente de la voluntad de matar superando la defensa interpuesta¹⁴⁶⁰.

Actualmente parece haber ganado terreno la tesis que vincula el ensañamiento con un atentado especialmente grave a la dignidad humana. DOPICO GÓMEZ-ALLER¹⁴⁶¹ señala que, en primera línea, su justificación o legitimación material deriva de la vulneración del derecho a no ser objeto de tratos inhumanos o degradantes.

Desde el punto de vista de la protección de la víctima, el ensañamiento está perfectamente justificado como circunstancia del asesinato, puesto que responde a la necesidad de castigar más gravemente la causación de un padecimiento a la víctima añadido al de su muerte.

3.4. MATAR PARA FACILITAR LA COMISIÓN DE OTRO DELITO

No parece admisible, por respeto al derecho penal del hecho, que esta circunstancia se fundamente sobre la base de la mayor peligrosidad¹⁴⁶² o reprochabilidad del autor¹⁴⁶³

Una parte de la doctrina considera que su fundamento se hallaría en un injusto ampliado, derivado de la realización de otro injusto penal, relativo al delito que se quiere facilitar con la muerte. En caso de no llegar a ejecutarse ese otro delito, al menos se habrá puesto su bien jurídico en peligro abstracto¹⁴⁶⁴. La causación de la muerte podría quedar en un mero acto preparatorio de ese otro delito, si por las razones que fueran ni siquiera se llegara a comenzar la fase ejecutiva¹⁴⁶⁵. Como afirma PEÑARANDA siguiendo a PERALTA¹⁴⁶⁶, se plantea además el posible reproche de responder a un derecho penal de autor, “por agravar la responsabilidad en atención exclusiva al plan del autor, anticipando el castigo por un hecho futuro”.

¹⁴⁶⁰ Cfr. MUÑOZ CONDE (2022), p. 50.

¹⁴⁶¹ DOPICO GÓMEZ-ALLER (2000); ÁLVAREZ GARCÍA (2022b), p. 199; en igual sentido PEÑARANDA RAMOS (2014), pp. 282 y s., MIR PUIG (2016), p. 635.

¹⁴⁶² *Vid.* Cap. V.2.1.2

¹⁴⁶³ Como señala ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 41, se trataría de un elemento de la actitud interna “puro”, en el sentido de “actitud interna enemiga del derecho y del desprecio hacia la vida de los demás”. La jurisprudencia ha entendido, desde la STS 102/2018, de 1 de marzo (ponente: del Moral García), que es “la finalidad, que se considera especialmente abyecta, la que cualifica el asesinato”.

¹⁴⁶⁴ Cfr. VIZUETA FERNÁNDEZ (2013), p. 14; PANTALEÓN/SOBEJANO (2014), p. 226

¹⁴⁶⁵ En este sentido, HAAS (2016), p.339; ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 205; PANTALEÓN/SOBEJANO (2014), p. 226.

¹⁴⁶⁶ PEÑARANDA RAMOS (2016), p. 1272. En igual sentido, CUENCA GARCÍA (2016), p. 142; CARBONELL MATEU (2022b), p. 77.

Su fundamento también se puede apoyar en la lesión de la dignidad humana, por la instrumentalización total de la vida del sujeto pasivo que supone matarlo para hacer más fácil la comisión de otro delito¹⁴⁶⁷. Pero en mi opinión, el recurso a la lesión de la dignidad humana no puede justificar todos los ataques agravados contra la vida, puesto que tal lesión es inherente a cualquier delito de homicidio. Tendría que tratarse de una lesión especialmente grave y, en este caso, no se entendería que se castigue como asesinato la instrumentalización del sujeto para cometer otro delito, pero no para alcanzar cualquier otro objetivo en principio lícito, como sería, por ejemplo, eliminar a un competidor para obtener una herencia.

Desde mi punto de vista, este elemento del asesinato podría encontrar su fundamento en la mayor peligrosidad del hecho, concretada en la probabilidad elevada de ataque a la vida en el contexto de conductas impulsadas por determinadas intenciones, tal como se ha expuesto con anterioridad¹⁴⁶⁸. Desde este punto de vista, podría justificar el incremento de pena por la necesidad de protección reforzada de la víctima en dichos contextos.

3.5. MATAR PARA OCULTAR OTRO DELITO

Este elemento también ha recibido una crítica prácticamente unánime por la dificultad de encontrar un fundamento que justifique su mayor gravedad respecto del homicidio¹⁴⁶⁹. Por las mismas razones que acabamos de ver respecto del anterior elemento, tampoco este puede fundamentarse en el criterio de la peligrosidad del autor¹⁴⁷⁰.

Los actos de autoencubrimiento suelen gozar de cierta comprensión e incluso de impunidad en algunos casos, por lo que resulta difícil justificar una mayor reprochabilidad del hecho. No obstante, a falta de un mejor argumento, suele aludirse al injusto acumulado que supone la causación adicional de un atentado contra la Administración de Justicia, del que se deriva un interés legítimo del Estado en la persecución de delitos¹⁴⁷¹.

En la doctrina alemana se ha defendido su existencia con este argumento, según el cual, en estos casos el autor causa un daño que trasciende al delito que pretende ocultar, originando un injusto aún más grave. Pero como esta no parece razón suficiente, se

¹⁴⁶⁷ Así, por ejemplo, CADENA SERRANO (2015), p. 9; FELIP I SABORIT (2019), p. 44.

¹⁴⁶⁸ Cap. V.2.2.1.2.2.2

¹⁴⁶⁹ *Vid.*, por todos, MUÑOZ CONDE (2022), p. 54.

¹⁴⁷⁰ *Vid.* Cap. V. 2.1.2.

¹⁴⁷¹ Cfr. JUANATEY DORADO (2016b), p. 56; ESQUINAS VALVERDE (2021), p. 40; ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 208; SIERRA LÓPEZ (2019), p. 23, PANTALEÓN/SOBEJANO (2014), p. 231. PEÑARANDA RAMOS (2016), p. 1273, MORALES PRATS (2016), p. 57.

recurre también a la mayor peligrosidad del hecho pues, dado que en algunos contextos delictivos el peligro de “ir a por todas” (*aufs Ganze zu gehen*) y matar a los testigos es muy elevado (por ejemplo, en delitos sexuales), sería apropiado contrarrestar esa posible escalada delictiva, con una amenaza de pena inhibitoria¹⁴⁷². La protección reforzada sería apropiada en orden a equilibrar, a través del derecho penal, el especial peligro para la vida de las fuerzas del orden y de los testigos¹⁴⁷³.

Respecto de una posible colisión con el principio de autofavorecimiento (impunidad del encubrimiento), los redactores del *AE-Leben* consideran que en este contexto no sería posible, dado que no se puede afirmar con parámetros alemanes ni europeos la existencia de tal privilegio para el autor, cuando su comportamiento supone una intervención de tanta relevancia en derechos fundamentales de terceros¹⁴⁷⁴.

Tiene razón PEÑARANDA¹⁴⁷⁵ cuando critica la falta de coherencia de valorar solamente la intención de ocultar el delito y no la de huir o evitar el castigo de otras formas (por ejemplo, matar al testigo principal cuando el delito ya es conocido). En la doctrina alemana se han realizado propuestas para ampliar este precepto sobre la base de la salvaguardia del Derecho (*Rechtswahrung*) como principio normativo-preventivo general, que permitiría abarcar, además de la intención de encubrir, la de tomarse la justicia por su mano. De esta forma, todos los homicidios motivados por el deseo de evitar el castigo serían calificados conforme a esta modalidad de asesinato¹⁴⁷⁶. Creo que tales propuestas no pueden ser de recibo, pues supondrían una ampliación desmedida del asesinato de cobertura que, además, encontraría su fundamento en la mayor reprochabilidad de los motivos del autor.

Sin perjuicio del interés que tiene el Estado en la persecución de los hechos delictivos, creo que la circunstancia podría encontrar su fundamento, al igual que la anterior, en la probabilidad elevada de ataque a la vida en el contexto de conductas impulsadas por determinadas intenciones, aún más si cabe cuando el hecho se desarrolla en otro contexto delictivo¹⁴⁷⁷. De esta forma, también respondería a la necesidad reforzada de protección

¹⁴⁷² WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER (2019), p. 27. Un argumento similar se ha empleado para fundamentar la mayor peligrosidad del autor, vid Cap. V.2.1.2

¹⁴⁷³ Cfr. SOTELSEK (2012), p. 166.

¹⁴⁷⁴ Cfr. *AE-Leben* (2008), p. 236.

¹⁴⁷⁵ PEÑARANDA RAMOS (2016), p. 1273.

¹⁴⁷⁶ Cfr. IGNOR (2015), p. 524, que comenta y critica la propuesta de SCHNEIDER.

¹⁴⁷⁷ Si bien es cierto que el asesinato de cobertura no tiene porqué realizarse en el mismo contexto que el delito que se quiere ocultar.

que tendrían las potenciales víctimas en esas situaciones. Debo reconocer, no obstante, que en este caso es muy discutible que un incremento de la amenaza de pena tenga alguna virtualidad cuando lo que está en juego es, precisamente, la impunidad del sujeto.

3.6. LA MENOR EDAD DE DIECISÉIS AÑOS Y LA ESPECIAL VULNERABILIDAD

El primer intento de introducción expresa de agravación por ejecutar el hecho sobre persona indefensa procede del art. 21 del Proyecto de Código Penal de 1992, que introducía un inciso final junto a la tradicional definición de la alevosía: “*o cuando el hecho se ejecutare sobre persona absolutamente indefensa*”, manteniéndose como circunstancia del asesinato en el art. 143. El Anteproyecto de Código Penal de 1994 (art. 22) y el Proyecto de Código Penal de 1994 (art. 23) definen la alevosía siguiendo el Anteproyecto de 1992¹⁴⁷⁸, pero en el Proyecto de 1995 se volvió a la redacción tradicional.

Al prescindir de esta cláusula, el propio legislador parecía estar tomando partido contra la calificación de asesinato en estos casos. Desde mi punto de vista era lo más acertado, pues mantenerla implicaba sumar estos supuestos a una circunstancia que se fundamenta en la mayor peligrosidad de la forma de comisión y no en la mayor peligrosidad por la indefensión natural o permanente de la víctima. Pero lo cierto es que la jurisprudencia siguió aplicando la alevosía en estos casos. Es innegable que el homicidio de seres indefensos (especialmente de niños pequeños) provoca un enorme rechazo social y genera la expectativa de penas muy elevadas para quienes realizan tales actos. Por este motivo, no deja de ser comprensible —pero no justificable— que los tribunales apliquen asesinato con alevosía en la muerte de niños. Sin embargo, de este modo están adoptando una decisión de política criminal basada en una interpretación de la alevosía poco respetuosa con el principio de legalidad¹⁴⁷⁹.

El legislador de 2015 ha optado por una nueva vía, pues en lugar de reformar la alevosía (o de introducir una nueva modalidad de asesinato) ha incluido una agravante común al asesinato y al homicidio, generando problemas de implementación¹⁴⁸⁰. La jurisprudencia también ha seguido su propio camino: donde el legislador no incluía a menores y seres desvalidos, el TS extendió el concepto de alevosía para incluirlos en la modalidad de

¹⁴⁷⁸ Vid. Cap. I.3.7.4. y Cap. I.3.7.5. De esta forma se englobarían lo que CAMARGO HERNÁNDEZ (1953), p. 37, llamó “alevosías objetivas, tácitas o fisiológicas”, adoptada en su día por los Códigos de Cuba y Costa Rica. DÍEZ RIPOLLÉS (1993), criticó abiertamente esta modificación, mientras que GÓMEZ HERNÁNDEZ (1994), p. 23, la consideraba acertada.

¹⁴⁷⁹ Vid. Cap. IV.6.1.1.

¹⁴⁸⁰ Sobre esta cuestión, ampliamente Cap. IV.6.1.1.

prevalimiento, pero cuando el legislador decide mencionar expresamente a las personas vulnerables para agravar homicidio y asesinato, propiciando una interpretación de alevosía más acorde a su tenor literal, el TS decide que la nueva agravante específica es compatible con la alevosía, basándose en que ambas responden a fundamentaciones diferentes: la mayor peligrosidad de la acción en la alevosía y razones de política criminal —que incumben en exclusiva al legislador— en la especial vulnerabilidad¹⁴⁸¹.

Tradicionalmente las agravantes relacionadas con personas vulnerables se han venido interpretando en el sentido de su menor capacidad para enfrentar una agresión de sus bienes jurídicos. Es la debilidad del bien jurídico debido a estas situaciones de vulnerabilidad la que aumenta el desvalor de acción por su mayor peligrosidad¹⁴⁸² y puede justificar el incremento de pena¹⁴⁸³.

Cuando se fundamenta esta agravante en la mayor peligrosidad de la acción por la indefensión (total o parcial) del sujeto pasivo, se acentúa su parecido con la alevosía y con el abuso de superioridad, que se basan en la eliminación o severa limitación de las posibilidades defensivas de la víctima. Pero lo cierto es que estas agravan por el modo de comisión, a diferencia de la especial vulnerabilidad, que agrava directamente en atención a determinadas características de la víctima¹⁴⁸⁴.

Aunque hace ya tiempo que se reconoce el mayor riesgo de victimización que sufren las personas especialmente vulnerables¹⁴⁸⁵ y que, por tanto, se hace necesario una protección reforzada, en los últimos años se observa una mayor sensibilidad al respecto, tanto en el ámbito internacional¹⁴⁸⁶ como en el interno¹⁴⁸⁷. Cada vez con mayor claridad se empieza a interpretar el concepto de un modo más amplio, no limitado a la debilidad de una defensa física, sino, como se acaba de comentar, más bien en clave de riesgo de

¹⁴⁸¹ *Vid.* Cap. IV.6.1.1.2.3.

¹⁴⁸² Cfr. ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 225.

¹⁴⁸³ VIZUETA FERNÁNDEZ (2014), p. 3, considera que en estos supuestos el sujeto activo se encuentra en una situación de superioridad física o mental sobre la persona vulnerable, lo que se traduce en una mayor gravedad de injusto.

¹⁴⁸⁴ *Vid.* Cap. IV.3.1.1.

¹⁴⁸⁵ Cfr. GARCÍA PABLOS (1989), p. 323.

¹⁴⁸⁶ PÉREZ MACHÍO (2021), pp. 274-286, se refiere a los instrumentos jurídicos internacionales que promueven una protección reforzada de los menores en materia de delitos sexuales y trata. También en PÉREZ MACHÍO/DE LA CUESTA ARZAMENDI (2020), pp. 36-49. Este doble aspecto de la vulnerabilidad juvenil que provoca una menor capacidad de resistencia ante el agresor, era señalado ya por VON HENTIG, citado por HERRERA MORENO (1996), p. 146

¹⁴⁸⁷ En el derecho interno *vid.* la reciente aportación de MOYA GUILLEM/DURÁN SILVA (2022), p. 417. Las autoras proponen la creación de una agravante genérica fijando el límite en los 14 años (ver p. 447).

victimización y de exclusión social.

En este sentido, PÉREZ MACHÍO afirma que los menores de edad “devienen blancos idóneos de victimización violenta, en tanto que individuos más vulnerables por la falta de desarrollo de sus facultades físicas y psíquicas relacionadas con su inferioridad biológica y psicosocial”¹⁴⁸⁸. Las características que harían de los menores un grupo diana para determinados delitos serían: (1) su nivel de inconsciencia respecto de la victimización, (2) su habitual debilidad física, (3) su falta de autonomía y (4) la confianza plena en el adulto¹⁴⁸⁹.

Junto a este mayor riesgo de victimización hay que tener presente también que el menor cuenta con menos estrategias de defensa, pues estas van desarrollándose a medida que el niño crece. No se trata solamente de hacerse más corpulento y fuerte, sino también de la capacidad de recibir ayuda, aunque no la haya pedido (procedente del personal de centros médicos, del círculo de amigos, etc.) y de la capacidad para comprender su propia situación de victimización¹⁴⁹⁰.

El argumento victimológico también es extensible, con carácter general, a todas las personas especialmente vulnerables, dado su mayor riesgo de sufrir un delito. La dificultad reside en traducir este interés en el injusto: ¿estamos ante un mayor desvalor de acción o ante un mayor desvalor de resultado?

A favor de considerarlo como un mayor desvalor de acción se podría alegar que la acción resulta más peligrosa porque se realiza sobre persona con menor capacidad de defensa entendida en sentido amplio, no solo como capacidad física, sino también por falta de madurez suficiente para enfrentar una situación violenta.

Por otro lado, podría argumentarse que, debido al mayor riesgo de victimización de estas personas como *grupo vulnerable* por su menor capacidad en los términos antes referidos, el Estado tiene un interés especial en reforzar su protección para compensar su desventaja. La lesión de este interés político criminal se traduciría en un mayor desvalor de resultado¹⁴⁹¹.

Esta protección reforzada —que no es uniforme en el Código Penal¹⁴⁹²— se relaja en

¹⁴⁸⁸ PÉREZ MACHÍO (2021), 267.

¹⁴⁸⁹ Cfr. PÉREZ MACHÍO (2021), p. 268.

¹⁴⁹⁰ Cfr. PÉREZ MACHÍO (2021), pp. 269 y ss.; y PÉREZ MACHÍO/DE LA CUESTA ARZAMENDI (2020), pp. 30 y ss.

¹⁴⁹¹ En este sentido se orienta la jurisprudencia. *Vid.* Cap. IV.6.1.1.2.3.

¹⁴⁹² *Vid.* Cap. IV.3.1.1. y nota 868.

su dependencia de la necesidad de tutela por indefensión parcial¹⁴⁹³, cuando se valoran aspectos que van más allá de la fortaleza física y se interpreta, desde un punto de vista más amplio, como una desventaja personal que dificulta la participación en igualdad de condiciones en la vida social. En este sentido, ALONSO ÁLAMO señaló, tempranamente, que la agravante incorporada al homicidio y al asesinato se relaciona con el principio de igualdad real¹⁴⁹⁴: encontraría su fundamento en un *mayor desvalor de resultado*, no porque la vida de menores de 16 años, mayores, discapacitados o enfermos sea de más valor, sino por “la necesidad de proteger adicionalmente el interés a la igualdad real de las personas que se hallan en situación de desventaja”. Junto a ello, también se tiene en cuenta “el mayor desvalor de la acción que recae sobre víctimas que tienen o pueden tener debilitada o en su caso excluida, la capacidad de defensa”¹⁴⁹⁵.

Frente a la apreciación de un mayor desvalor de resultado en estos supuestos se ha argumentado que la vida no es un bien jurídico graduable, de tal manera que “no valen más unas vidas que otras”. En este sentido, SUÁREZ-MIRA¹⁴⁹⁶ considera que con la exasperación de la pena podría llegarse a la “muy discutible” conclusión de que la muerte de personas vulnerables sea de mayor gravedad que la de cualquier otra persona. Por el contrario, desde mi punto de vista, la consideración de que todas las vidas tienen el mismo valor no impide establecer asimetrías de penalidad para favorecer el principio de igualdad, proporcionando una protección más intensa a quienes se hallan en mayor peligro por su especial vulnerabilidad.

Una segunda objeción contra la consideración de un mayor desvalor de resultado es la formulada por MOYA/SANDOVAL. En opinión de estos autores, la tesis de ALONSO ÁLAMO surge de confundir la protección de *grupos vulnerables*, con la protección de *personas vulnerables*¹⁴⁹⁷. De esta forma, el derecho a la igualdad real se apoya en la necesidad de proteger a determinadas minorías o colectivos socialmente discriminados, mientras que la protección de la persona vulnerable se asentaría en la “situación de inferioridad o indefensión”, es decir, la menor defensa frente a un ataque¹⁴⁹⁸. No parece que los menores

¹⁴⁹³ Con la que suele vincularse necesariamente. En este sentido, por ejemplo, BLANCO LOZANO (2020), p. 509

¹⁴⁹⁴ ALONSO ÁLAMO (2015a), p. 19.

¹⁴⁹⁵ ALONSO ÁLAMO (2015a), p. 20. También SANZ MORÁN (1995), p. 808. considera que las circunstancias que se apoyan en la cualidad de la víctima suponen un mayor desvalor de resultado.

¹⁴⁹⁶ Cfr. SUÁREZ-MIRA (2015), p. 467. *Vid.* Cap. V. 3.2.1

¹⁴⁹⁷ Cfr. MOYA GUILLÉM/SANDOVAL CORONADO (2023), p. 295.

¹⁴⁹⁸ *Vid.* MOYA/SANDOVAL (2023), pp. 296 y s.

de 16 años pertenezcan a la primera categoría. El hecho de que deban valorarse las mayores posibilidades de nueva victimización y de mayor dificultad para recuperarse del impacto físico y mental que se deriva del padecimiento de un delito¹⁴⁹⁹, pueden tener relevancia a otros efectos victimológicos, pero no en el ámbito del derecho penal sustantivo¹⁵⁰⁰. Desde esta postura, la edad menor a 16 años exigiría, al igual que la especial vulnerabilidad por razón de edad, enfermedad o discapacidad, que la víctima estuviera total o parcialmente indefensa en el momento del ataque, por lo que será incompatible con alevosía y abuso de superioridad¹⁵⁰¹. Pero, de esta forma, volvemos al mismo punto de partida, pues circunstancia configuradora, agravante específica y agravante genérica coinciden en su fundamento. No existirían diferencias “cualitativas” entre ellas, sino meramente “cuantitativas”.

En este trabajo se intenta ofrecer un fundamento para cada elemento o circunstancia agravante del asesinato. Desde mi punto de vista, esta agravante específica podría estar justificada si se puede fundamentar de igual manera en el mayor desvalor de la acción que se dirige contra estas personas dada la debilidad en que se encuentra el bien jurídico¹⁵⁰² por el riesgo de victimización y en el mayor desvalor de resultado por la necesidad de reforzar la protección de los que están en desventaja (física o psíquica, no necesariamente social) para para compensar las dificultades que tienen para participar en igualdad de condiciones en la vida social.

De esta forma, la agravante de menor de 16 años o especial vulnerabilidad podría diferenciarse de la alevosía en que esta se refiere al modo de comisión y, del abuso de superioridad, en que este se centra en el desequilibrio de fuerzas en la situación concreta¹⁵⁰³.

Aunque alevosía y protección de personas vulnerables coincidan en la indefensión de la víctima, podrían considerarse (parcialmente) dispares en cuanto a su fundamentación y a su descripción legal, encontrando cada una su propio ámbito de aplicación¹⁵⁰⁴. La aplicación de la nueva agravante de homicidio de persona vulnerable (art. 138.2 y 140.1.1^a

¹⁴⁹⁹ Cfr. MOYA GUILLEM (2020a), pp. 17 y s. De acuerdo con las Reglas de Brasilia, considera que la persona vulnerable será aquella en la que concurra la doble condición de tener menos capacidad de defenderse junto a su mayor dificultad para recuperarse de la agresión.

¹⁵⁰⁰ Cfr. MOYA/SANDOVAL (2023), p. 297.

¹⁵⁰¹ Cfr. MOYA/SANDOVAL (2023), p. 301.

¹⁵⁰² Así también ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 20.

¹⁵⁰³ *Vid.* Cap. IV. 6.1.1.

¹⁵⁰⁴ *Vid.* Cap.IV.6.1.1.1.

CP) permite aplicar la pena superior en grado a la de homicidio básico, quedando a medio camino entre asesinato y homicidio. Pero la decisión del Tribunal Supremo, de aplicar la prisión permanente revisable en los casos de niños pequeños, obliga a buscar otra solución.

Se ha señalado también la escasa coherencia interna que muestra el Código en materia de protección de personas vulnerables, así como la necesidad de dar apropiada respuesta acorde a las tendencias actuales que reman en esa dirección.

Ante este panorama, creo que debería darse el paso hacia una nueva modalidad de asesinato que diferenciara las muertes dolosas de personas vulnerables de las muertes ocasionadas con alevosía como forma de comisión del delito, por lo que estoy de acuerdo con quienes han propuesto la incorporación de la especial vulnerabilidad como elemento definidor del asesinato¹⁵⁰⁵.

Para que esta modificación no generara aún más problemas de los que pretende solucionar, debería acompañarse de una reestructuración de los distintos niveles de agravación analizados en el Capítulo IV. También sería imprescindible establecer un marco penal abierto para la prisión permanente revisable.

3.7. QUE LA MUERTE SEA SUBSIGUIENTE A UN DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

En cuanto a su fundamento, podría apuntarse que se trata de aplicar la máxima penalidad al sujeto que primero ataca uno de los bienes jurídicos esenciales —la libertad sexual— para acabar lesionando el más importante de todos al matar a su víctima. En definitiva, se trataría del fenómeno delictivo que suma la violación al asesinato, del que en su inmensa mayoría son sujetos pasivos las mujeres.

El legislador pudo haber hecho alguna mención al Convenio de Estambul¹⁵⁰⁶, por tratarse de un delito que afecta a las mujeres de manera desproporcionada, tal como se establece en su art. 3d) y que, además, en la inmensa mayoría de los casos refleja de forma

¹⁵⁰⁵ En este sentido, ALTÉS MARTÍ (1982), MORALES PRATS (1996), p. 39, consideró en su día que el Código de 1995 debió haber equiparado estos casos a la alevosía p. 46. QUINTERO OLIVARES (2015), p. 52; SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019), p. 171; FELIP I SABORIT (2019), p. 40; LÓPEZ LÓPEZ (2021), p. 107. También en Alemania se han escuchado voces a favor de ampliar el alcance de la alevosía; en el *Abschlussbericht* (2015), p. 44, una de las propuestas aceptadas por mayoría era la de abarcar el aprovechamiento de cualquier supuesto de indefensión además de los que tengan su origen en la desprevenimiento de la víctima. En contra se ha manifestado HAAS (2016), pp. 336 y s.; *vid.* también HÖYNCK/ BEHNSEN/ HAUG (2014), *passim*.

¹⁵⁰⁶ Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, ratificado por España en 2014 (BOE de 6 de junio de 2014).

clara una voluntad de dominación y de sometimiento por razón de género. De hecho, hasta donde he alcanzado a ver, en todas las sentencias del Tribunal Supremo acerca de esta agravación, el sujeto pasivo es una mujer, normalmente muy joven¹⁵⁰⁷.

Como señala PÉREZ MANZANO, este es uno de los tres supuestos que se vienen configurando en las legislaciones latinoamericanas como feminicidio, junto al cometido por misoginia y al homicidio de la mujer a manos de su pareja o expareja masculina (feminicidio íntimo)¹⁵⁰⁸.

Ciertamente, se diría que es el caso de feminicidio más claro, epítome de la violencia machista y cosificación de la mujer¹⁵⁰⁹. Desde la victimología se ha señalado el especial peligro que corre la mujer en los contextos de delitos sexuales, en los que “la neutralización de la dignidad personal de la víctima, reducida a su mínima expresión en la mente del victimario” junto a “la tensión propia del contexto de violencia, en la que el individuo se halla condicionado por una sobreestimulación”, genera una especial vulnerabilidad en las víctimas de agresión sexual¹⁵¹⁰.

Entendido como un delito de sometimiento¹⁵¹¹, el concreto delito sexual concretamente cometido no tendría tanta relevancia para la gravedad del feminicidio, puesto que no se trata de castigar al sujeto por su condición de depravado sexual. Desde la victimología se ha destacado que los delitos sexuales, más que al instinto sexual, responden a un patrón de control y hostilidad. En este sentido, destaca HERRERA MORENO que “la sexualidad juega aquí un papel instrumental, simbólico y, en ocasiones, incluso marginal”¹⁵¹². No sería necesario que el ataque sexual a la víctima fuera grave, como tampoco lo es causar lesiones de importancia para apreciar el ensañamiento¹⁵¹³. El sometimiento de la

¹⁵⁰⁷ Una niña de 4 años a manos de la pareja de la madre en la STS 180/2020, de 19 de mayo (ponente: Palomo Del Arco); una mujer a manos de su expareja en la STS 391/2020, de 15 de julio (ponente: Lamela Díaz); una mujer a manos de un desconocido en la STS 418/2020, de 21 de julio (ponente: Marchena Gómez); una mujer a manos de un conocido en la STS 97/2020 de 5 de marzo (ponente: Marchena Gómez); un chica de 18 años a manos de un desconocido, en la STS 636/2020, de 26 de noviembre (ponente: Magro Servet); de 5 de marzo; una chica de 15 años a manos de un conocido en la STS 650/2021, de 20 de julio (ponente: Llanera Conde); una niña de 13 años en la STS 765/2022, de 15 de septiembre (ponente: Magro Servet).

¹⁵⁰⁸ *Vid.* PÉREZ MANZANO (2018), p. 95.

¹⁵⁰⁹ Sobre el feminicidio en contextos de violencia sexual, *vid.* Cap. II.2.1.2.

¹⁵¹⁰ Cfr. HERRERA MORENO (1996), pp. 344-365 (los entrecomillados en pp. 347 y s.)

¹⁵¹¹ En el sentido de PERALTA (2013), pp. 13 y ss.

¹⁵¹² HERRERA MORENO (1996), p. 345.

¹⁵¹³ Como señala DOPICO GÓMEZ-ALLER (2000), p. 68, “se pueden infligir terribles dolores a otro ... causando lesiones levisimas ... (por ejemplo, torsión o contracción de músculos por aplicación de corriente eléctrica, luxaciones...)”.

mujer llegaría en estos supuestos a ser extremo, pues se plasmaría en la lesión de los bienes jurídicos más importantes.

No parece que fuera esta, sin embargo, la voluntad del legislador; incluso si este fuera el caso no creo que la vía elegida fuera la más acertada, dados los términos en que está redactado el precepto.

En una primera lectura, el supuesto parece responder a necesidades de inocuización de sujetos particularmente peligrosos, a los que sería necesario recluir de por vida porque su resocialización se imagina imposible o de muy difícil consecución. Como pone de manifiesto la doctrina, esta fundamentación conduciría a un derecho penal de autor, no compatible con el derecho penal del hecho¹⁵¹⁴.

Sin embargo, creo que esta crítica no sería del todo merecida, puesto que estamos ante la lesión de dos bienes jurídicos de gran importancia¹⁵¹⁵ en el mismo contexto delictivo, por lo que, ciertamente, la agravación responde a la necesidad de valorar penalmente unos hechos particularmente graves, con independencia de que, además, se considere por el cuerpo social que el autor de tal delito es especialmente peligroso. Por otro lado, si el objeto de la agravación fuera la peligrosidad del sujeto, no se entendería que no se aplicara cuando son otros delitos, también muy graves, los cometidos sobre la víctima, como el secuestro, por ejemplo¹⁵¹⁶. Por último, no parece que el autor de un acoso sexual responda al mismo esquema de depravado sexual peligroso¹⁵¹⁷. Por estas razones, no creo que el fundamento pueda basarse en la mayor peligrosidad del autor.

Una parte de la doctrina ha señalado que podría tener su fundamento en el ataque especialmente grave que se comete contra la integridad moral de la víctima, a la que el autor instrumentaliza y cosifica para satisfacer sus deseos, tras lo cual es eliminada como si fuera un objeto de “usar y tirar”, desposeyéndola de su condición de sujeto¹⁵¹⁸. Frente a esta postura podría oponerse que, si el fundamento reside en la utilización de la víctima como mero objeto sin valor más allá del uso que se le acaba de dar, entonces no termina

¹⁵¹⁴ CUENCA GARCÍA (2016), p. 146, “puede basarse en un supuesto perfil de autor con un mayor grado de perversidad, pues al móvil sexual se une el de matar” considerando que no se castiga en exclusiva el hecho, sino también la personalidad, como en el derecho penal de autor.

¹⁵¹⁵ ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 24, aprecia un mayor desvalor de resultado, “en atención a la pluralidad de delitos y de bienes jurídicos afectados”.

¹⁵¹⁶ En este sentido, SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019b), p. 1245.

¹⁵¹⁷ Cfr. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2022), p. 49.

¹⁵¹⁸ Cfr. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019b), p. 1246. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2022), p. 50, señala cierta similitud con el ensañamiento en la configuración de esta circunstancia.

de explicarse que no abarque otros delitos que también responderían a esa misma lógica criminal, como podría ser, de nuevo, el secuestro¹⁵¹⁹. Además, compartirían el hecho de que las muertes serían cometidas en un contexto delictivo en el que se encuentran a merced del sujeto activo, en una situación de especial peligrosidad para la víctima. En mi opinión, pese a la gravedad del secuestro seguido de la muerte del secuestrado, no es este un delito que se cometa con la frecuencia del atentado sexual seguido de muerte, lo que podría, quizás, justificar la diferencia de punición.

Pese a las críticas que cabe oponer a la redacción legal, la STS 418/2020, de 21 de julio (ponente: Marchena Gómez), considera que la nueva circunstancia caracterizadora “puede encontrar su justificación en la insoportable banalización de la vida humana”, junto a la necesidad de proteger de forma reforzada el bien jurídico vida “en esas situaciones de especial peligro” en las que el autor está dispuesto a matar para eludir su responsabilidad.

Parece, por tanto, que esta agravante específica podría ser “salvable” si se recondujera su fundamento con una orientación victimológica —de necesidad de reforzar la protección de la víctima— en una triple dirección:

- (1) por la lesión adicional a la integridad moral de la víctima, que es tratada como un simple objeto de uso y luego desechada;
- (2) su consideración como un supuesto muy grave de feminicidio, en el sentido de que es un delito que afecta de forma desproporcionada a las mujeres y
- (3) por la realización de la muerte en un contexto delictivo que incrementa las posibilidades de producir la muerte.

3.8. LA PERTENENCIA DEL ASESINO A UN GRUPO U ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Esta circunstancia específica de agravación también ha generado serias objeciones en cuanto a su fundamento, levantando sospechas por su posible orientación hacia el derecho penal del enemigo. En este sentido, quizás el más crítico haya sido PEÑARANDA¹⁵²⁰, que ya desde el primer momento dudaba de la pertinencia de su incorporación al homicidio y al asesinato, puesto que no alcanzaba a entender qué gravedad aporta a la muerte la simple

¹⁵¹⁹ ÁLVAREZ GARCÍA (2021b), p. 229, achaca al legislador cierta obsesión con los delitos sexuales.

¹⁵²⁰ Cfr. PEÑARANDA RAMOS (2013), p. 506. En igual sentido, ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 28; QUINTERO OLIVARES (2015), p. 53; ALONSO DE ESCAMILLA (2018), p. 9. También ALONSO ÁLAMO (2015b), p. 29, se ha pronunciado en contra, por considerar que supone “una decisión legislativa propia de un derecho penal de autor”.

pertenencia del autor a un grupo u organización criminal. En sentido similar, QUINTERO OLIVARES¹⁵²¹ cuestiona que un asesinato deba ser más grave por la pertenencia del sujeto a una organización criminal, apuntando también hacia una desvaloración personal del sujeto, que realmente no aportaría gravedad al hecho.

La existencia de organizaciones criminales puede suponer un riesgo grave por su capacidad de potenciar la lesividad de los delitos que fomentan, dado que establecen formas de lograr la impunidad de sus autores y de ocultar sus beneficios¹⁵²². Pero que este argumento sea como tal, trasladable a los delitos contra la vida, parece requerir alguna matización. Se puede partir de una mayor gravedad de lo injusto como núcleo de su fundamento, puesto que la pertenencia a una organización o grupo criminal incrementaría el desvalor de acción, en la medida en que supone una mayor facilidad de comisión del delito contra la vida, añadiendo además, el desvalor de resultado por la lesión del bien jurídico protegido en los delitos de pertenencia a grupo u organización criminal, como afirma VIZUETA FERNÁNDEZ¹⁵²³.

Desde mi punto de vista, el criterio de la orientación a la víctima que se viene proponiendo como fundamento puede ser la base de una interpretación restrictiva de esta agravante específica. Si puede afirmarse que existe un injusto agravado debido al mayor desvalor de acción, que se apoya en el incremento del riesgo para terceros derivado del contexto delictivo (y profesionalizado) en el que se desenvuelve el autor, esta agravación podría decaer cuando la víctima es otro miembro del grupo u organización criminal. Esta parece ser la razón del voto particular formulado por Hernández García a la STS 81/2022, de 17 de octubre (ponente: Marchena Colombo)¹⁵²⁴, pues la especial protección no abarcaría los casos en que es la propia víctima la que incrementa —potencialmente— el peligro contra sus bienes jurídicos personalísimos al integrarse por voluntad propia en un contexto delictivo organizado.

Por tanto, también esta agravante específica se deja fundamentar desde el criterio de orientación a la víctima (mayor peligro de la acción, por pertenecer el sujeto a un grupo u organización que pone a su disposición determinados medios o le proporciona ciertas ventajas) permitiendo, al mismo tiempo, una interpretación más restrictiva.

¹⁵²¹ QUINTERO OLIVARES (2015), p. 60.

¹⁵²² En este sentido, LLOBET ANGLÍ (2019), pp. 445.

¹⁵²³ Cfr. VIZUETA FERNÁNDEZ (2014), p. 7. Con anterioridad, SANZ MORÁN (1995), p. 808.

¹⁵²⁴ Comentada en Cap. IV.6.1.3.

3.9. BREVE REFLEXIÓN FINAL

Todo apunta a que el delito de asesinato en su configuración actual ha sobrepasado los límites de lo que puede soportar un tipo penal sin caer en graves críticas de orientación al derecho penal de autor, de infracción del principio *non bis in idem* y de vulneración del principio de proporcionalidad.

En un esfuerzo por evitar una posible deriva hacia el derecho penal de autor, se ha intentado ofrecer una fundamentación, partiendo del criterio de orientación a la víctima, de cada elemento y agravante específica. En mi opinión, cuanto más se acerca la fundamentación de las agravantes hacia la protección reforzada de la víctima en determinadas situaciones, más fácil es reconducir las circunstancias motivacionales al injusto y, lo que es más importante, despojarlas de consideraciones moralistas. Debo reconocer, no obstante, la enorme dificultad de lograr una fundamentación que legitime totalmente y sin fisuras la aplicación de unas penas tan elevadas, especialmente la prisión permanente revisable.

Pero el criterio de orientación a la víctima no se agota en la protección reforzada de determinadas víctimas por razón de sus características personales o por hallarse en determinadas situaciones peligrosas. De hecho, la segunda línea interpretativa es justamente la contraria: la de valorar la contribución de la víctima al delito, para excluir (en algunos casos) esta protección reforzada, cuando la situación de peligro que ha dado lugar a su necesidad haya sido creada o provocada por la propia víctima.

Ante el colapso al que parece conducirnos el modelo casuístico, autores como MÜSSIG y GRÜNEWALD han propuesto, de distintas formas, diferenciar homicidio y asesinato sobre la base de la responsabilidad de la propia víctima en el delito. Otros autores, como ZORN, emplean este criterio para interpretar restrictivamente el asesinato con alevosía. Aunque sus propuestas no me parecen del todo convincentes —por las razones que se expondrán en el siguiente epígrafe— sí que comparto el punto de partida, puesto que una fundamentación orientada a la protección de la víctima implica, en mi opinión, la necesidad de tener en cuenta su conducta en la medida en que suponga una contribución al delito que incremente el riesgo de ser sujeto pasivo.

4. La contribución de la víctima en el delito de asesinato. Especial consideración del asesinato con alevosía

4.1. POSIBILIDADES DOGMÁTICAS DE VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DE LA VÍCTIMA

Partiendo de un punto de vista meramente intuitivo, si la conducta de la víctima tiene gran relevancia en los delitos de homicidio y asesinato, su contribución debe repercutir en la reacción penal frente al autor. De manera que, si ambos han participado en el delito, ambos son responsables. Pero el anclaje dogmático de esta premisa resulta muy complejo.

En un sistema centrado en determinar la responsabilidad del autor, esta “distribución de las cargas” del delito puede realizarse, en una primera aproximación, empleándose en el *diseño legislativo* como uno de los factores que delimitan asesinato y homicidio con carácter general o bien, como criterio para configurar el homicidio atenuado¹⁵²⁵.

FLETCHER apunta a este dato como característica distintiva del homicidio frente a otras figuras delictivas en Estados Unidos¹⁵²⁶, destacando que esta delimitación puede analizarse desde una doble perspectiva: (1) poniendo el acento en la valoración de la contribución de la víctima al hecho, en la medida en que realiza parte del acto y por tanto reduce la responsabilidad del autor; (2) en la valoración del efecto que esa aportación haya tenido en la culpabilidad del sujeto activo, de manera que el objeto de atención se sitúa en el impacto subjetivo sobre el autor¹⁵²⁷.

En la tradición penal española la única conducta de la víctima que daba lugar a un homicidio atenuado consistía en el ejercicio “inmoral” (y delictivo en el caso de la esposa) de la sexualidad por parte de la mujer, debido a su impacto negativo en la honra de sus familiares masculinos (padre, esposo, hermanos)¹⁵²⁸. El requisito de matar a ambos adúlteros para beneficiarse del precepto podía entenderse como prueba de la afectación en el ánimo del autor. Más allá de este supuesto, el homicidio atenuado por la provocación de la víctima se contemplaba en el CP de 1822¹⁵²⁹, pero esta pasó a ser una atenuante genérica en el CP de 1848¹⁵³⁰ hasta que fue suprimida con la reforma de 1983¹⁵³¹.

¹⁵²⁵ Vid. Cap. III. 1.2.2.

¹⁵²⁶ FLETCHER (1997), p. 42: “No ... atenúa un atraco que el turista estuviese andando de noche por el parque ... En cambio, sí cabe una atenuación del homicidio sobre la base de las acciones de la víctima hacia el asesino”

¹⁵²⁷ Cfr. FLETCHER (1997), p. 43. En Alemania vid. MAATZ (1995), *passim*.

¹⁵²⁸ Esta tradición arranca, al menos, desde la *Lex Iulia de adulteriis*, (Cap. I. 2.2.4), se incorpora al CP de 1822 (Cap. I. 3.1.4) y se mantiene en sus líneas básicas hasta 1963 (Cap. I. 3.6.4).

¹⁵²⁹ Cap. I.3.1.4

¹⁵³⁰ Cap.I.3.2.4.

¹⁵³¹ Sobre la antigua atenuante de provocación puede verse COBO DEL ROSAL (1968),

En la actualidad, la provocación permanece como elemento que excluye la legítima defensa¹⁵³² y en la génesis de una posible aplicación de la atenuante de arrebató u obcecación, en esta última atendiendo al efecto devastador que produce en el ánimo del autor, siempre y cuando se den todos sus requisitos¹⁵³³.

En un epígrafe anterior¹⁵³⁴ se ha comentado que el interés por la víctima transita por dos vías distintas que, pese a no excluirse mutuamente, producen un efecto paradójico: por una parte, la elaboración de programas para evitar la llamada “predisposición victimal”, la necesidad de proporcionarle un trato adecuado que minimice la posibilidad de victimización secundaria, la promulgación de normas de asistencia y compensación a las víctimas, la desvictimación, etc. Por otra parte, la consideración de la víctima como sujeto no meramente pasivo, sino como un actor cuyo dinamismo provoca o coadyuva a la producción del delito, ha supuesto la entrada del principio victimológico también en el derecho penal material abarcando más supuestos que los tradicionalmente contemplados (provocación, participación necesaria, etc.)¹⁵³⁵.

Si a los que transitan por la primera vía se les ha criticado que dar entrada a un mayor protagonismo de la víctima en el sistema penal puede suponer una reducción de los derechos del victimario¹⁵³⁶, a los segundos se les critica justamente lo contrario. En este sentido, se ha destacado el peligro de imponer deberes de autoprotección a las víctimas, que en caso de incumplir se verían privadas total o parcialmente de protección jurídico-penal, porque esta situación produciría efectos político-criminales indeseables¹⁵³⁷.

Si se parte, como aquí, de la orientación a la víctima como fundamento de los elementos y agravantes específicas del asesinato¹⁵³⁸ y se tiene presente que el fenómeno homicida remite a un contexto interpersonal¹⁵³⁹, en una amplia mayoría de los casos estaría

especialmente pp. 85-93. Sobre la reforma de 1983, Cap. I.3.7.3.

¹⁵³² La contribución de la víctima al delito puede valorarse en la legítima defensa con un alcance que rebasa la mera prohibición de beneficiarse de esta causa de justificación cuando se ha provocado la agresión. *vid.* Cap. VI.4.3.

¹⁵³³ *Vid.* Cap. II. 5.1.2.3.2

¹⁵³⁴ *Vid.* Cap. VI.2.

¹⁵³⁵ SEELMANN (1989), p. 679, resalta esta paradoja, sobre todo por el efecto que tiene la orientación a la víctima con finalidad de protección, en la propia valoración penal de su comportamiento concreto respecto del hecho delictivo.

¹⁵³⁶ En este sentido, GRECO (2020), *passim*, critica la teoría de la pena basada en la víctima.

¹⁵³⁷ *Vid.* Cap. VI.2.2.

¹⁵³⁸ Tal como se ha esbozado en Cap. VI.3.

¹⁵³⁹ *Vid.* Cap. II.2.1.1

justificado, en mi opinión, que la conducta de la víctima sea valorada para determinar cómo y en qué medida ha podido suponer una contribución relevante al delito.

Esta valoración se viene haciendo desde antiguo de manera más o menos indirecta.

Como formas de valoración directa de la contribución de la víctima pueden mencionarse las que señalo a continuación. (1) Una primera posibilidad sería la de tener en cuenta el impacto en la psique del autor por la vía de una atenuación de la pena por una culpabilidad atenuada¹⁵⁴⁰; (2) en segundo lugar, también se logra confiriendo relevancia jurídica al consentimiento¹⁵⁴¹; (3) en tercer lugar, en el ámbito del delito imprudente y doloso mediante las reglas de la imputación objetiva (autopuesta y heteropuesta en peligro consentida)¹⁵⁴², o con sus variables de imputación de la conducta y del resultado, de manera que la víctima también resulta objeto de imputación¹⁵⁴³.

Como formas de análisis encubierto, puede infiltrarse veladamente en la interpretación de algún elemento del tipo, por ejemplo:

(1) Para limitar la relación de causalidad. En este sentido, respecto del tratamiento que se daba a la contribución de la víctima en sede de la relación de causalidad, afirma CANCIO MELIÁ: “En cierto modo, el criterio fundamental consiste precisamente en no establecer tal criterio, sino crear un marco dogmático para la introducción de criterios materiales de modo encubierto”¹⁵⁴⁴.

(2) Exigiendo elementos subjetivos que no figuran en la descripción legal. Este efecto resulta especialmente significativo en la interpretación de la alevosía, sobre todo en la exigencia de determinados elementos subjetivos (“malicia”, “actitud traicionera”) que pueden limitar su aplicación en contextos de conflicto autor-víctima¹⁵⁴⁵.

(3) Realizando una valoración “de conjunto” del autor que revele un injusto y una culpabilidad reducidos. A mi juicio esto es lo que ocurre con la teoría de la corrección

¹⁵⁴⁰ *Vid.* Cap.II.4.3.5.

¹⁵⁴¹ SILVA SÁNCHEZ (1990c), p. 234, llega incluso a proponer que el comportamiento provocador de la víctima se desarrolle en la dogmática del consentimiento, como supuestos que incrementan el riesgo de producción del resultado.

¹⁵⁴² La “conurrencia de culpas” en el delito imprudente empezó a ser valorado por la jurisprudencia como un problema de causalidad, pero desde hace más de 20 años se analiza en sede de imputación objetiva. Sobre la recepción de esta teoría por la jurisprudencia española, *vid.* ANARTE BORRALLA (2002), pp. 309-328.

¹⁵⁴³ Así DAZA GÓMEZ (2002), pp. 632 y s.

¹⁵⁴⁴ CANCIO MELIÁ (1998), p. 69. También BONET ESTEVA (1999), p. 160, considera que para nuestro TS la víctima no es una pieza estática, sino que suele analizar su comportamiento al enjuiciar el delito; SILVA SÁNCHEZ (1990), p. 107.

¹⁵⁴⁵ *Vid.* Cap. VI.4.3.

negativa del tipo¹⁵⁴⁶ y también con la “solución de la consecuencia jurídica” (*Rechtsfolgenlösung*) de la jurisprudencia alemana. Esta última, iniciada con la sentencia del BGHSt 30, 105 —conocida como “Caso del tío” o “Caso del turco”— supuso la creación de una causa suprallegal de atenuación de la pena en casos que presenten “circunstancias extraordinarias” (*Außergewöhnliche Umstände*)¹⁵⁴⁷.

Por último, la valoración de la conducta de la víctima puede ser aún más imprecisa. Como afirma GARCÍA PABLOS:

“determinadas cualidades de la víctima, la especial relación de ésta con el agresor o ciertas circunstancias explicativas de una participación de la víctima en su propia victimización (vg., delito provocado imprudentemente por ésta) influyen en la resolución judicial en el sentido de reducir la condena del culpable”¹⁵⁴⁸

En la doctrina se ha criticado que los jueces se pregunten en primer lugar qué solución quieren alcanzar y a partir de ahí reflexionen sobre cómo fundamentar ese resultado de la mejor manera posible¹⁵⁴⁹. Demoledora resulta la crítica que realizan los redactores del *AE-Leben*, pues consideran que de esta manera la instancia judicial crea un sistema jurídico paralelo (o en la sombra) que puede desacreditar el —por lo demás sofisticado— sistema jurídico alemán, al tiempo que provoca una ampliación problemática de los principios de la Parte General. Este efecto se produciría porque se buscan canales informales para solucionar los déficits de justicia del caso concreto, con grave afcción del principio de legalidad, del mandato de taxatividad y, en general, de la seguridad jurídica¹⁵⁵⁰. También GRÜNEWALD, critica el pragmatismo y la insatisfacción de esta forma de proceder, en cuanto a que supone un control extremo del sistema jurídico en la sombra por parte de las instancias judiciales¹⁵⁵¹.

En lo que sigue me ocuparé de aquellas propuestas de valoración expresa de la conducta de la víctima en la tipicidad, que se pueden clasificar en dos grupos: por una parte, las que pretenden convertir la contribución de la víctima en el criterio diferenciador entre asesinato y homicidio (MÜSSIG y GRÜNEWALD) y, por otro lado, las que integran este

¹⁵⁴⁶ *Vid.* Cap. V.3.1.5.

¹⁵⁴⁷ *Vid.* Cap. VI.4.4.

¹⁵⁴⁸ GARCÍA PABLOS (2014), p. 175

¹⁵⁴⁹ Entre otros, MIDDENDORF (1984), p. 133; PEÑARANDA (2014), pp. 74 y s.

¹⁵⁵⁰ Cfr. *AE-Leben*(2008), pp. 237 y ss.

¹⁵⁵¹ Cfr. GRÜNEWALD (2010), p. 7; MÜSSIG (2005), p. 421, critica la “casuística jurisprudencial orientada fenotípicamente y en parte vacilante”; muy crítico también MITSCH (2008), *passim*.

criterio en la interpretación de algunos de sus elementos, especialmente en la alevosía (ARZT, ZORN).

4.2. LA CONDUCTA DE LA VÍCTIMA COMO CRITERIO DE DELIMITACIÓN NORMATIVA ENTRE ASESINATO Y HOMICIDIO

Tanto MÜSSIG como GRÜNEWALD se esfuerzan en superar los criterios de la especial peligrosidad y reprochabilidad, abogando por valorar la contribución al delito que se deriva de la conducta de la propia víctima. Ambos parten de considerar preferible una sistemática diferente de los delitos contra la vida, en la que el asesinato fuera el tipo básico y el homicidio un tipo atenuado¹⁵⁵², pero discrepan en la articulación de los criterios concretos.

4.1.1. La propuesta de Müssig. La valoración de la conducta de la víctima como criterio delimitador de homicidio y asesinato en sede de imputación objetiva

MÜSSIG parte de un enfoque diferenciador de carácter normativo residenciado en la imputación objetiva y, por tanto, en sede del injusto. Se trata de la delimitación de esferas de responsabilidad por el hecho y su contexto entre autor y víctima: si conforme a los criterios de imputación objetiva se puede fundamentar la responsabilidad única del autor en el hecho, estaremos ante el asesinato como la forma más básica del injusto de matar, pero si es posible fundamentar la corresponsabilidad de la víctima, entonces debe apreciarse el homicidio como tipo privilegiado¹⁵⁵³.

Es decir, el asesinato se configuraría como el tipo básico de la muerte dolosa “cuyo contexto jurídico relevante ha sido generado de forma que el autor sería el único responsable” y estaríamos ante un homicidio “cuando el hecho se produjera bajo circunstancias que permitieran una (parcial) descarga de responsabilidad del autor”¹⁵⁵⁴.

Los dos patrones de imputación básicos que propone MÜSSIG serían: por un lado, el modelo *personal* de imputación de la responsabilidad para la configuración del correspondiente círculo de organización como rol jurídico de cualquier persona y, por otra parte, el modelo *institucional* de imputación como caracterización de roles jurídicos especiales que reconducen hacia la integración de la persona en contextos normativos destacados, especialmente, en estructuras de organización social diferenciadas¹⁵⁵⁵.

¹⁵⁵² Sobre los distintos diseños de política criminal, *vid.* Cap. III. 1.2.

¹⁵⁵³ Cfr. MÜSSIG (2005), p. 129.

¹⁵⁵⁴ MÜSSIG (2005), p. 244.

¹⁵⁵⁵ Cfr. MÜSSIG (2005), p. 129; también en MÜSSIG (2006), p. 109.

MÜSSIG no propone reducir los límites “de la garantía normativa de la prohibición general de matar”, sino concretar su “contexto semántico”: desde este punto de vista, la causación de la muerte a un desconocido para robarle muestra una mayor incumbencia (*Zuständigkeit*) del autor en el hecho que la muerte dolosa del tirano familiar. La situación en que se produce el homicidio estará en unos casos más marcada por la responsabilidad del autor y en otros de la víctima, por lo que, además de la muerte, la estructura semántica de sentido del suceso homicida se determina también por las estructuras objetivas de responsabilidad que caracterizan el contexto del delito¹⁵⁵⁶.

Los criterios que permiten la responsabilidad completa del autor por el *modelo de imputación personal* serían los siguientes:

(1) En primer lugar, que la víctima no haya proporcionado un motivo o causa. En este sentido, matar por el “placer de matar” (*Mordlust*), cuando la muerte de la víctima es el único fin del autor, sería claramente un supuesto de asesinato¹⁵⁵⁷. MÜSSIG deja muy abierta la cuestión de cuándo puede considerarse que la víctima proporcionó un motivo de peso: serían aquellos casos que se puedan seleccionar como lesiones jurídicas relevantes para el autor y que, conforme a criterios generales de imputación, no se pueda excluir que el autor reaccione a esa lesión¹⁵⁵⁸.

(2) El segundo criterio consiste en que la atribución de las circunstancias del hecho al autor son expresión de la imputación personal¹⁵⁵⁹ en un contexto delictivo sin que la víctima tuviera responsabilidad¹⁵⁶⁰. De esta forma, la prohibición jurídica de discriminación, así como la prohibición de irrumpir en el círculo jurídico de la víctima, permiten considerar como asesinato las muertes discriminatorias y las cometidas con ocasión de un delito sexual. Considera que la víctima tendría responsabilidad y, por tanto, estaríamos ante un homicidio, si hubiese chantajeado al autor con revelar un delito y este le matara para evitar ser descubierto, así como cuando hubiera provocado al posterior autor, que finalmente la mata para ocultar su delito¹⁵⁶¹.

Estaremos ante la imputación de responsabilidad fundamentada en un *modelo institucional* cuando el autor se hace responsable del cuidado de la víctima en el marco de una

¹⁵⁵⁶ Cfr. MÜSSIG (2005), pp. 246 y s.

¹⁵⁵⁷ Cfr. MÜSSIG (2005), pp. 262 y ss.

¹⁵⁵⁸ Cfr. MÜSSIG (2005), p. 318.

¹⁵⁵⁹ Cfr. MÜSSIG (2005), pp. 265 y ss.

¹⁵⁶⁰ Cfr. MÜSSIG (2005), pp. 269 y ss.

¹⁵⁶¹ Cfr. MÜSSIG (2005), p. 277.

relación estatal o personal como, por ejemplo, los padres respecto a los hijos y los cónyuges entre sí, aunque en este último caso con limitaciones¹⁵⁶².

La atribución de responsabilidad a la víctima (con la consiguiente descarga en la responsabilidad del autor) podría asumirse, conforme a este modelo, en las siguientes situaciones:

- (1) por una conducta de la víctima no permitida o infractora del derecho,
- (2) si se admite como motivo o causa del hecho (*Tatanlaß*) el quebrantamiento de una “relación especial de confianza” por parte de la víctima;
- (3) también se pueden incluir en este contexto de imputación a la víctima los hechos relativos a la autopuesta en peligro¹⁵⁶³.

Resumiendo, en la búsqueda de un criterio rector único para todos los elementos del asesinato, que guíe la interpretación de cada elemento en la práctica, MÜSSIG¹⁵⁶⁴ se apoya en el modelo de imputación objetiva como condición mínima para la cualificación por asesinato: la responsabilidad exclusiva del autor. De modo que la “integración de la responsabilidad propia de la víctima en los hechos de una heteropuesta en peligro debe considerarse en el ámbito de los delitos de homicidio dolosos, como un criterio de imputación que vaya en descarga de la responsabilidad del autor.”¹⁵⁶⁵

Debe destacarse que, respecto del primer criterio —una conducta no permitida o infractora del derecho— MÜSSIG se apoya en la dogmática de la legítima defensa y del estado de necesidad respecto de la lesión de los bienes jurídicos que podrían configurar la responsabilidad de la víctima, incluso aunque no llegaran a justificar la conducta del autor¹⁵⁶⁶.

Por último, para la alevosía se apoya en el modelo institucional de imputación, basado en la ruptura de la relación de garantía mediante las instituciones, por la que el autor viene obligado a la protección de la víctima, especialmente el cuidado de su vida. Considera que de esta forma se evita la vaguedad del criterio del quebrantamiento de la confianza¹⁵⁶⁷, pues queda limitado a esas relaciones garantizadas institucionalmente. El fundamento de la alevosía no se apoyaría en el modo de comisión, sino en la especial responsabilidad que tiene el autor respecto de la vida de la víctima, fundamentalmente en

¹⁵⁶² Cfr. MÜSSIG (2005), pp. 129 y s.

¹⁵⁶³ Cfr. MÜSSIG (2005), p. 130.

¹⁵⁶⁴ *Vid.* MÜSSIG (2005), p. 423.

¹⁵⁶⁵ MÜSSIG (2005), p. 371.

¹⁵⁶⁶ *Vid.* MÜSSIG (2005), pp. 312 y ss.

¹⁵⁶⁷ *Vid.* sobre esta interpretación de la doctrina alemana, Cap. V. 3.1.5., nota 1407.

dos supuestos: en primer lugar, las obligaciones jurídicas de los padres respecto de sus hijos y, en segundo lugar, las que derivan del matrimonio (pero no de relaciones análogas). Esta responsabilidad del autor decae cuando la propia víctima quebranta esa especial relación de confianza como sucede, por ejemplo, en los casos de muerte del tirano familiar¹⁵⁶⁸.

La tesis de MÜSSIG es atractiva como punto de partida y así la presenta el propio autor¹⁵⁶⁹. Pero el principal problema que plantea es la amplitud de criterios empleados y la vaguedad conceptual de algunos de ellos. Por ejemplo, no se termina de entender muy bien el formalismo excesivo de fundamentar la “relación especial de confianza” entre los cónyuges, pero no en las relaciones análogas de afectividad¹⁵⁷⁰. Por otro lado, resulta difícil imputar parte de la responsabilidad a la víctima por su intromisión en una heteropuesta en peligro, porque este criterio se aplica fundamentalmente en los casos de emprendimiento conjunto de una actividad entre la víctima y el tercero¹⁵⁷¹ y no es eso, necesariamente, lo que ocurre en los supuestos en que el autor reacciona a una provocación de la víctima.

4.1.2. *La propuesta de GRÜNEWALD*

La autora comienza destacando que, por lo general, estamos ante delitos de relación en sentido amplio y que, por este motivo, las interacciones previas entre autor y víctima suelen cobrar relevancia en los juicios, hasta el punto de que, a veces, el proceso penal parece convertirse en derecho de familia o separaciones y divorcios. Además, destaca que el juzgador proyecta su experiencia personal en el hecho, de manera que si se siente identificado con el autor le resultará más fácil comprender su comportamiento¹⁵⁷².

Critica GRÜNEWALD que normalmente estos supuestos de comportamiento “comprensible” se reconducen a una valoración ético-social —también en los casos de provocación del § 213 StGB¹⁵⁷³— que la aproxima a la moral y la aleja de una interpretación

¹⁵⁶⁸ Vid. MÜSSIG (2005), p. 428. Sobre el alcance de esta cuestión se volverá en Cap.VI.4.2.

¹⁵⁶⁹ Vid. MÜSSIG (2005), pp. 430 y s.

¹⁵⁷⁰ Muy crítica sobre este criterio en particular, GRÜNEWALD (2019), pp. 251-255, no solo por la asimetría entre relaciones, que no considera justificada, sino también por la manera de entender el “quebrantamiento de la relación de confianza” en algunas situaciones de planteamiento del deseo terminar la relación (especialmente p. 254 y s.)

¹⁵⁷¹ Vid. CANCIO MELIÁ (2022), pp. 377 y s.

¹⁵⁷² Vid. GRÜNEWALD (2010), p. 216 y ss.

¹⁵⁷³ § 213 StGB: “Caso menos grave de homicidio. Si el homicida, sin culpa propia, fuere provocado a la ira por vejaciones o injurias graves infligidas por la víctima a él o un pariente y ello le condujera de forma inmediata a cometer el acto, o si el caso es menos grave, la pena será

estrictamente jurídica, favoreciendo una “valoración conjunta” del hecho. Esta incursión de lo meramente social en lo jurídico se hace a través de la provocación por una “injuria grave” (*Schwere Beleidigung*) que se identifica como un mero agravio (*Kränkung*) y no como un *delito* de injuria, de forma que se amplía el ámbito de aplicación del tipo atenuado¹⁵⁷⁴.

En la medida en que la disminución de la responsabilidad del autor supone el gravamen de la conducta de la víctima, estamos ante una reducción de la protección penal de esta última. De esta forma se ve afectado el espacio jurídico de libertad de la víctima, pues la reducción de su protección deriva de su conducta quizás inadecuada desde el punto de vista moral o de la ética social, pero que no consiste en una lesión de derechos jurídicamente reconocidos del autor¹⁵⁷⁵.

Con la finalidad de evitar esta injusticia hacia la víctima, GRÜNEWALD se circunscribe a la utilización de criterios jurídicos para lograr la delimitación entre homicidio y asesinato, con rechazo expreso de las consideraciones morales o ético sociales.

Su punto de partida es la correspondencia de estos delitos con la clásica estructura de la constelación autor-víctima, que obliga a valorar la conducta de ambos sujetos del delito¹⁵⁷⁶. De esta forma, el injusto de la muerte dolosa se ve reducido cuando puede atribuírsele a la víctima una parte de la responsabilidad. En la búsqueda de un anclaje de estas consideraciones en la teoría del delito, la autora se apoya en el consentimiento y en las causas de justificación, delimitando dos grupos de casos en los que la conducta de la víctima da lugar a un injusto reducido:

- (1) en primer lugar, en aquellos en los que la víctima estaba de acuerdo con su propia muerte¹⁵⁷⁷ y,
- (2) en segundo lugar, cuando la muerte se produce en situaciones próximas a las que permiten la legítima defensa o el estado de necesidad.

Para estos supuestos se pueden establecer tipos privilegiados en atención a la responsabilidad de la víctima por su injerencia en la esfera de protección del autor. Esto significa que la víctima se ha portado *de forma incorrecta jurídicamente* y no solo desde la perspectiva ética o moral¹⁵⁷⁸. Para la determinación de los bienes jurídicos del autor afectados

de uno a diez años”

¹⁵⁷⁴ Vid. Cap. II.5.1.2.3.

¹⁵⁷⁵ Cfr. GRÜNEWALD (2010), 223 y s.

¹⁵⁷⁶ Cfr. GRÜNEWALD (2010), p. 215 y s.

¹⁵⁷⁷ Vid. GRÜNEWALD (2015), p. 508 y s. y (2016), pp. 50 y s.

¹⁵⁷⁸ Cfr. GRÜNEWALD (2015), p. 501.

por la conducta de la víctima que podrían ser tenidos en cuenta, considera conveniente acudir a los citados en el § 32 StGB (legítima defensa). Cuando la víctima cause al autor un perjuicio que quede bajo el umbral de una lesión de derechos de cierta relevancia, seguiremos en el ámbito del asesinato¹⁵⁷⁹.

En resumen, no se trata de cualquier contribución de la víctima al delito, pues la mera provocación no sería suficiente. Los criterios que conducen a una reducción del contenido de injusto dependen de la demarcación de las esferas exteriores de libertad y, por tanto, de la responsabilidad de las personas en el derecho.

La aminoración del injusto vendrá mediada por la víctima, pues evidencia la estructura delictiva clásica, la constelación autor-víctima. La estratificación del contenido de injusto debe fundamentarse con criterios de imputación o responsabilidad *específicamente jurídicos*. Esto ocurrirá en dos casos: en primer lugar, cuando se puede reprochar a la víctima su conducta jurídicamente defectuosa frente al (posterior) autor, por haber lesionado su ámbito de libertad jurídicamente protegida en el contexto inmediato del delito y, en segundo lugar, cuando la víctima ha aceptado su muerte o su puesta en peligro¹⁵⁸⁰.

4.3. LA CONDUCTA DE LA VÍCTIMA COMO CRITERIO TELEOLÓGICO EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA PREVIA A LA ACCIÓN HOMICIDA: RIÑA PREVIA Y OTRAS SITUACIONES DE CONFLICTO EN LA ALEVOSÍA. REFERENCIAS A LAS PROPUESTAS DE CORTE VICTIMODOGMÁTICO DE ARZT Y ZORN

4.3.1. *Riña previa y otras situaciones de conflicto en la alevosía*

Debido al carácter interpersonal de los delitos de homicidio y asesinato —al que se viene aludiendo a lo largo de todo el texto— la situación conflictiva entre autor y víctima suele jugar un papel preponderante, por lo que son frecuentes los casos en que la muerte se produce tras una fuerte discusión o pelea, o como punto final de una larga relación jalonada de agresiones. Ambos supuestos quedarían fuera de la aplicación de la alevosía si se considerase que la apreciación de la idoneidad de los medios, modos o formas está siempre comprometida por la posibilidad que tuvo la víctima de percibir el peligro o siquiera intuirlo escasos momentos antes de la agresión mortal.

La exclusión de la alevosía en estos casos era mantenida ya, entre otros, por

¹⁵⁷⁹ Cfr. GRÜNEWALD (2015), p. 502; (2016), p. 40

¹⁵⁸⁰ Cfr. GRÜNEWALD (2010), p. 379.

GROIZARD¹⁵⁸¹ y la argumentación suele descansar en la falta “aseguramiento”, por estar en guardia y por tanto no desprevenida la víctima inmersa en plena disputa.

La comprensión de la alevosía como traición también permitía considerar excluidos estos supuestos porque no puede afirmarse la ocultación del ánimo del autor que pelea en lucha abierta con su víctima. La idea de traición sigue influyendo en la interpretación de la alevosía, pero lo hace en dos sentidos distintos, según la acepción que se mantenga del vocablo. Por un lado, puede emplearse el término *traición* para designar un hecho que “se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener”, o como integrante de la locución adverbial *a traición*, que más bien designaría una modalidad de acción, es decir, “alevosamente, faltando a la lealtad o confianza”.

A su vez, por otro lado, el vocablo *alevosía* presenta dos acepciones: (1) “Cautela para asegurar la comisión de un delito contra las personas, sin riesgo para el delincuente” y (2) “Traición, perfidia”¹⁵⁸².

Por tanto, puede emplearse para definir la modalidad de acción, como ataque a traición —es decir, insospechado, inesperado, imprevisto, sorpresivo o súbito¹⁵⁸³— o puede hacer referencia a su acepción más subjetiva de abuso de confianza o deslealtad. Tanto una opción como la otra han sido empleadas por doctrina y jurisprudencia, a veces conjuntamente y otras de forma indistinta. La alevosía convivencial¹⁵⁸⁴ es probablemente el ejemplo más reciente de integración de ambas facetas.

Entre ambas opciones, desde el Código Penal de 1870¹⁵⁸⁵ nuestra legislación penal opta por un concepto de alevosía que se basa en la mayor peligrosidad del modo de comisión, manifestada en su capacidad para asegurar la ejecución del delito sin correr riesgos personales, por lo que la equiparación entre alevosía y traición solo se puede hacer en tanto encaje en la descripción legal del art. 22.1 CP.

En mi opinión, este punto de partida permite eludir el recurso a elementos subjetivos adicionales al dolo de alevosía —como podrían ser una actitud traicionera o cobarde, o

¹⁵⁸¹ Cfr. CAMARGO (1953), p. 23.

¹⁵⁸² www.rae.es (última consulta 2/03/2023)

¹⁵⁸³ En este sentido, por ejemplo, QUERALT JIMÉNEZ (2015), p. 36: “el asesinato alevoso es, pues, el asesinato **a traición**. Tan alevoso es golpear por la espalda, sin que se aperciba la víctima, como la colocación de una bomba en el vehículo que aquélla ha de utilizar”; STS de 14 de abril de 1993 (ponente: García Ancos): “cabe deducir el carácter ‘traicionero’ de la agresión efectuada bien se mida desde el punto de vista del concepto de la ‘sorpresa’ (sin dar tiempo a que la víctima reaccione), bien se sopesa desde la perspectiva de lo que ha de entenderse por una acción ‘cobarde’ (asestar las puñaladas por la espalda)”.

¹⁵⁸⁴ *Vid.* Cap.VI.3.1.2.2.

¹⁵⁸⁵ *Vid.* Cap.I.3.3.3.1.

una especial malicia— para impedir la calificación de asesinato en supuestos de grave conflicto entre autor y víctima. Entiendo, por tanto, que la posible reducción del injusto debe proceder de la valoración que se haga de los elementos objetivos¹⁵⁸⁶.

Desde esta perspectiva deberán ser analizados los supuestos específicos referidos en este epígrafe: riña previa y otras situaciones de conflicto (amenazas, chantajes, acoso, enemistad, violencia continuada, etc.). Se agrupan aquí una serie de casos en los que, debido a la situación conflictiva, la víctima ha podido *apercibirse* del ataque del que va a ser objeto, de manera que tuvo oportunidad de defensa (o al menos, de elusión del riesgo) o si, por el contrario, al estar desprevenida no tuvo la menor opción de oponer una defensa.

Esto puede constatarse empíricamente, como sería el caso de la puñalada inesperada por la espalda. Pero incluso este paradigmático ejemplo, en el que la víctima está claramente desprevenida e indefensa, podría ser calificado de homicidio si se cuestionara lo inesperado del ataque porque, dada la situación de hostilidad entre autor y víctima, esta *tenía que haber previsto* la posibilidad de ser agredida, o al menos, haber sospechado que podía ocurrir.

De esta manera se introducen criterios normativos para corregir la constatación meramente descriptiva (fáctica) de los elementos objetivos de la alevosía¹⁵⁸⁷.

Esta tarea no es nada fácil y en muchos casos se recurre al aspecto subjetivo de la circunstancia para solucionar los problemas (*el autor no tenía por qué esperar que la víctima estuviera desprevenida, dado el contexto violento*). En esta exposición se prescindirá del análisis del elemento subjetivo, pues lo que se defiende es valorar la conducta de la víctima por sí misma, sin diluirla en el impacto que su contribución al delito haya podido tener en el dolo o en la psique del autor¹⁵⁸⁸.

La fenomenología de estos casos es inabarcable, por lo que solamente destacaré, sin ánimo exhaustivo, las siguientes situaciones:

- (1) Se constata la existencia de riña previa a la acción de matar.

En estos casos habrá que distinguir según la pelea sea física o sólo verbal y, en ambos

¹⁵⁸⁶ *Vid.* Cap.VI.3.1.2.1.

¹⁵⁸⁷ Sobre la contraposición entre facticidad y normatividad en la alevosía, *vid.* PEÑARANDA RAMOS (2014), pp. 15-26.

¹⁵⁸⁸ El recurso a la parte subjetiva de la alevosía esconde una “valoración de conjunto” de la gravedad del hecho, que también implica veladamente a la víctima. En este sentido, afirma FROMMEL (1987), p. 293, que a menudo es difícil negar el elemento subjetivo de aprovechamiento sin emplear estrategias “de rodeo” o “envolventes” (*Umgehungs-Strategien*).

supuestos, su intensidad y el empleo de armas. Si el juez o tribunal estima que la víctima pudo haber iniciado alguna defensa, suele considerar que la calificación correcta es homicidio con abuso de superioridad. Sin embargo, una “pelea limpia” en la que primen más las amenazas que los puños, puede no excluir la constatación de la parte objetiva de la alevosía si uno de los contendientes eleva la intensidad de la agresión empleando un arma inesperadamente. Veamos algunos ejemplos.

En la STS 973/1987 de 6 de junio (ponente: Barbero Santos), se enjuicia el caso siguiente:

El autor, un Guardia Civil de 24 años, lleva en coche a su novia de 19 años y posterior víctima a un lugar apartado donde a cierta distancia jugaban unos adolescentes, con el propósito de que ella aclare una situación. Una vez allí, el autor, haciendo uso de una pistola que portaba, la amenaza de muerte repetidamente. En un momento dado la chica baja la ventanilla y, ante sus llantos y gritos, los adolescentes se acercan al coche, siendo ahuyentados por el autor, que además impidió a la chica durante todo el proceso salir del vehículo. Finalmente ella adopta un tono sereno y le pide al sujeto que la deje escribir una nota de despedida a sus padres. Como no consigue que la víctima acepte su responsabilidad en una supuesta conspiración contra él, el autor cumple su amenaza y la mata disparándole con el arma.

Condenado por asesinato con alevosía, el TS casa la sentencia y califica de homicidio agravado por abuso de superioridad, al considerar que, de acuerdo con la descripción del *factum*, la víctima se hallaba en plena situación de indefensión, *no objetiva —porque pudo pedir auxilio o intentar huir—, sino subjetiva, por haber aceptado su propia muerte* como consecuencia del cruel estado de tensión derivado tanto de la exhibición del arma letal, con amenazas de muerte, como del contenido de la acalorada discusión¹⁵⁸⁹.

En la STS 728/2015, de 17 de noviembre (ponente: Granados Pérez), en un supuesto de tentativa de feminicidio, se califica de homicidio con abuso de superioridad en lugar de asesinato con alevosía, el sujeto engaña a su víctima haciéndola creer que iba a llevarle a su hijo. Al ver que llegaba solo en su furgoneta, la mujer decide marcharse. El autor se bajó del coche y se fue tras ella, insistiendo en hablar, mientras que ella le decía que no quería hablar con él, momento en que el sujeto le dijo “que no podía más, que tenía que dispararle”, echándose la mano a la chaqueta para sacar la pistola del bolsillo y le vacía el cargador mientras la víctima continuaba caminando de espaldas a él.

¹⁵⁸⁹ En este caso se afirma que no hubo ánimo de aseguramiento por parte del autor. Respecto de las posibilidades de defensa que se mencionan en la sentencia, *vid.*, Cap. VI. 3.1.2.1.

Sin embargo, en la más reciente STS 580/2021, de 1 de julio (ponente: Berdugo Gómez de la Torre), dos días antes el autor había amenazado de muerte a la víctima y el día de autos le había hecho bajar de su casa y habían mantenido una discusión hasta que el autor sacó el arma y la víctima intentó huir. Se afirma que la alevosía

“en su modalidad de *sorpresiva* (e incluso *proditoria*) debe ser mantenida, dado que esta Sala viene manteniendo (...) que la utilización de un arma de fuego frente a quien se encuentra inerme, esto es, sin ninguna clase de arma defensiva, ha de considerarse ordinariamente una acción alevosa. Más indefensión que verse acometido mediante los disparos de un arma de fuego que provienen del agresor, sin ninguna posibilidad de defensa, no cabe imaginar. (...) Por tanto, el corto recorrido que la víctima pudo hacer desde el primer disparo hasta el último, la ubicación de las heridas, el empleo del arma de fuego y la propia búsqueda del ataque por sorpresa y la desprevenición de la víctima, haciéndole bajar a la calle desde el teléfono de su amigo, son circunstancias todas que anularon completamente las posibilidades de defensa de la víctima, quien, además, tenía una lesión en un pie y caminaba con muletas.”

No se alcanza a entender que en el primer caso se rechazara alevosía y en el segundo se aceptara, puesto que en ambos supuestos el empleo de un arma de fuego impedía cualquier posibilidad de defensa por más que la víctima se apercibiera del ataque. Es posible que esta diferencia de tratamiento se deba a que entre una y otra sentencia se aprecia un relajamiento del Tribunal Supremo respecto de la exclusión de alevosía en los supuestos de riña o conflicto¹⁵⁹⁰. Paradigmática en este sentido es la STS 1432/1995 de 18 de mayo (ponente: Moner Muñoz). En esta se casa una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que condenaba al acusado como autor de un delito de homicidio con abuso de superioridad, en un caso en que la muerte de la víctima se había producido en el desarrollo de una pelea. La víctima, que intervino con la mera intención de “apartar al agresor”, resultó atacada inesperadamente. El Alto Tribunal aprecia alevosía porque:

“Es obvio pues, que el aludido Bernardo, no pudo esperar, ni por tanto precaverse, de aquel ataque repentino con arma blanca, cuando en los enfrentamientos previos, nada expresan los hechos probados del uso de tales instrumentos que, en todo caso, podía esperar y aprestarse a repeler o evitar una agresión con los puños, como la pelea que estaba presenciando, pero nunca el uso de un estilete”.

De corte similar, en la STS 980/1996, de 10 de diciembre (ponente: Manzanares Samaniego), se aprecia alevosía en un supuesto en que

¹⁵⁹⁰ Por todas, la STS de 4 de febrero de 1993 (ponente: Ruiz Vadillo), recuerda la regla general: “es alevosa la muerte a traición o por sorpresa y ... por consiguiente, en sentido contrario y en principio, no lo es cuando medie una riña”.

“el luego asesinado, en lugar de sumarse a los esfuerzos para interrumpir la continuada agresión de Tomás C.G. a José Antonio S.D., optó por dialogar con el amigo de Tomás, seguramente para pedirle explicaciones de lo que estaba ocurriendo o solicitar incluso que contribuyera a apaciguar los ánimos, pero en todo caso sin la exhibición de arma alguna o de forma amenazante o agresiva. En tales casos, el acometimiento mortal se presenta como *ejemplo clarísimo de alevosía por sorpresa, con falta plena de prevención y previsión del afectado*”. (Subrayado añadido).

(2) La riña ha terminado de parte de la víctima.

Por regla general no podrá negarse la parte objetiva de la alevosía, ya que, cuando el sujeto pasivo ha dejado de esperar un ataque contra su vida, el ataque sorpresivo vuelve a ser idóneo puesto que excluye la prevención de la víctima.

Por ejemplo, la STS 279/1979, de 8 de marzo (ponente: García Miguel) estima alevosía cuando el procesado, tras recibir una bofetada de su esposa, va a por una escopeta y dispara a su mujer en la cabeza de forma súbita e inesperada¹⁵⁹¹.

También viene a colación la STS de 24 de enero de 1992 (ponente: Martínez-Pereda Rodríguez):

“Los dos amigos paseaban ajenos a cualquier venganza del procesado, quien ha tenido que acudir a su domicilio, tomar la escopeta y munición, atravesar por un paso subterráneo y alcanzar en su paseo a la víctima y su acompañante”.

(3) Supuestos de violencia continuada, cuando la muerte de la víctima es el último acto de una relación conflictiva jalonada de frecuentes amenazas y agresiones físicas.

Aquí se incluyen los casos en los que el autor acaba matando a la víctima tras un tiempo de agresiones y amenazas. ¿Puede afirmarse que, en este contexto de violencia, la víctima no espera una agresión contra su vida? Debido a la violencia cotidiana, la mujer maltratada suele esperar ser agredida, e incluso es capaz de detectar señales que a otras personas les pueden pasar desapercibidas¹⁵⁹².

De todas formas, la víctima no puede presentar una defensa eficaz si, pese a la existencia de un clima de violencia, no percibe suficientemente o no llega a valorar en su gravedad el peligro de ser objeto de una agresión mortal y tampoco cuando, una vez apercebida del ataque, ya no puede reaccionar. Esta valoración puede hacerse, de nuevo, desde un punto de vista meramente descriptivo, constatando empíricamente que no llegó a percatarse del ataque. Pero también cabe una valoración normativa, que permitiría excluir la

¹⁵⁹¹ En la misma línea, las SSTS 806/1996, de 28 de octubre (ponente: Puerta Luis) y 418/1996, de 13 de mayo (ponente: Conde-Pumpido Tourón).

¹⁵⁹² *Vid.* LARRAURI PIJOAN (1995), p. 27

alevosía cuando, dadas las circunstancias, el sujeto pasivo *debió haber contado* con una agresión por parte del autor. En este último caso la muerte no será alevosa, de manera que el análisis *se está desplazando del autor a la víctima* por no haber prestado la suficiente atención a las circunstancias, de donde parece desprenderse un “deber” de hacerlo. En definitiva, ¿podríamos estar ante el incumplimiento de un deber (*Obliegenheit*)¹⁵⁹³ por parte de la víctima?

Algunas sentencias del Tribunal Supremo parecen apuntar en dicha dirección. Así p.ej., la antigua STS de 23 de junio de 1951, en la que se enjuicia el caso de un subordinado con cuya esposa el jefe mantenía relaciones sexuales y al que, tras haber discutido fuertemente por ese motivo, dispara dos tiros causándole la muerte, justo después de anunciar que le iba a matar, sin darle tiempo para defenderse. Se desestimó la alevosía *porque la situación de violencia había sido provocada por el propio jefe*¹⁵⁹⁴.

Más claramente, en la STS 154/1959, de 12 de febrero (ponente: Díaz Pla) se afirma que “es lógico suponer” que la víctima “conocía la probabilidad de sufrir acometidas que tuvo tiempo de prevenir o evitar hasta el extremo de que así dejó de hacerlo por exceso de confianza”¹⁵⁹⁵. Aún más descriptiva es la STS 928/1992, de 17 marzo (ponente: Soto Nieto), que considera doctrina jurisprudencial la de excluir la alevosía en los casos

“de previa agresión del ofendido, riña mutuamente aceptada o enfrentamiento mutuo, exteriorización del agente de su decisión de atentar contra la víctima, inminencia de actos inequívocos de ataque o acometimiento o, incluso, cruce verbal de advertencias amenazantes, en definitiva, *presencia de un peculiar clima de violencia en el que resulta advertible cualquier desencadenamiento de atentado a la vida o integridad física*”¹⁵⁹⁶.

De esta sentencia se deduce que, si tal clima de violencia existe y aun así la víctima no se apercibe de la agresión, no se podrá estimar la circunstancia de alevosía¹⁵⁹⁷.

También en la STS 2384/1989, de 29 de septiembre (ponente: Soto Nieto) se rechaza la aplicación de la alevosía porque *previamente la víctima había exigido dinero al autor*

¹⁵⁹³ Sobre este concepto, *vid.* Cap.VI.2.

¹⁵⁹⁴ Recogida en JIMÉNEZ ASENJO (1954), p. 465, por la conducta previa del jefe se “excluye toda improvisación en la situación a que llegaron a situarse ambos, de la cual habría que nacer racionalmente la agresión”.

¹⁵⁹⁵ Recogida en CÓRDOBA RODA (1972), p. 548.

¹⁵⁹⁶ Subrayado añadido. Esta sentencia aparece también citada en SEGRELLES (1995), p. 800, nota 159, entre otras sentencias del mismo tenor.

¹⁵⁹⁷ En contra muy especialmente CÓRDOBA (1972), p. 549: “la desconfianza, que despierta la riña, la provocación o la amenaza, constituye una noción relativa, de forma que las conminaciones de irrogar un perjuicio económico o una reyerta de características leves, no tienen por qué fundar en el sujeto pasivo la suposición de que puede ser atacado con los medios más incisivos para su vida”.

y lo había amenazado, considerando que no puede hablarse aquí de sorpresa o “inadvertencia” del ataque porque “la víctima tomó toda suerte de iniciativas en la originación de un estado de pendencia”. Llega a esta conclusión, a pesar de que realmente hubo una discusión acalorada y el sujeto pasivo no esperaba la agresión con arma blanca de que fue objeto.

Pero en otras ocasiones el Tribunal Supremo aprecia alevosía pese a que de la situación podía esperarse algún tipo de ataque. Es lo que ocurre en la STS de 26 de octubre de 1989 (ponente: Manzanares Samaniego), en la que un policía es agredido con una cizalla de grandes dimensiones hasta causarle la muerte a manos de un sujeto al que estaba deteniendo por la sustracción de un ciclomotor. La sentencia contiene un voto particular de los magistrados Bacigalupo Zapater y Barbero Santos, en el que se niega la alevosía ya que “no se puede fundamentar la afirmación de que no hubo premonición o sospecha, pues, precisamente para ello es necesario demostrar que quien inicia la detención de un delincuente no se pudo representar el ataque reactivo que sufrió”.

Abunda sobre esta cuestión la STS 1930/1994, de 24 de junio (ponente: Conde-Pumpido Ferreira), que niega la alevosía en el caso enjuiciado por dos razones: en primer lugar, por no constar “un ataque sorpresivo o por la espalda” y, en segundo lugar, por “la circunstancia de la enemistad previa entre la víctima y su agresor, *lo que obligaba a la primera a estar prevenida ante la sola presencia del segundo*”. Obsérvese que en esta sentencia el TS no desestima la alevosía por exceso de confianza de la víctima, sino que parece establecer una obligación de estar prevenido “ante la sola presencia” de una persona con la que se tiene una cierta enemistad.

En la STS 1340/2000, de 25 de julio (ponente: Martín Pallín), el acusado aprovecha que su mujer, de la que estaba separado, se ha quedado sola en casa de su suegra consiguiendo que le abra la puerta y entonces,

“previa una breve discusión, posiblemente por una carta amorosa, la comenzó a agredir sorprendiéndola, empujándola pasillo adentro para caerse ambos, momento que fue aprovechado por su hermano menor para huir del lugar en busca de auxilio, continuando aquellos hasta las inmediaciones del cuarto de baño, hasta donde la siguió, asestándole varias puñaladas en espalda, cara y ambas extremidades, trece en total, además de múltiples hematomas, dejándola tendida en un charco de sangre para abandonar rápidamente el lugar, bajando por la escalera porque por el ascensor ya subían los otros moradores prestos a auxiliar y a los que el niño había avisado.”

Condenado por la Audiencia por un delito de asesinato con alevosía, el TS casa la Sentencia por considerar que existen lagunas para perfilar la alevosía:

“Es evidente que no nos encontramos ante una persona absolutamente desprevenida y que no pudiera percatarse o vislumbrar las intenciones agresivas del que hasta entonces era su esposo. Existen antecedentes fácticos que demuestran que el comportamiento violento era casi una constante en los últimos encuentros”¹⁵⁹⁸.

En la doctrina también se han encontrado opiniones favorables a esta interpretación. En este sentido, PUIG PEÑA considera acertado excluir la alevosía “si por las circunstancias existentes, los antecedentes del hecho, etc., el agredido pudo sospechar el riesgo y precaverse del mismo (20 marzo 1947), *pues en él estuvo el prepararse para la defensa, acudir a la autoridad, o cobijarse en otras personas*”¹⁵⁹⁹.

En otras ocasiones la jurisprudencia ha mantenido la constatación descriptiva.

Por ejemplo, la STS 235/1987, de 14 de febrero (ponente: Vivas Marzal), aprecia alevosía como agravante genérica en un caso de robo con homicidio porque “no hubo riña sino una mera disputa verbal sin mayor trascendencia, ... que no permitió, a la ... caritativa anciana, intuir, presagiar o vaticinar que, inesperadamente y de modo repentino ... el acusado había de desencadenar, contra ella, una agresión física”. Se llega a esta conclusión pese a que la discusión se había generado porque el acusado pretendía llevarse un televisor de la víctima y esta le había echado en cara su pasado delictivo.

Con mayor contundencia aún señala la STS 1094/1996, de 28 de diciembre (ponente: García-Calvo Montiel):

“la existencia de enemistad o rencillas previas no es excluyente `per se´ de la alevosía, ni puede convertir en esperado un ataque legal, ni `obligan´ a una alerta permanente previendo medios de escape si no de defensa (...). Las víctimas no podían esperar tales súbitos y sorprendidos ataques”¹⁶⁰⁰.

También recientemente se ha negado que una riña previa o un ambiente enrarecido eliminen la alevosía. En este sentido, la STS 814/2020, de 5 de mayo (ponente: Marchena Gómez) expone:

“No es coherente sostener que un clima anterior enrarecido entre agresor y víctima o unas

¹⁵⁹⁸ Citada también por GALLEGO MARTÍNEZ (2019), p. 10, nota 18. La modalidad de alevosía convivencial parece querer contrarrestar esa tendencia de los tribunales a negar la alevosía cuando existe un clima de violencia continuada y es muy difícil defender que la víctima no podía contar con un ataque.

¹⁵⁹⁹ PUIG PEÑA (1983), p. 563. Subrayado añadido.

¹⁶⁰⁰ Subrayado añadido. Igualmente puede verse la STS 410/1996, de 6 de mayo (ponente: Moner Muñoz), que aprecia alevosía por lo súbito del ataque, en plena calle y de frente, por considerar que “no hay discusión previa ... a pesar de haber existido amenazas de muerte en días anteriores, si bien la víctima no esperaba el ataque al hallarse en la creencia de haber eludido al agresor”.

diferencias motivadas por una u otra razón, deben colocar a aquélla, siempre y en todo caso, en una actitud preventiva de defensa frente a un ataque contra su vida. No toda discusión, por elevado que haya sido su tono, obliga a la víctima a prevenir un ataque próximo o inmediato contra su vida o integridad física.”

La relación de ejemplos expuestos deja una extraña sensación. Todos los casos tienen en común que la víctima no esperaba un ataque, pero la constatación de la alevosía se hace depender, en ocasiones, de parámetros tremendamente subjetivos en los que se valora si la víctima fue demasiado descuidada, ingenua o prepotente como para darse cuenta de que iba a ser atacada.

Esta forma de constatar la alevosía evoca planteamientos victimodogmáticos: su protección penal se reduce porque, de alguna manera, incumplió el *deber* de estar más atenta a una situación de peligro. Pero la falta de criterios claros que configuren ese “deber” da lugar a sentencias contradictorias: se rechaza en una pelea física que se está produciendo en ese mismo momento (se aprecia la alevosía), pero se acepta en una discusión verbal con alguien que ha sido agresivo en situaciones anteriores (se excluye la alevosía). Esto se ha puesto de manifiesto claramente en los casos de violencia doméstica habitual, en los que el autor acaba matando a su víctima tras largos años de maltrato, porque la sumisión de las víctimas de violencia de género acaba afianzando en el sujeto una confianza absoluta en su propia seguridad¹⁶⁰¹.

También GÓMEZ RIVERO¹⁶⁰² considera que la interpretación restrictiva de la alevosía en esos casos se hace en clave victimodogmática, pues la exclusión de la alevosía cuando ha existido una discusión previa que debiera haber puesto en alerta a la víctima “sólo podría admitirse sobre la base del reconocimiento de una obligación de diligencia, no ya de la propia conducta, sino del comportamiento delictivo proveniente de un tercero”.

En definitiva, imponer la obligación a todos los ciudadanos de tomar en serio cualquier manifestación de hostilidad meramente verbal, supondría implícitamente *la obligación de estar alerta*, de interponer medios de defensa privada ante sujetos de naturaleza agresiva o meramente conflictiva.

La existencia de semejante obligación conduce a la valoración del comportamiento de la víctima conforme a criterios victimodogmáticos en sentido estricto¹⁶⁰³, pues esta hace

¹⁶⁰¹ Vid. PEÑARANDA (2014), pp. 36 y s.

¹⁶⁰² Cfr. GÓMEZ RIVERO (2014), pp. 156 y s.

¹⁶⁰³ En el mismo sentido, EXNER/REMMERS (2011), p. 22. De acuerdo con la versión limitada de este principio, consideran que no es aplicable al asesinato con alevosía porque no sería un

dejación de autotutela, comportándose negligentemente respecto de la protección de los bienes jurídicos de los que es titular. ¿Sería este dato suficiente para enervar el mayor desvalor de acción que fundamenta el aumento de pena que la alevosía añade al homicidio? En otras palabras: ¿la conducta negligente o meramente ingenua de la víctima, que no alcanza a entender la gravedad de la situación, sería suficiente para privarla de la protección reforzada que se pretende con el castigo de la muerte alevosa?

No comparto la restricción de la alevosía conforme a estos criterios. La chica muerta a manos de su novio, encerrada en el coche sin disponer de un arma para defenderse, que acaba asumiendo que va a morir, no hace dejación voluntaria de las posibilidades de defensa, sino que, sencillamente, sabe que no tiene opciones reales de defenderse¹⁶⁰⁴. No creo que deba perder la protección reforzada de la alevosía. Como tampoco el sujeto que, intentando mediar en una pelea a golpes, resulta muerto de una puñalada. Aunque sea cierto que actúa imprudentemente respecto de sus bienes jurídicos —se pone a sí mismo en peligro al involucrarse en una situación violenta— no por ello su muerte es constitutiva de homicidio. Y aún menos, en el caso de quien vive con miedo por el abuso al que se ve sometido por quien, finalmente, lo mata.

4.3.2. *Las propuestas victimodogmáticas de ARZT y de ZORN*

Pese a manejar una definición diferente de alevosía, también en la doctrina y jurisprudencia alemanas se encuentran similares propuestas interpretativas acerca del origen de la desprevenimiento de la víctima.

A falta de descripción legal, la alevosía (*Heimtücke*) es definida por la jurisprudencia alemana de la siguiente manera: “actúa alevosamente el autor que, con dirección de voluntad hostil¹⁶⁰⁵, aprovecha conscientemente la desprevenimiento e indefensión de la víctima para matarla” (BGHSt 9, 385).

4.3.2.1. ARZT. La desprevenimiento “fundada” o “justificada” de la víctima

Frente a la constatación meramente descriptiva de la alevosía, ARZT pretende aportar una solución que desplace el “enjuiciamiento moralista” obtenido a partir de la

“delito de relación” (*Beziehungsdelikt*), cuya realización no sería posible sin la participación de la víctima. Sobre ello, puede verse Cap. VI.2.

¹⁶⁰⁴ Este es un supuesto parecido a los que analiza ZORN (2013), pp. pp. 83-86 como los “casos de apaciguador” (*die Beruhigungs-Fälle*).

¹⁶⁰⁵ La “dirección de voluntad hostil” (*feindliche Willensrichtung*) permite excluir la alevosía cuando el autor actuó en la creencia de hacer lo mejor para la víctima. En España este criterio ha sido defendido por BACIGALUPO (1994), p. 39.

“reprochabilidad del aprovechamiento de la desprevenición e indefensión” de la víctima¹⁶⁰⁶. Es esta una crítica muy común en la doctrina de la época. En el mismo sentido, RENGIER considera que la práctica jurisprudencial de eludir la aplicación de la alevosía en casos de riña previa, aunque la víctima no esperara un ataque contra su vida, “no es otra cosa que una manera de evitar la condena por asesinato cuando el hecho no aparece como especialmente reprochable”¹⁶⁰⁷.

La propuesta de ARZT consiste en restringir la aplicación de este elemento del asesinato considerando que sólo puede afirmarse la desprevenición cuando la víctima tiene una razón “fundada” (*begründeten*) o “justificada” (*berechtigten*) para estar desprevenida. De esta forma, aportando un criterio normativo, pretende evitar el moralismo que ha detectado en la jurisprudencia.

Conforme a este criterio, no se podría afirmar la desprevenición *cuando la propia víctima ha contribuido a la acción hostil del autor*.

ARZT aplica su tesis sobre uno de los casos más estudiados y controvertidos de la jurisprudencia alemana (“caso del cuchillo de matar ciervos” BGHSt 27, 322), en el que se analiza la aplicación de la alevosía a los siguientes hechos:

El autor (A) había sufrido, durante todo su matrimonio, graves humillaciones por parte de su esposa (V). No obstante, siempre se había ocupado del sustento de ésta. Pero su mujer quería divorciarse y le cerró la entrada de la hasta entonces vivienda matrimonial. Bajo la idea del suicidio emprendió un nuevo intento de reconciliación. Con ese fin, penetró en la casa de noche como un ladrón, cuchillo en mano. Su mujer se despertó y al encender la luz vio al acusado de pie en la puerta del dormitorio. V le exigió, insultándolo, que abandonara la vivienda. “Pero permaneció tranquila tendida en la cama y sólo levantó la cabeza”. No contaba con un ataque violento.” En ese momento A decidió matarla y, tras proferir un insulto, saltó sobre la cama en la que V seguía tendida de espaldas y la apuñaló repetidamente.

El BGH no aprecia alevosía en este caso, de manera que contraviene su propio criterio de entender la desprevenición desde un punto de vista descriptivo. ARZT considera que, efectivamente, en este caso la desprevenición de la víctima no estaba justificada. La doctrina ha criticado su propuesta debido al sesgo victimodogmático que contiene.

En opinión de FROMMEL, el tribunal realiza una “reducción teleológica” de la parte objetiva de este elemento del asesinato, que la autora acepta porque considera que este es un ejemplo de “encuentro abiertamente hostil entre autor y víctima”, en el que cabe negar

¹⁶⁰⁶ ARZT (1979), p. 12.

¹⁶⁰⁷ RENGIER (1979), p. 973.

la alevosía¹⁶⁰⁸. GEILEN, por el contrario, considera que la víctima no tenía suficientes datos para contar con un ataque violento, puesto que “tras 30 años de experiencia”, durante los que fueron frecuentes los enfrentamientos violentos, jamás se llegó a semejante agresividad. En su opinión, al negarse la alevosía en este caso, se pone en entredicho que su fundamento sea la peligrosidad del modo de comisión¹⁶⁰⁹. Partiendo de la misma posición, ambos autores llegan diferentes soluciones: FROMMEL considera que no cabe desprevención debido a la hostilidad de la situación, mientras que GEILEN considera que la víctima sí está desprevendida, puesto que, para ella, esta solo es una discusión más.

RENGIER se opone frontalmente porque implica introducir un componente de imprudencia en la víctima, en la medida en que su conducta negligente da lugar a que su desprevención sea “injustificada” y por ello se considere no necesitada de pena¹⁶¹⁰. Para FROMMEL, semejante criterio “contradiría la prohibición general de matar”¹⁶¹¹. La afirmación de esta autora me parece excesiva pues siempre cabrá calificar de homicidio, por lo que la prohibición de matar no se ve anulada¹⁶¹². Pero entiendo que la tesis de ARZT se hace peligrosa al aportar un criterio demasiado subjetivo y ambiguo en la valoración de los aspectos descriptivos de la alevosía.

Desde mi punto de vista, la principal debilidad de la tesis de ARZT reside en el establecimiento de una fórmula hipotética sobre la base de una contribución de la víctima a la acción hostil del autor, que no está suficientemente delimitada¹⁶¹³. ¿Basta una conducta de la víctima que no sea constitutiva de ninguna infracción, pero que provoque la ira del autor? Creo que de esta forma se podría estar beneficiando a los autores más violentos y agresivos.

¹⁶⁰⁸ FROMMEL (1987), p. 294. Pero en otros casos llega a la solución contraria, cfr. WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER (2019), p. 24, que basándose en BGHSt 33, 363, afirman que la alevosía no queda excluida por el hecho de que, debido a agresiones anteriores, la víctima siempre tenga miedo de un ataque.

¹⁶⁰⁹ Cfr. GEILEN (1978), p. 247.

¹⁶¹⁰ RENGIER (1979), p. 973. Por su parte, H. SCHNEIDER (2015), p. 867, la rechaza por considerar que es una tesis victimodogmática y por tanto ya superada por una dogmática de la víctima.

¹⁶¹¹ FROMMEL (1987), p. 294.

¹⁶¹² De igual manera ZORN (2013), pp. 294 y s., insiste en que no se trata de dejar al autor sin responsabilidad penal, dado que se puede castigar por homicidio.

¹⁶¹³ En igual sentido, SCHMOLLER (1987), p. 397, destaca la dificultad de encontrar un baremo objetivo que diferencie la desprevención “fundada” de la “infundada”.

4.3.2.2. ZORN. *Obliegenheiten* de la víctima en la exclusión de la alevosía

ZORN también pretende ofrecer un criterio normativo que limite la aplicación de la alevosía en determinados supuestos.

Al analizar el caso BGHSt 27, 322, que se ha comentado al hilo de la propuesta de ARZT, afirma ZORN¹⁶¹⁴ que la hostilidad abierta no puede ser un criterio restrictivo puesto que, a veces, resulta difícil diferenciar cuándo estamos ante una hostilidad relevante y cuándo ante una mera falta de cortesía o educación. Ante la duda, matar a alguien por cualquier discusión sin importancia sería siempre homicidio.

ZORN parte de la base de que los ciudadanos adultos no sólo tienen derechos sino también deberes, por lo que la responsabilidad por los propios actos no debería exigirse solamente a los autores de un delito, sino también a las víctimas.

Desde esta perspectiva, afirma que interpretar la desprevisión como “el ataque imprevisto y que no debía de haber sido previsto”, está en consonancia con la imagen del ser humano responsable¹⁶¹⁵. Ahora bien, ya que se va a valorar la conducta de la víctima, mejor será hacerlo directamente y con unas reglas claras que no cambien o se moldeen para adaptarse a la gravedad del caso concreto.

Con la finalidad de establecer su propuesta sobre la base de esquemas más fijos y dotarlos, al mismo tiempo, de mayor seguridad jurídica, ZORN fundamenta un deber o incumbencia (*Obliegenheit*)¹⁶¹⁶ de la víctima cuya infracción podría dar lugar a negar la alevosía, conforme a los siguientes parámetros:

(1) No estamos ante supuestos de culpabilidad compartida, puesto que, en relación con sus bienes jurídicos, la víctima no realiza ningún injusto¹⁶¹⁷.

(2) Es preferible una solución en la tipicidad, rechazando que deba ser desplazada a la medición de la pena¹⁶¹⁸, aunque se muestra de acuerdo con HÖRNLE en que no cualquier posibilidad fáctica de ser dañado genera esa incumbencia que pueda descargar de responsabilidad al autor¹⁶¹⁹.

¹⁶¹⁴ Cfr. ZORN (2013), pp. 78 y s.

¹⁶¹⁵ Cfr. ZORN (2013), pp. 294 y ss.

¹⁶¹⁶ ZORN (2013), p. 299, entiende por deber o incumbencia (*Obliegenheit*) un deber contra uno mismo, cuya lesión da lugar a una peor posición jurídica. *vid.* Cap. VI.2.

¹⁶¹⁷ Cfr. ZORN (2013), p. 301.

¹⁶¹⁸ Sobre esta solución, propuesta por HILLENKAMP y HÖRNLE, *vid.* Cap. VI.2.

¹⁶¹⁹ Cfr. ZORN (2013), p. 237.

(3) No se trata de perjudicar a la víctima por su actuar descuidado, sino de tener presente su conducta delictiva. El deber se fundamenta claramente respecto de la comisión de delitos dolosos¹⁶²⁰.

(4) El deber (*Obliegenheit*) de tener que contar con una agresión puede fundamentarse también mediante la conducta imprudente de la víctima. En el caso de la imprudencia inconsciente, es presupuesto para aceptar semejante deber que la víctima no se dé cuenta del hecho a posteriori y que no contribuya inmediatamente a rebajar la tensión (*Deeskalierung*)¹⁶²¹. ZORN no se refiere a cualquier negligencia sino solamente a la que sea constitutiva de delito y haya lesionado los bienes jurídicos del autor, puesto que, en caso contrario, “la insensatez de la víctima es solo asunto suyo” y no dará lugar a la exclusión de la alevosía¹⁶²².

(5) La especial protección que confiere la alevosía se puede recuperar cuando la víctima actúa rebajando la tensión o cuando ha pasado un gran lapso de tiempo desde que incumplió su *Obliegenheit*¹⁶²³.

Al centrar la atención en la conducta previa de la víctima hacia el autor y limitarla a la lesión dolosa o imprudente de importantes bienes jurídicos de este, ZORN consigue superar la crítica de JESCHECK contra la alevosía por ser el arma de los seres débiles contra los fuertes¹⁶²⁴. Porque con su propuesta, ZORN logra aportar un criterio claro y fiable que rompe la asimetría que supone aplicarla en los casos de muerte dolosa de tiranos familiares o domésticos (*Haustyrannenfälle*), pero negarla en los supuestos en que es el maltratador el que pone el punto final a una vida de malos tratos permanentes. Pero su tesis debe enfrentar la desconfianza que generan las posturas victimodogmáticas, en la medida en que se basa en una obligación específica de la víctima que iría más allá de la prohibición genérica de cometer delitos contra otras personas¹⁶²⁵.

La existencia de semejante deber (*Obliegenheit*) conduce a la valoración del

¹⁶²⁰ Cfr. ZORN (2013), p. 299. Como el StGB prohíbe la extorsión e, igualmente, lesionar a alguien (*Erpresser* y *Tyrannen Fälle*) puede negarse la desprevenición en esos casos.

¹⁶²¹ ZORN (2013), p. 310. No se refiere a cualquier imprudencia, sino a la que genera un delito puesto que, si la víctima no ha lesionado previamente los bienes jurídicos del autor, “la insensatez de la víctima es solo asunto suyo” (ver p. 78).

¹⁶²² ZORN (2013), p. 78.

¹⁶²³ Cfr. ZORN (2013), p. 312.

¹⁶²⁴ *Vid.* Cap. V.2.2.2.1.

¹⁶²⁵ Cfr. H. SCHNEIDER (2015), p. 868, considera rechazable la propuesta de ZORN de una interpretación restrictiva de la alevosía en atención al comportamiento anterior desarrollado por la víctima, porque se basa en un deber (*Obliegenheit*) de autoprotección que no existe.

comportamiento de la víctima conforme a criterios victimodogmáticos¹⁶²⁶, pues esta hace dejación de autotutela, comportándose negligentemente respecto de la protección de los bienes jurídicos de los que es titular. ¿Sería este dato suficiente para enervar el mayor desvalor de acción que fundamenta el aumento de pena que la alevosía añade al homicidio?

Desde mi punto de vista, la conducta meramente imprudente de la víctima, que puede incluso no llegar a entender la gravedad de la situación (imprudencia inconsciente) no sería suficiente para privarla de la protección reforzada que se pretende con el castigo más grave de la muerte alevosa.

4.4. LA CONDUCTA DE LA VÍCTIMA COMO CRITERIO TELEOLÓGICO DE INTERPRETACIÓN DE LA ALEVOSÍA EN LOS SUPUESTOS DE INVERSIÓN DEL ROL AUTOR-VÍCTIMA: ¿ES ALEVOSA LA MUERTE DEL TIRANO FAMILIAR MIENTRAS DUERME?

En el epígrafe anterior se han expuesto los distintos criterios empleados para intentar reducir la aplicación de la alevosía en atención a la conducta de la víctima.

En primer lugar, se ha hecho referencia a la práctica jurisprudencial de excluir su aplicación cuando existe un clima de violencia entre autor y víctima, por el que esta *podía* haber previsto la posibilidad de ser agredida.

En un segundo momento, ARZT propone limitar la exclusión de la alevosía a los casos en que la víctima no solo podía, sino que también *debía* haber previsto el ataque, dada su contribución a la acción hostil del autor.

Por último, ZORN retoma y perfila la propuesta, admitiendo la exclusión de la alevosía solamente en los casos en que la contribución de la víctima a la reacción homicida haya consistido en la comisión de un delito (doloso o imprudente) que afecte a determinados bienes jurídicos del autor. Al cometer ese delito, la víctima habría incumplido la *Obliegenheit* de no ponerse en peligro.

En las líneas que siguen voy a ocuparme de la calificación penal de aquellos casos en que los que la conducta agresiva de la víctima ha desempeñado un papel determinante en la ejecución de su propia muerte. Se trata de diferentes supuestos que tienen en común la inversión de los roles autor-víctima. De entre ellos, la muerte del maltratador a manos de

¹⁶²⁶ En el mismo sentido, EXNER/REMMERS (2011), p. 22. De acuerdo con la versión limitada de este principio, consideran que no es aplicable al asesinato con alevosía porque no sería un “delito de relación” (*Beziehungsdelikt*), cuya realización no sería posible sin la participación de la víctima. Sobre ello, puede verse Cap.VI.2.

la mujer maltratada es probablemente el más conocido y el que refleja de forma más clara las contradicciones valorativas del asesinato con alevosía¹⁶²⁷. Este esquema de inversión de roles puede darse en otros contextos violentos, no necesariamente de la familia más íntima¹⁶²⁸ ni en situaciones de larga duración¹⁶²⁹.

Con carácter general se reprocha a la alevosía que coloque en situación de desventaja a las personas débiles e indefensas, pues si quieren matar sin riesgo deben hacerlo alevosamente; pero para matarlas a ellas no es necesario emplear alevosía, ya que cualquier probabilidad de defensa es, en realidad, ilusoria¹⁶³⁰. En todos los casos de este epígrafe, quien finalmente mata con medios alevosos se ve compelido a ello por la situación de peligro en que la posterior víctima habría colocado previamente a su victimario.

Voy a ocuparme en primer lugar del “caso del tío”, también conocido como “caso del turco” de 1981 (BGHSt 30, 105). Se trata de un caso muy conocido en la doctrina alemana¹⁶³¹, pues dio lugar a la apreciación de una atenuación supralegal de la pena que se conoce como *Rechtsfolgenlösung*, es decir, la “solución de la consecuencia jurídica”:

La posterior víctima, tío del acusado, había violado a la mujer de éste. Debido a ese suceso la mujer intentó suicidarse en varias ocasiones y, además, pidió el divorcio. Hasta entonces el matrimonio había sido feliz y el acusado no supo cuál era el problema hasta que ella finalmente se lo contó, algún tiempo después. El acusado pidió explicaciones a su tío, que también le debía dinero. La víctima se burló del acusado, le dijo que no le devolvería el dinero, alardeó de la violación y lo amenazó de muerte. Unos días más tarde, el acusado entró en un bar donde sabía que encontraría a la víctima y le disparó por la espalda, provocándole la muerte.

El tribunal apreció alevosía, puesto que la víctima estaba de espaldas y no pudo percibirse del ataque. La calificación de asesinato excluía la posibilidad de aplicar el § 213 StGB¹⁶³² y tampoco podían aplicarse los §§ 20 y 21 StGB pues no se daban los presupuestos de estas causas de exclusión o atenuación de la culpabilidad. Ante la tesitura de

¹⁶²⁷ Vid. Cap. II. 5.1.1.

¹⁶²⁸ Podrían darse, por ejemplo, en determinados ámbitos de explotación laboral o sexual, o de acoso continuado.

¹⁶²⁹ Por ejemplo, en un secuestro de unos días o también en un caso de amenazas condicionales graves, entre otros.

¹⁶³⁰ Vid. GRÜNEWALD (2015), p. 488 y (2016), p. 17.

¹⁶³¹ Esta última solución ha sido muy criticada, *vid.*, entre otros, ALBRECHT (1982), p. 698, que la considera una “creación judicial del derecho”; GÜNTHER (1982), especialmente p. 358; HASSEMER (1983), p. 968, destacando la amenaza que supone para la seguridad jurídica y EBERT (1983), p. 638.

¹⁶³² Este precepto solo puede aplicarse al homicida, por lo que, si concurre un elemento del asesinato, no cabe la posibilidad de reducir la pena. *vid.* GEILEN (1977), p. 361.

tener que aplicar la prisión de por vida, a todas luces desproporcionada, el BGH decidió abrir el marco penal cuando concurrieran “circunstancias extraordinarias”, esto es, cuando el sujeto actuara con gran desesperación o en situaciones próximas a la legítima defensa o el estado de necesidad¹⁶³³. De esta forma consiguió una atenuación de la pena por analogía con esos supuestos. Desde entonces, esta posibilidad se ha aplicado en contadas ocasiones.

El “caso del extorsionador”¹⁶³⁴, muy estudiado en la doctrina alemana y que también ha recibido especial atención por PEÑARANDA¹⁶³⁵, era un buen candidato para la aplicación de la *Rechstfolgenlösung*, pero en esta ocasión el BGH estableció una restricción de la alevosía por vía interpretativa, incorporando un elemento normativo.

La víctima era un sujeto corpulento y de fuerte carácter que se presentó con otro hombre en casa del posterior autor, para exigirle el pago de un dinero —no era la primera vez— a cambio de no denunciar su actividad ilícita de venta de CD. Como el chantajeado se negara, empezó a destrozarle el material de venta, por lo que finalmente el acusado accedió a entregarle 5.000 marcos alemanes (aprox.2.500 €). Cuando el chantajista estaba de espaldas, con la bolsa del dinero en la mano, le atacó con un cuchillo y le rajó el cuello varias veces, hasta matarlo.

El BGH rechazó la alevosía considerando que la víctima “tenía que haber contado” con una agresión por parte de la persona a la que estaba chantajeando. El autor se hallaba en una situación de agresión ilegítima contra sus bienes jurídicos, pues el dinero aún no había salido totalmente de su disponibilidad. Lo que viene a decir el tribunal es que, si se coloca a una persona una situación en que peligran sus bienes jurídicos, lo normal es que se defienda y, por ello, es previsible esperar un ataque. En definitiva, el BGH emplea un argumento victimodogmático para excluir la alevosía en este supuesto¹⁶³⁶, pues si la víctima estaba desprevenida en un contexto como ese, tan solo a ella le era imputable su situación de indefensión (*debió haber previsto el ataque*).

Otro ejemplo que puede emplearse para excluir la alevosía en contextos violentos con inversión de roles, podría ser el caso de quien mata a su secuestrador alevosamente

¹⁶³³ GÜNTHER (1985), p. 269 y s., considera que realmente concurren estas eximentes, puesto que el acusado, al matar a su tío, salvó la vida de su mujer, su matrimonio e incluso su propia vida, que también había sido amenazada.

¹⁶³⁴ *Erpresserfall* (BGHSt 48, 207), de 12 de febrero de 2003. También se le conoce como el “caso del chantajista” (*Chantagefall*).

¹⁶³⁵ PEÑARANDA (2014), pp. 15 y ss.

¹⁶³⁶ Así ROXIN (2008), p. 749, que se muestra de acuerdo con rechazar la alevosía, pero no en atención al argumento victimodogmático empleado por el BGH.

golpeándolo con un objeto contundente por la espalda aprovechando que éste no esperaba ser atacado dada la inferioridad física de aquél¹⁶³⁷. Supongamos que la persona secuestrada sigue golpeando a su captor hasta asegurarse de que lo ha matado y que en este caso no podamos aplicar la eximente completa de legítima defensa. ¿Estamos ante un asesinato con alevosía?

En la doctrina y jurisprudencia suele negarse la compatibilidad entre alevosía y legítima defensa. Esta incompatibilidad se ha defendido con apoyo en varios argumentos, sobre todo en el ámbito subjetivo, por considerar que el ánimo de defensa no casa bien con la imagen del sujeto artero, cobarde o traidor¹⁶³⁸. Pero, en lo que ahora interesa, solo voy a prestar atención a aquellos argumentos que tengan alguna orientación victimológica. En este sentido, traigo a colación la antigua STS de 23 de mayo de 1890 (ponente: José de Aldecoa), que, en un caso de defensa de terceros, rechaza la compatibilidad entre alevosía y legítima defensa incompleta —entre otras razones— porque “quien ilegítimamente acomete a otro, *debe de estar prevenido para cualquier acto de defensa*, que naturalmente ejecuten el agredido o tercera persona”¹⁶³⁹.

En el caso de la muerte del tirano doméstico o familiar, es doctrina reiterada que no cabe la aplicación de la legítima defensa, por entender que no existe una agresión ilegítima ya que, cuando la mujer (u otra víctima tiranizada) mata al maltratador mientras duerme, no está presente el requisito de la inminencia o actualidad de la agresión. Esta restricción de la legítima defensa se ha denunciado desde el punto de vista de la perspectiva de género, pues tanto este, como el requisito de racionalidad del medio empleado, se interpretan desde una concepción muy masculina del derecho, que dificulta y restringe la aplicación de esta eximente a las mujeres¹⁶⁴⁰.

¹⁶³⁷ Un ejemplo similar de ROBINSON es recogido por CORREA FLÓREZ (2016), p. 87, para ilustrar posibles lagunas de la teoría de la inminencia de la agresión en la legítima defensa. Por su parte, OLAIZOLA NOGALES (2020), p. 867 y s. se plantea el caso de quien mata al su secuestrador mientras duerme.

¹⁶³⁸ No voy a entrar en tales argumentos pues, como ya he comentado, no creo que la alevosía contenga elementos subjetivos aparte del dolo. *Vid.* Cap.VI.3.1.2.1.

¹⁶³⁹ Subrayado añadido. Recogida en ALTÉS MARTÍ (1982), p. 287. En p. 291 se muestra completamente de acuerdo en rechazar la compatibilidad con base en este argumento. También HILLENKAMP (2004), p. 463, recurre al mismo argumento.

¹⁶⁴⁰ Expresamente, PÉREZ MANZANO (2016), p. 49; VARONA GÓMEZ (2021) p. 83; DOVA (2018), pp. 13 y ss.; PECORELLA (2023), pp. 50 y s.

La reacción penal al homicidio del tirano familiar es aún más grave para la mujer maltratada, porque a la imposibilidad de aplicar la eximente de legítima defensa (completa e incompleta) se suma la apreciación de la alevosía en estos casos.

CORREA FLÓREZ, que considera errónea esta doctrina, propone reinterpretar el requisito de la actualidad de la agresión para poder dar cabida a los casos en los que el sujeto activo responde a una situación de “peligro latente para los bienes jurídicos”. De esta forma, los supuestos de homicidio/asesinato del tirano familiar más graves quedarían amparados por esta causa de justificación¹⁶⁴¹. Además, esta interpretación de la actualidad de la agresión permitiría rechazar la aplicación de la alevosía, porque, como afirma esta autora:

“Lo que se sanciona a través de la alevosía es ese aprovechamiento de la situación para asegurar el resultado, pero —en estos casos— dentro del contexto es racionalmente necesario (en el sentido de la legítima defensa) que el agresor esté dormido, distraído o borracho, para (...) alcanzar el resultado justificado. Si se cataloga la acción como alevosa, se estaría afirmando que la acción necesaria para ejercer una acción defensiva lícita es, a su vez, susceptible de mayor reproche penal, evidenciándose así la contradicción referida”¹⁶⁴²

Nuestra jurisprudencia suele aplicar la alevosía en estos casos, junto a la eximente incompleta de miedo insuperable¹⁶⁴³ o alguna atenuante en atención a la situación psicológica en que se encuentra la autora.

Un caso claro de este proceder lo ofrece la STS 1432/1976, de 4 de diciembre (ponente: García Miguel):

La procesada había iniciado los trámites para separarse de su marido, cansada de los malos tratos que recibía, pero volvió con él convencida por sus promesas de mejora y pensando en el bien de los hijos en común. El maltrato continuó y el día de los hechos la golpeó fuertemente. “La procesada, algo repuesta de la paliza que había recibido, preparó de nuevo la cena —la anterior se había quemado— dio a comer a su marido e hijos —ella no cenó,— y acostó a sus hijos y mientras le daba la papilla al niño más pequeño en la cuna que se hallaba en la alcoba del matrimonio, su marido se acostó en la cama, quedando pronto dormido y, aprovechando tal circunstancia, la procesada cogió un hacha de

¹⁶⁴¹ CORREA FLÓREZ (2016), pp. 352-355. En el mismo sentido, LAURENZO COPELLO (2020), p. 738 y OLAIZOLA NOGALES (2020), p. 874.

¹⁶⁴² CORREA FLÓREZ (2016), p. 384. Tempranamente se planteó esta cuestión LARRAURI PIJOAN (1995), pp. 29 y ss.

¹⁶⁴³ También en casos similares, como en la STS 22/1949, de 24 de enero (Díaz Pla), citada también por DEL ROSAL (1948b), p. 529 y s., respecto de dos acusados que se habían concertado para matar a un sujeto “pendenciero” con el que uno de ellos tenía un conflicto por el que ambos habían sido amenazados de muerte durante los tres días anteriores.

las empleadas en la cocina, (...) y con ella agredió, con intención de matar, a su marido (...) Inmediatamente después de la agresión, la procesada cogió un taxi y se presentó en el Puesto de la Guardia Civil, solicitando auxilio para su marido malherido”.

Se condena a la mujer por parricidio frustrado con alevosía y atenuante de arrepentimiento espontáneo. El TS confirma la alevosía y rechaza la legítima defensa incompleta, pero considera que pudo haberse aplicado la atenuante de estado pasional y por ello propone un indulto parcial, rebajando la condena de 14 años y 8 meses de prisión, a 6 años y 1 día.

De forma excepcional y apoyándose en el argumento de carácter victimodogmático, la STS 213/1949, de 28 de mayo (ponente: de la Rosa de la Vega), califica de parricidio con eximente incompleta de miedo insuperable, *sin alevosía* porque “en el caso que se contempla, siendo el provocador, *no podía estar desprevenido y tenía que sospechar*, al menos, la posibilidad de una reacción violenta para contener sus desmanes y, además, debía conocer la existencia del arma que contra él se esgrimió”¹⁶⁴⁴.

La autora (Aida) se había separado del marido (Celestino) porque la maltrataba con insultos y amenazas de muerte e incluso en alguna ocasión había intentado herirla con una navaja. Una noche se presentó en su casa “aporreando la puerta y reiterando los insultos”, portando “un podón y un cuchillo dentro de su vaina”. La puerta era sólida y las ventanas tenían barrotes, pero “como tratase de romper la tela metálica que cubría una de dichas ventanas, existente en el piso bajo y de poco más de un metro de altura, fuertemente obcecada y temerosa la Aida por las reiteradas y constantes amenazas de su marido y por el peligro de que llegase a entrar en el domicilio ante la actitud adoptada, tomó una escopeta de caza ya cargada, que así tenía y, después de apagar la luz de la habitación en que se encontraba, encañonó el arma y la dirigió hacia el bulto que veía perfectamente que en la calle hacía su marido, que estaba frente a la indicada ventana y, sin que el Celestino pudiese darse cuenta de lo que la procesada hacía, ésta, sin advertencia previa e inopinadamente, hizo a través del enrejado de la aludida ventana un disparo, que alcanzó de lleno en el pecho” a la víctima.

Sin embargo, en el caso clásico de homicidio del tirano familiar el modo de ejecución alevoso es la única opción que tiene la autora, porque de no ejecutar el delito cuando el maltratador duerme, por la espalda o en situaciones similares, la mujer no tendría la menor oportunidad de alcanzar el resultado¹⁶⁴⁵. Por eso resulta sorprendente que se deniegue en contextos violentos porque la víctima debía estar apercebida del peligro de agresión y sin

¹⁶⁴⁴ Subrayado añadido.

¹⁶⁴⁵ De esta opinión, entre otros muchos, LANGE (1978), pp. 230 y s.; WOESNER (1980), p. 1138; LARRAURI PIJOAN (1995), pp. 20 y ss.; CORREA FLÓREZ (2016), p. 384.

embargo se aprecie en la muerte dolosa del tirano familiar porque la víctima estaba dormida, sin atender a más consideraciones.

También en Alemania encontramos esa asimetría. La sentencia del BGH von 2.8.1983-5StR 503/83, se ocupa de un caso cuyos hechos resumo a continuación¹⁶⁴⁶:

La posterior víctima (que ingería diariamente entre 5 y 6 litros de cerveza), tiranizaba y maltrataba a su mujer y al hijo de esta, de 13 años de edad. El chico se había escapado de la casa por el miedo que sentía tras un fuerte episodio de maltrato, pero tenía que volver, estando previsto su regreso para el día siguiente. La víctima había anunciado con enorme agresividad su intención de darle una buena paliza en cuanto llegara. Tras mantener relaciones sexuales no deseadas con su marido, la mujer y madre del chico permaneció tendida en la cama, despierta durante horas dando vueltas a la situación, hasta que finalmente decidió matarlo para evitar a su hijo más sufrimiento y martirio como el que habían padecido hasta el momento.

El Tribunal condenó por asesinato con alevosía, rechazó que existiera una culpabilidad atenuada (no aplicó el § 21StGB), e impuso una pena de 6 años de prisión conforme a la solución de la consecuencia jurídica (*Rechtsfolgenlösung*).

Recurrida la sentencia, el BGH cuestiona la existencia de la alevosía, sobre la base de la posible falta de “aprovechamiento consciente”¹⁶⁴⁷ de la desprevenición e indefensión de la víctima. Además, consideró que el tribunal debió haberse planteado la posibilidad de aplicar una legítima defensa o un estado de necesidad o un posible error sobre estas eximentes.

El Tribunal de instancia dictó una segunda sentencia en la que rechazaba la alevosía y admitía una situación emocional que permitía atenuar la culpabilidad ex § 21 StGB. Pero, pese a la aplicación del homicidio (§ 212.I StGB), se negó a aplicar el tipo atenuado del § 213 StGB. La pena quedó en 2 años de prisión¹⁶⁴⁸.

Veinte años más tarde, el Tribunal Federal alemán vuelve a conocer un homicidio del tirano familiar (BGHSt 48, 256): confirma la alevosía, calificando como asesinato, en el caso de la mujer gravemente tiranizada durante 15 años que mató a su marido mientras dormía¹⁶⁴⁹, niega la legítima defensa y plantea un posible estado de necesidad disculpante.

¹⁶⁴⁶ Cfr. RENGIER (2004), p. 233.

¹⁶⁴⁷ Llama la atención que en la SAP de Cáceres 188/2011, de 19 de mayo el jurado denegara la presencia de alevosía en un caso de tirano familiar muerto a manos de su hija sobre la base de un argumento similar. *Vid.*, sobre esta sentencia, VARONA (2021), pp. 114.

¹⁶⁴⁸ Según recoge RENGIER (2004), pp. 233 y s., parece ser que el ponente hizo alguna declaración mostrando su desacuerdo.

¹⁶⁴⁹ *Vid.* en PEÑARANDA (2014), pp. 29 y ss. una completa exposición de los hechos y de los fundamentos jurídicos de esta sentencia.

Se considera que concurre alevosía porque *la víctima no tenía motivos para estar desprevenida*, puesto que

“la acusada había soportado en el pasado sin reacción alguna por su parte todas las humillaciones y malos tratos a los que la había sometido su marido. Estaba fuera de consideración que éste hubiera contado en el momento de irse a dormir con un ataque corporal relevante por parte de su mujer”¹⁶⁵⁰.

La comparación entre el caso del extorsionador (BGHSt 48, 207)¹⁶⁵¹ y el caso del tirano familiar o doméstico (BGHSt 48, 256) entre los que transcurren apenas seis semanas, produce perplejidad¹⁶⁵²: ¿cómo es posible que el extorsionador debiera esperar una agresión por hacerse con un botín de 5.000 DM (unos 2.500 €) pero no deba esperarlo el sujeto que lleva 15 años torturando a su esposa?

Aún más sorprendente resulta que en el caso del extorsionador se considerara que la agresión seguía siendo actual porque el sujeto aún no había abandonado la casa con el botín y que, sin embargo, en el caso del tirano familiar o doméstico no se aceptara como tal el peligro permanente (*Dauergefahr*) en el que se encontraba la acusada¹⁶⁵³.

Desde mi punto de vista, los hechos no son totalmente equiparables. Si atendemos a los bienes jurídicos en peligro, en el caso del tirano se trataba de la integridad física y la vida de la mujer y de las dos hijas del matrimonio, mientras que en el caso extorsionador peligraba el patrimonio (y el medio de vida) del chantajeado. Conforme al parámetro del bien jurídico, considero más grave el peligro en que se hallaba la mujer. Pero el BGH niega alevosía en el primer caso y la afirma en el segundo, por entender que la víctima ni esperaba un ataque ni tenía por qué esperarlo, dado que la autora nunca antes había reaccionado agresivamente a la violencia que se ejercía contra ella¹⁶⁵⁴.

¹⁶⁵⁰ Vid. también RENGIER (2004), pp. 235 y s. No se elimina la alevosía por falta de “aprovechamiento consciente” porque la acusada había reflexionado durante un largo rato.

¹⁶⁵¹ Vid. la comparación entre ambas sentencias en PEÑARANDA (2014), pp. 15-38.

¹⁶⁵² Vid., por todos, ROXIN (2008), *passim*. En contra H. SCHNEIDER (2015), pp. 868 y s., y QUENTIN (2005), p. 133, para quienes la alevosía no puede negarse tampoco en el caso del extorsionador (BGHSt 48, 207), porque no aceptan que la desprevenición pueda limitarse con criterios normativos, sino tan solo fácticamente.

¹⁶⁵³ Considera que sí existe este peligro permanente o continuado RENGIER (2004), p. 236, y afirma que ambos casos merecían el mismo tratamiento (p. 237); de la misma opinión es HILLENKAMP (2004), p. 463; de acuerdo con este último, MITSCH (2008), p. 337. EBERT (1983), p. 637; comenta el caso de una chica de 15 años que mató a su padrastro (que la tenía tiranizada) golpeándolo con una sartén (BGH NJW 1966, 1823), en que se aprecia un estado de necesidad disculpante.

¹⁶⁵⁴ Similares pronunciamientos se encuentran en la jurisprudencia española. Por ejemplo, la STS 174/1981, de 12 de febrero (ponente: Hijas Palacios), en la que un hombre de 75 años, maltratado por su mujer de 49, le dispara por la espalda a menos de un metro de distancia. Se aprecia

Sin embargo, tampoco la persona chantajeada había reaccionado agresivamente con anterioridad contra el extorsionador. No tiene sentido establecer un deber de estar prevenido en un caso y negarlo a continuación en un supuesto tan similar¹⁶⁵⁵. No puede exigirse prevención a unas víctimas, pero no a otras, sobre la base de la conducta previa del autor, sino al contrario: esta exigencia, en caso de haberla, debería proceder de la propia conducta antecedente de la víctima.

La presencia de alevosía no puede depender de que el peligro constante y persistente al que se enfrentan las víctimas en los supuestos de violencia de género y doméstica graves pueda lugar a una legítima defensa¹⁶⁵⁶, un estado de necesidad disculpante¹⁶⁵⁷ o un miedo insuperable¹⁶⁵⁸.

En todos los casos de homicidio del tirano familiar o doméstico una persona está en peligro a consecuencia de la injerencia dolosa de un tercero en sus bienes jurídicos personalísimos. La posibilidad de acudir a otras soluciones, como marcharse de la casa o pedir ayuda a las autoridades no siempre está tan clara para quien se encuentra en esa situación¹⁶⁵⁹. Además, cuando tales opciones se han ejercido sin éxito con anterioridad, la persona en peligro pierde la confianza en recibir ayuda y acaba entendiendo que debe ser ella quien ponga fin a la situación. Si no puede evitar que la domine, le pegue, la controle, atente contra su libertad sexual y la amenace de muerte a ella y a sus hijos u otros familiares, evidentemente esa mujer no va a enfrentarse de forma abierta a su maltratador.

¿Por qué merece una protección reforzada quien ha lesionado los bienes jurídicos de otra persona hasta el punto de colocarla en situación matar como única salida?

La dificultad de apreciar en estos casos un injusto tan grave que justifique la calificación de asesinato constituye uno de los principales argumentos esgrimidos por la doctrina alemana para eliminar la alevosía del catálogo de elementos del asesinato. En este sentido se han manifestado numerosos autores¹⁶⁶⁰.

alevosía y eximente incompleta de miedo insuperable. Citada también por PEÑARANDA (2014), p. 36.

¹⁶⁵⁵ En este sentido PEÑARANDA (2014), p. 30.

¹⁶⁵⁶ En cuyo caso no se aplicaría, por ser incompatibles.

¹⁶⁵⁷ En este sentido, por todos, ROXIN (2008), p. 756, para quien tal situación no es compatible con la alevosía por faltar la “malicia”, si bien este supuesto elemento de la alevosía es rechazado por otros autores, como SCHMOLLER (1987), pp. 401 y ss.

¹⁶⁵⁸ De esta opinión, GARCÍA ÁLVAREZ (2014), p. 81, rechazando las otras opciones.

¹⁶⁵⁹ *Vid.* Cap. II.5.1.3.1.

¹⁶⁶⁰ Por ejemplo, se propone su supresión en el *AE-Leben*, *vid.* Cap.V.2.2.1.1.

Pese a considerar que debería ser suprimida, ROXIN —en pro de una aplicación más uniforme del derecho en estos casos— propone la siguiente definición de alevosía: “actúa alevosamente quien mata a otro con una dirección de voluntad hostil aprovechando su desprevenimiento e indefensión, *a menos que el hecho sea resultado de la salvación de la situación de necesidad que pone en peligro la existencia social o física del autor*, conforme a los §§ 32, 34 y 35 StGB”¹⁶⁶¹.

Por su parte, GRÜNEWALD tampoco acepta la presencia de alevosía en el *Haustyrannenfall*¹⁶⁶², de conformidad con su propuesta de reformulación de los delitos de asesinato y homicidio sobre el criterio de la irrupción de la víctima en la esfera jurídicamente garantizada del autor afectando bienes jurídicos de importancia y el autor reacciona a esta injerencia, no necesariamente en el mismo momento¹⁶⁶³.

También MÜSSIG atiende a la conducta de la víctima, que cuando ha irrumpido en la esfera jurídica del autor con un comportamiento ilícito, comparte con este la responsabilidad por el injusto, ubicando esta cuestión en la imputación objetiva, pero con referencias a la dogmática de la legítima defensa y del estado de necesidad¹⁶⁶⁴.

De la misma forma, PEÑARANDA RAMOS cuestiona que la alevosía eleve el contenido de injusto, sobre todo en los casos en que el sujeto ataca sorpresivamente “para defenderse (aunque con exceso) o para poder terminar con su sometimiento al abuso de otro a través de su (en general injustificada) muerte”¹⁶⁶⁵.

Pese a partir de posiciones diferentes, estos autores coinciden en que las situaciones próximas a la legítima defensa y al estado de necesidad disculpante deben excluir la alevosía.

Desde el punto de vista del fundamento de la alevosía, la protección reforzada se ofrece a la víctima por la especial peligrosidad de la acción llevada a cabo de manera que no conlleve riesgo para el autor que proceda de la defensa del ofendido¹⁶⁶⁶.

¹⁶⁶¹ Cfr. ROXIN (2008), p. 756 y (2010), p. 24. Subrayado añadido.

¹⁶⁶² Precisamente este caso y la imposibilidad de aplicar asesinato con alevosía en los casos de bebés y otros seres indefensos son los ejemplos con los que rechaza la autora la validez de este elemento del asesinato. *Vid.* GRÜNEWALD (2015), p. 488 y (2016), p. 17.

¹⁶⁶³ *Vid.* Cap.VI.4.1.1.2.

¹⁶⁶⁴ *Vid.* Cap.VI.4.1.1.1. Por su parte, PERALTA (2012), pp. 216 y ss. y 231 y ss., parte del análisis que hace MÜSSIG de la provocación al autor, para perfilar su propia tesis de rechazo a la apreciación de motivos reprochables en situaciones de provocación de la víctima y justificación parcial.

¹⁶⁶⁵ PEÑARANDA RAMOS (2014), p. 275 y s. Cita literal en p. 276.

¹⁶⁶⁶ *Vid.* Cap.VI.3.1.3.

En los casos de conflicto continuado, el sujeto mata a la víctima porque sus bienes jurídicos están siendo lesionados —o al menos puestos en peligro— de forma permanente. El peligro que quiere evitar procede, precisamente, de la propia víctima. ¿Cómo puede reprocharle el derecho que la haya matado sin riesgo propio, empleando un medio de comisión más peligroso para la víctima por sus mayores posibilidades de éxito?

Desde mi punto de vista, el fundamento de la alevosía decae en este caso, de la misma manera que quien provoca una agresión ilegítima de un tercero, ve limitada su autorización de defenderse. Sería incoherente excluir la eximente completa de legítima defensa por la “provocación” de quien la alega y, no obstante, mantener la especial protección que otorga la alevosía a quien ha provocado a su victimario con una conducta delictiva y dolosa que afectó gravemente a sus bienes jurídicos personalísimos. Como afirma HERRERA MORENO, este requisito de la legítima defensa “en términos victimológicos, contiene la proscripción de una criminodinamia tan completa como es la de la precipitación de la conducta victimo-precipitante por parte del victimario”¹⁶⁶⁷.

No se trata de una “penalización” a la víctima por el incumplimiento de una *Obliegenheit*. Tampoco es necesario plantearse si la víctima “debió haber contado” o no con una agresión, a la vista de las circunstancias.

Mi propuesta de interpretación restrictiva de la alevosía para estos casos deriva de su propio fundamento de orientación victimológica: el derecho no puede otorgar una protección reforzada a la víctima basada en el mayor peligro de la acción de matar, si esta ha sido realizada para proteger bienes jurídicos del autor que, con carácter previo, la víctima ha puesto dolosamente en peligro. Esto, que es evidente en relación con la legítima defensa, no lo es menos respecto del estado de necesidad disculpante ni del miedo insuperable cuando la situación de necesidad o el origen del miedo se deben a una conducta dolosa previa de la posterior víctima.

En otras palabras: el criterio de orientación a la víctima supone, en la mayoría de los casos, un reforzamiento de la respuesta penal por necesidades especiales de protección. No obstante, cuando es la propia víctima la que ha generado esa necesidad de mayor protección como consecuencia de su conducta dolosa contra el posterior autor, no creo que el derecho deba otorgar esa protección reforzada con carácter general.

En el caso de la alevosía, tal necesidad se deriva de la especial peligrosidad del modo de comisión, que eleva el desvalor de acción. Pero cuando el medio especialmente

¹⁶⁶⁷ HERRERA MORENO (1996), p. 374.

peligroso ha sido elegido por el sujeto activo precisamente por el grave peligro en que se encuentran sus bienes jurídicos como consecuencia de los delitos dolosos cometidos contra él por la posterior víctima, el criterio de orientación a la víctima entra en contradicción. Si se protege de forma reforzada a quien maltrata, acosa, extorsiona, etc., frente a la persona a la que maltrata, acosa o extorsiona, se resiente el ideal de justicia.

Como dice HILLENKAMP, se debe ser cuidadoso de no caer en el *blaming the victim*, es decir, que no se puede presentar a la víctima como si no lo fuera¹⁶⁶⁸. Pero cuando se rechaza la aplicación de la alevosía a estos casos, no se trata de un menosprecio a la víctima. Se trata de coherencia en el fundamento de agravación. El modo de comisión merece un mayor reproche penal y con ello una pena agravada, porque es un medio especialmente peligroso que se intenta compensar otorgando una protección reforzada a la víctima. Por eso, cuando es la propia víctima la que ha provocado el empleo de ese medio por el autor, debido a su conducta delictiva y dolosa previa, su protección reforzada no se sostiene. Como afirma VARONA GÓMEZ, resulta “una cruel ironía considerar indefenso a quien tiene a otra persona sometida a un reino de terror y agresiones”¹⁶⁶⁹.

4.5. RECAPITULACIÓN Y PERSPECTIVAS

En este capítulo se ha colocado a la víctima de asesinato en el centro de análisis de este delito, orientando el fundamento de cada elemento definidor del art. 139.1 y de cada agravante específica del art. 140.1 CP a las mayores necesidades de protección de la víctima. De esta forma, tanto las agravaciones relativas a las formas de comisión (alevosía), como las que atienden al contexto delictivo (asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, pertenencia a un miembro o grupo criminal) y las que se apoyan en móviles u objetivos del autor (precio, recompensa o promesa, para facilitar u ocultar otro delito), se han interpretado en clave victimológica, por el mayor peligro que corre la víctima en todos estos casos, lo que podría justificar una protección reforzada¹⁶⁷⁰.

Esta orientación debe destacarse respecto de aquellos elementos que habitualmente se fundamentan de acuerdo con otros parámetros. En este sentido, aquí se ha considerado que los móviles del autor no agravan por su especial maldad o peligrosidad, sino en tanto puedan suponer una voluntad más intensa de matar que incremente las posibilidades de lesión del bien jurídico. Por otro lado, el ensañamiento y también en parte el asesinato

¹⁶⁶⁸ Cfr. HILLENKAMP (1995), pp. 145 y s.

¹⁶⁶⁹ VARONA GÓMEZ (2021), p. 128.

¹⁶⁷⁰ *Vid.* Cap.VI.3.

subsiguiente al delito contra la libertad sexual, se han fundamentado en el mayor desvalor de resultado que implica la especial lesión de otro bien jurídico de la víctima, su integridad moral.

Esta protección reforzada conlleva, como contrapartida, tomar en consideración la conducta de la víctima en el acontecer delictivo, porque en muchos casos no es un sujeto neutro, completamente pasivo y casual. Los homicidios entre conocidos, a menudo entre allegados y parientes, constituyen la inmensa mayoría y ya desde antiguo la criminología ha destacado la relevancia causal de la víctima¹⁶⁷¹.

¿Cómo valorar en términos penales la contribución de una persona a su propia muerte? Las posibilidades son numerosas y, en su mayoría, esta valoración se hace de forma encubierta. En este sentido, el asesinato con alevosía es probablemente el que más oportunidades ofrece. Por ejemplo, puede utilizarse como medio de prueba negando la sorpresa del ataque, puesto que *no era posible* que la víctima estuviera desprevenida. En aquellos casos en que ha quedado probado el desapercibimiento, se puede recurrir a la parte subjetiva, negando que el autor hubiera actuado taimadamente, o de forma traicionera porque no podía esperar que la víctima estuviera desprevenida, dadas las relaciones entre ambos. Pero este modo de proceder genera sentencias contradictorias respecto de hechos similares y puede contribuir a una aplicación sesgada del Derecho¹⁶⁷². Para evitarlo, la conducta de la víctima debe encontrar su sitio en la dogmática de los delitos dolosos¹⁶⁷³.

Una primera propuesta la ofrece la victimodogmática, que se presenta como una forma de interpretar los delitos que exigen de una participación de la víctima, como la estafa y algunos casos de revelación de secretos. Conforme a esta teoría, los ciudadanos tienen un deber de autoprotección que, en caso de incumplir por mera dejadez o imprudencia, puede dar lugar a una menor responsabilidad del autor o incluso a un hecho atípico. Esta tesis no convence por las razones ya vistas y, aún menos, en los delitos contra la vida¹⁶⁷⁴.

Sin embargo, en la aplicación judicial de la alevosía a veces se aprecian argumentos de carácter victimodogmático. Por ejemplo, cuando se niega su presencia porque la víctima “tenía que haber contado con una agresión”. De aquí parece derivarse un reproche a la víctima por la lesión de un deber de autoprotección, que se aprecia por vía

¹⁶⁷¹ *Vid.* Cap. II. 4.3.

¹⁶⁷² Sobre los sesgos que pueden encontrarse en la aplicación judicial, *vid.* Cap. II. 5.1.2.5.

¹⁶⁷³ También se puede tener en cuenta directamente en la configuración de los tipos penales, como en las propuestas de GRÜNEWALD y MÜSSIG. *vid.* Cap. VI.4.2.

¹⁶⁷⁴ Sobre esta cuestión, *vid.* Cap. VI.2.

interpretativa. Pero entonces habría que admitir que el autor vea reducida su responsabilidad (de asesinato a homicidio) porque la víctima fue incauta o confiada, dado que tal deber de autoprotección no existe ni puede derivarse de ningún instituto de derecho penal ni de otra figura legal.

Además, de esta manera se califica de asesinato en los casos de personas que nunca reaccionaron al abuso, dado que la víctima no tenía motivos para desconfiar, mientras que se califican de homicidio los supuestos en que el maltratador acaba matando a la víctima¹⁶⁷⁵.

En un esfuerzo por evitar esta consecuencia, ZORN vincula ese deber o incumbencia de estar prevenido (*Obliegenheit*) con la comisión de un delito doloso o imprudente previamente cometido contra el autor, que ha resultado como desencadenante de la agresión mortal¹⁶⁷⁶. Pero, pese a ser una propuesta muy perfilada, persiste la crítica de que tal deber de autoprotección no se vincula necesariamente con la alevosía, en la medida en que se trata de un elemento que se apoya en la forma de comisión elegida por el autor.

No existe una *Obliegenheit* de autoprotección, ni tampoco de estar prevenido frente al ataque de terceros, pero sí que existe una obligación legal muy clara, de no cometer delitos contra otras personas ni colocarla dolosamente en situación de peligro. La conducta de la víctima acaba valorándose, en el caso concreto, para reducir la pena (HILLENKAMP, HÖRNLE) e incluso para la creación de causas de atenuación supraleales (*Rechtsfolgenlösung*) o para otras estrategias más o menos cuestionables (negar en algunos casos que exista prueba suficiente de actuar alevoso y afirmarla en otros que son muy similares si no prácticamente iguales).

No comparto que esa valoración deba hacerse, sin control, en el ámbito de la medición de la pena, sino que, metodológicamente, creo que es más correcto ubicar esta cuestión en la interpretación de los tipos penales. Que ello se haga conforme a una ampliación de los criterios de imputación objetiva o que se recurra a una interpretación sistemática que combine la fundamentación del tipo en coherencia con otras instituciones penales, es harina de otro costal. En cualquier caso, me parece mejor opción que la de recurrir a elementos subjetivos que no existen en el tipo (por ejemplo, elementos de la actitud interna (sadismo en el ensañamiento, malicia o actitudes traicioneras en la alevosía, o

¹⁶⁷⁵ Vid. Cap.VI.4.2.

¹⁶⁷⁶ Vid. Cap.VI.4.3.3.1.

determinada “consciencia” del aprovechamiento o de la expresión de sentido que contiene la norma).

Desde mi punto de vista, la contribución de la víctima puede valorarse en la alevosía de acuerdo con su fundamentación, como protección reforzada de la víctima frente a determinada forma de comisión especialmente exitosa. En aquellos casos en que la necesidad de protección ha sido generada por la propia víctima a causa de la comisión de un delito doloso que atenta contra bienes jurídicos personalísimos del autor, el derecho no debe seguir manteniendo esa protección reforzada. De mantenerse esta protección, el criterio de orientación a la víctima entraría en contradicción interna.

No se trata de hacer una valoración global en torno así la víctima *merece* o no la protección reforzada que encarna la alevosía.

La propuesta que aquí se defiende en relación con el asesinato alevoso se apoya en un principio rector objetivo —la orientación a la víctima, concretada en la necesidad de su protección reforzada— y ofrece un criterio delimitado para excluir la alevosía: la comisión de un delito precedente de la víctima sobre el posterior autor.

No basta, por tanto, con cualquier ofensa, sino que la víctima ha debido cometer un delito doloso contra bienes jurídicos personalísimos que haya colocado en una situación de peligro al posterior autor. Esta situación de peligro no tiene por qué ser necesariamente actual, pero sí debe ser actualizable, de tal manera que la muerte de la víctima aparezca como una solución racional para la superación del peligro. En esos casos no concurrirá alevosía, con independencia de la causa de atenuación de la pena que pudiera apreciarse, puesto que la negación de la alevosía se apoyaría en lo inadecuado de aplicar la protección reforzada de la víctima cuando ha sido ella misma la que ha provocado esa situación por su comportamiento previo contra el autor, en los términos señalados.

En definitiva, mi propuesta se concreta en una restricción teleológica de la alevosía en casos de contribución de la víctima con relevancia en la configuración de su propia muerte por la injerencia en los bienes jurídicos del autor en los casos de conflicto puntual o continuado (tirano familiar, chantajista, acosador, secuestrador, etc.)

En la medida en que el principio de orientación a la víctima se ha empleado en la fundamentación del resto de elementos y agravantes específicas del asesinato, cabe la posibilidad de llegar a interpretaciones restrictivas en relación con éstas en atención a la contribución de la víctima en los términos expresados respecto de la alevosía.

Así, por ejemplo, en el asesinato cometido por quien pertenece a un grupo u organización criminal, podría restringirse la aplicación de esta agravante específica a los homicidios o asesinatos cometidos contra personas ajenas al grupo u organización¹⁶⁷⁷; y en el caso del asesinato de cobertura, quizás podría valorarse la contribución de la víctima respecto del delito cometido que se quiere ocultar¹⁶⁷⁸.

En un sentido más amplio, podría tenerse en cuenta también la orientación a la víctima para evitar la aplicación de la agravante específica de especial vulnerabilidad, cuando tanto la víctima como el autor son personas vulnerables por ser menores de 16 años, o por razón de edad, enfermedad o situación¹⁶⁷⁹.

Estos ejemplos son una pequeña muestra de las posibilidades que ofrece el criterio de orientación a la víctima en su doble versión de protección y autorresponsabilidad. Creo que debe seguir explorándose su rendimiento, manteniendo siempre la prudencia en su aplicación para evitar caer en un posible enjuiciamiento moralista de la víctima.

¹⁶⁷⁷ *Vid.*, en Cap.IV.6.1.3., el voto particular a la STS 821/2022.

¹⁶⁷⁸ Como propone MÜSSIG, *vid.* en Cap.VI.4.1.1.

¹⁶⁷⁹ En el sentido expresado por SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO (2019), p. 160: “Piénsese en la muerte de un residente en un geriátrico a manos de otro interno, o de un discapacitado por parte de otro”

CONCLUSIONES

Primera. El término asesinato es de aparición tardía en nuestra tradición jurídica, pero desde antiguo se han reservado las penas más graves a algunos de los atentados contra la vida.

Cabe destacar dos líneas principales que confluyen en la configuración de este delito en España: (1) por una parte, el castigo del homicidio por mandato (con independencia del móvil del sicario) que arranca en la *Lex Cornelia de sicarii et veneficis* (Sila, 81 a. C)¹⁶⁸⁰, posteriormente establecida en la decretal *Pro Humani Redemptione* de Inocencio IV¹⁶⁸¹ y que finalmente queda reducida a la muerte por dinero a partir del CP de 1822¹⁶⁸²; (2) por otra parte, la alevosía, diferenciada de la traición (*traycion y aleve*) en los Fueros, para ser luego en las Partidas asimilada a la misma (traición para los delitos contra el rey, alevosía respecto de delitos graves como el de homicidio cometidos contra otras personas) y designar, algo más tarde la gravedad de la muerte segura, entendida como muerte del que no es “enemigo” (es decir, del que estaba “asegurado”).

Se trata, por tanto, de supuestos en los que la víctima no espera ser agredida, bien porque se halla confiada al no estar incurso en ninguna causa de enemistad con el autor del delito (de ahí que se equipare con la muerte por mandato, pues nada malo se espera del mandante que no es enemigo), bien porque la forma de actuar del autor (matándola por la espalda o cuando se encuentra desprevenida) impide la defensa de la víctima¹⁶⁸³.

Segunda. Durante el periodo codificador, la interpretación de los elementos del asesinato se va cargando de elementos subjetivos: se acentúa el actuar a traición en la alevosía¹⁶⁸⁴, la perversidad en el ensañamiento¹⁶⁸⁵ y el móvil abyecto en el precio, recompensa o promesa¹⁶⁸⁶.

¹⁶⁸⁰ Cap.I.2.1.3.

¹⁶⁸¹ Cap.I.2.4.2.1.

¹⁶⁸² Cap.I.3.1.

¹⁶⁸³ En el mismo sentido TOMÁS Y VALIENTE (1969), p. 347.

¹⁶⁸⁴ Sobre todo, por la definición del CP de 1848: “a traición o sobre seguro”. *vid.* Cap.I.3.2.3.1.

¹⁶⁸⁵ Que se acentúa con la introducción de la expresión “inhumanamente” en el CP de 1870, *vid.* Cap.I.3.3.3.3.

¹⁶⁸⁶ Desde el CP de 1848 aparece la referencia expresa al precio. En la actualidad se sigue entendiendo que la agravación se basa en el móvil, *vid.* Cap.VI.3.2.

Los numerosos homicidios agravados introducidos en el CP de 1822 experimentan una importante reducción en el CP de 1848 y, de nuevo, en el CP de 1995, quedando limitados a la alevosía, el precio y el ensañamiento. La tendencia se ha invertido con la reforma de la LO1/2015 de la mano de la introducción de la prisión permanente revisable¹⁶⁸⁷ y acusa la influencia del populismo punitivo¹⁶⁸⁸.

El interés mediático, el miedo al delito, la atención política y la vulgarización de los contenidos relativos al derecho penal propia de los medios de comunicación, han contribuido a exacerbar el papel de los móviles en la configuración de los delitos¹⁶⁸⁹. La doctrina penal ha reaccionado con preocupación, denunciando una deriva de los delitos de homicidio y asesinato hacia el derecho penal de autor¹⁶⁹⁰ que, por otro lado, favorece su fundamentación en los criterios de peligrosidad y reprochabilidad.

Tercera. La imagen del asesino como un sujeto especialmente perverso y peligroso dificulta la credibilidad social en sus posibilidades de resocialización¹⁶⁹¹. Este dato podría explicar que la regulación de la prisión permanente revisable sea especialmente detallada en los aspectos más duros (como en la extensión de los plazos mínimos de cumplimiento en los supuestos de concurso de delitos)¹⁶⁹² al tiempo que ha dejado sin resolver importantes cuestiones, tales como la medida de seguridad aplicable cuando el autor del delito sea inimputable y la posibilidad de aplicar las penas accesorias.

Cuarta. El estudio criminológico del fenómeno homicida muestra una gran influencia del contexto en que se produce la muerte, por lo que las clasificaciones actuales desplazan el móvil del autor en favor de los siguientes criterios: la dimensión interpersonal, la relación con otras actividades delictivas y el marco sociopolítico¹⁶⁹³.

El homicidio con dimensión interpersonal se destaca en España con un 75% de los casos¹⁶⁹⁴, seguido del homicidio cometido en el marco de un contexto delictivo. En este último grupo destaca la incidencia del delito de robo y se muestra un patrón ascendente

¹⁶⁸⁷ Cap.III.2.3.

¹⁶⁸⁸ Cap.II.5.2.2.

¹⁶⁸⁹ Cap.II.5.2.

¹⁶⁹⁰ Cap.III.2.2.3.

¹⁶⁹¹ Cap.III.2.2.5.2.

¹⁶⁹² Cap.III.2.2.5.2.

¹⁶⁹³ Cap.II.2.1.

¹⁶⁹⁴ Cap.II.2.1.1.

de los homicidios relacionados con delitos sexuales¹⁶⁹⁵.

Quinta. La mujer está sobrerrepresentada como víctima en los delitos de homicidio con dimensión interpersonal, destacando de forma dramática en el homicidio de la pareja (feminicidio íntimo)¹⁶⁹⁶.

La influencia de los sistemas informales de control social —estereotipos y roles de género— es muy acusada en estos delitos y llega a permear en la aplicación de la ley por parte de los tribunales¹⁶⁹⁷. Este efecto es claro en la aplicación de atenuantes por provocación de la víctima por su conducta no ajustada a los roles femeninos: infidelidades, ya sean reales o supuestas, la desatención del hogar o los hijos, o incluso el deseo de terminar la relación. Ninguna de estas conductas lesiona o pone en peligro bienes jurídico-penales del autor, pero se reconoce el impacto que tienen en su psique¹⁶⁹⁸.

En la actualidad se observa una tendencia hacia un mayor punitivismo del feminicidio íntimo, más acusado en los tribunales legos que en los profesionales¹⁶⁹⁹.

Los avances sociales y penales en la violencia de género están produciendo, no obstante, dos efectos no deseados: por una parte, el exceso de paternalismo y victimización¹⁷⁰⁰ de las mujeres que la padecen y, por otro lado, el alto número de suicidios que siguen al feminicidio íntimo (homicidio diádico)¹⁷⁰¹.

Sexta. Pese a ser supuestos muy infrecuentes que responden a menudo a situaciones de desesperación o incluso próximas a la legítima defensa y el estado de necesidad, el homicidio de la pareja o expareja varón cometido por la mujer (al que me refiero como homicidio íntimo) no suele beneficiarse de las mismas atenuaciones que tradicionalmente se aplicaban en el feminicidio íntimo. Se denuncia aquí una aplicación masculina del derecho que debe ser superada, sobre todo en los casos conocidos como “tirano doméstico” (*Haustyrannenfall*)¹⁷⁰². A diferencia de lo observado en el enjuiciamiento del feminicidio, en estos casos los tribunales legos muestran una mayor indulgencia que los tribunales

¹⁶⁹⁵ Cap.II.2.1.1.

¹⁶⁹⁶ Cap.II.4.2.1.

¹⁶⁹⁷ Cap.II.5.1.2.2.

¹⁶⁹⁸ Cap.II.5.1.2.5.1.

¹⁶⁹⁹ Cap.II.5.1.2.5.2.

¹⁷⁰⁰ Cap.II.5.1.4.1.

¹⁷⁰¹ Cap.II.5.1.4.3.

¹⁷⁰² Cap.II.5.1.3.

profesionales con la mujer maltratada que reacciona matando a su maltratador¹⁷⁰³.

Séptima. Los nuevos elementos y agravantes específicas del asesinato y homicidio han configurado un sistema de agravación multinivel, con solapamiento de los marcos penales¹⁷⁰⁴. Los problemas de implementación son numerosos, destacando la dificultad de deslindar el homicidio con abuso de superioridad, el homicidio sobre víctima menor de 16 años o especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad, el asesinato con alevosía y el asesinato con alevosía sobre víctima especialmente vulnerable.

Se propone diferenciar entre abuso de superioridad y vulnerabilidad sobre la base del origen de la asimetría de fuerzas: abuso de superioridad si deriva de medios interpuestos por el autor y vulnerabilidad si es una condición preexistente de la víctima¹⁷⁰⁵.

No se halla un criterio de diferenciación totalmente adecuado para delimitar alevosía de prevalimiento de prevalimiento y vulnerabilidad, pues se considera que, aunque existen diferencias, básicamente comparten el mismo fundamento¹⁷⁰⁶.

Para evitar un *bis in idem* y con ello la infracción del principio de legalidad, se proponen dos medidas: (1) la incorporación de la especial vulnerabilidad como elemento (circunstancia caracterizadora) del delito de asesinato y (2) la apertura del marco penal del art. 140 CP hacia una pena temporal, eliminando la previsión de la prisión permanente revisable como pena única¹⁷⁰⁷.

Octava. Los criterios tradicionales de fundamentación del asesinato, la especial peligrosidad (del autor y/o del hecho) y la especial reprochabilidad (del autor y/o del hecho), no están suficientemente perfilados, por lo que, en ocasiones, se confunden o mezclan unos con otros. Los criterios “peligrosidad” y “reprochabilidad” centrados en el autor conllevan un riesgo moralizante al acentuar la valoración de su personalidad o de su actitud.

Las propuestas e interpretaciones que se basan en la especial peligrosidad del autor suelen conducir a una delimitación del asesinato y homicidio en clave de inocuidad,

¹⁷⁰³ Cap.II.5.1.3.3.

¹⁷⁰⁴ Cap. IV

¹⁷⁰⁵ Cap.IV.3.1

¹⁷⁰⁶ Cap.IV.6.1.1.1.

¹⁷⁰⁷ Cap.IV.6.1.1.2.3.

pues se centran en la mayor posibilidad de reincidencia¹⁷⁰⁸.

En cuanto al criterio de la especial reprochabilidad del autor, presentan el grave inconveniente de apelar a la esfera más personal del sujeto activo, de manera que su fuero interno se convierte en objeto de enjuiciamiento (*Gesinnungsmerkmale*). Los móviles y fines del autor adquieren una enorme importancia en la configuración del hecho, generando cierta tendencia al enjuiciamiento moralista que se observa en las propuestas de valoración global del hecho y de la corrección del tipo¹⁷⁰⁹.

Mejor rendimiento ofrecen, en mi opinión, los criterios de la peligrosidad y reprochabilidad del hecho, aunque no consiguen desprenderse de las tendencias moralistas señaladas respecto de la peligrosidad y reprochabilidad del autor.

Se ha intentado ofrecer una fundamentación lo más objetiva posible, cuyo principal anclaje es la protección del bien jurídico frente a motivaciones que incrementan el peligro de comisión del delito¹⁷¹⁰, formas de realización del hecho que le confieren mayores posibilidades de lesión¹⁷¹¹ (mayor desvalor de acción) y conductas que afectan a otros bienes jurídicos además de la vida¹⁷¹² (mayor desvalor de resultado), entre otros.

En definitiva, se trata de reformular la fundamentación de los elementos y agravantes específicas del asesinato, de manera más acorde a la gravedad del hecho, en función de su idoneidad especial para lesionar el bien jurídico, ya sea por las características propias de la víctima¹⁷¹³, por los medios empleados¹⁷¹⁴ o por el contexto en el que se desarrolla la acción homicida¹⁷¹⁵.

Novena. Se ofrece un modelo de interpretación que valora la gravedad del hecho conforme al parámetro o principio rector de la orientación a la víctima. Este criterio permite, en mi opinión, fundamentar de manera más objetiva la mayor gravedad de los elementos del asesinato y de las nuevas agravantes específicas.

En primera línea, este principio victimológico se basa en una protección reforzada de

¹⁷⁰⁸ Cap.V.2.1.

¹⁷⁰⁹ Cap.V.3.1.

¹⁷¹⁰ Cap.V.2.2.1.2.2.

¹⁷¹¹ Cap.V.2.2.1.2.1.

¹⁷¹² Cap.V.3.2.

¹⁷¹³ Cap.VI.3.6.

¹⁷¹⁴ Cap.VI.3.1 y 3.3.

¹⁷¹⁵ Cap.VI.3.2, 3.4, 3.7 y 3.8.

la víctima, que requiere de una evaluación personal y situacional que fundamente la necesidad de especial protección. Actualmente se observa un interés generalizado por parte del legislador (también a nivel internacional) así como de la doctrina y la jurisprudencia, en ofrecer una protección reforzada a personas y grupos vulnerables. Esta tendencia no está siendo suficientemente perfilada por el legislador y, por esa razón, propicia importantes desequilibrios y problemas interpretativos¹⁷¹⁶.

Décima. En un segundo momento, debe analizarse también la conducta de la víctima a la que se ofrece una protección reforzada.

En concreto, se analizan las propuestas doctrinales que introducen este segundo aspecto de la orientación victimológica en la delimitación de homicidio y asesinato conforme a las esferas de responsabilidad de autor y víctima, ya sea como criterio general¹⁷¹⁷, ya en el ámbito de la imputación objetiva¹⁷¹⁸.

También se analiza la propuesta del criterio teleológico, de corte victimodogmático, que restringe la interpretación del asesinato alevoso¹⁷¹⁹.

No se comparten las citadas propuestas.

Undécima. La valoración de la conducta de la víctima debe centrarse en su contribución al delito.

En los últimos años se han realizado algunas propuestas con esta orientación, que no coinciden con las tesis victimodogmáticas más clásicas, aunque reconocen cierta obligación de la víctima de adoptar cautelas para proteger su propia vida en determinadas situaciones o, al menos, no incrementar el peligro de lesión.

Se concluye que la única contribución de la víctima que debe tenerse en cuenta es su comportamiento violento y delictivo contra el autor como desencadenante de su acción homicida¹⁷²⁰. Deben destacarse los supuestos de conflicto con inversión de roles autor-víctima.

Duodécima. Estas premisas se han constatado en relación con la alevosía, como claro ejemplo de elemento del asesinato fundamentado en las mayores necesidades de

¹⁷¹⁶ Cap.V.3.6.

¹⁷¹⁷ Cap.VI.4.1.2.

¹⁷¹⁸ Cap.VI.4.1.1.

¹⁷¹⁹ Cap.VI.4.3.

¹⁷²⁰ Cap.VI.4.4.

protección de la víctima en determinadas situaciones.

Mi propuesta de interpretación restrictiva de la alevosía para estos casos deriva de su propio fundamento de orientación victimológica: el derecho no puede otorgar una protección reforzada a la víctima basada en el mayor peligro de la acción de matar, si esta ha sido realizada para proteger bienes jurídicos del autor que, con carácter previo, la víctima ha puesto dolosamente en peligro

El criterio analizado muestra su rendimiento especialmente en el grupo de casos conocido como *Hastyrannenfall*. La protección reforzada a la víctima no se sostiene cuando es la propia víctima la que ha generado el conflicto desencadenante de la acción homicida, al colocar al autor en una situación de defensa debido a la comisión de delitos dolosos previos y/o continuados, ya sea contra su persona o contra terceros (los hijos, por ejemplo). A estos efectos, no es relevante que la situación generada por la víctima dé lugar a una eximente completa o incompleta de legítima defensa, pues igualmente puede defenderse la exclusión de alevosía en el homicidio del tirano familiar o doméstico cuando concurren estado de necesidad o miedo insuperables como eximentes incompletas u otras atenuantes¹⁷²¹.

La propuesta que aquí se defiende en relación con el asesinato alevoso se apoya, por tanto, en un principio rector objetivo —la orientación a la víctima, concretada en la necesidad de su protección reforzada— y ofrece un criterio delimitado para excluir la alevosía: la comisión de un delito precedente de la víctima sobre el posterior autor.

Décimo tercera.

En la medida en que el principio de orientación a la víctima se ha empleado en la fundamentación del resto de elementos y agravantes específicas del asesinato, cabe la posibilidad de llegar a interpretaciones restrictivas en relación con éstas en atención a la contribución de la víctima respecto de otros supuestos. Así, en relación con el asesinato cometido por quien pertenece a un grupo u organización criminal respecto de los cometidos entre sus integrantes¹⁷²²; en el asesinato de cobertura, respecto de la contribución de la víctima al delito que se pretende ocultar¹⁷²³, e incluso en algunos supuestos de la

¹⁷²¹ Cap.VI.4.4.

¹⁷²² Cap.IV.6.1.3.

¹⁷²³ Cap.VI.4.1.1.

agravante específica de especial vulnerabilidad, cuando tanto autor como víctima son personas vulnerables o menores de 16 años¹⁷²⁴.

Décimo cuarta.

Deben seguir explorándose las posibilidades que ofrece el criterio de orientación a la víctima en su doble versión de protección y autorresponsabilidad, manteniendo siempre la prudencia en su aplicación para evitar caer en un posible enjuiciamiento moralista de la víctima.

¹⁷²⁴ Cap.VI.4.5.

BIBLIOGRAFÍA

ABANTO VÁSQUEZ, M (2017); “El modelo de la pena privativa de libertad ‘de por vida’ (cadena perpetua) en Alemania”, en DE LEÓN VILLABA (Dir)/LÓPEZ LORCA (Coord) *Penas de prisión de larga duración. Una perspectiva transversal*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 517-564

Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (§§ 211-13, 57a StGB) (2015), dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/Abschlussbericht_Experten_Toetungsdelikte.pdf;jsessionid=E7ECA5C2BD7A464DDFD4EB7A4230D806.2_cid334?_blob=publicationFile&v=2 (última consulta 17/10/19)

ACALE SÁNCHEZ, M (2017), “El género como factor condicionante de la victimización y de la criminalidad femenina”, *Papers*, 102/2, <http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2337>

ACALE SÁNCHEZ, M (2018), Política criminal falseada y medios de comunicación, en *Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico*, diciembre 24/2018, pp. 134-148

AGUILAR RUIZ, R (2019), “Diferencias entre feminicidios precedidos y no precedidos por la separación de la pareja”, *REIC*, Artículo 6, Número 17.

AIZPURÚA GONZÁLEZ/FERNÁNDEZ MOLINA (2016); “Opinión pública hacia el castigo de los delincuentes: La importancia del delito cometido”, *Boletín Criminológico*, Instituto andaluz interuniversitario de Criminología, Málaga, Artículo 1/2016, enero-febrero (nº 161)

ALBRECHT, P-A (1982); “Das Dilemma der Leitprinzipien auf der Tatbestandsseite des Mordparagraphen”, *JZ*, pp. 697-706.

ALONSO ÁLAMO, M. (1981); *El sistema de las circunstancias del delito. Estudio general*, Universidad de Valladolid.

ALONSO ÁLAMO, M. (2012); “Sentimientos y Derecho penal”, *CPC* núm. 106, pp. 35-95

ALONSO ÁLAMO, M (2015a); *El ensañamiento*, Comares, Granada.

ALONSO ÁLAMO, M (2015b); “La reforma del homicidio doloso y del asesinato por LO 1/2015”, *CPC* nº. 117, pp. 5 a 49.

ALONSO ÁLAMO, M (2019); “El delito de feminicidio. Razones de género y técnica legislativa”, en MONGE FERNÁNDEZ (DIR)/PARRILLA VERGARA (Coord); *Mujer y Derecho penal. ¿Necesidad de una reforma desde una perspectiva de género?*, Bosch, Barcelona 2019, pp. 91-129

ALONSO ÁLAMO, M (2021); “Prólogo”, en MATEOS BUSTAMANTE, J. (2021); *La alevosía: análisis jurídico y de política legislativa de la circunstancia del art. 22.1 del Código Penal*, Reus, Madrid

ALONSO ÁLAMO, M (2022); ¿Es el feminicidio un delito de odio?, *RP*, núm. 50, pp. 9-19.

ALONSO ÁLAMO, M (2023); “¿Es la muerte de un niño siempre alevosa? Crítica a una persistente doctrina jurisprudencial A propósito de la STS 585/2022, de 14 de junio (ECLI:ES:TS:2022:2351)”, *RECPC* 25.

ALONSO DE ESCAMILLA, A (2018); “Delitos contra la vida humana independiente: homicidio, asesinato y suicidio”, en LAMARCA PÉREZ (Coord.), *Delitos. La parte especial del Derecho penal*, 3ª ed., Madrid, Dykinson, pp. 1-34

ALVARADO PLANAS, J (2017); “La Ilustración y la humanización del Derecho penal”, en ALVARADO PLANAS/MARTORELL LINARES (Coord.), *Historia del castigo en la Edad Contemporánea*, Dykinson, Madrid, pp. 19-41

ÁLVAREZ, J. (2013), “¿Homicidio o asesinato?”, https://cadenaser.com/ser/2013/09/27/espana/1380239433_850215.html, (consulta 17/10/19)

ÁLVAREZ GARCÍA, F.J (1978); “Contribución al estudio sobre la aplicación del C.P. de 1822”, *CPC* núm. 5, pp. 229-235.

ÁLVAREZ GARCÍA, F.J (2013); “Las prioridades de la justicia criminal”, en ÁLVAREZ GARCÍA, (Dir)/ DOPICO GÓMEZ-ALLER (Coord); *Estudio crítico sobre el Anteproyecto de reforma penal de 2012. Ponencias presentadas al Congreso de Profesores de Derecho penal “Estudio Crítico sobre el Anteproyecto de Reforma Penal de 2012”, celebradas en la Universidad Carlos III de Madrid los días 31 de enero y 1 de febrero de 2013*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 25 a 47

ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (2021a); “Homicidio”, en ÁLVAREZ GARCÍA (Dir)/VENTURA PÜSCHEL (Coord), *Tratado de Derecho penal español. Parte Especial*, Tirant lo Blanch, Valencia pp. 69- 166.

ÁLVAREZ GARCÍA, F.J (2021b); “Asesinato”, en ÁLVAREZ GARCÍA (Dir)/VENTURA PÜSCHEL (Coord), *Tratado de Derecho penal español. Parte Especial*, Tirant lo Blanch, Valencia pp. 167-244.

ÁLVAREZ GARCÍA, J/VENTURA PÜSCHEL, A (2015); “Delitos contra la vida humana independiente: homicidio y asesinato (artículos 138, 139, 140 Y 140 bis)”, en QUINTERO OLIVARES, G (Dir.), *Comentarios a la Reforma penal de 2015*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, pp. 313 a 332.

ÁLVAREZ POSADILLA, J (1802); *Práctica criminal por principios; o modo y forma de instruir los procesos criminales de las causas de oficio de la justicia. Tomo tercero: contiene el Tratado de Delitos y sus penas según la Legislación de España*, Valladolid, 1802, disponible en <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/practica-criminal-por-principios-o-modo-y-forma-de-instruir-los-procesos-criminales-de-las-causas-de-oficio-de-justicia-volumen-iii/visor/> (última consulta 5/08/19)

ALTÉS MARTÍ, M.A. (1982), *La alevosía (Estudio de determinados aspectos de la agravante N° 1 del art. 10 del Código Penal)*, Universidad de Valencia.

AMBOS, K (2020), *Derecho penal nacionalsocialista. Continuidad y radicalización*, (trad. BEGUELÍN/DÍAS), Tirant lo Blanc, Valencia.

AMOR Y NEVEIRO, C (1922); “La circunstancia agravante de precio en los delitos y faltas”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, núm. 140, pp. 341-520

ANARTE BORRALLO, E (2002); *Causalidad e imputación objetiva. Estructura, Relaciones y Perspectivas*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva.

ANDRÉS IBÁÑEZ, P (2001), “Estado de la justicia: responsabilidad para todos”, *El País*, 9 de julio de 2001

ANTÓN MELLÓN/ÁLVAREZ/ROTHSTEIN (2015), “Medios de comunicación y populismo punitivo en España: estado de la cuestión”, en *Revista Crítica Penal y Poder*, nº 9, marzo, Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Universidad de Barcelona, pp. 32-61.

ANTÓN-MELLÓN, J./ÁLVAREZ, G./ROTHSTEIN, P.A. (2017); “Populismo punitivo en España (1995-2015): presión mediática y reformas legislativas”, *Revista Española de Ciencia Política*, 43, 13-36. Doi: <https://doi.org/10.21308/recp.43.01>

ANTÓN MELLÓN, J./ANTÓN CARBONELL, E. (2017), “Populismo punitivo, opinión pública y leyes penales en España (1995-2016)”, *Revista Internacional de Pensamiento Político*, I Época, Vol. 12, pp. 133-150

ANTÓN ONECA, J (1949); *Derecho Penal. Parte General*. Tomo I, Madrid.

ANTÓN ONECA, J (1965a); “Historia del Código Penal de 1822”, *ADPCP*, pp. 263-278.

ANTÓN ONECA, J (1965b); “El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco”, *ADPCP*, pp. 473-495

ANTÓN ONECA, J. (1970); “El Código Penal de 1870”, *ADPCP*, pp. 229-251.

ANTÓN ONECA, J (1972); “Los proyectos decimonónicos para la reforma del Código Penal español”, *ADPCP*, T. XXV, pp. 249-288.

ARIAS EIBE, M.J (2005) “La circunstancia agravante de alevosía: estudio legal, dogmático-penal y jurisprudencial”, *RECPC*, núm. 07-03 (2005)

ARROYO ALFONSO, M.S. (2023); “Algunos aspectos controvertidos de la reforma de los delitos sexuales mediante la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual”, en GALLEGO DURÁN (Edit) *La cultura de la violación a debate: Mitos y realidades*, Dykinson, en prensa.

ARROYO ZAPATERO, L (2014); “Opinión pública y castigo en España. La manipulación política de la criminalidad y sus costos sociales”, en *Securitarismo y derecho penal: por un derecho penal humanista*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 241-255

ARZT, G (1971); „Die Delikte gegen das Leben“, *ZStW* 83, pp. 1-38.

ARZT, G (1979); “Die Einschränkung des Mordtatbestandes”, *JR*, pp. 7 a 12

ARZT, G (1980); “Aktuelle Problematik der Tatbestandsmerkmale des Mordes nach deutschem Recht”, en *Kriminologische Gegenwartsfragen* Heft 14, Stuttgart, pp. 49 a 65

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA (2015), encuesta disponible en <http://www.apdha.org/media/Estudio-SocEsp-y-SistemaPenal.pdf> (última consulta: 11 de octubre de 2019)

ATIENZA/JUANATEY DORADO (2022); “Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la prisión permanente revisable”, *Diario La Ley*, N° 10017, 24 de Febrero de 2022.

BACIGALUPO ZAPATER, E (1983), “Los delitos de homicidio en el derecho vigente y en el futuro Código Penal”, *Documentación Jurídica, monográfico dedicado a la Propuesta de Anteproyecto del Nuevo Código Penal*, nº 37-40 vol. 1.

BACIGALUPO ZAPATER (1994), *Estudios sobre la Parte Especial del Derecho Penal*, 2ª ed., Akal, Madrid.

BAJO FERNÁNDEZ/LASCURAÍN SÁNCHEZ (2019); “Capítulo I. El Derecho penal: concepto”, en LASCURAÍN SÁNCHEZ (Coord), *Manual de Introducción al Derecho penal*, BOE, pp. 27-45.

BARBERET HAVICAN, R. (1999); “La investigación criminológica y la política criminal”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, IV, Escuela Judicial, CGPJ, 1999, pp. 41-69

BARÓ PAZOS, J (2013); “El derecho penal español en el vacío entre dos códigos (1822-1848)”, *AHDE*, tomo LXXXIII, pp. 105-138

BARQUÍN SANZ, J. (2018); “Retos de la justicia penal: avance de un diagnóstico”, en SUÁREZ LÓPEZ ET AL (Coord)/ *Estudios jurídico-penales y criminológicos en Homenaje al Prof. Dr. Dr. HC. Mult. Lorenzo Morillas Cueva*. Vol. I., pp. 27-52

BECK, M. (2016); “Die Heimtücke -ein unzeitgemäßes und moralisierendes Mordmerkmal. Unter Berücksichtigung des Abschlussberichts der von Justizminister Heiko Maas eingesetzten Expertenkommission”, *ZIS* 1/2016, pp. 10-18, www.zis-online.com

BECKMANN, H. (1981); “Zur Neuregelung der vorsätzlichen Tötungsdelikte”, *GA*, pp. 337-361

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I (2016), en AAVV *Curso de Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia.

BERNALDO DE QUIRÓS, C (1906); *Criminología de los delitos de sangre en España*, Madrid.

BERTEL, C/SCHWAIGHOFER, K; (1995), *Österreichisches Strafrecht. Besonderer Teil I*, 4ª, Springer, Wien, New York

BLANCO ARAGONESES, C/IBÁÑEZ DEL PRADO, C. (2018); El suicidio de los feminicidas, una revisión. *Revista de Victimología*, 8, 81-102. <https://doi.org/10.12827/RVJV.8.03>

BLANCO CORDERO, I (2023); “La menor edad como fundamento de la agravación de la pena: estudio crítico de los tipos agravados por razón de la menor edad y la especial vulnerabilidad”, en MOYA GUILLEM (Dir)/BONSIGNORE FOUQUET (Coord) (2023) *La protección de las víctimas especialmente vulnerables. Aspectos penales, procesales y político-criminales*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 121-160.

BLANCO LOZANO, I. (2020); “Análisis de los tipos agravados por razón de la menor edad en el Código Penal”, en PÉREZ MACHÍO/DE LA MATA BARRANCO (Dir), *La integración social del/la menor víctima a partir de la tutela penal reforzada*, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, pp. 507-545.

BLAY GIL, E/KARASO RIUS, J. (2015); “Con un spray en la mano izquierda y el GPS de la policía en la derecha. La respuesta policial a la violencia en la pareja desde la perspectiva de las mujeres”, *Indret* 3/2015

BOIX REIG, J. (1995); “De la protección de la moral a la tutela penal de la libertad sexual”, en LATORRE LATORRE (Coord), *Mujer y Derecho penal*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 11-20.

BONET ESTEVA, M (1999); *La víctima del delito (La autopuesta en peligro como causa de exclusión del injusto)*, McGraw Hill, Madrid.

BONETA-SÁDABA, N/TOMÁS-FORTE, S/GARCÍA-MINGO, E. (2023); *Culpables hasta que se demuestre lo contrario. Percepciones y discursos de adolescentes españoles sobre masculinidades y violencia de género*, Madrid, Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación Fad Juventud.

BORJA JIMÉNEZ, E (2012); “Custodia de seguridad, peligrosidad postcondena y libertad en el estado democrático de la era de la globalización: una cuestión de límites”, *RGDP*, núm.18.

BRAUNSCHWEIG/AZIBERT (1994); *Code pénal*, 7ª ed., Paris

BURGHEIM, J (1994); Besonderheiten weiblichen Tötungsverbrechen, *MschKrim* 77 Jahrgang, Heft 4, pp. 232-237

BUSCH, (1957); “Über die vorzätzliche Tötung”, en *Festschrift für Theodor Rittler*, Innsbruck, pp. 287 a 296

CADENA SERRANO, F.A (2015); “Delitos de homicidio y asesinato en la reforma operada en el código penal por ley orgánica 1/2015”, ponencia accesible en www.fiscal.es

CADENA SERRANO, F.A (2021); “Principio de proporcionalidad versus principio de exhaustividad”, *Diario La Ley*, Nº 9850, 14 de Mayo de 2021.

CAMAN/KRISTIANSSON/GRANATH/STURUP (2017); “Trends in rates and characteristics of intimate partner homicides between 1990 and 2013”, *Journal of Criminal Justice*, Volume 49, March–April 2017, pp. 14-21

CAMARGO HERNÁNDEZ, C (1953); *La alevosía*, Barcelona, 1953

CÁMARA ARROYO/FERNÁNDEZ BERMEJO (2016); *La prisión permanente revisable: el ocaso del humanitarismo penal y penitenciario*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra

CANCIO MELIÁ, M. (1998); “La exclusión de la tipicidad por la responsabilidad de la víctima (imputación a la víctima)”, *RDPC*, 2ª época, núm. 2, pp. 49-99.

CANCIO MELIÁ, M. (2013); “La pena de cadena perpetua («prisión permanente revisable») en el Proyecto de reforma del Código Penal”, *Diario La Ley*, Nº 8175

CANCIO MELIÁ, M (2022); *Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal*, 3ª ed., B de f, Buenos Aires.

CANO PAÑOS/CALVO ALBA (2019); “Percepción de la delincuencia, miedo al delito y actitudes punitivas en España Resultados de una encuesta realizada a estudiantes del Grado en Derecho entre los años 2015 y 2018”, *InDret. Revista para el Análisis del Derecho*, 4/2019, disponible en <http://www.indret.com/pdf/1486.pdf>

CAÑIZARES NAVARRO, J.B. (2013); “El Código Penal de 1822: sus fuentes inspiradoras. Balance historiográfico (desde el s. XX)”, *GLOSSAE. European Journal of Legal History*, 10 (2013), pp. 109-136.

CARBONELL MATEU, J.C. (1986); ¿Parricidio alevoso o asesinato de parientes? (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1986), *Poder Judicial*, núm. 4, 1986, pp. 135 a 140.

CARBONELL MATEU, J.C. (2013); “Los proyectos de reforma penal en España: un retroceso histórico”, *Teoría & Derecho*, nº 14, pp. 280-292.

CARBONELL MATEU, J.C. (2015); “Prisión permanente revisable I (Arts. 33 y 35), en GONZÁLEZ CUSSAC, (Dir), *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 211-221.

CARBONELL MATEU, J.C. (2021); “Ley de la eutanasia: una ley emanada de la dignidad”, *Teoría & Derecho*, nº 29, pp. 46-70

CARBONELL MATEU, J.C. (2022a); “Homicidio y sus formas (I): Homicidio”, en GONZÁLEZ CUSSAC (Coord.), *Derecho penal. Parte Especial*, 7ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 49-68

CARBONELL MATEU, J.C. (2022b); “Homicidio y sus formas (II): asesinato” en GONZÁLEZ CUSSAC (Coord), *Derecho Penal. Parte Especial*, 7ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 69-84.

CARPIO DELGADO, J (2013); “La pena de prisión permanente en el Anteproyecto de 2012 de reforma del Código Penal (1)”, *Diario La Ley*, Nº 8004, Sección Doctrina, 18 de enero de 2013.

CARRARA (1863), *Programa de Derecho Criminal. Parte Especial*. Vol. V, núm. 3, 1985, traducción de J.J. Ortega Torres y J. Guerrero, 5ª ed. Bogotá.

CASABÓ RUIZ, J.R (1969); “Los orígenes de la codificación penal en España”, *ADPCP*, Fasc.2, pp. 313-342

CASABÓ RUIZ, J.R (1979); “La aplicación del Código Penal de 1822”, *ADPCP*, pp. 333-344

CASALS FERNÁNDEZ, A (2019); “La ejecución penitenciaria de la pena de prisión permanente revisable”, *ADPCP*, VOL. LXXII, pp., 669-699

CASALS FERNÁNDEZ, A. (2021); «La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la pena de prisión permanente revisable», *La Ley*, núm. 153.

CASTELLÓ NICÁS, N. (1998); “El asesinato y sus circunstancias”, *CPC*, 64, pp. 5-34.

CEREZO DOMÍNGUEZ, A.I. (2000); *El homicidio en la pareja: tratamiento criminológico*, Tirant lo Blanc, Valencia.

CEREZO DOMÍNGUEZ, A.I. (2010); *El protagonismo de las víctimas en la elaboración y reforma de las leyes penales*, Tirant lo Blanch, Valencia

CEREZO DOMÍNGUEZ, A.I. (2019); “La victimología como ciencia”, en VILLACAMPA ESTIARTE (Coord)/CEREZO DOMÍNGUEZ/GÓMEZ GUTIÉRREZ (2019); *Introducción a la victimología*, Síntesis, Madrid, pp. 13-45.

CEREZO MIR, J (1996); “El delito como acción culpable”, *ADPCP* Fasc. I, pp. 9 a 42

CEREZO MIR, J (1998), *Curso de Derecho penal español. Parte General/I*, 5ª ed., Tecnos, Madrid.

CEREZO MIR, J (1999); *Curso de Derecho penal español. Parte General/II*, 6ª ed., Tecnos, Madrid

CERVELLÓ DONDERIS, V (2015); *Prisión perpetua y de larga duración. Régimen jurídico de la prisión permanente revisable*, Tirant lo Blanch, Valencia

CGPJ, *Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal*.

CGPJ (2018); *Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género*, disponible en <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-de-expertos/Guia-de-buenas-practicas-para-la-toma-de-declaracion-de-victimas-de-violencia-de-genero>

CIGÜELA SOLA, J. (2021); “Derecho penal y opinión pública: sobre la reconstrucción normativa del *ethos* social”, en MIRÓ LLINARES/FUENTES OSORIO (Dir)/GÓMEZ BELLVÍS (Coord), *El Derecho penal ante lo “empírico”. Sobre el acercamiento del Derecho penal y la Política Criminal a la realidad empírica*, Marcial Pons, Madrid, pp. 123-145.

COBO DEL ROSAL, M (1964); “La supresión del artículo 428 del Código Penal de 1944 por el texto revisado de 1963”, *ADPCP*, tomo XVII, fasc. 1, pp. 53-90.

COBO DEL ROSAL, M. (1968) Consideraciones sobre las atenuantes de “arrebato y obcecación” y “provocación y amenaza adecuada”, en *Anales de la Universidad de La Laguna, Facultad de Derecho*, 1967-68, pp. 71-93

COBO DEL ROSAL PÉREZ, G. (2010); “Los mecanismos de creación legislativa tras la derogación del Código Penal de 1928: tres códigos penales entre 1931-1932”, *Revista de las Cortes Generales*, Nº 80, pp. 181-221.

COBO DEL ROSAL PÉREZ, G. (2012); “El proceso de elaboración del Código Penal de 1928”, *AHDE*, T. LXXXII, pp. 561-602.

COBO DEL ROSAL/CARBONELL MATEU (1989); “El delito de asesinato. Consideraciones sobre el delito de asesinato, en *VVAA Estudios penales. Libro Homenaje al Profesor Fernández Albor*, pp. 191-209.

COLOMER BEA, D. (2022); “Algunos apuntes sobre el tratamiento jurisprudencial del régimen concursal aplicable en los supuestos de ataques dolosos contra la vida de varias personas realizados a partir de una única acción”, *Diario La Ley*, Nº 10067

COLOMO IRAOLA, H (2022); “La pena interminable: una reflexión crítica sobre la prisión permanente revisable a propósito de la STC 169/2021, de 6 de octubre”, *RDPC*, nº 28, pp. 13-57.

CONTRERAS TAIBO, L (2014); “Factores de riesgo de homicidio de la mujer en la relación de pareja”, *Universitas Psychologica*, vol. 13, núm. 2, 2014, pp. 681-692.

CORCOY BIDASOLO, M (1992); “En el límite entre dolo e imprudencia, (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1983) (Ponente: Sr. Latour Brotons)”, en *Comentarios a la Jurisprudencia Penal del Tribunal Supremo*, Barcelona, pp. 43 a 60.

CORREA FLÓREZ, M.C. (2016); *Legítima defensa en situaciones sin confrontación: la muerte del tirano de casa*, Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

CUELLO CONTRERAS, J (1978); “La frontera entre el concurso de leyes y el concurso ideal de delitos: El delito *sui generis*”, *ADPCP*, pp. 35-95.

CUELLO CONTRERAS, J/MAPELLI CAFFARENA, B (2015); *Curso de Derecho penal. Parte General.*, 3ª ed., Tecnos, Madrid

CUENCA GARCÍA, M. J (2016); “Problemas interpretativos y de *non bis in idem* suscitados por la reforma de 2015 en el delito de asesinato”, *CPC*, núm. 118, 2016, pp. 115-149.

CUERDA RIEZU, A (2001), “Los medios de comunicación y el derecho penal”, en *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos in memoriam*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ediciones Universidad Salamanca, Cuenca, pp. 187-207

CUESTA SÁNCHEZ, M. (2007); “Alevosía. Una visión práctica”, *Estudios Jurídicos*, Ministerio de Justicia pp.1-16.

DAHM, G. (1942), „Todesstrafe und Tätertyp nach der Strafgesetznovelle vom 4. Sept. 1941“, *DR*, pp. 401-406

DAUNIS RODRÍGUEZ, A (2013); “La prisión permanente revisable. Principales argumentos en contra de su incorporación al acervo punitivo español”, *RDPC*, 3ª Época, nº X, pp. 65-114

DAZA GÓMEZ, C. (2002); “Imputación a la víctima”, en DÍEZ/ROMEO/GRACIA/HIGUERA (Edit), *La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro Homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir*, Tecnos, Madrid, pp. 631-643.

DECKERS, R. (2015), “Zum Heimtückemerkmal des § 211 StGB”, en *Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (§§ 211-13, 57a StGB, dem Bundesminister der Justiz unfür Verbraucherschutz Heiko Maas*, 2015, pp. 443-450,

DE BENITO FRAILE, E (2008); “Nuevas aportaciones al estudio sobre la aplicación práctica del Código Penal de 1822”, *Foro, Nueva época*, núm. 8/2008, pp. 41-68.

DE LA MATA BARRANCO, N.J. (2022); “La víctima en Derecho penal y su pertenencia a distintos colectivos como elemento agravatorio de la responsabilidad penal: especial vulnerabilidad o situación diferencial”, *Revista Penal*, nº 50, pp. 64-90.

DEVÍS MATAMOROS, A (2023); “Crónica de una confusión anunciada: tratamiento jurisprudencial del asesinato de personas especialmente vulnerables”, *La Ley Penal*, Nº 160, enero.

DE LEÓN VILLALBA, F.J. (2016); “Prisión permanente revisable y derechos humanos”, en ARROYO/PÉREZ/LASCURAÍN (Edit), RODRÍGUEZ YAGÜE (Coord.) (2016), *Contra la cadena perpetua*, Estudios de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, pp. 91-113

DE SOUZA DE ALMEIDA, D. (2020); “Prensa, redes sociales y formación de la opinión pública: una introducción para la comprensión del populismo penal mediático”, *Revista Penal*, nº 45, pp. 194-213.

DE VICENTE REMESAL, J (1997); “La consideración de la víctima a través de la reparación del daño”, en SILVA SÁNCHEZ (ed) *Política Criminal y Nuevo Derecho Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin*, Bosch, Barcelona, pp. 173-206.

DEL CARPIO DELGADO, J (2013); “La pena de prisión permanente en el Anteproyecto de 2012 de reforma del Código Penal”, *Diario La Ley*, Nº 8004, recuperado de www.laley.es, el 22/01/2013.

DEL ROSAL, J (1948a); “Estimación de la teoría del “tipo de autor” en la legislación española”, *ADPCP*, pp. 38-60.

DEL ROSAL, J. (1948b); “Sobre alevosía, atenuante de miedo insuperable y premeditación en el asesinato”, *ADPCP*, pp. 527-540 y en *Comentarios a la doctrina penal del Tribunal Supremo*, Madrid 1961, pp. 165-178

DEL ROSAL/COBO/RODRÍGUEZ MOURULLO (1962), *Derecho penal español (Parte Especial), Delitos contra las personas*, Madrid, 1962.

DEL ROSAL BLASCO, B (1993); “Los delitos contra la vida en el Proyecto de Código Penal de 1992”, en *Política criminal y reforma penal, Homenaje a la memoria del Prof. Dr. D. Juan del Rosal*, Edersa, Madrid, pp. 947-960.

DEL ROSAL BLASCO, B (1999), “La alevosía en el Código Penal de 1995”, en *Manuales de formación continuada*, CGPJ, nº 3, 1999, pp. 271-298

DEL ROSAL BLASCO, B. (2015); “Del homicidio y sus formas (I) y (II)”, en MORILLAS CUEVAS (Dir) *Sistema de Derecho penal. Parte Especial*, 2ª ed., Dykinson, Madrid, pp. 1-45.

DÍEZ RIPOLLÉS, J.L (1979); “La atenuante de obrar por motivos morales, altruistas o patrióticos de notoria importancia”, *ADPCP* Fasc. I, pp. 93-140.

DÍEZ RIPOLLÉS, J.L (1993); “Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en el Proyecto de Código Penal de 1992”, *La Ley*, 1993-2, pp. 899-909.

DÍEZ RIPOLLÉS, J.L. (2001); “El derecho penal simbólico y los efectos de la pena”, *AP*, I-2001, marg. 1-22

DÍEZ RIPOLLÉS, J.L. (2003); *La racionalidad de las leyes penales*, Trotta, Madrid

DÍEZ RIPOLLÉS, J.L. (2004); “El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana”, en *Jueces para la Democracia*, 2004, pp. 25 a 42, disponible en www.juecesdemocracia.es/revista/jpd-num-49.pdf; publicado también en *RECPC* 06-03 (2004)

DÍEZ RIPOLLÉS, J.L. (2007); *La política criminal en la encrucijada*, B de F, Buenos Aires, Montevideo

DÍEZ RIPOLLÉS/CEREZO DOMÍNGUEZ/BENÍTEZ JIMÉNEZ (2017), *La política criminal contra la violencia sobre la mujer pareja (2004-2014). Su efectividad, eficacia y eficiencia*, Tirant lo Blanch, Valencia.

DÍEZ RIPOLLÉS/CEREZO DOMÍNGUEZ/BENÍTEZ JIMÉNEZ (2018), “Algunos sesgos en víctimas y agresores de la política criminal contra la violencia sobre la mujer pareja”, en *Estudios jurídico penales y criminológicos. En homenaje al Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva, Volumen II*, Dykinson, Madrid, pp. 1931-1958.

DÍEZ RIPOLLÉS, J.L./GRACIA MARTÍN, L. (1993), *Delitos contra bienes jurídicos fundamentales. Vida humana independiente y libertad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1993

DÖLLING, P. (2015); “Zur Anwendung der Mordmerkmale in der Strafrechtspraxis”, en *Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (§§ 211-13, 57a StGB), dem Bundesminister der Justiz un für Verbraucherschutz Heiko Maas*, pp. 461-476.

DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. (2000) “La circunstancia agravante de ensañamiento y la protección de la integridad moral en el CP/1995”, *RdPP*, Aranzadi, núm. 4, pp. 61-91.

DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. (2018); “Disfraz, abuso de superioridad o aprovechamiento de circunstancias”, en MOLINA FERNÁNDEZ, F, *Memento Penal 2019*, Francis Lefebvre, Madrid, pp. 496-502

DOTZAUER, G./JAROSCH, K. (1971), *Tötungsdelikte*, Universität zu Köln. Institut für Gerichtliche Medizin

DOUGLAS/TARRANT/TOLMIE (2021); “Social entrapment evidence: understanding its role in self-defence cases involving intimate partner violence”, *UNSW Law Journal* Volume 44(1), pp. 326-356, <https://doi.org/10.53637/VJII7190>

DOVA, M (2018); “Defenderse del tirano doméstico: problemas y perspectivas”, *Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad*, núm. 3.

EBERT, U (1983); “Verbrechensbekämpfung durch Opferbestrafung?”, *JZ*, nº 17, pp.633-643.

ENGISCH, K (1955); “Zum Begriff des Mordes (Bemerkungen zu dem Urteil des BGH von 14.10.1954 -4St R 362/54)”, *GA*, pp. 161 a 167, p. 166

ESER, A./KOCH, H-G (1980); „Die vorsätzlichen Tötungstatbestände. Eine reformpolitisch-rechtsvergleichende Struktur-und Kriterienanalyse”, *ZStW* 92, pp. 491-560

ESER, A (1980); „Empfiehlt es sich, die Strattabestände des Mordes, des Totschlags und der Kindertötung (§§ 211 bis 213, 217 StGB) neu abzugrenzen?“, en *Verhandlungen des 53. Deutschen Juristentages*, Band. I, Gutachten D, München

ESER, A (1996); “Sobre la exaltación del bien jurídico a costa de la víctima”, (trad. CANCIO MELIÁ), *ADPCP*, pp. 1021-1046.

ESER/STERNBERG-LIEBEN (2019); „§ 211 Mord“, en SCHÖNKE/SCHRÖDER, *Strafgesetzbuch Kommentar*, 30. Aufl., C.H.Beck, München, pp. 2096-2119.

ESQUINAS VALVERDE, P (2021); “La regulación del homicidio doloso y el asesinato tras la reforma del CP por LO 1/2015: análisis de su aplicación en la jurisprudencia más reciente”, *LA LEY Penal* nº 149,

ESQUINAS VALVERDE, P (2022); “El homicidio y sus formas”, en MARÍN DE ESPINOSA (Dir)/ESQUINAS VALVERDE (Coord), *Lecciones de Derecho penal. Parte Especial*, 3ª ed. Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 51-70.

EXNER, T/REMMERS, E.(2011); „Viktimodogmatik durch die Hintertür der Heimtücke i.S.d. § 211 StGB?“, *ZIS* 1/2011, pp. 15-22, www.zis-online.com

FELIP I SABORIT, D (2019); “El homicidio y sus formas”, en *Lecciones de Derecho penal. Parte Especial*, (Dir. Silva Sánchez), 6ª ed., Atelier, Barcelona, pp. 27-56

FERNÁNDEZ ALBOR, A (1964); *Homicidio y asesinato*, Madrid.

FERNÁNDEZ ALBOR, (1985); “Parricidio”, en COBO DEL ROSAL (Dir), *Comentarios a la legislación penal. La reforma del Código Penal de 1983*, 1985, pp. 861-883

FERNÁNDEZ CRUZ, J.A. (2023); “¿Cuándo podemos calificar una medida penal como populista? Una propuesta metodológica.”, en MUÑOZ SÁNCHEZ/GARCÍA PÉREZ/CEREZO DOMÍNGUEZ/GARCÍA ESPAÑA (Dir.) en *Estudios político-criminales, jurídico-penales y criminológicos. Libro Homenaje Al Profesor José Luis Díez Ripollés*, pp. 201-212.

FERNÁNDEZ GARCÍA, E.M. (1992); “¿Parricidio o asesinato? (Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 20 de enero de 1992””, *Poder Judicial*, núm. 25, 1992, pp. 163-172.

FERNÁNDEZ GARCÍA, G (2019a); “Un análisis crítico de la actual aplicación judicial de la prisión permanente revisable”, *Revista Penal*, núm. 44, pp. 42-60.

FERNÁNDEZ GARCÍA, G. (2019b); “Régimen de hipercualificación del delito de asesinato en el Derecho español contemporáneo”, *Misión Jurídica. Revista de derecho y ciencias sociales*, nº 16, pp. 163-195

FERNÁNDEZ TERUELO, J.G. (2011); “Feminicidios de género: Evolución real del fenómeno, el suicidio del agresor y la incidencia del tratamiento mediático *REIC*, núm. 9, Artículo 1.

FERNÁNDEZ TERUELO, J.G. (2013); (2013); “Riesgo de feminicidio de género en situaciones de ruptura de la relación de pareja”, *EPCr*, vol. XXXIII, pp. 149-173.

FERRAJOLI, L. (2006); “Criminalidad y globalización” (trad. M. Carbonell), en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nueva serie, año XXXIX, núm. 115, enero-abril, pp. 301 a 316. Disponible en www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex115/BMD/11510.pdf

FERRER-PÉREZ/BOSCH-FIOL, (2019); “El género en el análisis de la violencia contra las mujeres en la pareja: de la «ceguera» de género a la investigación específica del mismo”, *APJ*, 29, pp. 69-76, <https://doi.org/10.5093/apj2019a3>

CONSEJO FISCAL (2013); *Informe del Consejo Fiscal, al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 24 de noviembre, del código penal*, de 8 de enero de 2013.

FIERRO, D (2019); “La relevancia de la premeditación en el Código Penal de 1995”, artículo publicado el 2 de mayo en <https://www.elcorreodemadrid.com/opinion/285267766/La-relevancia-de-la-premeditacion-en-el-Codigo-Penal-de-15-Por-Diego-Fierro-Rodríguez.html>, (consulta 17/10/19)

FIESTAS LOZA, A (1978): “Algo más sobre la vigencia del Código Penal de 1822”, *Revista de Historia del Derecho*, vol. 2, núm.1, pp. 57-77

FIGUEROA NAVARRO, M.C (2000); “El proceso de formación de nuestra legislación penal”, *ADPCP*, vol. LXXX, 2000, pp. 327-342

FLETCHER, G. (1997); *Conceptos básicos de Derecho penal* (Prólogo, traducción y notas de F. Muñoz Conde), Tirant lo Blanch, Valencia.

FRIDEL, E.E (2019); “Leniency for Lethal Ladies: Using the Actor-Partner Interdependence Model to Examine Gender-Based Sentencing Disparities”, *Homicide Studies*, Vol 23 (4), pp. 319-343

FRISCH, W (2021); “Sobre el papel de la víctima en la dogmática del delito”, (trad. CANCIO MELIÁ) en POZUELO/RODRÍGUEZ (Coord); *El papel de la víctima en el Derecho penal*, BOE, Madrid, pp. 97-135.

FROMMEL, M (1980); „Die bedeutung der Tätertypenlehre bei der Entstehung des § 211 StGB im Jahre 1941“, *JZ*, pp. 559-564

FROMMEL, M (1982); „Die Rechtsfolgenlösung des BGH bei Mord“, *StV*, pp. 533-539

FROMMEL, M (1987); “Anmerkung zu BGH, Urt. v. 13.11.1985 - 3 StR 273/85 (LG Wuppertal)”, *StV* núm.7, pp. 291 a 295.

FUENTES OSORIO, J.L (2005); “Los medios de comunicación y el derecho penal”, *RECPC*, núm. 07-16, p. 16:1-16:51

GALLEGO MARTÍNEZ, V (2019); “Dogmática penal y jurídica sobre la alevosía. De la alevosía convivencial a la perspectiva de género”, comunicación presentada al *XIX Seminario interuniversitario de Filosofía del derecho y Derecho penal*, Universidad de León, de 2 a 6 de julio,

disponible en <https://ficip.es/wp-content/uploads/2019/03/Gallego.-Comunicación.pdf> (visitado por última vez el 2 de agosto de 2021)

GARCÍA ÁLVAREZ, P. (2014); *La víctima en el Derecho penal español*, Tirant lo Blanch, Valencia.

GARCÍA ÁLVAREZ, P (2022); “La repercusión de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio (de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia), en la protección reforzada de los menores de edad en el código penal”, *RGDP* núm.37.

GARCÍA ARÁN, M. (2008); “Delincuencia, inseguridad y pena en el discurso mediático”, en *Problemas actuales del Derecho penal y de la Criminología. Estudios penales en memoria de la Profesora Dra. María del Mar Díaz Pita*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp.85 a 113

GARCÍA ARÁN/PERES NETO (2009), “Agenda de los medios y agenda política: un estudio del efecto de los medios en las reformas del Código Penal español entre los años 2000-2003, *RDPC*, 3ª Época, nº 1, pp. 261 a 290.

GARCÍA ESPAÑA, E. (2013); “¿Los conocimientos criminológicos modulan la actitud punitiva?”, *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, Vol. 19 Núm. especial abril, pp. 753-761. Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESMP.2013.v19.42158

GARCÍA GONZÁLEZ, J (1962); “Traición y alevosía en la Alta Edad Media”, *AHDE*, Madrid, 1962, pp. 323-345

GARCÍA PABLOS, A (1989) Hacia una “redefinición” del “rol” de la víctima en la criminología y en el sistema legal, en *Estudios Penales en memoria del Profesor A. Fernández Albor, Santiago de Compostela, 1989*, pp. 307-328.

GARCÍA PABLOS, A (2014); *Tratado de Criminología* 5ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia.

GARCÍA PÉREZ, J.J (1988), “El delito de infanticidio en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y su necesidad de reforma”, *ADPCP*, pp. 303-334

GARCÍA PÉREZ, O (2018); “La legitimidad de la prisión permanente revisable a la vista del estándar europeo y nacional”, *EPCr*, vol. XXXVIII, pp. 409-459, <http://dx.doi.org/10.15304/epc.38.5512>

GARCÍA RIVAS, N. (2017), “Razones para la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable”, *RGDP* núm. 28

GARCÍA VALDÉS, C (2012); “La Codificación penal y las primeras recopilaciones legislativas complementarias”, *AHDE*, tomo LXXXII, 2012, pp. 37-66

GARCÍA-VERGARA, E/ ALMEDA, N/ MARTÍN RÍOS, B./ BECERRA-ALONSO, D./ FERNÁNDEZ-NAVARRO, F. (2022); “A Comprehensive Analysis of Factors Associated with Intimate Partner Femicide: A Systematic Review”, *IJERPH*, 19, 7336, *Special Issue Violence against Women as an Interdisciplinary Challenge in Public Health*, pp. 1-22.

GARLAND, D. (2005), *La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea*, traducción de M. SOZZO, Gedisa, Barcelona, (el original es de 2001)

GARGALLO VAAMONDE, L. (2016); “Fuentes estadísticas sobre reclusión y cadena perpetuas en España (1856–1928)”, en GARGALLO VAAMONDE/OLIVER OLMO (Coord.), *La cadena perpetua en España: fuentes para la investigación histórica*, Grupo de Estudio sobre Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas y Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, pp. 71-80.

GEILEN, G (1997); „Provokation als Priviligierungsgrund der Tötung?. Kritische Betrachtungen zu § 213 StGB“, en *Festschrift für Eduard Dreher zum 70. Geburtstag*, Berlin, 1977, pp. 357-388.

GEILEN, G (1978); “Heimtücke und kein Ende. Zur Agonie eines Mordmerkmals”, en *Gedächtnisschrift für Horst Schröder*, Munich, pp. 235 a 261

GENOVÉS GARCÍA, A (2009), *El delito de homicidio en el ámbito de la pareja*, Bosch, Barcelona.

GIL Y GIL, A. (2016); “Sobre la satisfacción de la víctima como fin de la pena”, *inDret* 4/2016, pp. 1-39.

GIL RUIZ, J.M (2014); “La Filosofía del Derecho: Entre un nuevo Derecho amenazado y una ciencia jurídica desfasada”, *AFD*, (XXX), pp. 241-270

GIMBERNAT ORDEIG, E. (1990); “Algunos aspectos de la reciente doctrina jurisprudencial sobre los delitos contra la vida (dolo eventual, relación parricidio-asesinato”, *ADPCP* Tomo XLIII, pp. 421-441

GIMBERNAT ORDEIG, E. (2009); “La reforma del código penal”, en *Estado de Derecho y Ley Penal*, La Ley, Madrid, disponible en www.laley.es (última consulta 24/10/2019)

GIMBERNAT ORDEIG, E. (2018); “Contra la prisión permanente revisable”, *ADPCP*, VOL. LXXI, pp. 491-498

GLATZEL, J (1987); *Mord und Totschlag. Tötungshandlungen als Beziehungsdelikte. Eine Auswertung psychiatrischer Gutachten*, Kriminalistik Verlag, Heidelberg, pp. 12 y ss.

GÓMEZ BELLVÍS, A.B./FALCES DELGADO, C.E. (2019); “Los efectos del contexto en la expresión de las actitudes punitivas: el caso del apoyo ciudadano a la prisión permanente revisable”, *REC*, 01-01, 1-14.

GÓMEZ DE MAYA, J (2008); “El Código Penal de Don Carlos VII”, *Anales de Derecho*, Universidad de Murcia, número 16, pp. 85-139

GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.V (1994); “El delito de asesinato en el Proyecto de código Penal de 1992”, *Tapia*, enero-febrero de 1994, pp. 21-24

GÓMEZ MARTÍN, V (2005); “La doctrina del *delictum sui generis*: ¿queda algo en pie?”, *RECPC*, 07-06

GÓMEZ MARTÍN, V. (2007); *El derecho penal de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia.

GÓMEZ NAVAJAS, J (2021); “La perspectiva de género en Derecho penal”, en MARÍN DE ESPINOSA (Dir)/*El Derecho penal en el siglo XXI. Liber amicorum en honor al profesor. José Miguel Zugaldía Espinar*, pp. 247-266.

GÓMEZ RIVERO, C. (2000); “Presupuestos y límites de la alevosía y el ensañamiento en el Código Penal”, *RdPP*, Aranzadi, núm. 4, pp. 35-59

GÓMEZ RIVERO, M.C (2014); “Víctimas culpables: ¿victimodogmática, dogmática penal o intuición?”, *CPC*, Número 113, II, Época II, septiembre 2014, pp. 105-158

GÓMEZ RIVERO, M.C. (2015); *Nociones fundamentales de Derecho penal. Parte Especial*, Vol. I, 2ª ed., Tecnos, Madrid.

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, J.L. (2018); “Perfiles de víctima y agresor en violencia de género: implicaciones para la valoración del riesgo. Presentación del último estudio de casos sobre homicidios de violencia de género”, *Cuadernos penales José María Lidón*, núm. 14, pp. 219-245

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, J.L./SÁNCHEZ JIMÉNEZ, F/LÓPEZ OSSORIO, J.J/SANTOS HERMOSO, J/CERECEDA FERNÁNDEZ ORUÑA, J (Coord) (2018); *Informe sobre el homicidio. España. 2010-2012*. Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, Gabinete de Coordinación y Estudios. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Madrid, 2018, p. 22 disponible en http://www.interior.gob.es/documents/10180/8736571/INFORME+HOMICIDIOS+2010_2012.pdf/b691a55e-af23-4e91-b948-6c938caa8cdd

GONZÁLEZ COLLANTES, T. (2015); “Las penas de encierro perpetuo desde una perspectiva histórica”, *Foro Nueva época*, vol. 18, núm. 2 (2015): 51-91.

GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (1988); *Teoría general de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal*, Universidad de Valencia.

GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (2015); “Señas de identidad de la reforma penal de 2015: política criminal e ideología”, *Teoría & Derecho*, nº 17, pp. 168-177

GONZÁLEZ/GARRIDO/LÓPEZ/MUÑOZ/ARRIBAS/CARBAJOSA/BALLANO (2018); “Revisión pormenorizada de homicidios de mujeres en las relaciones de pareja en España”, *APJ*, vol. 28. Núm. 1, pp. 28-38, <https://doi.org/10.5093/apj2018a2>

GRACIA MARTÍN, L./VIZCUETA FERNÁNDEZ, J. (2007); *Los delitos de homicidio y asesinato en el Código Penal español. Doctrina y Jurisprudencia*, Tirant lo Blanch, Valencia

GRAHAM/MACY/RIZO/MARTIN (2020); “Explanatory Theories of Intimate Partner Homicide Perpetration: A Systematic Review”, *Trauma, Violence, & Abuse*, Vol 20 (X), pp.1-20.

GRAHAM/SAHAY/RIZO/MESSING/MACY (2021); “The Validity of Available Intimate Partner Homicide and Reassault Risk Assessment Tools: A Systematic Review”, *Trauma, Violence, & Abuse*, Vol. 22 (I), pp. 18-40.

GRECO L. (2012); “Asesinatos por honor en el derecho penal alemán”, en ELÓSEGUI ITXASO (Coord.), *La neutralidad del estado y el papel de la religión en la esfera pública en Alemania*, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza, pp. 227-251.

GRECO, L (2020), “¿Penalista con la conciencia tranquila? Una crítica la teoría de la pena basada en la víctima”, (trad. DE VICENTE REMESAL), en en DE VICENTE REMESAL *et al* (Dir.) *Libro Homenaje al Profesor Diego Manuel Luzón Peña con motivo de su 70º aniversario. Volumen I*, Reus, Madrid, pp. 187-197

GROIZARD, A. (1893); *El Código Penal de 1870*, Tomo IV, Salamanca.

GRÜNEWALD, A (2010); *Das Vorsätzliche Tötungsdelikt*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010.

GRÜNEWALD, A (2015); „Die vorsätzlichen Tötungsdelikte“, en *Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (§§ 211-13, 57a StGB)*, dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas.

GRÜNEWALD, A (2016) *Reform der Tötungsdelikte, Playdöyer für ein Privilegierungskonzept*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2016.

GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2018), *Análisis de las sentencias dictadas en el año 2016, relativas a homicidios y/o asesinatos entre los miembros de la pareja o expareja y de menores a manos de sus progenitores*, disponible en www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica/Analisis-de-las-sentencias-dictadas-en-el-ano-2016--relativas-a-homicidios-y-o-asesinatos-entre-los-miembros-de-la-pareja-o-ex-pareja-y-de-menores-a-manos-de-sus-progenitores

GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2021); *Informe sobre víctimas mortales de violencia de género menores de 21 años*, en <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Informe-sobre-victimas-mortales-de-violencia-de-genero-menores-de-21-anos>

GRUPO DE EXPERTOS/AS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ (2022); *Análisis de las sentencias dictadas en el año 2019 relativas a homicidios o asesinatos por violencia de género y doméstica*, en <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Analisis-de-las-sentencias-dictadas-en-el-ano-2019-relativas-a-homicidios-o-asesinatos-por-violencia-de-genero-y-domestica>

GUALLART DE VIALA, A. (1990); “Parricidio-asesinato: ¿Concurso de leyes o concurso ideal de delitos?”, *AP*, núm. 37, marg. 401-424

GÜNTHER, H-L (1982); “Lebenslang für `heimtückischen Mord`?”, *NJW*, pp. 353-358.

GÜNTHER, H-L (1985); “Mordunrechtsmindernde Rechtsfertigungselemente. Ein Beitrag zur Konkretisierung unverhältnismäßiger Grenzfälle des § 211 StGB”, *JR*,

HAAS, V. (2016); „Zur Notwendigkeit einer Reform der Tötungsdelikte. Zugleich eine kritische Würdigung des Abschlussberichts der Expertengruppe“, *ZStW*, 128 (2), pp. 316-369, p.

- HAFFKE (1973); “*Delictum sui generis* und Begriffsjurisprudenz”, en *JuS* 1973, pp.
- HARDWIG, W (1956); “Die Gesinnungsmerkmale im Strafrecht,” en *ZStW* 68, pp. 14 a 40.
- HASSEMER, W. (1971); “Die Mordmerkmale, ins besondere “heimtückisch” und “niedrige Beweggründe” -BGHSt 23, 119”, *JuS* 12/1971, pp. 626 y ss.
- HASSEMER, W (1983); “Zur Prüfungsreihenfolge bei Heimtückemord”, *JZ*, nº 23/24, pp. 967-969.
- HASSEMER, W. (1990); “Consideraciones sobre la víctima del delito”, (trad. CANTARERO BANDRÉS), *ADPCP*, tomo XLIII, fasc. 1, pp. 241-259
- HASSEMER/MUÑOZ CONDE (2012), *Introducción a la Criminología y a la Política criminal*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- HAVA GARCÍA, E (2023); “Un estudio descriptivo de los homicidios y asesinatos enjuiciados por el tribunal supremo entre 2017 y 2021”, *REIC*, Volumen 21 (1), e751
- HEINE/HÖPFEL/HUBER/JUNG/LAUTENSCHLÄGER/LILIE/MEIER/RENGIER/RIKLIN/ROLLINSKI/RADTKE/RIESS/ROXIN/SCHÖCH/SCHREIBER/SCHÜLER-SPRINGORUM/VERREL (2008); „AE-Leben 2008. „Alternativ-entwurf Leben (AE-Leben), Entwurf eines Arbeitskreises deutscher, österreichischer und schweizerischer Strafrechtslehrer“, *GA*, Vol., pp. 193-280
- HERNÁNDEZ HIDALGO, P. (2015); “Análisis de la violencia de pareja bidireccional desde un punto de vista victimodogmático”, *RECPC* 17-05.
- HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, N (2017); “El discurso protector de las víctimas menores de edad. Populismo punitivo en España y Colombia”, *Revista Criminalidad*, 59 (I), pp. 117-127.
- HERRERA MORENO, M (1996); *La hora de la víctima. Compendio de Victimología*, Edersa, Madrid.
- HERRERA MORENO, M. (2018), “Nuevo naturalismo punitivo: aspectos de controversia en torno a los discursos penales de base evolucionaria”, *RECPC* núm. 20-09, pp. 1-47. Disponible en <http://criminnet.ugr.es/recpc/20/recpc20-09.pdf>
- HERRERO HERRERO, C. (2011), *Fenomenología criminal y criminología comparada*, Dykinson, Madrid
- HERRERO HERRERO, C (2017); *Criminología, Parte general y especial*, 4ª ed., Dykinson, Madrid.
- HILLENKAMP, T. (1995); “In tyrannos-viktimodogmatische Bemerkungen zur Tötung des Familientyrannen”, *Festschrift für Koichi Miyazawa*, Baden-Baden, 1995, pp. 141-158.
- HILLENKAMP, T. (2004); “Zum Heimtückemord in Rechtsfertigungslagen”, en ROGALL/PUPE/STEIN/WOLTER (eds), *Festschrift für Hans Joachim Rudolphi zum 70 Geburtstag*, pp. 463-481, Wolters Kluwer, Neuwied.
- HILLENKAMP, T (2017); Was macht eigentlich die Viktimodogmatik? – Eine Zwischenbilanz zur „viktimologischen Maxime“ als Gesetzgebungs-, Auslegungs-, Zurechnungs- und Strafzumessungsprinzip, *ZStW* 129(3), pp.. 596-628.

HIRSCH, H-J. (2011); „Zum aktuellen Stand der Diskussion über die Reform der Tötungsdelikte“, en FISCHER/BERNSMANN (Hgrs), *Festschrift für Ruth Rissing-van Saan zum 65. Geburtstag am 25 Januar, 2011*, De Gryter, Berlin, New York, pp. 219-238.

HORDER, J (Edit) (2007); *Homicide Law in Comparative Perspective*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2007.

HÖRNLE, T (2006); “Die Rolle des Opfers in der Straftheorie und im materiellen Strafrecht”, *JZ*, 19/2006, pp. 950-958.

HÖRNLE, (2012); T.; “Subsidiariedad como principio delimitador. Autoprotección”, (Trad. MONTANER FERNÁNDEZ) en *Límites al Derecho penal. Principios operativos en la fundamentación del castigo*, HIRSCH/SEELMANN/WOHLERS (ed. alemana), ROBLES PLANAS (ed. española), 2012, Atelier, pp. 87 a 100.

HOYER, A (2019); "Vorsätzliche Tötung“ en MAURACH/SCHOEDER/MAIWALD/ HOYER/ MOMSEN; *Strafrecht Besonderer Teil. Teilband 1. Persönlichkeits-und Vermögenswerte*; 11. Aufl. C. F. Müller, Heidelberg

HÖYNCK, T/ BEHNSEN, M/ HAUG, M. (2014); ¿Der Alternativ-Entwurf Leben (AE-Leben) Überlegungen zur Frage der Folgen des Entwurfs für Nahraumtötungen am Beispiel von Tötungsdelikten an Kindern?, *ZIS* 3/2014, pp. 102-122.

IGNOR, A. (2015); „Stellungnahme zum Referat von *Schneider* “Zur strafrechtlichen Bewertung strafvereitelungs- und bestrafungsmotivierter Tötungen de lege lata et de lege ferenda”, en *Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (§§ 211-13, 57a StGB) (2015)*, dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas, pp. 524- 528

JAÉN VALLEJO/PERRINO PÉREZ (2015); *La reforma penal de 2015 (Análisis de las principales reformas introducidas en el Código Penal por las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo)*, Dykinson, Madrid

JÄHNKE, B (1980); “Über die gerechte Ahnung vorsätzlicher Tötung und über das Mordmerkmal der Überlegung”, *MDR*, pp. 705 a 709.

JAKOBS, G (1997); *Derecho penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*, 2ª ed., traducida por CUELLO CONTRERAS/SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Marcial Pons, Madrid.

JARAMILLO GARCÍA, A (1929): *Novísimo Código Penal comentado y cotejado con el de 1870*, Vol. II, Libros II y III, Salamanca.

JAVATO MARTÍN, A.M (2021); “Protección penal de las personas mayores”, *AFDUAM* 25 (2021), pp. 321-348.

JESCHECK, H-H (1957); “Anmerkung zum BGH-Beschluß vom 22.9.1956-GSSt 1/56”, *JZ*, pp. 385-388.

JIMÉNEZ ASENJO, E. (1954) “El elemento psicológico en la alevosía”, *ADPCP* 1954, pp. 451-468

JIMÉNEZ DE ASÚA/ANTÓN ONECA (1929); *Derecho penal conforme al Código de 1928, II, Parte Especial*, Madrid.

JORGE BARREIRO, A. (1997); en RODRÍGUEZ MOURULLO (Dir) *Comentarios al Código Penal*, Madrid.

JUANATEY DORADO, C (1997); “El homicidio y sus formas en el Código Penal de 1995. Especial referencia a la eutanasia”, en *Estudios Jurídicos en memoria del Profesor Dr. D. José Casabó Ruiz*, Vol. II, Valencia, 1997, pp. 127-136

JUANATEY DORADO, (2012); “Política criminal, reinserción y prisión permanente revisable”, *ADPCP*, Vol. XV, pp. 127-153.

JUANATEY DORADO, C (2013); Una “moderna barbarie”: la prisión permanente revisable, *RGDP*, núm. 20.

JUANATEY DORADO, C. (2016a); “Homicidio”, en *Derecho penal. Parte Especial*, Vol. I, 2ª ed. (Dir. BOIX REIG), Iustel, Madrid, pp. 17-44.

JUANATEY DORADO, C. (2016b); “Asesinato”, en *Derecho penal. Parte Especial*, Vol. I, 2ª ed. (Dir. BOIX REIG), Iustel, Madrid, pp. 45-70.

JUANATEY DORADO, C. (2016c); “Inducción, cooperación al suicidio y eutanasia”, en *Derecho penal. Parte Especial*, Vol. I, 2ª ed. (Dir. BOIX REIG), Iustel, Madrid, pp. 71-93.

JUANATEY DORADO, C. (2016d); *Manual de Derecho Penitenciario*, 3ª ed., Iustel, Madrid

JUANATEY DORADO, C/DOVAL PAÍS, A (2020); “Algunos comentarios críticos sobre la reforma del régimen de los resultados lesivos por imprudencia en la conducción y la sanción del abandono del lugar del accidente (LO 2/2019)”, en DE VICENTE REMESAL *et al* (Dir.) *Libro Homenaje al Profesor Diego Manuel Luzón Peña con motivo de su 70º aniversario. Volumen II*, Reus, Madrid, pp. 1679-1698.

JULIÁN PEREDA, S.J. (1951); “El uxoricidio”, *ADPCP*, tomo 4, fasc. 3, pp. 518-545.

KAISER, G. (1988); *Introducción a la criminología*, 7ª ed. (Trad. J.A. RODRÍGUEZ NÚÑEZ), Dykinson, Madrid, 1988.

KELKER, B (2007); *Zur legitimität von Gesinnungsmerkmalen im Strafrecht*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2007.

KERNER, H-J (1986); “Der Wandel der höchststrichterlichen Rechtsprechung zu den Mordmerkmalen und zur lebenslangen Freiheitsstrafe”, en *Festschrift der Juristischen Fakultät zur 600-Jahr -Feier der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg*, Heidelberg, pp. 419 a 449, p. 442

KINDHÄUSER/SCHRAMM (2020); *Strafrecht. Besonderer Teil I, Straftaten gegen Persönlichkeitsrechte, Saat und Gesellschaft*, 9 Aufl.

KINZIG, J. (2014), “Die Zukunft der lebenslangen Freiheitsstrafe”, en *Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (§§ 211-13, 57a StGB)*, dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas, 2015, pp. 529-591.

KOCH, H-G. (2015); „Rechtsvergleichende Bemerkungen anlässlich der Überlegung zu einer Reform der vorsätzlichen Tötungsdelikte in Deutschland”, en *Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (§§ 211-13, 57a StGB)*, dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas, pp. 592-612

KÖHNE, M. (2014); „Die Reform der vorsätzlichen Tötungsdelikte: Warum ist sie bisher gescheitert und wie könnte sie aussehen?“, *Kritische Justiz*, 2014, Vol. 47, N° 3, pp. 283-297

HORSTKOTTE, H.W (1967); *Die verwerfliche Gesinnung, ein Begriffsmerkmal des Mordes?*, Hamburgo.

KOSLOWSKI, R (1999); *Die Kriminologie der Tötungsdelikte*, Peter Lang, Frankfurt am Main.

KREUZER, A (2010); “Notwendigkeit der Reform des Tötungsstrafrechts und der “AE Leben”, en DÖLLING/GÖTTING/MEIER/VERREL, *Verbrechen-Strafe-Resozialisierung. Festschrift für Schöch zum 70. Geburtstag am 20. August 2010*, pp. 495-510, en <http://www.arthurkreuzer.de/FS-Schoech-2010.pdf>, con la numeración 1-11

KREUZER, A. (2016); “Zur anstehenden Neuregelung der Tötungsdelikte. Erwartungen zwischen Jahrhundertreform und bloßer Kosmetik”, *Neue Kriminalpolitik (Monika Frommel zum 70. Geburtstag)*, Vol. 28, N° 3, pp. 307-321.

KUBICIEL, M. (2014); „Reform der Tötungsdelikte. Vorschlag zum tatbestandlichen Neuzuschnitt von Mord und Totschlag“, *Kölner Papier zur Kriminalpolitik (KPKp)* 6/2014, pp. 2-9

KURY/BRANDENSTEIN (2006); “Sobre la cuestión de una “nueva punitividad” - actitudes sancionadoras y política sancionadora”, en *Derecho penal y criminología como fundamento de la política criminal. Estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano Gómez*, BUENO/GUZMÁN/SERRANO (Coords), Dykinson, pp. 369-402.

LAMARCA PÉREZ, C (1989); “Algunas reflexiones sobre la reforma de los delitos de homicidio y asesinato en la Propuesta de Anteproyecto de Nuevo Código Penal”, *Revista Jurídica de Castilla-La Mancha*, núm. 7, pp. 335-360.

LAMOTT/PFÄFFLIN/ROSS/SAMMET/WEBER/FREVERT (1998); “Trauma, Beziehung und Tat. Bindungstheoretische Rekonstruktion interpersonaler Beziehungserfahrungen von Frauen, die getötet haben”, *MschKrim* 81, Heft 4, pp. 235-245.

LANDA GOROSTIZA, J-M. (2017); “Fines de la pena en fase de ejecución penitenciaria: reflexiones a la luz de la prisión permanente revisable”, *RDPC*, 3ª Época, n° 18, pp. 91-140.

LANGE, R (1978); „Eine Wende in der Auslegung des Mordtatbestandes“, en *Gedächtnisschrift für Horst Schöder*, München, pp. 217 a 234.

LARDIZÁBAL Y URIBE, M (1782); *Discurso sobre las penas contraído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma*. Estudio preliminar de Manuel de RIVACOBIA Y RIVACOBIA, Vitoria-Gateiz, edición de 2001.

LARRAURI PIJOAN, E (1995); “Violencia doméstica y legítima defensa -un caso de aplicación masculina del Derecho”, en LARRAURI PIJOAN, E/VARONA GÓMEZ, D, *Violencia doméstica y legítima defensa*, EUB, S.L., Barcelona, pp. 9-88.

LARRAURI PIJOAN, E. (2006); “Populismo punitivo... y cómo resistirlo”, *Jueces Para la Democracia*, marzo, núm. 55, pp. 15- 22

LARRAURI PIJOAN, E (2009); “La economía política del castigo”, *RECPC* núm. 11-06, 06:1-06:22.

LASCURAÍN/PÉREZ/ALCÁCER/ARROYO/DE LEÓN/MARTÍNEZ (2016), “Dictamen sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable”, en ARROYO/PÉREZ/LASCURAÍN (Edit), RODRÍGUEZ (Coord.), *Contra la cadena perpetua*, Estudios de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, pp. 17-75.

LAURENZO COPELLO, P. (2007), “Violencia de género y derecho penal de excepción: entre el discurso de la resistencia y el victimismo punitivo”, *Cuadernos de derecho judicial*, nº 9, pp. 31-74.

LAURENZO COPELLO, P (2012), “Apuntes sobre el feminicidio”, *RDPC*, 3ª época, nº 8, julio, pp. 119-143

LAURENZO COPELLO, P (2020), “En los límites de la legítima defensa: mujeres que matan a sus parejas violentas”, en DE VICENTE REMESAL *et al* (Dir.) *Libro Homenaje al Profesor Diego Manuel Luzón Peña con motivo de su 70º aniversario. Volumen I*, Reus, Madrid, pp. 731-740.

LECLERC, H (1994); *Le nouveau Code pénal. Introduit et commenté par*, du Seuil, París.

LEGNARO/AENGENHEISTER: “Geschlecht und Gerechtigkeit –Aspekte der Aburteilung von Tötungskriminalität”, *Kritische Justiz* (28) 1995, pp. 188-201

LEMBKE, U (2009); „Das Recht des Stärkeren. Zur schwierigen dogmatischen Beziehung von Heimtückemord, Trennungstötung und Gewaltgesetz“, *Neue Kriminalpolitik (NK)*, 21-3, pp. 109-114.

LEWIN, T (1994); “What Penalty for a killing in Passion”, en *N.Y Times*, 21 de octubre

LIDÓN CORBI, J.M. (1984): “Algunas consideraciones sobre la reforma de la pena correspondiente al delito de asesinato operada por la Ley Orgánica de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal de 25 de junio de 1983”, *La Ley*, 1984-I, pp. 1189-1191

LLOBET ANGLÍ, M (2019); “Delitos contra el orden público”, en *Lecciones de Derecho penal. Parte Especial*, (Dir. Silva Sánchez), 6ª ed., Atelier.

LLORIA GARCÍA, P. (2020); “Algunas reflexiones sobre la perspectiva de género y el poder de castigar del Estado”, *EPCr*, vol. XL, pp. 309-357.

LÓPEZ GARRIDO, D./GARCÍA ARÁN, M. (1996); *El Código Penal de 1995 y la voluntad del legislador. (Comentario al texto y al debate parlamentario)*, Madrid.

LÓPEZ GUTIÉRREZ ET AL (2021); *Informe sobre la violencia contra la mujer (2015-2019)*, Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad.

LÓPEZ LÓPEZ, C.I. (2020); “La víctima menor de 16 años en los delitos de homicidio y asesinato: reflexiones sobre la indefensión como fundamento de la agravante”, en DE VICENTE REMESAL et al (Dir.) *Libro Homenaje al profesor Diego-Manuel Luzón Peña con motivo de su 70 aniversario*, Volumen II, Reus, Madrid, pp. 1711-1721

LÓPEZ LÓPEZ, I (2021); La especial vulnerabilidad de la víctima: en busca de un fundamento para la nueva agravante de los delitos contra la vida, *Revista Penal* nº 48, julio, pp. 94-109.

LÓPEZ MELERO, M (2015), “Perfil criminológico de Alfredo Galán Sotillo: «El asesino de la baraja»”, *La Ley Penal*, Nº 114, Sección Criminología, Mayo-Junio.

LÓPEZ-OSSORIO/MUÑOZ-VICENTE/SANTOS-HERMOSO/GARCÍA-COLLANTES/SORIA-VERDE (2022); “Femicidio de pareja seguido de suicidio: un estudio descriptivo en España”, *Revista de Victimología/ Journal of Victimology*, N. 13, pp. 65-90

LÓPEZ PEREGRÍN, C (2018); “Más motivos para derogar la prisión permanente revisable”, *RECPC* 20-30, pp. 1-49.

LÓPEZ REY, O (2018); “El Código Penal de 1822: publicación, vigencia y aplicación. En memoria del Prof. Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz en el 50 aniversario de su doctorado”; *ADPCP*, Vol. LXXI, pp. 347-401

LUZÓN PEÑA, D.M. (2016); *Lecciones de Derecho penal. Parte General*, 3ª ed, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 135.

MAATZ, K.R.(1995); Der minder schwere Fall des Totschlags –Versucht einer normativ-ethischen Reduktion des §213 StGB, en *Straf- und Strafverfahrensrecht, Recht und Verkehr, Recht und Medizin, Festschrift für Hannskarl Salger*, Köln.

MACRÍ, F. (2020); “Femi(ni)cidio y Derecho penal de género: consideraciones de Derecho comparado y perspectivas de reforma normativa”, en CARRASCO ANDRINO (Dir)/ MOYA FUENTES (Coord), *Víctimas de delitos: modelos de actuación integral*, Tirant lo Blanc, Valencia, pp. 23-54, p.40.

MAPELLI CAFFARENA, B (1988), “El dolo eventual en el asesinato”, *ADPCP*, T. XLI, pp. 431-464.

MAPELLI CAFFARENA, B. (2010); “La cadena perpetua”, *El Cronista Del Estado Social y Democrático de Derecho*, Nº 12

MAPELLI CAFFARENA, B. (2020); “Alevosía y poder. El fundamento preventivo general del asesinato alevoso”, en DE VICENTE REMESAL et al (Dir.) *Libro Homenaje al profesor Diego-Manuel Luzón Peña con motivo de su 70 aniversario*. Reus, Madrid, pp. 753-768.

MAPELLI CAFFARENA, B. (2023); “Política criminal y prisión permanente revisable”, en MUÑOZ SÁNCHEZ/GARCÍA PÉREZ/CEREZO DOMÍNGUEZ/GARCÍA ESPAÑA (Dir.), *Estudios político-criminales, jurídico-penales y criminológicos. Libro Homenaje Al Profesor José Luis Díez Ripollés*, pp.1087-1106.

MAQUEDA ABREU, M.L. (2022); “¿Por qué los hombres matan a las mujeres... y después se suicidan? Algunas respuestas desde los estudios de género y el derecho penal, *RECPC*, núm. 24-29.

MAQUEDA ABREU, M.L. (2023); “Un relato sobre femicidas y suicidas bajo la crisis de la masculinidad hegemónica”, en MUÑOZ SÁNCHEZ/GARCÍA PÉREZ/CEREZO DOMÍNGUEZ/GARCÍA ESPAÑA (Dir.) en *Estudios político-criminales, jurídico-penales y criminológicos. Libro Homenaje Al Profesor José Luis Díez Ripollés*, pp., 1523-1533.

MARCOS GUTIÉRREZ, J. (1824); *Práctica criminal de España*, Tomo III, 3ª ed., Madrid, 1824, disponible en <http://hdl.handle.net/10366/19444>

MARÍA E IZQUIERDO, M.J. (1999); “El Ordenamiento de Montalvo y la Nueva Recopilación”, *Cuadernos de Historia del Derecho*, nº 6, 1999, pp. 435-473

MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E.B. (2018); La agravante genérica de discriminación por razones de género (art. 22.4ª), *RECPC* (20-27).

MARTÍN ARAGÓN, M.M. (2018); “La prisión permanente revisable: crónica de una derogación anunciada”, en Liber Amicorum. *Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. Juan M^a. Terradillos Basoco*, Tirant lo Blanc, Valencia, pp.441-454.

MARTÍN GONZÁLEZ, F (1988); *La alevosía en el Derecho español*, Granada.

MARTÍNEZ GARAY, L. (2014); “La libertad vigilada: regulación actual, perspectivas de reforma y comparación con la *Führungsaufsicht* del derecho penal alemán”, *RGDP* núm. 22.

MARTÍNEZ GARAY, L (2018); “Arrebato, obcecación u otro estado pasional”, en MOLINA FERNÁNDEZ, F, *Memento Penal 2019*, Francis Lefebvre, Madrid, pp. 472-475

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M.I.(1993) *Delito de infanticidio*, *RDPC*, 1993, pp. 413-511

MARTÍNEZ PÉREZ, C (1983); “La circunstancia agravante de precio, recompensa o promesa”, *CPC* núm. 19, 1983, pp. 39-73.

MARTOS NÚÑEZ, J.A (1992); “La circunstancia de precio, recompensa o promesa en el sistema penal español”, *RDPC*, núm. 2, 1992, pp. 449-512.

MARTOS NÚÑEZ, J.A (2017); *El delito de asesinato. Análisis de la LO 1/2015 de 30 de marzo, de Reforma del Código Penal*, Bosch.

MASIP DE LA ROSA, L.I (2016); *La alevosía. Su fundamento y análisis desde los fines de la pena*, Madrid, 2016, Tesis en acceso abierto en: [E-Prints Complutense](#)

MATEOS BUSTAMANTE, J. (2018); “Estudio jurídico-penal de la alevosía convivencial”, *CPC*, 124, I, Época II, mayo 2018, pp. 243- 263.

MATEOS BUSTAMANTE, J. (2021); *La alevosía: análisis jurídico y de política legislativa de la circunstancia del art. 22.1 del Código Penal*, Reus, Madrid.

MAURACH/SCHOEDER/MAIWALD/HOYER/MOMSEN (2019); *Strafrecht Besonderer Teil. Teilband 1. Persönlichkeits- und Vermögenswerte*; 11. Aufl. C. F. Müller, Heidelberg

MERCHÁN APARICIO, C. (2017); “Algunos aspectos del Derecho penal histórico español”, en *VERGENTIS*, 4, junio 2017, pp. 107-133

MERKEL, R (2015a);” Grundlagenprobleme der „Leitprinzipien“ und der „Motivgeneralklausel“ des Mordtatbestands. Ein Beitrag zur aktuellen Reformdiskussion”, *ZIS* 9/2015, pp. 429 a 444, (www.zis-online.com).

MERKEL, R (2015b); “Grundlagenprobleme der *Leitprinzipien* und der *Motivgeneralklausel* des Mordtatbestands”, en *Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (§§ 211-13, 57a StGB)*, pp. 658-686

MESA VALIENTE, (2000); *El delito de asesinato cualificado por la alevosía*, Tesis doctoral, Alicante, 2000. <http://hdl.handle.net/10045/3734>

MESTRE DELGADO, E (1995); *La atenuante y la agravante de parentesco*, Tecnos, Madrid.

MIDDENDORFF (1984) *Kriminologie der Tötungsdelikte*, Boorberg, Stuttgart

MIETHE/REGOECZI/DRASS (2004), *Rethinking Homicide. Exploring the Structure and Process Underlying Deadly Situations*, Cambridge University Press.

MILLER, A.E. (2010), “Inherent (Gender) Unreasonableness of the Concept of Reasonableness in the Context of Manslaughter Committed in the Heat of Passion”, *William & Mary Journal of Women and the Law*, Volume 17, Issue 1, Article 8, pp. 248-275, disponible en <http://scholarship.law.wm.edu/wmjowl>

MINISTERIO DEL INTERIOR (2018); *Informe sobre el homicidio. España, Informe sobre el homicidio. España. 2010-2012*. Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, Gabinete de Coordinación y Estudios. Gobierno de España. Madrid, http://www.interior.gob.es/documents/10180/8736571/INFORME+HOMICIDIOS+2010_2012.pdf/b691a55e-af23-4e91-b948-6c938caa8cdd

MIR PUIG, S. (1988); Sobre la relación entre parricidio y asesinato (Comentario a las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1986, 29 de septiembre de 1986 y 31 de octubre de 1987), *ADPCP* 1988, pp. 987-1000, y en *Criminología y Derecho penal al servicio de la persona. Libro-Homenaje al Profesor Antonio Beristain*, pp. 823-835.

MIR PUIG, S (2009); El principio de proporcionalidad como fundamento constitucional de límites materiales del Derecho penal”, en CARBONELL/GONZÁLEZ/ORTS (Dir) *Constitución, derechos fundamentales y sistema penal (Semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antón*, Tomo II, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 1357-1382

MIR PUIG, S. (2016); *Derecho penal. Parte General*, (Actualizado y puesto al día por GÓMEZ MARTÍN, V), 10ª ed., Reppertor, Barcelona

MIRANDA VERDÚ, B (2021); “¿Sabe escuchar la judicatura? Hacia una formación más allá de la técnica jurídica”, en *Diario La Ley*, N° 9959.

MIRÓ LLINARES, F. (2018), “Hechos en tierra de normas. Una introducción epistemológica a la relevancia de la realidad fáctica en el Derecho penal”, *Estudios jurídico penales y criminológicos. En homenaje al Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva, Volumen I*, Dykinson, Madrid, pp. 451-473.

MIRÓ LLINARES, F (2019); “La demanda social de la prisión permanente revisable: ¿Premisa fundada? ¿argumento irrelevante? ¿Razón suficiente?”, *LA LEY Penal*, nº 38, pp. 1-22.

MIRÓ LLINARES, F. (2023); “El Derecho penal como coartada Aproximación a la estructura de la comunicación sobre el crimen y la ley penal en Twitter”, *InDret*, núm.2, pp. 445-492.

MITSCHE, W (1996); “Grundfälle zu den Tötungsdelikten”, *Jus* pp. 213-219, p. 213.

MITSCHE, W (2008); “Die Verfassungswidrigkeit des § 211 StGB”, *JZ*, pp. 336-340.

MITSCHE, W/GIRAUD, A. (2013); “Mord im deutschen und französischen Strafrecht”, en *Zeitschrift für das Juristische Studium*, www.zjs-online.com, ZJS 6/2013.

MOMMSEN, T (1905): *Derecho penal romano* (trad. Dorado Montero), Tomo II, Madrid.

MONTANOS FERRÍN/SÁNCHEZ-ARCILLA (1990), *Estudios de Historia del Derecho criminal*, Madrid, 1990

MONTANOS FERRÍN, E (2017); “El homicidio y el asesinato”, en ALVARADO PLANAS/MAR-TORELL LINARES (Coord), *Historia del castigo en la Edad Contemporánea*, Dykinson, Madrid, pp. 249-272

MONTIEL, J.P. (2014); “Existen las *Obliegenheiten* en el Derecho penal?”, *inDret* 4/2014, pp. 1-29.

MORALES PRATS, F. (1995); “Las formas agravadas de homicidio: problemas de fundamentación material y cuestiones técnico-jurídicas”, en DÍEZ RIPOLLÉS J.L (Dir), *Delitos contra la vida e integridad física*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, pp. 253-288

MORALES PRATS, F. (2016); “Del homicidio y sus formas”, en QUINTERO OLIVARES (Dir) *Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal*, Thomson Reuters Aranzadi, 10ª ed., pp. 27-79

MORENO VERDEJO, J (2016); “Novedades en la tipificación de los delitos de homicidio y asesinato dolosos”, *Revista del Ministerio Fiscal*, nº 1, pp. 4 a 23.

MOYA GUILLEM, C (2020a); “La especial vulnerabilidad como circunstancia agravante. Resultados de una investigación sobre la jurisprudencia penal española”, *RD Criminología*, 3ª Época, nº 24, pp. 13-58

MOYA GUILLEM, C (2020b), “Alternativas a la aporofobia como circunstancia agravante” *Revista Sistema Penal Crítico*, nº 1, pp. 135-151

MOYA GUILLEM, C/DURÁN SILVA, C. (2022); “La inconsistente presunción de fragilidad de las víctimas menores en el Derecho penal (sustantivo y procesal). A propósito de la Ley Orgánica 8/2021”, *InDret*, 12022, pp. 414-451.

MOYA GUILLEM, C/SANDOVAL CORONADO, J.C. (2023); “La regulación de los ataques contra víctimas vulnerables en los delitos contra la vida. Otro caso de irracionalidad legislativa”, en DOVAL PAÍS/GUTIÉRREZ PÉREZ (Dir.), *Manifestaciones de la desigualdad en el sistema penal*, Aranzadi, Pamplona, pp. 263-307.

MÜLLER-DIETZ, H (1983); “Mord, lebenslange Freiheitsstrafe und bedingte Entlassung”, *Jura*, pp. 568 a 580, y 628 a 635

MUÑOZ CONDE, F.; (1985) *Derecho penal y control social*, Fundación Universitaria de Jerez

MUÑOZ CONDE, F. (1987); “Provocación al suicidio mediante engaño: un caso límite entre autoría mediata en asesinato e inducción y ayuda al suicidio”, *ADPCP*, 1987, pp. 301-317.

MUÑOZ CONDE, F. (2003a); “Excurso: incapacitation: la pena de prisión como simple aseguramiento o inocuización del condenado”, en DE LEÓN VILLALBA (Coord.), *Derecho y prisiones hoy*, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, pp. 13-24.

MUÑOZ CONDE, F. (2013); “Algunas reflexiones sobre la pena de prisión perpetua y otras sanciones similares a ella”, en REBOLLO VARGAS (edit.) *Derecho penal, constitución y derechos*, Bosch, pp. 336 a 345.

MUÑOZ CONDE, F (2022), *Derecho Penal. Parte Especial*. 24ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia

MUÑOZ CONDE, F/GARCÍA ARÁN, M (2022); *Derecho Penal. Parte General*, 11ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia.

MUÑOZ CUESTA, J. (2018); “Asesinato: muerte causada para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, num.5, recuperado de www.aran BIB 2018\8519

MUÑOZ RUIZ, J. (2015); “Delitos contra la vida y la integridad física”, en MORILLAS CUEVAS (Dir), *Estudios sobre el Código Penal reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015)*, Dykinson, Madrid, pp. 335-379.

MÜSSIG, B. (2005); *Mord und Totschlag. Vorüberlegungen zu einem Differenzierungsansatz im Bereich des Tötungsunrechts*, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, München.

MÜSSIG, B (2006); „Aspectos teórico-jurídicos y teórico-sociales de la imputación objetiva en Derecho penal. Puntos de partida para una sistematización“, (trad. CANCIO MELIÁ), *ADPCP* Vol. LIX, pp. 83-109.

NIEDERMAIR. H (1994); “Tateinstellungsmerkmale als Strafbedürftigkeitskorrektive”, *ZStW* 106, pp. 388 a 404.

NIETO MARTÍN, A (2016); “Está terminantemente prohibido legislar sin evaluar”, en RODRÍGUEZ YAGÜE (Coord.) (2016), *Contra la cadena perpetua*, Estudios de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, pp. 115- 117

NOURSE, V (2008), “After the Reasonable Man: Getting Over the Subjectivity Objectivity Question”, *New Crim. L. Rev.*, 11, pp. 33-50, disponible <http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1123>

NÚÑEZ PAZ, M. I. (2010), “La no aplicación efectiva de la pena de muerte al parricida por razones religiosas. Una reflexión histórica sobre la larga pervivencia del parricidio en el derecho penal como delito autónomo”, *Revista Penal*, núm. 25, enero, pp. 89-103.

NÚÑEZ PAZ, M.A. (1999); “Consideración crítica en torno al Código Penal español”, *AD-PCP*, Vol. II, pp. 227 a 278

OBERLIES, D. (1990); “Der Versuch, das Ungleiche zu vergleichen. Tötungsdelikte zwischen Männern und Frauen und die rechtliche Reaktion”, *Kritische Justiz* (23), pp. 318-331.

OBERLIES, D. (1995), “Tötungsdelikte zwischen Männern und Frauen. Eine Untersuchung geschlechtsspezifischer Unterschiede aus dem Blickwinkel gerichtlicher Rekonstruktionen”, *Frauen im Recht!*, Band 1, Pfaffenweiler.

OBERLIES, D (1997): “Tötungsdelikte zwischen Männern und Frauen. Eine Untersuchung geschlechtsspezifischer Unterschiede anhand von 174 Gerichtsurteilen”, *MschKrim* 80, Heft 3, pp. 133-147

OLAIZOLA NOGALES, I (2020); “Dar muerte al maltratador: posible aplicación de la legítima defensa”, en DE VICENTE REMESAL *et al* (Dir) *Libro Homenaje al Profesor Diego Manuel Luzón Peña con motivo de su 70º aniversario. Volumen I*, Reus, Madrid, pp. 863-875.

OLMEDO CARDENETE, M (2004); “La jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal alemán en los supuestos en que la víctima de violencia doméstica ataca a su agresor tratamiento del llamado *Haustyrann*”, *CPC*, vol. 82, 205-221.

OLIVER OLMO/URDA LOZANO, (2016); “Ochenta años de cadena perpetua en España (1848–1928), a la luz del presente”, en GARGALLO VAAMONDE/OLIVER OLMO (Coord.), *La cadena perpetua en España: fuentes para la investigación histórica*, Grupo de Estudio sobre Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas y Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, pp. 4-22.

OREJÓN SÁNCHEZ DE LAS HERAS, N (2021); “La agravante de discriminación por razones de género fuera del ámbito de la pareja o expareja. Comentario a la sentencia del tribunal supremo número 444/2020, de 14 de septiembre”, *RDPC*, 3ª Época, nº 25, pp. 343-361.

ORGANERO MERINO/PARRA IÑESTA/ URDA LOZANO (2016); “Fuentes normativas sobre reclusión y cadena perpetuas en España (siglos XIX y XX)”, en GARGALLO VAAMONDE/OLIVER OLMO (Coord.), *La cadena perpetua en España: fuentes para la investigación histórica*, Grupo

de Estudio sobre Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas y Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, pp. 23-70

ORLANDIS ROVIRA, J. (1945); “Sobre el concepto del delito en el Derecho de la Alta Edad Media”, *AHDE*, Tomo XVI, 1945, pp. 112-192

ORTEGA FERNÁNDEZ, M.C (2021); “Reflexiones sobre la alevosía doméstica: análisis jurisprudencial”, en GALÁN MUÑOZ/MENDOZA CALDERÓN (Coord.), *Derecho penal y política - criminal en tiempos convulsos. Libro homenaje a la Profa. Dra. María Isabel Martínez González*, Tirant lo Blanc, Valencia, pp. 223-236.

ORTEGO GIL, P (2021); “La otra publicidad del proceso penal: la crónica periodística del crimen de Nava de Roa (1888)”, *ADPCP*, pp. 127-171

OTERO VALERA, A (1999); “Historia del derecho criminal en Compostela”, *Dereito. Revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela*, Vol. 8, Nº 1, pp. 141-186.

OTÍN DEL CASTILLO; J.M. (2007), “El crimen en serie: un modelo metodológico”, *RGDP*, n.º 7, mayo, pp. 1-58, p. 5.

OTTO, H (1971); “Straftaten gegen das Leben”, *ZStW* 83 (1971), pp. 39 a 80

OTTO, H. (1994); “Die Mordmerkmale in der Höchststrichterlichehn Rechtsprechung”, *Jura*, pp. 141-152.

PACHECO, J.F. (1856); *El Código Penal concordado y comentado*, Tomo III, 2ª ed. 1856

PALOP RAMOS, J-M. (1996); “Delitos y penas en la España del siglo XVIII”, *Revista de Historia Moderna*, nº 22, 1996, pp. 65-103 (Ejemplar dedicado a: Conflictividad y represión en la sociedad moderna).

PANTALEÓN DÍAZ, M./SOBEJANO NIETO, D. (2014); “El asesinato para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra: la propuesta de dos nuevas modalidades de asesinato en el código penal español”, *RJUAM*, nº 29, 2014-I, pp. 213-237

PANTALEÓN DÍAZ, M (2020); “La aporofobia como móvil discriminatorio: ¿derecho penal de autor?”, *Revista Sistema Penal Crítico*, nº 1, pp. 153-164.

PAREDES CASTAÑÓN, J.M. (2018); “La interacción entre los medios de comunicación social y la política criminal en las democracias de masas”, *Teoría y Derecho, Revista de pensamiento Jurídico*, 24, pp. 92-114

PAREDES CASTAÑÓN, J.M. (2022); “Retóricas populistas en política criminal”, en OLIVER-LALANA (Edit), *Debatiendo leyes. Estudios sobre justificación parlamentaria de la legislación*, Dykinson, Madrid, pp. 373-416.

PARRILLA VERGARA, J (2019); “La perspectiva de género en la jurisprudencia del tribunal supremo: alevosía y agravante de género”, en MONGE FERNÁNDEZ (dir.) /PARRILLA VERGARA (Coord.), *Mujer y derecho penal ¿necesidad de una reforma desde una perspectiva de género?*, Bosch, Barcelona, pp. 31-69.

PASTOR SANTIAGO, I. (2000); *El delito de asesinato: estudio doctrinal y jurisprudencial*, Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona (editado en microfichas), 2000.

PECORELLA, C (2023); “Discriminación indirecta y derecho penal”, en DOVAL PAÍS/GUTIÉRREZ PÉREZ (Dir.), *Manifestaciones de la desigualdad en el sistema penal*, Aranzadi, Pamplona, pp.49-70.

PENNA, G, (2019); “Entrevista a John Pratt. Populismo penal, democracia y expertos”, *InDret. Revista para el Análisis del Derecho* 4/2019, disponible en <http://www.indret.com/pdf/1487.pdf>

PEÑARANDA RAMOS, E (2013); “Notas críticas sobre los Arts. 139, 140 y 140 bis CP en el Anteproyecto de Reforma de 2012”, en ÁLVAREZ (Dir)/DOPICO (Coord.), *Estudio crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012* Tirant lo Blanch, Valencia 2013, pp. 491-509.

PEÑARANDA RAMOS, E (2014); *Estudios sobre el delito de asesinato*, B de F, Montevideo-Buenos Aires.

PEÑARANDA RAMOS, E (2016); “Los delitos de homicidio y asesinato tras la Reforma de 2015 del Código Penal”, en *Estudios de Derecho penal. Homenaje al profesor Miguel Bajo*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, pp. 1257-1281

PEÑARANDA RAMOS, E (2017); “Las nuevas modalidades de los delitos de homicidio y asesinato introducidas por la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal”, *Cuadernos penales José María Lidón*, nº 17, pp. 13-45.

PEÑARANDA RAMOS, E (2018a); “Asesinato”, en: MOLINA FERNÁNDEZ, F., (edit.), *Memento Penal* 2019, 5ª ed., Lefebvre, pp. 810-835.

PEÑARANDA RAMOS, E (2018b); “Alevosía”, en: MOLINA FERNÁNDEZ, F., (edit.), *Memento Penal* 2019, 5ª ed., Lefebvre, pp. 491-496.

PERALTA, J.M (2012); *Motivos reprochables. Una investigación acerca de la relevancia de las motivaciones individuales para el Derecho penal liberal*, Marcial Pons, Madrid.

PERALTA, J.M (2013); “Homicidios por odio como delitos de sometimiento”, *InDret* 4/2013, pp. 1-27

PÉREZ MACHÍO, A.I/DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L. (2020); “La victimología evolutiva (o del desarrollo) y la vulnerabilidad como pilares de la tutela penal reforzada del menor como víctima de delitos”, en PÉREZ MACHÍO/DE LA MATA BARRANCO (Dir), *La integración social del/la menor víctima a partir de la tutela penal reforzada*, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, pp. 25-68.

PÉREZ MACHÍO, A.I (2021); “La protección penal del/de la menor víctima de delitos. Hacia un derecho penal basado en el paradigma de la victimología evolutiva y la vulnerabilidad del/la menor de edad”, *RDPC*, 3.ª Época, n.º 25, págs. 263-304.

PÉREZ MACHÍO, A.I (2023); “El enfoque de género en el Derecho penal español. Superando las críticas de un Derecho penal de autor y paternalista”, *Revista Penal*, nº 51, pp. 242-261.

PÉREZ MANZANO, M. (2016); “Algunas claves del tratamiento penal de la violencia de género: acción y reacción”, *RJUAM*, n.º 34, 2016-II, pp. 17-65.

PÉREZ MANZANO, M (2018), “En busca de la identidad del feminicidio de la pareja o expareja: entre el odio y la discriminación”, *ADPCP*, Vol. LXXI, pp. 91-120

PÉREZ MANZANO, M (2019); “Odio y discriminación en el feminicidio de la pareja o expareja”, en CANCIO *ET AL* (Edit), *Libro Homenaje al Profesor Dr. Agustín Jorge Barreiro*, pp. 1175-1190.

PERIS RIERA, J (2018), “Consolidación del protagonismo de la víctima en nuestro sistema penal: del Código de 1995 al Estatuto de la Víctima del Delito (Ley 4/2015), en *Estudios jurídico penales y criminológicos. En homenaje al Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva, Volumen II*, Dykinson, Madrid, pp. 2331-2353.

PETIT CALVO, C (2005); “La célebre causa del crimen de Fuencarral. Proceso penal y opinión pública bajo la Restauración”, *AHDE*, T. LXXXV, pp. 369-412

PICKETT, J.T (2019); “Public Opinion and Criminal Justice Policy: Theory and Research”, *Annual Review of Criminology*, Vol. 2, pp. 405-428, <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011518-024826> (consultado online 30/09/2019)

PINTASKE/SITZER (2010); „Die Erarbeitung gemeinsamer Grundlagen zum systematischen Verhältnis von Mord und Totschlag und zur Reform der Tötungsdelikte“, en JAHN/NACK (Edrs) *Rechtsprechung, Gesetzgebung, Lehre: Wer regelt das Strafrecht? Referate und Diskussionen auf dem 2. Karlsruher Strafrechtsdialog am 19. Juni 2009*, Carl Heymanns Verlag, Colonia, pp. 61-67.

PORRAS ARBOLEDAS, P.A (2003), “El Ordenamiento de Penas de Cámara de Enrique III (1400). Un nuevo manuscrito”, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, 2003. 10, pp. 209-234

PRATT, J/MIAO, M (2017); “Populismo penal: el fin de la razón”, traducido por Guerra Tejada, en *Nova Criminis*, vol. 9, Nº 13, junio, pp. 33-70.

PUENTE SEGURA, L (1997); *Circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes de la responsabilidad criminal*, Colex, Madrid.

PUIG PEÑA, F. (1983); “Alevosía”, en *Nueva Enciclopedia Jurídica*, Tomo II, Seix Barral, Barcelona, pp. 558 a 567.

QUENTIN, A. (2005); “Kein ‘Heimtückemord’ bei objektiv gegebener Notwehrlage? Zum Urteil des BGH vom 12.2.2003-1StR 403/02”, *NStZ*, pp. 128-133.

QUERALT JIMÉNEZ, J.J. (2015); *Derecho penal Español. Parte Especial*, 7ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

QUINTANO RIPOLLÉS, A (1946), *Comentarios al Código Penal*, Vol. II, Madrid.

QUINTANO RIPOLLÉS (1951), “Voz Asesinato”, en *Nueva Enciclopedia Jurídica (NEJ)* III, pp. 39-46

QUINTANO RIPOLLÉS, A (1955); “El uxoricidio como parricidio privilegiado”, en *ADPCP*, tomo VIII, fasc. 3, pp. 495-512.

QUINTANO RIPOLLÉS, A (1972); *Tratado de la Parte Especial del Derecho penal*, tomo I, 2ª ed. (revisada por GIMBERNAT ORDEIG, E.), Madrid.

QUINTERO OLIVARES, G (2014); “Malvados *ex lege*: traidores y sicarios. La explicación cultural e histórica de esas formas de asesinato y la necesidad de revisarlas”, en VIVES AN-TÓN/CARBONELL/GONZÁLEZ CUSSAC/ALONSO RIMO/ROIG TORRES (Dir), *Crímenes y castigos. Miradas al Derecho penal a través del arte y la cultura.*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 753 a 768.

QUINTERO OLIVARES, G. (2015); “Estudio Preliminar”, en QUINTERO OLIVARES, G (Dir.), *Comentario a la reforma penal de 2015*, 1ª ed., Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, pp. 35 a 68

QUINTERO OLIVARES, G (2016), en QUINTERO OLIVARES, G (Dir), *Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal*, 10º ed Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona.

RAMOS VÁZQUEZ, J.A. (2012), “Provocación femenina, violencia masculina y la mitología del feminicidio pasional”, *RdPP*, núm. 27, pp. 311-329.

RAMOS VÁZQUEZ, J.A. (2018); “Gritos de un mundo desconocido: una aproximación a la muerte violenta de menores a través de la jurisprudencia”, *RDPC*, 3ª época, núm. 19, pp. 289-324

REHBERG, J/SCHMID, N, (1994); *Strafrecht III. Delikte gegen den Einzelnen*, 6ª ed., Zürich

REIG REIG, (1992) “Los delitos contra la vida y la integridad corporal en el Proyecto de Ley Orgánica de Código Penal”, *RDPC*, núm. 2, pp. 551-572.

RENGIER, R. (1979); *Das Mordmerkmal der Heimtücke nach BverfGE 45, 187 (I)*, MDR, pp. 441-446.

RENGIER, R. (1980); *Das Mordmerkmal der Heimtücke nach BverfGE 45, 187 (II)* MDR, pp. 1 a 6.

RENGIER, R. (1986), “Anmerkung zu BGH v. 13.11.1985- 3StR 273/85 (Heimtücke nach verbaler Auseinandersetzung)”, *NStZ* 1986, pp. 505-506 p. 505.

RENGIER, R. (2004); “Totschlag oder Mord und Freispruch aussichtslos? – Zur Tötung von (schlafenden) Familientyrannen”, *NStZ*, Heft 5, pp. 233-240.

REQUEJO CONDE, C. (2022); “Los delitos contra la vida humana como hechos subsiguientes a un delito contra la libertad sexual (los artículos 140.1.2ª y 138.2a del código penal español)”, *RdPP*, num.68/2022, recuperado de <https://insignis.aranzadidigital.es>, BIB 2022/3719

RÍOS MARTÍN, J.C. (2013a); *La prisión perpetua en España. Razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad*, Tercera Prens-Hirugarren Prentsa, Donostia/San Sebastián.

RÍOS MARTÍN, J.C. (2013b); “La cadena perpetua y la custodia de seguridad en la reforma penal de 2013”, *RDPC*, Extraordinario, Nº 1, Págs. 177-211

RISSING-VAN SAAN, R. (2010); „Das systematische Verhältnis von Mord und Totschlag und die Reform der Tötungsdelikte –Eine kritische Betrachtung aus der Perspektiv der Rechtsprechung“, en JAHN/NACK (Edrs) *Rechtsprechung, Gesetzgebung, Lehre: Wer regelt das Strafrecht? Referate und Diskussionen auf dem 2. Karlsruher Strafrechtsdialog am 19. Juni 2009*, Carl Heymanns Verlag, Colonia, pp. 26-43.

RISSING-VAN-SAAAN, R (2019); Vor §§ 211 ff, en LAUFHÜTTE/RISSING-VAN SAAAN/TIEDEMANN (Ed), *Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar (LK), Großkommentar*, 12 ed., Siebenter Band, 1. Teilband, §§ 211 bis 231, pp. 1-16.

ROBINSON, P.H (2021); ¿Una tregua en la guerra de los principios distributivos? Merecimiento empírico, credibilidad moral y la interiorización de las normas sociales, en MIRÓ LLINARES/FUENTES OSORIO (Dir)/GÓMEZ BELLVÍS (Coord), *El Derecho penal ante lo “empírico”. Sobre el acercamiento del Derecho penal y la Política Criminal a la realidad empírica*, Marcial Pons, Madrid, pp. 23-42

RODRIGO ALSINA, M. (1999), “El conocimiento del sistema penal: alarma social y medios de comunicación”, en *Cuadernos de Derecho Judicial IV*, Escuela Judicial, CGPJ, pp. 71-89.

RODRÍGUEZ, E./CALDERÓN, D./KURIC, S/SANMARTÍN, A. (2021); *Barómetro Juventud y Género. Identidades, representaciones y experiencias en una realidad social compleja*. Madrid. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad.

RODRÍGUEZ DEVESA, J.M. (1960); “Algunos aspectos criminológicos del asesinato”, *Anales de la Universidad de Murcia*, Vol. XVIII, núm. 3, Derecho, curso 1959-60, pp. 343-361

RODRÍGUEZ DÍAZ/BOUZA ÁLVAREZ (2017); “La justicia, los medios de comunicación y la opinión pública en España”, en DE LEÓN/LÓPEZ, *Penas de prisión de larga duración. Una perspectiva transversal*, Tirant lo Blanc, Valencia

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, R (2014); “De lege ferenda: proyecto de Ley de reforma del Código Penal. (Introducción de la pena de «prisión permanente revisable» y modificaciones en las reglas de aplicación de las penas), *Diario La Ley*, Nº 8294, recuperado de www.laley.es el 13/11/2019

RODRÍGUEZ MANZANERA, L. (2012); “Derecho victimal y victimodogmática”, en *Eguzki-lore*, Número 26, San Sebastián, pp. 131-141.

RODRÍGUEZ MOURULLO, G. (1986); “La relación concursal parricidio-asesinato, después de la reforma de 1983”, *EPCr*, Tomo X, 1985-86, pp. 345-357

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, A.(1993); “El parricidio en el Derecho Comparado”, *RDPC*, pp. 641-665

RODRÍGUEZ YAGÜE, C (2019); “Seis frentes abiertos de la prisión permanente revisable”, en *Diario La ley*, disponible en www.laley.com, última consulta 25/11/19.

ROIG TORRES, M. (2013); “La cadena perpetua: Los modelos inglés y alemán. Análisis de la STEDH de 9 de julio de 2013. La prisión «permanente revisable» a examen”, *CPC* n° 111, pp. 97-144.

ROIG TORRES, M (2018); “El pronóstico de reinserción social en la prisión permanente revisable”, *InDret* 1/2018.

ROXIN, C. (1992); “Anmerkung zu BGH, Urt.v. 8.5.1991 - 3StR 467/90 (LG Wuppertal)”, *NStZ*, pp. 34 a 36.

ROXIN, C. (1997); *Derecho penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito*, (trad. 2ª ed. por LUZÓN/DÍAZ/DE VICENTE), Civitas, Madrid.

ROXIN, C (2008); “Zur normativen Einschränkung des Heimtücke merkmal beim Mord”, en *Strafverteidigung, Revision und die gesamten Strafrechtswissenschaften. Festschrift für Günter Widmaier zum. 70 Geburtstag*, pp. 741-757

ROXIN, C (2010); “Das systematische Verhältnis von Mord und Totschlag – Folgerungen aus dem Fehlen einer einheitlichen Mordkonzeption für die Reform der Tötungsdelikte”, en JAHN/NACK (Edrs) *Rechtsprechung, Gesetzgebung, Lehre: Wer regelt das Strafrecht? Referate und Diskussionen auf dem 2. Karlsruher Strafrechtsdialog am 19. Juni 2009*, Carl Heymanns Verlag, Colonia, pp. 21-25.

ROXIN, C/GRECO, L (2020); *Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I. Der Aufbau der Verbrechenslehre*, 5ª Aufl., C.H. Beck, Múnich.

RUEDA SERRANO, Y. (2018); “Los estereotipos de género en el proceso penal”, *Boletín Comisión Penal, Monográfico perspectiva de género en el proceso penal*, Vol. 1, pp. 11-20

RÜPING, H (1979); “Zur Problematik des Mordtatbestandes”, *JZ*, pp. 617-621.

SALAZAR FORTEA/GARRIDO GENOVÉS (2017); “Los asesinos múltiples en España: un estudio a través de las sentencias”, *RDPC*, 3.ª Época, n.º 18, págs. 335-367.

SALIGER, F. (1997); „Zum Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht“, *ZStW* 109, pp. 302-337.

SALIGER, F. (2015); “Grundfragen einer Reform der Tötungsdelikte”, *ZIS* 12/2015, pp. 600 a 604, (www.zis-online.com),

SÁNCHEZ BENÍTEZ, C (2018); “Sobre el fenómeno intensivo de la exclusión jurídica de los enemigos. Especial referencia a la prisión permanente revisable española”, *Revista Crítica Penal y Poder* 2018, n° 15 Octubre, pp. 23-42

SÁNCHEZ BENÍTEZ, C (2020); *Derecho penal del enemigo en España*. Madrid, Reus.

SÁNCHEZ-JUNCO MANS, J (1998); en SERRANO BUTRAGUEÑO (Coord), *Código Penal de 1995 (Comentarios y jurisprudencia)*, Granada.

SÁNCHEZ-OSTIZ, P (2015); “¿Incumbencias en Derecho penal? Depende”, *InDret* 1/2015, pp. 1-26.

SÁNCHEZ TOMÁS, J.M (1996), en RODRÍGUEZ RAMOS/COBOS GÓMEZ DE LINARES/SÁNCHEZ TOMÁS, *Derecho penal. Parte Especial I*, Madrid, 1996, pp. 345-357

SANDOVAL CORONADO, J.C. (2023); “Las circunstancias agravantes específicas de nuevo cuño: ¿más expansión del Derecho Penal? El caso de la vulnerabilidad victimal”, en MOYA GUILLEM (Dir)/BONSIGNORE FOUQUET (Coord) (2023), *La protección de las víctimas especialmente vulnerables. Aspectos penales, procesales y político-criminales*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 91-119.

SANTOS-HERMOSO/LÓPEZ-HEREDIA/SÁNCHEZ-MARTÍN/GONZÁLEZ-ÁLVAREZ (2021); “La ruptura de la pareja y su influencia en la dinámica relacional en casos de feminicidio”, *REIC*, Artículo 7, Volumen 19 (1) <https://doi.org/10.46381/reic.v19i1.455>

SAINZ GUERRA, J. (2006); “Infracción y pena en el Fuero de Soria”, *AHDE* n° 76, 2006, pp. 137-172

SANZ BARBERO, B *et al.* (2021); *Análisis temporal de los asesinatos de mujeres por violencia de género en España a lo largo de 15 años (2003-2017)*, Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad, Centro de Publicaciones, Madrid, https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2021/estudios/analisis_asesinatos.htm

SANZ MORÁN, A.J. (1995); “Presupuestos para la reforma de los delitos contra la vida”, *ADPCP*, XLVIII, pp. 783 a 848.

SANZ MORÁN, A.J. (2015); “La última reforma penal: los delitos contra la vida humana como paradigma”, *RdPP* n° 38, abril-junio, pp. 15 a 18.

SANZ MORÁN, A.J. (2016); “La reforma de los delitos contra la vida”, en MAQUEDA/MARTÍN/VENTURA (Coord.), *Derecho penal para un Estado Social y Democrático de Derecho. Estudios Penales en homenaje al Profesor Emilio Octavio de Toledo y Ubieta*, Servicio de publicaciones de la Facultad de Derecho. Universidad Complutense, Madrid pp. 821-838.

SCHAFFSTEIN, F (1966); “Zur Auslegung des Begriffs der ‘heimtückischen’ Tötung als Mordmerkmal”, en *Beiträge zur gesamten Strafrechtswissenschaft. Festschrift für Hellmuth Mayer zum 70. Geburtstag am 1 Mai 1965*, Berlín, pp. 419 a 431

SCHEERER, S (2012); “El círculo de reforzamiento político-periodístico. Sobre la influencia de los medios de comunicación en el proceso de gestación de la normativa penal”, traducido por CANO PAÑOS (el texto es de 1978), *RDPC*, 3ª Época, n° 8 (julio), pp. 403-410.

SCHMIDHÄUSER (1958); *Gesinnungsmerkmale im Strafrecht*, Tübingen, 1958

SCHMOLLER, K (1987); “Überlegungen zur Neubestimmung des Mordmerkmals ‘heimtückisch’”, *ZStW*, pp. 389-423.

SCHNEIDER, H. (2009); “Das systematische Verhältnis von Mord und Totschlag und die Reform der Tötungsdelikte –ein Kurzstatement“, en JAHN/NACK (Edrs) *Rechtsprechung*,

Gesetzgebung, Lehre: Wer regelt das Strafrecht? Referate und Diskussionen auf dem 2. Karlsruher Strafrechtsdialog am 19. Juni 2009, Carl Heymanns Verlag, Colonia, pp.44-60

SCHNEIDER, H. (2015); “Thesen zur Heimtücke”, en *Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte* (§§ 211-13, 57a StGB, dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas, pp. 864-880.

SCHNEIDER, U. (2015); “Der Haustyrann und die Reform der Tötungsdelikte. Ein Diskussionsbeitrag aus geschlechtsspezifischer Sicht”, *NStZ*, Vol. 35, Nº. 2, págs. 64-68.

SCHRÖDER (1952), *SJZ*, pp. 560-569

SCHOEDER, F-C (2019); en MAURACH/SCHOEDER/MAIWALD/HOYER/MOMSEN (2019); *Strafrecht Besonderer Teil. Teilband 1. Persönlichkeits- und Vermögenswerte*; 11. Aufl. C. F. Müller, Heidelberg

SCHWALM, G. (1957); “Heimtücke und achtenswerter Beweggrund”, *MDR*, n.5, pp. 260 a 262.

SCHULTZ, H.(1980): „Die vorsätzlichen Tötungsdelikte in der Schweiz“, *Kriminologische Gegenwartsfragen* (Ed. Göppingen/Bresser), Stuttgart.

SCHÜNEMANN, B (2002); “Sistema del Derecho penal y victimodogmática”, en DíEZ/ROMEO/GRACIA/HIGUERA (Edit), *La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro Homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir*, pp. 159-172.

SCHÜNEMANN, B (2012); “Protección de bienes jurídicos, *ultima ratio* y victimodogmática. Sobre los límites inviolables del Derecho penal en un Estado de Derecho liberal”, (trad. RIGGI y ROBLES PLANAS), en *Límites al Derecho penal. Principios operativos en la fundamentación del castigo*, HIRSCH/SEELMANN/WOHLERS (ed. alemana), ROBLES PLANAS (ed. española), 2012, Atelier, pp. 63 a 85.

SEGRELLES DE ARENAZA, I. (1995); “La alevosía. Análisis dogmático de algunos aspectos fundamentales”, *CPC*, nº 57, pp. 763-836.

SEELMANN, K (1989); “Paradoxien der Opferorientierung im Strafrecht”, *JZ*, 44, nr. 14, pp. 670-676.

SERRANO GÓMEZ, A. (2013a); “Notas al Anteproyecto de Reforma del Código Penal español de octubre de 2012”, *RECPC*, núm. 15, <http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-r1.pdf>

SERRANO GÓMEZ, A (2013b), El Proyecto de Ley de reforma del Código Penal y legislación líquida”, en *Diario La Ley*, Nº 8204, recuperado de www.laley.com el 2/07/2015.

SERRANO GÓMEZ, A/SERRANO MAÍLLO, I (2016) *Constitucionalidad de la prisión permanente revisable y razones para su derogación*, Dykinson S.L., Madrid

SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO/SERRANO TÁRRAGA/VÁZQUEZ GONZÁLEZ (2019); *Curso de Derecho penal. Parte Especial*, 5ª ed. Dykinson, Madrid

SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J.L. (2017); *El concurso de normas y el concurso de delitos en el Libro II del Código Penal*. Marcial Pons, Madrid.

SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J.L (2019a); “Personas especialmente vulnerables y personas indefensas en los delitos contra la vida humana independiente”, *Revista Penal*, nº 43, pp. 156-171

SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J.L (2019b); “Los nuevos tipos de muerte dolosa agravada por ser subsiguiente a delito contra la libertad sexual”, en CANCIO ET AL (edt), *Libro Homenaje al Profesor Dr. Agustín Jorge Barreiro*, pp. 1241-1259.

SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J.L (2021); El asesinato múltiple castigado con prisión permanente revisable, *Revista Penal*, nº 48, julio, pp. 205-215.

SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J.L (2022); “Delito contra la libertad sexual y muerte dolosa “subsiguiente” agravada.”, *InDret* 4 2022, pp. 43-79.

SIERRA LÓPEZ, M.V (2014); “Homicidio y asesinato: las modificaciones previstas en las últimas reformas legislativas. (El Proyecto de Reforma del Código Penal de 20 de septiembre de 2013), *RdPP*, nº 33, pp. 127-161.

SIERRA LÓPEZ, M.V (2019); El asesinato por la intención del sujeto: “para facilitar la comisión de otro delito” o “para evitar que se descubra”, *RECPC* 21-13.

SIERRA LÓPEZ, M.V (2021); “La medida de ‘internamiento permanente revisable’: una consecuencia de la prisión permanente revisable en el ámbito de las medidas de seguridad”, *RECPC* 23-11.

SILVA SÁNCHEZ, J-M (1989); “¿Consideraciones victimológicas en la teoría jurídica del delito? Introducción al debate sobre la victimodogmática”, en *Criminología y Derecho penal al servicio de la persona. Libro-Homenaje al Profesor Antonio Beristain*, Instituto Vasco de Criminología, Donostia, pp. 633-646.

SILVA SÁNCHEZ, J-M (1990a); “La victimo-dogmática en el Derecho extranjero”, en BERISTAIN/DE LA CUESTA (Dir.), *Victimología: VIII Cursos de Verano en San Sebastián = VIII Udako Ikastaroak Donostian*, pp. 105-112.

SILVA SÁNCHEZ, J-M (1990b); “La victimo-dogmática en el Derecho español”, en BERISTAIN/DE LA CUESTA (Dir.), *Victimología: VIII Cursos de Verano en San Sebastián = VIII Udako Ikastaroak Donostian*, pp. 195-203.

SILVA SÁNCHEZ, J-M (1990c); “La víctima en el futuro de la dogmática”, en en BERISTAIN/DE LA CUESTA (Dir.), *Victimología: VIII Cursos de Verano en San Sebastián = VIII Udako Ikastaroak Donostian*, pp. 229-235.

SILVA SÁNCHEZ, J-M (1993); “La consideración del comportamiento de la víctima en la teoría jurídica del delito. Observaciones doctrinales y jurisprudenciales sobre la ‘victimo-dogmática’”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, Tomo 15, pp. 11-52.

SILVA SÁNCHEZ, J.M (2010); “Honeste Vivere”, en *InDret* 3/2010

SILVA SÁNCHEZ, J.M. (2018); *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho penal*, Atelier, Barcelona.

SIOL, J. (1973), *Mordmerkmale in kriminologischer und kriminalpolitischer Sicht –Eine Untersuchung anhand von Gerichtsurteilen*, Otto Schwartz & Co, Göttingen.

SOLAR CALVO, P. (2018); “¿Es el tratamiento penitenciario voluntario? Valoración de la cuestión a la luz de la prisión permanente revisable”, *ADPCP*, VOL. LXXI, pp. 307-345.

SOLAR CALVO, P (2022); “Revisando la prisión permanente revisable. ¿De verdad que es constitucional?”, *ADPCP*, VOL. LXXV pp. 557-588.

SOTELSEK, Marc (2012); *Zur Quantifizierung von Unrecht und Schuld bei vorsätzlichen Tötungen. Ein Beitrag zur Reform der Tötungsdelikte*, Peter Lang, Frankfurt am Main.

SOTO NIETO, F. (2005); “La alevosía en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, *La Ley*, año XXVI. Número 6187.

SOTOMAYOR ACOSTA, J.O. (2008); ¿El derecho penal garantista en retirada?, *Revista Penal*, nº 21, pp. 148-164

STANCU, O/VARONA, D. (2017); “¿Punitivismo también judicial?: Un estudio a partir de las condenas penales por homicidio en España (2000-2013)”, *RECPC* 19-12, pp. 1-33. Disponible en internet: <http://criminet.ugr.es/recpc/19/recpc19-12.pdf>

STECK/MÖHLE/SAUTNER/SCHMIDT (2002); Partnertötung durch Frauen, *MschrKrim* 85. Jahrgang, Heft 5, pp. 341-348.

STENGLEIN, G (2012), *Condición femenina y delincuencia. Estudio comparado hispano-alemán y una propuesta sistémica europea*, Ed. Académica Española.

STÖCKL/DEVRIES/ROTSTEIN/ABRAHAMS/CAMPBELL/WATTS/GARCÍA MORENO (2013); “The global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review”, *Lancet*, Vol 382 September 7, pp. 859-865.

STRATENWERTH, G. (1963); “Zur Funktion strafrechtlicher Gesinnungsmerkmale”, en *Festschrift für Hellmuth von Weber*, Bonn, pp. 171-191

SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C. (2015); “Del homicidio y sus formas (Arts. 138 y ss.)”, en GONZÁLEZ CUSSAC, (Dir), *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 465- 486

SUBIJANA ZUNZUNEGUI (2018); “La perspectiva de género en el enjuiciamiento de los delitos de violencia del hombre sobre la mujer”, *Boletín Comisión Penal, Monográfico perspectiva de género en el proceso penal*, Vol. 1, pp. 27-39.

SUONPÄÄ, K/SAVOLAINEN, J (2019); “When a Woman kills her Man: Gender and Victim Precipitation in Homicide”, en *JIV*, Vol. 34 (II), pp. 2398-2413, DOI: 10.1177/0886260519834987

TALÓN MARTÍNEZ, F (1980); “Delitos contra las personas”, *RJCat*, pp. 73-99.

TAMARIT SUMALLA, J.M. (1998); *La víctima en el Derecho penal. De la victimo-dogmática a una dogmática de la víctima*, Aranzadi Thomson Reuters.

TAMARIT SUMALLA, J.M. (2013), “Paradojas y patologías en la construcción social, política y jurídica de la victimidad”, *inDret*.

TAMARIT SUMALLA, J. M. (2015); “La prisión permanente revisable”, en QUINTERO OLIVARES (Dir.), *Comentarios a la reforma penal de 2015*, Aranzadi, Navarra, pp. 96-97

TEJEDOR MUÑOZ, F.J. (2017); “Tratamiento de la alevosía en los delitos de violencia de género: análisis jurisprudencial”, *Foro FICP (Fundación Internacional de Ciencias Penales) – Tribuna y Boletín de la FICP N° 2017-2* (septiembre), pp. 617-625, disponible en <https://ficip.es/wp-content/uploads/2013/06/Foro-FICP-2017-2.pdf>.

TÉLLEZ AGUILERA, A. (2018); “El crimen de la calle Fuencarral y la reforma penitenciaria”, en *Revista de Estudios Penitenciarios* N.º 261, pp. 9-48.

TERRADILLOS BASOCO, J.M. (2012); “La reforma penal española de 2012. Líneas maestras”, *Revista Nuevo Foro Penal*, Vol. 7, No. 78, pp. 13-31

TERUEL CARRALERO, D (1958): Voz “Ensañamiento”, en *Nueva Enciclopedia Jurídica* (NEJ) Tomo VII, pp. 590-596

THOMAS, S (1985): *Die Geschichte des Mordparagraphen – eine normgenetische Untersuchung bis in die Gegenwart*, Bochum, 1985

THOMSEN/LETH/HOUGEN/VILLESSEN/BRINK (2019); “Homicide in Denmark 1992-2016”, en *Forensic Science International: Synergy*, DOI: 10.1016/j.fsisyn.2019.07.01

TISCAREÑO GARCÍA/VÁZQUEZ PARRA/ARREDONDO TRAPERO (2021); Culpabilización de víctimas de feminicidio en México desde una visión patriarcal, *ACADEMO*, Vol 8, nº 1, pp. 67-76. <http://dx.doi.org/10.30545/academo.2021.ene-jun.6>

TOMÁS Y VALIENTE, F (1969); *El Derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII)*, Tecnos, Madrid.

TORÍO LÓPEZ, A (1983), “Estudio de la reforma de los delitos contra la vida (parricidio-asesinato)”, en *Repercusiones de la Constitución en el Derecho penal. Algunos problemas específicos*, Bilbao, 1983, pp. 79-114

TORÍO LÓPEZ, A (1998); “Delitos contra la vida en el Código Penal de 23-XI-1995”, en ASÚA BATARRITA (Coord), *Jornadas sobre el nuevo Código Penal de 1995, celebradas del 19 al 21 de noviembre de 1996*, Universidad del País Vasco=Euskal Herriko Unibertsitatea, Servicio de Publicaciones.

TORRES AGUILAR, M (1991): *El parricidio: Del pasado al presente de un delito*, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid.

TORRES LÓPEZ, M. (1933), “Naturaleza jurídico-penal y procesal del desafío y ripto en León y Castilla en la Edad Media”, *AHDE* num. 10, pp. 161-173.

TRAPERO BARREALES, M.A. (2019), “Comentario urgente sobre la reforma penal vial y otros aspectos controvertidos”, *RECPC*, 2019, núm. 21-11

TSCHULIK, O (1980); „Die vorsätzliche Tötung im österreichischen Recht“, en *Kriminologische Gegenwartsfragen*, Heft 14, Stuttgart, pp. 31 a 47

ULLRICH (1959), *Natur und Tragweite der Mordmerkmale*, München

UNODC (2015), International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS): Version 1.0 (Vienna). En español disponible en https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_SPANISH_2016_web.pdf

UNODC (2019); *Global Study on Homicide 2019*, Vienna, disponible en <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html>. Resumen ejecutivo disponible en español, en [unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIDIOS_EN_ESPAÑOL.pdf](https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIDIOS_EN_ESPAÑOL.pdf)

URBANO CASTRILLO, E. (1997); “El homicidio y sus formas. Los delitos contra la vida en el Código Penal del 95”, en *Estudio y aplicación práctica del Código Penal de 1995*, Las Palmas, pp. 15-42

VALEJE ALVAREZ, I (2023); “La prohibición de la mediación penal en los delitos de violencia de género: una lectura del art. 57.3 CP en clave constitucional”, *RGDP* 39

VAN ZYL SMIT/RODRÍGUEZ YAGÜE (2019), “Un acercamiento a la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos sobre la cadena perpetua y a su posible proyección sobre la prisión permanente revisable en España”, *RGDP*, núm. 31

VARONA GÓMEZ, D (2011); “Medios de comunicación y punitivismo”, *inDret* 1/2011.

VARONA GÓMEZ, D (2015), “Opinión pública y castigo: la investigación sobre las actitudes punitivas en España”, en MIRÓ/AGUSTINA/MEDINA/SUMMERS (edit.), *Crimen, oportunidad y vida diaria, Libro homenaje al Profesor Dr. Marcus Felson*, pp. 711-732.

VARONA GÓMEZ, D (2016); *El debate ciudadano sobre la justicia y el castigo: razón y emoción en el camino hacia un derecho penal democrático*, Marcial Pons, Madrid.

VARONA GÓMEZ, D (2018), “Derecho penal democrático y participación ciudadana”, *inDret* 2/2018.

VARONA GÓMEZ, D (2021); *¿Juez o Jurado? Un análisis a partir de los casos de mujeres maltratadas que se rebelan contra su tirano*, Atelier, Barcelona

VIADA Y VILASECA, S (1927); *Código Penal reformado de 1870, concordado y comentado*, Tomo V, Madrid.

VILLACAMPA ESTIARTE, C.(2018); “Pacto de Estado en materia de violencia de género: ¿más de lo mismo?”, *RECPC* 20-04, pp. 1-38.

VIVES ANTÓN, T.S (2022); “Introducción”, en GONZÁLEZ CUSSAC (Coord.), *Derecho penal. Parte Especial*, 7ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 43-47.

VIZUETA FERNÁNDEZ, J. (2014); “Novedades del Proyecto de reforma del Código Penal de 2013 en algunos delitos contra bienes jurídicos fundamentales”, *Diario La Ley*, Nº 8311, recuperado de www.laley.es el 2 de julio de 2015

VON HENTIG (1960); *Estudios de psicología criminal II. El asesinato*, (Trad. Rodríguez Devesa, J.M.), Madrid (el original es de 1956).

WALDER (1979); *Vorsätzliche Tötung, Mord und Totschlag, StrGB art. 111-113, SchweizZST*, pp. 117 a 161

WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER (2019); *Strafrecht. Besonderer Teil I. Straftaten gegen Persönlichkeits- und Gemeinschaftswerte*, 43ª ed., C.F. Müller, Heidelberg

WELZEL, H (1959); “Das Gesinnungsmoment im Recht”, en *Festschrift für Julius von Gierke*, Berlín, pp. 290-298

WELZEL, H (1993); *Derecho penal alemán. Parte General*. 11ª ed. alemana, 4ª Ed. castellana, BUSTOS RAMÍREZ/YAÑEZ PÉREZ (trad.), Santiago de Chile.

WOESNER, H (1978); “Moralisierende Mordmerkmale”, *NJW*, pp. 1025-1028

WOESNER, H (1980); “Neuregelung der Tötungstatbestände”, *NJW*, pp. 1136 a 1140.

WOLFGANG, M. E/ FERRACUTI, F (1971), *La subcultura de la violencia: hacia una teoría criminológica*, (Trad. A. GARZA Y GARZA), México D.F. (el original es de 1967)

VORMBAUM, T (2009); *Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte*, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg.

ZAFFARONI, E.R (1980); „Una experiencia notable: El nuevo derecho penal austriaco”, *ADPCP*, T. XXXIII, Fasc. 3, pp. 707-729

ZORN, A (2013); *Die Heimtücke im Sinne des § 211 Abs. 2 StGB- ein das vortatliche Opferverhalten berücksichtigendes Tatbestandsmerkmal?*, Dunker & Humboldt, Berlín, 2013

TABLA DE JURISPRUDENCIA

Las sentencias se citan conforme a su registro en el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Ocasionalmente se cita la fuente bibliográfica donde han sido obtenidas

ÓRGANO, FECHA Y PONENTE	OBJETO DE INTERÉS	FUENTE
Tribunal constitucional		
STC 150/1991, de 4 de julio (Constitucionalidad de la agravante de reincidencia	(BOE núm. 180, de 29 de julio de 1991) ECLI:ES:TC:1991:150
STC 169/2021, de 6 de octubre (Roca Trías)	Resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la PPR. Cuenta con un voto particular firmado por tres magistrados y con un voto particular adicional formulado por uno de ellos.	(BOE núm. 268, de 09 de noviembre de 2021) ECLI:ES:TC:2021:169
Tribunal Supremo		
STS de 23 de mayo de 1890 (José de Aldecoa)	Rechaza la compatibilidad entre alevosía y legítima defensa incompleta (junto a otras razones) porque “quien ilegítimamente acomete a otro, debe de estar prevenido para cualquier acto de defensa, que naturalmente ejecuten el agredido o tercera persona”	Roj: STS 627/1890 - ECLI:ES:TS:1890:627
STS de 7 de mayo de 1897 (Daniel Rodríguez)	Considera que la sola edad de los niños menores de tres años integra la circunstancia de alevosía	Roj: STS 1074/1897 - ECLI:ES:TS:1897:1074
STS de 3 de noviembre de 1934	Considera que el asesinato es un tipo independiente del homicidio	FERNÁNDEZ ALBOR (1964), p. 94, nota (59)
STS 10/1945, de 29 de septiembre (González Naharro)	Niega alevosía en la muerte de una niña de 7 años porque la golpeó varias veces en la cabeza “llevada de un momentáneo e irreflexivo impulso de ira que hubo de dominarla ante la desobediencia de la ahijada sin reparar en los medios, modos y formas con que la castigaba y sin elegirlos de propósito ni con la intención directamente encaminada a infligir el castigo por sorpresa, sobre seguro y procurando evitar todo movimiento defensivo que pudiera provenir de la víctima a pesar de	Roj: STS 349/1945 - ECLI:ES:TS:1945:349

	<p>sus pocos años y consiguiente inferioridad corporal”</p>	
<p>STS 22/1949, de 24 de enero (Díaz Pla)</p>	<p>Alevosía compatible con eximente incompleta de miedo insuperable</p> <p>Dos acusados que se habían concertado para matar a un sujeto “pendenciero” con el que uno de ellos tenía un conflicto por el que ambos habían sido amenazados de muerte durante los tres días anteriores.</p>	<p>Roj: STS 732/1949 - ECLI:ES:TS:1949:732</p>
<p>STS 213/1949, de 28 de mayo (de la Rosa de la Vega)</p>	<p>Tirano familiar. Califica de parricidio con eximente incompleta de miedo insuperable, sin alevosía porque “en el caso que se contempla, siendo el provocador, no podía estar desprevenido y tenía que sospechar, al menos, la posibilidad de una reacción violenta para contener sus desmanes y, además, debía conocer la existencia del arma que contra él se esgrimió</p>	<p>Roj: STS 344/1949 - ECLI:ES:TS:1949:344</p>
<p>STS de 23 de junio de 1951</p>	<p>Se enjuicia el caso de un subordinado con cuya esposa el jefe mantenía relaciones sexuales y al que, tras haber discutido fuertemente por ese motivo, dispara dos tiros causándole la muerte, justo después de anunciar que le iba a matar, sin darle tiempo para defenderse.</p> <p>Se desestimó la alevosía porque la situación de violencia había sido provocada por el propio jefe</p>	<p>JIMÉNEZ ASENJO (1954), p. 465</p>
<p>STS 154/1959, de 12 de febrero (Díaz Pla)</p>	<p>Excluye la alevosía porque “es lógico suponer” que la víctima “conocía la probabilidad de sufrir acometidas que tuvo tiempo de prevenir o evitar hasta el extremo de que así dejó de hacerlo por exceso de confianza”. El autor había dirigido, a gritos y desde fuera, frases ofensivas y de claro desafío a la víctima, que se hallaba en el interior de su domicilio.</p>	<p>Roj: STS 811/1959 - ECLI:ES:TS:1959:811</p>
<p>STS 171/1960, de 23 de febrero (Castejón y Martínez de Arizala)</p>	<p>Designa el “veneno femenino” como el arma “propia de los seres débiles”. Citada en la STS 341/1977 (Vivas Marzal)</p>	<p>Roj: STS 1653/1960 - ECLI:ES:TS:1960:1653</p>
<p>STS 564/1969, de 21 de marzo (Casas y Ruiz del Árbol)</p>	<p>Apreciación conjunta de alevosía y abuso de superioridad por “estribar la alevosía en la sorpresa y consiguiente indefensión de la víctima atacada</p>	<p>Roj: STS 445/1969 - ECLI:ES:TS:1969:445</p>

	de improviso y responder la otra circunstancia, a la abrumadora intensidad del brutal y persistente ataque del inculpado, llevado a cabo mediante reiterados golpes hasta causar la muerte de la niña”.	
STS 681/1974, 26 de abril (Gil Saez)	Rechaza aplicación de alevosía en muerte de recién nacido en comisión por omisión: “siendo la defensa reacción frente a una acción, mal puede darse cuando la acción falta, por lo que la reprochable pasividad de la madre, si bien es parricidio, no es, en cambio, alevosa, al no poderse decir que se actuó «a traición y sobre seguro» y sin que la tradicional jurisprudencia, ciertamente estimable en términos generales -pese a cargar su acento sobre la debilidad del sujeto pasivo y no sobre los medios traicioneros o cobardes «tipleados que reputa alevosa la muerte- de niños, pueda desbordarse hasta el punto de extender ésta agravante, de naturaleza especialmente perversa, más allá de donde su esencia y significación permiten”	Roj: STS 1986/1974 - ECLI:ES:TS:1974:1986
STS 1432/1976, de 4 de diciembre (García Miguel)	Tirano familiar. Se condena a la mujer por parricidio frustrado con alevosía y atenuante de arrepentimiento espontáneo. El TS confirma la alevosía y rechaza la legítima defensa incompleta, pero considera que pudo haberse aplicado la atenuante de estado pasional y por ello propone un indulto parcial, rebajando la condena de 14 años y 8 meses de prisión, a 6 años y 1 día.	Roj: STS 1468/1976 - ECLI:ES:TS:1976:1468
STS 279/1979 de 8 de marzo (García Miguel)	Estima alevosía cuando el procesado, tras recibir una bofetada de su esposa, va a por una escopeta y dispara a su mujer en la cabeza de forma súbita e inesperada	Roj: STS 5094/1979 - ECLI:ES:TS:1979:5094
STS 174/1981 de 12 de febrero (Hijas Palacios)	Tirana familiar. Un hombre de 75 años, maltratado por su mujer de 49, le dispara por la espalda a menos de un metro de distancia. Se aprecia alevosía y eximente incompleta de miedo insuperable.	Roj: STS 4053/1981 - ECLI:ES:TS:1981:4053
STS de 14 de abril de 1993 (García Ancos)	Traición y cobardía en la alevosía: “cabe deducir el carácter `traicionero´ de la agresión efectuada	Roj: STS 2429/1993 - ECLI:ES:TS:1993:2429

	bien se mida desde el punto de vista del concepto de la `sorpresa` (sin dar tiempo a que la víctima reaccione), bien se sopesa desde la perspectiva de lo que ha de entenderse por una acción “cobarde” (asestar las puñaladas por la espalda”).	
STS 973/1987 de 2 de junio (Barbero Santos)	El sujeto lleva a su víctima a un lugar apartado y dentro del coche la amenaza con un arma hasta que la mata. Condenado por asesinato con alevosía, el TS casa la sentencia y califica de homicidio agravado por abuso de superioridad, al considerar que, la víctima se hallaba en plena situación de indefensión subjetiva pero no objetiva “porque pudo pedir auxilio o intentar huir”	Roj: STS 3836/1987 - ECLI:ES:TS:1987:3836
STS 235/1987 de 14 de febrero (Vivas Marzal)	Aprueba alevosía como agravante genérica en un caso de robo con homicidio porque “no hubo riña sino una mera disputa verbal sin mayor trascendencia, ... que no permitió, a la infortunada y caritativa anciana, intuir, presagiar o vaticinar que, inesperadamente y de modo repentino ... el acusado había de desencadenar, contra ella, una agresión física”.	Roj: STS 14623/1987 - ECLI:ES:TS:1987:14623
STS 774/1989 , de 9 de marzo (Barbero Santos)	Excepción regla general: niega que la muerte de un niño pueda ser alevosa; “El niño nunca podrá defenderse, ni colocar al autor en situación arriesgada. Para que esto ocurra habría que esperar a que crezca. Pero los autores desean matarlo ahora. No emplean ningún medio, modo o forma que tienda a asegurar la muerte. Su única pretensión es matarlo. El elemento tendencial de la alevosía no concurre. No existe, por tanto, alevosía.”	Roj: STS 1738/1989 - ECLI:ES:TS:1989:1738
STS 2384/1989 de 29 de septiembre (Soto Nieto)	se rechaza la aplicación de la alevosía porque previamente la víctima había exigido dinero al autor y lo había amenazado, considerando que no puede hablarse aquí de sorpresa o “inadvertencia” del ataque porque “la víctima tomó toda suerte de iniciativas en la originación de un estado de pendencia”. Llega a esta conclusión, a pesar de que realmente hubo una discusión acalorada y el sujeto	Roj: STS 12757/1989 - ECLI:ES:TS:1989:12757

	pasivo no esperaba la agresión con arma blanca de que fue objeto.	
STS de 26 de octubre de 1989 (Manzanares Samaniego)	Un policía es agredido con una cizalla de grandes dimensiones hasta causarle la muerte a manos de un sujeto al que estaba deteniendo por la sustracción de un ciclomotor. La sentencia contiene un voto particular de los magistrados Bacigalupo Zapater y Barbero Santos, en el que se niega la alevosía ya que “no se puede fundamentar la afirmación de que no hubo premonición o sospecha, pues, precisamente para ello es necesario demostrar que quien inicia la detención de un delincuente no se pudo representar el ataque reactivo que sufrió”.	Roj: STS 5772/1989 - ECLI:ES:TS:1989:5772
STS 1523/1991, de 20 de abril (Huerta y Álvarez de Lara).	Voto particular de Bacigalupo Zapater a favor de exigir en la alevosía el especial “quebrantamiento” o “ruptura” de la confianza, dada la dificultad de diferencia alevosía y abuso de superioridad.	Roj: STS 9815/1991 - ECLI:ES:TS:1991:9815
STS de 10 de mayo de 1991 (Ruiz Vadiello)	“Cualquiera que sea el perfil de la alevosía, sobre el que existen en la doctrina científica y en la propia jurisprudencia importantes discrepancias en el curso de los años”	Roj: STS 2435/1991 - ECLI:ES:TS:1991:2435
STS de 24 de enero de 1992 (Martínez-Pereda Rodríguez):	Alevosía porque la riña previa ya había terminado: “Los dos amigos paseaban ajenos a cualquier venganza del procesado, quien ha tenido que acudir a su domicilio, tomar la escopeta y munición, atravesar por un paso subterráneo y alcanzar en su paseo a la víctima y su acompañante”.	Roj: STS 419/1992 - ECLI:ES:TS:1992:419
STS 928/1992, de 17 marzo (Soto Nieto)	Considera doctrina jurisprudencial excluir la alevosía en casos “de previa agresión del ofendido, riña mutuamente aceptada o enfrentamiento mutuo, exteriorización del agente de su decisión de atentar contra la víctima, inminencia de actos inequívocos de ataque o acometimiento o, incluso, cruce verbal de advertencias amenazantes, en definitiva, presencia de un peculiar clima de violencia en el que resulta advertible cualquier desencadenamiento de atentado a la vida o integridad física”.	Roj: STS 12776/1992 - ECLI:ES:TS:1992:12776

STS de 4 de febrero de 1993 (Ruiz Vadi-llo)	Doctrina general alevosía-riña previa: “es alevosa la muerte a traición o por sorpresa y ... por consiguiente, en sentido contrario y en principio, no lo es cuando medie una riña”	Roj: STS 400/1993 - ECLI:ES:TS:1993:400
STS de 9 de marzo de 1993 (Moyna Ménguez)	La alevosía “siempre ha sido una figura polémica, sin líneas fijas y claras de delimitación”.	Roj: STS 1400/1993 - ECLI:ES:TS:1993:1400
STS 1930/1994, de 24 de junio (ponente: Conde-Pumpido Ferrero)	Niega la alevosía en el caso enjuiciado por dos razones: en primer lugar, por no constar “un ataque sorpresivo o por la espalda” y, en segundo lugar, por “la circunstancia de la enemistad previa entre la víctima y su agresor, <i>lo que obligaba a la primera a estar prevenida ante la sola presencia del segundo</i> ”	Roj: STS 9683/1994 - ECLI:ES:TS:1994:9683
STS de 14 de julio de 1994 (Moner Muñoz)	Considera que los celos constituyen “una reacción vivencial desproporcionada, pero comprensible para los demás hombres”	Roj: STS 5433/1994 - ECLI:ES:TS:1994:5433
STS 1432/1995, de 18 de mayo (Moner Muñoz)	La víctima, que intervino con la mera intención de “apartar al agresor”, resultó atacada inesperadamente. Se aprecia alevosía porque la víctima “no pudo esperar, ni por tanto precaverse, de aquel ataque repentino con arma blanca, cuando en los enfrentamientos previos, nada expresan los hechos probados del uso de tales instrumentos que, en todo caso, podía esperar y aprestarse a repeler o evitar una agresión con los puños, como la pelea que estaba presenciando, pero nunca el uso de un estilete”.	Roj: STS 10096/1995 - ECLI:ES:TS:1995:10096
STS 410/1996, de 6 de mayo (Moner Muñoz)	Aprecia alevosía por lo súbito del ataque, en plena calle y de frente, por considerar que “no hay discusión previa ... a pesar de haber existido amenazas de muerte en días anteriores, si bien la víctima no esperaba el ataque al hallarse en la creencia de haber eludido al agresor”.	Roj: STS 2669/1996 - ECLI:ES:TS:1996:2669
STS 418/1996, de 13 de mayo (Conde-Pumpido Tourón).	Alevosía sorpresiva. La discusión previa ya había finalizado, “sin que la voz de ‘Fernando toma’, que fue casi simultánea al disparo, le permitiera hacer maniobra defensiva alguna ”	Roj: STS 2846/1996 - ECLI:ES:TS:1996:2846

<p>STS 806/1996, de 28 de octubre (Puerta Luis)</p>	<p>Alevosía pese a riña previa</p>	<p>Roj: STS 5878/1996 - ECLI:ES:TS:1996:5878</p>
<p>STS 980/1996, de 10 de diciembre (Manzanares Samaniego)</p>	<p>Aprecia alevosía en la muerte de un sujeto que intentaba mediar en una pelea “sin la exhibición de arma alguna o de forma amenazante o agresiva. En tales casos, el acometimiento mortal se presenta como ejemplo clarísimo de alevosía por sorpresa, con falta plena de prevención y previsión del afectado”.</p>	<p>Roj: STS 7095/1996 - ECLI:ES:TS:1996:7095</p>
<p>STS 1094/1996, de 28 de diciembre (García-Calvo Montiel):</p>	<p>La alevosía no se excluye por la enemistad previa: “no es excluyente <i>per se</i> de la alevosía, ni puede convertir en esperado un ataque letal, ni ‘obligan’ a una alerta permanente”</p>	<p>Roj: STS 7612/1996 - ECLI:ES:TS:1996:7612</p>
<p>STS 1340/2000, de 25 de julio (Martín Pallín)</p>	<p>Rechaza alevosía y también arrebató u obcecación en un caso de feminicidio motivado por la separación de la mujer.</p> <p>Alevosía: “Es evidente que no nos encontramos ante una persona absolutamente desprevenida y que no pudiera percatarse o vislumbrar las intenciones agresivas del que hasta entonces era su esposo. Existen antecedentes fácticos que demuestran que el comportamiento violento era casi una constante en los últimos encuentros”</p> <p>Arrebató u obcecación: “El desafecto o el deseo de poner fin a una relación conyugal o de pareja no puede considerarse como un estímulo poderoso para la parte contraria y no tiene eficacia para sustentar una posible atenuante de arrebató u obcecación. La ruptura de una relación matrimonial constituye una incidencia que debe ser admitida socialmente, si tenemos en cuenta que las relaciones entre los componentes de la pareja se desenvuelven en un plano de igualdad y plenitud de derechos que inicialmente y dejando a salvo algunas variantes posibles, deben prevalecer en toda clase de relaciones personales.”</p>	<p>Roj: STS 6295/2000 - ECLI:ES:TS:2000:6295</p>
<p>STS 61/2010, de 28 de enero (Marchena Gómez)</p>	<p>“los celos, más allá de aquellos casos en los que son el síntoma de una enfermedad patológica susceptible de otro tratamiento jurídico-penal, no</p>	<p>Roj: STS 636/2010 - ECLI:ES:TS:2010:636</p>

	<p>pueden justificar, con carácter general, la aplicación de la atenuante de arrebató u obcecación. De lo contrario, estaríamos privilegiando injustificadas reacciones coléricas que, si bien se mira, son expresivas de un espíritu de dominación que nuestro sistema jurídico no puede beneficiar con un tratamiento atenuado de la responsabilidad criminal”.</p>	
<p>STS 1099/2010, de 21 de noviembre (Sánchez Melgar)</p>	<p>Legítima defensa completa. Mujer mata a su maltratador con un cuchillo mientras le está propinando una paliza. Interesante sobre el requisito de proporcionalidad</p>	<p>Roj: STS 6839/2010 - ECLI:ES:TS:2010:6839</p>
<p>STS 436/2011, de 13 de mayo (Jorge Barreiro)</p>	<p>Rechaza alevosía por presencia de terceros</p>	<p>Roj: STS 3379/2011 - ECLI:ES:TS:2011:3379</p>
<p>STS 268/2012, de 12 de marzo (Sánchez Melgar).</p>	<p>Aplicación conjunta de alevosía y precio</p>	<p>Roj: STS 2558/2012 - ECLI:ES:TS:2012:2558</p>
<p>STS 225/2014, de 5 de marzo (Jorge Barreiro)</p>	<p>Abuso de superioridad en lugar de alevosía en el homicidio a golpes de dos niños de 10 años, uno de ellos con discapacidad del 52%.</p>	<p>Roj: STS 1286/2014 - ECLI:ES:TS:2014:1286</p>
<p>SSTS 278/2014, de 2 abril (Colmenero Menéndez de Luarca)</p>	<p>Aplicación conjunta de alevosía y precio</p>	<p>Roj: STS 1817/2014 - ECLI:ES:TS:2014:1817</p>
<p>STS 728/2015, de 17 de noviembre (Granados Pérez)</p>	<p>Tentativa de feminicidio. Dispara con arma de fuego a mujer desarmada y de espaldas con breve anuncio de que le va a disparar. Abuso de superioridad. Habían mediado amenazas de muerte en otras ocasiones.</p>	<p>Roj: STS 5423/2015 - ECLI:ES:TS:2015:5423</p>
<p>STS 754/2015, de 27 de noviembre (Sánchez Melgar):</p>	<p>“los celos no pueden justificar la atenuante de obrar por un impulso de estado pasional, pues a salvo los casos en que tal reacción tenga una base patológica perfectamente probada, de manera que se disminuya sensiblemente la imputabilidad del agente, las personas deben comprender que la libre determinación sentimental de aquellas otras con las que se relacionan no puede entrañar el ejercicio de violencia alguna en materia de género.”</p>	<p>Roj: STS 5421/2015 - ECLI:ES:TS:2015:5421</p>

<p>STS 102/2018, de 1 de marzo (del Moral García)</p>	<p>Asesinato para favorecer otro delito. Fundamento de agravación: es “la finalidad, que se considera especialmente abyecta, la que cualifica el asesinato”.</p> <p>Condena por un asesinato de los arts. 139.1.1ª y 4ª CP en concurso medial con un delito de robo con violencia de los arts. 242.1 y CP a la pena de 21 años de prisión. El sujeto asfixió a la víctima por detrás con una correa mientras mantenían relaciones sexuales, para matarla y robarle. No se plantea 140.1.2ª.</p>	<p>Roj: STS 657/2018 - ECLI:ES:TS:2018:657</p>
<p>STS 247/2018 de 24 de mayo (Magro Servet)</p>	<p>Alevosía convivencial. Esta modalidad se asienta expresamente en la relación de confianza proveniente de la convivencia, generadora para la víctima de su total despreocupación.</p>	<p>Roj: STS 2003/2018 - ECLI:ES:TS:2018:2003</p>
<p>STS 282/2018 de 13 de junio (Magro Servet).</p>	<p>Considera que la alevosía convivencial responde a la “perspectiva de género”.</p>	<p>Roj: STS 2182/2018 - ECLI:ES:TS:2018:2182</p>
<p>STS 520/2018, de 31 de octubre (del Moral García)</p>	<p>El sujeto había estrangulado con un cable, por la espalda, a su anciana tía abuela de 88 años. Asesinato con alevosía y agravante de víctima especialmente vulnerable (arts. 139.1 y 140.1.1ª).</p> <p>Se aprecia la atenuante muy cualificada de confesión (art. 21.4ª) por lo que no se llega a imponer PPR</p>	<p>Roj: STS 3687/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3687</p>
<p>STS 716/2018 de 16 de enero de 2019 (Palomo del Arco)</p>	<p>Asesinato de persona de 66 años que había sufrido un ictus.</p> <p>Diferencias entre alevosía y abuso de superioridad.</p> <p>Aplica art. 139.2 por principio de especialidad a un caso de asesinato con alevosía y ensañamiento sobre persona especialmente vulnerable.</p>	<p>Roj: STS 82/2019 - ECLI:ES:TS:2019:82</p>
<p>STS 3486/2018, de 17 de octubre (Colmenero Menéndez de Luarca)</p>	<p>No se aprecia agravante específica de ser la muerte subsiguiente al delito contra la libertad sexual.</p> <p>Agrede sexualmente a víctima indefensa con introduciendo un objeto de grandes dimensiones por el ano con gran virulencia causando gravísimos desgarros y gran hemorragia, procediendo a vestirla y dejarla abandonada en un banco.</p>	<p>Roj: STS 3486/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3486</p>

	Lo condenan a 25 años de prisión por asesinato en concurso ideal con agresión sexual.	
STS 339/2019 , de 3 de julio (Lamela Díaz)	Mata con alevosía a su hijo de 10 años para hacer daño a la madre. Asesinato con alevosía y vulnerabilidad con las agravantes genéricas de parentesco y género, en concurso medial con un delito de lesiones psíquicas a su exmujer	Roj: STS 2335/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2335
STS 367/2019 , de 18 de julio (Sánchez Melgar)	Se establece el argumento de escindir la alevosía en sus diferentes modalidades para posibilitar la compatibilidad entre alevosía de prevalimiento y especial vulnerabilidad en la muerte de un bebé de 17 meses	Roj: STS 2337/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2337
STS 97/2020 , de 5 de marzo (Marchena Gómez)	Aprecia agravante art. 140.1.2ª aunque tan solo puede probarse que los hechos sucedieron a lo largo del día, en un lapso de más de 10 horas. Compatibilidad entre el art. 139.1.4ª y el 140.1.2ª CP. Declara que no cabe la tesis del delito complejo que permitiría resolver el concurso “mediante la imposición de una única pena que, desde luego, no abarca la porción de injusto definida por los delitos que se han declarado probados.”	Roj: STS 97/2020 - ECLI:ES:TS:2020:689
STS de 5 de mayo de 2020 (Marchena Gómez)	Alevosía y especial vulnerabilidad. Art. 140.2. CP. Crimen de Pioz Aprecia alevosía: “No es coherente sostener que un clima anterior enrarecido entre agresor y víctima o unas diferencias motivadas por una u otra razón, deben colocar a aquélla, siempre y en todo caso, en una actitud preventiva de defensa frente a un ataque contra su vida. No toda discusión, por elevado que haya sido su tono, obliga a la víctima a prevenir un ataque próximo o inmediato contra su vida o integridad física.” Compatible con especial vulnerabilidad (los niños tenían 3 años y 10 meses y 18 meses). Considera que no existe <i>bis in idem</i> al ser el fundamento distinto en ambas agravantes, puesto que la voluntad del legislador habría sido la de ofrecer a un grupo	Roj: STS 814/2020 - ECLI:ES:TS:2020:814

	<p>especialmente vulnerable una protección reforzada.</p> <p>La defensa plantea que en el art. 140.2 CP se contempla una pena única, de PPR como regla penológica específica, que vendría a desplazar la aplicación del art. 76.1 c), con su límite máximo de cumplimiento de 40 años.</p> <p>Señala que la tesis es rechazable porque “carecería de sentido que la muerte de tres o más personas fuera castigada con la misma pena que la muerte de una persona susceptible de ser calificada conforme al art. 140 del CP” y, además en ese caso, tampoco tendría sentido la remisión al art. 78 bis.1 b) y 2 b).</p>	
<p>STS 391/2020, de 15 de julio (Lamela Díaz)</p>	<p>Aplicación conjunta de 139.1.1ª, 3ª y 4ª y art. 140.1.2ª CP y delito de violación.</p> <p>El sujeto viola a su expareja, le inflige 19 heridas cortantes en la parte superior del cuerpo -llegando incluso a serrarle la lengua y causarle desgarros en un labio- hasta que la mata de varios cortes en el cuello. Una vez muerta, le causa una mutilación genital y después arrastra el cadáver al baño para intentar lavarlo y ocultar pruebas</p>	<p>Roj: STS 2470/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2470</p>
<p>STS 418/2020, de 21 de julio (Marchena Gómez)</p>	<p>Asesinato subsiguiente a delito contra la libertad sexual. La víctima es una mujer y el autor un desconocido.</p> <p>Considera que la nueva circunstancia caracterizadora “puede encontrar su justificación en la insostenible banalización de la vida humana”, junto a la necesidad de proteger de forma reforzada el bien jurídico vida “en esas situaciones de especial peligro” en las que el autor está dispuesto a matar para eludir su responsabilidad.</p> <p>Declara que la agravante específica del art. 140.1.2ª debe interpretarse restrictivamente, de manera que “excluya paréntesis especialmente abiertos entre el asesinato y el delito que quiera encubrirse”</p> <p>Aprecia la compatibilidad entre art. 139.1.4ª y 140.2.2ª CP por considerar que el legislador ha</p>	<p>Roj: STS 2481/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2481</p>

	decidido, aunque de forma técnicamente deficiente, que la comisión de un asesinato con “vocación de impunidad” debe castigarse con PPR cuando es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual.	
STS 513/2020 , de 15 de octubre (de Porres Ortiz de Urbina)	Tentativa de asesinato de una niña de 2 años y 8 meses con la finalidad de hacer sufrir a la madre. Asesinato del art. 139.1 y 140.1.1ª en grado de tentativa, en concurso medial con lesiones psíquicas de los arts. 147.1 y 148.4ª en la persona de la madre. 30 años de prisión	Roj: STS 3447/2020 - ECLI:ES:TS:2020:3447
STS 636/2020 , de 26 de noviembre (Magro Servet)	Caso Diana Quer Aplicación conjunta de 139.1.1ª y 4ª CP. También se aprecia art. 140.1.2ª. La violación y el asesinato se suceden en la misma noche, sin poderse determinar exactamente el tiempo transcurrido entre ambos delitos	Roj: STS 3799/2020 - ECLI:ES:TS:2020:3799
STS 678/2020 , de 11 de diciembre (Porres Ortiz de Urbina)	Asesinato de una niña de 9 años por parte de su madre, que seguidamente lleva a cabo un intento de suicidio. Se confirma la PPR (aplicación conjunta alevosía y vulnerabilidad) por el medio ejecutivo, que consistió en suministrar un veneno a la víctima aprovechando la confianza de la niña en su madre.	Roj: STS 4188/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4188
STS 701/2020 , de 16 de diciembre (Sánchez Melgar)	Impone PPR en el caso del niño Gabriel de 8 años, también disociando la vulnerabilidad del medio de comisión. El TS realiza aquí una observación general que se desarrollará en sentencias posteriores: “la muerte de un niño siempre será más grave que la de un mayor de edad que es asesinado mientras duerme ... y siempre será más grave porque el desvalor de la conducta es más intenso”	Roj: STS 4181/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4181
STS 320/2021 , de 21 de abril (Hurtado Adrián)	Sse rechaza <i>non bis in idem</i> en un caso en el que un sujeto de 57 años propina una brutal paliza a su tía de 60 años (discapacidad del 62%) con la que convivía, tras la que se produjo una muerte “lenta y agónica”. Se califica por asesinato con alevosía de prevalimiento, ensañamiento y especial vulnerabilidad.	Roj: STS 1406/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1406

<p>STS 367/2021, de 30 de abril (Sánchez Melgar)</p>	<p>Concurso real. 25 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento, con las agravantes genéricas de parentesco y género. PPP por matar al hijo de la mujer, de 11 años, porque el ataque fue alevoso (sorpresivo) de manera que resulta compatible con la aplicación de la agravante de especial vulnerabilidad, que tendría un fundamento político criminal diferente, apoyándose en las SSTS 367/2019 y 701/2020:</p>	<p>Roj: STS 2177/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2177</p>
<p>STS 418/2021, de 19 de mayo (Magro Servet)</p>	<p>Alevosía doméstica o convivencial: “al producirse en su hogar, por su propia pareja (...) lo que alienta el carácter inesperado del ataque y construye la alevosía doméstica o convivencial”</p>	<p>Roj: STS 2171/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2171</p>
<p>STS 462/2021, de 27 de mayo (Martínez Arrieta)</p>	<p>Feminicidio mujer especialmente vulnerable por razón de discapacidad y enfermedad en un caso desarrollado en el domicilio común en un contexto de violencia de género. No se aprecia alevosía convivencial. Condena por homicidio con la agravante genérica de especial vulnerabilidad</p>	<p>Roj: STS 2172/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2172</p>
<p>STS 580/2021, de 1 de julio (Berdugo Gómez de la Torre)</p>	<p>Dos días antes el autor había amenazado de muerte a la víctima y el día de autos le había hecho bajar de su casa y habían mantenido una discusión hasta que el autor sacó el arma y la víctima intentó huir. Se afirma que la alevosía <i>sorpresiva</i> (e incluso <i>proditoria</i>) “dado que esta Sala viene manteniendo (...) que la utilización de un arma de fuego frente a quien se encuentra inerme, esto es, sin ninguna clase de arma defensiva, ha de considerarse ordinariamente una acción alevosa”</p>	<p>Roj: STS 2834/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2834</p>
<p>STS 623/2021, de 14 de julio de 2021 (Magro Servet).</p>	<p>Alevosía: “a traición y sobreeseguro” Incluye las cuatro modalidades de alevosía: proditoria, sorpresiva, de prevalimiento y doméstica o convivencial</p>	<p>Roj: STS 2952/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2952</p>
<p>STS 640/2021, de 15 de julio (Palomo Del Arco)</p>	<p>Asesinato niña de 9 años. Maltrato habitual. PPR: 139.1.1ª y 140.1.1ª.</p>	<p>Roj: STS 3032/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3032</p>
<p>STS 650/2021, de 20 de julio (Llanera Conde)</p>	<p>La víctima es una chica de 15 años. Violación y asesinato.</p>	<p>Roj: STS 3150/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3150</p>

	<p>Condena por asesinato art. 139.1.^a y 4.^a y art. 140.1.1.^a y 2.^o CP.</p> <p>Afirma compatibilidad entre los arts.. 139.1.4.^a y el 140.1.2.^a CP y condena la violación concurso real</p>	
<p>STS 24/2022, de 13 de enero (Ferrer García),</p>	<p>Alevosía convivencial. En este caso la víctima es un hombre y la autora una mujer.</p>	<p>Roj: STS 17/2022 - ECLI:ES:TS:2022:17</p>
<p>STS 113/2022, de 10 de febrero (Palomo del Arco)</p>	<p>se afirma que tanto el principio de especialidad como el de alternatividad “determina la aplicación del art. 140.1.1.^o pues basta el ensañamiento para cualificar el asesinato y la escasa edad de la menor, determinaría la aplicación de este segundo escalón agravatorio. Se llega a la misma subsunción, sin necesidad de atender a la alevosía para cualificar el homicidio como asesinato. No se quebranta el principio del <i>non bis in idem</i>.”</p> <p>Señala que a referencia al art. 78 bis.1 b) es un “<i>error material de transcripción</i>” cometido por legislador, puesto que “si se entiende que la pena establecida en el art. 140.2, es única para los tres asesinatos que se enjuician, el límite máximo de cumplimiento seguiría siendo ese mismo, el derivado del 78 bis 1.c) y 2.b). Ello aboga, desde una consideración sistemática, por el entendimiento de que el art. 140.2, en la agravación que implica, trata de simplificar e imponer una pena para el concreto supuesto real de las tres muertes, la de mayor gravedad posible.” Aunque se recurre la indebida aplicación del art. 140.2, el Tribunal señala que no ha sido aplicado: el tercer asesinato, cometido con ensañamiento y alevosía sobre una niña de 6 años, es el que da lugar a la aplicación de la PPR</p>	<p>Roj: STS 511/2022 - ECLI:ES:TS:2022:511</p>
<p>STS 242/2022, de 16 de marzo (Magro Servet)</p>	<p>Se sustancia el recurso de una persona condenada por un delito de asesinato del art. 139.1.1.^a en concurso real con un delito de pertenencia a organización criminal del art. 570 bis y con un delito de tenencia ilícita de armas. Se trataba de un miembro de <i>Dominican Don't Play</i>, que dispara a</p>	<p>Roj: STS 1028/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1028</p>

	bocajarro en el pecho a la víctima en un local público. Dado que el recurso no se dirige contra la calificación jurídica, el Tribunal no tiene oportunidad de pronunciarse sobre el particular.	
STS 269/2022 , de 22 de marzo (Sánchez Melgar)	Una madre mata a su hijo de 7 años para hacer daño al padre del niño. La condenan por asesinato del 139.1.1ª y 140.1.1ª, agravante de parentesco y atenuante de confesión, a PPR y por delito de lesiones del art. 147.1 con agravante de parentesco, a la pena de 3 años de prisión.	Roj: STS 1201/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1201
STS 398/2022 , de 21 de abril (Llanera Conde)	Apreciación conjunta de alevosía y ensañamiento.	Roj: STS 1641/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1641
STS 513/2022 , de 26 de mayo (Magro Servet)	Apreciación conjunta de alevosía y ensañamiento. No se exige frialdad de ánimo en el ensañamiento. Basta con dolo directo de respecto del “acrecentamiento del mal”	Roj: STS 2060/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2060
STS 560/2022 , de 8 junio (Berdugo Gómez de la Torre)	Apreciación conjunta de alevosía y vulnerabilidad: diferencia por el doble fundamento en la agresión sorpresiva a una anciana de 82 años, a la que el sujeto asesinó para robarle. Cita STS 367/2019.	Roj: STS 2254/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2254
STS 584/2022 , de 13 de junio (Palomo del Arco)	Aplicación conjunta de 139.1.1ª y 4ª CP	Roj: STS 2343/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2343
STS 585/2022 , de 14 de junio, del Pleno (Polo García)	Se trata de un caso de malos tratos habituales sobre un menor de 2 años y medio a manos de la pareja de la madre que acaba con la muerte del pequeño. Ambos son condenados por asesinato con alevosía de prevalimiento y especial vulnerabilidad. a PPR La madre es condenada en comisión por omisión. Voto particular de tres magistrados por infracción <i>ne bis in idem</i>	Roj: STS 2351/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2351
STS 765/2022 , de 15 de septiembre (Magro Servet)	Asesinato con alevosía, ensañamiento, a menor de 16 años subsiguiente a delito contra la libertad sexual. Afirma compatibilidad entre el art. 139.1.4ª y el 140.1.2ª CP en el asesinato subsiguiente a un delito de violación sobre una niña de 13 años	Roj: STS 3308/2022 - ECLI:ES:TS:2022:3308

	Impone penas accesorias a la PPR	
STS 821/2022 , de 17 de octubre (Marchena Gómez)	Agravante específica de pertenencia a grupo u organización criminal. Condena a dos penas de prisión permanente revisable y a una pena de 20 años de prisión por dos delitos de asesinato consumados y uno intentado de los arts. 139.1.1ª y 140.1.3ª CP Voto particular de Hernández García: la especial protección no abarcaría los casos en que es la propia víctima la que incrementa -potencialmente- el peligro contra sus bienes jurídicos personalísimos al integrarse por voluntad propia en un contexto delictivo organizado.	Roj: STS 4061/2022 - ECLI:ES:TS:2022:4061
STS 969/2022 , de 15 de diciembre (Polo García)	Considera que el art. 140.2 CP establece un supuesto de multirreincidencia	Roj: STS 4800/2022 - ECLI:ES:TS:2022:4800
STS 988/2022 , de 20 de diciembre (Ferrer García)	La alevosía convivencial o doméstica como modalidad de la alevosía sorpresiva	Roj: STS 4689/2022 - ECLI:ES:TS:2022:4689
STS 160/2023 , de 8 de marzo (Sánchez Melgar)	Alevosía convivencial o doméstica, con cita de numerosas sentencias anteriores	Roj: STS 1284/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1284
STS 300/2023 , de 26 de abril (Magro Servet)	Se define el abuso de superioridad como una “alevosía menor o de segundo grado”	Roj: STS 1734/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1734
STS 187/2023 , de 15 de marzo (Hurtado Adrián)	Ratifica tesis SSTS 180/2020 y 11372022: en caso de concurrir asesinato con alevosía sobre víctima vulnerable junto con otro elemento del asesinato, la interpretación jurisprudencial prescinde del art. 139.1.1ª CP y del tercer nivel de agravación definido por el art. 139.2 CP, otorgándole el valor de “agravante específica” para poder aplicar el art. 140.1.1ª CP	Roj: STS 1282/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1282

STS 329/2023, de 10 de mayo (Martínez Arrieta)	“el núcleo de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa o bien en el aprovechamiento de una situación de indefensión”	Roj: STS 1915/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1915
STS 416/2023, de 31 de mayo (Puente Segura),	Feminicidio. Tentativa. Rechaza alevosía convivencial porque la relación estaba deteriorada y la víctima había pedido al autor que se marchara de la casa y porque “desde el año 1981 el procesado dio muestras de un proceder violento contra Sara”. Durante la agresión a puñaladas la víctima, que había sido atacada en su dormitorio mientras estaba con los ojos cerrados, logró interponer los brazos y las piernas, por lo que tribunal considera que se defendió y que con ello frustró la alevosía sorpresiva.	Roj: STS 2489/2023 - ECLI:ES:TS:2023:2489
Tribunal Superior de Justicia		
STSJ Madrid 13/2022, de 18 de enero (Chacón Alonso)	Agravante específica de pertenencia a grupo u organización criminal en delito de homicidio. Miembros de <i>Dominican Don't Play</i>	Roj: STSJ M 96/2022 - ECLI:ES:TSJM:2022:96
Audiencia Provincial		
SAP Cáceres 188/2011, de 19 de mayo (Pérez Aparicio)	Tirano familiar. La autora, hija de la víctima, le dispara mortalmente con un rifle de caza cuando se encontraba embriagado. Condena por homicidio con la eximente incompleta de alteración psíquica, la agravante de parentesco y la atenuante de confesión. Rechaza alevosía.: “El jurado era consciente de que concurrían unas determinadas circunstancias en la persona de la acusada y en su comportamiento posterior que implicaban, si se quiere desde el punto de vista del Derecho Natural o del mero sentido común, una menor antijuridicidad del hecho de la que tendría en caso de que no hubieran concurrido, menor antijuridicidad que han decidido hacer efectiva declarándola no culpable del delito de asesinato y sí del que, entendían, menos grave de homicidio, y a esa	Roj: SAP CC 352/2011 - ECLI:ES:APCC:2011:352

	calificación ha de atenerse el Magistrado Presidente del Tribunal al dictar sentencia”	
SAP Alicante 95/2012, de 27 de febrero (Ojeda Domínguez)	“La acusada, no solo no se separó de su esposo, sino que tras algún intento de hacerlo, volvió con aquel, sea por voluntad propia o por la de sus hijos (...) no pudiendo ampararse una conducta atentatoria contra el derecho a la vida en quien no ha hecho uso de los medios que la ley le ofrece”.	Roj: SAP A 1039/2012 - ECLI:ES:APA:2012:1039
SAP Barcelona de 20 de julio de 2021 (Grau Gasso),	Aplica la pena de PPR sobre la base de los artículos 139.1.1ª, 140.1.3ª y 140.2, considerando que la muerte debe tener relación con la actividad de la organización o grupo criminal. Tras el examen del caso, concluye que la pertenencia al grupo había facilitado la comisión de la muerte y aplica por ello la máxima pena, sin apreciar el concurso real con el delito de pertenencia a organización criminal.	Roj: SAP B 6348/2021 - ECLI:ES:APB:2021:6348
SAP Valencia 73/2017, de 8 de febrero	Impone una “medida de internamiento en centro psiquiátrico permanente revisable” en un caso de asesinato del art. 140 con eximente completa.	LÓPEZ PEREGRÍN (2018) SIERRA LÓPEZ (2021)
SAP Valencia 440/2022, de 1 de septiembre (Bayarri García)	El sujeto introducía cocaína en el cuerpo de sus víctimas con consciencia de que podía provocarles la muerte, como ocurrió en tres ocasiones. Rechaza 140.1.2ª CP Niega la aplicación del art. 140.2 CP en el caso enjuiciado, por entender que este precepto debe ser interpretado como un supuesto de reincidencia	Roj: SAP V 2367/2022 - ECLI:ES:APV:2022:2367
Tribunal Constitucional alemán		
BVerfG , Urteil vom 21.06.1977 – 1 BvL 14/76	Sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania sobre la constitucionalidad prisión de por vida. Tuvo gran influencia en la doctrina por su recomendación de interpretación restrictiva del elemento alevosía en el asesinato	BverfGE 45, 187
Tribunal Supremo alemán		
BGH , 22.09.1956 - g.B.GSSt 1/56	A falta de descripción legal, la alevosía (<i>Heimtücke</i>) es definida por la jurisprudencia alemana de la siguiente manera: “actúa alevosamente	(BGHSt 9, 385). NJW 1957, 70 MDR 1957, 114.

	<p>el autor que, con dirección de voluntad hostil, aprovecha conscientemente la desprevenición e indefensión de la víctima para matarla”</p> <p>No existe alevosía cuando el autor cree obrar por el bien de su víctima (<i>zum Besten des Opfers zu handeln</i>)</p>	
BGH , 12.07.1966 - 1 StR 291/66	<p><i>Haustyrannenfall</i>. Caso de una chica de 15 años que mató a padrastro (que la tenía tiranizada) golpeándolo con una sartén.</p> <p>Se aprecia un estado de necesidad disculpante.</p>	BGH NJW 1966, 1823
BGH , 21.12.1977 - 2 StR 452/77	<p>Caso del cuchillo de matar ciervos. Rechaza alevosía. La pareja discute antes de que el hombre le clave el cuchillo a la mujer.</p>	BGHSt 27, 322 NJW 1978, 1061 MDR 1978, 416
BGH , 19.05.1981- GSSSt 1/81	<p>“Caso del tío”</p> <p>Supuso la creación de una causa supralegal de atenuación de la pena en casos que presenten “circunstancias extraordinarias” (<i>Außergewöhnliche</i></p>	BGHSt 30, 105 NJW 1981, 1965 MDR 1981, 771 NStZ 1981, 344 StV 1981, 519
BGH , 2.08.1983- 5StR 503/83	<p><i>Haustyrannenfall</i> Niega alevosía por falta de “aprovechamiento consciente” en la autora de la desprevenición e indefensión de la víctima.</p>	NJW 1983, 2456 MDR 1983, 1037 NStZ 1984, 20 StV 1983, 458
BGH , 13.11.1985 - 3 StR 311/85	<p>La alevosía no queda excluida por el hecho de que, debido a agresiones anteriores, la víctima siempre tenga miedo de un ataque</p>	BGHSt 33, 363 NJW 1986, 440 MDR 1986, 247 StV 1987, 389
BGH , 12.02.2003 - 1 StR 403/02	<p><i>Erpresserfall</i> (También se le conoce como el “caso del chantajista” (<i>Chantagefall</i>)).</p> <p>Niega la alevosía considerando que la víctima “tenía que haber contado” con una agresión por parte de la persona a la que estaba chantajeando. El autor se hallaba en una situación de agresión ilegítima contra sus bienes jurídicos</p>	(BGHSt 48, 207) NJW 2003, 1955 NStZ 2003, 425 JR 2004, 295
BGH , 23.05.2003 – 1 StR 483/02	<p><i>Haustyrannen Fall</i></p> <p>Confirma la alevosía porque la víctima no tenía motivos para estar desprevenida, dado que “la acusada había soportado en el pasado sin reacción alguna por su parte todas las humillaciones y malos tratos a los que la había sometido su marido. Estaba fuera de consideración que éste hubiera</p>	BGHSt 48, 255 NJW 2003, 2464 NStZ 2003, 482 StV 2003, 665

	contado en el momento de irse a dormir con un ataque corporal relevante por parte de su mujer	
BGH , 7. Juli 2009 -3 StR 204/09	Acepta asesinato en comisión por omisión en un supuesto de empleo de medios de peligro común y alevosía	NStZ 2010, 87 NJ 2011, 405 StV 2011, 92